

L'ACAREF est un vaste réseau de chercheurs francophones et francophiles né des suites d'une série de colloques, de séminaires et de journées d'études organisés au Département de français à l'Université du Ghana entre 2015 et 2019 rassemblant chaque année plusieurs nationalités de chercheurs et d'experts autour des questions liées à l'Éducation, à la pédagogie, aux langues et aux humanités. L'ACAREF est une vitrine des chercheurs francophones et se présente comme un creuset de documentations, de promotion de la recherche et de l'expertise francophones.

« Des thèses qui dorment dans nos bibliothèques universitaires ou dans nos tiroirs, nous en avons assez ! »

Ce cri de ras-le-bol vient de notre équipe de chercheurs rassemblés sous le manteau du réseau associatif international ACAREF (Académie Africaine de Recherches, d'Études et d'Expertise francophones), qui après plusieurs années d'expériences dans le domaine de la recherche collaborative en Lettres et Sciences Humaines/Sociales, constate que la plupart des résultats issus des travaux de thèse ayant conduit à l'obtention du diplôme de doctorat dans les universités africaines :

- ne sont plus exploités pour le bénéfice des sociétés sur lesquelles portent ces recherches
- ne sont même pas portés à la connaissance de ces populations
- n'impactent pas significativement la vie de nos sociétés
- n'ont généralement pas de grand retentissement auprès du monde universitaires

Ainsi, ces thèses finissent pas s'user par faute d'exploitation réelle et appropriée.

Au vu de cela et pour combler ce manquement, l'ACAREF met en place une équipe de chercheurs afin de mettre en valeur les recherches doctorales et postdoctorales dans une perspective de publication régulière de l'essentiel des thèses ; c'est-à-dire de la synthèse des recherches doctorales, sous la forme d'article ou de chapitre d'ouvrage. Elle se veut aussi garante de la publication entière des thèses de doctorat sous la forme régulière d'un ouvrage à mettre à la disposition du grand public universitaire ou non.

Cette collection se destine à une périodicité de parution trimestrielle (soit 4 parutions par an) et à des publications non ordinaires de thèse complète avec un numéro spécifique de série.

ISBN : 9978-2-4936659-16-3

COLLECTION THESE ⇒ SYNTHESE

Collection

Actes des rencontres scientifiques de l'ACAREF phase 1, 2023

- ◆ Colloque scientifique de Douala, Cameroun : 26 au 28 avril 2023
- ◆ Colloque international virtuel de Lomé, Togo : 18 au 21 juillet 2023
- ◆ Université francophone d'été 2023, Accra Ghana : du 29 août au 1er septembre 2023

Vol.4 N° Spécial Janvier 2024

ACTES DES RENCONTRES SCIENTIFIQUES DE L'ACAREF : Phase 1, 2023

- **Colloque scientifique de Douala, Cameroun : 26 au 28 avril 2023**
- **Colloque international virtuel de Lomé, Togo : 18 au 21 juillet 2023**
- **Université francophone d'été 2023, Accra Ghana : du 29 août au 1^{er} septembre 2023**

Collection
THESE/SYNTHESE

N° Spécial -Janvier 2024

ISBN : 978-2-493659-16-3

Sous la direction de Koffi Ganyo
AGBEFLE

Equipe technique

Mise en page : A. D. KPATI

Marquette et illustration : Koffi AMEWOU

**Actes des Rencontres Scientifiques/
ACAREF-2023**

- Colloque scientifique de Douala, Cameroun : 26 au 28 avril 2023

En collaboration avec l'Observatoire Européen du Plurilinguisme (OEP)-Paris France

ORGANISE

LA SIXIÈME ÉDITION DES RENCONTRES SCIENTIFIQUES DE L'ACAREF

Lieu et dates : UNIVERSITÉ DE DOUALA – CAMEROUN, 26-28 AVRIL 2023

Thème : L'UNIVERSITÉ ET LA RECHERCHE EN AFRIQUE : ENTRE CONTRAINTES, ADAPTATIONS, INNOVATIONS ET PARTICIPATION AU DÉVELOPPEMENT

Comité scientifique pour le compte du Cameroun

- LAURENT RICHARD OMGBA (Professeur, Université de Yaoundé I)
- MAGLOIRE ONDOA (Professeur, université de Douala)
- ÉDOUARD GNIMPIEBA TONNANG (Professeur, université de Dschang)
- CLAUDE BEKOLO (Professeur, université de Douala)
- ROBERT FOTSING (Professeur, université de Dschang)
- ROBERT KPWANG KPWANG (Professeur, Université de Yaoundé I)
- CÉCILE DOLISANE ÉBOSSÉ (Professeur, Université de Yaoundé I)
- DÉsirÉ ATANGANA KOUNA (Professeur, Université de Yaoundé I)
- FLORA AMABIAMINA (Professeur, Université de Douala)
- JOSEPH KEUTCHEU ((Professeur, Université de Dschang)
- YVETTE MARIE-EDMÉE ABOUGA (Professeur, Université de Yaoundé I)
- ABADA MENDJO (Maître de conférences, Université de Yaoundé I)
- ÉMILE-GILLE NGUENDJIO (Maître de conférences, Université de Bamenda)
- EMMANUEL NJIKE (Maître de conférences, Université de Bamenda)
- ÉDOUARD BOKAGNE (Maître de conférences, Université de Bamenda)
- GEORGES KRYOSS MFOUAPON (Maître de conférences, Université de Douala)
- ABRAHAM WEGA SIMO (Maître de conférences, Université de Bamenda)
- SARA MONEYANG NANDJIP (Maître de conférences, Université de Douala)

Comité scientifique restreint de l'ACAREF

- AFELI Kossi Antoine, Université de Lomé, Togo
- BLANCHET Philippe, Université de Rennes 2, France
- DAO Yao, Université de Lyon 2, France
- DEVRIESERE Viviane, ISFEC Aquitaine, Bordeaux France
- ELHADJI YAWALE MAMAN, Université de Zinder, Niger
- KOFFI Samuel, University of Legon, Ghana
- LEMAIRE Eva, Université d'Alberta, Canada
- TCHAGNAOU Akimou, Université de Zinder, Niger
- TCHEHOUALI Destiny, Montréal, Canada
- THIAM Khadimou Rassoul, Université Gaston Berger de Saint-Louis, Sénégal
- YENNAH Robert, University of Legon, Ghana

Comité local d'organisation

Coordonatrice : Bénédith Léonie TIEBOU (Université de Bamenda)

Membres : Christine MPONGO SOPPI (Université de Douala)
Pacôme VOUFFO (Université de Dschang)
Laurain ASSIPOLO NKEPSEU (Université de Douala)
Amina GORON (Université de Maroua)

➤ Colloque international virtuel de Lomé, Togo : 18 au 21 juillet 2023

The poster is titled 'COLLOQUE INTERNATIONAL VIRTUEL' in large yellow letters at the top. Below the title, it provides contact information: 'Inscriptions : acaref@deila.afrique@gmail.com' and 'Thème : REPENSER L'AFRIQUE ET SON DEVELOPPEMENT : CONTRIBUTIONS'. The poster is divided into three horizontal sections for the days of the event. The first section, '1^{re} journée Scientifiques et chercheurs universitaires', lists topics like 'Recherches universitaires et impacts sur le développement', 'L'Université en Afrique : orientations, innovations pour quelles perspectives?', and 'Sciences universitaires en Afrique : quelle, quelle opportunité et défis?'. The second section, '2^e journée : Profiteurs, ONG et Opérateurs Économiques', lists 'Les ONG en Afrique et la question du développement : quelles contributions effectives?', 'Recherches non-universitaires et apports au développement en Afrique', and 'Passerelles et apports des Opérateurs Économiques au développement durable'. The third section, '3^e journée : Média, Sociétés civiles, Acteurs et Partis politiques', lists 'Média africains et médias internationaux : quelles influences réelles? quel apport à l'Afrique?', 'Comprendre participations et être participations aujourd'hui : quelle place pour l'Afrique?', and 'Acteurs, un politique et société africaines : actualité et enjeux'. On the right side, there are four green checkmarks with the text: 'Restez chez vous', 'Inscrivez-vous', 'Connectez-vous', and 'Affirmez-vous'. At the bottom right, it says '18 AU 21 JUILLET 2023' with a small logo of the African continent.

- **Université francophone d'été 2023, Accra Ghana : du 29 août au 1^{er} septembre 2023**

Thème général des Universités francophones d'été 2023 :

Construire des ponts, interagir avec nos voisins et apprendre pour un développement durable inclusif : comment ?

Dates et lieu du programme :

28 août au 1^{er} septembre 2023 à l'Université de Legon, Accra - Ghana.

Equipe locale d'organisation

Dr. Samuel KOFFI, Chef du Department of French, University of Ghana, Legon

Tel : 00233 24 459 5434

Dr. Kodjo TETEKPOR, Hô Technical University, Ghana

Tel : 00233 24 465 5843

Mr. Mashoud Ogoumola, Accra Ghana

Tel : 00233 54 07 78 574

Comité scientifique des travaux et Représentants/pays

Bénin

Julien GBAGUIDI, Université d'Abomey-Calavi,

Charles LIGAN, Université d'Abomey Calavi

Clémentine LOKONON, Institut Universitaire Panafricain, Cotonou,
Bénin

Norbert AGOINON, Université de Parakou, Bénin

Constant Yélian AGUESSY, Université de Parakou

Burkina Faso

Awa 2^e Jumelle TIENDREBEOGO, Université de Joseph Ki-Zerbo,
Ouaga 1

Xavier BELEMTOUGRI, Centre Universitaire de Dori, rattaché à
l'université Thomas Sankara

Côte d'Ivoire

Marcel VAHOU, Université FHB, Cocody Abidjan

Cameroun

Amina Goron, Université de Maroua,

Christine MPONGO SOPPI, Epouse NJOME, Université de Douala

Niger

Akimou TCHAGNAOU, Université André Salifou de Zinder

Zaharadine Mohamed SANI, Université Abdou Moumouni, Niamey.

Chamsoudine Zataou Djibo, Université Abdou Moumouni, Niamey.

Sénégal

Ndiémé Sow, Université de Ziguinchor

Alassane NDIAYE, Université Cheik Anta Diop, Dakar

Togo

Aboubakar TANAI, Université de Lomé

Nabine GNANDI, Lomé – Togo,

Babenoum LARE, Université de Kara, Togo

LISTE DES AUTEURS

A. ACTES DU COLLOQUE DE DOUALA / CAMEROUN : AVRIL 2023

Apie Monique Acho, *UFR Criminologie, Université Félix Houphouët-Boigny/Côte d'Ivoire* _ achomonique@gmail.com

Appolinaire ZAMBO BOMBA, *École Normale Supérieure de l'Université de Bertoua /Cameroun* _ zam.mc2021@gmail.com

GOHI Lou Gobou Bien-aimée, *Institut National Supérieur des Arts et de l'Action Culturelle, Abidjan /Côte d'Ivoire* _ aimeegohi@yahoo.fr

Emmanuel NKETIA, *Doctorant à University of Western Ontario/ Ghana* _ enketia@uwo.ca/nketiae6@gmail.com

Olivia BINGANGA & Levis Freddy NZINGUE, *Université Omar Bongo- GRELACO/ Gabon* _ binganga@yahoo.fr

PANDI née MABIALA Ida Rose Aimée, *Université Marien NGOUABI/ Congo* _ ida.pandi@umng.cg

Trésor MBIKAVU, *Université de Lubumbashi/République Démocratique du Congo* _ dieudonnembikavu19@gmail.com

Valdès Fodong Sonfack, *Université de Bamenda/Cameroun* _ vfodongsonfack@yahoo.fr

WEGA SIMEU & Hermann ATIIOBOU VOUKENG, *Université de Bamenda/Cameroun & Université de Dschang/Cameroun* _ wgasimeu@yahoo.fr & hermannatiobou@gmail.com

B. ACTES DU COLLOQUE VIRTUEL DE LOME / TOGO : JUILLET 2023

DJOKE BODJE THEOPHILE, *Université Félix Houphouët-Boigny Abidjan/Côte d'Ivoire* _ jauchay@yahoo.fr & jauchaybaujay@gmail.com

KACOU Oi Kacou Vincent Davy, *Université Alassane Ouattara Bouaké/ Côte d'Ivoire* _ kacoudavyoi@yahoo.fr

Kouacou Bla Yolande, KOFFI, *Institut Pédagogique National de l'Enseignement Technique et Professionnel /Côte d'Ivoire* _ ficoulade@gmail.com

Koffi, YAO, *Linguistique Hispanique /DEILA, UFHB d'Abidjan/ Côte d'Ivoire* _ yaofirmin@hotmail.com

Kouakou Laurent LALEKOU & Viviane ASSEMIEN épouse Adiko,
Université Felix Houphouët Boigny (UFHB) / Côte d'Ivoire _
Fohundy08042013@gmail.com / lmoyerlk@yahoo.fr &
Assemien.adiko@gmail.com/assemienviviane@yahoo.fr

Christine KIEMA & Risnata Sidaponsian OUEDRAOGO, *Université Joseph KI-ZERBO de Ouagadougou / Burkina Faso* _
soubeiga563@gmail.com

Hermann Guy Roméo ABE, *Institut National Supérieur des Arts et de l'Action Culturelle (INSAAC), Abidjan/ Côte d'Ivoire* _
hermannabe225@gmail.com

Al hassane Faty, *Arciv /LERPLA (Laboratoire d'Etudes et de Recherches sur les Traditions et la Modernité dans les Pays de Langue Anglaise)/ Sénégal* _ Fatyalhassane92@gmail.com

Jacques Philippe NACOULMA, *Université Nazi BONI de Bobo-Dioulasso/ Burkina Faso* _ nacphil2@yahoo.fr

Achille, FOSSI & Aubin, DJOMEGNI KOUAMO, *Université de Yaoundé I / Cameroun* _ afossi12@gmail.com & aubinkoauomo@gmail.com

KOUAME Amalan Elliane Prudence _prudencekouame@rocketmail.com

Youssef SYLLA, *Institut Pédagogique National de l'Enseignement Technique et Professionnel (IPNETP)/Côte d'Ivoire* _
Yossefsylla13gmail.com

Zinié Ella Diomandé, *Université Félix Houphouët-Boigny/ Côte d'Ivoire* _
zinusdio@yahoo.fr

FANNY Losséni, *Université Peleforo GON COULIBALY de Korhogo/Côte d'Ivoire* _ fannylosseni1@gmail.com

Yao Saturnin Davy AKAFFOU, *Institut des Sciences Anthropologiques de Développement (ISAD)/Université Félix Houphouët Boigny /Côte d'Ivoire* _
akaffouyaosaturndavy@gmail.com

SAIDOU Abdoukarimou, *l'Université de Tillabéri/Niger* _
saidoul01@yahoo.fr, 00227 96 81 22 04

**C. ACTES DES UNIVERSITES D'ETE 2023/ ACCRA – GHANA :
AOUT- SEPTEMBRE 2023**

Clémentine LOKONON, *Institut Universitaire Panafricain (IUP)/ Bénin* _
clementinelokonon@gmail.com, +229 66 47 62 17

Kouamé Kossonou Frédéric SECRE, *Université Alassane Ouattara
(Bouaké)/ Côte d'Ivoire* _ fredericdec2014@gmail.com

Soamindi Gilbert ONADJA, *Université Joseph KI-ZERBO (Burkina Faso)*
_ soamindi.gilbert2@gmail.com

TUO Donissongui, *Université Péléforo Gon Coulibaly/ Côte d'Ivoire* _
nagalourou_2007@yahoo.fr

Koulzi Viviane, SANOGO , *Université Josep KI-ZERBO : Ecole doctorale
Lettres, Sciences humaines et Communication (ED/ LESHCO) / Burkina
Faso*_ koulzisanogo@gmail.com

KOUAKOU Brigitte Charleine Bosson épouse BARRAU, *Université
Peleforo Gon Coulibaly/ Côte d'Ivoire* _ brigittecharleinekoua@gmail.com

SOMMAIRE

A. ACTES DU COLLOQUE DE DOUALA / CAMEROUN : AVRIL 2023

UNIVERSITÉ FÉLIX HOUPHOUËT-BOIGNY : ENSEIGNEMENT EN
LIGNE, UNE INNOVATION EN SOUFFRANCE-----17
Apie Monique Acho

LES POTENTIALITES FILMIQUES DANS LA LITTÉRATURE
CAMEROUNAISE EN LANGUE ESPAGNOLE : LE CAS DE NO HAY
PAIS PARA NEGROS-----35
Appolinaire ZAMBO BOMBA

EVALUATION DE L'IMPACT DES ACTIONS D'INFORMATION DES
ONGS NATIONALES DANS LA LUTTE POUR LE DEVELOPPEMENT
HUMAIN FEMININ EN COTE D'IVOIRE-----53
Bien aimée gohi Lou

RYTHME PROSODIQUE DU FRANÇAIS PARLE DANS DES CAMPS
DE REFUGIES IVOIRIENS AU GHANA -----67
Emmanuel NKETIA

CARACTÉRISTIQUES LINGUISTIQUES DU RETARD DE LANGAGE
ORAL-----85
**Olivia BINGANGA &
Levis Freddy NZINGUE**

NOTIONS DE LANGUE ET RESUME DE TEXTE : UNE RECHERCHE
PARTICIPATIVE AU DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT DU
FRANÇAIS-----102
PANDI née MABIALA Ida Rose Aimée

ESQUISSE D'UNE MÉTHODE DRAMATURGIQUE POUR
L'ANALYSE DES TEXTES THÉÂTRAUX CONTEMPORAINS
AFRICAINS : EXEMPLE DU CONGO-KINSHASA-----121
Trésor MBIKAVU

L'ACCES A LA JURISPRUDENCE CAMEROUNAISE, LE CHEMIN DE
CROIX DES JEUNES CHERCHEURS-----142
Valdès Fodong Sonfack

ANALYSE SOCIO-SÉMIOLOGIQUE DES PASSIONS FÉMININES DANS
LES TRIBUS DE CAPITOLINE DE P-C. OMBÉTÉ BELLA-----164
**WEGA SIMEU &
Hermann ATIPOU VOUKENG**

**B. ACTES DU COLLOQUE VIRTUEL DE LOME / TOGO :
JUILLET 2023**

LE LANGAGE DES RYTHMIQUES PURES DANS LES CHANTS AKYÔ
CHEZ LES KYAMAN -----188

DJOKE BODJE THEOPHILE

REPENSER L'AFRIQUE ET SON DÉVELOPPEMENT : DÉFIS
SPÉCIFIQUES -----207

KACOU Oi Kacou Vincent Davy

IMPACT DE L'ENTREPRENEURIAT FÉMININ SUR LE
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE IVOIRIEN -----228

Kouacou Bla Yolande, KOFFI

LA PLACE DES LANGUES NATIVES DANS LES POLITIQUES
SOUVERAINISTES AFRICAINES DE L'ESPACE FRANCOPHONE--244

Koffi, YAO

L'AFRIQUE NOIRE ET L'AMÉRIQUE LATINE : QUEL RETOUR À
L'HISTOIRE ? -----257

Kouakou Laurent LALEKOU

UNIVERSITÉS EN AFRIQUE : QUELLES ORIENTATIONS POUR UNE
CONTRIBUTION AU DÉVELOPPEMENT ? -----277

Christine KIEMA

ENTREPRENARIAT CINÉMATOGRAPHIQUE EN COTE D'IVOIRE :
PERSPECTIVES POUR LA JEUNESSE -----299

Hermann Guy Roméo ABE

« LES MISSIONS DE L'UNIVERSITÉ AFRICAINE DANS LA
PRÉPARATION DES JEUNES AUX DÉFIS DU XXIÈME SIÈCLE » --322

Al Hassane Faty

MEDIA AFRICAINS ET MEDIA INTERNATIONAUX : QUELLES
INFLUENCES MUTUELLES ? QUELS APPORTS À L'AFRIQUE ?--337

Jacques Philippe NACOULMA

RÉFLEXION SUR LA CONTRIBUTION DE LA LINGUISTIQUE AU
DÉVELOPPEMENT DE L'AFRIQUE -----370

Achille, FOSSI &

Aubin, DJOMEGNI KOUAMO

CHINA EN GUINEA ECUATORIAL : ¿UN NEOCOLONIALISMO POR
INVITACIÓN ? -----386

KOUAME Amalan Elliane Prudence

« LES LANGUES AFRICAINES, UNE VOIE À EXPLOITER DANS LE CADRE DU DÉVELOPPEMENT DU CONTINENT : LE CAS DU DIOULA EN AFRIQUE DE L'OUEST-----414

Youssouf SYLLA

LA COOPÉRATION UNIVERSITAIRE NORD-SUD À L'ÉPREUVE DE LA MONDIALISATION : LE CAS ESPAGNE-AFRIQUE -----426

Zinié Ella Diomandé

LA DRAMATISATION DE LA DOMINATION DES PAUVRES PAR LA LOI, DANS *LE THÉÂTRE* DE AHMED TIDJANI CISSÉ -----437

FANNY Losséni

SPÉCIFICITÉS ANTHROPOLOGIQUES NÉGRO-AFRICAINES ET DÉVELOPPEMENT DURABLE : UNE NÉCESSAIRE TRAJECTOIRE COÉVOLUTIVE -----455

Yao Saturnin Davy AKAFFOU

RÉFORME DU SECTEUR DE L'IRRIGATION ET CRÉATION DES ASSOCIATIONS D'USAGERS D'EAU D'IRRIGATION (AUEI) FONCTIONNELLES ET DURABLES AU NIGER : CAPITALISATION DE L'EXPÉRIENCE DE L'AHA DE KONNI-----478

SAIDOU Abdoukarimou

C. ACTES DES UNIVERSITES D'ETE 2023/ ACCRA – GHANA : AOUT- SEPTEMBRE2023

MUR DU BENIN KINGDOM COMME ESPACE : QUELLE CONSTRUCTION ARGUMENTATIVE ?----- 513

Clémentine LOKONON

IMPACT DE LA MAUVAISE GOUVERNANCE SUR LA SECURITÉ EN AFRIQUE : LE CAS DE LA CÔTE D'IVOIRE (1960-2017) -----534

Kouamé Kossonou Frédéric SECRE

EFFICACITÉ DES PROCÉDÉS STYLISTIQUES DANS LE DISCOURS DRAMATIQUE : CAS DE TERRE ROUGE-FAÇONS D'AIMER DE ARISTIDE TARNAGDA -----557

Soamindi Gilbert ONADJA

CULTURES AFRICAINES ET MONDIALISATION : DEFIS ET PERSPECTIVES DANS FEARLESS D'IFEOMA CHINWUBA -----573

TUO Donissongui

ARCHAÏSMES VERBAUX DU PASSÉ SIMPLE ET CONTENU
IDÉOLOGIQUE DANS *LE FUGITIF* DE DOMINIQUE BOUREIMA
SISSO -----592

Koulzi Viviane, SANOGO

LE PERSONNAGE DES CONTES, UN AGENT DE LA SOCIALISATION
-----602

KOUAKOU Brigitte Charleine Bosson épouse BARRAU

**A. ACTES DU COLLOQUE DE DOUALA /
CAMEROUN : *AVRIL 2023***

UNIVERSITE FELIX HOUPHOUËT-BOIGNY : ENSEIGNEMENT EN LIGNE, UNE INNOVATION EN SOUFFRANCE

Apie Monique Acho

*UFR Criminologie, Université Félix Houphouët-Boigny
achomonique@gmail.com*

Résumé

L'apparition de la pandémie de la COVID-19, en fin d'année 2019, a entraîné de grands bouleversements comportementaux et professionnels dans tous les pays du monde entier. Cette situation va conduire l'Université Félix Houphouët-Boigny à privilégier l'enseignement en ligne. Cependant, force est de constater que « le rêve » n'a duré qu'une seule année dans certains UFR et départements qui l'ont appliqué. Ce qui a conduit à nous interroger sur les raisons de l'échec de l'enseignement en ligne à l'Université Félix Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire. L'objectif de cette étude est de connaître les facteurs explicatifs des difficultés liées à l'enseignement en ligne. Il s'agit de montrer la portée et les limites de cette pratique dans un pays en voie de développement. Pour ce travail, l'échantillon est composé d'enseignants de l'Université Félix Houphouët-Boigny (30), les étudiants (50). Les informations ont été recueillies à l'aide d'un guide d'entretien semi-directif. Cette recherche a été analysée quantitativement et qualitativement. Les résultats révèlent que les raisons de l'interruption des cours en ligne s'expliquent par les problèmes technologiques (l'absence d'outils informatiques, manque ou instabilité de la connexion) et la non formation de la majorité des enseignants et étudiants.

Mots clés : Enseignement en ligne, formation, technologie, innovation, internet, COVID-19

Abstract

The appearance of the COVID-19 pandemic at the end of 2019 led to major behavioral and professional upheavals in all countries around the world. This situation will lead Félix Houphouët-Boigny University to favor online teaching. However, it is clear that "the dream" only lasted a single year in certain UFRs and departments that applied it. Which led us to question the reasons for the failure of online teaching at the Félix Houphouët-Boigny

University of Cote d'Ivoire. The objective of this study is to know the explanatory factors of the difficulties linked to online teaching. The aim is to show the scope and limits of this practice in a developing country. For this work, the sample is composed of teachers from Félix Houphouët-Boigny University (30), students (50). Information was collected using a semi-structured interview guide. This research was analyzed quantitatively and qualitatively. The results reveal that the reasons for the interruption of online courses are explained by technological problems (the absence of computer tools, lack or instability of the connection) and the lack of training of the majority of teachers and students.

Keywords: *Online teaching, training, technology, innovation, COVID-19*

Introduction

L'éducation est un droit inaliénable selon la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948 en son article 26 stipulant que « Toute personne a droit à l'éducation ». Pour les Nations Unies (2020), l'éducation ne saurait être limitée à un droit humain fondamental, car c'est elle est un droit dont la réalisation influence directement tous les autres. De ce fait, tous les pays essaient de donner une formation de qualité pour avoir des citoyens capables d'impulser le développement. Pour ce faire, les enseignements sont dispensés en présentiel aux apprenants dans les établissements publics comme privés, de la maternelle au supérieur.

L'apparition de la pandémie à coronas virus de 2019 va entraîner une nouvelle forme d'enseignement à l'échelle internationale. En effet, selon la plate-forme eLearning Africa/EdTech Hub (2020), l'apparition de la pandémie de COVID-19 met en péril l'éducation présentielle dans le monde entier ; ce qui aura pour corollaire l'interruption des cours dans les établissements de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire, tertiaire et universitaire. La fermeture des écoles va être ressentie comme un choc avec des défis énormes dans le domaine de l'éducation pour la plupart des pays selon elearning Africa (Idem). Dans le

même sens, les Nations Unies (2020) soutiennent que cette pandémie de COVID-19 a fait subir aux systèmes éducatifs du monde entier un choc sans précédent dans l'histoire. Les experts des Nations Unies observent que la maladie aurait ébranlé tout le système éducatif mondial. En clair, la maladie à Corona virus est celle qui a créé le plus grand bouleversement de l'éducation à l'échelle planétaire puisqu'elle touche la quasi-totalité des structures du secteur éducation-formation (autant les élèves et les enseignants dans les écoles maternelles et primaires, les collèges et lycées, les établissements de formation technique et professionnel, les universités, les centres d'apprentissage pour adultes que les établissements de perfectionnement professionnel). Par ailleurs, on peut déjà noter avec les experts des Nations Unies que du début de l'année 2020, jusqu'à la mi-avril, la Covid-19 touchait 94% des élèves et étudiants dans le monde. Ce qui représente environ 1,58 milliard d'enfants et de jeunes scolarisés du pré-primaire au tertiaire dans 200 pays qui ont subi les impacts de la pandémie. Face à la poussée de la maladie, tous les acteurs et partenaires ont trouvé utile de fermer les structures éducatives dans un premier temps, afin de réduire les foyers de contamination.

Toutefois, dans la dynamique de sauver l'année scolaire, universitaire et tertiaire, une autre alternative a été de muter de l'éducation traditionnelle en présentiel en un enseignement à distance. En d'autres termes, il s'agissait pour les Etats d'assurer la continuité de l'enseignement pendant la pandémie par la mise en place de nouvelles stratégies. Il s'agit selon l'Association pour le Développement de l'Education en Afrique (ADEA, 2020) d'intégrer les technologies numériques. En somme, tous les acteurs et partenaires de l'éducation se sont accordés sur le recours à de nouveaux moyens tels que les technologies, sous la houlette de l'UNESCO (partenaire mondiale de l'éducation), selon un rapport de l'ONU (2020). ADEA (Idem) observe en effet, qu'il était nécessaire de repenser l'éducation à travers la

manière de dispenser l'enseignement, dans la mesure où la pandémie de COVID-19 a fait apparaître une nouvelle réalité de formation. Ainsi, les technologies deviennent un outil essentiel, voire indispensable à cet effet. Caron (2021) s'appuyant sur les travaux de Glikman, montre les éléments qui caractérisent l'enseignement à distance. Ceux-ci résultent des outils et services de médiation qui étaient autrefois le service postal, la radio, la télévision. Aujourd'hui, la part belle est faite à l'Internet et aux applications qui utilisent les réseaux. C'est une combinaison de stratégies qui n'occulte pas l'utilisation de la radio et de la télévision et qui intègre le langage des signes ADEA (Ibidem). L'Organisation des Nations Unies (2020) remarquent la COVID-19 n'a pas été mauvaise à tous égards, puisqu'elle a stimulé l'innovation dans le secteur éducatif. Elle aurait engendré aussi des initiatives innovantes, qui ont permis la poursuite d'activités d'enseignement et de formation en période de confinement et post-confinement. Pour mieux apprécier et adapter la technologie (Caron, 2021) suggère qu'il faut faire une clarification au niveau de la formation à distance, car elle implique par définition, une séparation dans l'espace et le temps des activités d'enseignement et d'apprentissage. Jacquinot (1993) estime qu'il est nécessaire de faire la distinction entre plusieurs formes de distance. La distance spatiale est celle qui sépare l'apprenant de l'enseignant et lui évite de se déplacer physiquement pour se rendre à l'institution. Quant à la distance temporelle, elle donne souvent une marge de liberté à l'apprenant par rapport au moment et au rythme d'apprentissage. Pour ce qui concerne la distance technologique, elle est relative à l'accès aux matériels et à l'utilisation des moyens de communication numérique utilisés dans le cadre de la formation à distance. La distance socio-culturelle ou socio-économique prend en compte tous ceux qui pour des raisons personnelles (exclus pour des raisons d'âge ou d'emploi...) ou ceux qui sont exclus du système scolaire classique, voudraient

reprendre les cours, à pouvoir le faire sur la base de formations continues. Enfin, Jacquinot (Idem) considère la distance pédagogique comme celle qui sépare l'apprenant de l'enseignant. Cette distance, selon lui, doit-être apprivoisée pour mettre les acteurs dans un confort d'enseignement et d'apprentissage, selon que l'on soit apprenant ou enseignant.

L'avènement de la Covid-19 avec toutes les conséquences qui ont suivies (forte contamination, confinement, fermeture des établissements...) a surpris plus d'un. Selon les experts des Nations Unies (2020), la plupart des enseignants dans le monde ne s'attendait pas à cette situation et n'ont pas été préparés à assurer la continuité pédagogique, mais en plus, à s'adapter aux nouvelles formes d'enseignement : l'enseignement numérique à travers les technologies de l'information et de la communication. Karsenti et Collin (2011) pensent que ce type d'enseignement a un grand intérêt dans le contexte africain. Nisreen et Bassel (2022) note que les changements subis dans le milieu universitaire ont été profonds autant pour le corps enseignant que pour les étudiants : l'apprentissage traditionnel en présentiel avec ses interactions naturelles a été remplacé par un mode d'apprentissage virtuel. Dépassés par la tournure des événements, les enseignants ont dû se mettre à travailler d'arrachepied afin d'offrir une meilleure qualité d'enseignement aux apprenants. Ces auteurs relèvent que les enseignants se sont mis à travailler de manière spontanée en créant, digitalisant et partageant leurs cours. Dans ces conditions, il était nécessaire, selon Caron (idem) de former les enseignants aux compétences numériques. Kozarenko (2020), abondant dans la même veine, précise que la formation à distance a contraint plusieurs enseignants à restructurer divers éléments de leurs cours, tels qu'ils étaient planifiés en présentiel. Il avance qu'autant la manière de dispenser les cours a changé, autant le mode d'évaluation a subi des modifications, montrant par ailleurs que, la formation à distance dans le contexte de la COVID-19 a

permis aux enseignants de découvrir d'autres façons de communiquer avec leurs étudiants. Yoro (2022) souligne que plusieurs moyens de communication ont été utilisés pour assurer les cours à distance. Il s'agissait des plateformes et applications tels que Microsoft Teams, Zoom, Facebook, Messenger, Moodle et WhatsApp. Dans ces conditions, le renforcement et le perfectionnement professionnel des enseignants étaient plus qu'impérieux dans la perspective de l'enseignement en ligne, car la connectivité à l'internet est un facteur déterminant pour l'apprentissage en ligne.

En somme, le numérique a facilité la continuité pédagogique et a contribué à vaincre les problèmes de population pléthorique dans les amphithéâtres, permettant parfois de gagner du temps. Bien que ce fut une ingénierie à laquelle les étudiants et les formateurs ne sont ni formés ni aguerris à en croire Caron (Idem), l'enseignement numérique a commencé à rentrer dans les habitudes de la plupart des pays africains. En République Démocratique du Congo, les apprenants et enseignants s'adaptent progressivement à l'utilisation des outils informatiques et au développement de meilleures compétences de recherche en ligne, ADEA (Ibidem). Onguené (2022) expose le cas du Cameroun qui utilise la connexion satellitaire dans ses Universités afin d'assurer les cours à distance par Internet et réduire ainsi les défaillances infrastructurelles. La mise en œuvre des cours en ligne dans un contexte de maladie à Corona virus par l'utilisation des technologies de communication a permis de réduire ou gérer les diverses formes de distance évoquées par Jacquinet. Nisreen (2022) se demande à quels types de restrictions les enseignants et les étudiants étaient confrontés dans ce contexte inhabituel d'enseignement et d'apprentissage à distance. Pour cet auteur, le recours aux nouvelles technologies a largement contribué à complexifier les dispositifs d'apprentissage dans la formation à distance. Ce qui est confirmé par ADEA (2020) pour qui le passage de la phase

présentielle de l'enseignement à l'apprentissage via le numérique ne s'est pas fait sans écueils. Ceux-ci concernent l'accès aux infrastructures techniques, le manque de compétences suffisantes des enseignants et des apprenants, les pédagogies de l'apprentissage à distance, les exigences des domaines d'études spécifiques et les outils d'évaluation. Guire (2019) insistant sur les difficultés liées aux outils informatiques, constate que ces problèmes résultent du manque d'aptitude d'auto-apprentissage, de l'appropriation des outils et enfin de la connexion à Internet. Karsenti et Collin (2011) mettent en exergue les aspects technologiques concernant principalement les pannes du réseau Internet, l'accès difficile à l'outil informatique et le manque de performance des systèmes informatiques.

L'apprentissage en ligne a apporté des avantages, cependant, sa mise en pratique a engendré d'énormes défis liés à la médiocrité de la qualité du réseau, qui s'avère un frein au bon fonctionnement des cours. Les difficultés de formation des enseignants et des apprenants dans la formation en ligne sont mises en exergue par Kozarenko (2020).

De tout ce qui a été évoqué comme difficultés dans le cadre de l'enseignement en ligne deux causes majeures émergent. D'un côté le problème de la formation des enseignants et des apprenants et de l'autre les problèmes technologiques. Concernant les problèmes des enseignants et des apprenants, l'Organisation des Nations Unies (2020) indiquent que même dans les pays où la connexion à Internet et les infrastructures sont adéquates, la plupart des enseignants n'aurait pas de compétence de base en informatique ; ce qui a des répercussions sur leur propre développement professionnel et ne permet pas un enseignement à distance de qualité. Caron (2021) note également ces faits en affirmant qu'un tel modèle ingénierique n'est réellement pas très accessible aux enseignants qui vivent

actuellement une injonction institutionnelle, professionnelle et déontologique et de surcroît qui ne s'est accompagnée d'aucune formation. Kozerenko (Idem) et ADEA (2020) observent la faible compétence des enseignants et apprenants face à l'usage des moyens technologiques. Les problèmes technologiques ou techniques font référence à la connexion à Internet limitée, une insuffisance d'appareils récents (ordinateurs, tablettes et portables de nouvelle génération), et un environnement numérique d'apprentissage pratiquement inexistant. La plateforme eLearning Africa/EdTech Hub (2020) parle tout simplement du nonaccès aux infrastructures et technologies efficaces.

En Côte d'Ivoire, l'enseignement numérique a commencé à être appliqué après l'indépendance du pays (1960) avec l'utilisation de la télévision et la radio. Cette forme d'apprentissage a été interrompue au début des années 80. Avec la Covid-19, l'Etat de Côte d'Ivoire a renoué avec ce type d'enseignement dans le secteur primaire et secondaire avec en plus Internet et les réseaux sociaux (ADEA, Idem). L'enseignement numérique dans le supérieur est apparu avec la rénovation des infrastructures universitaires en 2011 et leur rééquipement en outils informatique et autres moyens de communication. L'objectif du gouvernement était d'accroître la capacité d'accueil de l'université Félix Houphouët-Boigny, la moderniser le matériel éducatif et la faciliter les échanges avec d'autres universités dans le monde (Djede et al, 2021). Dans le processus d'application, le pays s'est doté en 2015 d'une université virtuelle rattachée à l'Université Félix Houphouët-Boigny. Djédé et Al. Expliquent que l'ouverture de l'Université Virtuelle de Côte d'Ivoire (UVCI) consacre l'institutionnalisation du numérique dans l'enseignement supérieur ivoirien. L'avènement de la Covid-19 a permis l'extension de cette nouvelle forme d'enseignement à toutes les Unités de Formation et de Recherche au sein de cette université

pendant l'année académique 2019-2020. La formation en ligne dans cette institution est favorable en termes de rapport bénéfices-coûts puisqu'elle est globalement perçue comme positive Yoro (2022) Il soutient que si les acteurs (enseignants et apprenants) sont accompagnés dans leur démarche avec une bonne connectivité, cette pratique pédagogique futuriste pourrait remplacer l'enseignement présentiel. Karsenti et Collin (2011) estiment que les formations à distance sont des atouts pour le développement des pays africains. Cependant, cette innovation ou approche pédagogique révolutionnaire qui mettait la Côte d'Ivoire au même diapason que les autres universités du monde entier a été arrêtée dans certains UFR et départements de l'Université Félix Houphouët-Boigny depuis la fin de l'année académique 2019-2020. Ce qui a duré qu'une année académique car elle semblait difficile à mettre en œuvre. Qu'est-ce qui expliquent les difficultés de l'enseignement en ligne ? A travers cette question, notre objectif vise à connaître les raisons explicatives de l'arrêt de l'enseignement en ligne. Ce travail se décline en trois axes : La méthodologie utilisée, les résultats de la recherche et la discussion.

Méthodologie

Le terrain d'étude est l'espace universitaire. Il se déroule au sein des 13 UFR de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Cet espace a été choisi parce que nous y exerçons en tant qu'enseignant-chercheur et nous avons eu à donner les cours en ligne pendant l'année académique 2019-2020. Une expérience que nous avons trouvé très intéressante car elle permettait d'apprendre d'autres logiciels, de faire plus de recherches afin de donner des cours de qualité en ligne. Egalement, les cours en ligne amenaient les étudiants à faire beaucoup de recherches et à se former. Le groupe particulier auquel nous nous intéressons et qui a constitué la population

d'étude est relatif aux enseignants-chercheurs, les vacataires, les chercheurs associés et les étudiants.

L'une des caractéristiques particulières de notre population est qu'elle enseigne effectivement une ou plusieurs matière(s) au sein d'une UFR ou d'un département. Une autre caractéristique de nos enquêtés est qu'ils ont été recrutés avant l'arrivée de la pandémie COVID-19, car la recherche prend en compte les enseignants qui ont dispensés les cours avant ou pendant l'année académique 2019-2020 jusqu'en 2023. 152 enquêtés ont participé à cette étude dont 50 enseignants et 100 étudiants (ayant assistés au cours en ligne en 2020 et ceux qui continuent les cours en ligne cette année) pendant la période du 10 janvier au 24 février 2023. Les données ont été collectées à partir du questionnaire adressé aux étudiants et du guide d'entretien semi-direct pour le corps enseignant. Pour garantir la fiabilité au niveau des réponses, l'anonymat a été requis, avec pour code identificatoire un pseudonyme. Les informations recueillies auprès des participants ont été traitées quantitativement et qualitativement (analyse de contenu thématique).

Résultats

Les résultats portent sur l'utilité de l'enseignement en ligne et les raisons de l'arrêt de l'enseignement en ligne dans certains UFR et département.

1- Utilité de l'enseignement en ligne

Les enquêtés qui se sont prononcés sur l'utilité de l'enseignement en ligne ont énoncé que cette pratique a permis de découvrir « une nouvelle expérience d'enseignement », selon I.D. (enseignant). Selon lui, « ce type d'enseignement est moins coûteux pour l'apprenant car il n'a pas à se déplacer ». Cette idée est renchérie par A.T.T. (enseignant) pour qui les cours en ligne

« permettaient de réaliser des programmes en temps réel sans se déplacer, d'où des gains financiers » et évite les problèmes de salles. D'autres enquêtés ont mis en avant le gain de temps et en énergie dans la mesure où les enseignants n'auront pas à « stresser du fait des retards et fatigue dû au déplacement » selon M.J. (enseignant).

Les cours en ligne permettent aux étudiants de se familiariser avec l'outil informatique et par conséquent « d'acquérir de l'expérience en la matière et aussi d'être responsables » selon S.A.K. (étudiant). Cela est soutenu par I.B. (étudiant) pour qui l'enseignement en ligne est d'un apport considérable, car « cela élargit les expériences des étudiants et leur permet de mieux d'apprendre de façon personnalisée ». Ces cours ont par ailleurs « renforcé le temps de travail et d'organisation des apprenants et enseignants dans sa gestion » selon les propos de M.S.K (étudiant). Certains cours se déroulaient dans la matinée pendant que d'autres avaient lieu dans la soirée. Ce qui n'était pas le cas dans les cours en présentiel.

Malgré ces aspects de l'enseignement en ligne, L'Université Félix Houphouët-Boigny a du mal à poursuivre cette innovation car plusieurs difficultés entravent son bon fonctionnement.

2- Facteurs explicatifs des difficultés de l'enseignement en ligne

Plusieurs difficultés expliquent l'arrêt de l'enseignement en ligne dans certains UFR et départements. Ce sont des problèmes liés aux matériels informatiques, à la connectivité et à la formation des enseignants et des étudiants. En dépit des avantages des cours en ligne, ce type d'enseignement fait face à de nombreuses difficultés relatives aux matériels, à la connectivité et à la formation des acteurs (enseignants et étudiants).

2-1- Problème d'outils informatiques

La plupart des enseignants n'ont pas de matériels de travail. Ils ne sont pas dotés d'ordinateurs, de smartphone, de vidéoprojecteur et autres outils qui puissent faciliter l'enseignement à distance. Même quand ils ont des outils informatiques personnels, « il leur manque des locaux pour dispenser les enseignements dans la quiétude », comme le dénonce M.L. (enseignant).

Les étudiants ne sont pas non plus dotés d'outils informatiques. Les salles multimédias n'existent pratiquement pas. La seule salle qui fonctionne sur le campus de l'Université Félix Houphouët-Boigny est celle de l'Agence Universitaire de la Francophonie. Concernant les étudiants, il y avait eu un commencement d'exécution du projet « un étudiant, un ordinateur », mais celui-ci n'est pas allé jusqu'à son terme. Seuls quelques étudiants ont reçu les ordinateurs. Les autres sont toujours dans l'attente. S.M. (étudiant) avance que ce projet avait « donné de l'espoir aux étudiants, mais, il est tombé à l'eau ».

Le manque de matériel informatique est un facteur de démotivation chez les enseignants car ils doivent d'une part, fournir par eux-mêmes le matériel d'intervention dans les cours à distance. D'autre part, les étudiants sont dans l'incapacité de bien suivre les cours du fait de leur indigence due au manque d'outils informatiques.

2-2- Problème de connexion

L'enseignement en ligne peine à prendre son envol en Côte d'Ivoire car de sérieux problème de connexion à l'internet subsiste. Malgré la bonne volonté des acteurs que sont les enseignants et les étudiants, l'élément clé de l'enseignement à distance (la connexion internet) est très souvent perturbé. Selon P.O. (enseignant) : « Pendant que vous êtes concentrés à faire le

cours, votre connexion s'arrête et les étudiants sont désorientés. Quand vous réussissez à rétablir la connexion, vous constatez qu'ils sont déconnectés ». R.T. (enseignant) relève que « pendant la saison des pluies, tous les opérateurs de connectivité sont défaillants », d'où l'impossibilité de mener à bien des enseignements à distance à cette période de l'année. En outre, les enseignants observent que les coûts de la data et des box internet de qualité est très élevé. Ils ne peuvent pas de ce fait, assurer convenablement les cours en ligne sans une subvention de la part des autorités universités et de leurs partenaires.

Les étudiants trouvent pour leur part que le coût de la connexion est très élevé parce que nombre d'entre eux « ne perçoivent pas de bourse d'étude ». En plus du coût élevé de la connexion qu'ils décrient, il y a aussi la mauvaise qualité qui ne les encourage pas à s'intéresser à l'enseignement en ligne. Cela est illustré par R.G. (étudiant) qui signale que le wifi du campus ne fonctionne pas correctement et se limite à des endroits précis ou s'attroupent des étudiants. De ce fait, la connexion devient très difficile, tout comme la concentration.

2-3- Problème de formation initiale

L'enseignement en ligne nécessite plusieurs moyens de communications : Microsoft teams, Google meeting, Whatsapp, Messenger, Facebook, PowerPoint, zoom... Cependant très peu d'enseignants ont reçu une formation pour intégrer ces canaux de communication aux cours donnés en ligne. Dès la reprise des cours (dans le mois de juin 2020), après les différents moments de confinement de la population, quelques enseignants ont pu suivre des formations sur l'enseignement en 2 à 3 séances de 1 heure. Juste après cette formation, les enseignants ont commencé la pratique « des cours en ligne sans grande maîtrise », c'est ce que soulignent les enquêtés. Certains enseignants ont été carrément lésés car « ceux qui devaient-être

des relais de la formation sur les cours en ligne, avaient eux-mêmes des problèmes de compréhension du processus », explique un enseignant (F.T.). Dans d'autres UFR ou départements, ce sont quelques maîtres de conférences ou professeurs titulaires disponibles (habilités à donner les cours magistraux) qui ont suivi les cours en ligne dans leur institution, sans relais d'informations.

Les étudiants ont subi le même sort que les enseignants. Ils ont été regroupés dans des amphithéâtres pour suivre deux séances de cours sur l'enseignement en ligne et sans comprendre grande chose et ont été confrontés à la réalité des cours. Certains étudiants n'ont pas pu suivre de cours sur les cours en ligne, car la formation n'a pas été donnée à tous les étudiants inscrits sur les listes. Beaucoup d'étudiants n'ont pas suivi de formation et se sont appuyés sur leurs amis plus sachant pour s'accommoder selon les propos des responsables de syndicat étudiantin.

Les étudiants soulèvent une autre difficulté liée aux travaux dirigés (TD) et aux travaux pratiques (TP). Ils observent que ce sont des exercices et cours qui requièrent beaucoup d'échanges et d'interactions. « Les cours en lignes ne facilitent pas la compréhension des cours magistraux, des TP et TD. Donc les évaluations en ligne contribuent à l'échec des étudiants innocents », selon H.J (étudiants).

Face aux difficultés rencontrées dans l'enseignement en ligne, les enseignants et étudiants préfèrent les cours en présentiel. Les enseignants pensent qu'avec les cours en présentiel, ils peuvent véritablement « suivre les faits et gestes des apprenants, qui par moment les interpelle, les oblige à prêter attention et suivre le cours » selon M.J. (enseignants). Pour G.H. (enseignant) : « Le cours en présentiel offre plus d'avantage car il crée un contact direct avec les apprenants, un contrôle des interactions entre apprenants et enseignants et des échanges plus fluides ».

Discussion et conclusion

L'enseignement en ligne en tant qu'innovation à l'UFHB a suscité beaucoup d'intérêts. Ainsi, notre objectif est de connaître les raisons de l'interruption de cette innovation dans la plupart des départements et UFR. Pour ce faire, nous avons utilisé un guide d'entretien pour les enseignants (30) et un questionnaire pour les étudiants (50), afin de recueillir les informations. Les informations ont été analysées et traitées avec le logiciel Google Forms et Excel. Il aurait fallu avoir plus d'enquêtés pour diversifier les informations et généraliser les résultats. Car notre échantillon n'est pas représentatif de la population des enseignants et des étudiants.

Les recherches ont permis de savoir que la totalité des enseignants connaissent l'enseignement en ligne. Cependant, tous n'ont pas pu le dispenser. Cela est dû au fait que ce type d'enseignement a été réalisé dans la plupart des UFR que pour l'année académique 2019-2020. De plus, très peu d'enseignants ont été formés à exécuter des enseignements en ligne. Ils ont donc continué l'enseignement en présentiel. Ceux qui ont reçu la formation évoquent le manque de matériel informatique et technologique, confirmant les travaux de Yoro (2022). En clair, ils ont dispensé ces cours en ligne avec des défaillances technologiques. La connexion à Internet était parfois très faible ou pratiquement inexistante. Ce qui donnait souvent lieu à des interruptions de séances de cours. Cela se ressentait chez les étudiants qui perdaient le réseau et avaient du mal à se connecter, d'autres ne pouvaient carrément pas se connecter afin de suivre normalement les cours, d'où leur démotivation. En outre, la distance ne favorise pas la concentration des apprenants qui dans certains cas faisaient des activités parallèles. Ce qui est mis en lumière par Carion (2021) qui explique la démotivation des apprenants du fait de la distance qui les séparent de l'enseignant.

Le constat sur le terrain révèle que même dans les UFR ou les cours sont donnés en ligne, les travaux dirigés et les travaux pratiques ont été fait en présentiel. Ceci démontre que la pédagogie des cours en ligne est partiellement exécutée et se rapporte aux cours magistraux.

S'il est vrai que la majorité des enseignants de l'université préfèrent les cours en présentiel, car facilitant les interactions (échanges plus chaleureux et humaniste) et permettant de canaliser les étudiants, ils seraient prêts à basculer dans le processus des cours en ligne si elle est facilitée en tout temps et en tout lieu. Ce qui réduit par conséquent les problèmes de déplacement et d'insuffisance d'infrastructures d'accueils. Aussi, ceux-ci souhaiteraient avoir un soutien et un accompagnement pédagogique, technologique des autorités compétentes et de leurs partenaires dont l'UNESCO pour faciliter les cours et les mettre en ligne ou à la disposition du grand public. Au final, on retient que les enseignants de l'Université Félix Houphouët-Boigny ont un penchant pour les cours en présentiel. Cependant, ils restent ouverts aux innovations pédagogiques qui consiste à transformer les cours en présentiel en des cours en ligne, à harmoniser et partager leurs cours avec d'autres institutions pour homologuer la formation des universitaires suivant les normes du système LMD (Licence, Master, Doctorat). Cela n'est possible que dans la mesure où il y a une révolution technologique qui permette aux enseignants de travailler dans de bonnes conditions. Les étudiants pourront en bénéficier afin de suivre les cours magistraux, les travaux dirigés et travaux pratiques. Ils pourront également faire les recherches et étudier en bénéficiant de la facilité d'accès aux données d'internet.

Références bibliographiques

Association pour le Développement de l'Éducation en Afrique. (2020). Impact de la Covid-19 sur l'éducation en Afrique, réflexion sur les interventions prometteuses et les défis, vers une nouvelle normalité. Rapport final.

Caron Pierre-André. (2021). « La mise en place de l'enseignement à distance au temps de la pandémie ». *Revue internationale des technologies en pédagogie universitaire*. Vol.181 (1). Pp102–113.

Djede Alain José & Adon Kouadio Patrick. (2021). « La relance de la politique numérique dans l'enseignement supérieur ivoirien pendant la crise sanitaire de la COVID-19 ». *Revue internationale des technologies en pédagogie universitaire*. vol.18(1). Pp75-88.

E-learning Africa (2020). « Impact de la pandémie de COVID-19 sur l'éducation en Afrique et incidence sur le recours aux technologies : Sondage sur l'expérience et les opinions des éducateurs et spécialistes de technologies ». DOI 10.5281/zenodo.4018774 Consulté le 17 septembre 2023

Glikman Viviane. (2002). *Des cours par correspondance au e-learning*. Paris. Presses universitaires de France.

Guire Inoussa (2019). « Les obstacles rencontrés pour se former à distance du point de vue des apprenants du Sud (Abidjan, Niamey, Ouagadougou) de niveau Master 2 ». *Frantice.net*, numéro 15, consulté le 30 septembre 2023.

Jacquinet Geneviève. (1993). « Apprivoiser la distance et supprimer l'absence ou les défis de la formation à distance ». *Revue française de pédagogie*. Vol 102, 1. Pp 55 -67.

Karsenti Thierry & Collin Simon. (2011). « Les formations ouvertes à distance, leur dynamisme et leur contribution en contexte africain » Lavoisier. *Distances et savoirs*. Vol. 9 (4). Pp 493--514 <https://www.cairn.info/revue-distances-et-savoirs-2011-4-page-493.htm>. Consulté le 20 septembre 2023

Kozarenko Olga. (2020). « Enseignement à distance lors de la pandémie de COVID-19 : enjeux d'enseignants de français langue étrangère (FLE) de Russie ». *Formation et profession*. Vol 28(4 hors-série), 1-11.

<http://dx.doi.org/10.18162/fp.2021.731> Consulté le 23 septembre 2023

Nisreen Abu Hanak. & Bassel Al Zboun. (2022). « La pandémie de Covid -19 et l'apprentissage en ligne du français dans les établissements d'enseignement supérieur : L'université de Jordanie en tant qu'étude de cas ». *Language Related Research*. Vol 13 (3), Tome 69. Pp 501 -529.

Onguené Esono Louis Martin. (2020). « La formation à distance en Afrique francophone à l'heure des TIC. Bilan, perspectives et interrogations »

www.polis.sciencespobordeaux.fr consulté le 30 septembre 2023

Organisation des Nation Unies (2020). Note de synthèse : L'éducation en temps de COVID-19 et après, ONU.

Yoro Cyrille Julien Sylvain. (2022). « Mise en œuvre d'une pédagogie numérique au sein des UFR de l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan : l'expérience de l'UFR Criminologie ». *Revue des sciences du langage et de la communication*. Vol 1 (16). Pp 116-132

LES POTENTIALITES FILMIQUES DANS LA LITTÉRATURE CAMEROUNAISE EN LANGUE ESPAGNOLE : LE CAS DE NO HAY PAÍS PARA NEGROS

Appolinaire ZAMBO BOMBA

École Normale Supérieure de l'Université de Bertoua

zam.mc2021@gmail.com

Résumé

Cet article analyse les potentialités filmiques dans No hay país para negros, un roman du camerounais Oscar Kem-Mekah Kadzue. En effet l'œuvre littéraire draine et travaille de multiples invariants socioculturels capables d'engendrer de multiples potentialités filmiques dont les orientations, dans le cadre de la transcréation artistique et dans un processus d'adaptation, dépendent du genre filmique à réaliser. De ce fait, il se pose le problème de la transférabilité filmique d'une œuvre littéraire. Dès lors, comment s'articulent les potentialités filmiques dans no hay país para negros ? La théorie de l'adaptation, constitue l'instrument méthodologique et théorique qui régule l'analyse du roman corpus afin de déceler les invariants esthétiques et socioculturels du discours romanesque capables de produire des images et du suspense filmiques. Cependant, il transparait en filigrane la difficulté de traduire, en images filmiques, le substrat socioculturel des multiples voix culturelles qui constituent la polyphonie romanesque du roman hypotexte.

Mots-clés : *roman camerounais en langue espagnole, transférabilité filmique, potentialités filmiques, adaptation filmique.*

Abstract

This article analyses the filmic potential of No hay país para negros, a novel by a Cameroonian writer Oscar Kem-Mekah Kadzue. The literary work draws on and works with multiple socio-cultural invariants capable of generating multiple filmic potentialities, the orientations of which, in the context of artistic transcreation and in a process of adaptation, depend on the filmic genre to be produced. This raises the problem of filmic transferability of a literary work. So how are the potentialities of film articulated in No hay país para negros? Adaptation theory is the

methodological and theoretical instrument that governs the analysis of the corpus novel in order to detect the aesthetic and socio-cultural invariants in the novel's discourse that are capable of producing filmic images and suspense. However, the difficulty of translating into filmic images the socio-cultural substratum of the multiple cultural voices that make up the novelistic polyphony of the hypertext novel is apparent.

Keywords: *Cameroonian novel in Spanish, filmic transferability, filmic potential, filmic adaptation.*

Introduction

Au thème général des rencontres scientifiques de l'ACAREF 2023 tenues à l'Université de Douala (Cameroun) à savoir *l'Université et la recherche en Afrique : entre contraintes, adaptations, innovations et participations au développement...*, notre étude intègre son dernier pan à savoir « ... participation au développement... » en le reformulant comme suite : *recherche universitaire et participation au développement*. L'étude proprement dite porte sur la grande thématique de l'adaptation filmique d'œuvres littéraires et s'inscrit dans le vaste champ de la Littérature Comparée, option littérature et cinéma. Elle se situe entre la théorie et la pratique car nous balisons les contours théoriques de la pratique de l'adaptation filmique.

En effet, ce travail se fixe pour objectif de démontrer que *No hay país para negros (Nhpn)* de Kem-Mekah Oscar peut faire l'objet d'une adaptation filmique. Ainsi notre étude pose le problème de la transférabilité du roman *Nhpn*. La lecture de ce roman laisse voir le travail de multiples potentiels culturels et interculturels à caractère médiatique dont les orientations transtextuelles s'avèrent importantes pour l'industrie cinématographique qui semble être l'un des piliers du développement économique dans beaucoup de pays industriellement développés tels que le Nigeria avec *Nollywood* ; les USA (*Hollywood*), l'Inde (*Bollywood*) ou encore

l'industrie camerounaise naissante (*Collywood*). Dès lors, comment peut-on déceler la transférabilité filmique d'un roman ? S'il est vrai que selon le contexte et les conditions de création, le roman, dans un mouvement carnavalesque, charrie beaucoup d'éléments socioculturels dont il s'élève, comment se déploie le potentiel filmique dans *Nhpn* ? Quelles sont les instances socioculturelles sur lesquelles peut s'appuyer son adaptation au film ? Conscient de l'importance des opérations méthodologiques dans une telle entreprise, notre démarche s'arrime à la théorie de l'adaptation qui énonce aussi bien les mécanismes que les catégories régissant le phénomène d'adaptation filmique d'œuvres littéraires. L'orientation méthodologique ainsi énoncée concourt à démontrer que le déploiement des potentialités filmiques dans *Nhpn* prend en charge l'esthétique (le plan narratologique) et les inscriptions socioculturelles (le plan thématique). Toutefois, en guise de perspective, il se posera le problème de la traduction du substrat socioculturel des peuples dépeints dans le récit romanesque.

1. Bref aperçu historique et théorique de l'adaptation d'œuvres littéraires au film

Reconnaissons-le, l'histoire de l'adaptation des œuvres littéraires au film panoramique et riche que l'histoire du cinéma. Quant à la théorie de l'adaptation proprement dite, dont il faut nécessairement distinguer de la critique filmique, elle est relativement jeune (Mellet & Wells-Lassagne, 2010). Cependant, un regard transversal sur l'histoire de l'adaptation filmique d'œuvres littéraires est inéluctable pour une meilleure saisie des enjeux théoriques et socioculturels de ce genre filmique qu'est le film de l'adaptation et particulièrement pour baliser les contours esthétiques et théoriques de notre travail. A certains égards, la plupart des films que nous regardons partagent un lien hypertextuel avec une ou plusieurs œuvres

littéraires. Cependant, vu le nombre croissant d'adaptations, d'organisations et industries cinématographiques davantage fondées pour encourager récompenser des professionnels du cinéma, une question perdure : pourquoi un tel engouement pour les adaptations littéraires ? Un regard diachronique sur l'histoire de l'adaptation d'œuvres littéraires au cinéma fournit deux axes de réponses.

Les adaptations ont du succès parce qu'à l'origine, le choix des textes à traduire au cinéma était orienté vers des œuvres littéraires à la renommée établie ; exemples des romans propulseurs du film d'adaptation : *El ingenioso hidalgo don quijote de la mancha* (Miguel de Cervantes, 1605-1615) ; *Les misérables* (Victor Hugo, 1862) ; *Résurrection* (Leon Tolstoï, 1899) ; *A christmas Carol* (Charles Dickens, 1938) ou *things fall apart* (Chinua Achebe). C'est ainsi que leur adaptation va permettre au cinéma de ces paysages socioculturels de commencer à écrire ses lettres de noblesse aux USA, en Espagne, en Angleterre, France ou au Nigeria. Bref, « la nature plutôt récente du septième art fait qu'il s'est longtemps appuyé sur le cachet culturel de la grande littérature afin d'accroître son propre statut » (Mellet & Wells-Lassagne, 2010 : 11). En outre, cette même histoire établit le rapport de l'évolution du cinéma en général et il en ressort que de nombreuses organisations dans l'industrie cinématographique sont nées pour pérenniser la pratique de l'adaptation, elles se sont appuyées inéluctablement sur la notoriété esthétique de la littérature. Dès 1908, la société dénommée « le Film d'art » fait appel à des comédiens de la comédie française comme Sarah Bernhart (Vanoye, 2019). Cette pratique va également trouver son équivalent aux USA avec l'avènement de *Famous players film Corporation*. Dans la même veine, pendant les temps modernes du cinéma, il y a la création de *Hollywood* qui propulse l'avènement des films noirs. Ces films noirs (qui sont en effet inspirés ou des adaptations directes d'œuvres littéraires dites populaires) constituent une

sorte de voies de libération du cinéma de l'emprise esthétique-culturelle de la grande littérature caractérisée par ses canons très rigides et qui constituent par conséquent une entrave pour l'évolution de l'esthétique purement cinématographique.

Après la première projection filmique de *L'Arroseur arrosé* de Louis Lumière en 1895 qui adapte une série comique parue dans la presse écrite, les frères Lumière vont ensuite s'allier à Georges Méliès pour adapter en 1902 le roman de Jules Verne intitulé *De la terre à la lune. Trajet direct en 97 heures 20 minutes* (1865). Toutes les industries cinématographiques se sont appuyées et continuent de s'appuyer sur la littérature comme source d'approvisionnement inépuisable. Cependant, le cinéma, étant un art qui dispose son mode d'expression déjà expérimenté par les Frères Lumières, va connaître une sérieuse évolution et la pratique de l'adaptation aussi. L'indépendance des adaptations par rapport aux sources littéraires s'accroît avec la naissance de la Nouvelle Vague qui affirmait que trop de dépendance à l'œuvre littéraire empêchait au film issu d'une adaptation directe d'être purement cinématographique. Le sentiment d'être esthétiquement stérile et le désir de faire du cinéma va inéluctablement avoir un impact positif sur la pratique de l'adaptation cinématographique, sur les techniques d'adaptation et dans un effet boomerang sur la révolution, la révolution des techniques au cinéma, par des cinéastes tels que David Wark Griffith qui a révolutionné les techniques et plus tard des types et formes d'adaptation. Sanchez Noriega (2000) en fait une profonde étude et parle de « Transvasement culturel »

Le phénomène de « transvasement culturel » donne à voir les différentes possibilités qu'a une œuvre d'art à subir des transformations. Que ce soit des adaptations/transpositions, des inspirations ou des *remakes*, il existe une catégorisation requise qui régit l'intercommunication des formes artistiques des « vases » ou dispositifs médiatiques originels vers des « vases »

distincts. Ce transport obéit à un ordre régi par la capacité d'accueil du vase d'arrivée. Il faudrait que la transformation aboutisse à une œuvre d'art du second degré ou une espèce d'entre-deux. L'adaptation de l'œuvre littéraire au film correspond donc au phénomène « d'hypertextualisation » théorisée par Genette (1982), il parle de l'hypotexte ou texte de base et de l'hypertexte ou texte d'arrivée. Au préalable, pour tout processus d'adaptation, selon Diez Puertas (2006), il est indispensable de déterminer le genre ou sous genre littéraire régissant l'écriture de l'œuvre à adapter. Dans le cas, c'est le genre romanesque qui en est traité. Il faut déjà observer que tout film d'action et tout type de roman ont en commun la modalité narrative. Si le film narre à travers la bande-image et la bande sonore c'est parce que le genre romanesque (avec tous ses sous-genres) a hérité l'action de narrer du mythe et de l'épopée ses proches parents. Sánchez Noriega (2000) pense que le roman et le film ont en commun leur capacité à pouvoir raconter ou narrer des événements réels ou fictifs, localisés et enchaînés selon une logique, dans un espace donné qui peut être naturel ou construit. Ces événements sont également représentés par des personnages descriptibles. Cette condition commune, aux écritures artistiques, établit déjà une base esthétique devant permettre et faciliter le transvasement culturel qui s'opère pendant l'adaptation filmique d'un texte littéraire du genre romanesque.

La compréhension du phénomène d'adaptation filmique d'œuvres littéraires requière que l'on expose les mécanismes narratologiques et sémiotiques qui incombent ce travail ; c'est une réelle préoccupation qui entre en étroite ligne avec l'étude de la théorie de l'adaptation cinématographique de l'œuvre littéraire mettant ainsi en exergue la théorie du scénario.

Le phénomène d'adaptation implique nécessairement deux étapes majeures : l'étape des procédures administratives-juridiques et l'étape théorico-pratique. Dans le cas présent, on

s'intéresse exclusivement aux procédés théoriques. Ils constituent l'étape la plus complexe car ils intègrent les activités purement artistiques où se mêlent les subjectivités esthétiques impliquant la trans-écriture qui préside au destiné du film hypertexte. Dès lors, la définition de ces procédés théoriques s'avère fondamentale. De ce fait Noriega (2000) définit l'adaptation filmique de l'œuvre littéraire comme étant le processus par lequel un récit, la narration d'une histoire, exprimé sous forme de texte littéraire, devient, à travers de transformations successives dans la structure morphologique originelle (énonciation, organisation et découpage temporel), dans la structure du contenu et pendant la mise en images (suppressions, compressions, ajouts, développements, descriptions visuelles, transformations dialogales, résumés, compilations ou substitutions), un autre récit très similaire exprimé dans un texte filmique. Cette définition est une description des activités théoriques qui constituent les étapes que traversent inévitablement le texte littéraire pendant son adaptation au film.

De ce qui précède, l'adaptation filmique inclut autant les paramètres esthétiques que socioculturelles. Mellet et Wells-Lassagne (2010) constatent que dans l'adaptation filmique interviennent des procès de lecture et d'écriture. Pour cela, les adaptations révèlent ce que les cinéastes estiment être les traits les plus saillants ou pertinents pour un public cible. En effet ces activités de lectures et d'écriture mettent, sous le choix du cinéaste-adaptateur, en exergue l'une des voix culturelles-esthétique de la bouillie polyphonique du texte romanesque de départ : c'est la monodie filmique (Zambo, 2019). De ce fait, face à un texte romanesque à traduire au texte filmique, le cinéaste-artiste-adaptateur, avant de s'engager à la transformation matérielle énoncée dans la définition de Noriega, procède tout d'abord à la lecture (réception littérale et littéraire). De cette réception lui permettant de s'appropriier de l'histoire

racontée, il parviendra alors à détecter la « clé de l'adaptation » ; cette clé n'est rien d'autre que l'ensemble des catégories morphologiques et substantielles, sur les plans esthétique et thématique constituant ce que nous appelons « les potentialités filmiques ». Les procédés de lecture et d'écriture font intervenir la catégorisation et la typologie du film de l'adaptation. Noriega (2000 : 63-71) dresse une longue liste dans laquelle il analyse les catégories et leurs formes d'adaptation correspondantes ; ces catégories du genre romanesque sont au nombre de 04 à savoir les types d'adaptation : « selon la dialectique fidélité/créativité, le type de récit, l'extension du récit ou selon la valeur esthético-culturelle du roman ».

II. Analyse des potentialités filmiques dans *No hay país para negros*

Nous entendons par potentialités filmiques dans une littéraire, des invariants esthétiques-culturels doués de puissances cinétiques capables d'engendrer des images filmables et audibles. Elles s'exercent à travers des techniques de l'écriture littéraire constituée de performances Trans médiales. L'analyse des potentialités filmiques dans un texte romanesque requiert, inéluctablement, la réception littérale et littéraire du texte indiqué. Pour favoriser la réception littérale, la théorie de l'énonciation en générale et en particulier les principes de la *grammaire narrative* du récit littéraire énoncés par T. Todorov (1970); (1971) et, dans une certaine mesure, ceux énoncés par R. Barthes (1977) sont nécessaires. En effet, les deux critiques littéraires s'accordent sur une procédure narratologique qui récupère et harmonise les postulats de leurs prédécesseurs Vladimir Propp et Lévi-Strauss¹, c'est-à-dire, la

¹ Le premier était pour le respect des relations syntagmatiques entre les fonctions actantielles alors que le deuxième soutenait que l'étude d'un récit ait pour base fondamentale les relations paradigmatiques (T. Todorov, 1971: 118 et ss).

prise en compte des niveaux syntagmatique et paradigmatique pour une étude structurale du récit littéraire. Il faut retenir que T. Todorov (1971) distingue les fonctions narratives statiques des fonctions narratives dynamiques et introduit les transformations narratives comme une catégorie d'analyse du récit littéraire. Il faut d'ores et déjà comprendre que chaque titre se mue en une histoire dont il devient un énoncé hyponyme. C'est le cas du premier chapitre dont le titre est *el sentido común o el menos común de los sentido* (le sens commun ou le moins commun des sens) (p. 17). Ce titre réapparaît sous forme de fonction intégrative et distributionnelle dans le chapitre de la manière suivante : *pero para los Kadzue el sentido común era el menos común de los sentidos. Kadzue siempre decía que el sentido era la zona de confort para aquellos que no querían superarse...* (p.30).

No hay país para negros raconte l'histoire de Junior, benjamin d'une fratrie de trois enfants. Après la mort de son père, Kadzue Yonta Paul fut intronisé chef de famille. Kadzue et sa femme, Mélie, urent trois enfants Marline, Merline (jumelles) et Junior. Cette famille de tradition bamilékéée refusa de se conformer à certaines pratiques de ceux de sa communauté comme la polygamie, avoir une progéniture nombreuse, l'éducation des enfants aux petits métiers aux dépens de longues études ou au mariage précoce. Kadzue va refuser de donner Marline en mariage au Fô (roi de leur communauté) malgré la peur qu'il inspire. Pour échapper au couru du monarque, Kadzue Paul consulte le marabout de la famille qui va procéder, par de multiples rites, à la purification et à la protection de la famille Kadzue. Junior, le benjamin de la famille avait bien mis en pratique les conseils de son père, il fera de longues études. Poussé par le rêve de quitter son pays pour l'Europe et devenir « quelqu'un de grand » il se fait d'abord escroqué maintes fois par le Nouveau « benguiste » mais finit par obtenir une bourse d'études universitaire en Espagne. Ainsi son rêve se fut réalité.

Cependant, il fera face à la plus grande et effroyable surprise de sa vie : le racisme d'une vieille bailleresse *leridense*. Enrichi par la tradition de son peuple à travers des enseignements de sa mère, Junior continuera de « sourire » à la vie malgré toutes les difficultés qu'il rencontre en tant qu'immigrant.

Notre analyse prend en charge l'énonciation narrative et, de prime à bord, il est à noter que le récit romanesque ou sa fable se subdivise en chapitres. Chacun des chapitres est inauguré par un titre ; ces titres sont constitués des fonctions statiques et dynamiques. Cette configuration fertilise l'ensemble de l'intrigue de multiples puissances anecdotiques et en fait des potentiels filmiques. Des fonctions dynamiques des titres de chapitres, on retient : *Las apariencias engañan* (Les apparences sont trompeuses) ; *¡Otro que se va !* (¡Un autre qui s'en va!); *¡Familia ya estoy en España!* (Famille, je suis déjà en Espagne!)

Les fonctions ci-dessus mentionnées sont de véritables sous-trames. Chaque épisode engendre une ou plusieurs situations qui constituent une mini-trame. Elles complexifient certes le récit du fait de la fluidité des transformations narratives. Cependant, elles ensemencent également l'intrigue des référents expressifs prédisposant le texte à une recomposition possible tels que la psychologie de l'émigrant, l'espace transitoire et dialectique, les discours transculturels du chapitre intitulé « Famille, je suis déjà en Espagne ». Le récit dans ce chapitre narrativise la psychologie de l'immigrant. Les premiers instants de son arrivée en Espagne décrivent l'euphorie de Junior. Cette joie est transcrite par le ouf de soulagement de la phrase exclamative dudit titre et dans la phrase suivante : *no se acababa de creer que su sueño se estuviera haciendo realidad* (p. 99) son rêve venait de se réaliser et il n'en revenait. Pourtant, la suite de son aventure lui réserve de douloureuses déceptions : Junior va faire face au racisme alors qu'il ne s'y attend pas. Trouver un logement deviendra une équation presque impossible à résoudre:

Luego, la anciana fue a la habitación de Junior y le espetó un sinfín de restricciones... una de las compañeras de piso dijo que era porque Junior era negro (p. 105). Les scènes de racisme et autres choc interculturels son légion dans ce chapitre, toute chose qui pourrait propulser la réorganisation du texte narratif en texte dialogué dans un esprit plus monstratif de l'esthétique filmique. « Les apparences sont trompeuses » est un chapitre qui prélude un univers scénique dans lequel l'intrigue de la réécriture filmique sera du type interprétatif. Le contenu narratif de ce chapitre agence une succession d'évènements surprenants. Le narrateur-personnage et les personnages impliqués sont constamment désillusionnés. Or l'une des caractéristiques du film d'action est l'organisation des actions de manière à garder le suspense ; ce d'autant plus que c'est ce suspense qui captive l'attention du public spectateur. Par conséquent, la désillusion, de par l'effet de surprise qui caractérise toujours toute personne désillusionnée, devient une véritable potentialité filmique.

Des fonctions statiques chez Todorov (1970), (1971) et des fonctions d'indice chez Barthes (1977), équivalentes des énoncés constatifs chez Maingueneau (1990), ce sont des énoncés ou fonctions qui décrivent un état du monde dramatisé par le discours narratif de tout texte romanesque. Les titres de chapitres qui jouent ces fonctions sont : *El sentido común o el menos común de los sentidos* (Le sens commun ou le moins commun des sens) ; *¡Por los pelos!* (De justesse !) ; *¿Y ahora qué ?* (Et maintenant quoi ?) et *Añoranza, logros y derroche de amor* (Nostalgie, Réussite et Déception). De ces énoncés, l'attention est particulièrement portée sur le premier, à savoir « Le sens commun ou le moins commun des sens ». C'est le titre du chapitre inaugural du roman corpus. Ce chapitre est un réel miroir que KEM-MEKAH KADZUE promène au milieu de la tradition de son peuple *En un lugar de las rojas y fértiles tierras subsaharianas, cuyo nombre no importa nombrar, vivía un hombre ... le nombró sucesor del linaje ... nombrar a un sucesor*

del linaje es, en realidad, una práctica sociocultural común entre los bamilekés. Point de doute, la tradition dont les us et coutumes sont dépeints par la plume kem-mekahéenne est des peuples dits Bamiléké originaires de la région de l'Ouest du Cameroun. La narrativisation ou le discours narratif issu des vapeurs du bouillon culturel est riche tant sur le plan du posé esthétique que l'imaginaire socioculturel configuré sous forme thématique. De ce fait, la notion « d'énoncé constatif » ou de « fonction d'indice » à plein pouvoir sémantique car cette première portion du récit a pour rôle de créer l'effet exotique de par l'exposition des us et coutumes tels que les Rites (initiation, purification, protection, bénédiction); le respect des aînés chez les bamilékés; les croyances ancestrales bamilékés à travers le culte des cranes dans la case des ancêtres ; le totémisme à travers des forêts sacrées, des rivières sacrées ; le pouvoir et rôle du chef appelé *Fô* chez les bamiléké.

Dans l'ensemble le récit de *Nhpn*, compris comme un tout imbriqué et forgé par le « dialogisme culturel-esthétique » (Ilie Moïsuc, 2015), caractéristique intrinsèque du genre romanesque, draine au passage des invariants d'un souffle humain multi-, inter-, et transculturel. C'est pour cela que les instances textuelles telles que le continuum spatio-temporel, les personnages et même les thèmes sont investis du caractère cinématique. Le mouvement, qui est l'essence même de la discursivité filmique, est déjà de long en large présent dans le récit de *Nhpn*. Le cinématisme, comme potentialité filmique, est préconfiguré à travers la figuration spatiotemporelle. Ce continuum spatiotemporel est diversifié et dialectique : Afrique/Europe ; Cameroun/Espagne ; Douala/Lérída ;village/ ville, maison familiale/ palais royal ou rivière sacrée/forêt sacrée. Ces espaces-temps abritent des actions à deux périodes stables qui sont soit la « nuit », soit le « jour ». Nous avons là, une prédisposition à l'écriture de l'espace-temps scénaristique. Quant à la *dramatis personae*, *Nhpn* ratifie le contrat que lui

impose les travaux du théoricien Claude Bremond (1966 : 62), pour lui, « où il n'y a pas implication d'intérêt humain il ne peut y avoir de récit, parce que c'est seulement par rapport à un projet humain que les événements prennent sens et s'organisent en une série temporelle structurée ». Ainsi, la société diégétique se compose des personnages-groupes (les jumelles, la famille Kadzue, les étudiants (Universités camerounaises), les colocataires d'un appartement à Lérída (Espagne) ; des jeunes, des personnes âgées, les couples ; les voleurs, les bandits, les marchands, les racistes. Le personnage de Junior, jeune, ambitieux, camerounais de la communauté Bamiléké, étudiant boursier et immigrant noir en Espagne ; car c'est lui qui porte le projet humain de toute l'intrigue. Sur le plan trans-fictionnel (du roman vers le film) ces caractéristiques en font un héros ou l'acteur principal.

3. Fondements socioculturels des potentialités filmiques dans *No hay país para negros*

L'analyse des potentialités à travers le prisme énonciatif permet de s'appesantir sur le fonctionnement communicationnel des différents invariants que ce soit des fonctions dynamiques ou d'indice chez Barthes (1977), équivalent des fonctions statiques, nous pouvons alors remarquer le caractère prémonitoire de ces catégories. De manière concrète : La structuration du récit en plusieurs trames est non seulement un potentiel filmique mais cette stratégie esthétique donne davantage beaucoup de possibilités au cinéaste lambda de procéder à plusieurs types de réécriture donnant lieu aux scénarii de plusieurs genres filmique. Ces anecdotes qui créent à la fois beaucoup de suspens tout le long du texte, beaucoup d'effet comique, beaucoup d'effet cinématique-visuel et beaucoup d'effets impressionnistes trouvent leur fondement sur plusieurs configurations thématiques.

Le fondement socioculturel se réalise par et dans la thématique dont la configuration esthétique-culturelle est basée sur la dialectique des univers socioculturels d'ici et d'ailleurs à travers les paradigmes tels que village camerounais (dans les Bamboutos) / ville camerounaise (Dschang puis Yaoundé) ; ville camerounaise (Yaoundé puis Douala) / ville espagnole (Barcelone puis Lérida) ; Cameroun (pays de l'Afrique noire) / Espagne (pays du Sud-Ouest européen). C'est ainsi que l'attention de tout lecteur actif peut être retenue par la dichotomie entre les familles bamiléké du Cameroun, croyantes, respectueuses des traditions et de la personne humaine quel que soit ses origines *versus* la famille catalane raciste et xénophobe *una hora más tarde, volvió la chica y dijo que lo lamentaba mucho pero su madre seguía sin querer que se quedara...era un poco... racista* (p.106). Il y a l'univers villageois de *las rojas y fértiles tierras subsaharianas* (P. 17) là où il n'y a ni lumière électrique ni supermarché ; où le roi appelé Fô règne en maître absolu, lui et son administration constituée de notables et serviteurs appelés *tchindas* ; où l'on peut admirer la symbiose entre les religions importées (Christianisme) et l'Animisme ou croyances bamiléquées typiquement ancestrales et avec leur forêt et rivière sacrées et leur Marabou, d'une part, et d'autre part, les organes sociaux espagnols à l'instar de la police des frontières dans la ville de Lerida.

L'initiation de Kadzue Paul Yonta ; le marabout de la famille ; le Fô ; la tradition bamiléké ; la vie au village ; le palais du roi ; la vie à la capitale ; le concours d'entrée dans de grandes écoles ; la rencontre entre Merline et le jeune riche alors vendeuse du poisson braisé ; le voyage de Junior en Espagne ; son rêve de devenir « quelqu'un de grand » ; sa désillusion face au racisme des européens, à une société européenne plus corrompue et hypocrite, ses amours interracialisés inattendus ; ses peines et ses joies en terre étrangère ; son soudain fort attachement à la culture « Nguiemboon » sont des configurations

thématiques qui fondent socio-culturellement des potentialités filmiques du récit *Nhpn*. En effet, la configuration thématique, en tant que toute base de fondement socioculturel de tout discours artistiquement consigner se nourrit, pour le cas de *Nhpn*, d'un imaginaire multi-, inter- et trans-culturel.

La production artistique en général, ou la création littéraire en particulier, est une mise en scène de la « réalité » dans sa diversité (Zambo, 2019) et la pratique qui appelle au transfert des réalités socio-historiques, socio-culturelles, ontologiques et ontiques se pose comme une hyperbole de cette mise en scène de la *tramatis personae* qu'implique tout récit. De ce fait, va surgir la question de l'utilité ou de l'importance de l'adaptation filmique d'œuvres littéraires, en générale et de *Nhpn* en particulier. Müller Jürgen Reconnaît (2012) que les médias sont présents à provision dans la littérature camerounaise. Le caractère médial que présente le roman camerounais en « langue espagnole » est une pertinence en soit. Les « camerounités » sont ainsi susceptibles de transiter de l'espace culturel camerounais à l'espace socioculturel espagnol. Le roman comme le film qui l'adapte ont un objectif socioculturel commun que le romancier Conrad et le cinéaste Griffith énoncent respectivement :

all art appeals primarily to the senses, and the artistic aim when expressing itself in written words must also make its appeal through the senses(...). [...]My task which I am trying to achieve is, by the power of the written word to make you hear, to make you feel it is before all, to make you see (Conrad, 1945: 4-5)

Conrad, lors d'une interview fait cette déclaration en 1897(date de la première publication de *The Nigger of the Narcissus*, dans sa première publication). David W. Griffith dans une interview donnée en 1913 reprend pratiquement ces paroles pour parler de l'*operandi modus* du cinéma : *the task I'm trying to acheive is*

above all to make you see. Ainsi, si le roman fait voir et entendre au travers des mots écrit ; ce qui est antinomique compte tenu de la réalité matérielle du dispositif communicationnel de toute œuvre littéraire, on ne saurait effectivement entendre ni voir à travers les mots écrits, alors le film d'adaptation vient réaliser cet idéal du romancier. Et par là, les habitus du peuple Bamiléké sont exportés et exposés pour une meilleure visibilité interculturelle. L'on n'assiste, dès lors, à la promotion du patrimoine culturelle, au recyclage des traditions et à la préservation de ces mêmes traditions, à l'analyse et l'exposition interactive des habitus des camerounais et des espagnols. Toute chose qui nourrirait incommensurablement l'économie dans le cadre des industries culturelles.

Conclusion

La problématique de la théorie de l'adaptation filmique du roman pose ce problème de la transférabilité du texte littéraire au texte filmique, d'une part et d'autre part, il y a donc la motivation du cinéaste lambda. Ce dernier veut gagner après avoir investi, alors le texte littéraire doit pouvoir répondre aux attentes esthétiques-culturelles pour impulser cette motivation. C'est là qu'interviennent les potentialités filmiques. Sur le plan théorique, il est à retenir que les potentialités filmiques d'une œuvre littéraire se réalisent à travers la narrativisation du substrat socioculturel et, par conséquent, les effets engendrés par le continuum stylistique qui en résulte. C'est-à-dire la capacité du récit à produire des effets cinétiques et cinématiques pouvant le rendre filmable.

Par ailleurs, la question du développement lié à la recherche universitaire en Afrique noire, et spécifiquement au Cameroun, devrait trouver une réponse idoine par la mise œuvre d'une industrie culturellement basée sur l'exploitation de la littérature. De ce fait, il se pose immédiatement la question de la

transformation d'œuvres littéraires en matière première utile et utilisable dans l'industrie cinématographique. L'histoire des relations entre les arts et le cinéma, en tant qu'industrie, nous apprend que cette transformation est possible par le biais du phénomène d'adaptation. Pour ce qui est de la difficulté à pouvoir traduire en images filmique le substrat socioculturel multiculturel et transculturel dans *No hay país para negros*, les théories d'adaptation filmiques devraient être associées à certaines théories de la traductologie ; celles-ci pourraient faciliter la traduction filmique de « l'être-nègre » (Assipolo, 2023 : 2298) inscrit dans le roman camerounais en langue espagnole. Ceci appelle à la maîtrise de l'ethnologie, la sociologie et l'anthropologie des peuples dont les cultures sont dépeintes.

References bibliographiques

ASSIPOLO, Laurain (2023) « Le traducteur face à la variation : quelques problèmes théoriques et méthodologiques », *Revue de la Traduction et Langues*, 22, (1), 296-311.

BARTHES, Roland (1977) « Introduction à l'analyse structurale des récits », *Poétique du récit*. Paris, Seuil, 7-58.

BREMOND, Claude (1966) « La logique des possibles narratifs », *Communication 8, Recherches sémiologiques : l'analyse structurale du récit*, 60-76.

JACOBS, Lewis (1939) *The Rise of the American film*, New York, Harcourt Brace.

KEM-MEKAH KADZUE, Oscar (2018) *No hay país para negros*, Spaña, Círculo Rojo (Corpus).

MAINGUENEAU, Dominique (1990) *Pragmatique pour le discours littéraire*. Paris, Bordas.

MELLET, Laurent et WELLS-LASSAGNE, Shannon (2010) *Etudier l'adaptation filmique. Cinéma anglais – Cinéma américain*, Rennes, Presses Universitaires de Renne.

MÜLLER JÜRGEN, Ernest (2012) « Intermédialité et littérature francophone camerounaise », *Ecriture camerounaises francophones et Intermédialité*, Yaoundé, Mangoua Robert Fotsing (ed.), Ifrikiya, 7-18.

NORIEGA SANCHEZ, José Luis (2000) *De la literatura al cine. Teoría y análisis de la adaptación*. Barcelona, Paídos.

TODOROV, Tzvetan (1970) «Las categorías del relato literario», *Comunicaciones*, N°8. Buenos Aires, Tiempo Contemporáneo, 155-192.

----- (1971) *Poétique de la prose*. Paris: Seuil.

VANOYE, Francis (2019) *L'adaptation littéraire au cinéma*, Paris, Armand Colin.

ZAMBO BOMOBA, Appolinaire (2019) «Créación y procreación artística: hacia una estética de la reconversión. Estudio de la adaptación fílmica de Historias del Kronen», *El hispanismo en África. Estudios en homenaje al Profesor Sosthène Onomo-Abena*, Monique Nomo Ngamba, Michel-Yves Essissima et Wilfried Mvondo (Eds), Douala, Édi-CAD.

EVALUATION DE L'IMPACT DES ACTIONS D'INFORMATION DES ONGS NATIONALES DANS LA LUTTE POUR LE DEVELOPPEMENT HUMAIN FEMININ EN COTE D'IVOIRE

GOHI Lou Gobou Bien-aimée

Maître-Assistante Comes en Communication, Enseignant-chercheur Institut National Supérieur des Arts et de l'Action Culturelle (INSAAC), Abidjan Côte d'Ivoire.
aimeegohi@yahoo.fr

Résumé

Malgré la mise en place de structures en charge de la promotion et de la protection des droits de la femme, La valeur de l'IDH de la Côte d'Ivoire pour 2019 s'établit à 0.538, ce qui place le pays dans la catégorie "développement humain faible" et au 162e rang parmi 189 pays et territoires. La Côte d'Ivoire a pourtant ratifié plusieurs conventions internationales et régionales proclamant l'égalité en dignité et en droit de tous les citoyens. En dépit des efforts concertés des organisations nationales et internationales, les femmes sont victimes d'inégalités de droit et de fait dans tous les domaines d'activité. Vu la persistance de cette situation, notre étude a voulu mettre en lumière le travail important qu'abatte les ONG de la société civile ivoirienne en matière d'actions d'information et de communication pour aider à améliorer les conditions de vies des femmes ivoiriennes qui participent à grande majorité au développement du pays. Notre méthodologie d'analyse repose sur l'approche genre qui permet le questionnement des normes sociales et économiques qui conditionnent les rapports entre les sexes en mettant en évidence les liens qui existent entre les inégalités de genre et les autres formes d'inégalités et de clivages économiques, sociaux, générationnels, culturels, ethniques, religieux et politiques au sein des sociétés. Les résultats de notre étude tant qualitative que quantitative ont montré que les Ongs font un travail énorme en matière d'actions de communication auprès des femmes et de l'Etat pour une meilleure prise en compte des dimensions genre en Côte d'Ivoire.

Mots-clés : développement, femme, ONG, communication, Côte d'Ivoire

Abstract

Despite the establishment of structures in charge of the promotion and protection of women's rights, Côte d'Ivoire's HDI value for 2019 stands at 0.538, which places the country in the category "low human development" and ranked 162nd out of 189 countries and territories. However, Côte d'Ivoire has ratified several international and regional conventions proclaiming the equality in dignity and rights of all citizens. Despite the concerted efforts of national and international organizations, women are victims of de jure and de facto inequalities in all areas of activity. Given the persistence of this situation, our study wanted to highlight the important work carried out by Ivorian civil society NGOs in terms of information and communication actions to help improve the living conditions of Ivorian women who play a major role in the development of the country. Our analysis methodology is based on the gender approach, which allows us to question the social and economic norms that condition gender relations by highlighting the links that exist between gender inequalities and other forms of inequalities and divisions. economic, social, generational, cultural, ethnic, religious and political within societies. The results of our qualitative and quantitative study have shown that NGOs are doing enormous work in terms of communication actions with women and the State for a better consideration of gender dimensions in Côte d'Ivoire.

Key words: *development, women, NGOs, communication, Ivory Coast*

Introduction

Selon les résultats définitifs du 4^{ème} Recensement Général de la Population et de l'Habitat (RGPH) 2014 de la Côte d'Ivoire, la population totale s'élève à 22.671.331 habitants avec 5 groupes ethniques pour 169 ethnies. La population masculine est de 11 708 244 soit 51,6% tandis que la population féminine est de 10 963 087 soit 48,4%. La population urbaine est de 11 408 413, soit 50,3 %, et la population rurale de 11 262 918, soit 49,7 %. Le pays compte 63% de femmes analphabètes au sein de la population féminine contre 49% d'hommes au sein de la population masculine (RGPH 2014) et un nombre important de filles échappent à l'éducation formelle. Bon nombre d'ONG

nationales s'activent pour aider les femmes à s'assumer en luttant pour leur droit et en les sensibilisant à l'autonomisation et à l'entrepreneuriat pour un meilleur taux de développement humain. La définition des ONG donnée par les Nations unies reste trop large pour être applicable dans tous les pays puisqu'elle inclut des organisations de nature très différente : mouvements sociaux, organisations proches d'Églises ou des milieux de l'économie privée (associations d'entreprises), centres de recherches universitaires, ainsi qu'associations de parlementaires et d'autorités locales. En Côte d'Ivoire, plusieurs organisations à but non lucratif (ONG) nationales travaillent en relation avec des organisations internationales qui font la promotion des droits de la femme. Pour ces ONG nationales la protection des femmes et œuvrer pour leur développement constituent des actions transversales dans tous les programmes de l'organisation. Elles fondent leurs actions sur les principes de la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes pour mener ses activités afin de sensibiliser, d'informer, de disséminer les informations relatives à la promotion des droits des femmes., alors qu'il ne couvre pas des réalités précises et qu'il est difficile à définir exactement. Les ONG bénéficient d'un grand prestige auprès de la population, mais on connaît finalement assez peu leur travail et le terme même d'ONG est très vague. Les ONG nationales ivoiriennes bénéficient d'un grand prestige auprès de la population, mais on connaît finalement assez peu leur travail. Elles travaillent avec des ONG partenaires au Nord et sont proches des populations bénéficiaires. Ces ONG sont donc particulièrement bien placées pour participer aux programmes de lutte pour le développement humain des femmes.

À la lumière de ce constat, notre étude aura pour objectif de montrer la participation des ONG nationales au développement des femmes par l'information et la communication. Autrement dit, quel est l'impact réel des messages d'information et de

communication des ONG nationales ivoiriennes sur le développement humain des femmes en Côte d'Ivoire? L'État prend -il en compte ces ONG qui militent pour le droit humain des femmes? Les actions de sensibilisation des ONG nationales pour faire connaître les droits des femmes pour un meilleur développement humain des femmes est -il perçu sur le terrain?

Notre but sera de mesurer l'impact des actions de communication des ONG nationales qui luttent pour les droits des femmes en Côte d'Ivoire. Notre posture épistémologique est le constructivisme social qui se concentre sur la description des institutions et des actions en s'interrogeant sur la manière dont elles construisent la réalité.

I. Matériels et méthodes

Notre étude s'est déroulée particulièrement à Abidjan. Les sièges de plusieurs ONG nationales ivoiriennes y sont logés et elles ont généralement leur délégation dans les villes de l'intérieur du pays où beaucoup d'actions sont aussi posées. Notre enquête a duré deux mois (Janvier 2023- fin mars 2023) avec un échantillon composé essentiellement de femmes bénéficiaires des ONG Ivoiriennes. Pour nous, il était important de faire des entretiens avec ce groupe de la population car les femmes sont les bénéficiaires directes des actions que posent ces ONG qui luttent pour les inégalités en matière de genre. Il est donc constitué de 200 femmes dont la tranche d'âge varie entre 18 et 55 ans. Pour ce faire, d'une part nous avons mené une étude qualitative en utilisant la recherche documentaire et des entretiens et d'autre part une étude quantitative au moyen de l'enquête par questionnaire et nous avons analysé les données collectées dont les résultats ont été présentés grâce au logiciel Excel dans des diagrammes.

II. Résultats

Figure 1

1. Que pensez-vous du développement humain en Côte d'Ivoire?

BON	50
MAUVAIS	150

Source : notre étude 2023

A cette question, 75% répondent mauvais et 25% estime qu'il est bon car pour eux c'est un travail qui est accompli et avec ce travail auprès des intuitions étatiques le taux finira par être meilleur.

Figure 2

2. À votre avis les ONG nationales par leurs campagnes d'information auprès de la population participent-elles au développement humain des femmes ivoiriennes?

OUI	190
NON	10

Source : notre enquête 2023

Concernant la participation des ONG nationales au développement des femmes ivoiriennes, 5% répond non et 95% de nos enquêtés répond par l’affirmatif car pour elles, plusieurs femmes ont aujourd’hui plusieurs débouchés leur permettant d’être autonome grâce au travail de ces ONG qui militent pour le droit des femmes en Côte d’Ivoire.

Figure 3

3- pensez-vous que les ONG par leurs actions de communication font améliorer le respect des droits des femmes en Côte d'Ivoire en matière d'égalité et d'équité homme-femme ?

OUI	45
NON	155

Source : notre étude 2023

Pour 78% la question des droits des femmes en matière d'égalité et d'équité est encore un problème qu'il faut résoudre en Côte d'Ivoire. Pour 22% il y'a des progressions sur la question.

Figure 4

4- Êtes-vous satisfaits de la representation des femmes dans les instances en Côte d'Ivoire?

OUI	30
NON	170

Source : notre étude 2023

A cette question ,15% de nos enquêtés repond oui et 85% non

Figure 5

5 - devrait -il avoir des actions de communication plus poussée par les ONG nationales pour atteindre le quota règlementé?

OUI	185
NON	15

Source : notre étude 2023

92% des enquêtés répond par l’affirmative, tandis que 8% accepte le quotas atteint, pour ces derniers cela est prenable.

Figure 6

6. selon vous les ONG nationales peuvent réussir ce pari en communiquant assez sur le sujet ?

OUI	200
NON	00

Source : notre étude 2023

100% des enquêtés accepte l’implication des ONG nationales dans la lutte pour le développement humain des femmes en Côte d’Ivoire.

Figure 7

7- les actions d'information des ONG nationales sont-elles ressenties par les femmes sur le terrain?

visité des actions	135
action peu visible	65

Source : notre étude 2023

33% de nos enquêtés affirme que les actions des ONG nationales sont peu visibles sur le terrain pour 67% reconnaissent les efforts de ces ONG sur le terrain.

Figure 8

Sentez-vous un partenariat dans le partage d'information entre les ONG nationales et l'Etat sur le terrain ?

OUI	30
NON	170

Source : notre étude 2023

85% des enquêtés ne sentent pas une relation de partenariat avec l'Etat. Ils affirment qu'ils reçoivent plus d'appui financier et de partenariat des organismes internationaux que L'Etat. 15% affirme quand meme sentir une relation de partenariat avec l'Etat.

Figure 9

A votre avis, qui sont les plus grands bénéficiaires des actions ongs parmi vous ?

femmes instruites	40
femmes analphabètes	160

Source : notre étude 2023

Selon nos enquêtées, les bénéficiaires des actions des ONG au niveau de la population, sont les femmes analphabètes à 80% pour 20% de femmes instruites.

III. Discussion

Les ONG bénéficient dans l'ensemble d'un large capital de sympathie auprès du public et l'expertise de certaines ONG qui luttent pour les droits des femmes est appréciée par une grande partie de la population. Leur intervention dans la lutte pour le développement des droits humains montre l'insuffisance d'une interprétation qui ferait des acteurs non gouvernementaux des intervenants venant occuper un espace laissé vacant par l'État. Néanmoins, les orientations données à ces organes non gouvernementaux participent à diversifier les profils des acteurs pouvant prétendre à quelque compétence d'intervention face à la lutte pour les droits humains, contribuant ainsi à l'émergence des actions d'information, de communication et de sensibilisation à l'endroit de l'Etat, de la population dont les femmes sont les principales bénéficiaires en parlant d'égalité et d'équité. En effet, notre enquête a montré que les ONG nationales en majorité font un travail exceptionnel sur le terrain. Grâce à leurs actions de prise de position, d'information, de communication et de sensibilisation autour de la question de la femme au niveau de la société civile, une bonne avancée se fait sentir au niveau de la prise en compte du genre dans beaucoup de secteur d'activités en Côte d'Ivoire. Bien qu'il s'agisse d'organes non gouvernementaux, elles ont été les principaux vecteurs de la reconnaissance institutionnelle de la mobilisation pour la question du genre en Côte d'Ivoire. Cette action des ONG décrite dans l'ouvrage collectif de la collection devenir humanitaire dirigé par Francis Akindès et Virginie Troit (2017 p 9-24) interroge sur les enjeux de cerner au plus près les principes, pratiques et finalités d'une action humanitaire en

mutation. Dans un autre ouvrage dirigé par Virginie Troit et Christian Lequesne, il est noté que toutes ces entités exercent une influence de diverses manières, en fonction de leurs statuts, de leurs territoires et de leurs compétences (2021, p170-171). Elles travaillent en relation avec des organisations internationales qui font la promotion des droits de la femme et fonde leurs actions sur les principes de la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et celui relatif aux droits de l'enfant ou de la petite fille pour mener des activités afin de sensibiliser, d'informer, de disséminer les informations relatives à la promotion des droits des femmes. Leurs programmes sont fondés sur les droits humains et le développement socio-économique des femmes.

Pour notre part, nous pensons qu'il serait souhaitable que l'Etat fasse des ONG nationales leur relais auprès de la population car leurs actions de renforcement des capacités contribuent à accompagner les directions étatiques dans la conduite des programmes gouvernementaux dans le but d'améliorer les conditions des populations et particulièrement dans notre cas d'étude, le développement humain des femmes. Le rôle joué par ces ONG est important dans la société civile. Isabelle Salabert parle d'un système où l'humanitaire était géré par les acteurs traditionnels (agences des Nations Unies, ONG internationales, gouvernements, etc.) à une nouvelle approche qui s'ouvre vers de nouveaux acteurs, comme le secteur privé ou des organisations de la société civile » (2019, p 63-70). Nous constatons aussi que l'existence de ces ONG dépendent de leurs donateurs et des financements publics, la plupart d'entre elles éviteront d'adopter des prises de position politiques susceptibles de détourner certains de ces donateurs vers d'autres organisations moins dérangeantes. L'ONG n'a pas l'altruisme pour seule motivation et elle ne vit pas uniquement dans l'intérêt des pays en développement ou des populations bénéficiaires de l'aide. Pour se reproduire, elle peut adopter les stratégies et le

profil qu'elle juge le plus pertinents. Cela explique vraisemblablement le nombre élevé d'ONG travaillant dans les domaines qui attirent le plus facilement les dons privés, domaines de l'aide d'urgence, de l'aide à l'enfance ou de l'aide sanitaire ou des domaines traitants du genre.

Conclusion

L'action des ONG est sans doute une composante essentielle de ce que l'on appelle la société civile et un élément important des mouvements sociaux, aux côtés des mouvements syndicaux, des mouvements féministes et de ceux qui luttent contre les discriminations et contre la pauvreté. La vivacité et le dynamisme du monde des ONG permettent aussi de rêver qu'un autre monde est possible et peut faire avancer le taux de développement humain en Côte d'Ivoire. Les ONG remplissent un rôle social absolument fondamental en tant que courroie de transmission de valeurs de solidarité, de lutte contre les injustices et les inégalités. Les actions menées sur le terrain pour informer le public sur la question du genre, ou dénoncer le manque de cohérence des politiques des pays du Nord à l'égard du Sud, ou montrer aussi le soutien que l'on peut apporter aux populations vulnérables et féminines par des projets concrets constituent autant de domaines où les ONG ont un rôle important à jouer, complémentaire au rôle d'information des médias et complémentaire aussi à l'action des gouvernements. Face aux remises en question actuelles du rôle des ONG dans la société civile, il est important que ces ONG puissent montrer au public ce que signifie leur travail et l'informer sur les réalisations concrètes sur le terrain. Des milliers de projets de soutien auprès de communautés locales, des populations, des dizaines de millions de femmes qui peuvent bénéficier d'une aide dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'accès à l'eau potable, des actions pouvant aider à l'autonomisation et à l'entrepreneuriat

des femmes, voilà autant d'initiatives porteuses d'espoir pour le monde qui illustrent le rôle important des ONG en Côte d'Ivoire.

Bibliographie

Akindès, F. & Troit, V. (2017). « *Introduction. La transition humanitaire en Côte d'Ivoire, éléments de cadrage* » sous la direction de Thomas Fouquet, édition., Transition humanitaire en Côte d'Ivoire (pp. 9-24). Paris: Karthala. <https://doi.org/10.3917/kart.fouqu.2017.01.0009>

Demenet P, (juillet-août 2001) « *Les ONG du Sud s'affranchissent du Nord* », Le Courrier de l'UNESCO

Fouquet, T., Troit, V. (2019). « Transition humanitaire à Madagascar: Humanitarian Transition in Madagascar », Karthala.

Guidere Mathieu, 2014, Edition-Ellipses, Méthodologie de recherche, France

Perroulaz G, (2004) « *Le rôle des ONG dans la politique de développement : forces et limites, légitimité et contrôle* », Annuaire suisse de politique de développement, P 9-24.

Pourette, D. (2019), « *Anthropologie de la santé et temporalités de l'intervention humanitaire* », direction T. Fouquet & V. Troit Transition humanitaire à Madagascar: Humanitarian Transition in Madagascar (pp. 115-125). Paris: Karthala.

Troit, Virginie, Christian Lequesne, 2021, « De la diplomatie humanitaire à la communication publique » édition La puissance par l'image. Les États et leur diplomatie publique. Presses de Sciences Po, pp. 170-171.

Wade, P. (2019), « Innover pour réduire les vulnérabilités : le rôle du secteur privé », Entretien avec Isabelle Salabert, direction T. Fouquet & V. Troit, Transition humanitaire à Madagascar: Humanitarian Transition in Madagascar (pp. 63-70). Paris: Karthala.

RYTHME PROSODIQUE DU FRANÇAIS PARLE DANS DES CAMPS DE REFUGIES IVOIRIENS AU GHANA

Emmanuel NKETIA

Doctorant à University of Western Ontario, CA

enkertia@uwo.ca/nketia6@gmail.com

Résumé

Notre étude pilote aborde le rythme prosodique du français ivoirien (FI). L'étude applique les mesures rythmiques (rhythm metrics) à la prononciation du FI. La présente analyse vise également à comprendre les spécificités rythmiques du français ivoirien qui nous permettront de mener à bien le projet de thèse que nous entreprenons. Notre étude cible trois locutrices et un locuteur du FI résidant dans les camps de réfugiés d'Ampain et d'Ageyikrom au Ghana. À ce corpus, nous nous proposons d'appliquer une approche variationniste de la rythmicité fondée sur le principe d'un continuum (White et Mattys 2007 ; Grabe et Low 2002 ; Ramus et al. 1999). Pour chaque locutrice et locuteur, nous avons extrait deux minutes d'entretien que nous avons transcrit orthographiquement dans des fichiers TexGrids à l'aide du logiciel Praat. L'alignement automatique a été effectué à l'aide de Montreal Forced Aligner et le calcul des mesures rythmiques suivantes à l'aide de Correlator : %V, ΔC, VarcoV, VarcoC, nPVI-V et rPVI-C. Les résultats laissent entrevoir que le français parlé par des Ivoiriens démontre une tendance à la rythmicité syllabique avec des variations individuelles. Par ailleurs, les caractéristiques rythmiques attestées dans le présent travail seront étudiées plus en détail dans notre thèse de doctorat.

Mots clés : *rythme, prosodie, camps de réfugiés, français ivoirien, Ghana.*

Abstract

Our pilot study addresses the prosodic rhythm in Ivorian French (IF). We apply rhythm metrics to the pronunciation of IF. Our work aims to understand the rhythmic specificities of Ivorian French that will enable us to carry out the thesis project we are undertaking. Our study targets three female and one male speakers of IF residing in the Ampain and Ageyikrom refugee camps in Ghana. To the corpus, we apply a variationist approach based on the principle of a continuum from stress-timed and syllable-timed patterns (White and Mattys 2007; Grabe and Low 2002; Ramus et al. 1999). We extracted

two minutes of interviews for each speaker and transcribed them orthographically into TexGrids files using Praat software. Automatic alignment was performed using Montreal Forced Aligner and calculation of following rhythm metrics was done using Correlatore: %V, ΔC, VarcoV, VarcoC, nPVI-V and rPVI-C. Results suggest that French spoken by Ivorians shows a tendency towards rhythm syllable-timed with individual variations. Furthermore, the rhythmic features attested in the present work will be studied in greater detail in our concluded by the end of our doctoral thesis.

Key words: *rhythm, prosody, refugee camps, Ivorian French, Ghana.*

Introduction

Des études menées au cours des trente dernières années ont permis d'établir des traits particuliers du français ivoirien (Simard 1994 ; Boutin et Turcsan 2009 ; Assémou 2020) entre autres chercheurs. Ces études décrivent de façon générale les spécificités de la prononciation de ce parler ouest-africain qui résulte de son contexte d'appropriation. Ainsi, « nous pouvons dire le français de Côte d'Ivoire comme nous disons aujourd'hui le français du Québec » (Simard, 1994 :29), mais comme nous le verrons dans la section, 1, ce français présente une variabilité considérable. La variété que nous examinons dans ce travail est celle du français ivoirien (FI), c'est-à-dire le français d'instruction en Côte d'Ivoire ou « le français d'ivoirien cultivé » (Simard, 1994 :29). L'objectif principal de notre étude est de faire une description de la variation du rythme du français parlé en Côte d'Ivoire. Pour atteindre cet objectif, il convient de répondre à la question : quelles tendances rythmiques observe-t-on chez les locuteurs du français ivoirien ? En d'autres termes, le français ivoirien présente-t-il des caractéristiques de rythmicité syllabique ou accentuelle ? Pour répondre à cette question, nous présumons que les Ivoiriens démontreraient une tendance à une rythmicité syllabique caractérisée par des variations individuelles dans les intervalles vocaliques ou consonantiques étant donné que le français de référence est

décrit comme une langue à rythmicité syllabique (*syllable-timed language*), (Ramus *et al.* 1999).

Cette première exploration du rythme prosodique que notre étude se propose de présenter est basée sur un corpus de français ivoirien parlé dans les camps de réfugiés au Ghana. En effet, la présence des Ivoiriens au Ghana est due à la crise post-électorale survenue en Côte d'Ivoire en 2011, situation dans laquelle certains Ivoiriens étaient contraints de se déplacer dans d'autres pays pour des raisons de sécurité. Notre intérêt porte notamment sur le rythme prosodique du français parlé par des Ivoiriens, mesuré au moyen des indices rythmiques, qui situent les langues sur un continuum entre la rythmicité syllabique et la rythmicité accentuelle (Ramus *et al.*, 1999 ; Low *et al.*, 2000) ; Grabe et Low 2002).

À notre connaissance, il existe très peu d'études sur la prosodie du français ivoirien encore moins celles portant sur le rythme. Pour ses mémoires de maîtrise et de DEA, (Dodo 2008 ; 2009) a observé dans une approche générale la prosodie du français chez des locuteurs ivoiriens. Avant ce chercheur, (Simard 1994) s'est brièvement penché sur la question. Jusqu'à preuve de contraire, la présente étude est la première à appliquer des mesures d'indices rythmiques au FI. Notre étude préliminaire permettra d'identifier les caractéristiques du rythme prosodique du FI que nous envisageons d'étudier dans notre thèse de doctorat. Dans les lignes qui suivent, nous allons présenter un aperçu de la prononciation du FI (1) suivie de la recension des études pertinentes sur les indices rythmiques (2) puis une troisième phase fera part de la méthodologie (3) du travail. Avant de conclure cette analyse, nous allons montrer les résultats (4) et consacrer une section à la discussion (5) de nos données.

1. La prononciation du français ivoirien (FI)

1.1. Variétés de français en Côte d'Ivoire

Les études recensent trois variétés de français qui cohabitent en Côte d'Ivoire. (Kouamé 2012) part des observations empiriques pour montrer que les dénominations « le français populaire ivoirien » (FPI), « le français ivoirien » (FI) et « le nouchi » constituent les variétés de français dans ce pays sociolinguistiquement dynamique. Selon Kouadio (2008), ces variétés de français servent de langues véhiculaires et vernaculaires dans ce pays ouest-africain. Par ailleurs, les caractéristiques des nouvelles variétés de français en Côte d'Ivoire diffèrent de celles du français hexagonal (Kouadio 2008 ; Assémou 2020) comme le note (Simard 1994) qui affirme que la prononciation du français ivoirien présente des particularités pertinentes. La complexité de la prononciation du français dans ce pays ouest-africain s'explique par la vitalité des langues ivoiriennes en contact avec le français. Les sections qui suivent donnent un aperçu des spécificités phonologiques du français parlé en Côte d'Ivoire.

1.1.1. Dimension segmentale

Les consonnes

Boutin et Turcsan (2009) et Assémou (2020) dressent un inventaire des sons consonantiques du français parlé en Côte d'Ivoire. Selon ces auteurs, le système consonantique de cette variété de français est riche du fait du dynamisme des langues endogènes avec lesquelles le français est en contact. Assémou (2020) note l'existence des consonnes occlusives labio-vélaire [gb] et [kp] qui sont attestées aussi dans Boutin et Turcsan (2009). La réalisation des liquides est également remarquable dans le français ivoirien. En effet, la consonne /l/ possède deux allophones dont les variantes [l] alvéolaire et [L] vélaire (Boutin et Turcsan 2009 ; Assémou 2020). Boutin et Turcsan (2009)

observent, dans une étude de corpus, la variante alvéolaire en position initiale de syllabe et la variante vélaire en fin de syllabe. La prononciation de la consonne liquide /R/ est une spécificité dans cette variété de français. Par ailleurs, la consonne /R/ renferme plusieurs variantes dont les consonnes uvulaire, alvéolaire, apicale, approximante, pharyngale et glottale (Boutin et Turcsan 2009 ; Assémou 2020). En plus de ce qui précède, Assémou (2020) note la présence des affriquées [ʃ, dʒ] et de l'occlusive palatale sonore [j] dans le champ consonantique du français parlé en Côte d'Ivoire. À l'instar des consonnes, le système vocalique du français ivoirien présente des particularités dans les variétés ivoiriennes du français.

Les voyelles

En ce qui concerne la prononciation des voyelles, Boutin et Turcsan (2009) constatent que le système vocalique du français de Côte d'Ivoire partage certains traits avec celui du français standard. Les voyelles [ATR], [ĩ, ã], inconnues dans le système vocalique du français de référence, sont attestées dans Assémou (2020) et dans Boutin et Turcsan (2009). De plus, ces deux études attestent l'absence d'opposition des voyelles ouvertes antérieure [a] et postérieure [ɑ] dans leurs corpus respectifs. Par ailleurs, Assémou (2020) constate que la loi de distribution complémentaire n'est pas respectée pour les voyelles [o, ɔ] et que les voyelles [ɛ, a] sont nasalisées dans certains contextes. À l'exception des voyelles [ATR], /ĩ, ã/ qui existent dans le système vocalique du français de Côte d'Ivoire en raison du contact avec les langues ivoiriennes, toutes les autres voyelles s'allongent à l'oral (Kouadio 2008 ; Boutin et Turcsan 2009). La réalisation du schwa semble tout à fait remarquable. Boutin et Turcsan (2009) observent que le schwa se réalise en début de mot mais ne se produit pas en fin de mot dans 97 % des occurrences. Dans le même sens, Kouadio (2008) note une confusion au niveau de la prononciation des voyelles [e] et [ə] chez des locuteurs qui prononcent [e] au lieu de [ə] et réciproquement. De plus, Simard

(1994) constate que le français parlé en Côte d'Ivoire se particularise également par la délabialisation des voyelles antérieures arrondies comme le montrent les résultats d'Assémou (2020) dans lesquels les voyelles [i, e, ε] sont labialisées et les voyelles [y, œ, ø, ə] sont délabialisées. Contrairement aux aspects segmentaux largement explorés, peu d'études examinent la prosodie du français ivoirien.

1.2. Dimension prosodique

1.2.1. Intonation

On constate que le découpage de la chaîne parlée s'avoisine de celui décrit par Simard (1991). À partir d'une étude, Simard (1994) conclut que la prosodie du français ivoirien ne permet pas de déterminer une catégorisation des locuteurs du français parlé en Côte d'Ivoire du fait de la manifestation de la prosodie des langues endogènes en particulier les langues tonales dans le français des locuteurs instruits. Dodo (2009) observe un contour mélodique descendant dans les phrases affirmatives, impératives, exclamatives, interrogatives et progressives dans son corpus. En revanche, l'auteur remarque un contour mélodique ascendant dans les phrases interrogatives qui ne contiennent pas la marque de l'interrogation. Outre ces observations de tendances observées également dans d'autres variétés du français, l'intonation, comme le rythme prosodique, du français ivoirien reste peu explorée.

1.2.2. Rythme

Simard (1991) observe des caractéristiques similaires dans le découpage rythmique de la chaîne parlée chez des locuteurs scolarisés et chez des locuteurs non instruits. Dans le français ivoirien, d'après (Dodo 2009) les durées syllabiques du français ivoirien se caractérisent par des durées plus ou moins égales, une isochronie qui caractérise une langue à rythmicité syllabique. Les études sur la prosodie du français ivoirien et notamment le

rythme, n'ont pas connu un essor. En effet, pour cerner la manifestation du rythme prosodique, nous nous sommes intéressés à l'étude du rythme des langues dans une approche générale.

2. Indices rythmiques des langues : les paramètres des mesures rythmiques

Les recherches en ce qui concerne les paramètres des mesures rythmiques des langues ont fait l'objet d'études significatives au cours des trois dernières décennies. Low *et al.* (2000) étudient la durée des voyelles de l'anglais de Singapour, une variété à rythmicité syllabique et celles de l'anglais britannique, une autre variété à rythmicité accentuelle (Ramus *et al.* 1999). Pour démontrer la rythmicité d'une langue, Ramus *et al.* proposent de mesurer des intervalles vocaliques et consonantiques à l'aide des mesures ΔV : écart-types des intervalles vocaliques, ΔV plus élevé implique la réduction des voyelles (trait des langues à rythmicité accentuelle); ΔC : écart-types des intervalles consonantiques, ΔC plus élevé étant un indicateur de structure syllabique complexe, (trait des langues à rythmicité accentuelle) et %V qui est la proportion des intervalles vocaliques, obtenue à partir de la somme de la durée des intervalles vocaliques divisée par la durée totale de l'échantillon, et multiplié par 100; une valeur plus basse de %V indique une réduction vocalique et une structure syllabique complexe (trait des langues à rythmicité accentuelle).

Low *et al.* (2000) à travers des indices PVI (*Pairwise Variability Index* - Indice de Variabilité par Paire), montrent la différence de deux variétés de l'anglais qui s'observent au niveau de la durée des intervalles vocaliques. En effet, pour rendre compte de la rythmicité des langues, Low *et al.* (2000) suggèrent une combinaison des valeurs PVI des intervalles vocaliques et consonantiques. Le PVI représente le rythme en termes de la

variabilité de durée entre les paires de segments adjacents (Low *et al.* 2000). Pour calculer l'indice PVI-V (indice de variabilité par paire vocalique), il faut prendre d'abord la valeur absolue de la différence de durée entre chaque paire d'intervalles vocaliques adjacents. Ensuite, on divise la valeur absolue par la moitié de la durée totale des deux intervalles vocaliques. La tendance centrale de ces deux quotients PVI donne finalement le nPVI-V (indice de variabilité par paire normalisé pour les voyelles) ; on préfère souvent la médiane à la moyenne pour l'échantillon de parole analysé. À l'aide d'indices PVI, Grabe et Low (2002) montrent que l'anglais britannique est une langue à rythmicité accentuelle et l'espagnol, une langue à rythmicité syllabique. De leur côté, (Cichocki *et al.* 2020) observent que les indices rythmiques du français acadien présentent des caractéristiques similaires dans le rythme des variétés du français parlé au Nouveau-Brunswick avec des distinctions régionales pour les paramètres %V, ΔC , nPVI-C et rPVI-C. Tennant (2011), se penche sur le français en situation minoritaire en Ontario, et il constate que le rythme de la langue majoritaire, l'anglais, ne semble pas influencer sur celui du français dans ce contexte. Par ailleurs, les résultats de son étude attestent que les valeurs des indices PVI des locuteurs anglophones ayant le français langue seconde sont semblables à celles des locuteurs franco-ontariens. (Kaminskaïa 2018) remarque un pattern montant dans la durée syllabique en français canadien. À l'aide des mesures rythmiques, la chercheuse montre que les femmes démontrent une rythmicité plus syllabique par rapport aux hommes avec respectivement les valeurs des indices nPVI-V = 39,24 et 45,36 dans le corpus Windsor et nPVI-V = 41,34 et 41,47 dans le corpus québécois.

La dernière catégorie des mesures rythmique est les coefficients de variation (VarcoV et VarcoC). Ils sont conçus pour contrôler l'influence du débit de parole sur les mesures d'intervalles (White et Mattys 2007 ; Dellwo 2006). Ces auteurs se sont

inspirés des mesures d'intervalles ΔV et ΔC de (Ramus *et al.* 1999). La mesure VarcoV est une version normalisée de ΔV . Elle exprime l'écart-type des intervalles vocaliques, divisé par la moyenne des durées vocaliques. Quant à VarcoC, une version normalisée de ΔC , représente l'écart-type des intervalles consonantiques, divisé par la moyenne des durées consonantiques. Pour ces deux mesures, la normalisation sert à écarter les effets que la fluctuation du débit peut exercer sur les valeurs. L'approche employée pour déterminer les particularités prosodiques des langues évoquées dans cette section sera appliquée au corpus dans notre étude pour mettre en évidence les caractéristiques rythmiques des locuteurs de FI.

3. Méthodologie

3.1. L'échantillon

L'échantillon de l'étude est le produit du documentaire projet Simone et Laurent Gbagbo d'octobre 2019 réalisé par Mamadou Bamba disponible sur la chaîne YouTube. Les témoignages vidéo sont disponibles aux URLs dans le tableau no1. Il est constitué de trois locutrices et d'un locuteur. Une participante est originaire de la région de Duekoué à l'Ouest de la Côte d'Ivoire (CI). Les trois autres résidaient à Abidjan, la capitale économique de CI, avant de se réfugier au Ghana en 2011. Les participants parlent au moins deux langues dont le français et leurs langues maternelles. Trois locuteurs vivent dans le camp de réfugiés d'Egyeikrom situé à Central Region au Sud au Ghana et est distinct de cent quatre-vingt-huit kilomètres de la CI. La quatrième personne réside dans le camp d'Ampain au sud-ouest du Ghana. Il se trouve à cinquante-sept kilomètres de CI. Selon *Ghana Refugee Bord*, les deux camps ont vu le jour en 2011. Le nzema et le fanti, deux dialectes de l'akan twi sont les langues véhiculaires dans les localités où se situent les camps de réfugiés. Pour cette exploration du rythme prosodique, nous

sommes dépendants de la disponibilité des variables sociales sur les participants YouTube. En regardant les enregistrements vidéo, nous pouvons estimer l'âge des participants entre trente et cinquante ans. Le tableau no1 illustre les informations relatives aux participants de l'étude.

Tableau no1 : tableau caractérisant les participants du corpus de l'étude

Participants	Tranche d'âge (années)	Catégorie socio-professionnelle	Niveau d'instruction
1_MJ_F https://youtu.be/0VxGfRVLNw0	[40 – 55]	Servante de Dieu (Mme pasteur)	Inconnu
2_NR_F https://youtu.be/pk0GNSIbyIM	[40 – 45]	Secrétaire au ministère de la défense	Inconnu
3_TM_F https://youtu.be/o-f5QcqwZQ	[30 – 40]	Ménagère	Inconnu
4_JD_M https://youtu.be/3aFHYqONyBA	[40 – 55]	Inconnu (représentant de bureau de vote)	Inconnu

3.2. Procédure de traitement des données

L'audio des témoignages vidéo sur YouTube a été extrait à l'aide du site Tube Ripper (tuberipper.com) sous format de fichiers *wav*, Nous avons ensuite employé le logiciel Audacity, version 3.1 pour éditer et délimiter des séquences de parole. Les extraits sont édités en mono-sons avec une fréquence de 22050 Hz. La longueur de chaque audio *wav* est de deux minutes de parole par locuteur. Puis, à l'aide du logiciel Praat (Boersman et Weenik 2014) nous avons fait la transcription orthographique des échantillons. Les données orthographiques sont en outre traitées dans le logiciel Montreal Forced Aligner (MFA), un outil de traitement automatique de parole qui permet l'alignement temporel des segments (consonnes et voyelles) avec le signal

sonore. Après l’alignement automatique des échantillons transcrits, nous avons vérifié manuellement les données pour nous assurer de l’exactitude des frontières de chaque voyelle et consonne. Nous avons exclu des anomalies telles que les pauses, les allongements d’hésitations et les faux départs. Enfin, le calcul des indices rythmiques a été effectué dans le logiciel Correlatore (Mairano et Romano 2009) avant de les mettre dans le logiciel Excel. Le logiciel Correlatore permet d’effectuer le calcul des mesures rythmiques suivantes : (ΔC , ΔV , %V, VarcoV, VarcoC, nPVI-V et rPVI-C). La représentation ci-contre illustre l’extrait d’un alignement de fichier TexGrid dans le logiciel Praat.

Schéma no1 : Extrait d’alignement de fichier TexGrid dans Praat

4. Résultats

4.1. Données des mesures %V, ΔV et ΔC

Le tableau no2 ci-dessous contient les résultats des mesures %V, ΔV et ΔC des participants de l’étude.

Tableau no2 : mesures rythmiques de quatre locuteurs du français ivoirien résidant dans les camps de réfugiés d’Ampain et d’Agyekrom au Ghana

Participants	%V	ΔV	ΔC
1 MJ F	48,2	46,9	45,6
2 NR F	47,8	43,9	46,2
3 TM F	54,0	52,0	39,9
4 JD M	51,6	42,3	36,5

Rappelons qu’une valeur élevée de %V indique une tendance vers une rythmicité syllabique tandis qu’une valeur élevée de ΔV ou de ΔC implique une tendance vers une rythmicité accentuelle. Dans le tableau no2, la valeur de %V de 3_TM_F = 54,0 contre 51,6 pour 4_JD_M. Ces données relatives laissent entrevoir que les locuteurs 3_TM_F et 4_JD_M démontrent une tendance à une rythmicité plus syllabique car la valeur %V de ces locuteurs est plus élevée, alors que les valeurs %V pour les locutrices 1_MJ_F = 48,2 et 2_NR_F = 47,8 sont moins élevées par rapport à celles de la locutrice 3_TM_F et du locuteur 4_JD_M. La différence dans les valeurs %V des locuteurs est peu significative. Les locuteurs 1_MJ_F et 2_NR_F démontrent également une tendance à une rythmicité syllabique.

Les valeurs ΔV pour les locuteurs 4_JD_M = 42,3 et 2_NR_F = 43,9 impliquent que ces locuteurs montrent une tendance à une rythmicité plus syllabique que les locuteurs 1_MJ_F et 3_TM_F avec respectivement $\Delta V = 46,9$ et 52,0. Pour ce qui concerne les valeurs ΔC , nous observons que les locuteurs 3_TM_F dont $\Delta C = 39,9$ et 4_JD_M pour qui $\Delta C = 36,5$ présente une tendance à une rythmicité plus syllabique par rapport aux locutrices 1_MJ_F et 2_NR_F qui ont $\Delta C = 45,6$ et 46,2 respectivement. Toutefois, nous constatons dans les données relatives des variations au niveau des valeurs des mesures ΔV et ΔC chez les locuteurs. Intéressons-nous maintenant aux données des indices de variabilité par paire.

4.2. Données des indices de variabilité par paire (PVI)

Le tableau no3 comprend les résultats des indices PVI des locuteurs de FI qui ont participé à notre étude. *Tableau no3 : indices PVI de quatre locuteurs du français ivoirien résidant dans les camps de réfugiés d'Ampain et d'Agveikrom au Ghana*

Participants	nPVI-V	rPVI-C
1 MJ F	45,3	47,2
2 NR F	42,3	49,7
3 TM F	52,0	41,4
4 JD M	47,9	40,2

Rappelons qu'une valeur plus élevée du PVI marque une tendance à une rythmicité accentuelle et une valeur plus basse du PVI montre une tendance à une rythmicité syllabique. Les résultats du tableau no3 indiquent que la locutrice 2_NR_F a la valeur nPVI-V = 42,3 la plus basse. En effet, la locutrice 2_NR_F démontre une tendance à une rythmicité plus syllabique que la locutrice 1_MJ_F, nPVI-V = 45,3 et le locuteur 4_JD_M, nPVI-V = 47,9 de même que la locutrice 3_TM_F dont la valeur nPVI-V = 52,0. Les résultats de l'indice rPVI-C laissent entrevoir que la locutrices 3_TM_F a rPVI-C= 41,4 et 4_JD_M a rPVI-C = 40,2 présentent une tendance à une rythmicité plus syllabique que les locutrices 1_MJ_F avec rPVI-C = 47,2 et 2_NR_F pour qui la valeur rPVI-C = 49,7. Au niveau des indices PVI, nos résultats montrent des différences dans les données relatives. Étant donné que les mesures précédentes ne sont pas normalisées pour le débit de parole, il importe dans nos résultats, de mettre en exergue les mesures des coefficients de variation selon les termes de (White et Mattys 2007) pour contrôler ce facteur prosodique.

4.3. Données des mesures des coefficients de variation (VarcoV et VarcoC)

Rappelons qu'une valeur élevée de VarcoC et VarcoV indique une tendance à une rythmicité accentuelle. Observons les données du tableau no4.

Tableau no4 : mesures des coefficients de variation de quatre locuteurs du français ivoirien résidant dans les camps de réfugiés d'Ampain et d'Agyeikrom au Ghana

Participants	VarcoV	VarcoC
1 MJ F	52,3	46,5
2 NR F	46,0	42,8
3 TM F	53,0	46,2
4 JD M	51,0	46,6

Nous constatons que la valeur de VarcoV pour les locuteurs 1_MJ_F, 3_TM_F et 4_JD_M sont respectivement 52,3 ; 53,0 et 51,0. Ces données relatives impliquent que les répondants 1_MJ_F, 3_TM_F et 4_JD_M démontrent une tendance à rythmicité moins syllabique que la locutrice 2_NR_F pour qui la valeur VarcoV = 46,0. Cependant, la dernière locutrice 2_NR_F présente une tendance à rythmicité plus syllabique avec la valeur VarcoC = 42,8 alors que les données des trois autres répondants stipulent qu'ils démontrent une tendance à rythmicité moins syllabique avec VarcoC = 46,5 pour 1_MJ_F ; VarcoC = 46,2 pour 3_TM_F et VarcoC = 46,6 pour 4_JD_M. Là encore, nous observons des différences individuelles dans les données relatives.

5. Discussion

Les résultats observés dans ce corpus d'Ivoiriens des camps de réfugiés d'Ampain et d'Agyeikrom montrent que les données relatives des mesures rythmiques se situent dans le périmètre des données des mesures rythmiques pour le français standard. Les données de %V indiquent pour les participants (1_MJ_F = 48,2;

2_NR_F = 47,8 ; 3_TM_F = 54,4 ; 4_JD_M = 51,6). Les résultats de (Ramus *et al.*, 1999 : 272) dans une sélection de langues suggèrent %V = 43,6 pour le français de référence. En ce qui concerne les mesures ΔV , nous observons les données suivantes : (1_MJ_F = 46,9 ; 2_NR_F = 43,9 ; 3_TM_F = 52,0 ; 4_JD_M = 42,3) alors que (Ramus *et al.*, 1999 : 272) notent $\Delta V = 37,8$ pour le français standard. Quant aux valeurs de ΔC , nous obtenons les résultats (1_MJ_F = 45,6 ; 2_NR_F = 46,2 ; 3_TM_F = 39,9 ; 4_JD_M = 36,5). La valeur de ΔC fournie par Ramus *et al.* (1999 : 272) est de $\Delta C = 43,9$ pour le français. Quand on prend les valeurs des indices PVI, nos résultats révèlent que (1_MJ_F = 45,3 ; 2_NR_F = 42,3 ; 3_TM_F = 52,0 ; 4_JD_M = 47,9) pour l'indice de variabilité par paire normalisé pour les voyelles (nPVI-V). Quant à l'indice brut de variabilité par paire pour les consonnes (rPVI-C), nous trouvons chez les répondants : (1_MJ_F = 47,2 ; 2_NR_F = 49,7 ; 3_TM_F = 41,4 ; 4_JD_M = 40,2). (Grabe et Low, 2002 :545) fournissent nPVI-V = 43,5 et rPVI-C = 50,4 pour le français hexagonal. Pour ce qui est des résultats des coefficients de variation, les données indiquent (1_MJ_F = 52,3 ; 2_NR_F = 46,0 ; 3_TM_F = 53,0 ; 4_JD_M = 51,0) pour VarcoV et 1_MJ_F = 46,5 ; 2_NR_F = 42,8 ; 3_TM_F = 46,2 ; 4_JD_M = 46,6) pour VarcoC. (White et Mattys, 2007 :508) obtiennent VarcoV = 50 et VarcoC = 44 pour le français de référence.

Lorsque nous comparons les données des mesures de l'ensemble des mesures rythmiques à celles fournies par (Ramus *et al.* 1999), (Grabe et Low 2002) et (White et Mattys 2007), nous pouvons affirmer que nos résultats appuient l'hypothèse que les locuteurs du français ivoiriens résidant à Ampain et à Agyeikrom démontrent une tendance à une rythmicité syllabique. Toutefois, dans cette tendance générale, nous observons des différences individuelles au niveau des valeurs des mesures rythmiques c'est-à-dire dans la durée des intervalles. Les valeurs plus élevées de certains indices rythmiques des répondants pourraient

s'expliquer par l'influence des langues ivoiriennes comme le fait remarquer Simard (1994 : 31), une question qu'il serait intéressant d'aborder dans des recherches futures.

Conclusion et perspective

En définitive, notre étude exploratoire du rythme prosodique indique que le français ivoirien (FI) démontre une tendance à rythmicité syllabique caractérisée par des variations individuelles dans les mesures rythmiques. Les observations préliminaires faites dans notre étude pilote seront conclues au terme de notre projet de thèse qui vise à analyser au niveau local du rythme, la variation des durées syllabiques en fonction de la position dans le syntagme accentuel (SA) et de l'intonation du FI dans le corpus du projet *Phonologie du français contemporain, (PFC – Abidjan)* (Boutin et Turcsan 2009), deux aspects prosodiques qui à notre connaissance n'ont pas encore fait d'analyse systématique.

Références bibliographiques

Assémou, Assémou Maurice Ludovic. (2020). « La prononciation du français parlé en Côte-d'Ivoire ». Glottopol. Revue de sociolinguistique en ligne 33, DOI : <https://doi.org/10.4000/glottopol.616>.

Boersma, Paul et David Weenink. 2014. Praat: Doing phonetics by Computer. <https://www.praat.org>.

Boutin, Akissi Béatrice et Gabor Turcsan. (2009). « La prononciation du français en Afrique : La Cote d'Ivoire ». In *Phonologie, variation et accents du français*, sous la direction de Jacques Durand, Bernard Laks et Chantal Lyche, 133–156. Paris : Hermès, <https://auf.hal.science/hal-01411661>, consulté le 30 septembre 2022.

Cichocki Wladyslaw, Sid-Ahmed Selouani et Yves Perreault. 2020. Prosodic rhythm in regional varieties of french in new brunswick (canada). Acoustical Society of America.

Dellwo, Volker. 2006. Rhythm and speech rate: A variation coefficient for DeltaC. In: Pawel Karnowski and Imre Syigeti (eds.). Language and language-processing. Proceedings of the 38th Linguistic Colloquium. Frankfurt am Main. Peter Lang, 231–24.

Dodo, Jean Claude. 2009. La prosodie du français ivoirien. Non publié. Dissertation de DEA. Département des Sciences du Langage. Université de Cocody, Abidjan.

Dodo, Jean Claude. 2008. La prosodie du français ivoirien chez quelques locuteurs : une approche expérimentale. Non publié. Dissertation de maîtrise. Département des Sciences du Langage. Université de Cocody, Abidjan.

Grabe, Esther et Ling Ee Low. (2002). « Durational variability in speech and the rhythm class hypothesis ». Laboratory Phonology. Edited by Carlos Gussenhoven and Natasha Warner. Berlin. New York. De Cuyter Mouton, 7(1982): 515–546. <https://doi.org/10.15159783110197105.515>, consulté le 13 septembre 2022.

Kaminskaïa, Svetlana. 2018. (Non-) variabilité du rythme en français canadien. In SHS Web of Conferences. 46. EDP Sciences.

Kouadio N'Guessan Jérémie. (2008). « Le français en Côte d'Ivoire : de l'imposition à l'appropriation décomplexée d'une langue exogène ». Documents pour l'histoire du français langue étrangère ou seconde. (40/41) 179–197, mis en ligne le 17 janvier 2011, DOI : <https://doi.org/10.4000/dhfles.125>, consulté le 15 septembre 2022.

Kouamé, Koia Jean-Martial. 2012. La langue française dans tous les contours de la société ivoirienne." ODSEF ", Québec Université Laval.

Lafage, Suzy. 1998. Le français des rues, une variété avancée du français abidjanais. *Faits de langues*. 11(1) 135–144.

Ling, EE Low, Esther Grabe et Francis Nolan. 2000. Quantitative characterizations of speech rhythm: syllable-timing in Singapore English. *Lang. Speech* (43) 377–401.

Mairano, Paolo et Antonio Romano. 2009. Un confronto tra diverse metriche ritmiche usando Correlatore. In *La dimensione temporale del parlato*, ed. Stephan Schmidt, Michael Schwarzenbach and Diète Studer-Joho, 79–100. Torriana: EDK Editore.

Ramus, Franck, Nespor Marina et Mehler Jacques. (1999). « Correlates of linguistic rhythm in the speech signal ». *Cognition* 73(3): 265–292, <https://www.researchgate.net/publication/237298872>, Consulté le 1^{er} octobre 2022.

Simard, Yves. (1994). « Les Français de Côte d'Ivoire. In: *Langue française, Le français en Afrique noire, fait d'appropriation* ». (104) 20–36. doi : <https://doi.org/10.3406/lfr.1994.5736>, consulté le 27 août 2022.

Simard, Yves. 1991. Principes et méthodes pour l'enquête en Côte d'Ivoire. In : *Bulletin du Centre d'étude des plurilinguismes*, (12): 5–15.

Tennant, Jeff. 2011. Rythme prosodique et contact des langues dans le français ontarien. *Le français en contact. Hommages à Raymond Mugeon*. Québec : Presses de l'Université Laval, 355–373.

White, Laurence et Mattys Sven. 2007. Calibrating rhythm : First language and second language studies. *Journal of Phonetics*. 35(4) 501–522.

CARACTERISTIQUES LINGUISTIQUES DU RETARD DE LANGAGE ORAL

Olivia BINGANGA

Université Omar Bongo/ GRELACO

binganga@yahoo.fr

Levis Freddy NZINGUE

Doctorant Université Omar Bongo/ GRELACO

Résumé

Les troubles et pathologies du langage sont des limites communicationnelles observées dans les performances des locuteurs. Ils sont multiples et touchent différents pans du langage. Le retard de langage est un trouble développemental dont les manifestations sont visibles dans les performances des enfants en âge d'être scolarisé. S'agissant d'un trouble de performance, il est en lien avec les langues utilisées dans le milieu de vie du sujet et des conditions de cette utilisation. Les difficultés causées par les retards de langage peuvent et doivent être résolus en tenant compte de cette langue et de cet environnement. Parmi les conditions de la réussite du processus de remédiation, l'identification et le diagnostic occupent une place importante. Comme toute situation de pathologie, la précocité dans la prise en charge participe à la résolution du problème. Nous avons mené des enquêtes dans deux environnements différents. D'une part nous avons enquêtés au CHU de Libreville pour observer le processus de prise en charge, et d'autre part au sein des établissements scolaires afin d'observer la façon dont les pathologies du langage si elles le sont, sont repérées, orientées et diagnostiquées. Au cours de notre enquête, les premières données nous permettent de dire que les troubles de la langue en générale et les retards de langage en particulier sont, du fait de leurs caractéristiques propres, rarement diagnostiquées en milieu scolaire au Gabon et les conditions de prise en charge ne sont pas accessibles à tous.

Mots clés : troubles du langage, retard du langage, rééducation

Abstract

Language disorders and pathologies are communicative limitations observed in the performance of speakers. They are multiple and affect different parts of language. Language delay is a developmental disorder whose

manifestations are visible in the performance of school-age children. As it is a performance disorder, it is related to the languages used in the living environment of the subject and the conditions of this use. The difficulties caused by language delays can and should be resolved by taking into account this language and environment. Among the conditions for the success of the remediation process, identification and diagnosis occupy an important place. Like any pathology situation, precocity in the management participates in the resolution of the problem. We conducted investigations in two different environments. On the one hand we investigated at the CHU of Libreville to observe the process of care, and on the other hand within schools to observe how language pathologies if they are, are identified, oriented and diagnosed. During our investigation, the first data allow us to say that language disorders in general and language delays in particular are, because of their specific characteristics, rarely diagnosed in schools in Gabon and the conditions of care are not accessible to all.

Keywords : *language disorders, language delay, rehabilitation*

Introduction

Le langage est un comportement. Or selon (Tamara 2013), le comportement de l'être humain influence sa communication. Ainsi donc, l'aspect comportemental dans l'étude du langage trouve toute sa place aussi bien en psycholinguistique que dans l'évolution de la linguistique et des sciences du langage. C'est en 1953 que psychologues et linguistes se réunissent pour la première fois et tentent de faire la synthèse entre la théorie de l'information, la linguistique structurale et les théories psychologiques comme le reconnaît (Siouffi & Van Raemdouck 2012), qui trouvent que la linguistique et la psychologie, n'abordaient pas certaines modalités importantes dans l'étude du langage. C'est ce constat qui va amener la psycholinguistique à prendre en charge ces aspects moins valorisés jusqu'ici, en s'intéressant aux processus cognitifs mis en œuvre dans le traitement et la production du langage. Elle se charge alors d'étudier comment l'être humain acquiert, comprend, produit et élabore le langage.

Pour ses besoins sociaux, l'être humain doit communiquer avec son semblable, et pour y arriver, il a besoin d'acquérir le langage, et la langue de son milieu, et ce, le plus tôt possible. « Cette acquisition découle d'un long processus qui commence à la fin de la vie fœtale » selon (Touzin 2010). Un processus qui d'après (Bursztejn 2017), bien que pouvant varier d'un enfant à un autre et d'une langue à une autre, respecte certaines étapes de développement chronologique. Il peut arriver que pour certains enfants, le développement du langage soit plus décalé que les particularités individuelles naturelles acceptables. Beaucoup d'enfants ne parviennent pas à maîtriser le langage comme les enfants de leur âge tellement l'accès au monde du langage leur est plus difficile. Une telle situation peut constituer un véritable problème. En effet, le manque de langage et donc de communication verbale à un âge où l'enfant se construit socialement et émotionnellement peut affecter le développement cognitif, affectif, relationnel, communicationnel du sujet et donc, sa scolarité. On y décèle alors un trouble du langage.

Le trouble du langage est défini dans le Dictionnaire d'Orthophonie (Brin et al. 2011) comme « le terme utilisé en orthophonie pour désigner très largement une pathologie affectant le langage oral, qu'il s'agisse d'un problème d'apparition ou de développement chez l'enfant, d'un trouble lié à une déficience sensorielle ou mentale, ou d'un trouble acquis comme dans le cas d'une aphasie (Rondal 1989) ». Les troubles du langage étant multiples et variés, nous ne nous intéressons, dans le présent article, qu'au retard de langage oral.

Selon (Tupula 2014), « Le retard de langage oral est le décalage d'un sujet par rapport aux enfants de son âge dans l'utilisation des expressions verbales, dans la capacité de parler ou de comprendre un message parlé, dans la possibilité d'articuler des sons et dans la prononciation des mots en dehors de tout retard mental global, de trouble auditif ou de trouble grave de la

personnalité ». Il s'agit d'un trouble développemental qui touche la construction des phrases, les habiletés à raconter, échanger, la prononciation, etc. En effet, le développement du langage chez un enfant atteint de retard du langage est plus lent en comparaison aux enfants du même âge. L'ensemble des étapes du développement du langage est retardé. La littérature nous apprend que cette pathologie perturbe la communication de l'enfant avec son entourage et par la même occasion, le rend difficilement ou presque pas sociable ce qui et compromet sévèrement sa scolarité (Dumont et al. 2010). Pour éviter ces différentes conséquences, il est nécessaire que la pathologie soit, repérée, dépistée et diagnostiquée le plus tôt possible afin de mettre en place la rééducation orthophonique nécessaire. Malheureusement, plusieurs personnes considèrent encore les problèmes langagiers de leurs proches comme une chose ordinaire et momentanée qui ne nécessite pas un suivi médical, alors que la réalité du terrain a montré qu'il peut arriver qu'un enfant rattrape son retard de langage sans avoir besoin de passer par la rééducation orthophonique. Toutefois, c'est un choix aléatoire sans aucune garantie de survenue. C'est simplement se confier au hasard pour résoudre un problème pour lequel des solutions existent pourtant.

Au Gabon, bien que le retard de langage oral soit une pathologie réelle dans la mesure où elle se traite médicalement au Centre Hospitalier Universitaire de Libreville (CHUL), il reste néanmoins un sujet peu connu du grand public. En effet, à l'occasion de notre enquête au CHUL du 14 juin au 14 octobre 2018 au Service de Rééducation Fonctionnelle, nous avons constaté que la majorité des patients (notamment les enfants) étaient amenés en consultation au moment où il a été constaté que leur situation était beaucoup trop décalée par rapport à celle de leurs paires pour permettre une insertion et une scolarisation équivalente.

Nous inscrivons cette proposition dans le cadre de la psycholinguistique développementale et des pathologies du langage. A la suite d'une enquête de terrain et après analyse des réponses obtenues suite aux questionnaires soumis, nous avons constaté que parmi les raisons qui limitent la prise en charge des cas de retard de langage, il y a d'une part, la difficulté à les dépister, et d'autre part, lorsqu'ils sont dépistés, la difficulté à les diagnostiquer de façon différenciée d'avec certaines formes d'aphasies. Nous allons donc faire un point des caractéristiques langagières et communicationnelles particulières des patients en rééducation qui à l'avenir pourraient faciliter le dépistage et la prise en charge d'autres cas. Le but de cet article est de permettre aux non-initiés, notamment les parents et les enseignants du pré-primaire et du primaire, de facilement repérer le retard de langage oral afin de lancer le processus de prise en charge précoce en orientant les enfants suspectés vers des spécialistes susceptibles de les dépister afin de les recommander ou non à un diagnostic dans le but d'établir une rééducation orthophonique adaptée. Il s'agit aussi de mettre en lumière les signes linguistiques qui renvoient à un retard de langage oral. Nous ne prétendons pas avoir identifié tous les signes, mais ceux présentés ici, sont largement suffisant pour faire constater un réel problème. Plus, 456 personnes ont été investiguées. Un questionnaire abordant la thématique des troubles du langage et donc du retard de langage a été soumis à ces derniers. Ils s'agissaient pour les enquêtés, de répondre aux questions sans explications au préalable afin d'avoir exactement les informations qui leur étaient propres au moment de l'enquête. Les résultats sont présentés dans le tableau ci-dessous.

1. Enquête et méthodologies.

Nous avons investigué auprès de 456 personnes. Ces personnes ont répondu à un questionnaire abordant la thématique des

troubles du langage et particulièrement du retard de langage. Nous ne leur avons fourni aucune explication préalable afin de ne pas influencer leurs réponses. Les données obtenues sont présentées dans le tableau ci-dessous.

Tableau 1 : Résultats de l'enquête visant à vérifier les informations basiques sur la connaissance des troubles du langage auprès des populations de Libreville.

PROFIL	NOMBRE	POURCENTAGE
Nombre total d'enquêté	456	100 %
Enquêtés ayant déjà entendu parler des troubles du langage	163	35,75 %
Enquêtés sachant que ce sont des maladies	74	16,22 %
Enquêtés sachant que ces maladies se soignent à l'hôpital (médicalement)	40	8,77 %
Enquêtés connaissant le type de spécialiste	16	3,50 %

Commentaire :

Des enquêtés ayant des informations nécessaires au processus de prise en charge, 6 ont au moins un proche (un enfant) atteint des troubles de langage. Les 6 ont référé leurs proches chez l'orthophoniste. En plus de ces 6 enquêtés informés, 40 autres enquêtés ont au moins un proche (un enfant) atteint de trouble de langage. Toutefois, ces 40 n'ont pas référés leurs enfants atteints, vers le spécialiste adéquat. Ils ont adopté des comportements que nous avons constatés chez la majorité des enquêtés. Ils :

- Choisissent de ne rien faire,
- Sont étonnés par la situation,
- S'efforcent de corriger eux- mêmes le langage de l'enfant atteint,

- Menacent l'enfant sans comprendre sa souffrance et le fait qu'il n'y arrive pas personnellement,
- Rigolent de la situation en la considérant comme une simple étape à passer sans plus.

En considérant ces quelques comportements des parents et autres adultes responsables de ces enfants atteints, il ressort que beaucoup d'enfants sont exclus du processus de remédiation du fait de la méconnaissance, par leurs familles, de ce qu'est le retard de langage. Il faut qu'ils sachent que la prise en charge et le traitement adaptés nécessaires à la résolution des problèmes posés n'est pas de la seule responsabilité des personnels soignants. En effet, avant que ces derniers ne puissent intervenir, il y a une étape importante en amont qui passe par les familles et les enseignants et même les pédiatres vers qui les parents se tournent plus facilement ; il s'agit de l'étape du repérage. Il est nécessaire que ces différents intervenants, dans le développement de l'enfant, réalisent ce que le langage de celui-ci a de disfonctionnel par rapport à celui des autres enfants. Qu'ils s'en inquiètent et se réfèrent aux spécialistes. Pour cela, il est important pour ces primo intervenants de comprendre les caractéristiques spécifiques de ce trouble de langage qu'est le retard de langage. C'est en cela que cet article peut être utile.

1.1. Les données analysées

Nos données ont été sélectionnées dans les dossiers médicaux de différents sujets. En effet, il nous fallait des cas de personnes souffrant du retard de langage oral et analyser leurs productions langagières lors de l'examen orthophonique pour en extraire les caractéristiques linguistiques. Ces données ont donc l'avantage d'être des diagnostics médicaux établis par des spécialistes de la question des pathologies et prises en charge des pathologies du langage. Nous avons passé 5 mois d'immersion au sein du service de rééducation du Centre Hospitalier Universitaire de Libreville. Etant arrivés alors que les examens orthophoniques

des patients avaient déjà été réalisés, nous nous sommes référés à leurs dossiers médicaux ; dossiers dans lesquels sont répertoriées leurs productions langagières issues desdits examens, pour dégager les caractéristiques linguistiques du retard de langage oral.

1.1.1. Le recueil des données

Le diagnostic du retard de langage oral, se fait en évaluant le langage à l'aide des tests d'évaluation du langage. Les déroulés de ces tests ainsi que leurs résultats étant notés dans le dossier médical du patient, nous nous sommes simplement servis de ces outils. Les dossiers médicaux des patients souffrant du retard de langage oral au Centre Hospitalier Universitaire de Libreville pendant la période allant de mai 2018 à octobre 2018, ont donc été sélectionnés et les productions langagières analysées. Pour plus de précision, seuls les productions langagières issues des tests de répétition et de dénomination (Nouvelle Epreuve pour l'Evaluation du langage (N-EEL) de (Chevrie-Muller et al, 2001) ont été analysées. Nous tenons également à préciser que ces différents tests ont été effectués par des orthophonistes dans le but de la remédiation du langage et non dans un but d'analyse scientifique. Il peut donc manquer des éléments d'illustration et des exemples de réalisation. Toutefois, ces données ont l'avantage d'être issues de diagnostics authentiques.

Pour préserver le secret médical, nous nous sommes interdits de révéler l'identité des patients ou toutes informations pouvant conduire à eux. Ainsi, un code a été attribué à chaque patient. Il s'agit donc des patients : patient 1 FA5 (fille âgée de 5 ans) ; patient 2 GA5 (garçon âgé de 5 ans) ; patient 3 FA6 (fille âgée de 6 ans) et patient 4 GA4 (garçon âgé de 4 ans). Le nombre limité de patients traduit également la méconnaissance du sujet traité ici.

Tableau 2 : caractéristiques langagières des productions des différents patients.

Patient	Paraphasie phonémique			Paraphasie verbale sémantique				Manque du mot
	Substitution	Omission	Ajout	Sous la forme d'une métonymie	Sous la forme d'une Confusion	Sous la forme d'un rapprochement	Sous la forme d'une allégorie	
Patient 1 FA5	5	13	0	5	7	0	0	5
Patient 2 GA5	6	3	3	4	4	0	3	5
Patient 3 FA6	6	7	2	7	2	6	1	7
Patient 4 GA4	3	5	1	5	4	3	1	5

Les caractéristiques linguistiques du retard de langage identifiées et mentionnées dans le tableau ci-dessus sont :

- La paraphasie phonémique sous la forme des substitutions, omissions et ajouts.
- La paraphasie verbale sémantique sous la forme d'une métonymie, confusion, rapprochement et allégorie.
- Le manque du mot.

Les caractéristiques langagières des sujets

Pour plus d'explications, détaillons chaque caractéristique du retard de langage identifiée au travers de l'analyse du corpus effectuée. Nous avons :

1.2. La substitution

C'est lorsqu'un enfant, dans la répétition des mots, la dénomination des images et dans le langage spontané, produit un phonème à la place d'un autre ou une syllabe à la place d'une autre.

Le patient 1 FA5 a fait 9 substitutions de phonèmes. Il a substitué /g/ par /d/ en produisant « baque » au lieu de « bague » ; /p/ par /b/ dans « peigne » ; /m/ par /b/ dans « moto » ; /ʃ/ par /s/ dans « chat » ; /ʃ/ par /s/ dans « chaussure » ; /g/ par /d/ dans « garçon » ; /s/ par /ʃ/ dans « ciseau » ; /k/ par /t/ dans « couteau » ; /R/ par /w/ dans « biberon ».

Le patient 2 GA5 a fait 6 substitutions de phonèmes. Il a substitué /l/ par /n/ dans « fil » ; /R/ par /w/ dans « roue » ; /ʒ/ par /ʃ/ dans « singe » ; /l/ par /R/ dans « table » ; /s/ par /ʃ/ dans « chaussure », /R/ par /n/ dans « fleur ».

Le patient 3 FA6 a fait 6 substitutions de phonèmes. Il a substitué /k/ par /t/ en position finale dans « casque » ; /R/ par /k/ dans « parapluie » ; /l/ par /n/ et /k/ par /t/ dans « hélicoptère » ; /s/ par /ʃ/ dans « singe » ; l'association de /t/ et /R/ (qui donne le son [tR]) par /n/ dans « fenêtre » ;

Le patient 4 GA4 a fait 3 substitutions de phonèmes. Il a substitué /d/ par /b/ dans « doigt » ; /R/ par /w/ dans « rideau » ; /ʃ/ par /s/ dans « bouche ».

1.3. L'omission

C'est lorsqu'un enfant, dans la répétition des mots, la dénomination des images et dans le langage spontané ne réalise pas un phonème ou une syllabe en début, en milieu ou en fin de mot.

Le patient 1 FA5 a fait 13 omissions. Il s'agit du phonème /ʒ/ dans « singe » ; /l/ dans « cheval » (pendant 3 fois) ; /t/ en position finale dans « tête » ; /ʃ/ dans « bouche » ; /k/ dans « sac » ; /n/ dans « banane » ; /b/ et /l/ dans « table » ; /g/ dans « bague » ; /p/ dans « peigne » ; /z/ dans « chaise » ; la syllabe /Ra/ et le phonème /l/ dans « parapluie » ; /R/ dans « chaussure » ; /R/ dans « garçon ».

Le patient 2 GA5 a fait 3 omissions. Il s'agit du phonème /R/ en position intermédiaire et finale dans « arbre » ; /f/ dans « girafe » ; /l/ dans « fleur ».

Le patient 3 FA6 a fait 7 omissions. Il s'agit du phonème /p/ dans « hélicoptère » ; /j/ dans « pied » ; /v/ et /R/ dans « livre » ; /R/ dans « grenouille » ; /R/ dans « escargot » ; /u/ dans « mouton ».

Le patient 4 GA4 a fait 5 omissions. Il s'agit du phonème /l/ dans « clé » ; /l/ dans « fleur » ; /l/ dans « table » ; /R/ en position intermédiaire dans « arbre » ; /l/ dans « école ».

1.4. L'ajout

C'est lorsqu'un enfant, dans la répétition des mots, la dénomination des images et dans le langage spontané produit un phonème ou une syllabe supplémentaire.

Le patient 1 FA5 n'a réalisé aucun ajout.

Le patient 2 GA5 a fait 3 ajouts. Il s'agit du phonème /v/ en position initiale dans « oiseau » ; /R/ en position finale dans « jambe » ; /m/ en position initiale dans « amoureux ».

Le patient 3 FA6 a fait 2 ajouts. Il s'agit du phonème /v/ en position initiale dans « oiseau » ; /ʃ/ en position intermédiaire entre le /k/ et le /a/ dans « escargot ».

Le patient 4 GA4 a fait 1 ajout. Il s'agit du phonème /j/ en position initiale dans « avion ».

NB : ces caractéristiques linguistiques sont des processus phonologiques simplificateurs (PPS) que l'enfant utilise pour se faciliter la production. Ils se regroupent dans la paraphrasie phonémique.

1.5. La paraphrasie verbale sémantique

C'est le remplacement d'un mot par un autre mot pouvant avoir un rapport de sens avec ce que voulait produire l'enfant ou pas.

C'est donc une caractéristique qui se manifeste sous différentes formes car c'est le rapport qu'entretiennent les substantifs qui est déterminant.

1.5.1. Paraphasie verbale sémantique sous la forme d'une confusion :

La confusion consiste à prendre quelque chose ou quelqu'un pour quelque chose ou quelqu'un d'autre.

Le patient 1 FA5 a fait 7 paraphasies verbales de ce genre. Il a confondu le « gant » à la « main » ; le « train » à la « voiture » ; la « girafe » au « cheval » ; la « vache » au « cheval » ; le « zèbre » au « cheval » ; le « tigre » au « chien » ; l'« hélicoptère » à l'« avion ».

Le patient 2 GA5 a fait 4 paraphasies verbales de ce genre. Il a confondu le « gant » à la « main » ; la « bague » au « collier » ; le « peigne » à la « brosse » (à cheveux) ; un « arbre » à une « fleur ».

Le patient 3 FA6 a fait 2 paraphasies verbales de ce genre. Il a confondu le « gant » à la « main » ; le « zèbre » au « mouton » ; un « arbre » à une « fleur ».

Le patient 4 GA4 a fait 4 paraphasies verbales de ce genre. Il a confondu le « gant » à la « main » ; le « train » à la « voiture » ; le « tigre » au « chien » ; la « girafe » au « cheval » ; l'« hélicoptère » à l'« avion ».

1.5.2. Paraphasie verbale sémantique sous la forme d'une métonymie :

Nous considérons qu'il y a métonymie lorsqu'un enfant, dans son langage articulé, désigne une chose par le nom d'une autre chose avec laquelle elle entretient un rapport de contiguïté.

Le patient 1 FA5 a fait 5 paraphrasies verbales de ce genre. Il a désigné « doigt » « main » ; « roue » « moto » ; « jambe » « pied » ; « bougie » « feu » et « cheveux » « tête ».

Le patient 2 GA5 a fait 4 paraphrasies verbales de ce genre. Il a désigné « doigt » « main » ; « pouce » « main » ; « coude » « corps » et « perroquet » « oiseau ».

Le patient 3 FA6 a fait 7 paraphrasies verbales de ce genre. Il a désigné « dent » « bouche » ; « doigt » « main » ; « jambe » « pied » ; « pouce » « main » ; « coude » « corps » ; « perroquet » « oiseau » et « porte » « maison ».

Le patient 4 GA4 a fait 5 paraphrasies verbales de ce genre. Il a désigné « roue » « voiture » ; « doigt » « main » ; « jambe » « pied » ; « perroquet » « oiseau » et « bougie » « feu ».

1.5.3. Paraphasie verbale sémantique sous la forme d'une allégorie

L'allégorie, en ce qui nous concerne, est le fait qu'un enfant, dans l'utilisation de son langage articulé (en répétition, dénomination ou langage spontané), exprime une notion abstraite par une représentation concrète ou vice-versa.

Le patient 1 FA5 n'a fait aucune paraphrasie verbale de ce genre. Le patient 2 GA5 a fait 3 paraphrasies verbales de ce genre. Il a dénommé « lampe » « lumière » ; « cœur » « amoureux » et « rideau » « magie ».

Le patient 3 FA6 a fait 1 paraphrasie verbale de ce genre. Il dénomme « lit » « dormir ».

Le patient 4 GA4 a fait 1 paraphrasie verbale de ce genre. Il dénomme « lampe » « lumière ».

1.5.4. Paraphrasie verbale sémantique sous la forme d'un rapprochement :

Pour nous, le rapprochement c'est lorsqu'un enfant dans son langage articulé, notamment en dénomination, désigne une chose par le nom de celui qui l'utilise ou par le nom d'une autre chose pour laquelle la première est utilisée.

Le patient 1 FA5 n'a fait aucune paraphrasie verbale de ce genre.

Le patient 2 GA5 n'a fait aucune paraphrasie verbale de ce genre.

Le patient 3 FA6 a fait 6 paraphrasies verbales de ce genre. Il a dénommé « peigne » « cheveux » ; « rideau » « fenêtre » ; « chaussures » « pied » ; « poussette » « bébé » ; « biberon » « bébé » et « crayon » « école ».

Le patient 4 GA4 a fait 3 paraphrasies verbales de ce genre. Il a dénommé « peigne » « cheveux » ; « brosse » « cheveux » et « crayon » « école ».

1.6. Le manque du mot

Il s'agit ici, de l'incapacité d'accéder volontairement à un mot précis du lexique. L'enfant « tourne » autour du mot avec une suppléance par les gestes et les mimes.

Le manque du mot s'est manifesté chez le patient 1 FA5 au travers de 5 mots. Il s'agit de : « fromage » ; « escargot » ; « grenouille » ; « perroquet » et « pouce »

Le manque du mot s'est manifesté chez le patient 2 GA5 au travers de 5 mots. Il s'agit de : « livre » ; « porte » ; « cornes » ; « poussette » et « fromage ».

Le manque du mot s'est manifesté chez le patient 3 FA6 au travers de 7 mots. Il s'agit de : « chaise » ; « cœur » ; « fleur » ; « bougie » ; « girafe » ; « cornes » et « fromage ».

Le manque du mot s'est manifesté chez le patient 4 GA4 au travers de 5 mots. Il s'agit de : « coude » ; « cœur » ; « grenouille » ; « escargot » et « fromage ».

2. Discussion

Même si l'étude ne portait pas sur la connaissance de cette pathologie par les parents des enfants, nous relevons tout de même un certain nombre d'informations. La première information est que très peu de personnes sont réellement au fait des questions sur les pathologies du langage et sur leur prise en charge. En effet, sur les 456 personnes interrogées, seuls 35.75% sont au courant de ce que sont les pathologies du langage, 8.77% savent que ces difficultés de langage qu'ils peuvent observer autour d'eux doivent être prises en charge en milieu hospitalier et seulement 3.50% d'entre eux savent vers qui se tourner pour espérer une solution à leurs difficultés. Ces chiffres révèlent la nécessité de vulgarisation de la question des pathologies du langage au sein des familles d'abord et des populations, ensuite afin de limiter les conséquences scolaires et sociales que ces pathologies peuvent entraîner.

La deuxième information que nous pouvons tirer est double ; d'une part certainement en conséquence à la première information, très peu de patients sont pris en charge au Centre Hospitalier Universitaire de Libreville. D'autre part, comme pour toute forme de pathologie, les particularités individuelles et les degrés d'atteintes sont à prendre en compte. Nous avons des patients qui sont profondément atteints et d'autres qui sont largement atteints. Les patients profondément atteints sont ceux qui bien que ne présentant pas l'ensemble des caractéristiques du trouble, ont des degrés d'atteintes pour ceux qu'ils représentent très élevés. C'est le cas du patient 1FA5 qui présente plus d'omission et de confusion que les autres, et qui présente en plus le deuxième taux de substitution. A l'inverse,

nous avons le cas du patient 3FA6 qui présente l'ensemble des caractéristiques du retard du langage mais à des degrés d'atteinte moins importants. Les cas de ces deux patients informent de la nécessité de consulter un spécialiste afin de déterminer la situation de chaque patient et d'adapter la meilleure prise en charge.

Conclusion

La question des pathologies du langage et de leur prise en charge tend à timidement émerger au Gabon. Toutefois, certains aspects de ces pathologies sont mieux connus que d'autres ; c'est le cas par exemple des AVC, qui sont mieux connues et de fait, mieux traitées. Atteignant dans une grande majorité des cas des sujets adultes, les troubles de langage ainsi caractérisés sont plus facilement repérés. A l'inverse, les pathologies développementales qui touchent le processus de construction des capacités langagières sont moins connues et donc, moins pris en charge. Très souvent, les familles hésitent entre une particularité individuelle qui peut différencier un enfant des autres dans sa maturation et une situation pathologique qui doit vraiment interpeller et conduire à une consultation. A travers le présent article, nous présentons des caractéristiques spécifiques qui lorsqu'elles sont constatées dans le langage d'un enfant, doivent emmener les parents de l'enfant à se renseigner et à consulter.

Bibliographie

Brin-Henry Frédérique et al., (2011), *Dictionnaire d'Orthophonie*. Isbergues, France : Ortho Edition.

Bursztejn Claude (2017), *Développement normal du langage et ses troubles*. Disponible sur <http://www.solidarités-santé.goov.fr>.

Doumont Dominique et al. (2010), *Quelle Prise en Charge des Troubles du Langage auprès des Jeunes Enfants ?* Unité RESO-d'Education pour la santé, Faculté de Médecine, Université Catholique de Louvain. 10-58. Série de dossiers technique.

Dubois Jean et al. (2007), *Grand dictionnaire de linguistique et sciences du langage*, Paris Edition Larousse.

Schiarature Loris Tamara (2013), « analyse et interprétation psychologiques des comportements corporels en situation de communication interpersonnelle », *Methodos*, mis en ligne le 17 avril 2013, consulté le 06 janvier 2023. URL:

<http://journals.openedition.org/methodos/3013>;DOI :<http://doi.org/10.4000/methodos.3013>

Siouffi Gilles & Raemdonck Dan Van (2012), *100 Fiches pour Comprendre la Linguistique*. Paris : Editions Bréal. 4^e Edition.

Touzin Monique (2010). « Le langage troublé », in *Enfances & Psy* n°47 : 107-114.

Tupula Kabola Agathe (2014), orthophoniste. Communication présentée dans l'émission « Libre-Service » diffusée le 10 novembre 2014 sur les ondes de Matv. L'émission est animée par Marc-André Coallier, Antoine Mongrain et Sophie Vallerand.

NOTIONS DE LANGUE ET RESUME DE TEXTE : UNE RECHERCHE PARTICIPATIVE AU DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT DU FRANÇAIS

PANDI née MABIALA Ida Rose Aimée

*Ecole Normale Supérieure / Université Marien NGOUABI, Congo
ida.pandi@umng.cg*

Résumé

Le résumé de texte fait partie des exercices littéraires qui évaluent les compétences des élèves en français au lycée. Consistant à raccourcir un texte en présentant fidèlement les idées à condenser, il exige de l'apprenant un certain nombre de compétences linguistiques pour décortiquer aisément le texte. C'est dans cette perspective que s'inscrit cette réflexion intitulée « Notions de langue et résumé de texte : recherche participative au développement de l'enseignement du français ». Alors, cette recherche qui découle d'un constat fait sur les faibles compétences des élèves en résumé de texte justifiées d'une part par l'absence d'enseignement des notions de langue préalables audit exercice, pose le problème de la nécessité d'intégrer les notions de langue dans le curriculum d'enseignement afin de faciliter la pratique du résumé de texte aux apprenants. Pour démontrer l'importance de ces notions, nous avons réalisé une enquête dans douze classes de Terminale de six lycées publics de Brazzaville à raison de deux classes tenues par le même enseignant par établissement dont l'une témoin et l'autre expérimentale en 2021-2022 et 2022-2023. A l'issue d'une étude expérimentale par test écrit en 2021-2022, nous avons constaté que les classes expérimentales ont présenté les meilleurs résultats par rapport aux classes témoins. Au terme d'une enquête par recherche documentaire en 2022-2023, nous avons constaté que plusieurs notions de langue ont été intégrées dans la répartition du programme et les pratiques de classe. Il ne reste qu'à renforcer leur enseignement dans les classes et à les intégrer dans le programme d'enseignement.

Mots clés : *développement, enseignement, français, notions de langue, résumé de texte*

Abstract

The text summary is part of the literary exercises that evaluate students' French skills in high school. Consisting of shortening a text by faithfully presenting the ideas to be condensed, it requires the learner to have a certain number of linguistic skills to easily dissect the text. It is in this perspective that this reflection entitled "Notions of language and text summary: participatory research for the development of French teaching" is part of. So, this research, which stems from an observation made on the low skills of students in text summary justified on the one hand by the absence of teaching of language concepts prior to said exercise, raises the problem of the need to integrate language concepts into the teaching curriculum in order to facilitate the practice of text summary to learners. To demonstrate the importance of these notions, we carried out a survey in twelve senior classes of six public high schools in Brazzaville at the rate of two classes held by the same teacher per institution, one of which is a control and the other experimental in 2021-2022 and 2022-2023. At the end of an experimental study by written test in 2021-2022, we found that the experimental classes presented the best results compared to the control classes. At the end of a documentary research investigation in 2022-2023, we found that several notions of language have been integrated into the distribution of the program and classroom practices. It remains only to strengthen their teaching in the classes and integrate them into the curriculum.

Keywords: *development, teaching, French, language concepts, text summary*

Introduction

Le résumé de texte est un exercice de lecture, d'écriture et de réécriture qui consiste à décomposer et à recomposer un texte en respectant et en présentant fidèlement et succinctement les idées essentielles du texte. Il invite l'élève à raccourcir un texte en respectant la structure du texte initial. Il exige à cet effet une lucidité extrême comme le soulignent Morfaux et Prévost (2006 :15):

« Le résumé n'est pas un travail de marqueterie où il s'agirait de récolter les morceaux préalablement découpés dans le texte, proportionnellement au degré de condensation imposée. Il suppose un effort pour

aller à l'encontre d'une pensée et pour la récréer à travers de nouvelles contraintes de forme ».

Il est loin d'être une réduction arbitraire du texte comme le précise Baril (2002 :164) « Résumer un texte exige un effort d'attention et de rédaction, sans doute, il n'y a pas d'idées à concevoir, encore faut-il bien repérer et bien formuler celles que l'on va reprendre au texte ».

Il exige à cet effet un certain nombre de compétences linguistiques pour décortiquer aisément le texte, car, décrypter un texte littéraire implique l'emploi des procédés de langue, c'est-à-dire des connaissances grammaticales, morphosyntaxiques sémantico-syntaxiques et autres.

Ces notions de langue qui s'intéressent aussi bien à la grammaire narrative que la grammaire générale s'inscrit bien dans les domaines de la grammaire, la conjugaison, l'orthographe et du vocabulaire. Permettant de faire acquérir à l'élève les règles du bon usage, ces notions de langue constituent une base solide pour la rédaction des exercices littéraires en général, celle du résumé de texte en particulier.

En effet, le texte littéraire étant un espace où les notions de langue sont actives et contribuent à clarifier la structure, la cohérence, la cohésion et le sens du texte, l'enseignement préalable des notions de langue s'avère indispensable pour soutenir et accompagner l'enseignement du résumé de texte qu'il en soit dans la compréhension du texte, la reformulation des idées essentielles du texte, la réduction du texte ou la rédaction du résumé.

Abondant dans cette perspective, Beaudot (1996 :99) déclare qu'« Il faut apprendre à l'élève comment faire manœuvrer un système de phrases. Le rôle du professeur est donc d'aller dans le sens de la créativité de l'élève. Car, l'activité grammaticale est le plus souvent conçue comme le moyen privilégié d'acquisition d'une langue correcte ».

C'est dans cette perspective que s'inscrit cette réflexion intitulée « Notions de langue et résumé de texte : recherche participative au développement de l'enseignement du français ».

Cette étude découle d'un constat fait conjointement sur les faiblesses des élèves en résumé de texte et l'absence d'enseignement des notions de langue pour soutenir l'enseignement des exercices littéraires en général, celui du résumé de texte en particulier dans les classes. Une situation qui justifie largement l'une des causes des difficultés des élèves en résumé de texte outre les difficultés méthodologiques.

Partant de là, nous avons trouvé intéressant de mener cette étude qui pose le problème de la nécessité d'intégrer les notions dans les curricula d'enseignement du français et les pratiques pédagogiques des enseignants afin de faciliter la pratique du résumé de texte aux apprenants.

Ainsi, notre problématique repose sur les questions suivantes :

- Quelle est l'utilité des notions de langue dans l'enseignement/apprentissage du résumé de texte ?
- Ces notions sont-elles effectivement intégrées dans les pratiques pédagogiques pour soutenir l'enseignement du résumé de texte ?
- Si non, comment les intégrer dans le curriculum d'enseignement du français au lycée et par ricochet dans les pratiques pédagogiques des enseignants ?

De ces questions de recherche découlent les objectifs suivants :

- Montrer l'intérêt des notions de langue dans l'enseignement du résumé de texte au lycée aussi bien aux apprenants, aux enseignants qu'aux cadre de supervision de l'enseignement ;
- Faire un état des lieux sur l'enseignement de ces notions de langue dans les classes.
- Amener les enseignants, les inspecteurs et les concepteurs des programmes d'enseignement à les intégrer dans les programmes d'enseignement et les pratiques des enseignants.

Ainsi la réflexion que nous proposons de conduire ne consiste pas à parler de l'enseignement du résumé de texte au lycée, mais à montrer l'apport des notions de langues dans l'enseignement du résumé de texte. A travers cette étude, nous espérons susciter une prise de conscience des enseignants, des inspecteurs et des concepteurs des programmes d'enseignement sur l'importance des notions de langue dans l'enseignement du résumé de texte. Il est donc question de mettre en lumière l'impact ou l'incidence des notions de grammaire, de conjugaison, de vocabulaire et d'orthographe dans la pratique du résumé de texte. Son intérêt consiste donc à montrer le lien qui existe entre l'enseignement des notions de langue en amont et celui du résumé de texte en aval.

Il est par ailleurs important de souligner que l'étude que nous menons n'est pas la première à être menée dans ce domaine. Nombreux sont des esprits qui ont déjà réfléchi et orienté leurs analyses dans cette perspective. Loin de nous l'intention de mettre en cause la valeur de ces travaux antérieurement réalisés, nous nous appuyons inévitablement sur ces travaux.

Fort de cela il importe de présenter en premier lieu le cadre théorique de cette étude. Ensuite le cadre méthodologique. Enfin la discussion des résultats de la recherche et les suggestions relativement aux problèmes épinglés.

1. Cadre théorique de la recherche

Apprendre la grammaire, la conjugaison, l'orthographe et le vocabulaire, c'est acquérir la maîtrise des règles qui permettent de construire des phrases correctes, d'aligner dans un discours des phrases porteuses de sens. Ainsi, dans cette rubrique, nous allons parler de l'apport des différentes sous-disciplines de langue dans l'enseignement/apprentissage du résumé de texte.

1.1. Le rôle des sous-disciplines de langue dans l'enseignement du résumé de texte

1.1.1. Le rôle de la grammaire dans l'enseignement du résumé de texte

Lire un texte ne suffit pas pour le comprendre, encore faut-il scruter le rôle de chaque mot qui le compose étant donné que dans un texte les mots ne s'excluent pas mais s'acceptent en formant un lien logique sémantique. Alors pour cerner ce lien, il importe d'analyser les structures syntaxiques particulières qui peuvent occulter le message du texte car une fonction syntaxique mal perçue peut entraîner l'incompréhension du texte. C'est à ce niveau que s'impose la grammaire.

1.1.2. Le rôle du vocabulaire dans l'enseignement du résumé de texte

Un texte est composé des mots. Pour l'exploiter il faut nécessairement élucider le sens des mots ou des termes clés. A cet effet, le vocabulaire est de secours incontestable dans la compréhension du texte, le repérage du thème, l'identification de la thèse, l'explication des mots et la reformulation du texte.

1.1.3. Le rôle de la conjugaison dans l'enseignement du résumé de texte

Le verbe étant le noyau de la phrase, la conjugaison joue un rôle très capital dans la rédaction du résumé de texte dans toutes ses étapes.

1.1.4. Le rôle l'orthographe dans l'enseignement du résumé de texte

L'orthographe qu'elle soit d'usage ou grammaticale est d'un apport indéniable dans l'enseignement du résumé. Dans cette perspective nous voyons particulièrement les règles d'accord. Il est impérieux que l'élève possède toutes ces compétences linguistiques pour une base consistante en résumé de texte.

1.2. L'incidence des notions de langue dans chacune des étapes du résumé de texte

L'enseignement du résumé de texte obéit à quatre différentes étapes : la compréhension du texte, la reformulation des idées, l'organisation du texte, la réduction du texte et la rédaction du résumé.

Ainsi, dans cette rubrique nous allons montrer l'importance de certaines notions de langue dans chacune de ces étapes du résumé de texte.

1.2.1. L'incidence des notions de langue dans la compréhension du texte

Décrypter un texte littéraire suppose l'emploi des instruments linguistiques qui sont les procédés de langue qui selon Bikoi et alii (1998 : 268) « permettent d'observer un texte et de l'appréhender, d'en saisir les données. Leur connaissance est indispensable à l'analyse du texte ».

Etant donné que pour comprendre un texte, il faut manifester une sensibilité à la signification et à l'ordre des mots, un recours aux facteurs linguistiques est important dans la mesure où il n'y a pas de frontière entre la langue et l'écriture. Cette compréhension passe inévitablement par l'analyse, l'interprétation et l'identification des marques d'organisation du texte, les procédés de langue qui permettent de cerner pertinemment le sens du texte.

En montrant donc l'importance de la langue dans l'écriture, Matanga (2006 : 9) souligne que : « Trois haies incontournables se dressent sur les sinueux chemins de la contraction du texte... : la maîtrise de la langue, l'habitude de la lecture et la connaissance de la culture à laquelle appartient le texte étudié ». A cet effet, sa compréhension implique les notions tel que :

- La situation d'énonciation

Le texte littéraire en tant que porteur d'un message est un énoncé dont la compréhension du contenu nécessite la connaissance de la situation d'énonciation : l'auteur, le destinataire et les circonstances de communication (temps, lieu, manière, cause, etc...).

La situation d'énonciation met également en valeur les unités linguistiques tel que les pronoms, les déterminants, les adverbes et les groupes verbaux qui valorisent et rendent accessibles le message littéraire et favorisent la compréhension du texte.

- Les procédés grammaticaux

Un texte littéraire existe parce qu'il s'appuie sur les catégories grammaticales fonctionnelles et actives. Comme tel, il ne peut se passer des éléments de langue notamment la syntaxe qui est l'un des instruments d'analyse du texte pour sa compréhension. Aussi, la grammaire par le truchement de la conjugaison facilite la compréhension du texte d'autant plus que les temps et les modes verbaux permettent de distinguer la valeur des propos de l'auteur au moyen des verbes de jugement.

Aussi, importe-t-il de souligner l'emploi significatif du pluriel ou du singulier qui peuvent avoir une valeur particulière dans le texte.

- Les procédés lexicaux

Parler des procédés lexicaux, c'est mettre en exergue le rôle et l'importance du vocabulaire dans le mécanisme de la compréhension des textes et en déceler l'unité thématique. Sans avoir recours aux notions de vocabulaire, il est quasiment impossible de cerner le message véhiculé dans un texte et repérer le thème et l'idée générale d'un texte. A cet effet interviennent des notions comme :

- le champ lexical pour cerner le thème développé dans le texte;
- les termes génériques ;
- la formation des mots par dérivation ;

- la synonymie dans la mesure où certains mots d'un même réseau lexical peuvent être des synonymes.

Exemple : La prédominance des mots tels que : pleurs, regrets, châtiments, lamentations, douleurs, tremblant, freine... dans un texte peut permettre de relever le thème de «la souffrance » dans ce texte.

- Les connecteurs logiques

L'organisation des idées du texte à résumer dépend de l'observation et de l'analyse syntaxique des connecteurs logiques qui introduisent qui organisent structurellement, logiquement et sémantiquement le texte (Tomassone, 1996 : 79). D'où la nécessité d'enseigner les connecteurs logiques.

1.2.2. Les notions de langue pour la reformulation et l'organisation du texte

La reformulation consiste à exprimer autrement le contenu d'un texte sans paraphraser l'auteur et restituer en peu de mots le texte en restant fidèle au texte initial, interviennent les notions telles que :

- La pronominalisation

Elle permet l'économie grammaticale des mots ou d'un groupe de mots par un pronom.

Nous pouvons illustrer ce propos à travers l'exemple suivant :

-Le travail assure l'indépendance (**04 mots**).
- Il l'assure (**02 mots**). } Réduction = **02 mots**

- La nominalisation

Elle permet aussi de réduire le texte en transformant une construction verbale en un groupe nominal.

Nous pouvons le constater à travers l'exemple ci-après :

- On a arrêté les voleurs (**05 mots**)
- L'arrestation des voleurs : (**03 mots**) } Réduction = **02 mots**

- La transformation de la voix passive à la voix active

Généralement, cette notion permet de supprimer quelques mots. D'où les exemples suivants :

- Les compétences se développent par le travail (**07 mots**)
- Le travail développe les compétences (**05mots**)

Réduction= 2 mots

- La ponctuation

La ponctuation est l'organe régulateur d'un texte. Ses signes sont indispensables car leur absence peut dénaturer un texte jusqu' à le rendre incompréhensible. Dans la phrase complexe par exemple, elle remplace valablement une conjonction de subordination ou une locution conjonctive.

Exemple

- Il se lave dès que le soleil se lève ». (**9mots**)
- Le soleil levé, il se lave » (**6mots**)

} Réduction = 03 mots

- Le champ lexical ou les termes génériques

Le champ lexical et ou les termes génériques sont des notions qui permettent de trouver un mot pour un ensemble de mots qui renvoient à un même élément.

Exemple

- Mon père a acheté deux cartables, un paquet de crayons, deux paquets de cahiers, deux uniformes, des stylos, une boîte de craie et des gommes. » (**25 mots**)
- Mon père a acheté des fournitures scolaires » (**7mots**)

Réduction =18 mots

1.2.3. Les notions de langue pour la réduction du texte et la rédaction du résumé

Bikoï et alii (1998 : 224) nous rappellent que « Pour résumer un texte, il faut savoir réduire le nombre de mots ». Cette réduction interpelle à cet effet les notions comme :

- la pronominalisation
- la nominalisation
- les termes génériques ;

- la voix active que nous venons d'évoquer supra.
- la proposition infinitive ;
- l'adjectif qualificatif etc.

L'emploi de ces procédés de réduction dépend de la structure et de l'organisation de l'énoncé. Dans la phrase simple, par exemple la réduction peut se faire par le remplacement d'une expansion nominale, verbale par un adjectif ou un adverbe.

Exemple

- Le président a pris la décision de façon objective (9 mots)
- Le président a décidé objectivement (5 mots)

Réduction = 04 mots

- La tournure impersonnelle et la concordance des temps

Cette notion facilite aussi la réduction du texte.

Exemple

- Les écrits qu'on ne peut lire (7 mots)
 - Les écrits illisibles (3 mots)
- Réduction = 04 mots**

La liste des exemples est très longue. Mais nous croyons qu'au terme de ce cadre théorique, les quelques exemples évoqués, confirment bien l'utilité des notions de langue dans l'enseignement du résumé de texte. Alors, le cadre méthodologique qui a permis de toucher la réalité du terrain va certainement mieux nous édifier sur cette utilité.

2. Méthodologie de la recherche

2.1. L'univers d'enquête

L'atteinte des objectifs de cette recherche a nécessité une enquête sur le terrain qui a intéressé douze classes de Terminale de six lycées publics de Brazzaville, à raison de deux par lycée. Les établissements concernés sont les suivants : Kintélé, Lumumba, Ngamakosso, Nganga Lingolo, Révolution, Savorgnan.

Le choix de ces établissements se justifie par le désir de trouver deux classes de Terminale tenues par le même afin d'en faire une témoin et l'autre expérimentale. Ainsi, parmi ces douze, six ont servi de classe témoin dont une par établissement et six autres de classes expérimentales, soit une par établissement.

2.2. Echantillon et corpus de l'enquête

Notre échantillon est composé de 610 élèves, 06 enseignants dont un par établissement, 41 cahiers de textes, 01 programme d'enseignement du français de Terminale, une (01) répartition du programme d'enseignement du français en Terminale.

De ce fait, notre corpus est composé de 610 copies, correspondant au nombre d'élèves enquêtés.

Le tableau ci-après le présente de façon récapitulative selon notre univers d'enquête.

Tableau n°1 : L'univers et échantillon de l'enquête

Lycées	Kintélé	Lumumba	Ngamakosso	Nganga Lingolo	Révolution	Savorgnan	Total
Classes	02	02	02	02	02	02	12
Elèves	104	97	113	109	92	95	610
Enseignant	01	01	01	01	01	01	06
Cahiers de textes	07	08	08	07	05	06	41
Prog. d'ens	01						01
Répartition	01						01

Source : Recherche personnelle

2.3. Instrument de collecte des données

La collecte des données s'est faite à travers l'expérimentation et la recherche documentaire.

2.3.1. L'expérimentation

Elle a permis d'apprécier l'incidence de l'enseignement des notions de langue sur les compétences des élèves en résumé de texte. Elle s'est déroulée en six phases :

- **La prise de contact avec les enquêtés** qui a permis de connaître nos enquêtés et de leur communiquer l'objectif de notre étude.
- **La répartition des élèves en groupes** : le groupe expérimental qui a bénéficié de quelques cours de langue avant le résumé de texte et le groupe témoin qui n'en a pas bénéficié.
- **des orientations** aux enseignants et aux élèves du groupe expérimental sur les principes du travail.
- **l'instruction des enseignants sur l'enseignement des notions de langue liées au résumé de texte** : La liste de ces notions de langue étant longue, nous avons porté notre choix sur cinq notions conformément au contenu du texte prévu pour le test d'expérimentation que les enseignants devraient préalablement enseigner avant le résumé de texte. Il s'agit des synonymies, le champ lexical, les termes génériques, la pronominalisation et les connecteurs logiques.
- **l'observation des cahiers de textes** des six classes expérimentales retenues pour vérifier si les différentes notions de langue retenues ont été enseignées.
- **Le test** qui a sanctionné la fin de l'expérimentation. Elle porté sur un texte à résumer dont l'objectif fut de juger l'impact des notions de langue sur les compétences des élèves dans le traitement du résumé de texte à partir du groupe expérimental.

2.3.2. La recherche documentaire

Elle a porté sur l'analyse du programme d'enseignement du français au lycée, de sa répartition et des cahiers de textes pour apprécier le taux d'intégration des notions de langue relatives au résumé de texte dans les curricula d'enseignement et les pratiques pédagogiques.

2.4. Déroulement de l'enquête

Cette recherche s'est effectuée pendant deux années scolaires consécutives, 2021-2022 et 2022-2023.

2021-2022 a été l'année de l'expérimentation. Et, 2022-2023, l'année de vérification du taux d'intégration des notions de langue relatives à l'enseignement du résumé de texte dans le programme d'enseignement, la répartition de ce programme et les cahiers de textes.

3. Résultats de la recherche

3.1. Les résultats de l'expérimentation

Pour la fiabilité des résultats, la correction des copies du test a été une correction croisée. Par exemple, les copies du lycée de Kintélé ont été corrigées par l'enseignant du lycée Savorgnan et vice versa.

Les résultats obtenus à ce propos sont les suivants :

3.1.1. Les résultats du groupe témoin

Les résultats obtenus sur ce groupe sont présentés dans le tableau suivant :

Tableau n°2 : Les résultats du groupe témoin

Notes /20	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	Total	
Lycées/Effectifs	Kintélé	00	05	07	19	37	25	01	07	02	01	01	104
	Lumumba	00	02	03	25	32	18	00	13	02	02	00	97
	Ngamak osso	03	10	06	17	43	18	00	8	05	02	01	113
	Nganga Lingolo	04	09	04	39	26	12	00	11	03	01	00	109
	Révolution	02	11	14	12	09	16	00	17	07	04	00	92
	Savorgnan	00	06	30	18	15	09	02	10	04	01	00	95
	Total	09	43	64	130	162	98	03	66	23	11	02	610
	Synthèse	Taux d'échec=509copies Soit 83,44%						Taux de réussite =101 copies Soit 16,55 %					

Source : recherche personnelle

La lecture de ce tableau montre que le taux d'échec est plus élevé que le taux de réussite. Sur les 610 copies enregistrées, 509

copies portent des notes inférieures à 10, soit un taux d'échec de 83,44%. Tandis que 101 copies portent des notes supérieures ou égales à 10. Soit un taux de réussite de 16,55%.

3.1.2. Les résultats du groupe expérimental

Tableau n°3 : Les résultats du groupe expérimental

Notes /20		03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	Total
Lycées/effectifs	Kintélé	00	01	02	18	09	22	00	33	13	03	03	00	104
	Lumumba	00	00	03	05	22	08	04	29	15	08	01	02	97
	Ngamak osso	00	00	05	07	23	28	00	25	18	05	01	01	113
	Nganga Lingolo	00	04	04	11	26	17	07	20	11	07	02	00	109
	Révolution	00	01	08	12	09	06	03	32	09	06	03	03	92
	Savorgnan	00	01	06	06	09	15	02	30	18	03	04	01	95
Total		00	07	28	59	98	96	16	169	84	32	14	07	610
Synthèse	Taux de d'échec= 304 copies Soit 49,84%							Taux de réussite= 306 copies Soit 50,16 %						

Source : recherche personnelle

L'analyse de ces résultats montre une très grande amélioration sur les compétences des élèves contrairement aux résultats du groupe témoin. Si au groupe témoin nous avons enregistré un taux de réussite moins élevé, 16,86% par rapport au taux d'échec, ici comme l'indiquent bien les résultats, le taux de réussite est plus élevé, 50,16% contre un taux d'échec de 49,84%.

3.2. Les résultats de la recherche documentaire

3.2.1. De l'observation du programme d'enseignement

Le programme d'enseignement n'ayant pas encore été revisité, il ne contient encore aucune notion de langue parmi celles citées pour soutenir l'enseignement du résumé de texte.

3.2.2. De l'observation de la répartition du programme d'enseignement

L'observation de la répartition du programme a montré que plusieurs notions de langue susceptibles de soutenir l'enseignement des exercices littéraires en général et du résumé de texte en particulier, ont été intégrées dans ce document en attendant la refonte des programmes d'enseignement. De 2022 à ce jour, ces notions sont bien logées dans cette répartition du programme élaborée par les chefs des groupes d'animations pédagogiques et les inspecteurs. Ainsi, avons-nous enregistré l'intégration des notions suivantes : l'énonciation, les synonymies, les connecteurs logiques, les termes génériques, le champ lexical, la pronominalisation, la nominalisation.

3.2.3. De l'observation des cahiers de textes

A travers l'observation des cahiers de textes, nous avons noté l'enseignement régulier de trois notions : la synonymie, le champ lexical et les connecteurs logiques. Certes, ce taux est encore faible, mais nous avons loué l'initiative des inspecteurs pour avoir intégré ces notions et encouragé les enseignants à les intégrer dans leurs pratiques de classe.

4. Discussion des résultats et suggestions

4.1. Discussion des résultats

4.1.1. Synthèse des résultats de l'expérimentation

Elle est présentée dans le tableau ci-après :

Tableau n°4: Synthèse des résultats de l'expérimentation

Gpe témoin	Taux d'échec=509 copies Soit 83,44%	Taux de réussite =101 copies ; Soit 16,55 %
Gpe expérimental	Taux d'échec= 304 copies, Soit 49,84%	Taux de réussite= 306 copies Soit 50,16 %

Source : recherche personnelle

A travers la lecture de ce tableau, nous constatons que l'enseignement des notions de langue préliminaires au résumé de texte a eu un impact positif sur les compétences des élèves en résumé de texte. Il existe un grand creux entre les résultats du groupe témoin et ceux du groupe expérimental.

A travers ces résultats on peut souligner que les notions de langue sont d'un apport très considérable pour l'enseignement du résumé de texte.

Parlant de cette importance, Zanitza (2003 : 121) souligne que «Le texte littéraire, quel qu'il soit reste un médiateur important de la langue». Donc, on ne saurait enseigner le résumé de texte sans s'appuyer sur certaines notions de langue.

Bronckart (2008 :102) de son côté renchérit en ces termes : «La grammaire attribue au texte littéraire les qualités d'une œuvre littéraire ». Ceci revient à dire que l'écriture, la lecture et la compréhension d'un texte littéraire s'appuient inévitablement sur la grammaire.

En se référant de ces deux auteurs, on comprend que les notions de langue ne peuvent être exclues de l'enseignement du résumé de texte car la compréhension, la décomposition du texte et la recomposition du texte en dépend.

4.1.2. Problèmes recensés

Certes, certaines notions sont déjà intégrées dans la répartition et les pratiques de classe, mais cela c'est encore faible, car le programme d'enseignement ne les a pas encore intégrées aussi, le taux d'enseignement dans les classes est encore faible. Notre satisfaction sera effective lorsque ces notions seront officiellement intégrées dans le programme et auront atteint un taux d'enseignement dans les classes plus élevé que ce que nous avons relevé.

4.2. *Suggestions*

Bergeron et Konink (1999 :) déclarent « Que l'enseignement textuel soit proprement intégré dans le cadre de l'enseignement grammatical et vice versa ». En s'appuyant sur ces propos et aux résultats obtenus, nos suggestions se focalisent particulièrement :

- l'intégration effective des notions de langue dans le programme d'enseignement et les pratiques de classe afin de permettre un enseignement régulier et permanent dans les classes ;
- l'organisation des ateliers de formation des enseignants à ce propos pour amener ces derniers à les intégrer efficacement dans leurs pratiques pédagogiques ;

Conclusion

Au terme de cette recherche dont l'objectif principal fut d'apprécier l'impact de l'enseignement des notions de langue sur les compétences des apprenants en résumé de texte et d'amener les enseignants, les inspecteurs et les concepteurs des programmes à intégrer ces notions dans les pratiques pédagogiques, il sied de souligner que cet objectif a été atteint en partie.

Le texte littéraire étant le carrefour des notions de grammaire, de vocabulaire, de conjugaison et d'orthographe, l'enseignement préalable des notions de langue relatives au résumé de texte a été d'un apport très considérable dans la construction des compétences des élèves en résumé de texte. La preuve nous l'avons à travers les résultats du groupe expérimental où le taux de réussite a été très élevé par rapport au groupe témoin.

Certes, leur intégration dans les pratiques pédagogiques n'est pas encore effective, mais la répartition du programme et les enseignants ont déjà intégré quelques-unes de ces notions dans leurs réalisations.

Au regard des résultats obtenus, nous pensons l'intégration complète de ces notions dans les curricula d'enseignement et les formations des enseignants sur l'intérêt de ces notions pour l'enseignement du résumé de texte seraient très indispensables.

Références bibliographiques

Baril Denis, 2002, Techniques d'expression écrite et orale, Editions DALLOZ, Paris.

Beaudot Alain, 1996, La créativité à l'école, PUF, Paris.

Bergeron et Konink, 1999, La grammaire au cœur du texte,

Bikoï Félix Nicodème et alii, 1998, Le français en Seconde, Edicef, Paris

Bikoï Félix Nicodème et alii, 2000, Le français en Première et Terminale, Edicef, Paris

Bronckart Jean Paul, 2008, « Du texte à la langue, et retour : notes pour une reconfiguration de la didactique du français », Pratiques linguistiques-littérature, didactique, p.97-116.

Matanga Dominique, 2006, L'exercice littéraire, Sankofa et Gurbi, Ouagadougou.

Mauffrey Annick et alii, 1988, Grammaire Française, 4e /3e, Hachette, Paris.

Morfaux Louis-Marie et Prévost Roger, 2006, Résumé et synthèse de texte, Armand Colin, Paris.

Tomassone Robert, 1996, Pour enseigner la grammaire, Delagrave, Paris.

Zanitza Jean, 2003, « Le résumé de texte, une activité de production en langue étrangère assistée par ordinateur, Enseignement assisté par ordinateur des langues étrangères », Théories-Pratiques-Perspectives, Hatier, Paris, p.112-127.

ESQUISSE D'UNE METHODE DRAMATURGIQUE POUR L'ANALYSE DES TEXTES THEATRAUX CONTEMPORAINS AFRICAINS : EXEMPLE DU CONGO-KINSHASA

Trésor MBIKAVU

*Université de Lubumbashi, République Démocratique du Congo
dieudonnembikavu19@gmail.com*

Résumé

Le présent article propose un schéma d'analyse dramaturgique capable de saisir les spécificités de la théâtralité des textes contemporains africains de manière générale et congolais en particulier.

A travers une approche épistémologique, il se fonde sur les travaux de Patrice Pavis, notamment sa méthode d'analyse des textes dramatiques et sa théorie de la théâtralité enrichie de la théorie de l'intermédialité de Muller et de la polyphonie de Bakhtine. Contrairement à l'analyse dramaturgique de Pavis orientée vers la réception que le lecteur réalise du texte, notre méthode est axée autour de la production des œuvres et de leurs contextes. Elle se construit ainsi autour de quatre niveaux d'analyse dont le niveau textuel, les structures discursives, actantielles, narratives et idéologiques. Pour se construire, elle prend en compte un ensemble des particularités relatives à la littérature et au théâtre africain.

Mots-clefs : *analyse dramaturgique, théâtralité, théâtre contemporain.*

Abstract

This article proposes a dramaturgical analysis scheme capable of grasping the specificities of the theatricality of contemporary African texts in general and Congolese texts in particular.

Using an epistemological approach, it is based on the work of Patrice Pavis, in particular his method of analyzing dramatic texts and his theory of theatricality, enriched by Muller's theory of intermediality and Bakhtin's theory of polyphony.

Unlike Pavis's dramaturgical analysis, which focuses on the reader's reception of the text, our method focuses on the production of works and their contexts. It is built around four levels of analysis: textual, discursive, actantial, narrative and ideological structures. It takes into account a range of particularities relating to African literature and theater.

Keywords: *dramaturgical analysis, theatricality, contemporary theater.*

Introduction

En République Démocratique du Congo, le théâtre de ce début du XXI^e siècle semble emprunter le chemin des profondes mutations, à l'instar de l'Afrique en général avec ceux que Sylvie Chalaye décide de nommer les enfants terribles des indépendances, « (...) une nouvelle génération d'hommes de théâtre africains qui tournent le dos à cette quête identitaire qu'ils jugent vaine pour affirmer une ouverture à l'altérité, se laisser traverser par toutes les influences et embrasser ainsi la diaspora » (S. Chalaye, 2022). Parmi eux on peut citer : Koffi Kwahulé, Kossi Efoui, Koulsi Lamko et Caya Makhélé. Du texte à la scène, il laisse observer une certaine rupture avec celui qu'ont décrit les critiques dès les premières heures des indépendances, ou pour mieux dire, depuis l'époque coloniale jusqu'à la fin des années 1990.

La trajectoire empruntée par la dramaturgie congolaise du théâtre missionnaire au genre actuel s'est montrée dynamique et diversifiée. Avant les colons, on a assisté à un certain nombre de pratiques socioculturelles qu'un ensemble de chercheurs défenseurs de l'existence d'un théâtre traditionnel rangent dans la catégorie du théâtre précolonial. Avec la colonisation, c'est l'émergence d'un théâtre missionnaire essentiellement tourné vers l'évangélisation. La rencontre de ce dernier avec le folklore de l'espace congolais a présidé à la naissance de ce que MUKALA-KADIMA NZUJI finit par qualifier de théâtre moderne congolais dans son ouvrage *Théâtre et destin national au Congo-Kinshasa* publié en 2012.

A l'ère actuelle, un théâtre se développe aux antipodes de cet art dramatique moderne auquel nous ont habitué les dramaturges comme Albert Mongita ET Mobyem Mikanza. Celui-ci s'inscrit dans la négation d'un grand nombre de règles traditionnelles d'écriture et de pratique théâtrales. Animé par des auteurs et metteurs en scène comme Djo ngeleka, David-Minor Ilunga,

Sinzo Aanza, Michael Disanka, pour ne citer que ceux-là, il est désigné par certains critiques sous le terme de théâtre contemporain.

Ce qu'on nomme théâtre contemporain dans le domaine général de la critique théâtrale, c'est non seulement cette révolution artistique née en Europe au début du XX^e siècle, mais aussi de nos jours, la somme des mouvements dialectiques des réactions et des ruptures entreprises d'abord contre le théâtre classique du XVII^e siècle. Il remet en cause les règles aristotéliennes pour proposer un drame fondé sur la mise en crise du dialogue, de l'action, de la fable, de l'intrigue, du personnage, somme toute de tous les éléments constitutifs du théâtre.

La mise en crise se révèle donc comme une spécificité majeure du théâtre contemporain. On rompt avec les canons classiques d'écriture et de représentation. La vraisemblance cède la place à la distanciation. La fable n'est plus fondée sur le « qu'est-ce que ça raconte », on observe une fragmentation de l'intrigue, ce qui rend difficile le résumé de la pièce, le personnage de plus en plus se déshumanise. A l'opposé du théâtre de l'action s'érige un drame hybride dans lequel l'épique se mêle au dramatique. Le spectateur n'assiste plus à une représentation où tout est apprêté pour lui fournir le sens ou faciliter l'accès à ce dernier. Il devient le co-constructeur de sens, celui qui participe à la signification de l'œuvre.

Pour revenir à notre recherche, notons : qu'il s'agisse de l'Afrique de manière générale ou du Congo en particulier, la rupture est à comprendre ici dans le sens d'une conception dramaturgique prise dans le tourbillon des cultures du monde » (S. Chalaye, 2022). Elle est donc un changement se présentant comme une symphonie brassant les éléments d'hier et d'aujourd'hui, d'ici et de là-bas, qu'une fracture lisible entre deux genres distincts et radicalement opposés.

C'est dans le sillage de ce nouveau théâtre que s'inscrit la présente réflexion. Elle part du constat que le théâtre congolais

vient de connaître dans son évolution un bouleversement important. Ce bouleversement est à la fois le fruit d'une rupture par l'apport d'un ensemble d'aspects dramatiques nouveaux, et d'une continuité par la survivance de certains traits de la dramaturgie classique.

Cet article voudrait, à travers une approche épistémologique, proposer un schéma d'analyse en mesure de cerner ce phénomène particulier. Pour apprêter cet outil méthodologique à même de sonder sa particularité, il s'appuie principalement sur l'analyse dramaturgique de Patrice Pavis ainsi que sur sa théorie de la théâtralité. Pour combler les faiblesses présentées par les travaux du théoricien français et parvenir à une grille d'analyse spécifique au théâtre congolais et africain, nous adjoignons à ces réflexions de Pavis quelques autres théories dont la polyphonie de Bakhtine et l'intermédialité de Muller.

Il faut déjà noter que la démarche à laquelle nous aboutirons à l'issue de cet article n'est pas exclusive à l'analyse des pièces de nos deux dramaturges : Sinzo Aanza et Michael Disanka dont les pièces ont été choisis comme corpus, mais à toute œuvre présentant des spécificités prises en compte dans le cadre de ce travail.

L'essentiel de notre dissertation se constitue autour de trois points majeurs : le premier expose la problématique du théâtre contemporain dans un contexte congolais, le second présente un cadre théorique qui nous permet de construire notre schéma d'analyse et le dernier propose une démarche méthodologique capable d'appréhender la théâtralité des textes contemporains congolais et par extension des textes dramatiques africains.

1. Contemporanéité et spécificité du théâtre congolais

On s'accordera avec les linguistes que la signification du terme théâtre contemporain ne résulte pas nécessairement de la somme des sens des unités qui le composent. Théâtre et contemporain

pris singulièrement regorgent déjà des ambiguïtés dont la simple addition ne ferait qu'empirer la situation. La polysémie que contient le nom joint au dynamisme de l'adjectif ne permet pas de désigner un phénomène ou une tendance unique et stable. De ceci, il reste encore qu'on s'interroge : qu'est-ce qu'alors le théâtre contemporain ?

De manière générale, contemporain « apposé à théâtre, écriture ou mise en scène, désigne ce qui se fait actuellement ou depuis très peu de temps. C'est aussi ce qui est novateur ou expérimental » (P. Pavis, 2018 : 76-77). Que l'on se place du côté de ce qui est actuel ou de ce qui est novateur, on ressent toujours ce sentiment de l'éphémère qui anime la notion. Un peu comme pour dire qu'une tendance actuelle ou novatrice en chasse une autre, jusqu'à aboutir à un certain mouvement continu des formes nouvelles de demain qui relèguent celles d'aujourd'hui au statut d'ancien.

Le théâtre classique, par exemple, n'était-il pas en son temps contemporain au regard de celui de l'époque médiévale ou de celui de l'antiquité gréco-romaine même s'il s'en inspirait énormément ? Les exemples qui démontrent le dynamisme de la notion sont légions, mais aussi, le fait qu'elle renvoie à des multiples référents repérables dans des temps et espaces géographiques différents, remet en cause son unicité et admet que l'on parle non du théâtre contemporain mais des théâtres contemporains.

Pour tenter une définition concrète du terme, Patrice Pavis (2018 : 76-77) dit que « quand on parle du théâtre contemporain, c'est souvent pour désigner ce théâtre qui s'oppose au théâtre moderne, celui des avant-gardes du début du XX^e siècle. C'est aussi pour éviter le débat entre des époques et des écoles comme moderne et postmoderne, dramatique et post-dramatique ». Le théâtre contemporain est donc dans le contexte dramatique occidental cet ensemble des nouvelles formes apparues à l'issue de la seconde guerre mondiale. Il désigne à la fois : ce théâtre

philosophique de Camus et Sartre, ce théâtre engagé de Bertolt Brecht et Artur Miller, ce théâtre poétique de Paul Claudel, Jean Giraudoux et Jean Cocteau, ce théâtre de l'absurde d'Ionesco et Beckett, etc.

Dans le contexte africain, référons-nous aux travaux de Sylvie Chalaye pour comprendre le théâtre contemporain comme cette tendance théâtrale apparue autour des années 1990 en réaction contre celle de la quête identitaire incarnée par des dramaturges comme Sony Labou Tansi. En lieu et place d'un théâtre replié sur soi, fondé sur la dramaturgie aristotélicienne, et proposant une exploration des traditions africaines, la nouvelle tendance rétorque avec celui de la mise en crise et d'une ouverture à l'altérité.

Lorsqu'on observe la critique théâtrale du Congo-Kinshasa, surtout celle des milieux universitaires, on se rend compte de la pluralité des sens que les chercheurs attribuent à ce concept, laquelle pluralité tend parfois à un flou sémantique dans la mesure où on ne sait plus réellement à quoi réfère concrètement en contexte congolais le terme théâtre contemporain.

En lisant tout de même les quelques productions scientifiques à notre portée, il en ressort deux compréhensions essentielles de ce concept. Il désigne dans un premier temps, comme dans les intitulés des thèses de Gatembo Nu-Kake (1969) et Yoka Lye Mudaba (1977), ce théâtre du type aristotélicien issu du contact avec l'occident. Il se confond dans ce cas avec ceux de théâtre classique, moderne ou postcolonial. Dans un second temps, comme dans l'article de Fabien Kabeya (2015) et celui de Renata Jakubczuk et Witold Wolowski (2021), il renvoie à cette rupture esthétique commencée timidement à partir de la décennie 90 pour s'affermir avec les productions dramatiques de ce début du XXI^e siècle.

C'est surtout avec la seconde compréhension que nous avons abordé notre recherche. Le théâtre contemporain congolais est pour nous, celui écrit et pratiqué au-delà de 1990, année de la

promulgation du multipartisme jusqu'en ce début du XXI^e siècle. Il ne s'agit pas cependant de la totalité des pièces écrites ou représentées au cours de cette période, mais d'un ensemble des textes et spectacles qui se revendiquent, de par leurs esthétiques et parfois leurs thématiques, comme étant aux antipodes du théâtre hérité de l'aristotélisme dramatique.

Après avoir été en contact avec la rare littérature existant sur le sujet, nous sommes en mesure d'avancer que le théâtre contemporain congolais tire ses origines d'un ensemble d'événements sociopolitiques, économiques, et culturels qui se sont progressivement révélés comme précurseurs des formes nouvelles succédant à celle immédiatement écrites et pratiquées après l'indépendance. Le colloque d'octobre 1972 évoqué par Kadima Nzuji (2012), au cours duquel les conditions de travail des troupes privées furent examinées, reste, à notre avis, le point de départ des mutations importantes que connaîtra le secteur privé de théâtre, notamment avec la résolution prise par les participants de s'ouvrir aux partenariats avec les mécènes et les institutions autres que le gouvernement.

Cette résolution a contribué à la naissance des plusieurs troupes et à l'avènement des festivals entre les décennies 70 et 80. Mais cet élan dramatique se verra tout de même attiédi avec la succession des crises économiques, des guerres et d'instabilités politiques qui caractériseront le cours de la décennie 90. C'est le cas du pillage de 1991 qui entraîna la fermeture du Centre Culturel Français de Lubumbashi et des guerres de libération (1996-1997) puis celle d'agression à partir de 1998.

Ces différentes circonstances feront des années 90 une période charnière entre l'essoufflement des tendances de dramaturgies classiques et l'avènement de ceux que Yoka Lye qualifie de « nouvelles générations plus vigilantes et peu conformistes ». Cette naissance se concrétise notamment avec le projet Théâtre en cité initié en 1991 par Grégoire Ingold, un dramaturge et metteur en scène français. Ce projet visait une décentralisation

des activités théâtrales jusqu'alors concentrées dans des centres urbains vers les quartiers populaires.

Au cours de cette période, on assiste à Kinshasa, par exemple, à l'émergence des compagnies théâtrales qui organisent entièrement leurs activités en cité et produisent des pièces de théâtre adaptées aux circonstances, avec des thématiques plus engagées et ancrées dans la réalité sociale. C'est le cas de la compagnie Théâtre des Intrigants créée en 1982 qui met en scène *Misère*, une pièce satirique de Thierry Nlandu publiée en 1994 aux Éditions Lansman ; de l'Écurie Maloba de Nono Bakwa (1988), de la compagnie Les Béjarts (1991), de la compagnie Marabout Théâtre de Nzey Van Musala (initiateur du Festival international itinérant de théâtre en cité), etc.

Les jalons du théâtre contemporain congolais sont alors véritablement posés avec la création de ces compagnies de théâtre qui se spécialisent tant dans la production des spectacles que la formation des acteurs, metteurs en scène et autre personnel de la création théâtrale. Quant à l'écriture, La publication en 1994 chez Lansman de la pièce *Misère* de Thierry Nlandu annonce une série des textes contemporains congolais publiés notamment à partir des années 2000.

A partir des années 2000, la fin de la troisième république coïncide avec le réchauffement des relations entre la République Démocratique du Congo et les structures internationales telles que les organisations non gouvernementales et les services culturels des ambassades. C'est la relance de l'activité théâtrale avec notamment la réouverture à Lubumbashi du Centre Culturel Français devenu Institut Français de Lubumbashi ; la création dans cette même ville du Festival le Temps du théâtre organisé par le Centre d'Animation Théâtrale de Lubumbashi (CATHÉL) dirigé par Fabien Kabeya Mukamba ; la création à Kinshasa en 2003 du Tarmac des auteurs, une structure dirigée par Israël tshipamba et consacrée à la production et la diffusion des pièces contemporaines.

Cette époque est surtout caractérisée par l'intensification des formations des artistes. Des ateliers de formation sont organisés dans tous les secteurs de la création théâtrale allant de l'écriture au jeu de l'acteur en passant par la mise en scène, la scénographie, la régie lumière et son. Le souci de révolutionner le théâtre en initiant les artistes congolais à l'écriture et à la pratique théâtrale contemporaine telle qu'on la comprend de nos jours à travers le monde se présente alors comme une urgence auprès des animateurs culturels tant nationaux qu'internationaux. Des hommes de théâtre congolais, africains et européens sont convoqués pour animer des ateliers de formation à l'intention des artistes un peu partout sur le territoire. A La réouverture de l'Institut Français de Lubumbashi en 2000, Kossi Efoui animera un atelier sur le théâtre contemporain à l'intention des artistes de Lubumbashi.

De 2005 à 2007, le gouvernement congolais organise le projet Yambi en partenariat avec la Communauté française de Belgique. Ce projet de formation s'étale sur les onze provinces que compte le pays à l'époque et concerne plusieurs disciplines artistiques parmi lesquelles le théâtre. Il est conduit pour la partie Belge par Olivier Van et Jacques Deck et pour la partie congolaise par Yoka Lye Mudaba.

Les retombées de tous ces efforts de formation se feront sentir d'abord avec la publication en 2011 aux Éditions Lansman dans une collaboration d'Africalia et du Tarmac des Auteurs d'un recueil de trois pièces de théâtre : Einsteinnette de David Minor Ilunga, Tour de contrôle de Célestin Kasongo et Prisonnier d'Ekafela de Jonathan Kombe. Cette publication se présente comme un moment important dans l'émergence du théâtre contemporain en République Démocratique du Congo, surtout dans sa dimension écrite.

Ensuite avec l'éclosion de l'activité théâtrale dans plusieurs villes du pays comme à Goma avec la création du Foyer culturel de Goma en 2011. Cet espace d'encadrement des jeunes se fixe

pour objectif la formation des artistes pour la promotion de la paix et la réconciliation dans la région des grands lacs. Il a fourni à la communauté des jeunes artistes initiateurs des troupes comme Les attaquants théâtre, Les érudits Compagnie et Sikilika Afrika. Ces structures ont été à leur tour à l'origine des festivals tels que le Festival Théâtre Interscholaire et le Festival de théâtre du Kivu.

Enfin avec la montée de ces jeunes dramaturges participant au concours de théâtre organisé par Radio France Internationale depuis 2014. Depuis sa deuxième édition, ce concours dédié aux dramaturges francophones a vu les jeunes dramaturges congolais être classés parmi les lauréats. C'est le cas de David Minor Ilunga en 2015 et 2017, Cajou Mukanda en 2016, Michael Disanka en 2021, Djo Kazadi Ngeleka, Bibatanko et Jocelyn Danga pour l'édition 2022, etc.

De manière sommaire, s'il nous faut aborder les spécificités du théâtre congolais contemporain, nous dirons qu'il se caractérise par une pluralité des traits contemporains dont les articles de Kabeya et de Jakubczuk et Wolowski présentent quelques-uns.

Au niveau de la langue on observe une certaine invention verbale, un mélange des genres, une insertion dans le discours théâtral des langues locales, une présence des néologismes ;

Au niveau du dialogue on note une hétérogénéité énonciative qui voit être mélangés dialogues, polylogues dans une même pièce pour conduire vers une hybridité du discours.

Au niveau du personnage, il garde encore quelques traits du théâtre classique et reste à cheval entre le théâtre classique et le contemporain.

De son côté, la fable se situe entre celle déchiffrable et celle dont on ne sait percer le mystère. C'est cette esthétique qui intéresse notre réflexion à travers l'œuvre de Sinzo Aanza et Michael Disanka. C'est donc à partir de ces propriétés qu'il faudra s'efforcer à forger un schéma d'analyse approprié à l'examen des textes dramatiques contemporains congolais.

2. Cadre théorique

La construction du schéma d'analyse qui concerne notre dernier point tient à un cadre théorique dans lequel il nous faut puiser les éléments essentiels afin d'y parvenir. C'est ainsi que nous exposons au cours de cette partie de l'article des notions devant concourir à la mise en place d'un tel outil. Des théories telles que : la théâtralité de Patrice Pavis, l'intermédialité de Muller et la polyphonie de Bakhtine sont convoquées à côté de l'analyse dramaturgique de Pavis pour poser les bases de notre grille de lecture.

En 2007, Patrice Pavis publie un ouvrage intitulé : *Vers une théorie de la pratique théâtrale : Étude sémiologique des spectacles*. Dans ce livre, il expose parmi tant d'autres théories celle de la théâtralité. Il ne s'agit pas d'une innovation à proprement parler, mais d'un désir de revisiter une notion presque oubliée et écartée de plus en plus des débats dans les milieux de théoriciens d'art dramatique afin de l'amener à rendre compte des dramaturgies d'aujourd'hui.

Ce concept est apparu pour la première fois dans les travaux des formalistes russes un peu plus tôt que celui de littérature. Il est dans un premier temps appelé à décrire la dramaturgie de l'illusion du réel, et dans un second celle de la mise en crise. Repris récemment par Pavis, il lui fait subir un réaménagement pour l'ouvrir aux réalités nouvelles tout en le gardant enraciné dans le passé. Il distingue alors deux catégories de théâtralités : la théâtralité déniée et la théâtralité soulignée ou de la convention consciente.

La théâtralité est dite déniée ou mise en échec, lorsqu'on s'en tient à l'illusion théâtrale, lorsque la mimésis s'érige en norme d'écriture ou de mise en scène. Elle est dite soulignée quand elle s'oriente vers « l'artificialité et la rupture de la norme » (P. Pavis, 2007 : 67-87).

Mais, au-delà de ces deux grandes catégories qui ont toujours fondé les deux tendances de pensées autour de la théâtralité depuis un temps, l'apport de Pavis sera celui d'avoir ouvert la notion à des réalités nouvelles. Il la conçoit comme une totalité repérable au croisement de la théâtralité déniée et de celle de la convention consciente. C'est donc cette dernière dimension qui intéresse la présente réflexion.

La notion servira alors à prélever dans les pièces et à décrire un ensemble d'éléments théâtraux appartenant d'une part à la dramaturgie traditionnelle et de l'autre à la dramaturgie contemporaine. Elle permettra ensuite une mise en relation de ces deux types d'éléments à travers les structures narratives.

Pour appuyer cette théorie, nous avons choisi de recourir à une autre, celle d'Intermédialité que nous propose Muller. L'auteur pense que « les médias ne doivent pas être conçus comme des monades isolées » (J.-E. Muller, 2000 : 105-134). Il entrevoit donc une interaction entre différents médias. Il définit ainsi l'Intermédialité comme « processus de production du sens lié à des interactions médiatiques » (J.-E. Muller, 2000 : 105-134). Les notions de cette théorie se rapprochent de l'intertextualité de Kristeva avec laquelle elle n'a de différence que dans le sens où celle-ci s'occupe de tous les médias alors que celle-là ne prend en charge que les textes écrits.

La théorie de l'Intermédialité nous aidera à percevoir dans les pièces de Sinzo et Disanka des supports inter-médiatiques qui recèlent en eux une multitude de médias. Cette présence de plusieurs médias n'est pas qu'une simple juxtaposition, mais une véritable mise en relation qui influence la théâtralité et concoure à la signification globale du texte.

Cette théorie nous facilitera la description des mécanismes sémiotiques et esthétiques par lesquels les différents médias se fusionnent dans les œuvres des auteurs de notre corpus pour constituer un tout signifiant. Nous verrons par exemple comment différents signes intègrent les structures dramatiques

des pièces ou comment les différentes structures et concepts d'autres médias s'insèrent dans la dramaturgie de celles-ci.

Nous ajouterons à ces deux théories la notion de polyphonie de Bakhtine pour aborder les questions relatives à la pluralité des voix observée dans notre corpus.

Le terme polyphonie est emprunté à la musicologie où il désigne une combinaison de plusieurs mélodies ou voix exécutées simultanément. En littérature, cette notion a été forgée par Bakhtine dans son ouvrage *Problème de la poétique de Dostoïevski*, une analyse consacrée au roman de cet auteur russe. Bakhtine conçoit la polyphonie comme une pluralité de voix et des consciences autonomes présentes dans une énonciation romanesque. Il perçoit le roman comme un phénomène hétérogène qui met en scène une pluralité de voix. Le roman n'est plus monologique ; les personnages s'émancipent de l'autorité de l'auteur-narrateur, leurs voix s'autonomisent pour enfin faire entendre plusieurs points de vue, plusieurs consciences.

Dans le cadre de cet article qui concerne le théâtre nous utiliserons cette notion préalablement appliquée au roman dans le contexte littéraire pour étudier ce phénomène de recours à la fusion de plusieurs types de voix observé abondamment dans le théâtre contemporain et particulièrement dans le théâtre de Sinzo et Disanka.

La configuration actuelle des pièces de théâtre se libère de l'usage des simples dialogues pour offrir un espace où se mêlent parfois dialogues, monologues et un usage particulier et intense de didascalies. Dans ce contexte où la voix de la didascalie se mue en voix narratrice et exige d'être prise en compte dans la mise en scène, le texte théâtral devient un espace polyphonique qui laisse entendre une pluralité de voix qui nous pousse à recourir à la polyphonie de Bakhtine pour expliquer ce phénomène dans les textes de Sinzo et Disanka.

En dernier lieu, pour aborder cette question de l'écriture dramatique contemporaine, le présent article recourt à l'analyse dramaturgique selon que la conçoit Patrice Pavis. Depuis 2016, Pavis a publié chez Armand Colin un ouvrage à l'intitulé et au contenu très intéressants pour l'analyse dramaturgique d'aujourd'hui. Il s'agit de L'analyse des textes dramatiques : de Sarraute à Pommerat. Dans ce livre, l'auteur émet, dès son avant-propos, le vœu de mettre en place une méthode d'analyse textuelle dans le contexte d'une époque qui est la sienne, et qui à la fois est animée par l'hétérogénéité d'écritures qui échappent à toute analyse méthodologique unique, et le fantôme du siècle précédent qui souffle encore sur celui-ci son esprit scénocentrique hostile à toute idée de texte.

Pour parvenir à son entreprise, il n'hésite pas de recourir à l'analyse dramaturgique de manière générale en y associant les travaux d'Umberto Eco ainsi que l'esthétique de la réception et de la coopération du lecteur. Cette fusion est coulée dans une démarche éprise de pédagogie qui propose dans un premier temps un exposé liminaire de la méthode avant de l'appliquer progressivement à neuf pièces tirées du répertoire théâtral contemporain français.

Inspiré par les travaux d'Umberto Eco qui concernent les textes narratifs et distinguent cinq niveaux d'analyse du texte théâtral, à savoir : le niveau discursif, narratif, actantiel, idéologique et inconscient, il conçoit son schéma sur deux oppositions majeures : - d'une part, le monde de la fiction, celui du créateur, et le monde réel, celui du lecteur ; - de l'autre, la surface du texte comprenant la textualité et l'énonciation théâtrale, et la profondeur, siège de l'idéologique et de l'inconscient.

Etant donné que cette méthode est entièrement orientée vers le lecteur donc la réception, l'acte de lecture est vu par Pavis comme un acte de réception mettant en relation d'un côté la fiction avec ses propres logiques internes et de l'autre, le monde de référence, le lieu à partir duquel le lecteur interprète cette

fiction tout en étant conscient d'un ensemble de contraintes socioculturelles, historiques et esthétiques qui conditionnent sa lecture.

3. Esquisse d'un schéma d'analyse dramaturgique

La réflexion théorique que nous déclenchons sur les travaux de Pavis relève d'une adaptation méthodologique au contexte spatiotemporel qui est le nôtre. De manière générale, elle se constituera de quatre points relatifs au quatre niveaux d'analyse prévus par Pavis et inspirés des travaux d'Umberto Eco et de Petofi. Ces points apparaîtront tour à tour pour régler un ensemble de problématiques liées à la spécificité de l'écriture dramatique contemporaine congolaise. Cette spécificité conditionnée par le contexte historique, social, politique, culturel, artistique et linguistique particulier, contextes souvent marqués de traces de la globalisation, de l'hégémonie occidentale et de la persistance des bribes du patrimoine national et du continent africain, aboutit à une théâtralité située entre l'ancien et le moderne, l'ici et l'ailleurs, l'illusion et la convention consciente et dont le souci de lecture sera au cœur de cette construction méthodologique.

De cette façon, cette grille met en exergue tous ces contextes de production qui influent sur l'esthétique contrairement à celle de Pavis qui se fonde sur le contexte de réception. Elle part des éléments situés en surface visible du texte pour atteindre l'idéologie considérée comme la dernière étape, et la plus profonde. Elle vise à séparer, dans un premier temps, les éléments de l'ancien théâtre (aristotélisme) et du nouveau théâtre (contemporanéité) ; à voir par la suite, à travers les structures narratives, comment ceux-ci fusionnent-ils dans une même théâtralité devenue hybride par ce mélange ; et en fin, à interpréter, à la lumière d'un ensemble de contextes, ce que

pourrait signifier une telle théâtralité au regard de la réalité contemporaine.

3.1. La textualité

Ce point relatif à la première étape de notre schéma dramaturgique concerne la partie visible du texte théâtral, à savoir sa textualité. Celle-ci est composée d'une part de la textualité proprement dite contenant tous les éléments se rapportant à la langue tels que le style, l'oralité, l'Intermédialité, et d'autre part ceux se rapportant à ce que Pavis nomme la situation d'énonciation, donc à la théâtralité de l'œuvre ou la théâtralité textuelle dans le cadre de ce travail. Il peut s'agir concrètement des personnages, de l'espace et du temps, des didascalies et des marques de théâtralité. Cette étape consiste à isoler et à décrire les éléments de la théâtralité déniée et ceux de la théâtralité soulignée au niveau susmentionné.

Le niveau textuel concerne entre autres :

- A. La musicalité de la langue, elle examine la langue théâtrale avec comme objectif de cerner sa dimension mélodique ou stylistique. Dans le cadre de notre méthode, et contrairement à Pavis qui en fait une étape d'étude scéno-phonologique, nous la limitons à la stylisation et à l'oralisation, bref, à la littéarité, non pas une littéarité autonome, mais celle saisie comme une donnée au service de la dramaturgie.

Si, selon le principe de notre réflexion, la stylisation consiste à isoler et à décrire d'une part le lexique, les figures de rhétorique, les registres de langue appartenant au théâtre traditionnel, et d'autre part ceux du théâtre contemporain, l'oralisation constate pour sa part comment les dramaturges congolais réutilisent les éléments de l'oralité africaines abordés notamment par Ursula Baumgardt (2013 : 5-8).

- B. Type de parole, A ce niveau, il est question de dégager les différentes formes de paroles utilisées pour produire

cette musicalité de la langue. Le théâtre dramatique aura par exemple abondamment recours aux formes dialoguées pour mimer la conversation humaine. Il se servira au contraire de la narration pour porter sur scène des événements passés, des actions à l'encontre de la bienséance comme ce fut le cas de la mort dans les tragédies classiques, ou celles niant le vraisemblable à l'occurrence du fantastique et du merveilleux. Le théâtre de la convention consciente se construira quant à lui sur la négation de la primauté du dialogue et réclamera des formes plus hétérogènes.

- C. Les marques de l'Intermédialité, Comme nous l'avons écrit précédemment, Muller considère que les médias ne doivent plus être considérés comme des monades isolés. De cette façon, il entrevoit un ensemble de rapports pouvant exister entre eux. Dans une perspective proprement esthétique, ces rapports inter-médiatiques se réalisent à travers l'intégration dans une œuvre des questions, des concepts, des principes ainsi que des structures émanant d'autres médias. C'est du repérage de ces présences étrangères à l'œuvre dont s'occupe cette étape.

3.2. Indices de théâtralité

A ce stade de la lecture dramaturgique, il conviendra de relever à travers le texte tous les indices suggérant les conditions de jeu et une mise en scène présente de manière latente dans les œuvres. C'est donc la théâtralité, celle que Barut (2012 : 597-599) définit comme « les spécificités esthétiques propres au théâtre ».

En vue de cerner cette spécificité de la théâtralité d'aujourd'hui reconnue par Pavis comme une oscillation entre théâtralité déniée et théâtralité soulignée, la démarche sera celle de prélever dans un premier temps tous les éléments appartenant à la

théâtralité déniée (dramatique). Ensuite, il faudra isoler ceux relevant de la théâtralité soulignée (mise en crise du drame). Cette activité concerne : les personnages, les didascalies, l'espace et le temps. Mais il faut noter avec Corvine qu'au-delà de ces marques de théâtralité, les marques stylistiques évoquées précédemment participent d'une manière ou d'une autre à la théâtralité d'une œuvre.

3.3. Structures discursives

Les structures sont ce que Patrice Pavis nomme des armatures formelles. Elles organisent tout ce qui peut être glané lors de la phase d'analyse textuelle. Elles sont par la même occasion observable à partir de ce même niveau textuel.

Les structures discursives s'intéressent au discours. Elles comportent l'axe syntagmatique (horizontal) qui concerne l'intrigue de l'œuvre donc la manière dont s'enchaînent les événements de la fable, et l'axe paradigmatique (vertical) qui vise sa dimension thématique. Elles s'occupent donc de manière globale du contenu de l'œuvre. L'analyse de l'intrigue observe l'enchaînement logique des événements (pièce machine) ou fragmentée (pièce paysage). L'étude thématique réalise un prélevé des motifs et des figures selon qu'ils appartiennent au passé ou au présent.

3.4. Structures actantielles

Après avoir dégagé la textualité de l'œuvre, son contenu constitué par sa thématique et son intrigue, l'analyse se poursuit vers des dimensions encore plus profondes en abordant ses structures actantielles et idéologiques. Contrairement à Pavis qui intercale ces deux niveaux d'analyse que sont les formes et les contenus implicites par les structures narratives qui en constituent une intersection, nous nous sommes résolu, à la suite de cette analyse formelle, d'étudier d'abord les structures actantielles car si pour Pavis le niveau narratif concerne la

dramaturgie des œuvres et fait se rencontrer les éléments de la forme et des contenus implicites, il devient bien logique de ressortir ce contenu implicite (l'action) avant de savoir comment ce dernier agit au contact avec la forme.

L'action classique est bâtie sur les principes de l'ordre et de la nécessité, tandis que celle contemporaine sur le surgissement de la parole est les frottements divers. D'où Ryngaert (1997 : 17-27) exige une autre conception de l'action avant de l'analyser dans une œuvre. Sa méthode, fondée sur les travaux de Vinaver, propose de reconstituer la logique des actions fragmentées à partir des micro-actions.

3.5. Structures narratives

Dès que les étapes précédentes sont réalisées avec satisfaction, la tâche qui nous incombe est maintenant de vérifier dans quelle mesure tous ces éléments prélevés au niveau de la textualité, du discours et de l'action fusionnent-ils dans leur hétérogénéité pour faire théâtre. C'est la lecture dramaturgique qui postule que pour que les dramaturges parviennent à leurs ouvrages, ils recourent toujours de manière consciente ou inconsciente aux contraintes de la représentation théâtrale.

De manière concrète, il est convenable de se fixer un objectif simple et clair à atteindre à l'issue de cette étape de notre schéma d'analyse. Etant donné que notre intention globale est de viser l'effectivité de la mise en scène lisible déjà à travers le texte, il sera question de savoir comment tout ceci peut-il agir sur une scène de théâtre, sans perdre à l'esprit notre souci de vérifier cette rencontre entre l'ancien et le moderne, l'aristotélisme et ce que Pavis qualifie de conventions conscientes.

3.6. Structures idéologiques et inconscientes

Entamée Depuis la surface visible du texte, la descente de l'analyste s'achève ici dans les profondeurs de l'idéologie et de l'inconscience. L'opération consiste à s'asseoir dans cet abîme

et à s'efforcer de regarder à partir de là les quelques lueurs que laissent percevoir tous ces niveaux traversés. Il s'agit de répondre à la question : que veut nous dire cette théâtralité en rapport avec le contexte artistique, politique, social et idéologique de notre temps ? Ou quelle est la vision que véhicule une telle construction dramaturgique ? On est belle et bien dans l'univers du sens second, de l'interprétation, bref, d'une herméneutique des textes.

Conclusion

Le schéma d'analyse auquel nous sommes parvenus n'est pas une invention ex nihilo, mais une fusion des théories dont principalement celle de la théâtralité, de l'intermédialité et de la polyphonie dans une démarche dramaturgique empruntée de Pavis, le tout réglé en fonction des postulats qui soulignent d'une part la particularité du théâtre contemporain et de l'autre celle des œuvres dramatiques congolaises. Comme nous l'avons mentionné à l'introduction, ce schéma reste tout de même applicable à toute œuvre manifestant les caractéristiques susmentionnées. Il reste aussi un édifice en perpétuel construction qui pourrait envisager de s'élargir en amont aux institutions théâtrales, et en aval, aux discours que les pièces déploient, bref, aux conditionnements dans lesquels se meut l'esthétique théâtrale contemporaine congolaise.

Bibliographie

(M. Pruner, 2010), *L'analyse du texte de théâtre*, Paris, Armand Colin.

(U. Baumgardt et J. Derive, 2013), *Littérature africaine et oralité*, Paris, Karthala.

(P. Pavis, 2016), *L'Analyse des textes dramatiques : de Sarraute à Pommerat*, Paris, Armand Colin.

(P. Pavis, 2007), « *Vers une théorie de la pratique théâtrale* », Quatrième édition revue et augmenté, Villeneuve d'Ascq, Presses universitaires du Septentrion.

(P. Pavis, 2018), « *Dictionnaire de la performance et du théâtre contemporain* », Paris, Armand Colin.

(B. BARUT, 2012), « *Théâtralité* », Notice du Dictionnaire Eugène Ionesco, Jeanyves Guérin (dir.), Paris, Honoré Champion, coll. « Dictionnaires et références ».

(J.E. Muller), « *L'intermédiarité, une nouvelle approche interdisciplinaire : perspectives théoriques et pratiques à l'exemple de la vision de la télévision* », Cinéma, n° 2-3, [en ligne] <https://id.erudit.org/iderudit/024818ar>,

(J.-P. Ryngaert, 1997), « *Pour un scénario d'actions* », Revue québécoise d'études théâtrales, n° 21.

(F. Kabeya Mukamba, 2015), *Maria et Lolita, personnages atypiques du théâtre congolais contemporain*, Africultures, volume 3-4, n° 103-104.

(R. Jakubczuk et W. Wolowski), « *La République Démocratique du Congo : dramaturgies du conflit (idées et formes)* », African Journals [PDF en ligne] <https://www.ajol.info/tvl/article/view>.

(S. Chalaye, 01/3/2022), « *50 ans de théâtre africain francophone : émancipation, culbute, détour et invention* », Monde Francophones /Mondes Africains, [En ligne] <https://mondesfrancophones.com/mondes-africains/50-ans-de-theatre-africain-francophone-emancipation-culbute-detour-et-invention-i/01/03/2019>.

L'ACCES A LA JURISPRUDENCE CAMEROUNAISE, LE CHEMIN DE CROIX DES JEUNES CHERCHEURS

Valdès Fodong Sonfack

Université de Bamenda-Cameroun

vfodongsonfack@yahoo.fr

Résumé

Comprise comme l'ensemble des décisions rendues par les tribunaux et les Cours, la jurisprudence est une source de données indispensable à la construction de la recherche en science juridique. Elle est la traduction du droit positif réellement applicable et permet au chercheur d'expliquer et soutenir son argumentaire. Sa disponibilité n'est toujours pas évidente dans l'espace camerounais. Pour le chercheur en général et le jeune chercheur en particulier, retrouver la jurisprudence camerounaise relève d'un véritable parcours du combattant au regard de la pluralité des difficultés à pouvoir y accéder. D'où la nécessité de questionner notamment les raisons d'une telle rareté. Cette étude se propose de faire la lumière sur les raisons de l'accès difficile à la jurisprudence camerounaise, de relever son impact sur la qualité de production scientifique et de proposer des pistes solutions permettant d'endiguer ce frein à la recherche juridique. Pour y parvenir, nous avons fait recours à la méthode juridique et la libre recherche auxquelles ont été couplées les techniques de collectes de données à l'instar de l'entretien et l'observation. L'application de cette démarche méthodologique nous a conduits à conclure d'une part à l'accès difficile à la jurisprudence camerounaise. Ce qui n'est pas sans impact sur la qualité des travaux scientifiques d'autre part.

Mots clés : *recherche juridique, jurisprudence, méthode comparative, digitalisation.*

Abstract

Case law, understood as all the decisions handed down by the courts and tribunals, is an essential source of data for legal research. It is the translation of positive law that is actually applicable and enables researchers to explain and support their arguments. However, it is not always readily available in Cameroon. For researchers in general and young researchers in particular, finding Cameroonian case law is a real obstacle, given the many difficulties in accessing it. Hence, the need to examine the reasons for this

scarcity. The aim of this study is to shed light on the reasons why access to Cameroonian case law is so difficult, to identify its impact on the quality of scientific production, and to propose possible solutions to curb this obstacle to legal research. To achieve this, we used the legal method and free research, coupled with data collection techniques such as interviews and observation. The application of this methodological approach led us to conclude, on the one hand, that access to Cameroonian case law is difficult. This has an impact on the quality of scientific work.

Key words: legal research, case law, comparative method, digitization.

Introduction

La recherche désigne l'ensemble des travaux menés méthodiquement par les spécialistes d'une matière donnée afin de faire progresser la connaissance de cette matière. Sur le plan juridique, la recherche est l'ensemble des travaux menés méthodiquement par les spécialistes du droit afin de faire progresser la connaissance du droit, l'ensemble des études et des activités scientifiques et intellectuelles portant sur les normes, les institutions, les comportements et les opinions juridiques et visant à approfondir le savoir juridique².

La réalisation d'une recherche scientifique en droit suppose nécessairement l'usage des méthodes et techniques³ particulières. Les méthodes constituent une marche raisonnée que doit suivre l'esprit pour arriver à un point déterminé. Elle est aussi « *la manière dont on trouve la réponse à ses questions de recherche et dépend de ces dernières* »⁴. La méthode renvoie par ailleurs à l'ensemble des opérations intellectuelles permettant de parvenir à la démonstration. Elle se développe au sein d'une discipline, de son cadre théorique et de ses questions de recherche. La méthode de recherche en science juridique invite

² Voir B. BARRAUD, *La recherche juridique, Sciences et pensées du droit*, L'Harmattan, 2016, coll. « Logiques juridiques », p. 1.

³ Les techniques de recherche renvoient à l'ensemble des opérations matérielles qui constituent le socle de la démonstration.

⁴ M. VAN HOECKE, « Le droit en contexte », *Revue interdisciplinaire d'études juridiques*, 2013, n° 70, p. 189.

à faire recours à l'exégèse qui permet l'étude des textes existants et relatifs au domaine de l'étude ; à la casuistique qui consiste à étudier les décisions de justice ou jurisprudence.

Par jurisprudence⁵, on entend « *l'ensemble des décisions rendues par les juridictions, c'est-à-dire les institutions chargées de trancher, sur la base des exigences de la règle de droit, les conflits qui leur sont soumis* »⁶. C'est « *l'ensemble des décisions des juridictions qui font autorité sur un point de droit donné ; par métonymie, elle vise les principes juridiques dégagés et dont on dit précisément qu'ils « font jurisprudence »*. Compte tenu de la hiérarchie judiciaire, *la jurisprudence émane principalement des juridictions suprêmes de chaque ordre* »⁷.

Source officielle du droit⁸, la jurisprudence⁹ est un élément complémentaire indispensable de la loi qu'elle affine et perfectionne¹⁰. La loi, œuvre du pouvoir législatif, est mise en œuvre par le pouvoir exécutif qui est chargé de l'appliquer sous le contrôle du pouvoir judiciaire. Dans ce sens, Montesquieu affirme que le juge est « *la bouche de la loi* », son rôle étant

⁵ Au sens large elle désigne « la résultante, les solutions adoptées par un organe déterminé ». Voir J.-P. CHARNAY, « Sur une méthode de sociologie juridique : l'exploitation de la jurisprudence », *Annales Économies, sociétés, civilisations*, 20^e année, n° 3, 1965, p. 515.

⁶ A. De THEUX, I. KOVALOVSKY et N. BERNARD (dir.), *Précis de méthodologie juridique*, Presses de l'Université Saint-Louis, 1995, p. 433.

⁷ M. FABRE-MAGNAN, *Introduction au droit*, PUF, 2017, « Que sais-je », p. 36 ; V. LEMAY et M. CUMYN, « La recherche et l'enseignement en faculté de droit : le cœur juridique et la périphérie interdisciplinaire d'une discipline éprouvée », in G. AZZARIA, *Les nouveaux chantiers de la doctrine juridique*, Canada, éd. Yvon Blais, 2016, p. 57 ; M.-N. LAPERRIERE, « Des outils méthodologiques pour un enseignement critique du droit : revisiter la résidence familiale à partir d'une approche féministe historique », *Les cahiers de droit*, 2021.62 (1), p. 64.

⁸ É. JAILLARDON et D. ROUSSI, *Outils pour la recherche juridique : Méthodologie de la thèse de doctorat et du mémoire de master en droit*, Édition des archives contemporaines, Paris, 2010, p. 22 ; J.-B. BLAISE et R. DESGORCES, *Droit des affaires. Commerçants-Concurrence-Distribution*, LGDJ, 8^e éd., n° 53 : « La doctrine dominante considère aujourd'hui que la jurisprudence est une véritable source du droit ».

⁹ La jurisprudence anglo-saxonne qui, assimilée à une « science du droit », consiste à rechercher le « bon droit », le « juste droit ». Voir M. DEGUERGUE, « Jurisprudence », in D. ALLAND et S. RIALS (dir.), *Dictionnaire de la culture juridique*, Lamy-PUF, coll. Quadrige-dicos poche, 2003, p. 883.

¹⁰ Des auteurs affirment que Les dispositions du Code demeurent intactes, dans la lettre de 1804, ont ainsi pu être renouvelées par l'extraordinaire œuvre créatrice de la jurisprudence (S. BOUABDALLAH, « La réception réciproque de la jurisprudence et de la doctrine dans les systèmes belge, français et luxembourgeois » *Les Cahiers de droit*, 2019.60 (1), p. 98), qui n'a eu de cesse de faire couler « dans les autres que l'on croyait vieilles, le vin nouveau et sa vigueur a suffi pour rajeunir l'enveloppe qui le contenait » (R. SALEILLES, « Le Code civil et la méthode historique », dans *Le centenaire du Code civil, 1804-1904*, t. 1, Paris, Imprimerie nationale, 1904, p. 144).

d'appliquer la loi, générale et abstraite, aux cas particuliers qui lui sont soumis. Aussi a-t-on pu affirmer que la jurisprudence est « *le droit positif applicable*¹¹ », « *la jurisprudence, c'est le droit concret, incarné, vécu, pratiqué sur le terrain*¹² ». Le droit est donc ce que la jurisprudence en fait. « *On ne connaît bien une règle, on ne se rend compte de son importance qu'autant qu'on a étudié toutes les décisions de jurisprudence auxquelles son application a donné lieu* »¹³. Le juge dans sa fonction de juger est ainsi appelé à interpréter la loi¹⁴. Obligé de trancher même si la loi n'est pas claire et même s'il n'y a pas de loi applicable au litige, le juge doit dire le droit, quitte à créer une règle de droit¹⁵ en se basant notamment sur des règles générales ou principes généraux de droit relatifs à la matière traitée. Les juges, interprètes nécessaires de la loi, ne doivent répondre qu'aux questions qui leur ont été posées par les justiciables et formulées en termes litigieux et contradictoires par les avocats.

¹¹ H. DE PAGE, *Traité élémentaire de droit civil belge*, t. I, 3e éd., Bruxelles, Bruylant, 1962, p. 22.

¹² A. De THEUX, I. KOVALOVSKY et N. BERNARD (dir.), *Précis de méthodologie juridique*, op.cit., p. 434.

¹³ H. Capitant, *Les grands arrêts de la jurisprudence civile*, Paris, Dalloz-Sirey, 1964, p. X (préface).

¹⁴ La jurisprudence, en ce qu'elle a pour fonction d'interpréter et d'éclairer la loi, contribue à l'intelligibilité du système juridique.

¹⁵ Traitant des systèmes juridique français, Luxembourgeois et Belge, un auteur affirme que « *C'est ainsi, que de manière identique dans ces trois systèmes juridiques, et même si formellement il est encore fait interdiction au juge de statuer par voie de disposition générale, des pans entiers de la matière civile ont été ou sont contenus dans une jurisprudence nationale, dont les décisions de principe sont venues s'incorporer à la loi. Les exemples de cette création du droit par la jurisprudence, de cette fabrication du droit civil « par le Code civil et au-delà du Code», sont si nombreux qu'il serait fastidieux pour le lecteur de lire un tel catalogue, qui aurait tout d'un inventaire à la Prévert, la poésie en moins* » (S. BOUABDALLAH, « La réception réciproque de la jurisprudence et de la doctrine dans les systèmes belge, français et luxembourgeois », op.cit., p. 101).

Plusieurs exemples peuvent être cités au Cameroun : l'arrêt Mbarga Moïse¹⁶, l'arrêt Haram Betare¹⁷, l'arrêt Angoua Parfait¹⁸, le jugement Yomba Madeleine¹⁹ etc.

Tout travail juridique implique que les arguments avancés soient illustrés par un aperçu de la jurisprudence. La jurisprudence stimule la doctrine et l'enflamme même. Dans ce sens, un auteur affirme que « *le droit public est un droit essentiellement jurisprudentiel, (...). Dès lors, la doctrine publiciste utilise davantage la jurisprudence que son homologue privatiste voire en reste trop tributaire* »²⁰. Les chercheurs en droit se préoccupent de plus en plus des notions formées par les juges²¹. La doctrine et jurisprudence forment donc un couple théoriquement inséparable, bien que parfois désuni²². Même si la jurisprudence feint d'ignorer la doctrine, la doctrine quant à elle « *se précipite comme un mort-de-faim sur la décision judiciaire pour se raconter lui-même sous couleur de la faire parler* ». À la charnière de 1900, alors que le Code civil s'apprête à fêter son centenaire, les auteurs évoquent l'hypothèse de son vieillissement et de son progressif remplacement par une jurisprudence qui deviendrait, selon le mot d'Adhémar Esmein, le véritable droit positif²³. Les

¹⁶ CS, arrêt n° 11/L, 26 Octobre 1978, *GDJCC*, 2008, p. 6 et s, obs. S. OMBIONO. Dans cette affaire, le juge de la Cour Suprême procède à une interprétation de la règle de droit relative à la détermination du domicile pour décider que le domicile de la personne incarcérée est le lieu de sa détention. Aussi, pour une meilleure administration de la justice, c'est devant les juridictions de ce lieu que le détenu doit être poursuivi.

¹⁷ CS, arrêt n° 96/L, 24 Mars 1970, *GDJCC*, 2008, p. 16 et s, obs. F. ANOUKAHA. Cet arrêt a été rendu à propos d'un acte de naissance qui avait été dressé en application de l'arrêté du 16 Mars 1935. Le juge régulateur casse l'arrêt de la Cour d'Appel de Garoua qui, faisant une mauvaise application de l'article 11 de cet arrêté annule l'acte de naissance litigieux alors qu'aucune disposition de l'arrêté ne sanctionne de la nullité l'inobservation des formalités relative à l'établissement d'un acte de l'état civil. Interprétant ainsi la loi, le juge camerounais a dégagé le principe « *Pas de nullité sans texte* ».

¹⁸ CS, arrêt n° 28/CC, 10 Décembre 1981, *GDJCC*, 2008, p. 85 et s, obs. F. ANOUKAHA. Cet arrêt pose le principe selon lequel « l'option de juridiction emporte l'option de législation » en ces termes : « *Attendu en conséquence que lorsqu'un cameronnais opte pour le tribunal civil, il faut en déduire qu'il tend nécessairement se faire appliquer les lois en vigueur devant cette juridiction...* ».

¹⁹ TGI de Yaoundé, Jugement n° 61, 11 Mai 1976, *GDJCC*, 2008, p. 26 et s, obs. F. ANOUKAHA.

²⁰ Y. GAUDEMET, « Réflexions sur le rôle de la doctrine en droit public aujourd'hui », *RDA*, octobre 2011, p. 31.

²¹ Boris Barraud, *La jurisprudence et la doctrine*, Le Harmattan, 2017, 284 pages.

²² Dans ce sens, P. JESTAZ, *Doctrine et jurisprudence : une liaison de 25 siècles*, Les Éditions Thémis, Montréal, 2004, 4^e Conférence Albert-Mayrand, p. 2.

²³ A. ESMEIN, « La jurisprudence et la doctrine », *RTD. Civ.*, 1902.12.

décisions sont rendues sous le regard critique de la doctrine, « *de tous ceux qui ont depuis longtemps renoncé au culte du Code civil, pour lui préférer celui de la jurisprudence* », et qui se plaisent à alimenter la littérature juridique par des commentaires d'arrêts, des chroniques de jurisprudence ainsi que des analyses destinées à proposer une présentation ordonnée et cohérente du droit positif.

La jurisprudence, en effet, a donc une importance qui oblige le chercheur à la suivre, au double sens de « se tenir au courant » et « venir après ». Un auteur estime dans ce sens que « *Les qualités les plus utiles du chercheur sont alors l'intelligence, l'intuition, la rigueur, la possession de connaissances précises, la capacité de poser de « bonnes » questions et de mettre en relation textes, jurisprudence, analyses et théories* »²⁴. Lois, jurisprudence et doctrine sont donc une trilogie indissociable. La jurisprudence est l'interprétation de la loi qu'elle explique et complète. Elle s'inspire parfois de la doctrine qui la critique et qu'elle stimule. La recherche juridique, qui commence par l'examen des faits en litige²⁵, comprend trois catégories de ressources à savoir la doctrine, la jurisprudence et la législation.

Malgré cette importance du point de vue de la recherche scientifique et même de la construction du droit positif camerounais, il est très difficile pour le jeune chercheur en droit de disposer d'une jurisprudence abondante sur la question qui souhaite traitée. En effet, la jurisprudence camerounaise se fait bien rare, même sur les plateformes de recherche. Et donc de nous interroger sur les raisons d'une telle rareté de cette ressource documentaire aussi importante qu'est la jurisprudence dans l'espace camerounais. Pourquoi est-il toujours difficile

²⁴ É. JAILLARDON et D. ROUSSI, *Outils pour la recherche juridique : Méthodologie de la thèse de doctorat et du mémoire de master en droit*, op.cit., p.41.

²⁵ A. MELVIN et J. MADDIX, *Guide d'initiation à la recherche juridique : la doctrine*, Bibliothèque de Droit Michel-Bastarache, Juin 2008, p. 3.

pour le jeune chercheur camerounais d'avoir accès à la jurisprudence locale ?

Cette étude se propose de faire la lumière sur les raisons de l'accès difficile à la jurisprudence camerounaise, de relever son impact sur la qualité de production scientifique et de proposer des pistes solutions permettant d'endiguer ce frein à la recherche juridique. Pour y parvenir, nous avons fait recours à la méthode juridique et la libre recherche auxquelles ont été couplées les techniques de collectes de données à l'instar de l'entretien et l'observation. L'application de cette démarche méthodologique nous a conduits à conclure d'une part à l'accès difficile à la jurisprudence camerounaise (1). Ce qui n'est pas sans effet sur la qualité des travaux scientifiques (2) d'autre part.

1. L'accès difficile à la jurisprudence camerounaise

L'on serait tenté de croire que le juge camerounais est inactif et ne rend pas des décisions. En effet, ces dernières sont d'une extrême rareté dans le pays. L'activité judiciaire au Cameroun est l'un des services les plus effectifs du pays. Pourtant, l'accès aux jugements et arrêts rendus par les juridictions nationales demeure un véritable parcours du combattant. La recherche en science juridique au Cameroun est le plus souvent orientée vers l'extérieur à cause de la rareté de la jurisprudence locale. Les raisons d'une telle rareté sont nombreuses. On a notamment l'absence ou la rédaction tardive (1.1.), l'insuffisance du personnel de justice (1.2.).

1.1. L'absence ou rédaction tardive des décisions

Les juridictions camerounaises rendent des décisions rédigées en minutes²⁶ qui contiennent en outre les noms, profession, domicile des parties, l'acte introductif d'instance et le

²⁶ Art. 38 CPCC.

dispositif des conclusions, les motifs et le dispositif²⁷. La lecture de ces décisions est faite en « *audience publique* »²⁸. L'on peut tout simplement déduire de ces dispositions du Code de procédure civile et commerciale (articles 38 et 39) et du Code de procédure pénale que les décisions de justice doivent être constatées par un écrit. Le jugement notamment doit être dactylographié ou saisi. L'original est signé par le Président et, en cas de collégialité, par les autres magistrats puis, dans tous les cas, par le greffier²⁹. Les décisions de justice sont d'ailleurs plus sévères à l'encontre du formalisme³⁰. Le défaut de certaines énonciations dans la décision de justice est sanctionné par la nullité. A cet effet, l'article 40 du Code de procédure civile et commerciale dispose que « *Les jugements rendus en cours d'audiences foraines sont transcrits sans délai par le greffier ou, à défaut, par le juge sur un registre spécial, et contiennent en outre des énonciations ordinaires, le résumé des conclusions des parties. Ils indiquent aussi le nom de l'agent qui a été chargé de donner l'avis de comparâître, le délai qui a été fixé par le juge pour la comparution et le lieu où l'audience a été tenue, le tout à peine de nullité* ». L'article 389 (1) du Code de procédure pénale précise que « *tout jugement comprend trois parties : les qualités, les motifs et le dispositif* » et à l'alinéa 7 du même article de préciser que « *Les formalités prévues au présent article sont prescrites à peine de nullité du jugement* ». Le jugement, parce qu'il est à la fois le but et le dénouement de l'instance³¹, traduit aussi bien la manifestation de volonté par laquelle le juge tranche tel ou tel point litigieux qui lui est soumis (*negotium*) que la décision prise par le juge (*instrumentum*).

²⁷ Art. 39 CPCC.

²⁸ Art. 389 (6) CPP.

²⁹ Art. 405 CPP.

³⁰ J. HÉRON et T. LE BARS, *Droit judiciaire privé*, LGDJ, 2015, 6^e éd., n° 5.

³¹ Il en est le but parce que l'activité procédurale des parties, au moins celle du demandeur, est destinée à l'obtenir ; et le dénouement parce que le jugement met fin à l'instance : il en est la cause normale d'extinction.

La confection du jugement passe par trois étapes à savoir le délibéré³², la rédaction et le prononcé. Le jugement est soumis à des règles très strictes pour ce qui est de sa rédaction : « *c'est l'instrumentum, tel qu'il est alors rédigé, que les parties invoqueront par la suite au soutien de leurs droits* »³³. Il contient des énonciations touchant autant les aspects procéduraux que le fond de l'affaire. La question qui nous intéresse le plus à ce niveau de la réflexion est celle de savoir à quel moment le jugement ou la décision de justice doit être rédigée. L'article 389, sixième alinéa du Code de procédure pénale laisse penser à ce que la rédaction du jugement précède son prononcé. En effet, il en ressort que « *Le Président donne lecture du jugement en audience publique* ». On peut penser autant à la lecture de l'article 38 du Code de procédure civile et commerciale aux termes duquel « *Les jugements sont rédigés en minutes. Ils énonceront qu'ils ont été rendus en audience publique et indiqueront clairement la date à laquelle ils ont été rendus* ». L'article 6, quatrième alinéa de la loi n° 2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire du Cameroun modifiée et complétée par la loi n° 2011/027 du 14 décembre 2011 précise d'ailleurs à cet effet que « *Toute décision de justice est rédigée avant son prononcé* ».

L'article 41 du même Code en ce qu'il dispose que « *Le greffier écrit à l'audience sur un registre coté et paraphé par le Juge, le dispositif du jugement au moment même où il est prononcé ; il prend également note sur son plumitif des incidents qui pourraient se produire au cours de l'audience* », permet de penser qu'au moment du prononcé du jugement au moins le dispositif³⁴ doit avoir été rédigé. Ce texte est suivi de l'article 42 selon lequel « *Le président ou le juge de Paix et les greffiers signeront chaque jugement dans un délai maximum de cinq*

³² Voir les articles 388 et 513 CPP.

³³ J. HÉRON et T. LE BARS, *Droit judiciaire privé*, op.cit., n°496.

³⁴ Le dispositif du jugement contient la décision proprement dite.

jours à compter du jour de son prononcé ». La lecture combinée de ces textes laisse entrevoir le cantonnement de la rédaction des jugements dans un délai qui ne saurait excéder cinq (05) jours en matière civile notamment. Qu'est ce qui justifierait donc l'indisponibilité de ces jugements ?

L'entretien que nous avons eu avec certains magistrats nous a permis de conclure que ces délais ne sont pas respectés. Dans la pratique, les juges rédigent uniquement les dispositifs qu'ils prononcent publiquement comme étant leur décision. Mais le dispositif, bien qu'il soit la partie la plus importante du jugement en ce qu'il comporte la solution du juge³⁵, ne constitue qu'une seule des trois parties d'un jugement. Les qualités sont rédigées par les greffiers, sous la surveillance du juge³⁶. Elles indiquent « *la date de prononcé du jugement, le nom de la juridiction, les nom et prénoms des membres de la juridiction, les noms, prénoms et âge de l'interprète, la mention de la prestation du Serment de l'interprète, les nom, prénoms et âge du prévenu et, s'il y a lieu, les nom et prénoms de son conseil, les noms et prénoms des autres parties et, s'il y a lieu, de leurs conseils et les nom et prénoms des témoins* »³⁷. La troisième partie, les motifs, énonce les raisons de fait et de droit qui servent de base au jugement. Elle porte sur l'action publique et, le cas échéant, sur l'action civile. Dans les motifs, le Tribunal doit discuter chaque chef de prévention et répondre aux conclusions dont il est saisi³⁸. L'intervention de plusieurs personnalités dans la rédaction d'une même décision de justice concourt aussi à non-respect des délais. Par ailleurs, certains juges et greffiers laissent sciemment les délais s'écouler pour se prévaloir de la péremption.

³⁵ Dans ce sens, voir F. TERRE, *Introduction générale au droit*, Dalloz, Paris, 10^e éd., 2015, p. 592, n° 720.

³⁶ Art. 43 CPCC.

³⁷ Art. 389 (2) CPP.

³⁸ Art. 389 (3) CPP.

1.2. L'insuffisance du personnel judiciaire

L'administration de la justice implique le recours à un nombre important de personnels. Ceux-ci se regroupent en deux catégories à savoir les magistrats et les auxiliaires de justice³⁹.

Un magistrat *stricto sensu* est une personne appartenant au corps judiciaire et ayant pour profession de rendre la justice ou de requérir l'application de la loi au nom de l'État. Très vieille profession dans le monde, la profession de magistrat est fortement règlementée. Au Cameroun, elle est régie par le décret présidentiel n° 95/048 du 08 mars 1995 portant statut de la magistrature⁴⁰. L'article premier de ce décret énonce que le corps judiciaire comprend « les magistrats du siège et du parquet en service dans les juridictions, les magistrats en service au ministère de la justice, les magistrats en détachements et les attachés de justice ». On distingue deux catégories de magistrats à savoir ce qui sont chargés de rendre la justice ou magistrat du siège et ceux qui requièrent l'application de la loi au nom de l'État ou magistrat debout ou du parquet. Les magistrats du siège disposent dans leurs fonctions juridictionnelles, que de la seule loi et de leur conscience⁴¹. Les décrets de nomination de mutation et de promotion dans les fonctions judiciaires concernant soit un magistrat du siège, soit la mutation au siège d'un magistrat du parquet, soit la mutation au parquet d'un magistrat du siège sont soumis à l'avis préalable du Conseil Supérieur de la Magistrature⁴². Les magistrats du parquet et les attachés de justice relèvent administrativement de la seule autorité du ministre de la justice qui assure leur tutelle hiérarchique. Leur liberté de parole ne s'exerce à l'audience, lorsque des instructions leur ont été données, qu'à condition

³⁹ Sur le personnel judiciaire voir S. S. KUATE TAMEGHE, *La justice, ses métiers, ses procédures*, L'Harmattan, Paris, 4^e éd, 2021, 1464 pages.

⁴⁰ Les dispositions de ce décret sont complétées par celles du statut général de la fonction publique notamment en cas de silence de ce texte spécial au corps de la magistrature.

⁴¹ Art. 5 décret de 1995.

⁴² Art. 6 décret de 1995.

qu'ils aient préalablement et en temps utile, informé leur chef hiérarchique direct de leur intention de s'écarter oralement des réquisitions ou conclusions écrites déposées conformément aux instructions reçues⁴³. Les magistrats en service au ministère de la justice et les magistrats en détachement sont assimilés aux magistrats du parquet.

Aux termes de l'article 11, alinéa premier du décret de 1995 précité, nul ne peut être nommé magistrat s'il ne justifie outre des conditions requises par le statut général de la Fonction Publique. Il faut en outre être titulaire du titre d'une maîtrise en droit d'une université camerounaise cumulativement avec le diplôme de l'Ecole Nationale d'Administration et de Magistrature (division judiciaire section magistrature) ou d'un stage d'attaché de justice. Toutefois, le diplôme de maîtrise en droit d'une université camerounaise peut être remplacé par un diplôme juridique étranger reconnu équivalent par l'autorité compétente et agréé par le ministre de la justice ; le diplôme de l'Ecole Nationale d'Administration et de Magistrature peut être remplacé par une expérience professionnelle acquise au Cameroun, postérieurement à la maîtrise en droit au titre assimilé après cinq ans en qualité d'avocat, professeur agrégé des facultés de droit ou professeur titulaire du L.L.D (Doctor of Laws), chargé de cours à la faculté de droit, huissier, greffier, administrateur de greffe ou notaire, lorsque la compétence et l'activité du candidat en matière juridique le qualifient pour l'exercice des fonctions judiciaires⁴⁴.

Un auxiliaire de justice est un homme de droit qui concourt à la bonne administration de la justice. Au Cameroun, on distingue plusieurs auxiliaires de justice que l'on peut regrouper en deux grandes catégories. D'une part les auxiliaires de justice qui ont la qualité d'officiers publics et ministériels et

⁴³ Art. 3 décret de 1995.

⁴⁴ Art. 11 (2) décret de 1995.

d'autre part les auxiliaires de justice qui n'ont pas cette qualité⁴⁵. Font partir de cette catégorie les notaires, les huissiers de justice et les commissaires-priseurs et les greffiers. Les greffiers des services judiciaires ont un statut hybride. Ils sont à la fois officiers publics et fonctionnaire du ministère de la justice. Ils exercent leurs fonctions sous l'autorité des magistrats, soit à l'administration centrale du ministère de la justice soit au greffe ou au parquet des juridictions⁴⁶. Chaque juridiction comprend un greffier en chef et plusieurs greffiers. Les greffiers assistent les magistrats dans l'exercice de leurs fonctions et jouent le rôle de secrétaire dans les juridictions.

L'entretien mené dans le cadre de cette réflexion fait état de ce que les jeunes chercheurs camerounais ont de la peine à trouver des décisions de justice du fait d'une insuffisance en nombre de ces professionnels de la justice. Aussi bien les magistrats que les greffiers justifient l'absence ou la rédaction tardive de jugement par le nombre élevé des dossiers qu'ils ont sur leur table et le nombre réduit de leurs effectifs. Aussi répondent-ils que le plus souvent c'est à la diligence des parties au procès ou de leur conseil que ces décisions sont rédigées.

Véritables freins pour la recherche documentaire dans les juridictions, les procédures mises en place à l'endroit des usagers par les services judiciaires sont pour la plupart décourageantes. De nos jours l'on devra encore se déplacer dans les tribunaux et les cours pour consulter les décisions rendues publiquement. D'ailleurs, il ne suffit pas de s'y rendre. Il faut aussi s'armer de patience car on aura en face de soi soit un fonctionnaire de la justice très mal accueillant, soit on devra faire face à une procédure qui n'a pour objet que la torture morale du chercheur.

⁴⁵ Notamment les avocats et les mandataires de justice.

⁴⁶ Art. 3 (1) décret n° 75/771 du 18 décembre 1975 portant statut particulier des fonctionnaires des greffes.

Pour accéder aux décisions rendues par la cour d'appel du littoral par exemple, le chercheur doit introduire une demande dont le traitement prendra en moyenne deux semaines ou un mois. Et quand bien même l'accord est donné pour fouiller les décisions, sortir de l'enceinte de la cour pour en faire des photocopies est toute autre chose. Le jeune chercheur est donc confronté à un personnel judiciaire malpoli qui n'a aucun respect pour la science et le chercheur.

2. Les effets de l'accès difficile à la jurisprudence camerounaise

Le recours obligatoire à la méthode comparative (2.1.) dans les travaux de recherche en science juridique et ses conséquences constituent l'effet principal de la rareté de la jurisprudence camerounaise sur la qualité des travaux scientifiques. Cette situation est pourtant corrigeable à travers notamment la numérisation des décisions de justice (2.2.).

2.1. Le recours obligatoire à la méthode comparative

La méthode comparative ou encore méthode de droit comparé est une approche particulière du droit, consistant à établir et comparer les normes en vigueur dans un domaine donné dans des systèmes juridiques différents. Elle permet au chercheur de comparer les droits issus de différentes cultures⁴⁷. La comparaison constitue un schéma défini de la pensée, consistant, en simplifiant à l'extrême, à confronter au moins deux objets⁴⁸.

Il s'agit alors d'observer et de comparer les différentes solutions que les différents droits retiennent face à des cas

⁴⁷ B. BARRAUD, *La recherche juridique, Sciences et pensées du droit*, op.cit., p. 93.

⁴⁸ J. STAROSCIAK et J. LETOWSKI, « La méthode comparative dans les recherches de droit administratif », *International Review of Administrative Sciences*, 1973, 39(2), 158-166.

semblables⁴⁹. L'enjeu est de mettre en parallèle des traditions juridiques différentes afin d'observer leurs divergences et convergences⁵⁰. Par exemple, des systèmes juridiques peuvent ignorer certaines sources du droit habituelles chez d'autres ou consacrer un équilibre contraire entre de mêmes sources. De telles différences concrètes emportent des conséquences importantes et, notamment, influent sur les conceptions du droit propres à chaque ordre juridique concerné.

L'analyse des droits étrangers peut permettre, par contraste, de mieux comprendre son droit national, de découvrir ses originalités ainsi que ses lacunes. C'est une tâche traditionnelle du droit comparé que de contribuer à l'amélioration du droit national par l'importation de modèles inspirés des droits étrangers⁵¹. En ce sens, l'on a affirmé que la démarche comparative permet au droit interne de s'améliorer au contact des droits étrangers⁵². Cette démarche méthodologique offre donc le double avantage d'étendre et d'enrichir le champ des solutions juridiques possibles.

Le recours à la méthode comparative est le plus souvent justifié par l'absence d'éléments du droit interne pouvant permettre au chercheur de soutenir son argumentaire⁵³. C'est en tout cas le sentiment que l'on a lorsqu'il parcourt les travaux scientifiques des jeunes chercheurs camerounais. En effet, face à l'absence de la jurisprudence locale, ceux-ci se tournent le plus souvent vers la jurisprudence française qui est plus facile d'accès. La raison est que les systèmes juridiques camerounais et français ont de véritables similitudes. Cependant, cela n'exclut pas que la réception de la jurisprudence judiciaire

⁴⁹ R. DRAGO, « Droit comparé », in D. ALLAND et S. RIALS (dir.), *Dictionnaire de la culture juridique*, Lamy-PUF, coll. Quadrige-dicos poche, 2003, p. 455.

⁵⁰ B. BARRAUD, *La recherche juridique, Sciences et pensées du droit*, op.cit., p. 94.

⁵¹ Ibid., p. 97.

⁵² L. AUCOC, *Les études de la législation comparée en France*, Paris, A. Picard éd., 1889, p. 10.

⁵³ Plusieurs autres raisons justifient le recours à la méthode du droit comparé. C'est notamment le cas lorsque le chercheur souhaite exposer les avancées du système juridique auquel il appartient par rapport à un autre.

française au Cameroun est conditionnée. Sur le fond notamment, on peut observer que les solutions françaises ne sont reçues au Cameroun que lorsque trois conditions sont réunies. Il faut, en premier lieu, que la jurisprudence concernée soit antérieure à l'indépendance du Cameroun. Il faut, en second lieu, que la solution réponde à un problème juridique pour lequel le Cameroun ne dispose pas encore de solution qu'il estime satisfaisante. Il faut, en troisième lieu, que la solution française apparaisse comme la solution la plus pertinente⁵⁴.

Même si le but de faire l'étude du droit comparé dans les travaux de recherche est de combler les lacunes du droit national, de l'améliorer ou de le réformer⁵⁵, même si la comparaison fait partie des procédés d'objectivation⁵⁶, le recours à la démarche comparative n'est pas sans risque pour le chercheur. En effet, cette méthode suppose la connaissance et la compréhension des systèmes à comparer⁵⁷. Selon Constantinesco, l'ensemble du processus comparatif consiste en une « *série d'opérations s'enchaînant dans une marche raisonnée, dirigée vers un but précis* »⁵⁸. Pour cet auteur, une telle étude doit être conduite à travers trois stades successifs, à savoir connaître, comprendre et comparer. Ainsi, le défaut d'observation de ces « trois C » peut plonger le chercheur dans une description profonde du droit étranger en lieu et place de son droit national. Le risque ici est celui de l'instrumentalisation au service d'une évolution souhaitée du droit national. Dans ce sens, Jean Carbonnier

⁵⁴ A. PÉLISSIER, « La jurisprudence judiciaire instrument de rayonnement », *Revue juridique de l'Océan Indien, Association*, 2005, p. 185.

⁵⁵ T. KADNER GRAZIANO, « Comment enseigner et étudier le droit comparé », *RDUS*, 2013, n° 43, p. 61 et s.

⁵⁶ G. BOUCHARD, *Genèse des nations et cultures du nouveau monde*, Montréal, Boréal, 2000, p. 75.

⁵⁷ S. PAQUIN, « Bouchard, Durkheim et la méthode comparative positive », *Politique et Sociétés*, 2011, 30 (1), p. 62.

⁵⁸ L.-J. CONSTANTINESCO, *Traité de droit comparé*, t. 2, *La méthode comparative*, Paris, LGDJ, 1974, p. 122.

considérerait que « l’invocation de la législation comparée n’est souvent qu’instrument de propagande »⁵⁹.

L’on a encore en mémoire la critique formulée par le Doyen François Anoukaha lorsqu’il expertisait le projet d’article du jeune chercheur que nous sommes. Le doyen s’inquiétait sur l’appropriation du droit étranger par les jeunes chercheurs afin de soutenir leur argumentaire⁶⁰. Cette inquiétude est légitime en ce sens que les travaux scientifiques des jeunes chercheurs camerounais s’apparentent comme une soupe africaine dans laquelle on a introduit assez d’adjuvants étrangers si bien que la saveur dominante demeure étrangère. Le chercheur devra donc faire attention lorsqu’il recourt à la démarche comparative qui en soit n’est pas un danger.

2.2. La mise en place d’une base de données numériques des décisions de justice en libre accès

La mise en œuvre de solutions numériques pourra faciliter l’accès des chercheurs aux décisions de justice⁶¹. En effet, les progrès de notre société technicienne ne peuvent pas laisser de côté le droit. Les moyens les plus modernes doivent être mis en œuvre pour décharger le personnel judiciaire de tout le travail répétitif ou de pure exécution. L’informatique et la télématique peuvent y contribuer, sans qu’il y ait lieu de craindre sérieusement de voir un jour la machine remplacer le juge, tant il est évident que l’intelligence artificielle n’a d’intelligence que le nom⁶².

⁵⁹ J. CARBONNIER, « À beau mentir qui vient de loin, ou le mythe du législateur étranger », in *Essais sur les lois*, Paris, Défrenois, 1995, 2^e éd., p. 121

⁶⁰ Dans ce sens E. MURITH, *L’usage du droit comparé dans le raisonnement du juge : Analyse en matière de droits fondamentaux au Canada et en Afrique du Sud*, Mémoire de Maîtrise, Université de Montréal, 2019, p. 48 et s.

⁶¹ Sur l’importance de l’introduction du numérique dans le secteur de la justice, lire Y. MENECEUR, « Le numérique, levier essentiel d’une meilleure efficacité et qualité de la justice en Europe », *Enjeux numériques*, n°3, Septembre 2018, p. 11 et s.; H. ÉPINEUSE et A. GARAPON, « Les défis d’une justice à l’ère numérique de « stade 3 » », *Enjeux numériques*, n°3, Septembre 2018, p. 16 et s.

⁶² J. HÉRON et T. LE BARS, *Droit judiciaire privé*, op.cit., N° 3.

La mise en place d'un *open data* des décisions de justice est une nécessité pour la société camerounaise en général et pour le chercheur en particulier. Porté par un principe de transparence de l'action publique, l'*open data* est considéré comme un facteur d'amélioration de la qualité de la justice dans d'autres pays notamment en France⁶³. L'expérience française est représentative des questionnements posés par cette politique au vu de son caractère précurseur et de son ambition. La France a légiféré en 2016 pour imposer un cadre obligatoire de diffusion des décisions de justice à ses juridictions. Il peut en être autant au Cameroun. Cela facilitera le travail des chercheurs en droit qui n'ont qu'un souci, soutenir leur argumentaire avec des jugements et arrêts nationaux.

La dématérialisation des décisions de justice pour créer une base de données électronique ne se fera pas sans obstacles. L'on peut, au titre d'obstacles, citer le nombre élevé des décisions rendues par les juridictions camerounaises et le souci de garantir le droit à la vie privée sous son aspect protection des données personnelles⁶⁴. C'est pourquoi, la diffusion libre des décisions de justice, dans un État de droit, ne peut être faite n'importe comment et par n'importe qui⁶⁵. Cette diffusion doit être faite et contrôlée par l'État, notamment au moyen de la juridiction suprême.

En marge de la mise sur pied d'une plateforme électronique des décisions de justice à accès libre, l'administration judiciaire devra davantage veiller au respect des délais impartis pour la rédaction de ces décisions.

⁶³ Y. MENECEUR, « Le numérique, levier essentiel d'une meilleure efficacité et qualité de la justice en Europe », *op.cit.*, p. 14.

⁶⁴ E. LESUEUR De GIVRY, « La question de l'anonymisation des décisions de justice », in *Rapport annuel de la Cour de cassation*, 2000, p. 93.

⁶⁵ R. DÉCHAUX, « L'open data des décisions de justice se fera dans le respect de l'État de droit : Doctrine.fr devant le Conseil d'État », *Actualité juridique Droit administratif*, 2021, 29, p. 1696 et s.

Conclusion

La fonction générale d'une méthodologie est d'analyser les diverses démarches et la nature des processus intellectuels employés dans une discipline⁶⁶. Le système dans lequel s'enferme la méthodologie juridique soulève plusieurs problèmes notamment celui de la rareté de la jurisprudence camerounaise. Tout comme dans le chemin de croix, les jeunes chercheurs finissent tout de même par produire des travaux de recherche de bonne facture, bien que ceux-ci soient plus extravertis. La meilleure solution afin d'éviter le recours aux solutions étrangères est la mise sur pied d'un open *data* des décisions de justice au Cameroun en numérisant ces décisions.

Références bibliographiques

ALLAND Denis et RIALS Stéphane (2003) (dir.), *Dictionnaire de la culture juridique*, Lamy-PUF, coll. Quadrigedicos poche.

ANOUKAHA François (2008) (dir.), *Les grandes décisions de la jurisprudence civile camerounaise*, Bamenda, Maryland Printers.

AUCOC Léon (1889), *Les études de la législation comparée en France*, Paris, A. Picard éd.

AZZARIA Georges (2016), *Les nouveaux chantiers de la doctrine juridique*, Canada, éd. Yvon Blais.

BARRAUD Boris (2016), *La recherche juridique, Sciences et pensées du droit*, L'Harmattan, coll. « Logiques juridiques ».

BARRAUD Boris (2017), *La jurisprudence et la doctrine*, Paris, L'Harmattan.

⁶⁶ E.S. MARNIÈRE, *Éléments de méthodologie juridique*, Paris, Librairie du journal des notaires et des avocats, 1976, p. 10.

BLAISE Jean-Bernard et DESGORCES Richard (2015), *Droit des affaires, Commerçants-Concurrence-Distribution*, LGDJ, 8^e éd.

BOUABDALLAH Safia (2019), « La réception réciproque de la jurisprudence et de la doctrine dans les systèmes belge, français et luxembourgeois » *Les Cahiers de droit*, volume 60, n°1, pp. 95 – 137.

BOUCHARD Gérard (2000), *Genèse des nations et cultures du nouveau monde*, Montréal, Boréal.

CAPITANT Henri (1964), *Les grands arrêts de la jurisprudence civile*, Paris, Dalloz-Sirey.

CHARNAY Jean Paul (1965), « Sur une méthode de sociologie juridique : l'exploitation de la jurisprudence », *Annales Économies, sociétés, civilisations*, 20^e année, n° 3, pp. 513 - 527.

CONSTANTINESCO Léontin-Jean (1974), *Traité de droit comparé*, t. 2, *La méthode comparative*, Paris, LGDJ.

DE PAGE Henri (1962), *Traité élémentaire de droit civil belge*, Bruxelles, Bruylant, tome I, 3^e éd.

DE THEUX Axel, KOVALOVSKY Imre et BERNARD Nicolas (dir.) 1995, *Précis de méthodologie juridique*, Presses de l'Université Saint-Louis.

DÉCHAUX Raphaël (2021), « L'open data des décisions de justice se fera dans le respect de l'État de droit : Doctrine.fr devant le Conseil d'État », *Actualité juridique Droit administratif*, n° 29, pp.1696-1701.

ÉPINEUSE Harold et GARAPON Antoine (2018), « Les défis d'une justice à l'ère numérique de « stade 3 » », *Enjeux numériques*, n°3, pp. 16 - 27.

ESMEIN Adhémar (1902), « La jurisprudence et la doctrine », *RTD. Civ.*, n° 12.

FABRE-MAGNAN Muriel (2017), *Introduction au droit*, PUF, coll. « Que sais-je ».

GAUDEMET Yves (2011), « Réflexions sur le rôle de la doctrine en droit public aujourd'hui », *RDA*, n°4, pp. 31 – 33.

HÉRON Jacques et LE BARS Thierry (2015), *Droit judiciaire privé*, Paris, LGDJ, 6^e éd.

JAILLARDON Edith et ROUSSILLON Dominique (2010), *Outils pour la recherche juridique : Méthodologie de la thèse de doctorat et du mémoire de master en droit*, Paris, Edition des archives contemporaines.

JESTAZ Pierre (2004), *Doctrine et jurisprudence : une liaison de 25 siècles*, Montréal, Les Éditions Thémis, 4^e Conférence Albert-Mayrand.

KADNER GRAZIANO Thomas (2013), « Comment enseigner et étudier le droit comparé », *RDUS*, n° 43, pp. 61 - 87.

KUATE TAMEGHE Sylvain Sorel (2021), *La justice, ses métiers, ses procédures*, Paris, L'Harmattan, 4^e éd,

LAPERRIERE Marie-Neige (2021), « Des outils méthodologiques pour un enseignement critique du droit : revisiter la résidence familiale à partir d'une approche féministe historique », *Les cahiers de droit*, volume 62 n°1, pp. 55-74.

MARNIÈRE Edmond Sallé (1976), *Éléments de méthodologie juridique*, Paris, Librairie du journal des notaires et des avocats.

MELVIN Andrew et MADDIX Jeanne (2008), *Guide d'initiation à la recherche juridique : la doctrine*, Bibliothèque de Droit Michel-Bastarache.

MENECEUR Yannick (2018), « Le numérique, levier essentiel d'une meilleure efficacité et qualité de la justice en Europe », *Enjeux numériques*, n°3, pp. 11 – 15.

MURITH Eva (2019), *L'usage du droit comparé dans le raisonnement du juge : Analyse en matière de droits fondamentaux au Canada et en Afrique du Sud*, Mémoire de Maîtrise, Université de Montréal.

PAQUIN Stéphane (2011), « Bouchard, Durkheim et la méthode comparative positive », *Politique et Sociétés*, 30(1), 57–74.

PÉLISSIER Anne (2005), « La jurisprudence judiciaire instrument de rayonnement », *Revue juridique de l'Océan Indien, Association*, pp. 177 - 198.

SALEILLES Raymond (1904), « Le Code civil et la méthode historique », in *Le centenaire du Code civil, 1804-1904*, t. 1, Paris, Imprimerie nationale.

STAROSCIAK Jerzy et LETOWSKI Janusz (1973), « La méthode comparative dans les recherches de droit administratif », *International Review of Administrative Sciences*, volume 39, n°2, pp.158-166.

TERRE François (2015), *Introduction générale au droit*, Paris, Dalloz, 10^e éd.

VAN HOECKE Mark (2013), « Le droit en contexte », *Revue interdisciplinaire d'études juridiques*, n° 70, pp. 189 à 193.

ANALYSE SOCIO-SEMIOTIQUE DES PASSIONS FEMININES DANS *LES TRIBUS DE CAPITOLINE* DE P-C. OMBETE BELLA

WEGA SIMEU

(Université de Bamenda, Cameroun)

wgasimeu@yahoo.fr

Hermann ATIODOU VOUKENG

(Université de Dschang-Cameroun)

hermannatiobou@gmail.com

Résumé

*La problématique de la femme reste récurrente dans les productions artistiques et littéraires. En fonction des visions d'auteurs, il ressort que le genre féminin est inscrit dans les productions tantôt comme un second sexe, tantôt dans la posture de personnage émancipé. Pierre-Célestin Ombété Bella, dans son roman *Les tribus de Capitoline*, va au-delà des considérations ethniques lorsqu'il décrit la femme sous le double prisme du déterminisme et des émotions. Dès lors, la question centrale est celle de savoir comment le romancier consigne dans l'armature textuelle, les différents caractères de cet être des passions. Ainsi, la socio-sémiotique servira de grille d'analyse de la structure passionnelle de la gent féminine et de son caractère énergétique. Cette analyse permettra de ressortir le manichéisme passionnel qui chevauche entre l'axe du bien et celui du mal.*

Mots Clés : genre féminin, passion, émotions, socio-sémiotique.

Abstract

*The issue of women is more recurrent in artistic and literary productions. It emerges that depending on the author's visions, the female gender is inscribed in productions sometimes as a second sex, sometimes in the posture of an emancipated character. Pierre-Celestin Ombété Bella, in his novel *Les tribes de Capitoline*, goes beyond ethnic considerations when he describes women through the double prism of determinism and emotions. Therefore, the central question is that of knowing how the novelist records in*

the textual framework, the different characters of this being of passions. Thus, the Socio-semiotics will serve as an analysis grid of the passionate structure of the fairer sex and its energetic character. This will bring out the passionate manichaeism that overlaps between the axis of good and that of evil.

Keywords : female gender, passion, emotions, socio-semiotics.

Introduction

La femme a toujours été au cœur des débats politiques, sociaux et littéraires. Dans le théâtre de Pierre Corneille et de Jean Racine, elle est inscrite sous la casquette d'être de passion et de déclencheur de conflit entre les hommes. Du XVII^e au XX^e siècle, elle restera la métaphore du malheur. Elle est, entre autres désignations qui s'éclouent, une « créature faible et décevante » avec Beaumarchais, une fleur du mal avec Charles Baudelaire bien qu'occupant une place de choix chez les poètes romantiques comme qui proclament leur isolement et leur errance en cas de déception sentimentale. Cependant, les discours sociopolitiques ne cesseront de subalterner le genre féminin, tant en occident qu'en Afrique ; ce qui va orchestrer des mouvements de revendication féministe. De multiples titres vont paraître entre le XX^e et le XIX^e siècle, à l'instar du *deuxième sexe* de Simone de Beauvoir (1949), *Les jeunes immigrés Magrébins de la deuxième génération et/ou La quête de l'identité* d'Hervé-Frédéric Mecheri (1984), *Que vivent les femmes d'Afrique* de Tanella Boni (2008), *Les Impatientes* de Djaili Amadou Amal (2020).

Dans les fictions africaines et camerounaises en particulier, le féminisme devient plus renforcé de par la place qu'occupe la gent féminine. Les textes sont à cheval entre les tons pathétique et satirique visant à déconstruire toute mise en berne de la dignité de la femme. De Werewere Liking à Evelyne Mpoundi Ngollé, en passant par Delphine Tsanga Tsogo et Calixthe Beyala, on décèle un réel combat contre les injustices de toutes natures et la restauration des *honneurs perdus* par la

femme. Plusieurs auteurs masculins rimeront dans cette perspective et inscriront le personnage féminin dans la posture de déterministe et d'optimiste. Nous choisissons comme corpus *Les tribus de Capitoline*⁶⁷ de Pierre-Célestin Ombété Bella. Il est question de démontrer comment le genre féminin est sémiotisé par l'ossature narrative dans sa double acception passionnelle et déterministe. De ce fait, par quels procédés sémiotiques le romancier consigne dans l'armature textuelle, les différents caractères du genre féminin ? La mise en récit de la posture féminine chez Ombété Bella laisse entrevoir les caractéristiques d'un être chez qui les passions sont doublement caractérisées par l'insertion professionnelle et l'amour.

Les analyses seront menées sur la base des matériaux tributaires de la socio-sémiotique. Elle est une branche de la sémiotique classée par Éric Landowski (2004 :305) dans le sillage d'une « grammaire du sensible ». S'appuyant sur des signes à forte teneur social, elle « s'occupe de la discursivité sociale ou bien, dans une version légèrement différente, de la dimension sociale de la discursivité » (Semprini, 2007 : 13). Le positionnement discursif du déterminisme féminin, l'irrésistibilité passionnelle et la mise en récit de l'esthésie dans la passion féminine sont les réponses provisoires que nous apportons à cette problématique.

1. Positionnement discursif du dynamisme féminin

Le discours d'Ombété Bella est un miroir vers la perception occidentale de l'émancipation de la femme. Il ne perd néanmoins pas de vue la vision eurocentrique qui amène parfois la femme africaine à battre en brèche les normes culturelles et à se loger dans un déterminisme meublé d'irrationalité.

⁶⁷ Vous le lirez « LTC »

1.1. Construction syntaxique de la prise de conscience

Le récit Ombétéen porte sur le déploiement d'isotopes permettant de découvrir un genre actif professionnellement. Le personnage féminin n'est plus l'être du ménage, mais un acteur qui occupe une place considérable dans le monde professionnel. La gent féminine chez le romancier est un modèle. Elle frise l'admiration et intervient dans le développement économique.

Deux personnages constituent à cet effet les points de référence : Jacqueline Aboui, dit Maman Song'lina et Capitoline Ida Petnga. Elles reconstituent les traces de ses souffrances d'antan afin de reconstruire un futur prometteur. Les récits suivants apportent plus d'élucidation à cette autre caractéristique de la femelle :

[a] Jacqueline Aboui était venue à Douala quand elle avait à peine vingt ans. En principe pour **faire du commerce**. Pour une raison ignorée, elle ne se voyait **pas dans l'avenir au sein de sa famille à Elig Bélibi**. Surtout, elle **voulait être une femme « riche »**. [...] Quant au bout de quelques années, elle s'est rendu compte qu'elle gagnait assez bien sa vie, elle avait envoyé de l'argent à Yaoundé pour que sa petite sœur Sophie Mbezele, la rejoignît (*LTC* : 28)

[b] Capitoline Ida avait l'**intelligence innée** des choses de l'amour, en même temps qu'elle en possédait, instinctivement, la rouerie, sans être pour autant ce qu'on appelle « une mauvaise fille » [...]. Certaines femmes s'incrument de cette pseudo **dynamique** toute leur vie. Dans son cas, le fait que les mâles lui aient fait très tôt **prendre conscience de son pouvoir de femme** l'avait amenée à savoir se servir de ce magnétisme (*LTC* : 51)

Alors, la femme est chez Ombété Bella, un être de caractère, l'incarnation du dynamisme, un symbole d'ambition et d'intelligence : « *faire du commerce* », « *pas dans l'avenir au sein de sa famille* », « *voulait être une femme « riche »* », « *intelligence innée* », « *dynamique* ». Sous le poids intense des

violences masculines et des frustrations de toute nature en société, cette victime a su garder un esprit très positif. À juste titre, l'héroïne a dû « **prendre conscience de son pouvoir de femme** ». Cet acte vise à poser les jalons d'un déterminisme dont les détours ne souffrent d'aucune faille.

1.2. Les topiques du prestige et de la détermination

De nombreux personnages féminins occupent un rang social louable. Grâce à leur bravoure, leur courage, elles atteignent généralement leurs objectifs fixés, car elles ne se résignent pas face aux épreuves ou difficultés existentielles. De ce fait, les femmes suscitent de l'admiration ou de la considération de leur entourage. Elles sont dès lors mises sous un présage prometteur. Le récit ci-dessous permet de lire cette émergence croissante et cette haute estime au sein de leur société:

Cette sœur aînée de sa mère, maman Song'lina, comme on l'appelait, - il découvrira plus tard que son patronyme était Aboui – résidait à Douala. Toute la famille était béate d'admiration et de considération pour elle quand elle venait au village. En plus, noble dans ses attitudes, altière dans ses regards, grande par la taille, et belle, elle faisait accourir tout le village dès son arrivée. On disait qu'elle avait des biens, beaucoup de biens à Douala.

(LTC : 7-8)

On assiste à la mobilisation de diverses expansions du groupe nominal et d'un lexique mélioratif visant non seulement à faire le portrait d'une femme influente de nature, mais riche par essence. Dans la syntaxe, « Toute la famille était béate d'**admiration** et de **considération** pour elle », nous décelons un réseau lexical essentiellement élogieux lorsqu'on recourt aux substantifs, « admiration » et « considération ». Distribués autour du sujet « Song'lina » repris anaphoriquement par « elle », ces marqueurs lexicaux relèvent la métaphorisation

hyperbolique d'un spécimen d'africaines dignes d'amour et de respect.

La sémiologie de la grandeur féminine voulue par le romancier est mise en exergue à travers le portrait mélioratif qui caractérise le sujet : « **noble** dans ses attitudes, **altière** dans ses regards, **grande par la taille**, et **belle** ». L'accumulation lexicosyntaxique utilisée par le narrateur juxtapose des caractères physiologiques et moraux d'une gent féminine disposant les potentialités d'un homme, d'un modèle social. Alors, loin d'être noble, altière, grande par la taille et belle, elle est matériellement aisée : « elle avait des biens ». Justement dans la phraséologie camerounaise, *avoir des biens* est synonyme d'être matériellement riche ou de détenir une fortune considérable.

L'auteur sémiotise la responsabilité socioprofessionnelle et permet de lire dans son discours, la réalité d'un genre féminin entreprenant et déterminé à se hisser à un rang social acceptable : « Elle [Capitoline] cherchait néanmoins un emploi, s'initiait dans le commerce en revendant ici et là de petits objets qu'elle achetait » (*LTC* : 51). Ce désir d'ascension sociale est syntaxiquement perçu à travers la combinaison du verbe d'action (cherchait) et du champ lexical de l'activité professionnelle : *initiait, commerce, revendant, achetait*. Il y a dès lors la représentation d'une société capitaliste où les échanges commerciaux sont au centre de diverses activités. La femme n'y est plus exclusivement vue en comme un sujet de ménage, d'épouse, mais elle est devenue un acteur économique et un mentor familial incontournable.

Regardant notre corpus à travers la perception d'Éric Landowski sur la conciliation du fait social, nous apercevons la mise en branle du vécu de l'ancienne société camerounaise et la promotion d'un nouveau modèle social où la femme a un apport indéniable. Elle est devenue un partenaire inconditionnel du développement au Cameroun. Si la socio-sémiotique est « la constitution d'une *sémiotique de l'expérience* » (Landowski,

2004 : 35), on se rend à l'évidence, et en rapport avec l'identité culturelle des personnages « Song'lina » et « Capitoline », qu'il s'agit de la mise en récit des tribus Bamiléké à l'Ouest et Béti au Centre du Cameroun. L'expérience de l'auteur sur l'émancipation de la femme ne déroge pas à la mise en texte une revendication qui brise les principes culturels et du vivre ensemble.

2. De l'irrésistibilité et l'irrationalité passionnelles chez le féminin ombétéen

Dans cet axe du travail, nous décrivons la nature de l'amour, son degré que la gent féminine entretient avec l'altérité. Le féminin ombétéen est face à un destin passionnel double, si on met en marge la passion du travail. Le romancier met en récit l'amour Éros et le mythe de sauvetage congénital.

2.1. De la topique du sensuel au mythe de Tristan et Iseult⁶⁸

Dans cette perspective, nous analysons les passions amoureuses sous l'angle de l'Éros⁶⁹, terme tributaire de l'érotisme, donc du sensuel. En effet, cette grille passionnelle implique tout rapport charnel, sexuel sans perdre de vue le passionnel bien que pouvant s'apparenter à l'ivresse d'un coup de foudre : « Je t'aime, Mathieu. Ce que je ressens pour toi, je ne l'ai jamais vécu avec quelqu'un d'autre avant. Et je suis tellement contente que tu m'aimes aussi » (*LTC*: 77). L'amour passionnel, sincère et inconditionnel est la manifestation de la passion amoureuse de la femme dans *LTC*. La structure « je t'aime... » s'avère être le prélude de l'érotisme. Dans le même système phraséologique se côtoient d'autres propriétés

⁶⁸ Paru au XII^e siècle sous l'impulsion des poètes normands, Tristan et Iseult est un mythe littéraire mettant en scène la tragédie centrée sur l'amour adultère entre Chevalier Tristan et la princesse Iseult. Le tragique destin de Tristan à la fin du périple est très proche de celui de Mathieu ; c'est ce qui que motive notre choix de ce concept.

⁶⁹ Lire IDE, P., « La distinction entre *éros* et *agapè* dans *Deus Caritas est* de Benoît XVI », *Nouvelle revue théologique*, n°3, Tome 128, 2006, pp. 353-369.

inhérentes au *sentir* : « je ressens... je suis contente ... tu m'aimes ». Ce marquage sémiolinguistique est matérialisé dans le roman dès l'anamnèse sur le contact du héros, Mathieu, avec la jeune Méléna. La femme est décrite comme étant l'actant déclencheur du sensible au regard de la sémiotique de son patronyme, de sa gestuelle et de son langage.

Malgré une instruction formelle inachevée, la nature l'avait doté d'une forte imagination et d'une grosse dose de sensibilité qui lui avaient fait apprécier, au-delà de la très grande beauté de la femme jeune, la poésie de ce prénom original, Méléna, qui signifiait « lever du soleil ». C'est ainsi que, petit à petit, elle fit le vide auprès de Mathieu, éliminant par petites touches les autres accointances amoureuses de ce rêveur, et se retrouva presque sa seule relation féminine

(LTC : 12-13).

Pierre-Célestin Ombété Bella construit, à travers ce récit, l'identité d'une gent possessive et sémiotise sa beauté irrésistible. Le décor est planté par la significativité du prénom « Méléna » qui symbolise le « le lever du soleil ». Sur le plan sentimental, sa passion est marquée d'un sursaut d'égoïsme : « elle fit le vide auprès de Mathieu, éliminant par petites touches les autres accointances amoureuses ». La locution verbale « fit le vide » métaphorise l'exclusion, et, dans ce contexte, celle de toute fille qui manifeste un désir sentimental à l'égard du héros. Dans le même ordre d'idées, c'est ce que justifie l'utilisation en mention du participe présent « éliminant ». La femme africaine dans ce discours n'est plus considérée comme la promotrice de la polygamie, elle veut rester patronne et seule guide du foyer qu'elle voudrait construire. Amour voulu, amour dû. Malheureusement, la fatalité va primer sur ce destin passionnel : « Le fils de Mathieu et Méléna mourut vingt-quatre heures après sa naissance, encore à l'hôpital » (LTC : 13). La construction de l'amour éros est

parachevé par la sémiotique de *l'éprouvé*, impliquant la femme amoureuse dans la perspective de victime.

Le parcours érotique de la gent féminine ne se brouille pas à mi-chemin. Le compagnonnage érotisé de l'héroïne présente le côté plus doux de la femme. Elle est apte à procurer la sensation : « Le corps de Capitoline chanta. Son âme aussi. La mélodie monta au firmament, digne du cri séculaire de toutes les héroïnes des épopées de l'amour vainqueur » (*LTC* : 68). Cette prose poétisée par l'isotopie de la virtuosité – *chanta, mélodie* – métaphorise l'acte sexuel dans toute sa douceur, si l'on se réfère à l'allusion intertextuelle : « les héroïnes des épopées de l'amour vainqueur ».

Entretenir l'homme sur le plan sexuel n'est pas l'unique objectif de la femme, telle que sémiotisée par le romancier. L'acte sexuel est chez le genre féminin, un moment de configuration et de reconfiguration de la relation amoureuse, du foyer et de l'avenir du couple. Bien que sachant déjà « qu'elle aurait du mal à sortir ce garçon-ci de son cœur et de sa vie » (*LTC* : 64) s'il advenait que les interdits tribaux les éloignent, Capitoline ne se laisse point emporter par le découragement. En réalité, « la femme amoureuse souhaite que le monde entier soit son témoin de bonheur » (*LTC* : 71). C'est cette stratégie qu'adopte Capitoline Petnga en vue de défriser les barrières ethniques et tribales perçues comme des griefs à son épanouissement. Juste le langage est suffisant pour que soit réalisé son projet de domption sentimentale de l'homme : « Capitoline manifesta bruyamment sa joie en apprenant que son père était depuis longtemps au courant de leur relation et qu'il ne tuerait personne » (*LTC* : 93). Ce discours présuppose que le père de l'amoureuse, en tant que Bamiléké, pouvait s'inscrire en faux contre son union avec un originaire du Centre du Cameroun. Le silence dudit sujet sous-entend une valorisation du brassage culturel et un rejet de la xénophobie.

Tout ce qui se conçoit sensuellement bien s'achève tragiquement. Telle est la parodie réservée à Capitoline à la fin de son périple sentimental avec Mathieu. Le genre féminin tel que décrit par Pierre-Célestin Ombété Bella demeure une victime de l'amour sincère, d'une union fustigée sous l'influence des tabous tribaux et des subjectivités de l'autre. Le romancier adapte à cet effet, le mythe de Tristan et d'Iseult lorsque dans son excipit, il met en scène la solitude et la mort de l'être aimé par la femme :

Mathieu était venu à Douala pour trouver du travail, réussir dans la vie et rendre sa mère heureuse. Il en repartit ce jour-là allongé dans une longue caisse de bois rouge, que transportait une camionnette 404 Peugeot. **La femme qu'il avait aimée, et qu'il continuait d'aimer probablement là où il était**, était assise à côté du chauffeur, en compagnie de sa mère à elle. Capitoline s'était vigoureusement opposée à son hystérique de belle-mère qui l'accusait d'avoir tué son fils et avait voulu faire porter la dépouille de Mathieu dans un cimetière de Yaoundé, après avoir vomi toute sa haine à cette jeune et belle fille qui portait dans ses entrailles le fruit d'un amour qu'une mère avait interdit à son fils. **Capitoline, par delà son effondrement, avait revu le schéma des derniers instants de son Manos chéri ; elle pensait que celui-ci avait été sacrifié à sa place.** Sophie Mbezele était restée à Douala, déséquilibrée. (*LTC* : 157)

Le mythe de l'amour éros réside dans cette passion irrésistible qui bat en brèche tous les obstacles dus à la différence ethnique et la jalousie de la belle-mère. Il y a lieu de dire que Capitoline, dans la posture de femme stoïque, a vécu sa passion avec son héros jusqu'au bout : « La femme qu'il avait aimée, et qu'il continuait d'aimer probablement là où il était » /« Capitoline, par delà son effondrement, avait revu le schéma des derniers instants de son Manos chéri ; elle pensait que celui-ci avait été sacrifié à sa place ». Ces deux syntagmes sémiotisent la tragédie de Tristan et Iseult qui acceptent que leur union outrepassent les

tabous. Il en ressort qu'ils sont unis dans un amour contre lequel leur volonté ne peut rien.

2.2. La sémiologie du mythe de sauvetage congénital

L'amour maternel construit par Ombété Bella au sein de LTC est dans les entrelacs du complexe d'Œdipe inversé et de la xénophobie. Il y a lieu de marteler que dans ce récit, l'amour et la protection de la femme à l'égard de sa progéniture relève d'un égocentrisme irrationnel et criminogène. En fait, la tendance à protéger son fils et à l'éloigner des conquêtes d'autres femmes se dénoue par d'absurdes pensées et d'ignobles actes : refuser le droit de paternité et éliminer physiquement l'autre.

Même si la femme est libre de ses choix et décisions selon une vision féministe, notons que sa détermination à accomplir ses désirs laisse transparaître des fantasmes irrationnels qui brisent les tabous culturels, pouvant aller jusqu'au crime. L'amour, la protection – passant par le secret de paternité – et la tentative de choix de l'âme-sœur à son fils sont des réalités à travers lesquelles la passion féminine s'érige en acte irrationnel et condamnable. On voit entre autres, le tapinois que consolident maman Song'lina et Sophie Mbezele par rapport à l'identité de Mathieu, une irrationalité due à l'acharnement de Mbezele à créer la rupture entre Mathieu et Capitoline ainsi que le crime posé à l'excipit. La construction d'un réseau lexical inhérent à la dénégation de l'altérité et la sémiologie de la xénophobie sont des axes à observer.

[a] - Maman, j'ai vingt ans, je suis ton enfant, mais je ne suis pas un enfant. En remplissant les dossiers pour le BEPC, j'ai bien vu « **père inconnu** » dans mon acte de naissance ; mais j'ai également lu que je suis de « **race éwondo** », maman, je ne t'ai jamais dérangé sur ce sujet, parce que je me suis toujours senti chez moi dans ce village [...] Le jeune homme n'avait pas manqué de remarquer que maman Mbezele, non seulement ne lui avait fourni aucune explication, mais encore

n'avait pas semblé adresser de réel reproche

(LTC : 14-15).

La construction du sens de cet énoncé dépend de l'observation microstructurale et de l'analyse macrostructurale. Du point de vue de la microstructure, nous avons recours à l'isotopie de l'étrangeté, « père inconnu », « race éwondo ». La socio-sémiotique recommandant le rapprochement de la réalité aux faits textuels, il ressort que Sophie Mbezele a délibérément choisi de cacher, à son fils, son père biologique. Le second isotope lève partiellement le voile sur cette identité et le déconnecte déjà de toute possibilité d'une souche paternelle bété comme celle de sa mère. Le groupe nominal « ce sujet » désigne cette paternité maintenue en tapinois par Mbezele. Si au revers de ces réseaux lexicaux se crayonne l'histoire d'un amour qui se serait soldé par la déception, on aperçoit, sur le plan macrostructural, plusieurs allusions :

- *Cela sous-entendrait que maman Mbezele a été sévèrement trahi par l'homme en qui elle a mis son espoir...*
- *Que l'homme éwondo avec qui elle a accouché Mathieu est d'une moralité peu orthodoxe...*
- *Qu'elle ne voudrait pas laisser la charge d'un enfant qu'elle aime tant à un homme qui ne le l'a pas épousé : « Ida, je sais que ma mère est compliquée, mais essaie de comprendre : je suis le seul fils qu'elle a. » (LTC : 139).*

Ces implicatures discursives témoignent du caractère insaisissable de la femme, de sa faculté à garder ou à entretenir le secret et de sa casquette de « protectrice ». Alors, la posture de la femme est conçue sur la base du mythe de sauvetage qui a pour cible la protection de sa progéniture.

[b] Méléna **n'**avait intéressé maman Mbezele **que** parce qu'elle allait donner naissance à un enfant. La mère de Mathieu **ne** l'envisageait **pas** comme bru (*LTC* : 13).

[c] Ici j'ai trouvé un travail et je suis tombé amoureux d'une fille très belle et...

- **Elle est de quelle tribu ?**

-Capitoline ? Elle est Bamiléké, maman. Elle est Bafang.

- **Quoi ? Une Bamiléké ? Dans ma maison ?** Imposs...

- Maman, tu te calmes et tu me laisses continuer.

(*LTC* : 121)

Plusieurs phénomènes syntaxiques caractérisent l'émotion répulsive et impulsive de la femme dans ces énoncés. La restriction « n'...que » et l'adverbe de négation « ne...pas » inscrits dans le (b) traduit le manque de considération de Mbezele. On y voit le caractère conditionnel de l'amour manifesté par la femme. Cette posture xénophobe de la femme se déploie succinctement dans le (c) *via* la ponctuation expressive. En clair, l'accumulation paradigmatique des formes interrogatives – *Elle est de quelle tribu ? Quoi ? Une Bamiléké, Dans ma maison ?* – marque à la fois la curiosité, la stupéfaction et le rejet. Le féminin ombétéen se veut un loup pour l'autre vu les caractères possessif et tribaliste de certaines. Ainsi, il y a lieu de se demander si ce protectionnisme exacerbé ne brouille pas la dignité de l'altérité. Cet attachement congénital brise les contours de l'objectivité et met en scène *une passion briseuse de passion*.

3. Enjeu de l'esthésie dans les passions féminines

Les rapports interpersonnels de la femme dévoilent un nombre d'états de passions du fait du contact de cet être avec son environnement. Ces rapports se fondent sur l'harmonie ou la discorde selon que les sujets se sentent en conjonction ou en disjonction avec leur(s) objet(s) de valeur.

3.1 *L'axiologie du faire social de l'actant féminin*

Le discours d'Ombété Bella décrit une société africaine moderne avec ses règles et principes. Dans cette société, l'être féminin pose des actes, possède un nombre d'attitudes qui permettent de la juger, de l'apprécier positivement ou négativement. L'observation de la femme obéit en effet à une logique de Greimas (1983 :149) selon laquelle l'être féminin « ne se distingue guère de l'être social dans lequel il se « perd ». Dès lors, en s'intéressant à la femme, le lecteur est amené à poser un jugement de valeur fondé sur le faire de cet être. Ce jugement aboutit globalement à deux grandes figurations féminines. La femme incarne soit la vertu, soit le vice. Considérant deux visages féminins opposés par les discours du narrateur, notre analyse parvient à deux catégories de la femme : les vertueuses et les vicieuses.

Le romancier met en scène deux caractères contrastés. Si en général on aperçoit l'attitude de Capitoline et Méléna qui ne recherchent que du bonheur en amour, on ne saurait perdre de vue celle de Song'lina qui incarne aussi la vertu. Cependant, Sophie Mbezele se veut l'incarnation du négatif. Deux axes sont ainsi représentés dans la diégèse d'Ombété Bella : le bien et le mal.

[a] Elle était tout le temps aux **petits soins avec lui** [Mathieu]
(LTC : 24)

[b] Mais le dimanche, elle ne **travaillait** pas [...] elle **allait à la messe** de six heures, puis rentrait **faire la cuisine**, et se préparer à **sortir pour ses nombreuses réunions**
(LTC : 27)

[c] Jacqueline ne dit pas qu'elle **avait pardonné presque aussitôt à sa petite sœur**
(LTC : 30)

[d] Aboui Jacqueline narrait qui, s'ils l'avaient fait souffrir, lui avaient en revanche fait acquérir des forces pour **accepter la vie avec ses vicissitudes**, pour **pardonner et continuer**

d'aimer ceux qu'elle avait toujours aimés

(LTC : 29)

Les énoncés ci-dessous relayent l'axe du bien ; c'est-à-dire le caractère vertueux du genre féminin. Plusieurs procédés linguistiques permettent de construire le sens de cette axiologie du faire social. La femme est représentée dans un registre linguistique mélioratif : « petits soins », « avait pardonné presque aussitôt », « travaillait », « allait à la messe », « faire la cuisine ». En (a), l'actant féminin se veut l'incarnation de la gentillesse : « petits soins avec [Mathieu] ». On y perçoit cette tendance à la douceur qui la caractérise naturellement. Cela est renforcé par son caractère tolérant (c), (d), et social (b). Il existe cependant une facette péjorative de la femme mise en récit par l'auteur.

Sur l'axe du mal, Ombété Bella textualise un genre féminin au caractère vicieux et asocial. Les énoncés ci-dessous permettent de déceler cette considération antonymique.

[e] Mais trouver du travail pour Sophie n'avait pas été facile, et comme celle-ci était très jolie, plus belle que son aînée, mais du genre renfermée, hautaine, atrabilaire, le contact avec les autres n'était pas aisé

(LTC : 28)

[f] Ce que maman Song'lina ne lui dit pas, ce qu'elle n'osa pas révéler à son neveu chéri, c'était que sa petite sœur **avait toujours été un peu envieuse vis-à-vis de son aînée** estimant que Jacqueline réussissait facilement à tout ce qu'elle entreprenait.

(LTC : 29-30)

[g] Et voilà que, subitement, sa mère **faisait semblant d'aimer Capitoline**. Pour quelle raison ? A quelles fins ? [...] elle **n'était pas sincère**

(LTC : 148)

Contrairement au sens que laissent entrevoir les extraits (a), (b) (c) et (d), les énoncés (e), (f) et (g) inscrivent l'axiologie du genre féminin du point de vue de la désapprobation. En effet, le romancier met en discours une facette peu orthodoxe de

l'actant féminin lorsqu'il déploie des isotopes essentiellement péjoratifs pour caractériser la femme. Il y a dans ces références, l'isotopie de l'indocilité et du pessimisme – « renfermée, hautaine, atrabilaire » (e) – puis celle de la jalousie et de la mesquinerie : « envieuse », « faisait semblant d'aimer », « n'était pas sincère » (f) et (g).

Au sortir des analyses sur l'axiologie positive et négative, on retient une double considération du genre féminin chez Pierre-Célestin Ombété Bella. Il s'agit de *facto*, « des qualités sensibles » de la femme eu égard à ses comportements et ses attitudes car cet être évolue dans un cadre où « le poids social relatif » (Landowski, 2004 :214) est indéniable. Suivant « les logiques de valeur » de Landowski (op.cit. : 69), le discours du narrateur a permis de poser des jugements de valeur sur la femme. Il en découle de bonnes et de mauvaises selon leur morale louable ou condamnable.

3.2. Confrontation des éprouvés et tensivité dans les passions féminines

Dans sa réflexion sur les passions sans nom, Éric Landowski utilise le terme *éprouvé* en rapport à l'affect qui « se construit dans l'interaction, à la faveur d'une mise à l'épreuve (souvent réciproque) du sujet par les qualités sensibles immanentes à l'autre [...] mais dans un accomplissement mutuel et coordonné qui présuppose l'autonomie de l'un par rapport à l'autre » (Op.cit. : 8). La tensivité est un modèle sémiotique élaboré par Jacques Fontanille (2003), ils établissent deux postulats théoriques notamment, l'*intensité* et l'*extensité*. Étant donné que le second relève du cognitif, nous nous intéressons essentiellement au premier qui est inhérent au sensible ou au ressenti. Dans la perspective où Isabelle Valérie Demgne (2020 : 66) estime que « le texte narratif est un langage qui charrie l'éprouver », nous élaborerons le contraste émotionnel qui met en scène les éprouvés féminins dans l'intrigue.

Sans tenir compte de la linéarité de la narration, le tableau ci-dessous reconfigure par exemple l'ossature des affects oppositifs de la belle-mère et de la belle-fille dans *LTC* :

Déclenchement (A)	Réaction (B)
a. « ...n'épouse pas une étrangère » (p.143)	a. « C'est parce que je suis bamiléké qu'elle m'en veut à ce point » (p.138)
a. « On disait là-bas que les filles bafang sont méchantes » (p.52)	b. « -C'est parce que je suis Bamiléké qu'elle m'en veut à ce point ? (p.139)
b. « ...avoir vomi toute sa haine à cette jeune et belle fille qui portait dans ses entrailles le fruit d'un amour qu'une mère avait interdit à son fils » (p.157)	c. « Capitoline s'était vigoureusement opposée à son hystérique de belle-mère qui l'accusait d'avoir tué son fils et avait voulu faire porter la dépouille de Mathieu dans un cimetière de Yaoundé » (p.157)

Il existe un déploiement de manichéisme entre le discours déclencheur (A), relayant la voix de Sophie Mbezele et le discours réactif (B) pour Capitoline. Chaque émotion exprimée provoque un autre qui vise à le délégitimer. Divers syntagmes l'approuvent dans la classification ci-dessus : *n'épouse pas une Bamiléké* Versus *C'est parce que je suis bamiléké*, *...les filles bafang sont méchantes* Versus *c'est parce que je suis bamiléké*, *vomi toute sa haine à cette jeune et belle fille qui portait dans ses entrailles le fruit d'un amour* Versus *Capitoline s'était vigoureusement opposée à son hystérique de belle-mère qui l'accusait...* Alors le bonheur recherché par la femme est égocentré et n'apaise point son caractère réfractaire vis-à-vis d'un être de même sexe. L'état d'âme de Sophie Mbezele se fonde sur la jalousie appréhendée par Julien Greimas et Jacques Fontanille comme un « mauvais sentiment qu'on éprouve en voyant un autre jouir... » (Greimas et Fontanille, 1991 :211).

Bref, les échanges discursifs des femmes en contact exposent l'antagonisme de leurs points de vue et, par ricochet, l'incompatibilité de leurs humeurs. Cette confrontation des éprouvés visible dans les interactions entre les femmes contribue à démontrer que l'univers de la gent féminine chez le romancier est dualiste et houleux. La femme est indocile et jalouse envers son semblable sexuel : « ...elle en était **jalouse** et lui **en voulait**. Elle lui refusait le droit d'être d'une tribu différente de la sienne. Celui d'être **plus jeune**. Et celui d'être **très belle** » (p.134). La sémiotisation de cette dysphorie est syntaxiquement matérialisée à travers le duel *plus jeune...très belle* qui engendre une esthésie réactive *jalouse...en voulait*. En dépit de la monstration de ce perpétuel conflit féminin, plusieurs leçons restent à tirer.

3.2. Déconstruction d'une passion féminine égocentrée et perspective didactique

Cette articulation de notre production tient compte des normes de la réception bien que cette dernière ait des théorisations sans cesse croissante. Il est ainsi question d'un pôle récepteur qui est « désormais perçu comme une qualité atavique au texte littéraire » (Tandia Mouafou, 2016 :18). En fait, le texte d'Ombété Bella est l'émanation de ses situations de production et de réception. La mise en récit des passions féminines tournées vers le rejet de l'autre est un canal à travers lequel Pierre-Célestin Ombété Bella déconstruit une « racine unique » prônée et écopée par la gent féminine. Si ethniquement elle rejette l'altérité, ce compte est nécessairement à rebours.

En réalité, l'attitude de Sophie Mbezele envers Méléna et Capitoline relève d'une passion irrationnelle néfaste à toute harmonie sentimentale et culturelle. Lorsque la femme tient un pareil discours « n'épouse pas une étrangère » (*LTC* : 143) à son fils, elle devient par conséquent l'être qui brise tout envi d'aimer et de se sentir aimé. Elle crée un sombre présage au processus du vivre ensemble car elle se constitue en un opposant à cette

quête de l'harmonie sociale. Ombété Bella, par la voix de l'actant Tamar, procède à la satire de ce phénomène socioculturel qui brise les relations humaines :

- Le tribalisme est idiot ; comment peut-on rejeter les autres par habitude, sans même réfléchir ? Simplement parce qu'ils sont différents ? Et ce sont presque toujours nous les femmes qui en faisons les frais. Nos frères bamilékéés épousent des femmes d'autres tribus, mais ne supportent pas qu'une de leurs filles aille en mariage ailleurs

(LTC : 96)

Par cette réplique de Tamar, le romancier célèbre l'émancipation des idées de plus en plus grandissante de la gent féminine sur le tribalisme. De même, ne lève-t-il pas le voile sur l'appréhension de « créature faible et décevante »⁷⁰ et ne restaure-t-il pas le mythe judaïque de second sexe du moment où les femmes font les « frais » des décisions masculines ? En fait, à travers ce discours, le genre féminin transcende l'égoïsme, condamne les barrières absurdes ou les arguments irrationnels qui entravent l'épanouissement sentimental de l'être humain et empêchent l'altruisme ainsi que l'acceptation des « différences ».

Les tribus de Capitoline loin d'être une simple fiction embrasse une fonction essentiellement didactique. Ombété Bella pose deux visions : la promotion de l'émancipation de la femme et la promotion du multiculturalisme et du vivre ensemble. En effet, le principe épistémologique central de la socio-sémiotique est de s'intéresser aux faits linguistiques en rapport avec les préoccupations sociales. Elle concilie l'armature structurale et conceptualise le discours et son usage en fonction d'un contexte social bien défini.

Le romancier redéfinit le concept du féminisme et montre à travers sa plume que les préoccupations au sujet du devenir de la femme en général, celles de la femme africaine en particulier

⁷⁰ Lire Beaumarchais, *Le mariage de Figaro*, Acte V, Scène 3.

ne sont pas une affaire exclusive des écrivaines. Ces préoccupations aiguïssent aussi la curiosité d'auteurs masculins. La femme n'est plus définie par son égo-sexe, mais par son opposé en genre. Les personnages *Sophie Mbezele*, *Song'lina*, *Capitoline*, *Méléna* sont des ressources de description des passions chez la femme. Le milieu informel caractérisé par les ventes emportées et autres activités économiques sont des lieux de créativité de la gent féminine. Étant donné que son univers ne se limite plus seulement à la femme de ménage, nous admettons également que son identité culturelle n'échappe plus à l'extériorisation de ses passions.

Dans sa réflexion sur les lieux et les communautés paratopiques, Dominique Maingueneau reconnaît l'impossible détachement de la littérature du lieu social d'inspiration. Il précise à l'effet que, « même si l'œuvre a prétention à l'universel, son émergence est un phénomène fondamentalement local, et elle ne se constitue qu'à travers les normes et rapports de force des lieux où elle advient. C'est dans ces lieux que se nouent véritablement les relations entre l'écrivain et la société, l'œuvre et son œuvre, l'œuvre et la société » (Maingueneau, 2004 :74). Alors, du point de vue de la promotion du multiculturalisme, il s'avère qu'il y a un impossible estompage entre le discours ombétéen et la société camerounaise. Le déploiement des lexies toponymiques et ethniques implique indubitablement la mise en valeur de l'effet du réel qui laisse voir l'univers socio-culturel camerounais. En fait, les substantifs culturalisés, *Bamiléké*, *Béti*, *Éwondo*, *Bassa*, cessent de rimer exclusivement avec les principes d'espace du récit pour intégrer des espaces géographiquement identifiables. Cette multiplicité spatio-ethnique constitue une « poétique de la relation »⁷¹ qui permet au lecteur camerounais d'explorer son

⁷¹ L'expression est empruntée à Édouard Glissant, *Poétique de la relation*, Paris : Gallimard, 1990. Il y bat en brèche le phénomène de racine unique ou d'absolu culturel au profit d'une filiation culturelle prônant un vivre ensemble sans influences négatives.

univers avec sa forte potentialité humaine et tribale. C'est une base touristique pour les admirateurs internationaux. Bien plus, ce réseau lexical mobilisé par le narrateur constitue aussi une cloche qu'il sonne pour interpeler ses concitoyens au sujet de la nécessité de créer une plateforme culturelle sans tribalisme.

Conclusion

En attendant de conclure la question autour de la posture féminine dans les littératures, rappelons que Pierre-Célestin Ombété Bella dans *Les tribus de Capitoline* s'est rapproché de la tragédie classique en mettant l'horreur et la torture psychophysique au centre de son intrigue. Bien plus, il a embrassé la vision des féministes en mettant en discours la socio-sémiotique des passions féminines. Il s'est avéré que l'armature de son récit oscille entre le dynamisme féminin, l'irrésistibilité, l'irrationalité passionnelle et les enjeux de l'esthésie meublant la construction de son idéologie. De sa prose, il ressort un triple positionnement des passions sur l'axe du bien et du mal. La passion du travail marquée par l'émancipation professionnelle, la passion sentimentale caractérisée par l'amour éros et le crime passionnel. À cet effet, la sémiologie du genre féminin dans la littérature camerounaise contemporaine et surtout celle de Pierre-Célestin Ombété Bella met en confrontation, deux catégorisations de la femme : les vertueuses et émancipées socioprofessionnelles qu'incarnent Tante Song'lina et Capitoline opposées à la sous-émancipée immorale sémiotisée par Sophie Mbezele. De ce qui précède « au réalisme collectif », la femme préférera l'onirisme et la singularité dans sa double acception (Assiba et Hamou, 1991: 48). Malgré les considérations évoluées de la femme chez cet écrivain, son évolution au sein de nombreuses sociétés montre que sa perception continue de tourner autour d'un passionnel à grande connotation péjorative. Par conséquent, elle apparaît encore sous

ses multiples facettes d'être aimante, sensuelle, bonne et surtout jalouse, sadique, méchante au cas où elle serait appréhendée sous ses casquettes originelles.

Bibliographie

1. Corpus

OMBÉTÉ BELLA, Pierre-Célestin (2016), *Les tribus de Capitoline*, Yaoundé : Clé.

2. Autres documents consultés

ASSIBA ALMEIDA, Irène (de) et SION, Hamou (1991), « L'écriture féminine en Afrique noire francophone : le temps du miroir », *Études littéraires*, Volume 24, n°2, pp.42-50.

BAUDELAIRE, Charles (1857), *Les fleurs du mal*, Paris : Alençon.

BEAUMARCHAIS, Pierre-Augustin Caron (de) (1784), *Le mariage de Figaro*, Paris : Pocket.

BEAUVOIR, Simone (de) (1949), *Le deuxième sexe*, Paris : Gallimard.

BEYALA, Calixthe (1996), *Les honneurs perdus*, Paris : Albin Michel.

BONI, Tanella (2008), *Que vivent les femmes d'Afrique*, Paris : Panama.

DEMGNE, Isabelle Valérie, (2020), « 'L'éprouver' dans Isabelle d'André Gide », *African Journal of literature and humanities*, vol.1/Issue 2, pp.56-67.

DJAÏLI, Amadou Amal (2020), *Les impatientes*, Paris : Emmanuelle Collas.

FONTANILLE, Jacques (2003), *Sémiotique du discours*, Limoges : Presses universitaires de Limoges.

GREIMAS, Algirdas-Julien et FONTANILLE, Jacques, (1991), *Sémiotique des passions. Des états de choses aux états d'âme*, Paris : Seuil.

GREIMAS, Algirdas-Julien (1983), *Du Sens II. Essais sémiotiques*, Paris : Seuil.

GLISSANT, Édouard (1990), *Poétique de la relation*, Paris : Gallimard.

IDE, Pascal (2006), « La distinction entre *éros* et *agapè* dans *Deus Caritas est* de Benoît XVI », *Nouvelle revue théologique*, n°3, Tome 128, pp. 353-369.

LANDOWSKI, Éric (2004), *Passions sans nom. Essai de socio-sémiotique III*, Paris : Presses universitaires de France.

MAINGUENEAU, Dominique (2004), *Le discours littéraire. Paratopie et scène d'énonciation*, Paris : Arman Colin.

MECHERI, Hervé-Frédéric (1984), *Les jeunes immigrés Magrébins de la deuxième génération et/ou La quête de l'identité*, Paris : Harmattan.

SEMPRINI Andrea (2007), *Analyser la communication 2*, Paris, L'Harmattan.

TANDIA MOUAFU, J.-J. Rousseau (2016), *Sémiostylistique du macrotexte rousseauïste*, Paris, Edilivre.

TSANGA TSOGO, Delphine (1983), *Vie de femmes*, Yaoundé, Clé.

**B. ACTES DU COLLOQUE VIRTUEL DE
LOME / TOGO : *JUILLET 2023***

LE LANGAGE DES RYTHMIQUES PURES DANS LES CHANTS AKYÔ CHEZ LES KYAMAN

DJOKE BODJE THEOPHILE

Enseignant chercheur

Maitre de Conférences

Université Félix Houphouët-Boigny Abidjan-Cocody

UFRICA, Département des Arts

jauchay@yahoo.fr / jauchaybaujay@gmail.com

Résumé

Les œuvres akyô dont un aspect fait l'objet de nos investigations, est une richesse culturelle du terroir kyaman ce groupe sociolinguistique, est localisé dans le sud ivoirien dans la grande métropole d'Abidjan. Ils exécutent ses œuvres lors des grandes manifestations des générations : affatchoué thaphrognan, exposition d'or, la mise de l'or dans la main des anciens etc... Ces œuvres ont des langages rythmiques purs. Ces langages, sont purement et simplement dotés de sens véritablement profond et significative. Ce sont ceux des anciens, consignés dans ces chants akyô. Ces langages une fois évoqués à travers ces chants, entraînent pour ainsi dire la présence effective des anciens sur l'air de l'exécution et dans la totalité de l'univers kyaman. Ils font donc revivre véritablement les passés lointains immémoriaux dans le temps et dans l'espace.

Mots clés : Chant, Langage, Purs, Son, Œuvre.

Abstract

Akyô works, one aspect of which is the subject of our investigations, are a cultural treasure of the Kyaman terroir. This sociolinguistic group is located in the south of Côte d'Ivoire, in the large metropolis of Abidjan. They perform their works at major generational events: affatchoué thaphrognan, gold exhibitions, the placing of gold in the hands of elders, etc. These works have pure rhythmic languages. These languages are purely and simply endowed with truly profound and meaningful meaning. They are those of the elders, recorded in these akyô songs. Once evoked through these chants, these languages bring about the effective presence of the elders on the air of the performance and in the entirety of the kyaman universe. They thus truly bring the distant immemorial past to life in time and space.

Key words: Song, Language, Pure, Sound, Work.

Introduction

Quels sont les langages que véhiculent les rythmiques pures dans les chants akyo chez les kyaman ou encore les rythmiques pures dans les chants akyo renferment t'elles un certain langage chez les kyaman. Telle est la principale interrogation suscitée, à travers ce thème d'études et de recherches soumis à notre réflexion. Ainsi, avant d'amorcer les présentations et analyses de quelques séquences musicales et enfin notre vif du sujet dégageons en la spécification problématique et sa suite logique adoptée dans la phase rédactionnelle d'une recherche académique scientifique.

I. Spécification problématique.

La communauté kyaman vit en Côte d'Ivoire et plus précisément dans la grande métropole abidjanaise. Cette communauté est dépositaire d'un certain nombre de musiques renfermant en leurs seins, des rythmiques pures. Aussi nous est-il donné d'exposer les langages issus de ces musiques kyaman à travers ces diverses rythmiques. Celles-ci, de par leurs intenses profondeurs, et leurs diverses valeurs intrinsèques permettent d'appréhender certains phénomènes sociaux locaux.

I-1 Justification du sujet

Nous avons purement et simplement, opté pour un tel choix, car nous accordons un intérêt particulier aux traditions kyaman. En effet, le point focal autour duquel se construire notre exposé est les langages des rythmiques pures chez les kyaman.

I-2 Formulation d'hypothèse

Au regard de ce thème d'étude et de recherche soumis à nos investigations, il est suscité, un certain nombre d'interrogations. Afin de palier à celles-ci une approche disciplinaire, c'est avéré incontournable. Ainsi, sont donc envisagées, des esquisses de solutions en considération de l'approche disciplinaire indiquée. Et celles-ci, en fonction des hypothèses que voici.

Hypothèse 1 :

Dans l'univers kyaman au regard de ses diverses rythmiques pures, les donnes langagières sont prônées, reçue, voire appliquée. Ces diverses font faire allusion aux structures harmoniques et marches harmoniques impliquant toujours celles-ci.

Hypothèse 2 :

Toujours en considération de ces différentes rythmiques pures, l'univers kyaman se fait distinguer et par la même occasion, met en exergues sa singularité. Celles-ci impliquent alors, l'épanouissement, la solidarité, et enfin le renforcement tant prôné dans cet univers kyaman.

II. Approches théoriques et méthodologique

II-1 Approches théoriques

Tout en considérant les différentes notions qui sont usitées dans notre thème d'étude et de recherches, il nous a semblé opportun de proposer une définition notionnelle. Pour se faire, nous avons bel et bien pris appuie sur le Dictionnaire Hachette et le Petit Larousse Illustré ceux-ci nous donne les substances des mots suivant « Langage », « rythmique », « pure », « chant », « Aky o », « kyama ».

LANGAGE : Nom masculin (de langue). Faculté propre d'exprimer et de communiquer sa pensée au moyen d'un système de signes vocaux ou graphiques. Système structuré de

signes non verbaux remplissant une fonction de communication. Manière de parler propre à un groupe social ou professionnel, à une discipline etc... c'est aussi l'ensemble des procédés utilisés par un artiste dans l'expression de ses sentiments et de sa conception du monde. Par extrapolation c'est le mode d'expression propre à un sentiment à une attitude. C'est aussi l'ensemble de caractères, de symboles, et de règles permettant de les assembler utiliser pour donner des instructions à un ordinateur.

LANGUE : Nom féminin (du latin *lingua*) organe. Corps charnu à l'angulaire et mobile, situé dans la cavité buccale et qui, chez l'homme, joue un rôle dans la déglutition, le goût et la parole. C'est en fait un système de communication. C'est un système de signes verbaux propres à une communauté d'individus qu'ils utilisent pour communiquer entre eux. Système de symboles conventionnels défini par les seules de formation de ces données sans références aux signifiés des symboles.

RYTHMIQUE : Qui a du rythme ; qui appartient au rythme. Méthode d'éducation physique, musicale et respiratoire destinée à l'harmonisation des mouvements du corps. Partant de là, ayant trait au rythme celui-ci signifie ceci. (Du latin, grec, *rythmus*). En prosodie, c'est une cadence régulière imprimée par la distribution d'éléments linguistiques (temps forts, temps faibles, accents etc...) à un vers, à une phrase musicale etc. ; mouvement général qui en résulte. En musique, élément temporaire de la musique, constitué par la succession et la réalisation entre les valeurs de durées. Succession de temps forts et de temps faibles imprimant un mouvement général, dans une composition artistique. Par extrapolation, c'est le retour, à intervalles réguliers dans le temps d'un fait, d'un phénomène. C'est également une cadence, une allure à laquelle s'effectue une action.

RYTHME : nom masculin (du latin *rythmous*, du grec). En prosodie, c'est la cadence régulière imprimée par la distribution d'éléments linguistiques (temps forts, temps faibles, accents etc...) à vers, à une phrase musicale. Mouvement général qui en résulte. Élément temporel de la musique constituée par la succession et la réalisation entre les valeurs de durée. C'est en fait la succession de temps forts et de temps faibles, imprimant un mouvement général dans une composition artistique. Retour à intervalles réguliers dans le temps, d'un fait, d'un phénomène.

RYTHMER : donner du rythme à, régler selon un rythme, une cadence.

PURE : Adjectif (du latin *purus*.) qui est sans mélange qui n'est ni altéré, ni vicié, ni pollué. Qui est sans corruption, sans défaut moral. Qui est absolument, exclusivement tel. Se dit d'une activité intellectuelle, artistique qui se développe en vertu de ses seules exigences internes, hors de toutes préoccupations pratiques. Qui présente une harmonie dépouillée et sans défaut. Personne d'une grande rigueur morale, qui conforme rigoureusement son action à ses principes. Personne fidèle orthodoxie d'un parti.

CHANT : Nom masculin- (de chanter) ; action, art de chanter ; technique pour cultiver sa voix. Suite de sons modulés émis par la voix. Cris modulés de certains oiseaux mâles. Emission sonore de certains animaux (baleines, cigales etc...) par la même occasion, chanter qui provient du latin *cantare*, signifie, produire avec la voix des sons mélodieux, faire entendre une chanson, un chant. C'est aussi produire des chants modulés, expressifs, harmonieux, en parlant d'oiseaux, d'insectes, d'instruments de musique.

CHANTER : Verbe transitif et verbe intransitif (*du latin cantare*). Produire avec la voix, des sons mélodieux. Faire entendre une chanson, un chant. Produire des sons modulés,

expressifs, harmonieux, en parlant d'oiseaux, d'insectes, d'instruments de musique.

CHANSON : Nom féminin. Composition artistique musicale, divisée en couplets et destinée à être exécutée par la voix.

CHANTANT : qui a des intonations mélodieuses musicales. Qui se chante et se retient facilement et aisément.

CHANTEUR : Personne qui chante, dont le métier est de chanter. Qui chante surtout des chansons tendres et sentimentales.

AKYÔ : Chant ésothérique et langue twi à travers lesquels, dans l'univers kyaman les éloges sont généralement faites.

II-2 Approches méthodologiques

Dans l'espoir d'avoir des résultats de recherche véritablement probant et fiable, nous avons jugé bon de parcourir la presque totalité des villes et villages kyaman. Nous avons ainsi visité la grande métropole qu'est Abidjan, ALOBHE ou Bingerville et Songon. Nous y avons été instruits sur la question de la musique akyô en général et singulièrement sur les rythmiques pures dans cette musique. En sus, nous avons plus d'une fois sillonné la région Songon et ses villages. Ceci à été ainsi car selon nos différents informateurs, c'est la région dépositaire des traditions kyaman dans un premier temps et de sur croire la localité Songon serait la localité ou son natif des chants Akyô. Il nous a été aussi nécessaire d'écouter, de fredonner et d'enregistrer pour la première fois, quelque séquence que nous avons proposée en analyse.

Tableau n°1 : Villes et villages visités

Villes	Villages
<u>ABIDJAN</u>	Abidjan Adjemin, Abidjan santé ; Abidjan Locodjo, Abidjan Cocoly, Abidjan Anoumanbo, anonkoua kouthé, Abidjan Agban, Blaukhaus, Abôbô Bhawré, djèphodoumin, Abôbôthé
<u>BINGERVILLE</u>	Akhoue Santè, Akhoue Djemin, Akhoue Anan, Akhoue Agban, Akhoue Bhrègbo, Akhoue Adjin, Akhoue Akhandjè, Akhoue Akouédo, Akhoue Abatha, Akhoue Anongnon, Akoualotho, Akoualothé
<u>SONGON</u>	Djèphothé, Djeptho I, Djeptho II, Godoumin, Songon Kassemblé, Songon-M'Gbrathé, Songon-Dagbé, Songon-Thé, Songon-Agban, Gbengbresson, Abhadjin

Dans ces différents villages, nous avons rencontré des personnes ressources dans l'optique de nous instruit sur la question de la musique en générale et en particulier sur la rythmique hybride des chants allégnin.

Tableau n°2 : Personnes ressources

Nom et Prenoms	Villages	Generations	Classes d'âges	Ages
AKOSSO Claude	Akhoué Adjèmin	Dougbô	Dongba	60 ans
DJRO Awanan Simeon	Akhouè Agban	Gnandô	Dongba	70 ans
GNANKOU Theophile	Akhouè Adjèmin	Dougbô	Djéhou	65 ans
GOMON Didier	Akhouè Anongnon	Dougbô	Assoukrou	60 ans
KOUTOUAN Benjamin	Akhouè Anan	Dougbô	Dongba	65 ans
KOUTOUAN Felicien	Akhouè Anongnon	Gnandô	Agban	70 ans
KOUTOUAN Gerard	Akhouè Santè	Gnandô	Agban	70 ans

YAPI Claude	Akhouè Adjèmin	Dougbô	Assoukrou	59 ans
YEPRI Léon	Akhouè Adjèmin	Dougbô	Dongba	65 ans
GBOKRA DJOMAN Paul	Akhouè Santé	Gnandô	Agban	67 ans
BANGA Pierre	Akhouè Adjèmin	Dougbô	Djéhou	67 ans
DOUPHE Etienne	Djèphotho 1	Bhréssoué	Assoukrou	70 ans
NANDJUI Pierre	Godoumin	Bhréssoué	Dongba	75 ans
N'GNABA DJOKE Grégoire	Godoumin	Bhréssoué	Djéhou	80 ans
DJOKE AKISSI Grégoire	Godoumin	Dougbô	Assoukrou	100 ans
BOUAH Francois	Godoumin	Bhréssoué	Djéhou	80 ans
ELLELE Blaise	Akhouè Djèmin	Kyagba	Dongba	105 ans
AGALOU Etienne	Akhouè Djèmin	Bhréssoué	Dongba	80 ans
LOGON Jean	Djèpho Doumin	Bhréssoué	Djéhou	100 ans
ABHONON DJRO	Djèphotho 1	Kyagba	Dongba	105 ans
KRAGBO Jacques	Djèphotho 1	Bhréssoué	Assoukrou	115 ans
AMONSAN KOUA	Djèphothé	Gnandô	Dongba	75 ans

III. Présentations et analyses de quelques séquences akyô

III-1-1- Présentations de la séquence n°1

KOTOKRO

Ko - to - kro eh... ko - to - kro dju man min ni Ko - to - kro dju man min ni

ko - to - kro eh... ko - to - kro dju man min ni eh

III-1-2- Présentation de la séquence n°2

Min Gnankan, min yé fi

Chœur de Tchadéma

Paroles et musique: DJOKÉ Dodie T
Harmonisation: DJOKÉ Théophile

The image shows a musical score for a choral piece. It consists of two systems of music, each with a vocal line and a piano accompaniment line. The key signature is one sharp (F#) and the time signature is 4/4. The lyrics are written below the vocal lines. The first system of music has the following lyrics: "Min gnankan kan be non be li min yé fi bé le te sé mi n'èhin mi n'èhin o fè". The second system of music has the following lyrics: "oh whan the gnankan éin hé ya li min min nin pé n'èin pé u thé d'èkrin ye". The piano accompaniment features a steady rhythmic pattern of eighth notes in the right hand and a similar pattern in the left hand, often with a bass line that moves in parallel motion with the vocal line.

III-2-1Analyse de la séquence n°1

KHOTHOKHRO

Cette composition artistique musicale possède à son armure, la marque C qui est l'indication de l'armure d'une œuvre à rythmique binaire. Elle est composée dans la tonalité générale de LA Majeur. Elle commence sur un accord parfait majeur de LA-DO dièse-MI-LA. Ce même accord est repris successivement trois fois sur des doubles croches dans la même mesure : soit la première mesure. Il se concrétise à la fin de l'œuvre. Ce qui signifie que l'on a bel et bien commencé dans une tonalité qui a été confirmée dès le départ et conclure à la fin de l'œuvre : la tonalité de LA Majeur. Le compositeur, dans son évolution, dans la première mesure de ce premier système, conclure de façon partielle la fin de cette œuvre. Il utilise une fois de plus ce même accord parfait majeur LA-DO dièse-MI-LA sur le troisième temps de la deuxième mesure. Il fait plus ou moins fi des données harmoniques réglementaires conseillées. Toujours dans le même premier système, il fait emploi du même

principe tout en considérant l'accord parfait de LA Majeur qui s'avère être LA-DO dièse-MI-LA. Il ne fait guère usage des tons voisins que sont ceux de MI Majeur, RE Majeur et leurs relatives mineures qui sont incontournables. Manifestement, le compositeur fonctionne sur des règles d'harmonie dissonantes dans son évolution, dans cette composition artistique musicales. Mais par moments et par endroits, il fait référence au repos sur la dominante. A la mesure 4 il ouvre une lucarne encore sur un accord de DO dièse-MI-SOL-SI qui est un accord mineur de cette tonalité générale. L'emprunt aux tons voisins est amorcé. C'est celui de l'accord MI-SOL dièse-SI-RE, tout en évoluant dans la quinte supérieure. Il revient dans l'accord de RE-FA dièse-LA-RE, tout en restant dans le même principe harmonique dans le premier temps de la dernière mesure de ce second système. En sus, le compositeur dans toute son évolution manifeste, évolue tout en faisant usage d'une symétrie fonctionnelle référentielle dans cette œuvre. Ce qui lui confère une certaine particularité notoire et par la même occasion, il nous fait donc penser à un des compositeurs célèbre des temps passé que l'on peut nommer WOLFGANG AMADEUS MOZART ou encore LUDWIG VAN BEETHOVEN. Après l'application des données de l'harmonie consonante, il fait également usage des degrés principaux 1-4-5 et revient à la fin de l'œuvre sur un accord de la tonalité générale de l'œuvre qu'est LA Majeur. Il conclure donc pour ainsi dire, l'œuvre sur une cadence parfaite en utilisant le chiffre V-I.

III-2-2 Analyse de la séquence n°2

MIN GNANKAN, MIN YEFI

Ce chant kyaman est écrit dans la tonalité de SOL Majeur, avec à l'armure la mesure 4/4, qui indique une rythmique binaire. Il commence par la note SI qui est la tierce de cette tonalité générale. Ainsi dans cette première mesure et dans ce premier

système, l'œuvre débute par un accord de SOL à la basse, RE au ténor, SOL à l'alto et SI au soprano. Ce qui donne par tierces empilées SOL-SI-RE-SOL. De la première à la troisième mesure, c'est-à-dire dans la totalité du premier système, cette tonalité générale est confirmée. A la fin de la deuxième mesure, le compositeur fait usage d'une blanche qui marque une sorte de rupture de la tonalité. On se croirait dans une œuvre à une mesure ternaire, ce qui, pourtant, n'est pas le cas. Il s'agit bel et bien de la mesure 4/4 qui est utilisée une fois dans toute sa profondeur. Toutefois, cette idée de rythme ternaire à laquelle l'on fait allusion ici est marquée, à l'audition par le simple usage du triolet au deuxième temps de la deuxième mesure. L'on pourrait dire que le compositeur a fait usage d'une fausse rythmique : la rythmique ternaire. Tout le premier système est marqué par les notes brèves malgré la présence, par endroits et par moments, des blanches. Ces blanches ne sont pas fortuites. Elles viennent rendre l'œuvre plus lente. L'on a l'impression d'avoir affaire à quelques liaisons dans cette œuvre. Ces liaisons confèrent à l'œuvre ici, une certaine lenteur. Ce même triolet, ayant été utilisé, fait penser à un rythme ternaire. La mesure 4 s'achève par une blanche. 13- DJOKE.indd 191 22/12/2016 11 :21:03 Revue de Littérature et d'Esthétique Négro-Africaines 192 Celle-ci annonce une certaine cadence: la demi-cadence ou le repos sur la dominante. Ce repos est indiqué par l'accord de RE soit RE à la basse, RE au ténor, FA dièse à l'alto et LA au soprano. Ce qui donne en tierces empilées RE-FA dièse-LA-RE. Immédiatement après ce repos sur la dominante, on repart à la tonalité générale dans la mesure suivante. À la mesure 5 le compositeur reconferme cette même tonalité générale. Il s'adonne une fois de plus au repos sur la dominante à la fin de la mesure 6. La même règle de repos est répétée ici. De la mesure 6 à la mesure 8, il y a une prédominance des notes brèves. Ainsi l'on observe un usage massif des noires, des croches, des triolets-noires, tandis que les blanches sont moins nombreuses.

L'œuvre qui commence par un accord de SOL, finit également par le même accord. Le compositeur utilise une cadence parfaite, épousant le chiffrage romain V-- -I, qui marque la conclusion définitive. L'œuvre est relativement courte. Elle ne comporte que deux systèmes distincts, constitués de 8 mesures.

IV. Les types de langages des rythmiques pures dans les chants akyo.

IV-1 Langages des rythmiques binaires simples.

Dans ces différents chants Akyo, l'on note pour ce premier type de langages rythmiques, plusieurs éléments. Dans une forme de comparaison cette rythmique s'apparente à celle connue par l'Europe, à travers ces multiples chants. Elles sont bel et bien matérialisées à l'armure, par les écritures 2/4 ou 4/4.

A travers elles, l'on repère les valeurs formulaires principales que sont respectivement, la blanche, deux noires, les quatre croches, la ronde, ou bien deux blanches, quatre noires, huit croches, seize doubles croches etc...

En sus, les combinaisons entre ces valeurs rythmiques s'avèrent possibles et s'opèrent dans plusieurs sens. BOULEZ P (1987). Elles sont contenues dans une pluralité de ce type de chants. Elles s'usitent dans l'intention de préciser un certain nombre d'idées dans cet univers kyaman. DJOKE B (2014). Elles font profondément parties intégrantes du système rythmique local non des moindres. ALLOU KOUAME R (2015). Ces rythmiques binaires simples font donc bel et bien, références aux langages rythmiques, se focalisant sur les dimensions conceptuelles à savoir *la vie, la discipline, le pouvoir, le respect, la nature, l'homme, la joie, la victoire, la liberté, la mort, etc...* l'on y note également les proverbes tels que « *djon lô abhi tè* » ; « *wo lé hon aman ka akyiô hin djrîn agbo* » ; « *kpè è kpè kôssô nan n'duh* » ; « *hè gnan gba m'mithe*

abhi tè hè wu » ; « hè li wa a wa nan hè è bha lé nan n'gbromin n'dèh » ; « adjì gnan gnan khin a kyan n'non » ; « ato lé djan bôbô » etc...

IV-2- les langages des rythmiques ternaires simples

C'est le second type des langages rythmiques dans l'univers kyaman, à travers ces chants. Ils s'observent dans ces rythmiques ternaires que les Musicologues qualifient de simples. Ils sont aussi simples comme l'indique leur appellation. COMTET J (2012). Ces rythmiques caractérisent ces divers et multiples langages dans cet univers. Ces langages font références aux dimensions notionnelles que voici : *la région, le peuple, la bravoure, la bataille, le village, le règne, le roi, l'ordre, l'armée, la guerre, la défaite, la honte, le temps, le siècle, le défaut, le comportement, etc...* Les proverbes relevés à leur actif sont les suivants : « *agnon lé din m'pi* » ; « *agnon lô n'hin lé, agnan lô n'hin lé* » ; « *bhrôkho lé la n'non pè min sé n'non pè bhô* » ; « *agbon ô wo bia n'kè lo khin wo li n'kè m'mi* » ; « *bhwe gnin wo whan lô abhoué lè* ».

Ce sont des langages rythmiques qui fonctionnent également sur des principes rythmiques, également relevant de ces données rythmiques locales singulières. BOULEZ P (1987). Celles-ci sont bel et bien, les reflets de ladite communauté. Par elles, les kyaman sont plus ou moins repérés et en interne, tant au-delà des frontières, immédiates que lointaines.

Ces divers langages, d'un niveau moindre, sont destinés aux populations benjamines de cette contrée. DJOKE B (2018). Ils sont moins difficiles à interpréter et faciles à retenir, enfin, appréhender en ce sens qu'ils n'ont pas de sens profond en état de latence. MILLER R (1986). Ils sont aussi appelés en kyaman « *M'mioh bhoué tô bhi* » ce qui équivaut en français « *ce sont les langages des enfants ou encore des plus jeunes* ».

Ils sont caractérisés par les frappes matérialisées à travers les écritures musicales, à l'armure, telles que 3/4 et 6/8. VIRET J (2012). L'on y note à cet effet, une certaine forme de légèreté et simplicité notionnelles des formules rythmiques. ZENATTI A (1994). On relève également les retours cycliques des ou de la formule fondamentales premières. Celles-ci sont les résultantes des phénomènes musicaux locaux indépendants, qui impliquent des opérations réelles et normales, de cet univers kyaman. WILLIAM DE GASTON (2004). C'est le réel quotidiennement vécu. Ces rythmiques en question, sont combinées entre elles, et donnent à mettre en relief, les donnes récentes qui font vivre certaines heureuses périodes. DJOKE B (2018). Les diverses frappes enregistrées sont perçues comme frappes interpellant un certain nombre de personnes dans cet univers. ZENATTI A (1994). C'est aussi au niveau de ces populations infantiles et jeunes qu'il faut faire noter, un certain changement social. ALLOU KOUAMER (2015). Toujours ces diverses et multiples frappes intervenantes, essaient donc de ressusciter les donnes préexistantes, tant occultées dans cet univers.

IV-3- Les langages des rythmiques hybrides dans Akyo

C'est le troisième ou dernier type de cette catégorie triptyque fondamentale ou encore principale. Dans cette catégorie-ci, l'armure est matérialisée par l'écriture complexe croisée 6/8 et 4/4. C'est une forme de combinaison de deux principales rythmiques, à savoir, la rythmique 4/4 qui est binaire et la rythmique 6/8 qui est ternaire. Cette combinaison-ci engendre une fusion pour en donner une et une seule. On opère à travers celle-ci, les rondes, les blanches, les noires, les croches les doubles croches, etc...

Dans les pratiques de cette rythmique pure de ces chants exotériques, on a recours aux dimensions conceptuelles et proverbiales suivantes : *le rôle, piété, le sentiment, la solidarité, la moralité, la bonté, le travail, la méchanceté, le peur, l'union,*

l'honnêteté, le courage, etc... Celles-ci convoquent, pour ainsi dire, des proverbes que voici : « *n'kpakpra wo n'khu ô wo lé ha atin, akya wo kya* » ; « *hè n'nin bhi n'don m'mon, hè kywi bhissi n'don m'mon* » ; « *gbankhran n'kè lé n'simpè bha m'mandji* ». Ces divers et multiples langages-ci, sont d'une profondeur considérable. Ils permettent aux communautés kyaman, de régler leur univers, et par-dessus le marché, corriger les comportements des membres, jugés déviants. DJOKE B (2014). Ils pénètrent intensément son peuple qui les met quotidiennement en pratique. Dans cette catégorie triptyque, les proverbes évoqués à ces communautés, sont respectivement par groupe de sept (7) ; cinq (5) et enfin trois (3), pendant les différents temps d'apprentissages et de pratiques quotidiens. DUBOIS M (2008). Ces trois valeurs précitées 7-5-3, sont des valeurs véritablement importantes dans cet univers kyaman. DJOKE B (2014). Les musiciens professionnels locaux en conséquence, s'y connaissent profondément et absolument. COMTET J (2012). Ils les respectent scrupuleusement dans leurs diverses parties et évolutions sociales.

IV-4- Langages des rythmiques binaires composées

C'est la première catégorie de ce type de rythmique binaire. Elle est matérialisée, à l'armure par l'écriture $\frac{3}{4}$. Elle implique les valeurs rythmiques à savoir les blanches, les noires, les croches, les double croches, etc... Elle fonctionne à part entière comme une entité autonome. Elle est véritablement complexe. ZENATTI A (1994). Elle implique un langage aussi pur et complexe, comme l'indique son nom à l'origine. WILLIAM DE GASTON (2004). Sa complexité donne à avoir recours, aux langages véritablement complexes, tant au niveau formel que structurel. CORNELOUP M (1979). Elle offre donc la possibilité aux pratiquants et aux auditeurs, d'appréhender les fondements profonds, des données de la communauté dont elle est issue.

Ce faisant, son langage véhiculé, s'adresse aux populations d'ordre benjamin, qui doit nécessairement le cerner et par la suite, l'interpréter comme il se doit et il le faut. MILLER R (1986). A l'audition de cette rythmique, on a recours aux dimensions conceptuelles telles que, *le sens, la bienséance, le bien l'humour, le rôle, le défaut, la forme, l'échec, le naturel, le possible, le plausible, la divinité, le probable, la croyance, la force, la confrontation, le malheur, etc...*

Ce type de rythmique convoque les proverbes tels que « *agnon le din impi* », « *abhia tha abhrô tha* » ; « *léphan brin léphan phin* » ; « *hè bho yi ka m'mromin akyi ka éfi ô hè bha bho* » ; « *si wo lé phra* ».

IV-5- Langages des rythmiques ternaires composées

C'est la dernière catégorie de rythmiques dans cet univers. Elles fonctionnent chez ce peuple de façon singulière. Elles sont pour ainsi dire, matérialisées à l'armure par les écritures 9/8- 12/8 etc... Elles opèrent dans les valeurs rythmiques telles que la blanche pointée, la noire pointée et bien d'autres encore. Il lui est accordé, la possibilité d'opérer des combinaisons diverses, dans ces pratiques éventuelles. ZENATTI A (1994). Exprimant un certain langage, celui-ci fait références aux dimensions conceptuelles telles que, *le roi, la qualité, la morale, le normal, le travail, la paix, la bravoure, la gloire, le litige, la persévérance, la gratitude, le royaume, la clairvoyance, le lendemain, le contrat, la société, la clarté, l'humilité, le semblable, le sexe, la femme, la faiblesse etc...* Elles convoquent également en fonction de ce que ladite communauté lui à dévolue, les connaissances proverbiales à savoir « *adjè lé hin n'domon* » ; « *m'min bhousa min adousa bho khô ntho tho* » ; « *min n'nin phrè gnin lé pè min gban hin* » ; « *awô khu khin a pè pin* » ; « *bhoué bhi wo lé li dôdô wo* » ; « *n'thin gnan man lé pè wo khubhè* » ; « *adjé gnan khin akwan n'non* ».

Conclusion

L'univers kyaman, situé dans la grande métropole d'Abidjan, dénombre trois grandes rythmiques fondamentales ou encore principales et deux grandes rythmiques secondaires ou encore dérivées.

La première catégorie, qualifiée de triptyque rythmique, produit des langages de rythmiques pures, d'où les appellations précitées. L'on y relève les rythmiques binaires simples, les rythmiques ternaires simples et enfin les rythmiques hybrides. Cette première catégorie fait également allusion dans ces langages, à des proverbes, des maximes, des dictons, des adages et enfin des élégies.

Dans cette catégorie-ci, l'on relève les rythmiques binaires simples dont les langages de rythmiques pures, se focalisent sur les dimensions conceptuelles notamment, *la vie, la discipline, le pouvoir, le respect, la nature, l'homme, la joie, la victoire, la liberté, la mort, etc...* l'on y note également les proverbes tels que « *djon lô abhi tè* » ; « *wo lé hon aman ka akyiô hin djrîn agbo* » ; « *kpè è kpè kôssô nan n'duh* » ; « *hè gnan gba m'mithe abhi tè hè wu* » ; « *hè li wa a wa nan hè è bha lé nan n'gbromin n'dèh* » ; « *adji gnan gnan khin a kyan n'non* » ; « *ato lé djrân bôbô* » etc...8

Il est également noté dans cette catégorie, le second type pur, nommé les rythmiques ternaires simples. Celles-ci ont pour langages se focalisant autour des dimensions conceptuelles que voici, *la région, le peuple, la bravoure, la bataille, le village, le règne, le roi, l'ordre, l'armée, la guerre, la défaite, la honte, le temps, le siècle, le défaut, le comportement, etc...* Les proverbes relevés à leur actif sont les suivants : « *agnon lé din m'pi* » ; « *agnon lô n'hin lé, agnan lô n'hin lé* » ; « *bhrôkho lé la n'non pè min sé n'non pè bhô* » ; « *agbon ô wo bia n'kè lo khin wo li n'kè m'mi* » ; « *bhwe gnin wo whan lô abhoué lè* ».

Le troisième et dernier type de cette catégorie, est le type dénommé les rythmiques hybrides. L'exécution de celles-ci, évoque des langages rythmiques purs, gravitant autour des dimensions conceptuelles à savoir, *le rôle, la piété, le sentiment, la solidarité, la moralité, la bonté, le travail, la méchanceté, le peur, l'union, l'honnêteté, le courage, etc...* Celles-ci convoquent des proverbes que voici : « *n'kpakpra wo n'khu ô wo lé ha atin, akyà wo kya* » ; « *hè n'nin bhi n'don m'mon, hè kywi bhissi n'don m'mon* » ; « *gbankhran n'kè lé n'simpè bha m'mandji* ».

En plus de ces trois rythmiques dites pures précitées, il est noté deux secondaires ou encore dérivées. Elles proviennent des deux premières fondamentales ou pures. Ces deux dérivées sont les suivantes : les rythmiques binaires composées et les rythmiques ternaires composées.

Les premières composées : les rythmiques binaires composées évoquent des langages de dimensions conceptuelles que voici : *le sens, le bien, l'humour, le rôle, le défaut, l'échec, le naturel, le plausible, la divinité, le probable, la croyance, la force, la confrontation, le malheur, etc...*

Les deuxièmes composées ou encore appelées les rythmiques ternaires composées, font références aux dimensions notionnelles suivantes, *la sagesse, la vérité, le mensonge, la capacité, la cupidité, la vérité, le savoir, la compréhension, le savoir-faire, l'origine, la douceur, la femme, etc...*

Références bibliographiques

ALLOU KOUAME RENE. (2015). *Les AKAN peuples et civilisations*, Abidjan-Côte d'Ivoire : Editions l'Harmattan 888 pages

BOULEZ Pierre. (1987). *Penser la musique aujourd'hui*, Paris-France : Editions tel gallimard. 167 pages

COMTET, J. (2012). *Mémoire de Djembefola*, Paris, France : Editions Harmattan 282 pages.

CORNELOUP, M. (1979). *Guide pratique du chant choral*, Paris, France : Editions Francis VAN DE VELDE. 127 pages

DJOKE, B. (2014). *Le bôgôblô musique dans la société atchan Côte d'Ivoire*, Paris, France : Editions Harmattan. 135 pages

DJOKE, B. (2018). *Anthologie de chant kyaman de Côte d'Ivoire allegnin des Dongba ou puînées*, Paris, France : Editions Harmattan. 85 pages

DJOKE, B. (2018). *Anthologie de chant kyaman de Côte d'Ivoire allegnin des Assoukrou ou benjamine*, Paris, France : Edition Harmattan. 103 pages

DUBOIS, M. (2008). *Le Guide du savoir chanter*, Paris, France : Editions Alternatives. 187 pages

MILLER, R. (1986). *La structure du chant*, Paris, France : les Editions Cité de la musique.

VIRET, J. (2012). *Le chant grégorien*, Paris, France : Editions Eyrolles.

WILLIAM DE GASTON. (2004). *Atumpani le tam-tam parlant*, Paris, France : Editions l'Harmattan

ZENATTI ARLETTE (1994). *Psychologie de la musique*, Paris, France : Presse universitaire de France. 391 pages

REPENSER L'AFRIQUE ET SON DÉVELOPPEMENT : DÉFIS SPÉCIFIQUES

KACOU Oi Kacou Vincent Davy

Département de Philosophie

Université Alassane Ouattara Bouaké, Côte d'Ivoire

kacoudavyoi@yahoo.fr

Résumé

Repenser l'Afrique et son développement est une tâche complexe mais essentielle pour assurer un avenir prospère sur le continent. Cela nécessite une approche holistique et concertée, impliquant tous les acteurs concernés, des gouvernements aux communautés. En effet, l'Afrique regorge de nombreux atouts, malheureusement, force est de constater que ce continent est celui qui est le plus pauvre. Pire, il est le lieu des grandes épidémies, des plus grands désordres, et d'une paupérisation qui ne dit pas son nom. Stephen Smith dira à juste titre que l'Afrique se meurt parce qu'elle est à bord d'une pirogue déjà prise dans la tourmente d'une mer démontée par la mondialisation, les pagers, au lieu de payer pour gagner la terre ferme, s'acharnaient à trouser la coque de leur frêle esquif. Toutes ces situations ont conduit de nombreux auteurs, entre autres Axelle Kabou, à réfléchir sur le moyen de sortir ce continent de son marasme.

C'est dans ce sillage que s'inscrit notre communication. La question fondamentale qui se pose est la suivante. Quelles sont les conditionnalités du repenser l'Afrique et son développement ?

La toile de fond de cette entreprise est que pour repenser l'Afrique et son développement, il faut promouvoir et investir dans la recherche scientifique, l'innovation et le développement technologique pour relever les défis spécifiques du continent. Il est important de renforcer les institutions de recherche, de promouvoir la collaboration entre les universités et le secteur privé, et de soutenir les initiatives entrepreneuriales basées sur la recherche et l'innovation. L'Afrique a le potentiel de tirer parti des avancées technologiques et numériques pour accélérer son développement.

Mots clés : *Afrique, Conscience historique, Défis, Développement, Innovation, Valorisation des cultures.*

Abstract

Rethinking Africa and its development is a complex but essential task to ensure a prosperous future for the continent. It requires a holistic and concerted approach, involving all stakeholders, from governments to communities. Africa has many assets, but unfortunately it is the poorest continent in the world. Worse still, it is home to the greatest epidemics, the greatest disorders, and an impoverishment that does not speak its name. Stephen Smith would rightly say that Africa is dying because it is on board a dugout canoe already caught in the turmoil of a sea dismantled by globalisation, the pagers, instead of paddling to reach dry land, were bent on perforating the hull of their frail skiff. All these situations have led many authors, including Axelle Kabou, to reflect on how to pull this continent out of its doldrums.

This is the background to our communication. The fundamental question is as follows. What are the conditions for rethinking Africa and its development?

To rethink Africa and its development, we need to promote and invest in scientific research, innovation and technological development to meet the continent's specific challenges. It is important to strengthen research institutions, promote collaboration between universities and the private sector, and support entrepreneurial initiatives based on research and innovation. Africa has the potential to take advantage of technological and digital advances to accelerate its development.

Key words : *Africa, Challenges, Development, Human excellence, Innovation.*

Introduction

L'Afrique est un continent diversifié, composé de 54 pays aux réalités différentes. Les problèmes auxquels chaque pays est confronté peuvent varier considérablement en fonction de ses ressources, de sa géographie, de son histoire et de ses politiques internes. En ce sens, repenser l'Afrique et son développement est une tâche complexe mais essentielle pour assurer un avenir prospère sur le continent.

L'Afrique n'est pas pauvre. Elle n'est pas démunie, elle est seulement désunie. En effet, « la Force du Peuple Noir est donc,

cela va de soi, dans l'Union. » (Bwemba-Bong, 2003 : 208). D'où l'urgence de repenser son développement en proposant des défis spécifiques.

Dès lors, ne faut-il pas une approche du développement qui prend en compte les spécificités et les valeurs africaines ? Par ailleurs, ne faut-il pas mettre en avant la nécessité de préserver et de valoriser les cultures africaines, de promouvoir une économie solidaire et durable, et d'adopter des stratégies de développement qui répondent aux besoins réels des populations africaines ?

Repenser l'Afrique et son développement c'est affirmer que « le développement est la combinaison des changements mentaux et sociaux qui rendent la nation apte à faire croître, cumulativement et durablement son produit réel global. » (Kabou, 1991 : 102). En effet, Axelle Kabou remet en cause l'idée que le développement économique occidental est le seul chemin à suivre pour l'Afrique. Les modèles de développement importés ont souvent échoué à résoudre les problèmes socio-économiques du continent et ont même contribué à aggraver certaines situations. Partant, le développement consiste à encourager une réflexion critique sur les approches traditionnelles et à mettre en lumière l'importance de la diversité culturelle et de la participation des communautés locales dans les processus de développement.

Il s'agira alors de remettre en question les paradigmes existants, en proposant des alternatives et en mettant en lumière les réalités et les aspirations des populations africaines.

Notre démarche s'articule autour de trois axes. Le premier axe consiste à faire une autopsie de l'Afrique. Quant au second axe, il traite de réflexion sur l'Afrique et son développement. Le troisième axe est un appel à la conscience historique en vue du développement intégral de l'Afrique.

1. De l'autopsie de l'Afrique

Ce titre, nous l'empruntons à l'écrivain et intellectuel congolais Roland Colin⁷² qui fait une analyse critique des défis auxquels l'Afrique est confrontée et explore les raisons de son retard en matière de développement. En effet, dans *L'autopsie de l'Afrique*, Colin examine les facteurs historiques, économiques, politiques et sociaux qui ont contribué à la situation actuelle du continent. Il critique notamment l'héritage du colonialisme, les inégalités économiques, la corruption, les conflits politiques et les divisions ethniques.

L'auteur met en évidence les obstacles au développement en Afrique et propose des pistes de réflexion pour sortir de cette situation. Il appelle à la prise de conscience des problèmes et à l'engagement des Africains pour transformer leur réalité et construire un avenir meilleur.

L'Afrique, nous le savons, a été profondément influencée par des siècles de colonialisme, qui ont laissé des cicatrices profondes sur ses structures politiques, économiques et sociales. L'histoire coloniale de l'Afrique a eu un impact durable sur le continent. Les puissances coloniales ont souvent exploité les ressources naturelles africaines sans bénéficier équitablement aux populations locales. D. Etounga Manguelle (1993 : 18) laisse comprendre ceci : « La situation de l'Afrique, cela est évident, trouble la conscience universelle. (...) l'Afrique est aujourd'hui plus que jamais dépendante des pays riches, plus vulnérable que tout autre continent à leurs manœuvres visant à donner d'une main et reprendre de l'autre. » Le colonialisme a également créé des divisions artificielles entre les peuples, entraînant des conflits ethniques et politiques persistants. Les pays africains ont dû faire face à des frontières arbitraires imposées par les puissances coloniales, à la dépossession des

⁷² Roland Colin, 1972, *L'autopsie de l'Afrique*, Paris, Présence Africaine.

ressources naturelles, à l'exploitation économique et à la déstabilisation des sociétés traditionnelles.

Aussi, les connaissances et les pratiques locales en Afrique sont dévalorisées. Mieux, les savoirs traditionnels, les pratiques communautaires et les systèmes de connaissances africains, sont relégués au second plan au profit des approches étrangères. On peut affirmer sans ambages avec Boa Thiémélé Ramsès (2021 : 227) que « la colonisation n'a fait qu'accélérer le processus de désintégration du continent africain. » Par la main des puissances prédatrices, l'Afrique se trouve dans un état dégradé sans précédent. Les valeurs fondantes sont piétinées, voire anéanties, gelant *ipso facto* les énergies créatrices des Africains. Cet état de fait a permis à Vincent Davy Kacou d'affirmer qu'« avec la colonisation, l'Afrique s'est retrouvée comme déracinée, dépouillée de son essence et de sa volonté de puissance affirmative. » (2013 : 203). En réalité, la colonisation a fait plus de mal que de bien aux Africains. Simon -Pierre Ekanza (2005 : 13) renchérit cette position en montrant, lui aussi que « l'Afrique est dépouillée, au cours de cette période, de sa souveraineté et de son indépendance, au profit des puissances occidentales. »

En conséquence, de nombreux pays africains sont piégés dans un cycle de dettes insoutenables, souvent contractées lors de périodes de crise économique. Les politiques de prêt et les conditionnalités imposées par les institutions financières internationales ont souvent eu des effets négatifs sur le développement en Afrique, entraînant une dépendance accrue, des politiques d'austérité et des inégalités croissantes. En tout état de cause, « la vérité qu'il faut oser affronter, c'est qu'effectivement l'Afrique n'est plus au bord du gouffre, elle y est tombée depuis et continue malheureusement sa chute libre dont personne n'entrevoit encore la fin. » (Manguelle 1993 : 18). L'on assiste avec la colonisation à d'énormes bouleversements portant sur la culture, l'écosystème, la

mentalité des habitants et l'exploitation des richesses naturelles. En d'autres termes, le régime colonial n'a fait que perpétuer l'infériorisation du Noir et la banalisation de l'Afrique. Il y a lieu de remarquer ici que « le but du colonialisme est une agonie à la culture préexistante. » (Fanon, 1956 : 719)

Dans ce cheminement sur l'autopsie de l'Afrique, nous pouvons également recourir à l'universitaire camerounais, Achille Mbembe (2020 : 118) qui a critiqué les structures coloniales et postcoloniales qui ont façonné l'Afrique et a appelé à une réévaluation des modèles de développement imposés par ces structures. Il a également mis en évidence les conséquences du capitalisme mondial sur l'Afrique, en soulignant les inégalités économiques, les dynamiques néocoloniales et l'exploitation des ressources africaines par des intérêts étrangers. Il appelle à une réflexion sur les alternatives économiques et à la nécessité de réduire la dépendance excessive à l'égard des économies extractives.

Il y a lieu aussi d'évoquer l'exploitation des ressources naturelles africaines, telles que les minerais et les hydrocarbures, qui a souvent profité aux entreprises étrangères plutôt qu'aux populations locales. Les pratiques de l'industrie extractive peuvent entraîner une dégradation environnementale, une perte de terres ancestrales et des conflits liés au contrôle des ressources. Ainsi, les conflits armés et les guerres civiles ont eu un impact dévastateur sur le développement en Afrique. Les conséquences incluent la destruction des infrastructures, le déplacement des populations, la perturbation des systèmes économiques et la fragilisation des institutions gouvernementales. C'est une évidence, les inégalités économiques et sociales persistent en Afrique, avec une répartition inéquitable des revenus et des opportunités. Cela peut être exacerbé par des facteurs tels que la corruption, le népotisme, l'accès limité aux services de base tels que

l'éducation et les soins de santé, ainsi que les discriminations basées sur le genre, l'ethnie et la classe sociale.

En tout état de cause, les problèmes auxquels l'Afrique est confrontée ne sont pas simplement dus à des facteurs internes, mais également à des influences externes telles que l'exploitation économique, les politiques commerciales inéquitables, les conflits régionaux, les ingérences étrangères et les effets du colonialisme.

2. Pro-flexion en vue du développement de l'Afrique

Par pro-flexion, entendons par là, la reprise des problèmes posés en vue du futur. Ça n'est pas de trop de le rappeler, l'Afrique a été confrontée à des défis tels que la pauvreté, les inégalités, les conflits armés, la corruption, le manque d'infrastructures adéquates, les maladies, les changements climatiques et d'autres problèmes complexes. Ces défis ne sont pas le résultat de l'incapacité intrinsèque de l'Afrique, mais plutôt d'une combinaison de facteurs historiques, géopolitiques et structurels. En d'autres termes, repenser l'Afrique et son développement demande une approche globale, durable et adaptée aux spécificités de chaque pays et région. Il est important de reconnaître les potentialités et les défis. Cela sous-entend que « l'Afrique doit entièrement se prendre en charge en trouvant elle-même des solutions à tous ses problèmes. A cette fin, l'Afrique a absolument besoin de sortir de ce que certains pourraient qualifier d'auto négation identitaire » afin de retrouver son identité authentique. » (Êtchan, 2004 : 13). La culture constitue la colonne vertébrale de toute civilisation, qui plus est, de la civilisation africaine. Elle est « une réalité éthique, un « à-être », un devoir-être. » (Mana, 1991 : 135)

Dès lors, repenser l'Afrique et son développement c'est avant valoriser la culture africaine. Il est impérieux de promouvoir la richesse culturelle de l'Afrique. Selon Ramsès L.

Boa Thiémélé, « le culturel est une composante à prendre en compte dans les projets de développement. Sans l'élément culturel, les projets risquent de connaître l'échec. » (2003 : 137). C'est dire que la culture joue un rôle indispensable dans le développement économique et social, en encourageant la créativité, l'innovation et l'identité africaine. Repenser l'Afrique et son développement exige de préserver les langues locales, les arts, la musique et les traditions culturelles africaines. À cet égard, dans *Conférence à UNESCO*, Iber Der Thiam affirmait (1978 : 205) ceci :

Nous courons vers un naufrage culturel inévitable si nous ne mettons pas au point une stratégie de sauvegarde et de valorisation du patrimoine social africain, si nous commettons l'erreur de nous dépouiller du code de règles de vie sociale qui fit des siècles durant l'harmonie et la stabilité des sociétés de naguère. La voie en dernière analyse est bien simple. Il ne s'agit pas d'exalter ni de restaurer tout le patrimoine social africain. Tout n'y fut pas positif, juste progressiste, démocratique. Il ne s'agit pas non plus de rejeter ce que l'histoire nous a apporté d'Europe ou d'ailleurs. Il s'agit de rechercher dans notre culture authentique les valeurs permanentes qui faisaient l'unité, la stabilité, la solidarité et la cohésion des sociétés anciennes... et d'ajouter à ce substrat originel les valeurs sélectionnées non point de la seule Europe... mais de toutes les civilisations et cultures du monde entier des vertus élevées.

Il s'agit, pour notre auteur, non pas d'un folklorisme culturel à rechercher, mais d'un véritable dépaysement à opérer au cœur des mœurs et coutumes pour restaurer non seulement l'idée subie, mais surtout guérir de notre identité blessée. Il va sans dire qu'un choix éclectique dans le patrimoine culturel africain s'avère indispensable aux fins d'extirper la gangue qui fait obstacle à l'avènement d'une ère nouvelle en Afrique. Amon

Êtchan dira à juste titre que « la régression culturelle est l'une des causes de la décadence de l'Afrique. » (2004 : 486). Il poursuit en disant que l'Afrique « absolument restaurer ses us et coutumes positives, les enseigner aux écoliers et créer de véritables bibliothèques, si l'objectif est de parvenir à ce que nous appelons le développement de base équilibré. » (Ibid.)

Par ailleurs, l'on doit reconnaître et valoriser les savoirs autochtones africains, notamment dans les domaines de l'agriculture, de la médecine traditionnelle et de la gestion des ressources naturelles. Il serait même profitable de combiner les connaissances traditionnelles avec les connaissances scientifiques modernes pour des approches de développement plus complètes et durables, car selon Amon Êtchan (2004 : 19) « une société sans repères fondés sur les traditions, l'éthique et la spiritualité vraie et authentique, devient une société en régression, totalement déshumanisée, qui a perdu son âme. »

Un autre défi, qui s'avère d'ailleurs, est l'éducation. Pour un développement durable en Afrique, il est impérieux de remettre en question les systèmes d'éducation en vogue en Afrique et de proposer une réflexion sur une éducation qui valorise la créativité, l'esprit critique, l'autonomie et la résolution de problèmes. Ne faille-t-il pas mettre en place une éducation holistique qui prépare les jeunes africains à relever les défis du monde moderne et à contribuer au développement de leurs communautés ?

L'Afrique dispose d'un capital humain précieux. Il est essentiel de promouvoir l'éducation de qualité, la formation professionnelle, la recherche scientifique et le développement des compétences pour permettre aux individus de réaliser leur plein potentiel. Il importe de savoir que l'éducation aux valeurs étrangères, aux langues étrangères imposées aux enfants est un risque pour l'avenir de la renaissance africaine, dans la mesure où « tout peuple qui s'appuie sur une langue étrangère est psycholinguistiquement aliéné et démotivé ; il navigue à vue et

ne peut optimiser son génie créateur. » (Boa, 2020 : 188). Au regard du danger qui nous guette face à l'éducation, c'est de passer à un renouement avec nos racines. L'Afrique ne pourra se développer que si elle renoue avec ses racines. Renouer avec ses racines passe avant tout par la langue maternelle. La meilleure manière de parvenir au développement c'est de parler notre propre langue. S'appuyer sur une langue étrangère ne peut jamais faire progresser une nation, encore moins un continent. L'on « apprend mieux dans sa langue maternelle parce qu'il y a un accord incontestable entre le génie d'une langue et la mentalité du peuple qui la parle » (C. Anta Diop, 2013 : 102) alors que la langue étrangère renferme des errances et parfois de la perversité. C'est ainsi que V.-Y. Mudimbe (1982 : 110-111) constate et souligne :

Le jeune africain va apprendre une langue étrangère qui lui permettra, selon les normes intellectuelles consacrées, de communier aux valeurs d'une tradition et d'une culture insigne, certes, mais étrangers. Et lorsqu'un jour, il sortira du Lycée, il s'interroge sur sa propre histoire et le passé de son milieu, c'est avec regard fortement marqué qu'il lira, le plus souvent en langue étrangère, le destin passé des siens, sa propre condition dans le présent et les perspectives futures de sa terre et de sa culture.

Aussi, faut-il renforcer la coopération entre les pays africains, puis repenser l'importance de la solidarité et de l'intégration régionale pour relever les défis communs, tels que les infrastructures transfrontalières, le commerce régional, la gestion des ressources naturelles et la stabilité politique. Il importe d'encourager la création de synergies et de partenariats stratégiques entre les pays africains. L'Afrique doit saisir l'opportunité de renforcer le commerce entre les pays africains. La mise en place de zones de libre-échange continentales, telles que la Zone de libre-échange continentale africaine, peut favoriser l'intégration économique régionale, stimuler les

échanges commerciaux, attirer les investissements et encourager la diversification économique.

La nécessité de promouvoir l'autonomie économique de l'Afrique en développant des secteurs économiques diversifiés et en soutenant les petites entreprises locales est capitale. Elle encourage l'entrepreneuriat africain et l'investissement dans des industries créatives et innovantes qui peuvent créer des emplois et stimuler la croissance économique. Pour ce faire, étant donné que « la science et les techniques sont le moteur de la croissance de l'Afrique » (Boa, 2005 : 70), « il faudra nous approprier la science, la technique, la technologie, les outils modernes du savoir afin d'avoir un peuple par la connaissance et ayant une confiance en ses capacités de création. » (Boa, 2020 : 195-196). Les Africains doivent passer par la voie de la science, la technique et de la technologie. Grâce à la science et à la technologie, aujourd'hui la Chine et le Japon sont devenus des premières grandes puissances mondiales en termes d'industrialisation. L'on doit comprendre par-là que « c'est par l'industrialisation à outrance que nous obtiendrons la force matérielle nécessaire pour garantir nos frontières politiques, en attendant que l'unification planétaire dont on parle tant puisse se réaliser. » (Diop, 2013 : 112-113). Pour Cheikh Anta Diop, à travers le chemin de l'industrialisation nous pourrions construire des barrages hydroélectriques, l'énergie électrique et l'exploitation des matières premières. C'est pourquoi, il est impérieux pour les intellectuels africains de convertir ou d'adapter les réalités occidentales à celle de l'Afrique. Une mentalité et une culture scientifique s'imposent aux Africains pour la reconstruction de l'Afrique. Bien que l'aide internationale puisse jouer un rôle important, il est essentiel de mobiliser les ressources internes pour financer le développement de l'Afrique de manière durable. Cela implique de renforcer la mobilisation des recettes fiscales, de lutter contre l'évasion fiscale, de promouvoir la transparence financière et de

développer des mécanismes de financement innovants tels que les partenariats public-privé. Jean Philippe Omotunde traduit bien cette idée lorsqu'il affirme que « la Renaissance Africaine ne pourra être réalisée que par ceux qui auront, à partir de la vision afrocentriste, pris conscience de la nécessité de construire notre propre paradigme en valorisant nos Humanités Classiques Africaines. » (2005 : 80).

Nous envisageons la nécessité de promouvoir le dialogue et la compréhension mutuelle entre les cultures africaines et les cultures du reste du monde. Ne pouvant pas vivre en autarcie, les Africains doivent encourager l'échange d'idées, de connaissances et d'expériences entre les différentes cultures pour favoriser l'enrichissement mutuel et la construction de sociétés plus inclusives. Cela ne va pas sans l'importance de la transformation des mentalités et des attitudes pour le développement de l'Afrique. Il faut alors remettre en question les stéréotypes, les préjugés et les comportements discriminatoires qui entravent le progrès social et économique. Elle encourage la promotion de valeurs telles que l'égalité, la solidarité et la justice sociale.

La diaspora africaine, elle aussi n'est pas négligée dans le repenser du développement de l'Afrique en travaillant à renforcer les liens entre les communautés africaines à l'étranger et leurs pays d'origine, en encourageant l'investissement, le transfert de connaissances et l'établissement de partenariats pour contribuer au développement économique et social de l'Afrique, car « aucun pays ne peut se développer s'il n'utilise pas rationnellement ses meilleures ressources humaines. » (Kouvibila, 2010 : 42). D'ailleurs, la sagesse africaine (Hampaté Bâ, 1972 : 34) n'enseigne-t-elle pas que « la beauté d'un tapis vient de la variété de ses couleurs » ? Le nouvel horizon de l'Afrique ne peut se réaliser qu'avec le concours de toutes ses forces vives, sans exception. L'intelligentsia africaine est un maillon indispensable dans la chaîne de la reconstruction du

continent. C'est dans ce sens que T. Mbeti (1998 : 26) affirme métaphoriquement que l'Afrique nouvelle implique une rébellion :

Je rêve du jour où les mathématiciens et les informaticiens africains quitteront Washington et New York, où les physiciens, ingénieurs, docteurs, managers et économistes abandonneront Londres, Manchester, Paris et Bruxelles pour se joindre aux cerveaux du continent et entreprendre de trouver des solutions aux problèmes et aux défis de l'Afrique, d'ouvrir la porte de l'Afrique au monde du savoir, d'intégrer l'Afrique dans l'univers de la recherche sur les nouvelles technologies, l'éducation et l'information.

Nous déduisons que penser l'Afrique et son développement c'est faire appel aux intellectuels de la diaspora et surtout mettre fin au flux migratoire trop important de l'intelligentsia africaine. Aussi, pour mettre en œuvre des politiques et des programmes efficaces, il est important de renforcer les capacités des institutions publiques et des organisations de la société civile. Cela comprend la formation des fonctionnaires, l'amélioration de la gouvernance, la gestion transparente des ressources publiques et le renforcement des mécanismes de reddition de comptes. De toute évidence, le développement de l'Afrique doit encourager la participation active des citoyens, des organisations non gouvernementales et des mouvements sociaux dans les processus de développement, en tant que contrepoids aux pouvoirs politiques et économiques. La société civile joue un rôle capital dans le développement de l'Afrique. C'est pourquoi, il convient de promouvoir un espace civique ouvert et favorable à l'engagement citoyen.

Un développement véritablement durable et équitable en Afrique nécessite la protection des droits de l'homme, la promotion de l'égalité sociale et la lutte contre toutes les formes de discrimination. Il est important de garantir l'accès à la justice pour tous, de renforcer la protection des droits fondamentaux et

de promouvoir l'inclusion sociale à tous les niveaux de la société. À cet effet, l'Afrique doit se doter d'une « armée citoyenne qui protège le peuple et non le clan de cleptomane imprproductifs qui vivent autour des pouvoirs. » (Boa, 2020, p. 196).

L'Afrique a la possibilité de développer des infrastructures durables et résilientes aux changements climatiques. Il est important de promouvoir les investissements dans les énergies renouvelables, les transports propres, la gestion des déchets, l'irrigation durable et les projets d'adaptation au changement climatique. Cela favorisera un développement économique respectueux de l'environnement.

L'Afrique a le potentiel de tirer parti des avancées technologiques et numériques pour accélérer son développement. Il est crucial d'investir dans les infrastructures de télécommunication, de promouvoir l'accès abordable à Internet et de soutenir l'innovation technologique pour stimuler la croissance économique, favoriser l'inclusion numérique et encourager l'entrepreneuriat.

3. Vers une conscience historique africaine pour un développement authentique

La conscience historique africaine se réfère à la prise de conscience et à la compréhension de l'histoire du continent africain, de ses peuples, de ses cultures et de ses contributions à la civilisation mondiale. La conscience historique est, en effet, ce par quoi, « l'on ne devrait plus seulement penser au passé, mais concevoir que le destin de l'homme, de l'Africain, c'est de se dépasser, se surpasser pour comprendre le présent et bâtir le futur. » (Kacou, 2014, p. 94). C'est la reconnaissance et la valorisation de l'héritage historique africain, ainsi que la compréhension des expériences passées qui ont façonné le présent et qui influenceront l'avenir de l'Afrique. La conscience

historique africaine encourage une réflexion critique sur les défis contemporains auxquels l'Afrique est confrontée, tels que la gouvernance, la corruption, la pauvreté, les inégalités et les conflits. Elle encourage également à tirer des leçons du passé pour guider les stratégies et les politiques actuelles en matière de développement et de transformation. La conscience historique, c'est-à-dire ce sentiment d'appartenir à un passé puissant et fort est le propre de l'esprit libéré. Et c'est cet esprit libéré qui est créateur de civilisation.

Par ailleurs, la conscience historique africaine est un processus continu qui implique la recherche, l'éducation, la promotion du dialogue intergénérationnel et la reconnaissance de la diversité des expériences africaines. Elle vise à renforcer l'identité, la confiance en soi et la résilience des peuples africains, tout en contribuant à une vision inclusive et globale de l'histoire humaine. La conscience historique africaine joue un rôle clé dans l'autonomisation des Africains, en renforçant leur compréhension de leur passé et en les aidant à façonner un avenir fondé sur leur propre héritage. Il s'agit là de prendre appui sur le passé dans l'optique de fournir des moyens pour la construction du futur. Cela requiert un sentiment historique : « Le sentiment historique ou la confiance en soi est ce qui peut vaincre le sentiment diffus de n'être rien et de ne rien avoir à proposer aux autres. » (Kacou, 2014 : 91). La conscience historique favorise également le dialogue interculturel et la reconnaissance mutuelle, contribuant ainsi à une meilleure compréhension et à une coopération renforcée entre les peuples et les nations.

La conscience historique africaine est essentielle pour plusieurs raisons. Elle est ce par quoi l'on réaffirme son identité africaine. En effet, la conscience historique africaine permet aux individus et aux communautés africaines de se connecter à leur passé, à leur héritage et à leur identité. Elle favorise un sentiment de fierté et d'estime de soi, en reconnaissant les réalisations, les connaissances et les cultures des anciennes civilisations

africaines. La conscience historique africaine vise à réappropriier et à réinterpréter les récits historiques africains à partir de perspectives africaines. Cela implique de remettre en question les narratifs dominants et de donner la parole aux voix africaines pour raconter l'histoire de manière plus équilibrée et authentique. À cet égard, la conscience historique africaine met l'accent sur la reconnaissance des civilisations anciennes africaines qui ont apporté des contributions significatives à divers domaines tels que les arts, les sciences, l'architecture, l'agriculture et la philosophie. Cela inclut des civilisations telles que l'Égypte antique, le royaume d'Aksoum, le royaume du Mali, le royaume du Zimbabwe, le royaume d'Abyssinie et bien d'autres.

L'africanité suppose ainsi la révision des récits coloniaux et eurocentrés. Dit autrement, la conscience historique africaine remet en question les récits coloniaux et eurocentrés qui ont souvent présenté l'Afrique de manière négative, dévalorisée et stéréotypée. Elle cherche à rétablir des perspectives et des récits authentiques, en rééquilibrant les discours historiques et en révélant les contributions africaines à la civilisation mondiale.

Repenser l'Afrique et son développement à travers la conscience historique fait appel à la reconstruction de l'histoire africaine. À l'évidence, « la renaissance de l'Afrique doit passer par une réappropriation de l'identité nègre par les Noirs eux-mêmes d'abord et transcender, dépasser le cap des particularismes, des singularités pour s'unir et défendre les intérêts communs aux Noirs. » (Kacou, 2013 : 197). Il est question ici de la reconstruction de l'histoire africaine en mettant l'accent sur la recherche, la préservation et la diffusion des connaissances historiques africaines par les Africains eux-mêmes. Dans une dynamique d'un développement authentique par la conscience historique, les Africains doivent assumer leur histoire, en s'efforçant de comprendre les histoires de l'esclavage, de la colonisation et de la résistance, ainsi que les

contributions culturelles et politiques des Africains et de leurs descendants dans ces contextes. On pourrait dire avec Jean-Marc Ela (1989 : 178) qu'« il s'agit donc d'une reconquête de la mémoire indispensable à la redécouverte de soi et à l'élaboration de l'avenir » de l'Afrique et de son développement.

Cela permet de combler les lacunes et les distorsions dans la compréhension de l'histoire africaine, en soulignant les réalisations, les innovations et les connaissances des anciennes civilisations africaines. Cela nécessite un renforcement de la résilience et de la résistance. C'est dire que la conscience historique africaine met en évidence les luttes passées des peuples africains pour la liberté, la justice et la dignité. En d'autres termes, l'histoire particulière des Noirs d'Afrique est à insérer dans l'histoire générale : « En renouant avec l'Égypte nous découvrons, du jour au lendemain, une perspective historique de 5000 ans qui rend possible l'étude diachronique sur notre propre sol de toutes les disciplines scientifiques que nous essayons d'intégrer dans la pensée africaine moderne. » (Diop, 1981 : 13). Laquelle inspire la résilience et la résistance face aux défis actuels, en soulignant les exemples de luttes et de mouvements de libération qui ont façonné l'histoire africaine. Par conséquent, « les Africains ne doivent pas se contenter de regarder en eux les maux, ou s'auto flageller, mais cultiver plutôt en eux la confiance en soi. » (Kacou, 2012 : 86). Il va sans dire qu'il faut inspirer le développement et l'innovation.

De toute évidence, la conscience historique africaine peut inspirer le développement en mettant en évidence les pratiques, les connaissances et les systèmes africains traditionnels qui peuvent être adaptés et intégrés dans les initiatives de développement actuelles. Elle encourage également l'innovation en puisant dans les réalisations passées pour stimuler de nouvelles idées et approches. Animés d'une nouvelle conscience historique parce que se sentant uni et fort, les Africains pourront

faire face à l'effacement et résister à toutes les techniques d'aliénation et d'acculturation.

Conclusion

Au terme de ce parcours, notons que l'autopsie de l'Afrique nous a révélé que par le passé, l'on a fait croire à l'homme africain qu'il est non seulement anhistorique, mais surtout incapable de penser et de se penser soi-même comme actant de son existence. Cette vision des choses a enfermé l'Africain dans un essentialisme, c'est-à-dire une identité unique et figée, faisant de lui un être fragile, vulnérable. Comme conséquence, l'Africain a perdu toute confiance en lui-même, en ses idées, en ses aptitudes et attitudes intellectuelles, en sa langue, en sa culture, en son identité. Pour lui, il n'y a de valeurs qu'occidentales ou exogènes. Or, avec une telle attitude défaitiste, il est impossible de parvenir au développement, car celui-ci exige de l'Africain de briser en lui les barrières ethniques, politiques, le complexe d'infériorité, l'afro-pessimisme et de bannir tout esprit d'égoïsme et de corruption nationale. C'est dire que pour renaître de ses cendres, l'Afrique est confrontée à de multiples défis qui nécessitent une approche globale et une coopération internationale pour aborder les questions structurelles et créer des conditions favorables au développement durable. Les pays africains, en collaboration avec la communauté internationale, doivent travailler ensemble pour promouvoir une gouvernance transparente, renforcer les infrastructures, investir dans l'éducation et la santé, encourager l'innovation et diversifier les économies.

Cela implique d'adopter une approche holistique qui tient compte des facteurs internes et externes qui influencent le développement africain, ainsi que de promouvoir des partenariats équitables et une solidarité internationale pour soutenir les efforts de développement en Afrique. Ce faisant, les

dirigeants doivent s'investir plus dans le domaine de la science et de la technologie plutôt que d'investir plus dans les funérailles et les campagnes électorales ou dans les voyages dans l'hexagone et dans le pentagone. Sans la science et la technique « l'Afrique restera en panne. » (Boa, 2005 : 70). L'Afrique sera toujours un continent sous-développé tant qu'elle n'aura pas pris à bras-le-corps l'appropriation technologique comme moteur essentiel de son développement. L'ultime défi de dépassement de soi lancé aux Africains devrait les amener à comprendre que la science et la technologie sont le couple moteur de l'horizon de la novation absolue africaine.

Du reste, l'Afrique ne parviendra à la liberté et à l'auto-détermination qu'à la seule condition qu'elle soit unie, dans la mesure où « une Afrique unie pourrait mieux contribuer à la paix et au progrès de l'humanité. » (Nkrumah, 1994 : 234). A la suite de l'Osagyefo, un accent tout particulier doit être mis sur l'intégration politique et l'union politique africaine qui transcenderaient les frontières nationales et promouvraient la solidarité et la coopération entre les pays africains dans le but de faire écran et de résister aux ingérences extérieures, de protéger les ressources africaines et de promouvoir une véritable indépendance politique et économique.

Bibliographie

BOA Thiémélé Ramsès, 2005, *Recherches philosophiques*. Tome 1 : *Quelle philosophie pour l'Afrique ?* Abidjan, EDUCI,

BOA-Thiémélé Ramsès L., 2003, *L'ivoirité entre politique et culture*, Paris, L'Harmattan.

BOA-Thiémélé Ramsès L., & ETTY Macaire, 2020, *Reconstituer le Corps Glorieux D'Osiris*, Abidjan, Aux Éditions KAMIT.

COLIN Roland, 1972, *L'autopsie de l'Afrique*, Paris, Présence Africaine.

DIAKITE Tidiane, 1986, *L'Afrique malade d'elle-même*, Karthala, Paris.

DIOP Cheikh Anta, 1981, *Civilisation ou barbarie : anthropologie sans complaisance*, Paris, Présence Africaine.

DIOP Cheikh Anta, 2013, *Alerte Sous les Tropiques*, article 1946-1960 *culture et développement en Afrique noire*, Paris, Présence Africaine.

ÉKANZA Simon-Pierre, 2005, *L'Afrique au temps des blancs (1880-1935)*, Abidjan, Les Éditions du CERAP.

ELA Jean-Marc, 1989, *Conscience historique et révolution africaine*, in, « hommage à Cheikh Anta Diop », revue, Présence Africaine, nn°149-150.

ÊTCHAN Amon, 2004, *L'heure de la renaissance a sonné. L'Afrique a-t-elle une solution pour l'Afrique ?* Abidjan, Les Presses de SII.

ETOUNGA Manguelle Daniel, 1993, *L'Afrique a-t-elle besoin d'un programme d'ajustement culturel ?* Ivry, Éditions Nouvelles du Sud.

FANON Frantz, 1956, *Racisme et culture*, Paris, Pour la Révolution Africaine.

HAMPATÉ Bâ Amadou, 1972, *Aspects de la civilisation africaine*, Paris, Présence Africaine.

KABOU Axelle, 1994, *Et si l'Afrique refusait le développement ?* L'Harmattan, Paris.

KACOU Oi Kacou Vincent Davy, 2013, *Penser l'Afrique avec Ricœur*, Paris, L'harmattan.

KACOU Vincent Davy, 2012, *La grande politique, une nécessité pour l'Afrique. Lecture interprétative de Friedrich Nietzsche*, Paris, Publibook.

KACOU Vincent Davy, 2014, *Paul Ricœur. Le cogito blessé et sa réception africaine*, Paris, L'Harmattan.

KOUVIBIDILA Gaston-Jonas, 2010, *La fuite des cerveaux africains : le drame d'un continent réservoir*, Brazzaville, Éditions L'Harmattan.

MANA Kä, 1991, *L'Afrique va-t-elle mourir ? Bousculer l'imaginaire africain. Essai d'éthique politique*, Paris, Cerf.

MBEMBE Achille, 2020, *De la postcolonie. Essai sur l'imagination politique dans l'Afrique contemporaine*, Paris, Karthala.

MUDIMBE Valentin-Yves, 1982, *L'odeur du père, Essai sur des limites de la science et de la vie en Afrique noire*, Paris, Présence Africaine.

NKRUMAH Kwame, 1994, *L'Afrique doit s'unir*, Trad. par Jospin, Paris, Présence Africaine.

OMOTUNDE Jean Philippe, 2005, *Discours afrocentriste sur l'aliénation culturelle*, Volume 4, Paris, Éditions MENAIBUC.

THABO MBEKI, 1998, « Eloge de la rébellion », Discours prononcé en Aout 1998 à Midland en Afrique du Sud, alors qu'il était vice-président de l'Afrique du Sud. *Jeune Afrique* 1970, p. 26-27.

https://www.liberation.fr/planete/1998/08/19/thabo-mbeki-appelle-a-la-rebellion_244010/ consulté le 31/08/2023 à 22h35 mn.

IMPACT DE L'ENTREPRENEURIAT FEMININ SUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE IVOIRIEN : UNE ETUDE EXPLORATOIRE

Kouacou Bla Yolande, KOFFI

Docteur en Sciences de Gestion

spécialité GRH Assistant de l'Enseignement Supérieur

Institut Pédagogique National de l'Enseignement Technique et

Professionnel (Côte d'Ivoire)

ficoulade@gmail.com

Résumé

La présente étude a pour objectif d'explorer les facteurs qui influencent significativement L'entrepreneuriat féminin en Afrique en particulier en côte d'ivoire dans le district autonome d'Abidjan. Les résultats analysés par le logiciel SPSS22 obtenus à partir d'une étude de cas sur terrain effectué auprès 100 femmes entrepreneures ivoiriennes aux profils variés dans la ville d'Abidjan ont montré que certains facteurs influencent significativement le tissu économique ivoirien.

Mots clés : *Entrepreneuriat féminin, développement économique ivoirien*

Abstract

The objective of this study is to explore the factors that significantly influence female entrepreneurship in Africa, particularly in Ivory Coast in the autonomous district of Abidjan. The results analyzed by the SPSS22 software obtained from a field case study carried out with 100 Ivorian women entrepreneurs with varied profiles in the city of Abidjan showed that certain factors significantly influence the Ivorian economic fabric.

Keywords: *Female entrepreneurship, Ivorian economic development*

Introduction

Dans nos cultures africaines, la femme en général, est perçue comme celle qui est incapable de prendre certaines décisions et d'assumer la gestion d'une entreprise.

Elle est uniquement vue comme un instrusment de procréation, (Seydou. B.,1953).

C'est justement pourquoi, plusieurs organisations comme l'OCDE (Organisation de Coopération et de développement économique), l'ONU(Organisation des Nations Unies), le PNUD(Programme des Nations Unies pour le Développement), l'UNICEF(Fonds des Nations Unies pour l'Enfance), l'OIT(Organisation Internationale du Travail) et les Nations Unies se sont ainsi penchés sur les douze(12) domaines de préoccupation portant sur les questions de l'autonomisation des femmes, de la promotion de la femme et de la réalisation de l'égalité des sexes, de l'éducation et de la formation, de la santé, la violence à l'égard des femmes, des droits fondamentaux de la femme pour ne citer que ces questions là.

Les états membres des nations unies ont ainsi adopté les dix-sept (17) Objectif de Développement Durable qui s'inscrivent dans les travaux qui portent sur les impacts de l'entrepreneuriat féminin dans le développement économique des pays. Aussi, selon (Manika.,2012) cité par (Ouattara et al.,2019),dans les pays africains, l'heure est à la prise en compte de la dimension genre dans les stratégies de développement économique. Ainsi, l'étude de l'entrepreneuriat féminin conduit à s'interroger sur les facteurs qui influencent considérablement le développement économique en Afrique subsaharienne, et particulièrement en cote d'ivoire.

Face à tout ce qui précède, la question centrale de notre étude s'articule comme suit :

Comment l'entrepreneuriat féminin influence t-il le développement économique ivoirien ?

Pour mener à bien notre étude, notre objectif principal consiste à analyser les facteurs qui influencent significativement l'entrepreneuriat féminin dans le développement économique ivoirien.

Le premier objectif spécifique identifie les facteurs de l'entrepreneuriat ivoirien, le second quant à lui analyse le lien

entre l'entrepreneuriat féminin et le développement économique en côte d'Ivoire.

En outre, nous appuyant sur des débats théoriques et empiriques sur cette question, nous formulons les hypothèses suivantes ;

Hypothèse 1 : L'autonomie financière a une influence significative sur le développement économique de la côte d'ivoire

Hypothèse 2 : les secteurs d'activités ont une influence significative sur le développement économique de la cote d'ivoire.

La vérification des hypothèses se fera par le biais d'une régression linéaire issues de notre enquête menée auprès de cent femmes entrepreneures exerçant dans différents secteurs d'activité.

Ce travail s'articule autour de quatre points d'abord le cadre conceptuel et théorique de la recherche, ensuite la démarche méthodologique, suivie des résultats et de leurs analyses, enfin, nous acheverons notre étude par des perspectives.

1.Revue de littérature

Il s'agira ici, de définir les principaux concepts et les fondements théoriques de l'étude.

1.1. Cadre conceptuel

Les principaux concepts à définir sont l'entrepreneuriat et l'entrepreneuriat féminin, et les facteurs qui influencent significativement l'entrepreneuriat féminin.

1.1.1. Définition des concepts de « l'entrepreneuriat » et de « l'entrepreneuriat féminin »

Selon le grand dictionnaire québécois (2014), l'entrepreneuriat vient du verbe « *entreprendre* ». L'Entrepreneuriat est formé du mot « *entrepreneur* » auquel on a ajouté la voyelle « *i* » et le

suffixe « at » indiquant la fonction d'une personne. Il existe plusieurs conceptions et définitions de l'entrepreneuriat selon différentes pensées. Pour certains auteurs comme Verstraete et Fayolle (2005 :34), (Chiraz et al., 2014 :677-690), (Mohammed.,2011), quatre paradigmes permettent de cerner le domaine de recherche en entrepreneuriat, ce sont le paradigme de l'opportunité d'affaires, le paradigme de la création d'une organisation, le paradigme de la création de valeur, et le paradigme de l'innovation. Pour ces auteurs, l'entrepreneuriat est une initiative portée par un individu construisant une occasion d'affaires permettant la création d'une organisation ou d'une entreprise forte, l'émergence organisationnelle, la création de valeur, voire l'innovation. Selon (Ouattara et al.,2019 : p206-223) et (Paturel,2007 :27-43), l'entrepreneuriat féminin englobe toutes les activités économiques des femmes. Grâce à l'entrepreneuriat féminin, les femmes développent leurs esprits d'initiative qui se manifeste de manière prépondérante et ont tendance à s'organiser compte tenu des ressources disponibles pour satisfaire leurs besoins. En résumé, on retient en ce qui concerne l'entrepreneuriat féminin, qu'il est généralement admis que les femmes, parce que mères de famille, sont naturellement portées à entreprendre pour la survie de toute la famille ainsi que pour leur propre autonomie financière et leur épanouissement personnel. C'est cela qui fait entre autres la spécificité de l'entrepreneuriat féminin. De plus, il se caractérise par des modes de financement particuliers.

1.1.2. Déterminants de l'entrepreneuriat féminin et leur lien avec le développement économique

1.1.2.1. L'autonomisation financière des femmes et le développement économique

Depuis plusieurs années, l'entrepreneuriat féminin a pris une importance croissante dans la plupart des pays développés, mais aussi dans les pays en voie de développement avec souvent des

spécificités distinctes. Selon le rapport du comité québécois femmes et développement « Genre en pratique » (2010), l'autonomisation financière des femmes est un concept qui englobe la réalisation de plusieurs droits. Les travaux portant sur l'entrepreneuriat féminin et l'autonomisation financière des femmes de (Hughes et al, 2012 :429-442) définissent le concept « d'autonomisation financière » comme la capacité pour les femmes de créer leur propre entreprise, d'être autonome, épanouie, indépendante et de prendre des décisions pour répondre à leur propre besoin afin de faire face aux situations d'urgence. L'entrepreneuriat est perçu par les femmes des pays en voie de développement comme un moyen d'émancipation et d'indépendance financière, économique et sociale. Face aux pressions d'ordre social et aux obstacles du marché du travail, certaines femmes optent pour la création de leur propre entreprise. L'autonomisation financière féminine constitue l'un des pivots de la lutte contre la pauvreté. Les recherches montrent que l'autonomisation financière des femmes et les investissements dans l'amélioration de leurs conditions et de leurs capacités se traduisent par des gains considérables en développement (Kabeer ,2005 : XVI). Elles sont la plupart du temps motivées par la nécessité de répondre aux besoins de leur famille, mais aussi par la volonté de contribuer au développement économique de leur pays. En nous appuyant sur cette littérature, nous pouvons ainsi poser cette hypothèse :

Hypothèse 1 : L'autonomie financière de la femme a une influence significative sur le développement économique de la cote d'ivoire

1.1.2.2. Les secteurs d'activités et le développement économique

Selon l'Observatoire national sur la compétitivité des entreprises (l'ONCE ,2017) depuis son indépendance, la Côte d'Ivoire a accordé une place de choix à chaque secteur d'activités dans sa

stratégie de développement économique. D'une façon générale, on distingue ainsi trois (3) secteurs d'activités économiques à savoir le secteur primaire, le secteur secondaire et le secteur tertiaire. L'étude de ces différents secteurs d'activités permet d'apprécier le niveau de développement économique de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire fait figure de puissance économique sous régionale, contribuant à 40% du PIB de l'UEMOA et des exportations de la zone. Le pays possède également la base industrielle la plus importante de l'UEMOA. Il demeure le premier producteur mondial de cacao (plus de 40% de part de marché) et est depuis 2015 le premier producteur mondial d'anacarde (autour de 20% de la production mondiale). Selon le PND (2021-2025), le secteur primaire, principalement axé sur l'agriculture, représente 22% du PIB ; le secteur secondaire, qui compte également pour environ 22% du PIB, concerne principalement le raffinage de pétrole, l'énergie, l'agro-alimentaire et le BTP ; enfin, le secteur tertiaire, prépondérant à environ 56% du PIB, est dominé par les télécommunications, les transports, le commerce et les activités financières. L'accélération des réformes et investissements du Plan national de développement PND (2021–2025) et l'entrée en production du gisement gazier et pétrolier « baleine » découvert en 2021-2022 pourraient induire une hausse du taux de croissance économique à 7,2 % en 2023 et à 7 % en 2024. En dépit de ces bonnes performances économiques, le développement économique du pays projeté reposerait sur plusieurs secteurs d'activités. En nous appuyant sur cette littérature, nous pouvons ainsi émettre cette deuxième hypothèse :

Hypothèse 2 : Les secteurs d'activités ont une influence significative sur le développement économique de la cote d'ivoire

1.2. Cadre théorique mobilisé

Notre cadre théorique mobilisé porte sur trois modèles à savoir le modèle de l'entrepreneuriat féminin de (Lacasse 1988 : 25), le modèle de Brush, de Bruin, de Welter et al. (2009) et le modèle de Barth adapté au contexte africain par (Simard 1995) cité par (Chantale, D2014).

1.2.1. Le modèle de (Lacasse, 1988) : une extension du paradigme de Shapero

(Lacasse, 1988) a adopté le modèle de (Shapero, 1975) pour sa recherche sur l'entrepreneuriat féminin. Dans ce modèle, l'entrepreneuriat permet de passer d'une situation de dépendance à une situation d'autonomie. Pour lui, les femmes ont le sentiment de contrôler leur destin et ont la capacité d'influer sur les événements. Les femmes ont recours à deux types de financement à savoir l'épargne personnelle et l'aide de la famille. Les membres de la famille jouent ainsi un rôle de mentors ou de conseillers. Pour lui, les femmes doivent bénéficier d'un accompagnement et d'une formation de la part de leurs gouvernements.

1.2.2. Le modèle de l'entrepreneuriat féminin de (Brush et al., 2009)

Le travail qualitatif de (Cromie, 1987 : 251-261) suggère que les femmes s'orienteraient davantage vers l'entrepreneuriat en raison d'une insatisfaction dans leur carrière professionnelle ou en réponse à des impératifs familiaux. Ce modèle est un cadre théorique qui identifie cinq dimensions clés pour analyser un problème ou une situation complexe d'abord les individus et les groupes impliqués dans la situation, leurs attitudes, leurs compétences et leurs interactions. Ensuite, les ressources physiques nécessaires pour résoudre le problème, y compris les équipements, les technologies et les infrastructures. Par la suite, les processus, les approches et les stratégies utilisées pour

aborder le problème et atteindre les objectifs. suivis par les systèmes et les outils techniques qui soutiennent les processus et les méthodes interconnectées. L'entrepreneuriat est perçu par les femmes comme une source d'émancipation et une force créatrice de changement. (D'Andria, A. & Gabarret, I., 2016). La liberté et l'autonomie que procure l'entrepreneuriat sont une source majeure de motivation pour les femmes.

1.2.3. Le modèle (Barth, 1967) adapté au contexte africain par (Gisèle Simard, 1995)

Le modèle de l'entrepreneuriat de (Barth, 1967) est un modèle qui s'avère adéquat pour la recherche sur l'entrepreneuriat en Afrique de l'ouest. Pour (Gisèle Simard, 1995), il ressort que dans les processus entrepreneuriaux en Afrique de l'ouest, les enjeux sont socioculturels avant d'être économiques.

Tableau 1: Tableau des modèles de l'entrepreneuriat féminin selon les travaux de Chantal, D. (2014)

Modèles	Contexte de validation	Entrepreneuriat féminin
Le modèle de Brush, de Bruin, de Welter et al. (2009)	Ce modèle a été adapté au contexte québécois	Confirmé
Le modèle de Lacasse (1988)	Ce modèle a été adapté au contexte québécois et africain	Confirmé
Le modèle Barth (1967)	Ce modèle a été adapté au contexte africain par Simard (1995)	Confirmé
Le modèle de Fatima, E. (2016)	Ce modèle a été adapté au concept marocain	Confirmé
Le modèle de Duchenaud et al. (2000)	Ce modèle a été adapté au concept français	Confirmé

Source : Auteur selon les travaux de (Chantal, D., 2014), (Fatima, E., 2016) et (Mathata, M.P. et Dzaka-Kikouta, T., 2019)

Notons aussi que les résultats des recherches de certains auteurs comme (Minniti et al.,2006)montrent qu'il y a plus d'entrepreneures dans les pays en développement que dans les pays développés. Une part de ce résultat peut sans doute s'expliquer par la difficulté pour les femmes de trouver un emploi dans des pays où culturellement et socialement elles sont reléguées à des activités domestiques. Souvent moins instruites, elles trouvent le moyen de s'insérer dans l'économie locale au travers de l'entrepreneuriat (Ascher,2012 :32).

2. Méthodologie de la recherche

2.1. Cadre de l'étude

Notre étude porte sur les communes de COCODY, d'ABOBO, de KOUMASSI, de PORT BOUET et ADJAME. Nous tenons à préciser que les femmes entrepreneures dont il est question appartiennent à des PME (Petites et Moyennes Entreprises). Selon la loi n° 2014 -140 du 24 mars 2014 portant orientation de la Politique Nationale de Promotion des PME.

2.2. Outils de collecte de données et caractéristique de l'échantillon

Pour cette recherche, nous avons eu recours à deux études de recherche à savoir l'étude qualitative (Mays, N. et pope, C.,1995 : P43) et l'étude quantitative (Yvonne, G. et Alain, J,2016). Le questionnaire administré comprend les thèmes portant sur la description socio- professionnelle, la Caractéristique de l'entreprise de la personne enquêtée et l'Impact de l'activité entrepreneuriale sur l'économie Ivoirienne.. Il s'agit d'une étude transversale qui a été réalisée sur la période du 22 Août 2020 au 6 Novembre 2022. Le recours aux techniques d'échantillonnage est nécessaire pour faire ressortir un échantillon représentatif de la population cible, ainsi dans le cadre de cette étude, nous avons opté pour un échantillon par choix raisonné. Aussi, selon

(N'da,2002), les techniques de recherche sont des procédés opératoires définis, transmissibles susceptibles d'être appliqués dans les mêmes conditions adaptés au genre de problèmes et de phénomène en cause. Dans notre étude ,quatre types d'instruments ont été utilisés à savoir l'observation,l'entretien, la recherche documentaire,et le questionnaire.

Précisons que le questionnaire administré comprend les thèmes suivants, la description socio- professionnelle, la Caractéristique de l'entreprise de la personne enquêtée et l'impact de l'activité entrepreneuriale sur l'économie Ivoirienne.

2.3. Spécification des variables

Plusieurs approches ont mis en relation l'entrepreneuriat féminin sur le developpement économique.

Notre modèle de recherche se présente ainsi :

Figure 1 : Modèle de recherche de notre étude

Source : Proposé par L'auteur

3. Résultats et interprétations

3.1. Présentation des résultats

Tableau 2: *Présentation des résultats*

Hypothèses	A	E.S.	Wald	Ddl	Sig.	Exp(B)
Autonomie Financière	3,006	,795	8,730	1	,005	19,691
Secteur D'activité	2,254	,788	8,179	1	,004	9,529

Source : Nos traitements sous SPSS2

3.2. Interprétations des résultats présentés

Tableau 3 : *Facteurs impactant de l'entrepreneuriat féminin sur le développement économique ivoirien*

HYPOTHESES	LIBELLES	RESULTATS
Hypothèse 1	L'autonomie financière a une influence significative sur le développement économique de la cote d'ivoire	Confirmée
Hypothèse 2	Les secteurs d'activités ont une influence significative sur le développement économique de la Côte d'Ivoire	Confirmée

Après traitement approprié sous SPSS22

L'Hypothèse 1 à savoir l'autonomie financière de la femme a une influence significative sur le développement économique de la Côte d'Ivoire a été confirmée. Pour la variable « autonomie financière », l'hypothèse 1 est significative car la plus value de l'hypothèse 1 est égale à 0,005 qui est inférieur à 0,05. Ces résultats confirment les travaux portant sur l'entrepreneuriat féminin et l'autonomisation financière des femmes (Hughes et al, 2012 :429-442), de (Chantale,D,2014),de (Ouattara,M.et Dzaka,K.,2019) et (Paturel R.,2007 :27-43),de

(Kabbeer,2005:XVI) et du modèle de Barth, ainsi que les modèles de (Brush, al,et lacasse,1988)et enfin celui de (simard,1995). En effet, l'autonomisation financière des femmes des pays en voie de développement est véritablement un moyen d'émancipation et d'indépendance financière, et de développement économique. Face aux pressions d'ordre social et aux obstacles du marché du travail, certaines femmes optent pour la création de leur propre entreprise.

L'Hypothèse 2 à savoir les secteurs d'activités ont une influence significative sur le développement économique de la Côte d'Ivoire est confirmée car ,la plus value de l'hypothèse 2 est égale à 0,004 et est inférieure à 0,05, les secteurs d'activités ont réellement une influence significative sur le développement économique de la Côte d'Ivoire, ces résultats confirment la thèse (Mathata,M.,2020), de (Bessou,N,2018), de (Bouaghanem,F.,2008) et d'(Assumpta,M.,2010) ainsi que les travaux de (Chantale, D,2014).

3.3. Perspectives

L'entrepreneuriat féminin offre des opportunités d'emploi aux femmes, ce qui contribue à réduire le taux de chômage. En encourageant les femmes à créer leur propre entreprise, on favorise l'autonomisation économique des femmes et leur participation active au marché du travail et à la promotion de l'égalité des sexes. En encourageant les femmes dans leurs projets entrepreneuriaux, on contribue à réduire les disparités de genre et à créer un environnement plus équitable pour tous. L'entrepreneuriat féminin favorise la diversification de l'économie ivoirienne en encourageant la création d'entreprises dans des secteurs souvent négligés ou sous-représentés. Les femmes entrepreneures enquêtées appartenaient à ces différents secteurs. Chaque secteur d'activité économique contribue à la Création d'emplois, à améliorer les conditions de vie des femmes et des familles, à renforcer le tissu social et au

développement économique du pays. Comme le propose (Chantale, D., 2014), le développement des compétences entrepreneuriales constitue la cible à privilégier pour faire émerger l'entrepreneuriat dans les milieux à faibles ressources dans les pays en voie de développement. Pour que ces femmes soient très efficaces, elles pourraient bénéficier d'une formation et d'un tutorat comme l'a préconisé (Lacasse, 1988).

Compte tenu du taux de chômage très élevé, les états africains, particulièrement le gouvernement ivoirien doit créer des structures de soutiens aux entrepreneurs et surtout s'assurer d'un accompagnement d'ordre financier, intellectuel, juridique, administratif, marketing.

Conclusion

En définitive, l'entrepreneuriat féminin apparaît comme un levier puissant d'autonomisations qui renforce le tissu social et économique de la Côte d'Ivoire.

Notre étude avait pour objectif d'explorer les facteurs qui influencent significativement l'entrepreneuriat féminin en Afrique et particulièrement en Côte d'Ivoire dans le district autonome d'Abidjan. Les résultats analysés par le logiciel SPSS22 obtenus à partir d'une étude de cas sur terrain effectué auprès 100 femmes entrepreneures ivoiriennes aux profils variés dans la ville d'Abidjan ont montré que certains facteurs tels que l'autonomie financière et les secteurs d'activités influencent significativement le tissu économique ivoirien.

Références bibliographiques

(Assumpta, M., 2010), « L'entrepreneuriat féminin » Université libre des pays des grands lacs RDC.

(Ascher J, 2012), « Female Entrepreneurship-An Appropriate Response to Gender Discrimination », Journal of

Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), vol. 8, n° 4, pp. 97-114.

(Barth, F,1967), « on the study of social changes american anthropologist », vol,69. pp.661-668.

(Bessou,N,2018), « L'entrepreneuriat féminin et son accompagnement en Algérie :Bilan et perspectives. »

(Bouaghanem, F,2008), « L'entrepreneuriat féminin et son accompagnement : cas de l'accompagnement par l'ANSEJ des femmes entrepreneures de la Wilaya de Tizi-ouzou ».

(Brush, G. & Candida, A.et Welter, F.,2009). « A Gender-aware framework for women entrepreneurship ». International journal of Gender and entrepreneurship vol 1,N°1,pp.8-24.

(Chantale,2014), « L'émergence de l'entrepreneuriat féminin dans un processus de developpement local en milieu rural :le cas de la sous préfecture de Gadouan en cote d'Ivoire.

(Chiraz et Nouri,2014), « Entrepreneuriat et croissance économique : effet du capital social. » International Journal of Innovation and Applied Studies; Rabat Vol. 6, N° 3, (Jul 2014): 677-690.

(Cromie,1987),), « Motivations of aspiring male and female entrepreneurs », *Journal of Organizational Behavior*, 8(3), p. 251-261.

D'Andria, A. & Gabarret, I. (2016). « Femmes et entrepreneurs : trente ans de recherches en motivation entrepreneurialeféminine ». *Revue de l'Entrepreneuriat / Review of Entrepreneurship*, 15-87-107. <https://doi.org/10.3917/entre.153.0087>.

(Ducheneaut,B. et Orhan,M,2000), « Les femmes entrepreneures en France. », Séli Arslan,384p.

(Fatima,2016), « L'entrepreneuriat féminin au maroc :une approche par le réseau personnel. ».

(Hughes et al,2012), « EntrepreneuriatThéorie et pratique. », pp. 429-442.

(Kabeer,2005:XVI),« Gender equality and women's empowerment:acritical analysis of the bird millennium development goal.»Dans Gender et developemnt,vol.13,№ 1,pp.13-24

(Ouattara, M. et Dzaka-K.,2019),« Entrepreneuriat féminin et autonomisation des femmes : état de l'art », dans Enjeux et perspectives économiques en Afrique francophone (Dakar, 4 – 6 février 2019). Montréal : Observatoire de la Francophonie économique de l'Université de Montréal, 206-223 pages.

(Paturel R,2007), « Grandeurs et servitudes de l'entrepreneuriat, Revue Internationale de Psychosociologie », p27-43.

(Mathata,M.P,2020), « l'entrepreneuriat féminin et l'autonomisation économique des femmes commerçantes en côte-d'ivoire : une approche historique ».

(Mathata,M.P. et Dzaka-Kikouta, (2019), « Entrepreneuriat féminin et autonomisation des femmes : état de l'art » dans Enjeux et perspectives économiques en Afrique francophone (Dakar, 4 – 6 février 2019). Montréal : Observatoire de la Francophonie économique de l'Université de Montréal, 206-223 pages.

(Manika,M.,2012),« Les déterminants du financement des femmes entrepreneures par la micro finance en RDC », 11^e Congrès International Francophone en Entrepreneuriat et PME, Brest, UBO.

(Minniti,M.,2006), « The 2005 Global Entrepreneurship Monitor Special Topic Report: Women in Entrepreneurship», Center for Women Leadership, Babson College.

(Mohammed, B., 2011), « L'entrepreneuriat durable approche par la littérature. »

https://www.researchgate.net/publication/357737184_

(N'da,P.,2002),Méthodologie de la recherche de la problématique à la discussion des résultats.Comment rédiger un

mémoire, une thèse en sciences sociales et éducation. Abidjan: E
DUC I deuxième édition

(Verstraete, T. et Fayolle, A., 2005), « paradigmes et
entrepreneuriat *in* Revue de l'Entrepreneuriat · December 2005,
4. 10.3917/entre.041.0033. DOI: 10.3917/entre.041.0033.

(Yvonne, G. et Alain, J., 2016), Pourquoi je préfère la
recherche quantitative/Pourquoi je préfère la recherche
qualitative Vol 29 N°2, 2016.

(Seydou, 1953), « Sous l'orage », éditions présence
africaine.

(Simard, 1995), « La filière de la beauté en milieu urbain : le
cas des entrepreneures maures de la République islamique de
Mauritanie ». Thèse de Doctorat en anthropologie. Québec : Uni
versité Laval. p422

(Shapiro, 1975) « The displaced, uncomfortable
entrepreneur ». *Psychology Today*, vol. 9, N°6. pp83-88.

LA PLACE DES LANGUES NATIVES DANS LES POLITIQUES SOUVERAINISTES AFRICAINES DE L'ESPACE FRANCOPHONE

Koffi, YAO

Linguistique Hispanique /DEILA, UFHB d'Abidjan
yaofirmin@hotmail.com

Résumé

La place de bien de langues autochtones dans l'espace sociolinguistique d'Afrique francophone, est constamment débattue ces dernières décennies. Face à une situation très disparate quant au choix d'une langue nationale à ériger au statut officiel dans ces pays, on notera différentes approches aussi fondées les unes que les autres. En effet, l'hégémonie de la langue française est de plus en plus contestée dans les sociétés francophones africaines, du fait de l'émergence des langues autochtones africaines revalorisées par les locuteurs, dans un contexte régional de crises aux relents nationalistes. Dans cette perspective, nous convoquons les méthodes analytique ou qualitative pour effectuer la présente étude dont l'objectif principale est d'appréhender les différentes stratégies concourant à revaloriser les langues autochtones en tant qu'instruments de souveraineté et comme maillon essentiel de la chaîne de développement.

Mots clés : *Souveraineté, société, langue, culture, développement*

Abstract

The place of several native languages in the sociolinguistic space of French-speaking Africa has been constantly debated in recent decades. Faced with a very disparate situation regarding the choice of a national language in these countries, we will note different approaches, each as well-founded as the other. Indeed, the hegemony of the French language is increasingly contested in French-speaking African societies, due to the emergence of a new indigenous African languages revalued by users, in a regional context of crises with nationalist overtones. In this perspective, we use analytical or qualitative methods to carry out this study, the main objective of which is to understand the different strategies contributing to the revalorization of indigenous languages as instruments of sovereignty and as an essential link in the development chain.

Keywords: *Sovereignty, society, language, culture, development*

Introduction

L'Afrique à l'instar de nombreuses zones géographiques de la planète a subi la colonisation et continue de faire l'expérience déchirante du déracinement linguistique et culturel. Si la vieille garde de l'élite africaine s'est installée dans le confort paternaliste du Commonwealth et de la FrançAfrique, les nouvelles générations, surtout celles des pays francophones voient ces tableaux d'un autre œil. En effet, celles-ci opèrent un virage à 180 degrés et se donnent pour mission la décolonisation linguistique de l'Afrique en générale, et de l'Afrique francophone en particulier. Le présent travail fait donc échos à ce grand mouvement et se veut une déclinaison linguistique dont le but est d'analyser les différentes stratégies institutionnelles de réappropriation linguistique de l'espace francophone, non sans réévaluer les contextes sociolinguistiques de ces pays. Réaliser une telle analyse renvoie à donner des réponses aux questions suivantes.

Dans quel contexte évolue le français en Afrique francophone ? En outre, comment le français évolue-t-il à l'émancipation linguistique en marche dans cet espace ? De plus, quelles stratégies de réappropriation de leur espace linguistique sont-elles menées dans ces zones ? Enfin, quelles sont les perspectives d'un tel mouvement ?

Ces questions induisent les suivantes hypothèses à savoir que le contexte sociolinguistique dans lequel évolue le français en Afrique est en pleine mutation. Les africains francophones ne le sont plus exclusivement et ceux-ci se reconnectent linguistiquement et culturellement à leurs racines. Dans le but de mener à bien notre étude, nous avons décidé de convoquer la méthode analytique (...). Enfin, notre étude s'articule en quatre grands points dont le premier est relatif au contexte dans lequel évolue le français. Par la suite, nous évoquerons la pression que subit le français avant d'aborder dans la troisième partie les

stratégies de réappropriation de l'espace linguistique par les africains. Enfin, la dernière partie se centre sur les perspectives de réhabilitations des valeurs culturelles à travers les langues autochtones.

1. Le contexte sociolinguistique

Le français en Afrique n'a pas fait son entrée sur une terre vierge de langues et de peuples. Cela dans la mesure où le paysage linguistique africain en était déjà pourvu (Delafosse Maurice). A titre de preuves empiriques, nous pouvons évoquer les cas de :

- La Côte d'Ivoire avec le Baoulé,
- Le Dioula, le Bété ou le Sénoufo, pour ne citer que celles-là.
- Le Sénégal, nous avons le Wolof,
- Le Mali avec le bambara,
- La République Démocratique du Congo avec le Lingala.

La liste n'est pas exhaustive ; ce qui prouve définitivement que le français ne s'est pas installé en terrain vierge. Le propos suivant de DELAFOSSE Maurice (1922 : 31) illustre notre affirmation :

Cette hypothèse ne repose pas que sur de simples conjectures. En étudiant les mots d'origine sémitique qui ont acquis droit de cité dans la plupart des langues nègres du Soudan et de son arrière-pays, j'ai constaté qu'ils se divisaient, dans leur ensemble, en deux grandes catégories, très distinctes l'une de l'autre.

Ce propos de DELAFOSSE est une preuve que l'Afrique comptait des langues avant l'arrivée des colons européens.

1.1. Les langues du substrat

En Afrique dite francophone, il existait des langues avant le choix du français comme langue officielle. Celles-ci ont fait

l'objet d'une publicité dégradante à travers une forme d'impérialisme linguistique qui a consisté à reléguer les langues autochtones au rang de dialectes incapables de décrire des concepts complexes. Cet impérialisme linguistique empreint de condescendance a inexorablement débouché sur le choc linguistique.

1.2. Le choc linguistique

Le choc linguistique s'est produit en réponse à une politique linguistique assimilationniste coloniale. Il s'est agi de stigmatiser les langues locales en les étouffant au prétexte que leur pratique ne participait ni à la cohésion sociale ni à l'unité nationale ; ce que réfute Cheick Anta DIOP (1979 : 422) quand il affirme que :

« Les langues africaines sont loin d'être frappées d'une pauvreté naturelle et il suffit de leur appliquer un effort comparable à celui qui a été appliqué aux langues occidentales pour qu'elles soient au niveau des exigences de la vie moderne ».

Cependant, en opposition à des visionnaires comme DIOP, l'usage des langues locales était considéré comme un délit qui était puni du collier de la honte dans les écoles primaires en Côte d'Ivoire. Dans un tel contexte, le choc linguistique était inévitable. En ce sens que le colon avec la complicité d'une élite passive, a voulu effacer des siècles de pratiques linguistiques et culturelles à travers l'école. La réaction fut timide au début et a consisté en l'usage des langues autochtones dans des contextes domestiques et informelle. Par la suite, ces usages ont donné lieu à l'érection de manière tacite de certaines langues locales au rang de langue véhiculaire dominante. Cela fut le cas du Mali, du Sénégal ou encore de la République Centrafricaine. Dans les pays comme la Côte d'Ivoire, la réaction face à cette « attaque » du français s'est concrétisée par la création du nouchi et du français ivoirien ; KOUADIO N'guessan Jérémie (2008 : 10).

2. Le français à l'épreuve de l'émancipation des peuples autochtones

Un mouvement de reconquête de l'espace linguistique africain s'opère depuis des décennies et connaît son point culminant dans les années 2000. En effet, les populations africaines francophones connaissent un sursaut politique et identitaire qui déteint sur les comportements linguistiques. Ces peuples expriment chaque jour davantage leur envie de s'émanciper de la tutelle linguistique et culturelle de la France. Nous en voulons pour preuve, l'usage des langues locales en Côte d'Ivoire avec l'émission en langues locales « Nouvelles du pays » ou l'adoption au Sénégal du Wolof et du Sérère comme langues de communication à l'Assemblée Nationale. La réaction des autorités en charge de la francophonie fut timide et n'ont fait qu'observer les événements dans un premier temps, puis de s'adapter. L'exemple de la diffusion de programmes d'information en langues Houssa, en Fulfulde et en Mandékan, en est une illustration (Radio France International). Le cas le plus illustratif de cette révolution linguistique nous vient de la République Démocratique du Congo ainsi que nous le rapporte Jean-Claude MAKOMO Makita (2013 : 51)

L'on a vu que les langues pratiquées au Congo n'ont pas le même rapport des forces. La constitution de 2006 stipule que le français est la langue officielle. Elle lui réserve une place privilégiée réservant son rôle à des fonctions supérieures. Elle établit ensuite quatre langues nationales : le Ciluba, le kiswahili, le kikongo et le lingala, et s'engage à les promouvoir. Alors que le français est étudié de manière systématique à tous les niveaux de la formation, les langues nationales sont plutôt apprises de manière empirique.

De ce qui précède, il ressort que la France à travers la francophonie est en train de procéder à un arrimage des langues

du substrat africain à cette organisation. Face à cette réalité, les linguistes africains ont opté pour le compromis en écrivant leurs langues avec l'alphabet latin (sources).

2.1. L'émancipation linguistique et culturelle

L'émancipation linguistique et culturelle consiste pour les africains francophones à revendiquer et assumer leur africanité à travers la pratique de leurs langues. Celle-ci n'est que la déclinaison d'un mouvement de contestation sociopolitique de plus légitime de l'influence négative de l'occident sur les pays africains. D'où la naissance d'un sentiment anti politique française en Afrique.

En la matière, le Sénégal est à l'avant-garde puisqu'il a introduit le Wolof comme langue de transmission de connaissances basiques, comme le reconnaissent Mamadou DIOUF et Henri VIEILLE-GROSJEAN (2017 : 7) :

Médium d'enseignement : dans l'esprit de cette étude, il faut comprendre l'expression « médium d'enseignement » à la suite notamment de la définition donnée par Bouso dans son étude. « L'introduction des langues nationales dans le système éducatif formel. Entre médium de communication et outils d'apprentissages scolaires » réalisée dans le cadre du Réseau ouest et centre africain de recherche en éducation (ROCARE). (...) La notion renvoie donc à l'intermédiation réalisée par une langue facilitatrice d'échanges dans les contextes des apprentissages scolaires.

Comme nous pouvons le constater dans leur propos, ces auteurs mettent en lumière le caractère hautement stratégique de nos langues dans le processus de construction des savoirs.

Dans la même veine, au Mali, le bambara est en passe de devenir la langue officielle, vu l'ampleur de son usage. En Côte d'Ivoire, les études sur les langues du substrat foisonnent et son d'un

intérêt certain pour les linguistes et la population. A titre d'exemple, nous pouvons convoquer la collection « Parlons... », avec des contributeurs tels que KOUADIO (2004 : 14). Il convient de noter cette collection est très riche et compte des contributions comme :

- Parlons baoulé
- Parlons sénoufo
- Parlons dioula ...

Toujours en Côte d'Ivoire, l'Etat a entrepris des consultations dans le but d'introduire des langues locales dans l'éducation de base. Rien que ces deux exemples de pays phares d'Afrique de l'ouest montrent que le français est en recul d'un point vue stratégique et affectif.

2.2. La régression stratégique

Le français bien qu'installé dans les mœurs des populations francophones, n'arrive plus tout seul à combler les attentes tant des populations que des États en termes de stratégie de développement. Cela dans la mesure où les États ont pris conscience de l'importance des langues dans l'appropriation des connaissances de base telles que le calcul, les règles d'hygiène, l'histoire, la géographie...

Face à de tels enjeux, les langues du substrat africain connaissent une véritable renaissance qui, à n'en point douter, fait reculer le français. Il s'agit ici d'une régression liée à une réorientation stratégique étatique, qui remplit deux objectifs à savoir, mettre à profit la maîtrise des langues locales par une frange importante de la population, et créer une chaîne de valeurs à partir de celles-ci. En plus de la régression mécanique, nous en observons une autre qui est d'ordre organique.

2.3. La régression organique

Les langues locales de la zone ayant le français comme régime linguistique exercent une pression importante sur le français. Et

cette pression entraîne une dégénérescence interne du français. Ce phénomène se traduit par une espèce de déstructuration de la grammaire par hybridation. En consonance avec la géolinguistique dont le corollaire est la variation diatopique des langues, l'on peut comprendre aisément ce dépérissement. De manière plus concrète, les langues autochtones se sont insinuées dans la structure du français et cela à divers niveaux qui sont :

- Syntaxique
- Phonétique
- Phonologique
- Morphosémantique

Cette pression des langues locales a produit des variants très marquées du français en Afrique. Aussi, existe-t-il un français congolais, ivoirien, sénégalais, camerounais, etc.

On parle le français en Afrique francophone avec une intonation tronquée, une syntaxe réinventée et des mots resémantisés ; ce qui participe à la réappropriation de l'espace africain francophone par ses populations et ses États.

3. De la réappropriation de l'espace linguistique africain

La reconquête de l'espace linguistique africains par ceux-ci est une réalité qui peut s'observer à deux niveaux : au niveau politique et au niveau social.

Au niveau politique, les États ont tous mis en place des stratégies de promotion des langues africaines à travers des actions au niveau médiatique, scolaire et académique. Au premier niveau évoqué, il s'agit concrètement d'assigner un rôle dans les curricula à ces langues comme l'usage de celles-ci dans les écoles primaires en concomitance avec le français ou encore dans des actions de certification. En parlant de certification, nous pouvons noter que l'examen d'obtention du permis de conduire, peut être passé en Côte d'Ivoire par des candidats illettrés en

français, mais qui ont une maîtrise d'une langue dominante du substrat à savoir le baoulé, le dioula, le bété et le senoufo.

En ce qui concerne le niveau social, la zone de francophone connaît une véritable prise en main de leur espace linguistique par une communication des entreprises très axée sur les langues autochtones. Aussi, est-il fréquent de voir des publicités et des campagnes de sensibilisation en langues locales dans tous les pays, et cela sans exception.

3.1. Langues locales et curricula

Dans l'optique de formaliser et d'opérationnaliser les langues autochtones, les gouvernements africains francophones ont introduit celles-ci dans les programmes d'éducation. Cela dans la mesure où ces langues locales jouent déjà un rôle indéniable non seulement dans la transmission de valeurs morales et culturelles mais également de concepts mathématiques et psychologiques comme le reconnaît KI ZERBO Joseph (1990 :36).

Au vu de ce qui précède, l'apport des langues autochtones africaines constitue la pierre angulaire du progrès et de l'union de l'Afrique. Aujourd'hui, il est courant de voir des ressources pédagogiques en langues africaines et dont les contenus sont en rapport avec l'environnement de l'apprenant. Cet état de fait induit l'usage à foison d'une onomastique locale. En ce qui concerne l'usage des langues en tant qu'instrument de transmission de connaissances, elles constituent une formidable rampe de lancement des apprenants dont la première langue est africaine. En effet, elles permettent de manière progressive de propulser les apprenants vers des connaissances plus complexes. À titre d'exemple, si un enfant dont la première langue est le wolof est initié aux calculs dans cette langue, le système gagne du temps car celui-ci intégrera plus vite ces notions que s'il devait apprendre celles-ci en français. Puisque en le faisant en

français il faudrait lui faire acquérir un niveau minimum convenable avant de procéder son initiation à l'arithmétique. De ce qui précède, nous pouvons dire que l'appropriation de l'espace linguistique africain à travers l'introduction des langues autochtones dans les curricula est pertinente et ouvre de bonnes perspectives.

3.2. Stratégies de revalorisation

Les stratégies de revalorisation des langues africaines de la zone francophone sont de divers ordres mais peuvent être alignées dans deux canevas. Le premier est celui de la méthode que nous désignerons par académique et le second est relatif à la méthode dite informelle.

La méthode académique se manifeste par l'introduction directe d'une ou de plusieurs langues du substrat africain dans les programmes scolaires et académiques. C'est le cas de pays tels que le Sénégal et le Mali, où le wolof et le bambara jouent le rôle de pivot.

Pour ce qui est de la méthode informelle, elle consiste à laisser les langues locales se répandre comme moyen de communication dans toutes les strates de la société, sans leur concéder un rôle officiel. Il faut noter que ce cas est plus dommageable pour le français que la première puisque ces langues évoluent dans des contextes si dynamiques qu'elles à moyen ou long terme à se greffer sur la langue officielle. C'est le cas surtout de la Côte d'Ivoire les langues locales ont dans contacts avec le français, donné naissance à un basilecte (le nouchi) et un mésolecte (le français ivoirien).

4. Perspectives de la reconfiguration linguistique

La reconfiguration linguistique en cours en Afrique ouvre de nombreuses perspectives aux États africains. Car utiliser ses propres langues revêt de nombreux avantages à court, moyen et

long terme. Il suffit d'observer certaines nations ayant un stade avancé de développement pour nous rendre compte du lien étroit qui existe entre langue et développement. L'usage d'une langue à laquelle un peuple est attaché permet d'éduquer ses jeunes générations selon ses normes culturelles, et cela de manière durable. Aussi, la réhabilitation de la socio-culture est-elle une perspective non négligeable.

4.1. La réhabilitation des valeurs socio-culturelles

La réhabilitation de valeurs socioculturelles africaines pourrait donner lieu à un développement à même de répondre aux exigences de l'écosystème africain. Puisque les africains se plaignent de l'influence négative des mœurs occidentales sur leur société. La pratique de nos langues pourrait à n'en point douter remettre nos cultures sur le devant de la scène et donner un coup d'accélérateur à la transformation organique et structurelle des sociétés africaines. La conséquence d'une telle action serait placer nos paradigmes comme des boussoles de progrès. En Côte d'Ivoire par exemple, l'armée et la police puisent les noms de leurs véhicules d'intervention dans l'onomastique du substrat linguistico-culturelle. Ainsi, voyons-nous des engins porter des noms comme *Gbagbadê*, *Gontougo* ou encore *N'zi*. La reconnexion avec nos valeurs culturelles pourrait faire prendre conscience aux jeunes générations de l'importance de préserver la nature avec l'existence de forêts sacrées. Toutefois, cette tâche serait incomplète si nous ne formalisons pas nos langues.

4.2. La formalisation de nos langues

Ici, la formalisation de nos langues renvoie à un processus qui comprend deux étapes. La première étape de ce processus n'est autre que la description des langues du substrat. La seconde consiste à rédiger des manuels consultables et divulguables. Cette formalisation est une perspective qui pourrait permettre de créer

une chaîne de valeurs autour des langues locales. En effet, certaines activités comme la rédaction de manuels ou l'introduction de celles-ci dans les curricula ferait introduire durablement nos langues dans la sphère de l'économie linguistique.

Conclusion

Aux termes de notre étude sur la place des langues natives dans les politiques souverainistes africaines de l'espace francophone, nous pouvons affirmer que l'espace francophone est en pleine mutation linguistique. Car, tout au long de notre analyse, avons pu mettre en lumière cette mutation. Tout d'abord par la mise en lumière le contexte sociolinguistique dans l'espace francophone déjà riche de nombreuses langues autochtone. Ensuite, à travers l'analyse selon laquelle le français est en lutte d'hégémonie contre les langues du substrat. Sans omettre, en outre, la mise en relief du processus de réappropriation de l'espace linguistique par les langues africaines.

Enfin, nous avons exposé les perspectives découlant de la réhabilitation des langues locales de l'espace francophone. Au vu de ce qui précède, nous pouvons dire que nos hypothèses sont vérifiées.

Bibliographie

DELAFOSSÉ Maurice (1922). *Les noirs de l'Afrique*, Payot & Cie, Paris, pp. 139.

Diop, C. A., (1979). *Nations Nègres et culture*, 4^{ème} édition, Paris, Dakar, Présence africaine.

DIOUF, Mamadou & VIEILLE-GROSJEAN, Henri, (2017), « De l'utilisation du français comme médium ou discipline dans l'enseignement élémentaire au Sénégal », Strathèse [En ligne],

5 | 2017, mis en ligne le 21 juillet 2022, consulté le 19 juin 2023.
URL: <https://www.ouvroir.fr/strathese/index.php?id=472>.

Kouadio, N. J. (2008). Le français en Côte d'Ivoire : de l'imposition à l'appropriation décomplexée d'une langue exogène, *Documents pour l'histoire du français langue étrangère ou seconde*, 40/41, journals.openedition.org/dhfles/125 ; [En ligne], consultable sur DOI : <https://doi.org/10.4000/dhfles.125>

KOUADIO, N. J. & KOUAKOU, K. (2004). *Parlons baoulé : langue et culture de la Côte d'Ivoire*. Abidjan : L'Harmattan.

Ki-Zerbo, J. (1990). *Éduquer ou périr*, Paris, L'Harmattan.

MAKOMO MAKITA, J. C. (2013). La politique linguistique de la R.D Congo à l'épreuve du terrain : de l'effort de promotion des langues nationales au surgissement de l'entrelangue, *Synergies Afrique des Grands Lacs* n° 2, pp. 45-61.

L'AFRIQUE NOIRE ET L'AMERIQUE LATINE : QUEL RETOUR A L'HISTOIRE ?

Kouakou Laurent LALEKOU

Université Felix Houphouët Boigny (UFHB)

Fohundy08042013@gmail.com / lmoyerlk@yahoo.fr

Viviane ASSEMIEN épouse Adiko

Université Felix Houphouët Boigny (UFHB)

Assemien.adiko@gmail.com/assemienviviane@yahoo.fr

Résumé

Avec la colonisation, les puissances coloniales espagnole et française ont imposé quelque chose de totalement différent aux peuples d'Afrique noire et d'Amérique hispanique qui étaient à un stade de culture, d'expérience et d'histoire propre. Cette agression qui a permis de nier les cultures locales sur ces deux sous-continent, leur a été vendue avec une promesse : nous sommes le Progrès, imitez-nous et vous connaîtrez la prospérité, l'abondance et la civilisation. Ce mythe de l'Occident civilisateur tend à s'effondrer aujourd'hui, avec l'image d'un Occident faiseur de chaos et la propagande LGBT (Lesbiennes, Bisexuelles, Gaies et Transgenres) des dernières années. En ce moment de grand renversement des situations acquises où, l'Occident cesse d'être un modèle et semble perdre le monopole du bien, les autres peuples du monde veulent conserver leur identité, en restant dans ce qu'ils sont. Ce retour à l'histoire traduit sa reprise en main par les peuples eux-mêmes. Ce travail repose sur une étude qualitative fondée sur l'analyse des sources orales, écrites et digitales en vue d'apporter des réponses aux questions soulevées. Dans cette perspective, il analyse les modalités de la prise en main du destin de ces peuples. Ainsi, avant de montrer les limites du rêve colonial et mettre par la suite en lumière les potentiels germes de changement pour un futur local, nous allons définir le concept de « retour à l'histoire ».

Mots clés : *Afrique noire, Amérique latine, colonisation, crise du mythe de l'Occident, futur local.*

Summary

With colonization, the Spanish and French colonial powers imposed something totally different on the peoples of Black Africa and

Hispanic America, who were at a stage of their own culture, experience and history. This aggression, which served to negate the local cultures of these two sub-continentes, was sold to them with a promise: we are Progress, imitate us and you will know prosperity, abundance and civilization. This myth of the civilizing West is tending to collapse today, with the image of the West as a chaos-maker and the LGBT (Lesbian, Bisexual, Gay and Transgender) propaganda of recent years. In this moment of great reversal of acquired situations, when the West ceases to be a model and seems to be losing its monopoly on the good, the other peoples of the world want to preserve their identity, by remaining who they are. This return to history means that people themselves are taking back control. This study is based on a qualitative analysis of oral, written and digital sources, with a view to providing answers to the questions raised. With this in mind, it analyzes the ways in which these peoples have taken control of their destin. So, before showing the limits of the colonial dream and then highlighting the potential seeds of change for a local future, we will define the concept of "return to history".

Key words: *Black Africa, Latin America, colonization, crisis of the Occident myth, local future.*

Introduction

L'une des grandes escroqueries de l'histoire fut le mythe de la violence rédemptrice. À travers l'agression culturelle, les puissances colonisatrices disaient apporter aux peuples colonisés la civilisation, la culture. Or, ce processus a plutôt permis de nier les cultures locales. Dans la colonisation, la religion locale est devenue une superstition ; la culture, un folklore et la langue, un patois. Sur ce cimetière culturel, les puissances coloniales ont imposé leur culture et leur tradition. Il s'agissait de soumettre le peuple colonisé à des rapports capitalistes qui correspondent aux intérêts économiques du pays colonisateur. Ces rapports à l'autre, c'est-à-dire au colon, ont fait perdre aux peuples colonisés leur perception autocentrée. Ils cessent de se voir en tant que Centre du monde. Désormais, la

perception de la centralité, au regard du rapport d'inégalité et de domination, va être porter sur le colonisateur qui devient dès lors le Centre et le colonisé, la périphérie (Grataloup, 2004 ; Lebrun, 2022).

Dans la situation coloniale, il y a eu un délitement culturel et un renversement de perspectives qui ont fait du pays colonisateur le meilleur des mondes. C'est-à-dire, un lieu où la population se distingue par sa qualité de vie, un espace disposant de grandes capacités de recherche et d'innovation, de production et d'auto-développement, en un mot de possibilités. Cet imaginaire colonial requière aujourd'hui un changement de paradigme pour un retour à l'histoire, aussi bien en Amérique latine qu'en Afrique noire. Que signifie retourner à l'histoire ? Quelles pourraient être les modalités de ce retour ? Sur quoi se fonderait-il ? L'objectif de cette étude est de montrer que ce retour à l'histoire est possible si dans les anciennes colonies, sur les deux sous-continent, on renoue avec l'esprit d'initiative au profit d'un futur local. Il se fonde sur l'hypothèse qu'un retour à l'histoire ou à une centralité retrouvée dans les ex-colonies en Amérique latine et en Afrique noire, ne peut se faire qu'avec une capacité d'initiative, gage de l'autonomisation et de l'auto-développement. Dans le cadre de la réalisation de cette étude, nous avons eu retour à une méthode qualitative. Elle est fondée sur l'analyse des sources orales, écrites et digitales en vue d'apporter des éléments de réponses aux différentes préoccupations soulevées par la problématique.

Ce travail s'articule autour de trois principaux axes. Avant de montrer les limites du rêve colonial et mettre par la suite en lumière les germes de l'auto-développement dans le contexte socio-économique et socio-culturel des deux sous-continent, nous allons mettre l'accent sur l'approche conceptuelle et définitionnelle du « retour à l'histoire ».

1/ Du concept de « retour à l'histoire »

Bien que diverses définitions de l'histoire aient déjà été données, on pourrait en proposer bien d'autres : l'histoire est la mémoire des hommes ; le réservoir de leurs vécus et de leurs expériences, jugés dignes de mémoire ; c'est le monde écrit, la discipline et la méthode qui permettent d'élaborer et de transmettre la mémoire du temps. Comme le disait Alphonse de Lamartine : « *L'histoire est au peuple ce qu'est la faculté du souvenir aux individus, le lien d'unité et de continuité entre notre être et notre être d'aujourd'hui, la base en nous de toute expérience et, par expérience, le moyen de tout perfectionnement* » (Lamartine, 1864). L'histoire donne aux individus la conscience d'appartenance et est le ciment de l'unité d'un peuple. Cette importance capitale de l'histoire a été aussi relevé par Cheikh Anta Diop. Selon lui, « *Le rôle de l'histoire dans l'existence d'un peuple est vital. L'histoire est l'un des éléments qui permettent la cohésion des différents éléments d'une collectivité. Sans la conscience historique, les peuples ne peuvent être appelés à de grandes destinées* » (Anta Diop, 1957).

Connaître son histoire, c'est se connaître soi-même. Autrement, c'est savoir qui nous sommes, pour en bonnes perspectives de l'avenir, décider de ce que nous voulons faire de ce que nous sommes. En d'autres termes, la connaissance de l'histoire permet d'évaluer les enjeux de son temps et d'ouvrir le champ des possibles pour forger de nous-mêmes le futur que nous souhaitons. Il faut connaître son histoire pour d'une part, en assurer la continuité et d'autre part, ne plus la revivre. Un peuple doit être acteur de son histoire. Or, pour en être l'acteur, il faut d'abord la connaître. On ne peut pas continuer une histoire qu'on ignore. En cela réside la continuité historique de la vie d'une nation.

L'histoire, au service de nous-mêmes, se veut critique et évaluée. Elle n'est ni un enfermement, c'est-à-dire une

historicité excessive, ni un rejet de tout ce qui se rapporte au passé. L’histoire, parce qu’elle relève des sciences humaines, doit nous donner une meilleure connaissance de nous-mêmes, de ce passé qui nous constitue. Elle est une connaissance réflexive qui nous confronte à nous-mêmes, nous fait prendre conscience de nos imperfections et capacités. L’histoire est le fil de nos actions et progrès. Comme l’a écrit Nietzsche : « *L’homme qui pense, qui réfléchit, compare [...], acquiert la force d’user du passé pour la vie présente et de faire de l’événement à partir du révolu : mais qu’il y ait excès d’histoire, et il cesse d’être* » (Nietzsche, 2015). C’est dire que la connaissance du passé, nous amène à nous rendre compte de nos erreurs, nous recommande la prudence dans nos choix présents et reste un levier de décisions, de création de valeurs nouvelles.

L’histoire est souvenir et mémoire, mais aussi avenir et devenir. Elle est la matrice de l’existence humaine, le véritable indice de l’humanité. Elle est critère et repère, origine et destinée. L’histoire se caractérise par l’idée d’unicité qui fait qu’au niveau de chaque événement, il y a toujours un avant et un après, ce qui lui donne un caractère irréversible. Chaque peuple doit contribuer à écrire l’histoire, en être protagoniste pour y « entrer ». En d’autres termes, passer à la postérité, sortir de l’anonymat en accomplissant de hauts faits historiques, en un mot prendre le pari sur l’avenir. Nos actions font l’histoire et de celles-ci, elle reçoit son sens. Cela veut dire cessez d’être ou ne plus être à la périphérie de l’histoire pour y jouer un rôle central. Cette histoire orientée vers un futur qui signifierait le progrès, parce que linéaire et cumulative, a amené le président français Nicolas Sarkozy à dire que :

Le drame de l’Afrique, c’est que l’homme africain n’est pas assez entré dans l’histoire. Le paysan africain, qui depuis des millénaires, vit avec les saisons, dont l’idéal de vie est d’être en harmonie avec la nature, ne connaît que l’éternel

recommencement du temps rythmé par la répétition sans fin des mêmes gestes et des mêmes paroles (Sarkozy, 2007).

Pour entrer dans l'histoire, il ne faut en perdre le fil. Or, chez les peuples colonisés, il y a eu l'intermède de l'agression coloniale. Dans cette perspective, « Entrer dans l'histoire », serait d'abord, reprendre le fil de sa propre histoire, non pas dans le sens d'un déni de l'histoire coloniale, vu le caractère irréversible de l'histoire et de son unicité, mais retrouver sa capacité d'initiative. Reprendre le fil de son histoire, ce n'est pas en avoir la maîtrise complète, c'est comme le dit Koselleck, c'est répondre « *de l'incommensurabilité entre l'intention et le résultat (...) qui confère à la formule "faire l'histoire" un sens profondément authentique* » (Koselleck, 1990).

Il faut créer soi-même son histoire et en être responsable, d'où tout l'enjeu et le défi de la liberté, des voies et chemins que nous empruntons pour y arriver. Il faut passer du sentiment d'être dans l'histoire à la raison d'être dans l'histoire et au pouvoir, même de devoir de l'être, volontairement et en toute conscience. Il ne faut pas subir l'histoire. Il ne faut pas chercher des réponses ailleurs, importer ses solutions, mais plutôt se donner à soi-même ses réponses en s'inspirant peut être de l'expérience des autres, mais des solutions sur mesure. L'histoire des vaincus d'hier ou des peuples ex-colonisés ne doit plus être marquée par le regard et les intérêts des vainqueurs ou des puissances colonisatrices. L'histoire a pour mission première l'établissement des faits. Elle révèle ce qui est caché ou que l'on cherche à cacher.

Dans cette perspective, retourner à l'histoire en Afrique noire et en Amérique latine, c'est questionner l'histoire officielle, cette histoire qui très souvent ne révèle pas mais ensevelit, occulte la mémoire des victimes, des perdants et des humiliés. Un exemple est l'histoire des peuples oubliée des manuels scolaires. L'histoire des peuples dépouillés de tout au cours du processus

colonial, est une énergie libératrice. Elle offre une représentation du monde qui conditionne le présent et détermine l'avenir. *« Donner la parole aux groupes marginalisés, étudier leur histoire, est un acte éminemment politique. C'est leur reconnaître une place non seulement dans le passé mais aussi dans la société actuelle et dans son devenir »* (Marthoz, 2000). L'histoire des vaincus, des peuples amérindiens ou africains subsahariens est non seulement aussi légitime mais tout aussi nécessaire à la compréhension du monde, à la création culturelle et à l'édification de la société.

Retourner à l'histoire, c'est lui assigner des objectifs plus ambitieux. L'histoire ne doit pas servir à préparer et à justifier les guerres, mais être un instrument au service de la paix, de la créativité et du développement. Cette histoire répond à l'éthique de vérité et au principe d'humanité. C'est l'histoire au pluriel qui combine celle des vaincus et des vainqueurs, qui n'est pas celle des seuls historiens, mais des journalistes d'investigation, des anthropologues, des ethnologues et des sociologues, car la véritable malédiction des victimes d'hier, c'est celle d'un récit séquestré et trahi qui serait synonyme d'emprisonnement. Les vaincus doivent trouver, dans leurs « sources les plus vieilles, les plus juvéniles énergies » (Marthoz, 2000).

2/ Les limites du rêve colonial

Pour connaître les limites de la colonisation, il faut savoir ses objectifs. Selon le philosophe camerounais Marcien Towa, le principal but de la colonisation est d'amener le colonisé à intégrer l'empire colonial (Towa, 1971 : 39), à s'eupéaniser afin d'être in-colonisable parce que, désormais semblable au Blanc, au colon. Pour y parvenir, il fallait nier la culture du colonisé, mettre en question son être. C'est cette agression culturelle qui donne au crime du colonialisme un caractère spécifique et exceptionnel dont parle ici le président algérien

Abdelaziz Bouteflika lorsqu'il dit : « *La colonisation a réalisé un génocide de notre identité, de notre histoire, de notre langue, de nos traditions...* » (Bouteflika, 2006). C'est d'ailleurs ce qu'a reconnu Nicolas Sarkozy, président de la république française, dans son discours de Dakar du 26 juillet 2007 :

Les Européens sont venus en Afrique en conquérants. Ils ont pris la terre de vos ancêtres. Ils ont banni les dieux, les langues, les croyances, les coutumes de vos pères. Ils ont dit à vos pères ce qu'ils devaient penser, ce qu'ils devaient croire, ce qu'ils devaient faire. Ils ont coupé vos pères de leur passé, ils leur ont arraché leur âme et leurs racines. Ils ont désenchanté l'Afrique Ils ont eu tort (Sarkozy, 2007).

C'est ce constat légitime qui a amené le président tchadien Hissène Habré à se demander :

Pourquoi le monde occidental, et de façon parfois choquante, veut imposer à tout le monde son système ? Nous sommes en droit de nous poser cette question. Et vous, vous êtes vous-même en droit de vous poser à vous-même cette question. Pourquoi vous nous dites ce qui est bon pour nous et bon pour vous, alors que toute l'histoire est là ! L'occident n'a jamais été un modèle de liberté et de démocratie. Soyons sérieux ! Vous nous avez toujours écrasés dans l'histoire. Depuis la traite des nègres, qui a fait entre 200 ans et 500 millions de déportés, de morts, la colonisation qui a été une tragédie terrible pour l'Afrique, aujourd'hui le néo-colonialisme pour nous dominer sur tous les rapports : économiques, culturels, politiques, diplomatiques et militaires (Bamako.com, 2021).

Au regard des épreuves subies par l'Afrique, qui n'ont d'égales nulle part ailleurs, vu que l'Afrique noire est la seule à avoir à la fois connu l'esclavage et la colonisation, aujourd'hui le combat

doit être celui de l'humanité, de la dignité. C'est ce que souligne ici, le président Gbagbo Laurent :

L'Afrique est une terre qui a subi tellement d'épreuves. Je ne sais pas si dans le monde, il y'en a qui ont subi autant d'épreuves que nous. Les juifs aussi ont subi beaucoup d'épreuves, mais nous les noirs africains, tout le monde s'est assis sur nous. Esclaves, esclaves de maison, esclaves de la traite négrière, colonisés, torturés culturellement, et parlant les langues des autres, tout ça, décolonisés. C'est ça qu'on appelle la dignité. Quand tu passes, il faut qu'on sache au moins que c'est un homme qui passe, c'est tout. (...) c'est tout ce que nous voulons, c'est tout ce que nous recherchons. On ne cherche pas à dominer ceux qui nous ont dominé hier, à nous venger d'eux, à faire ceci, non non non, on veut qu'on reconnaisse que nous sommes des hommes, au même titre que les autres. Mon combat, c'est pour la dignité, pour qu'on efface les traces de la colonisation, les traces de l'esclavage, les traces de la chicotte (Adanle, 2017).

Quand on parle de l'Afrique en tant que terre colonisée, il ne faut pas oublier le continent qui a servi de laboratoire d'expérimentation du système colonial : l'Amérique et plus particulièrement l'Amérique latine. Le sous-continent a connu trois siècles de colonisation entre le XVème et le XIX ème siècles. La conférence de Berlin sur le partage colonial de l'Afrique n'intervient qu'après les indépendances de la grande majorité des pays latino-américains, entre 1884 et 1885. La grande différence entre le colonialisme en Amérique et en Afrique, c'est qu'en Amérique, il y a eu une colonisation de peuplement et en Afrique, hormis l'Afrique du sud, d'une manière générale, la colonisation fut une colonisation d'exploitation.

Cependant, dans les deux cas, le résultat des luttes libératrices a été le même : une indépendance sans décolonisation. En Amérique, on parle d'indépendance sans décolonisation, parce que les créoles, descendants des colons espagnols, à l'origine des guerres d'indépendances vont, après ceux-ci, détenir le pouvoir politique. En Afrique noire, on pourrait aussi parler d'indépendance sans décolonisation, parce que les indépendances furent négociées à la condition du colonisateur. Ce qui leur permit de partir, sans être parti, d'être présent autrement et de conserver leurs intérêts. Ce maintien sous domination appelée néo-colonisation, paraît plus prononcé en Afrique francophone avec les bases militaires française, le franc CFA et autres accords de coopérations d'avant les indépendances.

La grande différence, c'est que, au-delà d'une indépendance sans décolonisation, les États latino-américains vont subir de plein fouet l'impérialisme étatsunien. C'est ce qui a amené d'ailleurs l'ex-président du Mexique, Porfirio Díaz, de 1876 à 1910, à prononcer cette phrase encore d'actualité aujourd'hui : « Pauvre Mexique, si loin de Dieu et si proche des États-Unis ». Derrière la rhétorique monroenne d'une « Amérique aux Américains », se cache l'impérialisme nord-américain. Cela a amené le président cubain Miguel Díaz-Canel à se demander : « l'Amérique pour quels américains ? » (Díaz-Canel, 2023). Lorsqu'on demande à un cubain qui il est, il répond toujours je suis cubain. Il en est de même pour les colombiens, les mexicains, les vénézuéliens, etc. Cependant, lorsqu'on pose la même question à un ressortissant des États Unis, il répond : « je suis américain ». Derrière cette réponse, il y a une vision expansionniste.

Sur les deux continents, c'est-à-dire en Amérique latine et en Afrique subsaharienne, la colonisation, le néo-colonialisme ou l'impérialisme, ont été des facteurs d'aliénation culturelle, de

de-personnification et de zombification dont l'une des conséquences actuelles est la migration en situation irrégulière. A travers la colonisation, les pays occidentaux ont imposé aux peuples colonisés qui fonctionnaient auparavant selon d'autres logiques, des rapports capitalistes visant à installer une économie extravertie dans laquelle les « périphéries », c'est-à-dire les colonies fonctionnent économiquement au service des « centres » ou des métropoles. Cette centralité occidentale, construite au détriment de la périphérisation des autres peuples soit par l'esclavage, soit par la colonisation ou l'impérialisme, est à l'origine de sa logique de toute puissance. C'est d'ailleurs ce que le philosophe français Jean Jacques Rousseau relève ici lorsqu'il dit :

Le grand défaut des Européens est de philosopher toujours sur les origines des choses d'après ce qui se passe autour d'eux. Ils ne manquent pas de nous montrer les premiers hommes habitant une terre ingrate et rude, mourant de froid et de faim, empressés à se faire un couvert et des habits. Ils ne voient partout que les neiges et les glaces de l'Europe sans songer que l'espèce humaine, ainsi que toutes les autres, a pris naissance dans les pays chauds et que sur les deux tiers du globe l'hiver est à peine connu. Quand on veut étudier les hommes, il faut regarder près de soi, mais pour étudier l'homme il faut apprendre à porter sa vue au loin ; il faut d'abord observer les différences pour découvrir les propriétés (Rousseau, 2019).

Cette perception autocentrée selon Jean Paul Sartre, a donné lieu à une sorte de « Constitution du mépris » (Sartre, 1958). La colonisation a établi le rapport à l'autre, au colon. Par ce rapport, les peuples colonisés ont perdu leur perception autocentrée. Ils ont cessé de se voir comme le Centre du monde. Cette perception, au regard du rapport d'inégalité et de domination, va être porter sur le colonisateur qui devient dès lors le Centre et le

colonisé, la périphérie. Dans la situation coloniale, il y eu un délitement cultuel et un renversement des perspectives qui ont fait du pays colonisateur le meilleur des mondes, un lieu où la population se distingue par sa qualité de vie, un lieu disposant de grandes capacités de recherche et d'innovation, un lieu avec plus de capacités de production et d'auto-développement, en un mot un espace de possibilités. Le mythe de l'Occident, de sa puissance technologique et de son modèle économique, savamment véhiculé par l'école, sont encore loin d'apporter des réponses convaincantes aux problèmes des pays du sud.

Cette situation aujourd'hui amène ces pays à vouloir « *se retrouver* », à repenser leur marche vers le développement selon des valeurs considérées comme authentiquement locales. Il s'agit ici de promouvoir une révolution à la fois technique et culturelle capable de triompher des aspects matériels et spirituels du sous-développement.

3/ Les germes d'un futur local

Aujourd'hui, la Méditerranée a été ces dernières années la voie maritime la plus meurtrière pour les migrants. Des milliers de migrants y ont trouvé la mort en tentant de la traverser pour gagner les côtes européennes. Malgré les morts, le durcissement des politiques migratoires dans le monde, principalement en Europe et aux États-Unis et la tendance globale à la criminalisation de l'immigration « illégale », nombreux sont ceux pour qui cela vaut encore le coup de tenter sa chance, d'affronter une mort probable afin d'assurer sens et dignité à sa vie. On assiste au même phénomène en Amérique latine avec la traversée par les migrants du Darien Gap, forêt montagneuse entre la Colombie et le Panama, appelée aussi l' « enfer vert » ou avec « la bête / train de la mort ». Des milliers de jeunes qui tentent coûte que coûte d'aller, soit en Europe, soit aux États unis. Cette jeunesse sur les deux sous-continentes qui semble, par

son importance, être un problème, peut être un véritable atout pour le développement local.

En Afrique subsaharienne plus de 400 millions de jeunes ont l'âge compris entre 15 et 35 ans. On dit même de sa population qu'elle est la plus jeune au monde (Limam, 2021). Dans une moindre mesure, c'est aussi le cas en Amérique latine où dans la grande majorité des pays latino-américains, le groupe de jeunes est prédominant. On estime qu'en 2025, les jeunes adultes entre 20 et 39 ans, seront 211,6 millions, et ceux de moins de 20 ans, 211,2 millions. A cette jeunesse, il faut lui trouver du travail. Or l'on se rend compte que la croissance sur les deux sous-continent ne produit pas des emplois. Cette croissance sans emplois, amène à considérer cette jeunesse comme un problème. C'est d'ailleurs, ce que l'on observe avec le phénomène migratoire. Cependant, cette jeunesse montre qu'en Afrique noire tout comme en Amérique latine, il existe un fort potentiel de développement de la créativité et de développement d'une jeunesse entreprenante. La puissance démographique participe à la puissance économique, voire à la puissance tout court (Ighobor, 2023). Pour comprendre cette dimension démographique de la puissance d'un pays, écoutons Éric Zemmour :

En 1900, il y avait 100 millions d'habitants dans toute l'Afrique. A l'époque, l'Europe, c'est 400 millions. Aujourd'hui, c'est 1.5 milliards, demain, c'est 2 milliards, en 2050, 2.5 milliards d'africains en un siècle et demi. Et nous nous sommes restés à 400 millions. Donc le rapport de force s'est inversé. Il y avait 4 européens pour un africain. Il y a désormais 4 africains pour un européen. Dernier élément, quand il y avait 4 européens pour un africain, qu'est-ce que nous avons fait. Nous avons colonisé l'Afrique. Quand il y a désormais 4 africains pour un européen,

qu'est ce qui se passe, l'Afrique colonise l'Europe
(Zemmour, 2023).

Ces propos non seulement montrent l'importance de la puissance démographique mais aussi permet de comprendre l'angoisse européenne de la rhétorique de limitation des naissances en Afrique, avec des théories écrans comme celles de la « libération » de la femme qui serait réduite à la fonction reproductrice en Afrique, du « grand remplacement » et du droit des minorités avec la propagande LGBT des dernières années.

L'immigration, par son caractère massif, est le signe du dynamisme du développement démographique en Afrique et en Amérique latine. L'immigration est aussi la preuve que la jeunesse en Afrique noire et en Amérique latine, ne croit plus, elle-même en son propre futur au plan local. Cet état d'esprit chez les jeunes dans les anciennes colonies, témoigne non seulement d'une population atteinte dans sa capacité d'initiative, mais aussi et surtout de ce que les « indépendances » n'ont pas pu mettre fin à la dépendance, à la relation de dominants à dominés, de centres à périphéries. Il faut donc sortir du moule colonial d'hommes périphériques. Les jeunes, en Afrique noire et en Amérique latine, sont dotées d'énergie, de créativité et de talents nécessaires au développement de leur continent, il suffit seulement qu'on leur en donne la possibilité. Parler de la création d'un monde de possibilités, c'est définir un écosystème social, économique et politique, capable d'amener cette jeunesse à renouer avec sa capacité à croire en son intelligence, en sa capacité intellectuelle à créer, à innover et à transformer son environnement immédiat.

Les États, sur les deux sous-continent, doivent être des lieux qui offrent des perspectives, des espaces où il est possible de « se chercher », de se réinventer, de réorganiser son existence, d'aller au bout de soi, de se surpasser. Pour donc mieux capitaliser le potentiel démographique, il faut deux conditions : d'une part, il

faut des dirigeants qui ont compris leur mission et qui savent qu'ils doivent gouverner par l'exemple, et d'autre part, des gouvernances qui libèrent les énergies et les compétences afin de favoriser le développement humain. Dans un premier temps, cela signifie qu'il faut les hommes qu'il faut à la tête des États en Afrique noire et en Amérique latine, c'est-à-dire des hommes qui incarnent et garantissent les valeurs intellectuelles, culturelles, spirituelles et morales de sa société. En outre, comme le souligne François Asselineau, homme politique français, fondateur et président de l'UPR (Union Populaire Républicaine) :

Un chef d'État ou un chef de gouvernement, normalement, c'est quelqu'un qui a compris, par une longue expérience, l'extrême exigence de ce qu'est le fait d'être à la tête d'un Etat, le fait qu'on doit défendre bec et les intérêts de ses concitoyens, de sa population. (...). Un chef de l'Etat ou un chef de gouvernement, c'est quelqu'un qui à tout instant, doit se dire que tous les regards des médias sont braqués sur lui et qu'en lui, des millions de gens portent l'espoir d'être défendus, protégés (Asselineau, 2023).

Être un bon chef d'État ou de gouvernement, c'est avoir de l'autorité, c'est gouverner d'en-bas. Cela signifie être un dirigeant qui a la capacité de se faire accepter et de faire accepter des décisions sans violence, sans coercition et sans argumentation à n'en plus finir. C'est également quelqu'un dont la parole comporte assez de vérité, un homme qui a suffisamment de force, pour ne pas être obligé de l'utiliser ou qui ne soit pas obligé de raconter des histoires. En somme, c'est gouverner parce qu'on a une autorité reconnue. Cela signifie, avoir des éléments de connaissance, des éléments d'expérience qui forgent sa modestie.

Dans un deuxième temps, il faut d'un côté, promouvoir la santé, l'éducation, la protection sociale et de l'autre, la recherche

scientifique. Pour ce faire, il faut revoir le système scolaire hérité de la colonisation. Cette dernière a créé l'école pour former les auxiliaires de l'administration. Aujourd'hui encore, la grande majorité des jeunes que l'on soit en Amérique latine ou en Afrique noir, continue d'aller à l'école avec cette culture qui consiste à se dire : « je vais à l'école, j'acquière mes diplômes et je travaille dans l'administration ». Cette mentalité de fonctionnaire est l'un des handicaps du développement, en ce sens qu'elle est symptomatique de la crise de l'esprit d'initiative. Restituer cet esprit à la jeunesse, c'est non seulement lui permettre d'acquérir les formations les plus pointues mais aussi leur insuffler cette mentalité d'innovation permanente, de créativité et d'entrepreneuriat. Ce capital humain dès lors pourra constituer un véritable levier de développement, parce que désormais capable de transformer les ressources naturelles, humaines et culturelles. C'est ce qu'annonçait déjà quelques années plus tôt le premier président ivoirien Félix Houphouët-Boigny :

Nous leur demandons de nous aider à former nos cadres. On parle de transfert de technologies. Nous refusons ce terme. On n'a jamais transféré la technologie. On n'en a pas transféré au Japon. On forme les cadres techniques, scientifiques qui surplace transforment leurs matières premières. Alors voyez-vous, nous sommes extrêmement patients, mais des patients actifs. On peut retarder le progrès, on ne peut pas supprimer le progrès. Nous avons la certitude que dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, au plus. Qu'est-ce que 40 ans dans la vie des peuples quand le monde compte des milliards d'années d'existences. Nous aurons des hommes capables de transformer nos matières premières. En ce temps là quand nous auront à discuter du cours de l'acier et non pas de minerai de fer, alors il aura un langage qui sera compris, le langage de l'intérêt commun (Afrikmoon, 2020).

L'Afrique est l'un des continents les plus riches. On parle même de la malédiction des ressources, étant donnée la richesse des pays et la grande pauvreté des populations qui y vivent. Comme l'Afrique, le sous-continent latino-américain est tout aussi riche. « *L'Amérique latine, vous savez la situation qui prévaut dans cette partie du monde. L'Amérique latine est aussi victime de l'exploitation des mêmes groupes* » (Afrikmoon, 2020). L'exploitation du sous-sol latino-américain est plus ancienne et date de la période coloniale. Elle a commencé, il y a plus de 05 siècles, depuis le XV^{ème} siècle. Or au niveau africain, le sous-sol n'est pas encore suffisamment prospecté.

Conclusion

La colonisation a placé les peuples des deux sous-continentes dans un moule de périphérisation culturelle, intellectuelle, spirituelle, morales, en un mot social, voire sociétale. Retourner à l'histoire, c'est ici se re-humaniser, renouer avec ses facultés humaines, réfléchir, raisonner, trouver les voies et moyens permettant de transformer son environnement. Il faut aujourd'hui comprendre que le problème des peuples colonisés, ce n'est pas la pauvreté matérielle. Le véritable problème, c'est la crise de l'initiative. Les européens, les colonisateurs d'hier, les occidentaux, en faisant croire aux autres, aux peuples colonisés qu'ils sont la mesure du bien, ils ont réussi, en niant les cultures locales, à les amener à douter de leur capacité à innover, à créer et à transformer. De nos jours, il convient cependant, de faire observer que la mondialisation des connaissances, des intelligences et des savoir-faire, constitue un véritable levier de changement. Ce changement doit s'appuyer sur deux paramètres : dans un premier temps, des dirigeants qui ont compris leur mission et qui sont capables d'éclairer, de persuader et de déterminer leur peuple à des actions porteuses de développement ; dans un deuxième temps, des hommes bien

formés avec une grande capacité à innover. Pour y parvenir, il faut définir de nouveaux paradigmes, faire du citoyen, en lieu et place de l'État, la clé de voûte du développement, et de la démocratie non pas un produit d'importation, mais plutôt l'expression de l'auto-détermination des peuples ex-colonisés.

Références documentaires

ADANLE Angèle M. 22 Novembre 2017, Marché d'esclave en Libye : et si Laurent Gbagbo avait raison ? *Benin web TV* disponible sur : <https://archives.beninwebtv.com/>, consulté le 08/08/2023

ASSELINÉAU François, 25 avril 2023, Pourquoi cet étalage de blancs-becs en Occident ? UPR TV, durée : 53mn45s, disponible sur : <https://www.youtube.com/>, consulté le 14/08/2023

AFRIKMOON, 29 octobre 2020, Discours intemporel de Félix Houphouët-Boigny sur les prix des matières premières agricoles africains, durée de la vidéo de 10mn 17s, mis en ligne par Lucarne disponible sur : <https://www.facebook.com/afrikmoon.net/>, consulté le 12/08/2023.

BAMAKO.COM, L'ancien président tchadien, feu Hissène Habré, à propos de l'Occident, disponible sur : <http://news.abamako.com/>, consulté le 08/08/2023.

BOUTEFLIKA Abdelaziz, 18/04/2006, Bouteflika rallume la, document d'Archive, *Le Parisien*, disponible sur : <https://www.leparisien.fr/>, 07/08/2023

CHEIKH ANTA Diop, juillet-août 1957, « Civilisation africaine », in *Horizons*.

DIAZ-CANEL Miguel, 26 mai 2023, interviewé par Aliana Nieves correspondante de RT en espagnol, dans *La Grande Interview*, La Havane, disponible sur : <https://francais.rt.com/>, consulté le 10/08/2023.

GRATALOUP Christian, 23 décembre 2004, Centre/ Périphérie, *Hypergéô*, disponible sur : <https://hypergeo.eu/>, consulté le 30/06/2023 ; Nicolas LEBRUN, octobre 2022, « Notion en débat : centralité », *Géo confluences*, disponible sur : <https://geoconfluences.ens-lyon.fr/>, consulté le 29/06/2023.

KINGSLEY Ighobor, mai 2023, Jeunesse africaine : bombe à retardement ou opportunité à saisir ? *Afrique Renouveau*, disponible ; <https://www.un.org/>, consulté le 12/08/2023.

KOSELLECK Reinhart, 1990, « Du caractère disponible de l'histoire », in *Le Futur passé*. Contribution à la sémantique des temps historiques, trad. par Jochen Hoock et Marie-Claire Hoock Paris, Éditions de l'EHESS, p. 233-247.

LAMARTINE Alphonse de, 1864, Qu'est-ce que l'histoire, Antar, Avant-propos, I, disponible sur : <https://www.espacefrancais.com/>, consulté le 02/07/2023.

LIMAM Zyad, 2021, Une jeunesse en Chiffre, *Afrique Magazine*.

MARTHOZ Jean-Paul, février 2000, L'histoire confisquée de l'Amérique latine, in *sources*, N°120, disponible sur : <https://unesdoc.unesco.org/>, consulté le 09/07/2023.

NIETZSCHE Friedrich Wilhelm, *Seconde considération inactuelle* : « utilité et inconvénient de la connaissance historique pour la vie », Createspace independant publishing plate form, 2015, 80 p. (chapitres 1, 2 et 3 : sur l'histoire « monumentale », « antique » ou « critique »).

ROUSSEAU Jean-Jacques, janvier 2019, *Essai sur l'origine des langues*, Philosophie, Chapitre VIII : Différence générale et locale dans l'origine des langues.

SARKOZY Nicolas, 09 novembre 2007, Le discours de Dakar de Nicolas Sarkozy, Le Monde Afrique, disponible sur : <https://www.lemonde.fr/>, consulté le 04/07/2023.

SARTRE Jean Paul, 11 septembre 1958, « La Constitution du mépris », *L'Express*. Dans *Situations V*.

TOWA Marcien, 1971, Essai sur la problématique philosophique dans l'Afrique actuelle, Yaoundé, Édition Clé.

ZEMMOUR Éric, 25 juin 2023, Entretien chez Omerta, interview par Régis Le Sommier durée de la vidéo : 1 heure 00 mn 28 s, disponible sur :

<https://www.youtube.com/@omertamediaoff>, consulté le 12/08/2023.

UNIVERSITES EN AFRIQUE : QUELLES ORIENTATIONS POUR UNE CONTRIBUTION AU DEVELOPPEMENT ?

Christine KIEMA

Risnata Sidaponsian OUEDRAOGO

Université Joseph KI-ZERBO de Ouagadougou /

Burkina Faso

soubeiga563@gmail.com

Résumé

Les universités qui sont au sommet du processus éducatif ont un rôle essentiel à jouer dans le développement d'un pays. Pour cela, l'université doit former des citoyens capables d'assumer leurs responsabilités. Elle le fera en permettant à chacun d'exploiter ses capacités intellectuelles et de se soucier du bien commun. De ce fait, l'université n'a pas seulement la vocation de former des spécialistes, mais aussi de transmettre une formation humaniste. Dans ce cadre, il ne faut pas opposer les savoirs et tomber dans le piège de la fausse opposition entre savoirs opérationnels et savoirs théoriques, les deux sont complémentaires et nécessaires. L'université doit être le temple du décloisonnement des savoirs, seul moyen aujourd'hui de créer de la connaissance et du développement. Elle doit anticiper et prévoir l'adaptation des connaissances aux réalités du monde. L'investissement le plus rentable en matière de développement est celui effectué sur les compétences. Développer, transmettre des compétences et les faire évoluer doivent être les missions des universités africaines. En clair, l'université doit former des têtes bien faites autant que des têtes bien pleines. Par ailleurs, il faut savoir que la qualité des formations universitaires et l'apprentissage des outils fondamentaux sont des conditions essentielles pour le développement.

À travers nos lectures, nous avons touché du doigt le rôle des universités africaines dans le développement holistique d'un pays. L'objectif est d'analyser la contribution des universités dans le développement de l'Afrique. À travers l'examen des documents et les enquêtes, nous avons eu la certitude que les universités contribuent au développement.

Mots clés : *orientation, contribution, développement, formation humaniste, savoirs.*

Abstract

Universities which are at the high level of the educational process have an essential role to play in a country's development. Therefore the university should train citizens able to keep their responsibilities. It will do it by allowing everyone to exploit his intellectual competences and to care about public goods. Because of that, university has not only a role or a calling to train experts, but also to transmit a human training. In this framework, we must not oppose knowledge and fall down in the snare of false oppositions between operational knowledge and theoretical knowledge. The two knowledge are additional and necessary. University should be the temple of dispartition of knowledge, only means nowadays to create knowledge and development. It should overtake and force the conformity of knowledge to the realities of the world. The best investment in development is the one done on competencies. Develop, transmit competencies and make them evaluate must be the missions of African universities. Clearly, university should train "done heads" as well as "full heads". Furthermore, we must know that the quality of university trainings and the learning of the main tools are essential conditions for a country's development. Through our readings, we have discovered the role of African universities in a holistic development of a country. The goal is to analyse the contribution of African universities in the development of Africa itself. Through the examination of documents and investigations, we have been sure that universities contribute to the development of a country.

Keys words : *direction, contribution, development, human training, knowledge.*

Introduction

L'enseignement est un instrument prépondérant pour promouvoir le développement. Pour le continent africain, où le développement est capital pour qu'il sorte de la pauvreté, l'enseignement est primordial. Seulement, pendant longtemps les pays africains et leurs partenaires au développement ont particulièrement mis l'accent sur l'enseignement primaire, post-primaire et secondaire au détriment de l'enseignement supérieur qui est pourtant un moyen d'accroître le développement et de réduire la pauvreté. Cette assertion est soutenue par les closes de

la rencontre de Dakar. En 2000, le sommet sur « l'éducation pour tous » tenu dans ce pays a préconisé l'enseignement primaire comme seul vecteur du développement et a relégué l'enseignement supérieur au second plan. Cependant, en Afrique, l'enseignement supérieur vise à répondre aux besoins de qualification supérieure, à améliorer le rendement, à maîtriser l'offre de formation, à développer la formation tout au long du cursus universitaire. En plus, il a pour rôle de rendre plus important la formation professionnelle, plus attrayant l'offre de formation et son insertion dans le concert mondial de l'enseignement supérieur, d'homologuer la qualité des services et de promouvoir l'autonomie et la responsabilité des universités. Pour cela, un enseignement démocratique et réformiste permettra de former l'individu dès le bas âge, de le préparer et de l'adapter à la vie, au contact de l'environnement et de son prochain. Ceci ne sera possible qu'en développant pleinement sa personnalité et en lui donnant les moyens d'accéder à la forme d'activité où il peut rendre le plus de service, pour le plus grand bien de tous, en raison de ses aptitudes et de son effort personnel.

Par conséquent, comment sont orientés les étudiants dans les universités en Afrique ? Les modules enseignés facilitent-ils l'insertion des étudiants dans la vie active ? En quoi les universités africaines contribuent-elles au développement de l'Afrique ? Ces questions ont suscité l'émission d'hypothèses de recherche.

L'hypothèse qui sous-tend la première préoccupation est que les étudiants sont orientés dans les universités en fonction de la série du diplôme et de la moyenne. Pour ce qui est de la seconde préoccupation, nous émettons l'hypothèse selon laquelle les modules enseignés ne facilitent pas l'insertion des étudiants dans la vie active. Après tout, nous estimons que les universités contribuent au développement de l'Afrique.

De plus, notre objectif est de démontrer que les universités contribuent au développement de l'Afrique.

C'est pourquoi, notre étude porte sur les orientations dans les universités en Afrique pour une contribution au développement. De même, nous tenons à prouver que les étudiants sont orientés dans les universités en fonction de la série du diplôme et de la moyenne. Et enfin, nous voulons déterminer en quoi les modules enseignés ne facilitent pas l'insertion des étudiants dans la vie active.

Tout cela nécessite des données et connaissances qui ne peuvent être acquises sans une littérature conséquente, et un entretien direct et semi-direct mené auprès des personnes ressources.

En d'autres termes, la recherche fait recours non seulement aux informations recueillies lors de nos lectures des œuvres abordant cette thématique, mais encore auprès des personnes ressources durant nos enquêtes sur les orientations des étudiants dans les universités en Afrique. Par la suite, nous essayerons de faire la revue des ouvrages qui ont traité de la question des universités et leur contribution dans le développement. Nous avons également mené des enquêtes dans le but de récolter des informations appropriées sur les orientations dans les universités et les modules enseignés. Pour couronner le tout, nous montrerons que les orientations bien faites contribuent au développement.

1. Les universités africaines et les orientations des étudiants dans les différentes filières

Afin de mieux appréhender notre étude, la clarification de certains concepts s'avère nécessaire.

L'orientation universitaire consiste à proposer aux nouveaux bacheliers les différentes filières dans lesquelles ils pourraient s'insérer en fonction de leurs intérêts, de leur parcours scolaire et de leur personnalité. Selon (J. Guichard, 2007 : 324),

L'orientation universitaire s'inscrit dans le contexte de l'orientation dans l'enseignement supérieur. Cette expression fait référence à trois catégories de phénomènes :

Un ensemble de procédures et de règles, explicites et implicites, administratives et pédagogiques, conduisant à répartir les lycéens ou étudiants dans les différentes voies, types ou modes de formation proposés dans l'enseignement supérieur ;

Les conduites des jeunes et de leur famille, dans ce contexte organisationnel, en matière de choix, de stratégies, d'intentions ou de projets relatifs à leur avenir scolaire, professionnel et personnel ;

Des dispositifs d'aide aux élèves et étudiants visant à les aider à s'auto-déterminer et à maximiser leurs chances de réussite et d'insertion professionnelle et sociale.

Quant au développement, il désigne l'ensemble des transformations sociales, techniques, démographiques, territoriales et culturelles qui accompagnent la croissance de la production. Il traduit l'aspect structurel et qualitatif de la croissance et peut être associé à l'idée de progrès économique et social. Les transformations structurelles rendent possibles et accompagnent la croissance économique et l'élévation du niveau de vie. Pour (F. Perroux, 1961 : 333),

Le développement est la combinaison des changements mentaux et sociaux d'une population qui la rend apte à faire croire cumulativement et durablement, son produit réel global. Le développement ajoute donc à la croissance un changement transversal en lequel R. Aron voit une transformation qualitative dont les résultats sont mesurables.

Selon (RIST Gilbert, 2013 : 33),

Le développement est un processus qui permet aux êtres humains de développer leur personnalité, de prendre confiance en eux-mêmes et de mener une existence digne et épanouie. C'est un processus qui libère les populations

de la peur du besoin et de l'exploitation et qui fait reculer l'oppression politique, économique et sociale...

Concernant la formation humaniste, (Paul Santelmann, 2019 : 85) affirme que :

La société est aujourd'hui confrontée à des enjeux majeurs concernant la place de l'homme : l'affaiblissement de la démocratie et la montée des extrémismes, les défis environnementaux, les illusions technicistes et technologiques, la persistance des inégalités et des discriminations...

Ce qui signifie que la formation humaniste est à repenser afin d'éviter que les étudiants à la fin du cursus universitaire ne soient enrôlés par les pourvoyeurs maléfiques d'emploi.

1.1. Les universités en Afrique

En Afrique, les universités sont des établissements publics ou privés dédiés à l'enseignement supérieur, à la recherche et à l'innovation. Dans les pays africains, elles sont de plus en plus nombreuses et implantées notamment dans les grandes villes comme c'est le cas au Burkina Faso. Par exemple dans ce pays, il y a de nos jours environ neuf universités publiques et sept centres universitaires. Les universités sont implantées dans les grandes villes de certaines régions comme Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Koudougou, Ouahigouya, Fada N'Gourma, et Dédougou. À Ouagadougou, elles sont au nombre de quatre qui sont Joseph KI-ZERBO, Thomas SANKARA, l'université virtuelle et l'école polytechnique de Ouagadougou communément appelée (EPO). Quant aux centres universitaires, ils existent dans les autres chefs-lieux de régions, à savoir Banfora, Dori, Tenkodogo, Manga, Ziniaré, Kaya et Gaoua. Ces centres sont rattachés aux universités autonomes ci-dessus citées sauf l'université virtuelle. Les universités sont toutes accessibles sans sélection à tous les bacheliers sans exception, c'est-à-dire sans épreuve d'admission ni concours. Seule l'accession à

l'EPO est conditionnée par un test d'entrée. Ces universités proposent des formations dans différentes filières, débouchant sur les diplômes de licence (bac+3), de master (bac+5) et de doctorat (bac+8). Mais malgré l'existence des universités dans toutes les régions, les filières ne sont pas diversifiées pour répondre aux attentes de la société. Selon (ADEA) l'Association pour le Développement de l'Éducation en Afrique (2005 :2),

l'enseignement supérieur doit en outre être reconceptualisé dans un contexte de diversification et de compétition nationale, régionale et internationale de plus en plus rude, en considérant le potentiel des nouvelles technologies et les exigences de l'économie fondée sur le savoir ; la qualification des enseignants et les approches pédagogiques doivent être adaptés pour viser l'acquisition des compétences fondamentales indispensables à l'adaptation constante aux situations nouvelles ainsi que les capacités plus particulières liées au marché du travail ; les curricula doivent être revisités et mis en rapport avec le développement des compétences ; les filières diversifiées, spécialisées et professionnalisées ; les centres d'excellence développés. Enfin il est impératif de mettre l'accent sur les sciences et la technologie.

Dans les pays africains en général et au Burkina Faso en particulier, l'État s'investit à implanter des universités dans toutes les régions du pays. La décentralisation des universités dans les treize régions est due au fait de la mondialisation et au faible rendement. Cette idée consiste à élargir le champ de possibilités d'accès des bacheliers à l'enseignement supérieur en décongestionnant les grandes villes, en multipliant et en diversifiant les filières. Elle consiste également à répondre aux exigences du moment. À l'occasion de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement tenue en 2000 à Bangkok, il ressort que le Burkina Faso doit accroître

l'enseignement supérieur de 50% et l'enseignement professionnel public de 116%. C'est la preuve que les pays africains ne peuvent pas rester en marge du phénomène d'internationalisation du système d'enseignement supérieur, marqué par l'adaptation graduelle des offres de formations et des diplômes. Ils doivent être partie prenante vu qu'ils ont d'admirables étudiants et une équipe d'excellents enseignants chercheurs qui interviennent dans la concurrence scientifique. Dans la communauté nationale, les universités doivent être le ferment de la pâte à travers leurs missions de formateurs, de chercheurs, d'innovateurs, qui font avancer les idées et les savoirs, à travers le débat dialectique et qui impulsent le développement à partir de leurs découvertes et de leurs inventions. De nos jours, la considération qu'ont les autorités et leurs partenaires sur l'enseignement supérieur est révolue. Ainsi, l'université doit changer pour mieux répondre aux attentes des étudiants et des entreprises. Les cursus ont été refondus dans le contexte du système LMD et des universités d'une même ville ont parfois fusionné. Elles font aussi beaucoup d'efforts pour professionnaliser leurs cursus et les développer à l'international.

1.2. Les orientations dans les universités

L'orientation universitaire s'inscrit dans le cadre de l'orientation dans l'enseignement supérieur.

Elle a pour but de répondre aux attentes des étudiants. C'est l'étape qui divise l'opinion publique. Certains optent pour la restriction du sommet de la pyramide éducative pour une meilleure adéquation entre celle-ci et la configuration du marché de l'emploi. Par contre, d'autres trouvent que le problème posé n'est pas d'ordre quantitatif mais plutôt qualitatif en rapport avec les orientations, les filières, les programmes et les méthodes de l'enseignement supérieur qui ne permettent pas de répondre aux besoins de l'économie nationale et à l'attente de la société.

(Richard FILAKOTA, 2008) dans son allocution certifie que :

Le processus de l'orientation atteint ses objectifs que lorsqu'il parvient à préparer les étudiants à prendre des responsabilités et à s'insérer dans une vie professionnelle. Une orientation réussie est souvent le fruit d'une coopération à tous les niveaux : l'université, l'État, les partenaires sociaux, les étudiants et leurs parents.

L'accès à l'enseignement supérieur est une période capitale pour les nouveaux bacheliers. Il consiste à faire le choix des filières par ordre de préférence ou du goût. C'est une tâche qui concerne plus d'un.

1.2.1. Le rôle des acteurs de l'orientation

Le processus de l'orientation incombe aux bacheliers, aux parents et surtout au service en charge de ce travail. Ce service a une importance capitale dans l'orientation des étudiants. À ce sujet, (Richard Filakota, 2008) atteste que :

Le rôle fondamental de cette structure, qu'elle soit publique ou privée, est de répondre plus efficacement aux attentes des jeunes en termes de formation, d'orientation et d'insertion professionnelle. Nul n'ignore, qu'au cours de leur formation jusqu'au sortir de l'université pour la vie professionnelle, ces jeunes ont besoin d'être aidés, soutenus par des conseils, informés des changements survenus dans le monde du travail et encouragés dans le choix de leur carrière. Ce service d'information et d'orientation s'inscrit au cœur même de l'action pédagogique préconisée par le système LMD et confère à l'université une seconde mission autre que celle de l'enseignement et de la recherche.

Par ailleurs, en fonction des intérêts de la famille, le choix des filières est opéré par certains parents sans tenir compte de la capacité de l'élève. Même s'ils sont conscients de l'incapacité de leur progéniture à réussir dans la filière de leur préférence. Ils

l'orientent tout de même et celui-ci est obligé d'accomplir la volonté des parents. Et (Filakota, 2008) d'ajouter que :

Les parents sur qui reposent en grande partie le coût de ces formations ont aussi leur mot à dire dans l'insertion de ces élèves en milieu universitaire et professionnel : ils jouent de plus en plus le rôle de conseillers d'orientation pour leurs enfants dans le secondaire et dans le supérieur. Comme on a coutume de dire, "qui paye commande". Très souvent, ils orientent leurs enfants sans leur demander leur avis. Forts de leurs expériences professionnelles, ces parents focalisent davantage leur attention sur les débouchés sur le marché de l'emploi et orientent leurs enfants en fonction de ces paramètres. Cette pratique remonte à plus de vingt ans en arrière où chaque enfant était censé devenir "agriculteur ou éleveur, menuisier ou boulanger comme son père, ménagère et mère de famille comme sa mère".

Malheureusement, beaucoup d'enfants sont démotivés par cette mauvaise orientation de la part des parents. À ce moment, il y a une forte déperdition et de décrochage. Ce qui signifie qu'aujourd'hui les enfants n'ont plus les mêmes centres d'intérêts que leurs parents. Aussi souvent, les premiers choix ne sont pas respectés en fonction du nombre élevé des demandeurs. Cela constitue un problème qui joue considérablement sur l'avenir des étudiants. Dans la vie estudiantine, ces derniers sont auteurs de leur propre éducation. Il convient de souligner que l'orientation des nouveaux bacheliers se fait en fonction du diplôme de la série et de la moyenne obtenue par le lauréat. Les universités offrent des formations dans diverses filières débouchant sur les diplômes de licence, de master et de doctorat d'où l'appellation (LMD). Le système LMD est une refondation qui s'est opérée il y a quelques années dans les universités. Ce système développe la capacité des étudiants de construire leur expérience, de la maîtriser en fonction de la typologie des études qui leur sont dispensées. Cette phase transitoire entre le cycle

secondaire et celui supérieur est ponctuée par la nécessité d’opter pour une filière d’études inscrite dans la perspective de leur vie personnelle, de leur projet individuel et professionnel. Par conséquent, s’engager dans un choix d’orientation recommande la connaissance des circonstances de la physiologie du système éducatif et le contact avec ses conventions explicites et implicites. Mais hélas ! Les choix ne se font pas par ladite connaissance, mais en fonction des places disponibles. Souvent, les élèves et leurs parents restent impuissants devant les choix d’orientation qui leur sont offerts. L’orientation post-secondaire accentue les inégalités entre les élèves dont les vœux sont exaucés et ceux qui ont été mal orientés. On remarque ainsi une véritable disparité entre ceux qui ont eu la chance d’être orientés dans les filières de leur choix et ceux qui sont condamnés à subir l’orientation.

1.2.2. Les stratégies pour une meilleure orientation postsecondaire

Après l’obtention du bac, le choix de la filière pour la poursuite des études est une étape très cruciale qui stresse les élèves et leurs familles. Au fait, ils ne savent pas faire un choix cohérent en fonction de leur parcours au lycée. Néanmoins, il y a des stratégies possibles pour leur permettre de se retrouver dans l’orientation post lycée. Ces stratégies consistent à :

- s’interroger sur l’avenir de l’étudiant selon son parcours secondaire ;

Afin de prendre une décision sur le parcours des études que ce dernier doit suivre, il faut avoir toutes les informations utiles à ses choix. Ainsi, certaines compétences sur les séries au lycée sont déterminantes dans l’orientation. Celles-ci permettent de savoir ses ambitions pour l’avenir. L’orientation doit suivre la logique du parcours lycéen. C’est pourquoi les réformes à mettre en chantier doivent avoir une vision de l’éducation qui prend en compte l’ensemble du système et qui garantit une meilleure

articulation et un bon équilibre entre tous les niveaux d'éducation, à savoir primaire, post-primaire, secondaire et supérieur. Cette structuration doit se faire en tenant compte du marché de l'emploi et des politiques et primautés économiques.

- agrandir le champ de possibilités d'accès dans les universités ;
Il est préférable que l'étudiant n'ait pas une idée figée de ce qu'il veut devenir. Il faut avoir une vision multiple afin de diversifier les chances. Dans (Meetyour School, 2019), il est mentionné que « *La posture idéale est de lister plusieurs métiers qui gravitent autour d'un domaine afin de mettre toutes les chances de son côté* ». L'étudiant doit se projeter dans un parcours adapté à ses compétences et à ses projets professionnels.

- respecter le choix de chaque étudiant pour mieux l'accompagner ;

Pour un travail qui engage la personnalité de l'intéressé, il ne doit pas avoir d'imposition bien que les parents soient déjà passés par là. Il est bien vrai que les enfants ne peuvent faire l'impasse sur la décision des parents, mais ils sont les seuls à connaître leur capacité. Dans (Meetyour School, 2019), il est écrit ceci :

« Évidemment, les futurs bacheliers ne pourront faire l'impasse sur l'avis de leurs parents. Ces derniers sont bien souvent les premiers à se soucier de l'avenir de leurs enfants. C'est un moment inévitable à aborder, bien que les discussions puissent déboucher sur un conflit. Les parents – mais en général la famille et l'entourage proche – ont un argument de poids : ils sont déjà passés par là ».

Cependant, le mieux c'est d'accompagner l'étudiant dans son choix pour son lendemain meilleur. La visée d'un diplôme est une insertion professionnelle. Le diplômé possède des aptitudes générales et même spécifiques pour étudier dans la filière de son choix.

- tenir compte de la réalité du marché de l'emploi et des compétences de chaque étudiant ;

Dans l'orientation des bacheliers, il convient de tenir compte des besoins du marché de l'emploi. Le secteur de l'emploi évolue sans cesse et les métiers subissent fréquemment de véritables changements. Avec l'avènement du numérique, les services pourvoyeurs d'emploi ont diminué considérablement le personnel employé en leur sein. Le numérique occupe une place importante dans le monde du travail. Pour cela, il est impérieux d'orienter les universitaires sur les filières qui offrent plus d'emploi en recrutant massivement.

- renseigner sur les opportunités qu'offrent les formations et leur rentabilité ;

Pour faire le choix d'une filière, il s'avère nécessaire de savoir si les formations qu'offrent cette filière correspondent à ce que l'on veut. Il faut connaître la durée, c'est-à-dire le temps imparti aux études, les frais à supporter et les débouchés. L'étudiant doit être informé des avantages d'effectuer ces études. Celui-ci doit optimiser sa connaissance des filières et leurs débouchés. Dans la mesure du possible, l'étudiant doit prendre des informations utiles auprès des personnes ressources. Dans le cas des universités privées, il est important de se renseigner sur le niveau de reconnaissance, la place qu'elles occupent dans les classements académiques ou professionnels, la qualité de l'intégration professionnelle, le niveau de salaire à la fin de formation.

- désacraliser la formation professionnelle pour une accession simple et facile des désireux.

La formation professionnelle n'est pas accessible au citoyen lambda compte tenu du fait qu'elle soit l'apanage des privés. Toutes les filières BTS, DUT ou IUT, DEUST se trouvent dans les universités privées. Ce sont des filières sacrées et ce n'est pas permis à tous les étudiants d'envisager une poursuite d'études, car les coûts sont très élevés. Pour rendre accessible ces filières,

l'État doit jouer sa partition dans le domaine des études professionnelles.

Face aux transformations opérées dans le monde, les autorités politiques en charge de l'enseignement supérieur doivent réagir instantanément s'ils veulent que leurs pays en tirent le meilleur profit et que leurs étudiants jouissent d'un enseignement supérieur de qualité.

2. Les formations offertes par les universités

Les possibilités de formation à l'université sont très nombreuses. Néanmoins, nous allons retenir les plus essentielles. L'enseignement supérieur en Afrique et un peu partout dans le monde comprend deux grands types de formation. Certaines sont accessibles à tous les bacheliers ou les candidats ayant tout autre diplôme équivalent pour les premières années d'université. D'autres procèdent à un test de sélection ou à des sélections sur dossier. Il s'agit des classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE), les instituts universitaires de technologie (IUT), les brevets de technicien supérieur (BTS), certaines écoles professionnelles, etc. Ces filières débouchent le plus souvent sur des études longues comme c'est le cas à l'Université.

Pour un autre motif, les élèves se tournent également vers des filières technologiques. Ces filières sont moins générales mais préparent les étudiants à la vie active ainsi qu'au monde du travail. Ces filières peuvent déboucher sur des études courtes du type BTS, IUT ou DUT qui préparent à l'entrée dans la vie active. (David Bloom et alii 2006 :18) avouent que : *beaucoup d'Africains ont longtemps affirmé que la solution pour maintenir les personnes instruites dans leurs pays réside dans des conditions de travail et des salaires attrayants et une communauté intellectuelle plus active et qui peut s'auto-maintenir.*

Il est important de bien réfléchir à son orientation afin de bien s'orienter après la Terminale. Cette orientation doit être pensée tout au long du cycle lycée afin de choisir une filière correspondante à ses ambitions ainsi qu'à ses attentes.

Dans les universités, les départements s'organisent autour d'Unité de formation et de recherche (UFR) qui dispensent des cours en :

- langues, lettres, sciences humaines et sociales ;
- sciences économiques et de gestion ;
- sciences juridiques et politiques ;
- sciences de l'éducation ;
- sciences et techniques, santé, sport, arts...

Basées principalement sur la théorie, ces filières ne préparent pas les étudiants à la vie professionnelle. En sus, certaines filières sont plus professionnalisantes et contraignent les étudiants à faire des stages pratiques. Les diplômés sont censés être équivalents sur tout l'espace CAMES, de sorte qu'une licence obtenue au Burkina Faso vaut celle des autres pays membres. Par ailleurs, certaines universités ont une meilleure réputation plus que d'autres, en fonction de leurs spécialités, de leur rendement, de leur réponse aux attentes de la communauté ou de leur histoire...

Les universités intègrent également des instituts supérieurs qui fonctionnent de manière autonome pour offrir des connaissances aux étudiants. C'est le cas des écoles polytechniques, de l'université virtuelle, etc. L'avantage de la diversité est qu'elle multiplie les passerelles entre les filières, de sorte que l'on peut construire son parcours d'études au fur et à mesure, en fonction de son projet.

3. Le rôle de l'enseignement

À travers les diverses formes qu'ils ont pu recouvrir dans les différentes sociétés humaines, l'éducation d'une manière

générale et l'enseignement en particulier ont toujours eu pour but fondamental de former ceux à qui ils s'adressent. Il doit les préparer à s'adapter à la vie sociale, à y jouer le mieux possible le rôle qui leur est ou leur sera dévolu. Développer chez les étudiants toutes les aptitudes, les potentialités et les capacités individuelles, de manière à permettre leur épanouissement et leur pleine utilisation par les couches spécifiques et la société toute entière selon leur évolution. En vérité, le système d'enseignement correspond ou tend à correspondre pour une société donnée, d'une part, à la nature des problèmes politiques, économiques et sociaux qui lui sont posés ou qu'il se pose, et d'autre part, aux intérêts politiques, économiques et sociaux des gouvernants. De ce fait, l'université n'a pas seulement la vocation de former des spécialistes, mais aussi de transmettre une formation humaniste. Dans ces conditions, il ne faut pas opposer les savoirs et tomber dans le piège de la fausse opposition entre savoirs opérationnels et savoirs théoriques, les deux sont parfaitement complémentaires et nécessaires. L'université doit être le temple du décloisonnement des savoirs, seul moyen aujourd'hui de créer de la connaissance et du développement. Elle doit anticiper et prévoir l'adaptation des connaissances aux réalités du monde à long et à court terme.

Le rapport de la Banque mondiale (1999), intitulé *Le Savoir au service du développement*, stipule qu'il est démontré comment « *les pays en voie de développement peuvent utiliser le savoir pour réduire l'écart des revenus avec les économies des pays riches* ».

Après l'université, les étudiants ont toujours besoin de l'accompagnement des enseignants et des acteurs de l'insertion professionnelle pour les préparer à travers des stages qui vont leur permettre d'entrer facilement dans le marché de l'emploi. C'est pourquoi la période du stage est d'une grande importance dans le parcours des étudiants qui se préparent à entrer dans la vie professionnelle pour certaines filières. À ce moment, il leur

faut une assistance technique de la part des enseignants, des acteurs socioprofessionnels et des entreprises pour les épauler dans l'élaboration de leurs projets de stage. Cela consiste à les mettre en action afin de leur garantir une meilleure insertion professionnelle. Par conséquent, des dispositifs de formation continue et de valorisation des connaissances sont à promouvoir pour leur permettre de s'adapter aux réalités du monde du travail qui se transforme de façon constante et soudaine.

4. La contribution des universités au développement

Les pays africains ont compris que les universités qui sont au sommet du processus éducatif ont un rôle essentiel à jouer dans le développement d'un pays. D'ailleurs, les universités ont pour missions de développer, de transmettre des compétences et de les faire évoluer. De par le passé, le fondement de l'exclusion de l'enseignement supérieur des initiatives de développement était lié à l'absence de résultat prouvant qu'il a une répercussion sur le développement économique et la diminution de la pauvreté. Cette idée est soutenue par (David Bloom et *alii* 2006 : 1) qui attestent que :

Friedman et sa femme Rose ont suggéré initialement qu'il n'y avait aucune preuve démontrant que « l'enseignement supérieur procure des 'bénéfices sociaux' en sus des avantages reçus par les étudiants eux-mêmes ». Bien au contraire, ils ont émis l'hypothèse selon laquelle l'enseignement supérieur pourrait promouvoir « les troubles sociaux et l'instabilité politique ».

De nos jours, cette assertion semble révolue, car les attitudes envers l'enseignement supérieur sont en train de changer. Les pays africains ont compris que les universités ont un rôle prépondérant à jouer dans le développement d'une nation. En réalité, l'enseignement supérieur est à la fois une solution et un engendreur de revenus. Ce qui veut dire qu'il peut induire des

bénéfices publics comme privés aux pays. Ainsi dit, le développement de l'enseignement supérieur au niveau national et international doit être une priorité des politiques publiques dans la mesure où il contribue au développement économique et permet aux étudiants d'avoir une ligne décrite sur le marché de l'emploi. Dans le même ordre d'idée, le Secrétaire Général de l'ONU, (Kofi Annan, 2000) affirme que :

L'université doit devenir un outil primordial pour le développement de l'Afrique dans le nouveau siècle. Les universités peuvent aider à développer l'expertise africaine ; elles peuvent favoriser l'analyse des problèmes africains ; renforcer les institutions nationales ; servir comme modèles d'environnement pour la pratique de la bonne gouvernance, la résolution des conflits et le respect des droits de l'homme et permettre aux universitaires africains de jouer un rôle actif dans la communauté mondiale des savants.

L'enseignement supérieur peut également améliorer la santé des populations dans un pays. Il peut renforcer la gouvernance et contribuer à la diminution de la croissance démographique. Pour observer les avantages de l'enseignement supérieur pour l'économie d'un pays, il faut fournir un enseignement supérieur de haute qualité à un grand nombre de citoyens et les orienter surtout vers la technique. Concernant les filières techniques, (David Bloom et *alii* 2006 : 10) déclarent que :

Briser ce dilemme pourrait commencer par le renforcement des perspectives d'enseignement supérieur et l'adaptation des programmes aux besoins de développement de l'Afrique. Le manque d'infrastructures en lui-même réduit le potentiel de l'enseignement supérieur à relancer la croissance économique. Si l'enseignement supérieur peut renforcer les capacités d'un plus grand nombre d'Africains à travailler dans le domaine de l'infrastructure dans leurs propres pays, le problème de ce cercle vicieux pourrait devenir plus facile à résoudre.

Le manque d'infrastructures, la préparation défectueuse des étudiants pour l'université, la mauvaise orientation des bacheliers, la gestion imparfaite des universités et le surpeuplement des universités ont un impact négatif sur la qualité de la formation des étudiants et partant, sur les pays. En la matière, (David Bloom et *alii* 2006 : 9) soulignent que :

Les cadres stratégiques de lutte contre la pauvreté (CSLP) mettent en évidence plusieurs barrières communes à la réalisation par l'Afrique du potentiel de l'enseignement supérieur à promouvoir la croissance économique. La faiblesse des infrastructures est citée par neuf des 31 pays tandis que le coût de l'enseignement supérieur, la mauvaise préparation des étudiants pour l'université, la mauvaise gestion des universités et le surpeuplement des universités sont des handicaps qui affligent beaucoup de pays.

Dans l'optique de résoudre ces problèmes qui freinent le développement des pays africains, il importe de considérer l'éducation en général et l'enseignement supérieur en particulier comme un investissement qui génère des bénéfices pour les individus et pour les pays bien qu'il engendre des coûts. (Pierre Courtioux et Vincent Lignon 2017 : 69) admet que « *la mise en perspective des coûts et des bénéfices de ce domaine permet d'en évaluer le rendement.* »

Plusieurs travaux montrent que l'enseignement supérieur est un investissement notamment rentable pour les pays, d'une part, et, pour les individus, d'autre part. Cette rentabilité n'est rien d'autre que le développement économique. Cependant, le développement économique ne nécessite pas seulement d'avoir des gens formés mais aussi des gens capables d'évoluer dans leur carrière. Effectivement, l'université doit former des têtes bien faites autant que des têtes bien pleines. L'Université a toujours eu une perspective de moyen et long terme. Elle forme aux savoirs et pas aux seules techniques ou aux seuls savoir-faire opérationnels. Dans la formation universitaire, ce sont des

laboratoires universitaires qui préparent la compétitivité de demain. Alors, la connaissance est au cœur du développement. Mais le développement doit également être appréhendé de manière globale. Le stade de développement où nous sommes doit coller à notre système universitaire et vice versa. L'éducation est incomplète si elle apprend à l'homme à élaborer des projets savants sans lui enseigner les moyens de les réaliser. Elle est également incomplète et stérile si elle se borne à lui enseigner à fabriquer des outils et à s'en servir habilement, tout en négligeant sa personnalité et ses relations avec ses semblables. Somme toute, les universités africaines n'ont pas uniquement pour mission de former des acteurs économiques, elles doivent aussi former des citoyens capables d'assumer leurs responsabilités. Elles le feront en permettant à chacun d'exploiter ses capacités intellectuelles et de se soucier du bien commun.

Conclusion

Dans les universités, le but de l'orientation est de donner aux étudiants les meilleures possibilités de parcours universitaire, de développement individuel et d'insertion professionnelle les plus adaptées à leur niveau d'études et au monde actuel de l'emploi. C'est une phase qui se montre indispensable pour accompagner les étudiants dans leurs études et leur éviter d'abandonner celles-ci en cours de route ou de s'inscrire dans des filières sans issues professionnelles. Pour la réussir, l'État aura à gagner en s'engageant davantage dans ce processus d'orientation. Aussi, il doit s'impliquer en mettant en œuvre une stratégie nationale susceptible de favoriser une meilleure orientation des étudiants et leur insertion professionnelle réussie plutôt que de former un grand nombre de diplômés sans savoir qu'en faire. D'où la nécessité de mettre l'accent sur les sciences et la technologie. À ce moment, des étudiants étudieront les sciences naturelles et

l'ingénierie. Les universités africaines doivent consentir des efforts pour adapter des cursus à l'économie et au marché du travail. De même, elles doivent mettre la barre un peu plus haute, reformer les curricula, redynamiser la gouvernance des institutions, diversifier les filières et surtout réorganiser l'éducation en englobant tout le système d'enseignement. Cela permettra de former des hommes et des femmes qui auront des connaissances et des capacités techniques nécessaires pour développer l'économie et la mettre au service de l'homme dans la société. Au regard de ce qui précède, nous avons eu l'assurance que les étudiants sont orientés dans les universités en fonction de la série du diplôme et de la moyenne. Sur ce, notre première hypothèse est confirmée. Pour ce qui est de la seconde préoccupation, les modules enseignés ne facilitent pas l'insertion des étudiants dans la vie active. Ce qui atteste que cette seconde préoccupation est prouvée. En somme, il ressort que les universités contribuent au développement de l'Afrique. En général, nous pouvons dire que nos hypothèses ont été confirmées et nos objectifs atteints.

Bibliographie

ADEA, 2005, *L'enseignement supérieur en Afrique*, La lettre de l'ADEA, 28 pages.

AZAN Wilfrid, 2007, « Développement chez F. Perroux et performance par le changement Organisationnel », *Revue française de gestion*, (n°171), pp. 15-30.

Banque mondiale, 1999, *Rapport sur le développement dans le monde*. Banque mondiale, Washington, 290 pages.

Banque mondiale, 2004, *Améliorer l'enseignement supérieur en Afrique subsaharienne : Ce qui réussit*, Rapport de conférence régionale de formation, Accra, Ghana, 46 pages.

BLOOM David, CANNING David, et CHAN Kevin, 2006, *L'enseignement supérieur et le développement économique en Afrique*, HARVARD UNIVERSITY, 106 pages.

COURTIOUX Pierre et LIGNON Vincent, 2017, « Décomposer les rendements privés de l'enseignement supérieur : une analyse par micro simulation dynamique du système socio- fiscal français », *Économie et Prévision* (n°210), pp. 69-94.

FILAKOTA Richard, 2008, « L'orientation dans l'enseignement supérieur à l'ère du LMD » l'Agence Universitaire de la Francophonie, Yaoundé.

GUICHARD Jean, 2007, « Orientation universitaire (college enrolment and students university path, college and university counseling services) », Dans *Orientation et Insertion professionnelle*, pp. 324-331.

PERROUX François, 1991, *L'économie du XXe siècle*, Grenoble, Presses Universitaires de Grenoble, 814 pages.

RIST Gilbert, 2013, *Le développement, Histoire d'une croyance occidentale*, Presses de Sciences Po, 512 pages.

SANTELMANN Paul, BUTZBACH Etienne, LEGRAND Jean-Louis, 2019, « Quelle formation humaniste pour l'homme d'aujourd'hui ? » , 1 (n° 161), pp. 85 à 91, Cairn.info le 06/05/2019.

ENTREPRENEURIAT CINÉMATOGRAPHIQUE EN CÔTE D'IVOIRE : PERSPECTIVES POUR LA JEUNESSE

Hermann Guy Roméo ABE

*Institut National Supérieur des Arts et de l'Action Culturelle
(INSAAC), Abidjan-Côte d'Ivoire*

hermannabe225@gmail.com

Résumé

L'environnement cinématographique a été perturbé par les crises sociopolitiques vécues en Côte d'Ivoire. A la faveur de la paix retrouvée, le gouvernement ivoirien décide restructurer le secteur cinématographique en créant des organismes de financement et des directions techniques. La jeunesse ivoirienne constituant la base de la population suscite un intérêt pour le gouvernement qui l'incite à l'entrepreneuriat. Il est question de savoir comment le cinéma peut être un secteur d'employabilité de et pour la jeunesse. Afin d'atteindre cet objectif, plusieurs conditions devront être remplies notamment la recréation de la filière cinématographique : la production, la distribution et l'exploitation du film. Pour l'heure, les acteurs du milieu cinématographique travaillent et vivent dans des conditions sociales déplorable. Une contribution conjointe de l'Etat et du secteur privé pourrait aider à la naissance d'une industrie cinématographique.

Mots clés : jeunesse, entrepreneuriat, filière cinématographique, Etat, secteur privé

Abstract

The cinematographic environment has been disrupted by the socio-political crises experienced in Ivory Coast. Thanks to the renewed peace, the Ivorian government decided to restructure the film sector by creating financing organizations and technical departments. The Ivorian youth constituting the base of the population arouses interest for the government which encourages them to entrepreneurship. It is a question of how cinema can be a sector of employability for and for young people. In order to achieve this objective, several conditions must be met, in particular the recreation of the cinematographic sector: production, distribution and exploitation of the film. Currently, actors in the film industry work and live in deplorable social

conditions. A joint contribution from the State and the private sector could help the birth of a film industry.

Keywords : *youth, entrepreneurship, film industry, State, private sector*

Introduction

L'année 2023 a été déclarée par le Président de la République de Côte d'Ivoire comme étant l'année de la jeunesse. A travers le Ministère de la Jeunesse et de l'Insertion socioprofessionnelle, une politique d'absorption du chômage a été établie en faveur des jeunes. Ceux de formation culturelle ne demeurent pas en reste. Les directions techniques du ministère en charge de la Culture notamment du cinéma s'activent pour susciter des jeunes talents à travers des concours nationaux. Mais le milieu cinématographique resté fragiliser par les crises sociopolitiques et récemment la pandémie du Coronas virus a perturbé le secteur culturel. Au regard de la renaissance des productions cinématographiques, encouragées par les compagnies de télévisions internationales, ce secteur peut-il renouer avec son lustre d'antan avec des réalisateurs de renom comme Roger Gnoan Mbala qui ont remporté des trophées au FESPACO ?

L'espoir est permis face à l'engouement des jeunes voire la population ivoirienne lors des castings pour les prochaines productions. Toutefois, l'insuffisance criarde des salles de cinéma et l'inexistence d'une politique de distribution des films en Côte d'Ivoire constituent autant de gageure par l'Etat et la population. Ce constat justifie le choix de notre sujet : *entreprenariat cinématographique en Côte d'Ivoire : perspectives pour la jeunesse*. Le secteur cinématographique présente quelques défaillances qui nécessitent une certaine redynamisation. Comment le secteur cinématographique ivoirien peut-il être redynamisé ? Pour répondre à cette question, nous avançons l'hypothèse selon laquelle une volonté

politique de l'Etat Ivoirien et une implication du secteur privé peuvent relever le défi d'assainir ce milieu afin que les acteurs bénéficient des retombées.

Notre objectif est de montrer que le cinéma ivoirien peut être un domaine pourvoyeur d'emploi à cause des différents corps de métiers requis pour la réalisation d'un film. Pour atteindre cet objectif, nous convoquons l'enquête comme méthodologie de notre étude.

1. Méthodologie

La méthodologie de cette étude repose sur le terrain d'étude et le traitement et l'analyse des données.

1.1. Terrain d'étude

Nos recherches ont été effectuées sur le territoire de la ville d'Abidjan. Cette région est ce qu'on peut considérer comme l'épicentre de cinéma ivoirien. La population de cette étude est composée de personnels administratifs du Ministère de la culture et de la francophonie, des acteurs, des producteurs et des réalisateurs de cinéma. Les données ont été récoltées du 02 avril au 10 avril 2023. Dans une perspective qualitative, les techniques de collectes des informations employées lors de cette enquête sont la recherche documentaire et l'entretien semi-directif. Pour Sophie Alimi and Al :

L'entretien semi-directif en face à face : c'est un entretien réalisé à partir d'une trame souple de questions. Il permet, lorsque le guide est construit en conséquence, de reconstruire des pratiques, de mettre au jour des interactions sociales, des stratégies, et d'obtenir des opinions et des représentations, sur un sujet donné (2009 : 44).

Pour une certaine efficacité lors des réalisations des entretiens, des guides ont été élaborés comme outils des collectes des données. Ainsi, vingt- cinq (25) personnes ont bien voulu partagées leurs opinions sur la question de l’entrepreneuriat cinématographique en Côte d’Ivoire. La modalité des collectes des données a été l’enregistrement automatique des entretiens semi-directifs

Tableau 1 : Récapitulatif des acteurs interrogés

GROUPEMENT	EFFECTIFS
FONSIC	3
ONAC-CI	3
DIRECTION DE CINEMA	3
PRODUCTEURS	4
ACTEURS	7
REALISATEURS	5
TOTAL EFFECTIFS	25

1.2. Traitement et analyse des données

Le traitement des entrevues a été effectué manuellement. Les informations traitées proviennent des enregistrements audios qui ont été transcrites. L’analyse des entretiens semi-directifs a été faite selon la méthode de l’analyse de contenu. Selon Luc Van Campenhoudt et Raymond Quivy :

L’analyse de contenu occupe une grande place dans la recherche sociale, notamment parce qu’elle offre la possibilité de traiter de manière méthodique des informations et des témoignages qui présentent un certain degré de profondeur et de complexité, comme par exemple les rapports d’entretiens semi-directifs (2011 : 2074).

2. Résultats

Ce travail de recherche effectué sur le terrain à travers la ville d'Abidjan présente trois grandes parties : les structures du cinéma ivoirien, le dysfonctionnement du secteur du septième art et la problématique de l'accès au financement des œuvres cinématographiques.

2.1. Les structures du cinéma ivoirien

2.1.1. Office Nationale du Cinéma de Côte d'Ivoire (ONAC-CI)

L'Office National du Cinéma de Côte d'Ivoire (ONAC-CI) est un Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC), chargé de l'organisation, de l'encadrement et de la promotion du cinéma en Côte-d'Ivoire.

Il a été créé en 2008 et placé sous la tutelle du Ministère de la Culture et de la Francophonie. Le 13 février 2013, Fadika Kramo Lanciné, premier cinéaste ivoirien à avoir obtenu le grand prix du FESPACO, l'étalon d'or de Yennega, en 1981, est nommé Directeur General de l'ONAC-CI, en remplacement de feu docteur Kitia Touré. Depuis le 12 mai 2016, docteur Yao François était le directeur de l'ONAC-CI. Le 04 juin 2020 Monsieur Pierre Douhou a présidé aux destinées de l'institution, jusqu'au 31 décembre 2021 où il est remplacé par madame Lison Fall DIOMANDE.

L'ONAC-CI a pour mission de :

- Conduire et d'animer la politique nationale en matière de cinéma,
- Soutenir l'industrie cinématographique au plan national, promouvoir la coopération internationale en matière de cinéma,
- Gérer les politiques de soutien à la production cinématographique,

- Contribuer à la diffusion et à la promotion des productions cinématographiques,
- Susciter la création d'écoles de formation aux métiers du cinéma,
- Délivrer des autorisations de tournages,
- Susciter et soutenir la création des salles de cinéma sur le territoire national.

L'ONAC-CI, dans le cadre de la coopération culturelle sous régionale, organise chaque année une rencontre cinématographique dénommée CLAP IVOIRE, un festival-concours de courts-métrages documentaires et de fiction destiné aux jeunes techniciens et réalisateurs des pays membres de l'UEMOA. L'un des socles de CLAP IVOIRE repose sur les ateliers de formations animés par des professionnels au profit des jeunes réalisateurs.

2.1.2. Le FONSIIC (fonds de soutien à l'industrie cinématographique)

Le FONSIIC est un dispositif qui vise en priorité à financer la promotion et le développement de l'industrie cinématographique en Côte d'Ivoire. A ce titre, il est notamment chargé de financer :

- ✓ La conduite et l'animation de la politique nationale en matière de cinéma ;
- ✓ La politique de soutien à l'industrie cinématographique au plan national ;
- ✓ La promotion de la coopération internationale en matière de cinéma ;
- ✓ L'organisation et l'émergence d'une industrie cinématographique performante et compétitive ;
- ✓ La gestion des politiques de soutien ;
- ✓ La production cinématographique ;

- ✓ La diffusion et la promotion de la culture nationale par le biais du cinéma ;
 - ✓ La formation des acteurs du secteur du cinéma ;
- Quelques activités financées par le FONSIIC.

- Festivals

Désignations	Bénéficiaires	Années
Ciné connexion	Ciné droit libre	2013
Ciné connexion	Ciné droit libre	2015
Gpact	Gpact	2014
Dr de Bouaké	Ciné école de Bouaké	2015
Masdjigui arts production	Festilag	2014
MCF	Ivoire ciné tour (ICT)	2016

- Séries télévisées et documentaires

Désignations	Bénéficiaires	Années
Ma famille	Lad production	2013
Charmes et chagrins	Eclat production	2014
Chroniques africaines	Ziv	2014
Sicoboïs	Lobad production	2016
L'histoire d'une vie	Emmaüs production	2015
Kola la noix de l'intégration	Coul multimédia	2014

- Longs- métrages

Désignations	Bénéficiaires	Années
Run	Wassakara production	2013
Braquage à l'africaine	Icoast movies	2014
Sans regret	Babi pictures	2016
Esclave et courtisane	Palmarès production	2016
Deux donzelles à Abidjan	Palmarès production	2016
Frontière	Coproduction CI/BF	2017
Et si dieu n'existait pas saison 2	Jardin d'Afrique groupe	2016

Les frasques d'Ebinto	Les productions du Cavally	2016
L'interprète	Angel Brown Entertainment	2016
Le fruit défendu	T production	2015
Dipri, fête mystique en pays abidji	Maria ivoire production	2015

Le soulagement est grand dans le rang des producteurs d'œuvres cinématographiques et de tous ceux qui veulent apprendre les métiers du cinéma mais ne disposant pas assez de moyens financiers pour cet objectif.

Ils ont désormais à leur disposition un outil pour les accompagner : le FONSIIC. Créé par décret n°2008-139 du 14 avril 2008 portant création, attribution, organisation et fonctionnement du Fonds de Soutien à l'Industrie Cinématographique (FONSIIC), le FONSIIC a en sa charge la conduite de la politique nationale du cinéma, le soutien financier de l'industrie cinématographique, la création des écoles de formation aux métiers du cinéma, la mise sur pied d'une industrie cinématographique performante et compétente, la promotion de la coopération internationale au niveau du 7^e art.

2.1.3. La Direction du Cinéma : le catalyseur de la politique cinématographique

Créée par décret de 2012, la Direction du Cinéma est la structure du Ministère de la Culture et de la Francophonie de Côte d'Ivoire, rattachée au cabinet du Ministre, qui a en charge de conduire la politique de développement cinématographique du pays. Elle conduit les travaux de réglementation, d'amélioration des conditions de travail et de vie des acteurs. Elle assure également le rayonnement du cinéma ivoirien à l'étranger.

En somme, elle est chargée de faire la promotion de l'industrie cinématographique ivoirienne. Elle comprend deux sous-directions : la sous-direction de la promotion cinématographique

et la sous-direction de la formation et de la création cinématographique.

La Direction du Cinéma travaille en étroite collaboration avec l'Office National du Cinéma de Côte d'Ivoire et le Fonds de Soutien à l'Industrie Cinématographique pour aboutir à l'industrialisation du cinéma ivoirien qui connaît pour l'instant des dysfonctionnements.

2.2 : Le dysfonctionnement du secteur cinématographique

2.2.1. Les faiblesses structurelles

L'une des difficultés rencontrées par les cinéastes et les acteurs est l'insuffisance du cadre réglementaire et institutionnel. La profession des cinéastes en Côte d'Ivoire ne bénéficie pas de disposition institutionnelle qui régleme, ni ne protège efficacement la profession. Il existe quelques lois comme, la loi 96-564 du 25 juillet 1996 portant protection des œuvres de l'esprit, aussi le décret 2008-357 du 20 novembre 2008 portant réforme du BURIDA (Bureau Ivoirien du Droit d'Auteur) et stipulant que seul le BURIDA est habilité à assurer sur le territoire national la protection des droits des phonographes et vidéogrammes. Ces lois citées ne sont pas appuyées par des arrêtées, rendant ainsi toutes ces dispositions institutionnelles inopérantes. Plusieurs décrets et lois ont été pris par l'Etat ivoirien pour régler le secteur cinématographique ivoirien depuis la naissance du cinéma ivoirien. Le problème réside dans le non promulgation d'un décret pour le fonctionnement et l'encadrement du secteur cinématographique.

Ensuite il y a des lois, des décisions qui ont été pris en faveur des cinéastes, mais ne peuvent pas être appliquées. Par exemple la loi sur le barème de rémunération des cinéastes, acteurs. L'ONAC-CI, grâce à la loi 2014 426 du 14 juillet 2014 indiquant l'instauration un barème minimum de rémunération pour tous les métiers du cinéma, pouvait donner une seconde vie au

cinéma et faire vivre tous ses membres. Cependant la non application de cette loi dépend de l'indisponibilité du décret régulant le secteur cinématographique. Les difficultés du cinéma ivoirien sont réelles. A ce jour, aucune disposition institutionnelle ne règlemente ni ne protège efficacement la profession de cinéaste : « *Les lois sur les droits d'auteurs ou sur la protection des œuvres de l'esprit ne sont pas appuyées par des décrets ou arrêtés, ce qui laisse un véritable vide juridique* », soutient monsieur AT.

La structure œuvre pour que ces professionnels puissent mieux être payés afin de mieux vivre de leur art : c'est une contribution importante. Les cinéastes attendent donc que les décrets d'application et l'arrêté instituant le barème minimum de rémunération puissent être signés. L'absence de toutes ces dispositions impactent négativement le volet social du milieu cinématographique.

2.2.2. La négligence de la dimension sociale dans la gestion du secteur cinématographique ivoirien

Le BURIDA, en plus de la protection et la répartition des droits d'auteur, est chargé du volet social des artistes ivoiriens. Ainsi, tout ce qui est en rapport avec la santé, la sécurité sociale, l'assurance, les prêts des cinéastes ivoiriens, est géré par le BURIDA. Nombreux sont les cinéastes, acteurs qui se plaignent de la gestion des dirigeants du BURIDA. Certains parlent de mauvaise gestion tandis que d'autres s'accordent avec cette gestion mise en place par la structure.

La gestion unique du système social par le BURIDA fragilise cette activité. Les artistes en général et les cinéastes en particulier accusent les dirigeants de mauvaise gestion. Du coup, les relations existantes entre les dirigeants et les artistes sont conflictuelles. Plus de réticence des artistes en général et des

cinéastes en particulier à vouloir s'engager dans la souscription d'une police d'assurance proposée par leur structure.

L'artiste en général et le cinéaste en particulier bénéficie peu d'une protection sociale. L'Etat semble s'investir dans le secteur cinématographique, mais aucune retombée n'est manifeste sur les conditions de vie et de travail des cinéastes ivoiriens. Les cinéastes ne sont pas suffisamment pris en charge lorsqu'ils sont malades. Nombreux sont ceux qui demeurent sans assistance. L'acteur Guei Vey est aujourd'hui souffrant et lutte comme il peut pour sa survie. Avant lui, il y a eu des cas de maladie qui se sont soldés par des décès : Wintin Wintin Pierre, Marie Laure, Gazegagnon et bien d'autres acteurs. Ces constats énumérés montrent la fragilité du système social mis en place par les responsables du BURIDA.

Le droit d'auteur et les droits voisins sont perçus en fait, chaque fois qu'une œuvre artistique et littéraire du répertoire national et international du BURIDA est reproduite ou exécutée publiquement. Si la structure exécutait comme il se doit cette mission, les artistes n'allaient pas vivre dans la précarité.

2.3. La problématique de l'accès au financement des œuvres cinématographiques et précarité sociale et fonctionnelle des cinéastes

2.3.1. Les financements étatiques ou institutionnels

Le FONSIIC créé par décret n°2008-139 du 14 avril 2008 portant création, attribution, organisation et fonctionnement du Fonds de Soutien à l'Industrie cinématographique (FONSIIC) a en charge la conduite de la politique nationale du cinéma, le soutien financier de l'industrie cinématographique, la création des écoles de formation aux métiers du cinéma, la mise sur pied d'une industrie cinématographique performante et compétente, la promotion de la coopération internationale au niveau du 7^{ème} art. Après la création du FONSIIC en 2008, c'est en 2013 que le

fonds a commencé à fonctionner normalement. Plusieurs paramètres rentrent en ligne de compte dans le tâtonnement de cette structure. Selon le secrétaire exécutif du fonds, l'une des difficultés qu'a connues le fonds est en premier la nomination du Directeur Général de l'ONAC-CI. En fait, « il n'avait pas encore nommé le Directeur General de l'ONAC-CI, mais le secrétariat existait de nom. Le Ministre d'alors, monsieur Montayer signait les documents administratifs et travaillait en collaboration avec la secrétaire exécutive du FONSIIC ». Après le départ du Ministre tout s'est arrêté jusqu'à ce qu'on nomme le Directeur General. L'autre difficulté qu'elle évoque est l'insuffisance du budget pour le fonctionnement du fond, déclare-t-elle :

« le budget ne permettait pas aussi au fond de démarrer ses activités, le budget ne permettait pas au secrétariat de travailler, c'est en 2013 que le FONSIIC a eu un budget consistant pour son fonctionnement ».

Aux dires du secrétaire exécutif du FONSIIC, le fonds rencontre d'énormes difficultés dans l'exercice de ses missions. En plus d'avoir un budget insuffisant pour les demandes de financement des projets des cinéastes, il se pose le problème de remboursement des fonds que ceux-ci sollicitent. Madame Ouattara se pose la question de savoir *« comment aider les autres qui viennent demander les fonds lorsque les premiers demandeurs n'arrivent pas à rembourser le prêt qu'on leur octroie ».*

Le FONSIIC travaille en étroite collaboration avec la BNI, une banque qui fait la comptabilité.

Au départ, le directeur de l'ONAC-CI signait pour le décaissement des fonds, l'ONAC-CI est chargée maintenant de la lecture des scénarii et de la sélection des personnes ou des films à financer. Aujourd'hui c'est Monsieur Diakité Coulibaly président du comité de gestion du fonds qui est habilité à signer

pour le décaissement des fonds. Toute sortie d'argent part du fonds

C'est après avoir nommé le directeur de l'ONAC-CI en la personne de feu Kitia Touré que le FONSIIC a commencé à fonctionner. C'est le directeur de l'ONAC-CI qui signait les courriers. L'ONAC-CI est chargé aussi de choisir les membres de comité de lecture de scénarii afin d'opérer un choix pour l'octroi des financements de films. Le FONSIIC fonctionnait dans l'informel un tant soit peu parce qu'il y avait un problème sur la nomination du Directeur General de l'ONAC-CI avant de commencer à fonctionner normalement

Le Secrétaire du FONSIIC déclare :

« Je m'occupais de tout ce qui est papiers administratifs, c'était le directeur de l'ONAC-CI qui signait. »

Le comité de gestion du FONSIIC est composé de 7 personnes le président est le Ministre de la Culture et de la Francophonie, le directeur de la BNI, le Directeur General de l'ONAC-CI, un producteur ; un réalisateur, un représentant du ministère du budget, un représentant du ministère de l'économie et des finances.

Malgré le budget "maigre" du FONSIIC, le fonds essaye d'aider le secteur cinématographique comme il peut, pour madame Ouattara :

« Le FONSIIC a produit une quinzaine de longs métrage ,4 coproductions, onze séries et 4 documentaires ».

Le circuit pour bénéficier de fonds de soutien est accessible à tous selon Madame Ouattara secrétaire exécutive du FONSIIC.

« Pour bénéficier du fonds, il faut être producteur, être ivoirien, être associé à une maison de production ivoirienne. Pour un non ivoirien, il y a une liste de pièce à fournir.si toutes les conditions sont remplies, le dépôt des dossiers se fait à l'ONAC-CI qui lit le scénario, vérifié si le budget est conforme. Dans l'affirmative, la structure valide le

dossier pour financement. Le fond ne finance qu'à 10%, 15% au plus, pour un budget de 1 milliard, le FONSIIC ne peut pas financer, parce que le budget même du fonds n'atteint pas ce montant ».

Les projets trop onéreux ne peuvent pas bénéficier du fonds dit-elle.

« C'est en fonction des disponibilités du fonds que le FONSIIC décaisse pour les demandeurs » poursuit madame Ouattara.

Le FONSIIC apporte aux projets une aide sous forme d'avance sur recettes remboursables. Les conditions de remboursement se font en fonction des entrées en salle car il y a un contrat de remboursement qui est signé entre le fond et celui qui sollicite le fonds pour son projet.

« Par exemple si je fais la projection en salle, si j'exploite le film que j'ai 1 million je vous donne 50% de 1million qui fait 500mille francs CFA » soutient O.

Cette aide reste insuffisante pour une production de long métrage au format international. De nombreux réalisateurs émettent des critiques très acerbes à l'encontre de la politique tâtonnante et inaboutie du ministère à travers le FONSIIC.

2.3.2. Les financements privés

Les cinéastes ivoiriens dans le souci de réaliser leurs films se tournent vers les financements privés, faute de financement insuffisant pour la réalisation de leur production.

Le producteur a la responsabilité de rechercher les fonds additionnels pour la réalisation du projet. Il y a certaines structures privées comme : Côte Ouest, Canal plus, la RTI qui financent des réalisateurs qui sollicitent l'aide de ces différentes structures. Mais dans ce cas de figure : *« Il faut être en partenariat avec ces structures. Des partenariats avec des conditions souvent difficiles à accepter ».* Soutient FK, acteur.

Il y a aussi les financements octroyés par OIF. Cette structure finance des projets, mais il faut avoir « un dossier solide ». Certains groupes privés se sont lancés dans l'aide à la production avec des conditions améliorées, tels que les groupes Canal+ et Lagadère. Ils participent à l'aide du développement de la production audiovisuelle en Afrique et en Côte d'Ivoire en termes d'achats, préachats, co-production et distribution de nouvelles productions. Ce qui représente une bouffée d'oxygène pour les réalisateurs ivoiriens. Car le manque de confiance des structures de financement privé vis-à-vis des cinéastes ivoiriens rend difficile l'octroi des financements.

En Côte d'Ivoire par exemple, le manque de subvention pour les productions oblige les cinéastes à produire leur film sur fonds propre. C'est pourquoi le groupe Canal Plus dans le but de venir en aide aux cinéastes dans la production et la diffusion de leur film, établit un contrat de production avec le producteur du film. Cependant la condition pour cette coopération est que cette structure privée a l'exclusivité sur le film sur une période allant de 3 à 4 ans avant de bénéficier de tous les droits sur la production.

« Le problème est que pendant que la structure diffuse le film sur ses chaînes, le producteur n'as pas le droit de faire diffuser son film sur d'autres chaînes. Pourtant le groupe canal plus ne diffuse qu'une seule fois le film sur ses chaines. Ce qui préjudicie aux droits d'auteur sur le film », soutient SS cinéaste.

Le non financement ou la rareté de financement des œuvres cinématographiques amène les cinéastes à se tourner vers les structures privées pour le financement de leur œuvre. Pourtant les conditions octroyées aux producteurs par ces structures sont d'autant plus rigides que cela rend leur condition de vie et de travail difficile.

Même si les salles de cinéma qui avaient fermé ont commencé à rouvrir, il se pose tout de même le problème de l'accessibilité

des salles à cause de la distance. En plus, la rareté des salles de cinéma ne facilite pas la projection des œuvres cinématographiques avec les salles de diffusion des structures privées.

Tous les films africains en général et ivoiriens en particulier ont des jours de diffusion et cela se fait en semaine. Pourtant c'est le weekend qu'il y a affluence dans les salles de cinéma. Il faut ajouter la non fréquentation des salles existantes par le public avec l'avènement du numérique.

3. Discussion

La discussion porte sur la création de la filière cinématographique en Côte d'Ivoire. Elle se définit comme : « un ensemble d'activités économiques intégrées par les marchés, les capitaux et les technologies. Elle est composée d'une succession finalisée d'activités correspondant aux stades de développement d'un produit et de son accès au marché » (Créton, 2014 : 53). La filière cinématographique est composée, outre les industries techniques en amont, de trois stades : production, distribution, exploitation.

3.1 : La production cinématographique

La production d'un film d'une manière générale comprend plusieurs phases : la préproduction, la production et la postproduction. La responsabilité d'un producteur est à la fois financière et la réalisation du projet filmique. Pour Fabienne COLLARD :

Au cours de la préproduction, il choisit un réalisateur à qui incombera la fabrication concrète du film (tournage des scènes) et, plus largement, la responsabilité artistique du tournage. Le producteur réunit alors le financement nécessaire au tournage, auquel il peut éventuellement contribuer, et signe les

contrats d'engagement de l'équipe artistique (le choix d'acteurs vedettes influe sur les possibilités de financement et sur les recettes espérées) et de l'équipe technique (2016 : 18).

Le stade de la production proprement dite regorge les opérations de réalisation du film. Le producteur s'occupe des ajustements nécessaires selon les aléas du tournage, principalement en matière de budget et de calendrier. Le rôle majeur du producteur, dans l'établissement du financement, le conduit sélectionner des artistes qui participent à la mise sur pied du film, à savoir le réalisateur ou les acteurs de renoms, qui selon des contrats, pourront être des actionnaires en endossant la fonction de (co-)producteur dans le but d'assurer la maîtrise du processus de fabrication et en anticipant sur un éventuel succès commercial du film. En somme, la production est : « l'activité consistant à mener à bien un projet de film en réunissant les capitaux et l'équipe et en assurant le suivi de l'entreprise » (Marie, 2006 :99).

La dernière phase de la production d'un film s'appréhende à travers la postproduction. Le tournage achevé avec la possibilité de rattraper certaines scènes jugées insatisfaisantes, le producteur fait appel à une équipe technique pour le service de la postproduction. Pour le Ministère de l'Éducation du gouvernement du Québec :

Pour ce qui est des services de postproduction dans le domaine de l'image, ils regroupent les travaux de laboratoire relatifs à la pellicule (développement de l'étalonnage, etc.), au transfert à la duplication, au montage hors-ligne, au montage en ligne, au sous-titrage, à la création d'effets visuels, à la colorisation, ou correction des couleurs, à l'infographie et à l'animation (2005 :32).

Le financement d'un film en Côte d'Ivoire peut s'obtenir selon plusieurs procédures. La première envisagée est celle du mécénat. Il se définit comme : « le soutien matériel apporté, sans contrepartie directe de la part du bénéficiaire, à une œuvre ou à

une personne pour l'exercice d'activités présentant un intérêt général »⁷³. Il se traduit par le versement d'un don (en numéraire, en nature ou en compétence) à une organisation pour soutenir une œuvre d'intérêt général Pour Jean-Michel TOBELEM :

« le « mécénat » analysé du point de vue de la stratégie d'entreprise, est de nature à répondre à plusieurs types de préoccupations, dans une perspective qui est désormais celle du développement durable et de la responsabilité sociale d'entreprise (RSE) » (2015 : 71).

L'accroissement du mécénat dans le milieu culturel est à relier à la croissance significative du « hors média » dans la politique de communication des entreprises, permettant ainsi de faire évoluer l'image de la firme. L'un des objectifs du mécénat est qu'il apparaisse comme un outil des entreprises afin de démontrer leurs intérêts pour les conditions sociales, culturelles et environnementales des milieux dans lesquels elles évoluent. L'environnement juridique sur la publicité des produits de consommation comme l'alcool et le tabac incite les entreprises à contourner ces lois en investissant dans la culture. Elles profitent de ces opportunités pour faire de la promotion et accroître la vente de leurs produits. Ainsi, « c'est par le biais de régimes fiscaux particuliers, permettant aux donateurs de déduire de leurs impôts (66 % dans la limite de 20 % du revenu imposable, voire 75 % pour certains organismes aidant les personnes en difficulté) » (Mairesse et Rochelandet, 2015 : 123) que cette forme de recherche de fonds dans la logique du don est encouragée. Le mécénat se distingue du parrainage dont le terme le mieux connu est sponsoring en anglais. Le parrainage est une autre forme de financement qui répond à « une démarche commerciale et recherche avant tout un mode de publicité originale » (Anglaret and Al, 1996 : 48). Le mécénat et le

⁷³ Source : <https://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Mecenat/Qu-est-ce-que-le-mecenat> , consulté le 10/09/2023

parrainage en plus des subventions de l'Etat sont des formes traditionnelles de recherche de financement pour un projet culturel. Aujourd'hui avec l'avènement d'Internet, est née une économie numérique. L'extension prodigieuse de la toile et de ses utilisateurs, offre une opportunité de joindre de potentiels collaborateurs ou donateurs ne pouvant investir énormément, mais dont la somme des contributions constitue toutefois un apport significatif. Cette forme de participation financière à donner naissance au crowdfunding, un terme anglais : « Littéralement, Crowdfunding signifie “financement par la foule” »⁷⁴. Ce système de financement existe depuis quelques années. Les bénéficiaires de ce don sont en général les petites firmes dans le domaine musical et cinématographique car :

Bien que le processus soit généralement hybride (les promoteurs offrent une contrepartie, relativement symbolique, pour toute participation, celle-ci évoluant au gré du montant de la participation) et que le discours soit souvent présenté comme une sorte de « coproduction », le système repose largement sur la logique du don (Mairesse et Rochelandet, 2015 : 126).

A la production d'un film se succède la phase de la distribution.

3.2. La distribution cinématographique

La distribution cinématographique consiste dans « la valorisation commerciale des films produits. Situé dans la filière entre le producteur et l'exploitant, le distributeur a pour mission de gérer l'adéquation produit-marché ». (Creton, 2014 : 54). Il achète aux producteurs les droits des films en préfinançant la production du film et va chercher à maximiser sa diffusion auprès des exploitants, mais également, quand il a une cession des droits des chaînes de télévision et des éditeurs vidéo, le distributeur signe des contrats de diffusion. Le distributeur programme pour chaque film la date de sortie, le type et le

⁷⁴ Source : <https://www.homunity.com/fr/crowdfunding>, Consulté le 10/09/2023

nombre de salles, donc de copies, pour organiser sa promotion. Il a en outre des fonctions financières. Il collecte la recette auprès des exploitants et la répartit entre les ayants droit.

En somme, pour Albert et Camilleri (2006 : 23-24), il existe plusieurs modes de diffusion.

1. La distribution salles (ou cinéma). Le producteur du film obtient de la part du distributeur salles une avance financière garantie (non remboursable en cas d'échec) qui peut représenter jusqu'à 20 % du budget du film.
2. La distribution DVD et Vidéo à la demande (VOD en anglais).
3. La distribution à l'international : le producteur s'adresse à des sociétés de vente internationale qui lui garantisse un montant minimum pour la production du film.
4. Les chaînes de télévisions hertziennes et payantes qui préachètent les films pour des diffusions prévues dans 10 mois pour les chaînes payantes et 22 mois pour les chaînes hertziennes.

La dernière étape de l'industrie cinématographique est l'exploitation des films.

3.3. L'exploitation cinématographique

Le producteur cède les droits du film pour un territoire donné à un distributeur qui à son tour concède les droits de projection à toutes les salles de cinéma du territoire concerné, en échange d'une compensation financière. Ainsi, « Cette rémunération repose par principe sur le nombre de spectateurs qui verront ou qui sont susceptibles de voir le film et surtout de payer un droit d'entrée : elle représente ainsi généralement un pourcentage du prix d'entrée » (Condé, 2020 :5). L'intérêt économique de l'exploitant est d'attirer le maximum de spectateurs dans sa salle avec des films susceptibles de connaître un succès afin d'engranger une manne financière importante. Généralement, les exploitants regardent en début de semaine les résultats des différents films dans leurs salles pendant le week-end et ils

retirent ceux qui ont peu intéressé le public pour mettre à l'affiche des nouveautés susceptibles de rentabilité. La répartition dans certains cas, peut être différente en fonction du film. Si un film favorise une affluence des spectateurs dans une salle, le bénéfice de l'exploitant prend une proportion conséquente, mais en contrepartie, le distributeur peut exiger une majoration de ses revenus.

Conclusion

Le secteur culturel en Côte d'Ivoire notamment le milieu cinématographique a connu des déboires durant les différentes crises qu'a connues la Côte d'Ivoire depuis 1990. L'Etat tente de redynamiser ce secteur à travers les différentes structures mises en place pour le développement et le financement du cinéma ivoirien. Mais ces efforts restent insuffisants à causes des difficultés qui minent ce milieu artistique. En somme, le cinéma ivoirien n'existe que de nom car en plus des problèmes de productions liés à une insuffisance de financement, d'exploitation et de distribution des films engendrés par un manque criard de salles, les acteurs de ce milieu vivent dans la pauvreté, occasionnant des pertes de vies humaines en cas de maladie.

La solution la plus probante est la renaissance de la filière cinématographique avec la conjugaison des efforts de financements de l'Etat ivoirien et du secteur privé dans les étapes de la production, la distribution et l'exploitation des films ivoiriens. Le FONSIC, cette structure de financement peut subventionner les films ivoiriens, jouant ainsi le rôle de mécène. Les structures privées quant à elles, profiteront d'exonérations d'impôts dans la logique de leurs contributions financières dans les productions filmiques. Le groupe RTI qui a trois chaînes de télévision peut, à travers RTI Distribution, préfinancer les films ivoiriens dans l'optique de les distribuer car ces télévisions étant

publiques, bénéficient des redevances des contribuables pour leur fonctionnement. Enfin, pour contribuer à l'exploitation des films, l'Etat ivoirien peut équiper les centres culturels existants en matériels de projection de film tout en continuant sa politique d'aménagement culturel du territoire pour attirer les spectateurs.

Références bibliographiques

TOBELEM Jean-Michel (2015), *La Gestion des Institutions Culturelles*, Paris, Arman Colin,

ABOUDRAR Bruno Nassim, MAIRESSE François (2018), *La médiation culturelle*, Paris, Que sais-je, Presse Universitaire de France

ALAMI Sophie, DESJEUX Dominique, GARABUAU-MOUSSAOUI Isabelle (2009), *Les méthodes qualitatives*, Paris, PUF, coll. « Que sais-je ? »

BENHAMOU Françoise (2004). *L'économie de la Culture*, Paris, La Découverte Editions

CHAUMIER Serge, MAIRESSE François (2013), *La Médiation Culturelle*, Paris, Arman Colin

CONDE Michel (2020), *L'économie du cinéma*, Une étude en éducation permanente réalisée par le Centre culturel Les Grignoux [En] sur [http :](http://www.grignoux.be/dossiers/288/pdf/2020_Economie_du_cinema.pdf)

www.grignoux.be/dossiers/288/pdf/2020_Economie_du_cinema.pdf, Consulté le 19/09/2023

COLLARD Fabienne, Christophe GOETHALS, John PITSEYS, Marcus WUNDERLE (2016), *La production cinématographique*, in Dossiers CRISP, 86(1), pp.9-33, [En ligne] sur <https://www.cairn.info/revue-dossiers-du-crisp-2016-1-page-9.htm>

CRETON Laurent (2014), *Économie du cinéma : Perspectives stratégiques*, Paris, Armand Colin,

DE BEUKELAER Christiaan (2015), *Développer les industries culturelles*, Amsterdam, la Fondation européenne de la culture

MAIRESSE François, ROCHELANDET Fabrice (2015). *Economie des Arts et de la Culture*, Paris, Armand Colin,

Ministère de l'Éducation du Québec (2005), *Production cinématographique et audiovisuelle*, Québec, Bibliothèque Nationale du Québec

MOREL-MAROGER Olivier (2016), *L'économie de la culture*, Issy-les-Moulineaux, LGDJ, Lextenso éditions

MARIE Michel (sous la direction) (2006), *Le vocabulaire du cinéma*, Paris, Armand Colin

NYAHOHO Emmanuel (2001), *Le Marché Culturel à l'ère de la mondialisation*, Québec, Presse Universitaire du Québec

TOBELEN Jean-Michel (2015), *La gestion des entreprises culturelles*, Paris, Armand Colin.

QUIVY Raymond, CAMPENHOUDT Luc Van (1995), *Manuel de recherche en sciences sociales*, Paris, Dunod,

Sitographie

Source : <https://www.homunity.com/fr/crowdfunding> , consulté le 10 /09/2023

Source : <https://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Mecenat/Qu-est-ce-que-le-mecenat>, consulté le 10 /09/2023

« LES MISSIONS DE L'UNIVERSITE AFRICAINE DANS LA PREPARATION DES JEUNES AUX DEFIS DU XXIEME SIECLE »

Al hassane Faty

*Arciv / LERPLA (Laboratoire d'Etudes et de Recherches sur les
Traditions et la Modernité dans les Pays de Langue Anglaise)*

Fatyalhassane92@gmail.com

Résumé

Les rôles traditionnels des universités comprennent la recherche et l'enseignement dans le but de fournir aux étudiants des connaissances et des compétences qu'ils pourront utiliser dans leur vie. L'enseignement supérieur est une question cruciale qui fait l'objet d'un débat en Afrique. Les universités ont plusieurs rôles à jouer en matière d'éducation et de société. Les diplômes universitaires n'ont jamais coûté plus cher et n'ont jamais signifié moins. La majorité des diplômés de l'enseignement secondaire entrent aujourd'hui à l'université, car la plupart des emplois bien rémunérés exigent au moins un diplômé universitaire et souvent un diplôme d'études supérieures, pour lequel un diplôme universitaire est une condition préalable. Pour que les universités remplissent leur fonction unique de catalyseur du changement, elles doivent simultanément assumer leur rôle de cible et de catalyseur du changement, en veillant à modéliser le type d'approches et impacts qu'elles souhaitent engendrer. Par exemple, l'éducation civique consisterait à sensibiliser les étudiants à l'importance du patriotisme. Il est important que les étudiants développent des valeurs qui font d'eux des citoyens attentifs, proactifs et compréhensifs, prêts à se battre pour leur pays. Pour reconstruire l'Afrique, l'enseignement supérieur doit être une priorité de crise. L'enseignement d'urgence doit être porté par les universités africaines.

Mots clés : Enseignement supérieur, enjeu, projet, avenir, langues africaines.

Abstract

The traditional roles of universities include research and teaching, with the aim of providing students with knowledge and skills they can use in their lives. Higher education is a crucial issue under debate in Africa. Universities have many roles to play in education and society. University

degrees have never cost more or meant less. The majority of secondary school graduates today enter university, as most well-paid jobs require at least a university degree and often a post-graduate diploma, for which a university degree is a prerequisite. For universities to fulfill their unique role as catalysts of change, they must simultaneously assume their role as targets and catalysts of change, taking care to model the type of approaches and impacts they wish to generate. Civic education, for example, would involve raising students' awareness of the importance of patriotism. It is important for students to develop values that make them attentive, proactive and understanding citizens, ready to fight for their country. To rebuild Africa, higher education must be a crisis priority. Emerging education must be supported by African universities.

Keywords: Higher education, challenge, project, future, African languages.

Introduction

Pourtant, les établissements d'enseignement supérieur proposent des programmes d'études qui consistent généralement en une série de cours et des sujets sans rapport les uns avec les autres, qui ne permettent pas d'obtenir une éducation cohérente ou une formation adéquate pour un emploi quelconque. Ils devraient adopter une perspective plus large et se concentrer sur d'autres aspects éducatifs que la formation professionnelle et la recherche.

Un problème encore plus grave est que beaucoup d'étudiants ne s'intéressent pas du tout à leur éducation et ne se soucient que des notes sur leurs relevés de notes. L'impact commence quand on voit les bénéfiques. L'avenir du travail est en train de changer en Afrique. Une telle incertitude met l'accent sur des compétences telles que l'adaptabilité, la pensée critique et la résolution créative de problèmes. Les établissements d'enseignement supérieur doivent fournir aux étudiants les compétences et les connaissances nécessaires pour se préparer à l'évolution de la demande de main- d'œuvre. Les étudiants doivent connaître les besoins des sociétés africaines afin d'apporter de la cohésion au chaos, de lier l'apprentissage à des

parcours professionnels clairs et d'augmenter les perspectives d'emploi.

Les universités africaines, comme leurs homologues d'ailleurs, ont la responsabilité de faire progresser les frontières de la connaissance par l'enseignement et la recherche. Ces fonctions traditionnelles sont à la base du travail de toute université et constituent les fondements de sa vie intellectuelle. L'université africaine ne peut s'écarter radicalement de ce modèle de base sans perdre son identité internationale.

Le pouvoir des universités fortes pour améliorer une nation est comparable au pouvoir d'une formation universitaire forte pour améliorer la vie d'un individu. Une éducation solide peut conduire à une meilleure employabilité, à des salaires plus élevés et à une meilleure qualité de vie. Elle peut élargir l'esprit d'une personne et lui apprendre à devenir un leader dans sa communauté.

Outre ses fonctions et obligations traditionnelles d'enseignement et d'avancement des connaissances par la recherche, le rôle de l'enseignement supérieur dans le développement social, culturel et économique de l'Afrique doit être de former "l'homme tout entier" pour la construction de la nation.

Notre approche de l'enseignement supérieur consiste à produire des solutions qui favoriseront la mise en place de systèmes éducatifs plus solides et plus inclusifs dans toute l'Afrique.

- L'enseignement supérieur : un enjeu majeur de l'Afrique

La qualité de l'enseignement supérieur en Afrique est souvent critiquée, de nombreuses universités ayant du mal à maintenir des normes académiques élevées. Cela est dû à un

manque d'investissement dans la recherche et les infrastructures, ainsi qu'à une pénurie de professeurs qualifiés. Les universités africaines ont fait des progrès considérables en matière de recherche et d'innovation au cours des dernières années, mais il reste des défis à relever en matière de financement, d'infrastructure et de collaboration. De nombreuses institutions ne disposent pas des ressources nécessaires pour mener des recherches de pointe et les traduire en applications pratiques. Cela se traduit par un faible niveau de recherche et d'innovation.

On attend souvent des chercheurs africains qu'ils fassent de la science et de la recherche en Afrique dans le but de contribuer à la compréhension de l'Afrique. Mais je pense comme le dit Patricio Langa, professeur associé d'enseignement supérieur à l'université du Cap occidental en Afrique du Sud que *« la contribution la plus importante que nous puissions apporter en tant que chercheurs n'est pas seulement de nous concentrer sur l'Afrique, mais de contribuer à la science en général, et donc de contribuer à l'Afrique. »* (Paterson, 2022, Univerity World News)

L'accès à l'enseignement supérieur reste encore relativement limité, notamment si on le compare avec la moyenne mondiale du taux brut d'inscription¹ qui était de 29 %, et de 7 % pour l'Afrique subsaharienne en 2010 (voir tableau ci-dessous).

...Tous les pays de la sous-région ont fait des progrès en ce qui concerne la participation d'une classe d'âge à leur enseignement supérieur, malgré la difficulté que représente une forte démographie pour atteindre l'objectif d'un accès élargi d'un groupe d'âge à cet enseignement. Pour certains, la progression a été très rapide, le Cap-Vert passant, par exemple, de 2 % en 2000 à 18 % en 2010. (Martin, 2014, 20)

Dans de nombreux pays africains, des efforts ont été faits pour accroître l'accès à l'éducation et améliorer la qualité de cette éducation, en particulier dans l'enseignement primaire et secondaire.

Toutefois, l'accent est désormais mis sur l'offre d'opportunités dans l'enseignement supérieur afin de préparer les étudiants africains à un marché du travail plus mondialisé, comme en témoignent les objectifs de développement durable. Des efforts doivent être faits pour offrir aux étudiants africains des possibilités et des ressources leur permettant d'accéder à l'enseignement supérieur, y compris des possibilités d'études à l'étranger. Cette année le QS World University Rankings, analyse et compare près de 1500 institutions du monde entier à travers 54 disciplines autour des cinq grands domaines d'enseignement (Arts et sciences humaines, Ingénierie et technologie, Sciences de la vie et médecine, Sciences naturelles et Sciences sociales et gestion) auxquels s'ajoutent trois nouvelles matières à partir de cette année 2023.

Selon Moustapha Diakhate ex conseiller spécial du Premier Ministre du Sénégal :

Les universités du Conseil Africain et Malgache pour l'enseignement Supérieure continuent ainsi leur isolement dans un monde de l'évaluation et de la performance à la grande dame de la jeunesse africaine dont les diplômes obtenus dans nos établissements risquent de pâtir de la réputation de nos universités. (Diakhate, 2023, journal le Quotidien)

Face à cette problématique de l'insertion professionnelle, le rapprochement des formations aux besoins du marché de travail, c'est-à-dire la professionnalisation des études supérieures, est à l'ordre du jour dans la sous-région déjà depuis une vingtaine d'années.

- Proposer un projet d'avenir

La mission d'une université est de définir et de confirmer les aspirations de la société qu'elle est censée servir. La mission de l'Université, c'est aussi l'approfondissement et la vulgarisation des connaissances, mais c'est surtout la création, le développement de la recherche scientifique, l'innovation et l'invention. Je parle bien entendu d'une université de qualité, qui ne se contente pas de décerner des titres souvent vides de contenu. D'une université vigilante, capable de voir au-delà du présent, vouée à la critique objective et à la quête de nouvelles voies vers un avenir meilleur.

D'une université proposant de nouveaux contenus axés sur le civisme, la participation et l'apprentissage de la paix. Une université luttant contre les déséquilibres économiques et sociaux inacceptables et les excès de la société de consommation, œuvrant en somme pour la liberté, la dignité et la démocratie. Si de nombreux étudiants africains choisissent d'étudier à l'étranger, un nombre croissant d'entre eux se tournent vers les universités américaines en ligne pour obtenir une éducation de haute qualité. Cela permet de bénéficier des normes américaines en matière d'éducation, mais aussi de pouvoir étudier depuis son domicile et d'organiser ses études en fonction de son propre emploi du temps.

Après la contrainte financière et les tentatives de réformes, les pays de l'Afrique francophone de l'Ouest font alors face à des mouvements récurrents de grève des enseignants et des étudiants, en raison de l'incapacité de maintenir des systèmes de soutien aux étudiants et d'indexer les salaires des enseignants sur le coût de la vie.

Les défis posés en termes d'accès, de qualité, de gouvernance et d'efficacité externe sont considérables. La grande réforme de la mise en place du système LMD est en

cours, mais elle réclame une importante consolidation par l'instauration d'un examen plus systématique des finalités des formations et de la cohérence du système pédagogique sous-jacent.

Une autre solution consiste à utiliser plus efficacement le personnel enseignant à temps plein. A cet égard, on peut envisager la possibilité de réduire la durée des vacances universitaires. Toutefois, le temps ainsi gagné ne semble pas permettre de réduire le nombre d'années d'études. Cette mesure est donc difficilement réalisable, d'autant plus que la période des vacances est largement utilisée pour les travaux de recherche, de vulgarisation et d'échanges universitaires. En revanche, il est possible d'augmenter le nombre d'heures d'enseignement ou d'augmenter les recrutements.

D'un point de vue strictement financier, il apparaît possible dans un grand nombre de cas d'augmenter la durée du travail demandée au personnel enseignant en raison de son salaire, de manière à réduire les rémunérations complémentaires. L'augmentation du nombre effectif d'heures d'enseignement nécessite une réflexion plus approfondie.

Plus récemment, le CAMES a mis en place un nouveau programme d'accréditation des établissements et des formations pour lequel des référentiels ont déjà été élaborés. Il s'est donc doté de nouveaux instruments, qui ont conjointement produit un élargissement de son champ d'action potentiel dans l'assurance qualité. (Martin, 2014, 25)

- L'enseignement supérieur au service de l'économie

L'université doit avant tout dispenser des savoirs universels, par conséquent les connaissances fondamentales doivent être enseignées. Elle doit inventer par et pour lui-même

les formations supérieures, au lieu de les importer des pays développés.

Aujourd'hui, une majorité de jeunes africains sont victimes d'une politique de formation inadaptée, entre les compétences enseignées et la demande des employeurs. S'ils ont pu bénéficier d'une scolarité dans le secondaire ou, pour certains, ont eu accès à l'Université, ils n'ont pas acquis les compétences recherchées par les entreprises. Les offres d'emplois se concentrent sur des qualifications techniques, de la supervision des processus de fabrication et de la qualité dans les secteurs exportateurs.

Alors même que l'Afrique est la région du monde qui compte la plus forte proportion d'étudiants dans les filières littéraires et des sciences sociales, ce décalage entraîne inéluctablement une inadéquation de la formation aux besoins des entreprises et, par la suite, un chômage massif.

Les sciences sociales et économiques doivent revêtir des cachets spécifiques afin de se rapprocher et d'interpréter les réalités locales. Mais cette approche nécessite des investissements significatifs pour encourager le développement de la recherche et la publication des travaux des chercheurs. Hormis quelques universités sud-africaines, l'Afrique est loin de pouvoir fournir à ses élites universitaires le cadre propice à leur épanouissement. C'est l'une des raisons qui expliquent que les intellectuels de renom du continent se recrutent beaucoup plus dans les universités américaines ou françaises. Les faibles capacités financières des Etats d'une part et la marginalisation réelle ou apparente des universités dans la conceptualisation et la formulation des politiques publiques d'autre part expliquent l'exil massif des cerveaux vers des cieux plus cléments. Les universités africaines devraient être à cet égard devant des choix décisifs pour l'avenir. Afin de se hisser plus en avant, elles doivent mutualiser à la fois leurs ressources humaines et leurs expériences pédagogiques. Elles doivent surtout se réinventer en

ayant une approche constructive et positive vis-à-vis des valeurs et connaissances empiriques traditionnelles notamment dans les domaines des sciences de la nature et de l'anthropologie afin de mettre en lumière des savoirs intra-africains.

Le modèle universitaire hérité de la colonisation a du mal à s'adapter aux nouvelles réalités des pays africains. Conçu initialement comme instrument de fabrication d'une élite au service d'une administration coloniale et d'une économie de rente l'enseignement supérieur en Afrique francophone reste encore un pourvoyeur de ressources pour les administrations publiques des Etats. Il nous faut réinventer le modèle de formation de notre jeunesse en le hissant à la hauteur des besoins de nos économies.

Ainsi pour déterminer les filières porteuses, il faut laisser tomber un certain nombre d'oppositions classiques : professionnel/général, filière longues /filières courtes et même, parcours professionnels /parcours recherche pour diversifier les parcours en tenant compte des publics à former et non des structurations existantes. (Maryse Al/jO QUASHIE, 2006, 14)

L'enseignement supérieur privé est à cet égard plus proactif et plus innovant avec la création des écoles d'ingénieurs, de commerce, de management et des nouvelles technologies de l'information dans quelques capitales africaines. Les agendas africains de l'enseignement supérieur se construisent aujourd'hui avec l'expertise produite par des :
acteurs internationaux (...). Par le biais de recrutements, de projets, de formations, de rapports et de conférences, ces acteurs structurent un savoir-faire technique et diffusent une certaine vision de ce qu'est, doit être et dit être l'enseignement supérieur en Afrique. » (Maryse Al/jO QUASHIE, 2006, 14)

L'absence ou le manque de centres de formations expliquent en partie le désir de beaucoup de jeunes africains de quitter leur pays pour l'Europe afin d'y acquérir des formations débouchant sur l'acquisition de métiers. L'université dans ce contexte devra être accessible à tout moment pour permettre aux actifs de se réimprégner des connaissances humaines qui évoluent rapidement.

Nous avons une éducation basée sur la théorie et non sur la pratique, qui vise à produire des travailleurs et non des créateurs d'emplois. Des diplômés capables de se souvenir et non de créer. Des médecins dont le travail consiste à prescrire des médicaments fabriqués en Occident et non à mettre au point des vaccins capables de guérir le paludisme, des gouvernements qui privilégient les importations plutôt que les exportations susceptibles de générer davantage de revenus pour le pays, car ils craignent de soutenir et d'encourager les produits locaux, etc.

L'éducation africaine a été conçue par les maîtres coloniaux pour produire des ouvriers qui devaient travailler dans leurs industries stratégiquement placées au nom des multinationales. Nous continuons à produire des diplômés à moitié cuits qui ne peuvent survivre que lorsqu'ils sont employés. La majorité d'entre nous, diplômés africains, manquent d'esprit d'initiative et de compétences entrepreneuriales pour lancer de nouvelles entreprises susceptibles de révolutionner le continent africain. Nous nous concentrons sur les théories lors des examens et négligeons la partie pratique. Nous devons inverser cette tendance et forger une nouvelle frontière qui se concentre sur la production de biens et de services.

- L'utilisation des langues : une approche pragmatique

Toutes les langues africaines sont dépositaires de l'histoire, de la culture et des valeurs. Lorsqu'une langue meurt, l'histoire, la culture, les valeurs et le sens intuitif de l'identité d'un peuple, de ses origines et de son avenir disparaissent également. Toutes les langues africaines sont dépositaires de l'histoire, de la culture et des valeurs. Lorsqu'une langue meurt, l'histoire, la culture, les valeurs et le sens intuitif de l'identité d'un peuple, de ses origines et de son avenir disparaissent également. La générosité des linguistes et des chercheurs s'arrête souvent au niveau du débat général sur la promotion des langues africaines. Il faut savoir que :

L'enseignement supérieur fait face à une pression forte, en partie nouvelle, de son environnement, qui relève presque du changement de paradigme. Il lui est demandé, au-delà de ses missions d'enseignement, L'enseignement supérieur fait face à une pression forte, en partie nouvelle, de son environnement, qui relève presque du changement de paradigme. Il lui est demandé, au-delà de ses missions d'enseignement... (Olivier Provini et al. 2020, 27)

Dans la pratique, très peu de ces linguistes, chercheurs et enseignants de langues africaines sont prêts à travailler pour la promotion d'une langue nationale autre que leur propre langue maternelle.

Des professionnels capables de traduire les connaissances scientifiques, techniques et technologiques de manière à les rendre disponibles dans les langues africaines. Des enseignants capables d'enseigner les sciences, les mathématiques et la physique élémentaire à un très haut niveau dans une langue africaine, avec la même facilité que lorsqu'ils

enseignent dans les langues européennes ; des industries du livre (fabrication de livres) en langues africaines.

L'écrasante majorité de la population africaine est non scolarisée ou déscolarisée et elle est essentiellement jeune avec moins de 25 ans. Cette réalité démographique et sociale interpelle sur la nécessité de disposer d'ici 2050 d'une classe moyenne émergente, formée et d'une grande productivité. L'utilisation des langues nationales devient, alors une approche pragmatique pour permettre à des centaines de millions de personnes d'asseoir leurs connaissances et leurs savoir-faire à travers leurs langues. Les centres d'apprentissages des techniques et de formations professionnelles seront plus attractifs et plus efficaces en permettant de récupérer des générations abandonnées en les; formants et en les instruisant dans leurs langues. C'est un challenge pour la réduction de la pauvreté et pour la construction pour les prochaines décennies d'Etats stables et économiquement prospères avec des sociétés humaines ouvertes et tournées vers la modernité.

La "première génération", éduquée principalement dans les années 1960 et avant, a généralement été formée selon les normes internationales les plus élevées aux frais de l'État, à la fois dans le pays et à l'étranger, et a entamé une carrière universitaire dans des conditions qui respectaient et fournissaient des moyens adéquats pour cultiver la connaissance. (SAWYERR, 2004, P. 65) (traduction)

L'absence de matériel didactique pour les langues africaines constitue également un sérieux handicap à leur utilisation dans les systèmes éducatifs en Afrique. L'absence de matériel didactique écrit en langues africaines est probablement due à des problèmes liés à la modernisation des langues africaines à un coût de production élevé. Les langues africaines sont pratiquement absentes de l'Internet et le resteront pendant un certain temps. La modernisation des langues africaines

devrait assez rapidement pouvoir régler les problèmes de normes et de standardisation afin que les utilisateurs de ces langues ne soient pas exclus de facto du monde du progrès. Nous espérons à cet égard que la modernisation des langues africaines constituera l'une des priorités de l'Académie des langues africaines, car il en va de la survie même de ces langues.

Conclusion

La mission de l'université africaine doit être de fournir une éducation holistique qui développe les individus sur le plan académique, spirituel, culturel, social et physique et de les doter d'excellentes aptitudes, compétences et valeurs chrétiennes qui leur permettront d'aller dans le monde bien préparés à relever les défis de leur temps.

L'avantage de l'Afrique est que son système d'enseignement supérieur offre un terrain relativement vierge pour innover un modèle entièrement nouveau d'enseignement supérieur, contrairement aux vieilles universités occidentales qui sont figées dans leurs habitudes. C'est la possibilité passionnante qu'offre un système de classement rigoureux et pertinent. L'Université africaine devrait permettre aux étudiants de saisir les opportunités uniques de l'Afrique dans des domaines tels que l'agriculture, la gestion des ressources naturelles, les arts et le design, et le tourisme. Nous devrions chercher à être validés par le reste du monde. Nous n'avons pas la confiance nécessaire pour définir nos propres normes. Les systèmes actuels de classement mondial des universités imitent des modèles universitaires créés pour une époque très différente de celle que nous connaissons aujourd'hui.

Avec l'augmentation de l'intensité des connaissances dans la vie sociale et économique du monde entier, la majorité des sociétés sont confrontées à une menace réelle liée à

l'inégalité d'accès à l'information et aux connaissances modernes. À l'information courante et aux connaissances modernes. Cette situation exacerbe le phénomène de développement et d'échanges inégaux dans le commerce international, creusant les écarts de développement entre les riches et les pauvres en information au sein des pays et des régions et entre eux.

Dans les universités et les instituts de recherche, la capacité des chercheurs individuels, y compris leurs aptitudes, leurs compétences, leurs attitudes et leurs valeurs, est développée principalement par des programmes et des cours de formation appropriés et par la participation à des activités de recherche. Elle est entretenue par la constitution d'une masse critique de chercheurs, le développement d'une culture positive de la recherche et l'existence de systèmes d'incitation qui rendent la carrière de chercheur attrayante. Une condition plus immédiate est la disponibilité et l'adéquation des moyens pour entreprendre la recherche.

Bibliographie

SAWYERR, Sawyerr. (2004). African Universities and the Challenge of Research Capacity Development. Boston College & Council for the Development of Social Science Research in Africa.

MARTIN, Michaela. (2014). *Vers l'assurance qualité de l'enseignement supérieur dans les pays d'Afrique francophone de l'Ouest : Experiences recentes et perspectives d'evolution*. l'Institut international de planification de l'éducation 7-9, rue Eugène Delacroix, 75116 Paris, France e-mail : information@iiep.unesco.org Site Web de l'IIEP : www.iiep.unesco.org.

Olivier Provini, Cédric Mayrargue et Ibrahim Chitou. (2020). Étudier l'enseignement supérieur dans les Afriques : pour une

analyse scientifique des réformes du secteur. URL:
<https://journals.openedition.org/eastafrica/1141> DOI:
10.4000/eastafrica.1141 ISSN: 2790-1076

Maryse AljO QUASHIE. 2006. POUR UNE NOUVELLE IDENTITE DE L'UNIVERSITE EN AFRIQUE. Revue du CAMES - Nouvelle Série B, Vol. 007 N° 2-2006 (2^{ème} Semestre)

2010. Le système éducatif malien : analyse sectorielle pour une amélioration de la qualité et de l'efficacité du système. Washington, DC, Banque mondiale, 2010.lxix-120 pages (document de travail, n° 198).

www.poledakar.org/images/stories/pdf/resen_mali_2010.pdf

MEDIA AFRICAINS ET MEDIA INTERNATIONAUX : QUELLES INFLUENCES MUTUELLES ? QUELS APPORTS A L'AFRIQUE ?

Jacques Philippe NACOUлма

Université Nazi BONI de Bobo-Dioulasso

nacphil2@yahoo.fr

Résumé

L'Afrique noire étant par essence le continent de l'oralité, elle donne à la parole la même valeur que d'autres peuples à l'écrit. D'ailleurs l'écrit ne dérive-t-il pas de la parole ? Le Coran et la Bible pour ne citer que ceux-là n'ont-ils pas été révélés oralement avant d'être transcrits ? Ceux qui en Afrique sont les dépositaires de la mémoire collective, suffisamment conscients de la mission qui est la leur, se sont toujours efforcés de transmettre les traditions archives telles qu'ils ont reçues, sans rajouts, ni surenchères. Ainsi la parole et l'écriture, pour ne citer que ceux-là, constituent les media africains. Mais avec l'ouverture de l'Afrique au reste du monde, les media internationaux notamment l'affiche, la radio, la télévision, la presse écrite, le cinéma, l'internet et les télécommunications, suppléent aux media africains. Dès lors, quelles sont les influences réciproques des media africains et internationaux ? Quels apports des media internationaux à l'Afrique ? L'objectif général de cette recherche théorique est d'analyser l'utilisation planifiée de stratégies et de processus de communication en vue du développement de l'Afrique. Afin d'atteindre cet objectif, le regard critique scientifique propose une nouvelle approche méthodologique des media africains et internationaux qui implique un changement de paradigme : « l'interdisciplinarité » ici convoquée au nom « de la complexité croissante du savoir ». Quelques principaux résultats présentent les caractéristiques et les fonctions sociales des media africains, celles des media internationaux, leurs influences mutuelles et les apports des media internationaux à l'Afrique.

Mots clés : *media africains, media internationaux, influences mutuelles, apports en Afrique.*

Abstract

African and international Media: Which mutual influence? Which contributions to Africa?

Since Black Africa is substantially the continent of orality, speech is as valuable as writing for other peoples. Besides, doesn't writing derive from speech? The Koran and the Bible, just to name a few, were they not revealed orally before being transcribed? In Africa, the repositories of the collective memory who are enough aware of their mission, have always strived to bequeath archival traditions as they have received, without additions or exaggeration. Thus, speech and writing constitute the first African media. However, with the opening of Africa to the rest of the world, African media are getting replaced by international media, notably posting, radio, television, written press, cinema, Internet and Telecommunication. Therefore, what are the mutual influences of the African and international media? Which contributions to Africa? The overall objective of this theoretical research is to analyze the planned use of communication strategies and processes for Africa development. In order to achieve this objective, the scientific critical look proposes a new approach to African and international media which involves a paradigm shift: "interdisciplinarity" hereby referred to because of "the increasing complexity of knowledge". Some of the main achievements show the overall contribution of African media to the development of society, the use of international media to the dissemination of knowledge and technologies from the North, the contributions of international media to Africa.

Keywords: *African media, international media, mutual influences, contributions in Africa.*

Introduction

« L'homme, c'est la parole [...]. L'homme peut tout faire avec sa parole. Il peut dire une parole savoureuse, qui donne aux autres la joie. Une parole de sel, qui a du goût. Une parole qui mange, qui saisit la poitrine, le cœur, le dos. Une parole qui frappe le ventre, en révélant les pensées cachées. Une parole qui donne à tout le corps de celui qui l'entend un frémissement jusqu'aux jambes [...]. La parole est constitutive de notre humanité, de notre identité de « parlêtre », comme dit Lacan,

c'est-à-dire de parole. N'en faisons-nous pas l'expérience quotidienne ? » (Fédry, 2010 : 13).

Par cette déclaration, la parole a une très grande importance dans les sociétés humaines. Elle est un moyen par lequel les êtres humains communiquent. Mais la parole peut également revêtir la forme d'« écriture » : « On peut prendre « écriture » au sens très large : dessins sur lesalebasses, signes sur le corps, traits sur le sol seront alors considérés comme une « écriture ». Nous prenons ici le mot « écriture » au sens strict, qui est aussi le sens le plus courant : « une technique de représentation de la parole par une trace laissée sur un support conservable » » (*ibid.* : 287). De ce constat, l'écriture est précédée et déterminée par la parole. C'est la parole qui donne sens (au double sens de direction et de signification) à l'écriture. Dès lors, en représentant la parole sur un support matériel, extérieur à Emetteur et au Récepteur, elle va assurer la communication de l'un à l'autre *en l'absence de l'un et de l'autre*. Elle surmonte ainsi l'écart de l'espace (message envoyé à des milliers de kilomètres, sur papier ou par Internet) et du *temps* (un message peut trouver un destinataire des jours, des années ou des siècles après son émission). Voilà une invention extraordinaire, aussi décisive que celle du feu, et qui va faire entrer dans l'histoire les sociétés qui l'acquièrent (*ibid.* : 290).

Le terme média désigne tout moyen ou tout support de distribution, de diffusion ou de communication interpersonnelle, de masse ou de groupe. Ainsi observons-nous, « le media passant de l'oralité à l'écriture » (*larousse.fr*). De ce fait, nous nous préoccupons de savoir quelles sont les caractéristiques et les fonctions sociales des media africains et celles des media internationaux ? Le véritable problème posé par cette recherche fondamentale est celui des « influences sociales » (au sens de Mugny *et al.*, 2017) des media africains et internationaux. Pour résoudre le problème posé, nous organiserons la réflexion en

trois phases. La première phase traite des media africains dont les fonctions sociales essentielles sont de promouvoir le vivre-ensemble. La deuxième phase aborde les objectifs politiques et idéologiques des media internationaux. La troisième et dernière phase s'intéresse aux apports des media internationaux à l'Afrique.

1. Méthodologie

Le choix méthodologique de cette recherche fondamentale repose sur une analyse du discours, caractérisée par l'« interdisciplinarité » (Boutet et Maingueneau, 2005 ; Charaudeau, 2010), c'est-à-dire « une interdisciplinarité en actes et en pratiques » (Boutet et Maingueneau, 2005 : 31), où « langage, discours et société se co-construisent » (*ibid.* : 12), impliquant « un profond remaniement des concepts et des méthodes » (*ibid.* : 36-37). Ce qui révèle donc « de véritables connexions entre concepts, outils d'analyse et modes d'interprétation de différentes disciplines » (Charaudeau, 2010 : 200). Ainsi convient-il d'« Aborder les sciences sociales comme un ensemble de disciplines à la fois structurées et mobiles, et donc apprendre à changer de point de vue » (Desjeux 2004 : 4). C'est également l'exigence de la bibliographie occidentale et africaine, qui est ici rappelée, afin de *complexifier* les media africains et internationaux qui se prennent eux-mêmes pour objet. Le traitement et analyse de données consistera à décrypter les discours des scientifiques tenus sur les media. Nous aurons donc une vision du discours, du langage comme « instrument de contrôle, matériel social » (Marcuse, 1968 : 127 & 217), dans lequel « la syntaxe, la grammaire, le vocabulaire sont des actes moraux » (*ibid.* : 220). Dans toute société, la production du discours est à la fois contrôlée, sélectionnée, organisée et redistribuée par un certain nombre de procédures qui ont pour rôle d'en conjurer les

pouvoirs et les dangers. Le discours n'est pas simplement ce qui traduit les luttes ou les systèmes de domination, mais ce pour quoi, ce par quoi on lutte, le pouvoir dont on cherche à s'emparer (Foucault, 1970 : 11-12). A cette fin, l'approche méthodologique évite trois écueils : « Penser que seuls de grands systèmes explicatifs permettraient de rendre compte des phénomènes sociaux » ; « penser que le recours simultané – et non critique – à plusieurs disciplines devrait permettre de mieux expliquer les phénomènes. Ce serait pratiquer un amalgame qui pourrait faire illusion mais ne serait que de la poudre aux yeux » ; « défendre un relativisme neutre accumulant des études empiriques locales sans autre visée que d'apporter un petit caillou à l'édifice d'une cathédrale du savoir dont on ne verrait jamais que quelques pierres » (Charaudeau, 2010 : 219). La solution pour éviter ces écueils est de « recourir à une véritable interdisciplinarité » (*ibid.*). Dès lors, l'interdisciplinarité n'est pas « modèle » préétabli ni une posture à la mode, mais un « état d'esprit », une démarche qui a l'autocritique et la prise de conscience de ses propres limites épistémologiques pour enjeu (*ibid.* : 220). De ce point de vue, l'interdisciplinarité fait l'économie de trois aspects. D'abord, l'interdisciplinarité se situe sur un *parcours* qui va de la pluridisciplinarité à la transdisciplinarité. En effet, elle transforme en un milieu dialogique, à la fois de type polémique et herméneutique, l'écart de l'interprétation ouvert par la pluridisciplinarité et s'accomplit dans la transdisciplinarité (« trans » signifie à travers et au-delà) qui implique une visée anthropologique et éthique focalisant les savoirs et leur donnant sens. Ensuite, elle se trouve « commandée » par les pouvoirs politiques administratifs et économiques qui contrôlent, planifient et évaluent les processus d'organisation des savoirs. Enfin, elle renvoie à la fonction opératoire de la subjectivité et, dans les sciences humaines et sociales, mobilise implicitement un modèle spécifique de la subjectivité inséparable de l'agir (Resweber, 2011 : 171). De

même, certains points de l'interdisciplinarité semblent insuffisamment développés ou qui ne sont pas abordés. En particulier, le statut singulier de l'analyse du discours, qui est interdisciplinaire par nature, et les problèmes que pose la définition de ce que Charaudeau appelle un « champ disciplinaire » (les sciences du langage ou les sciences de l'éducation par exemple) ; j'insiste sur la diversité de ces champs disciplinaires et sur leur caractère hétérogène. Cette discussion est illustrée par l'exemple des études littéraires (Maingueneau, 2010 : 185).

Afin de traiter les différentes données collectées, nous avons eu recours à une méthodologie d'analyse thématique (Creswell, 2013), à base de regroupement de mots/expressions/phrases. Après quoi, nous avons organisé une analyse de contenu. L'analyse de contenu est une technique de description objective, systématique et quantitative du contenu manifeste des données afin de les interpréter (*ibid.*).

2. Résultats

2.1. *Les media africains et leurs fonctions sociales*

« Les peuples de tradition orale ont vécu des traditions vivantes, c'est-à-dire la transmission de bouche à oreille, de mains en mains par gestes, et cœur à cœur par communication, de ce qu'avaient de fondamental et de vital leurs coutumes ancestrales » (Sanon cité par Fédry, 2010 : 75). De bouche à oreille : *oralité* vient du mot latin *os, oris* « bouche, visage » (Fédry, *ibid.*). Méditant ainsi sur la parole, nous ne pouvons échapper au corps. Même si nous l'oublions, parler, c'est d'abord émettre des sons sortis de notre bouche ; écouter, c'est recevoir en notre oreille une onde sonore. Ce n'est pas que cela, mais c'est d'abord cela. La parole, c'est l'esprit dans le corps et par le corps. Et notre nom, par lequel nous existons socialement, c'est d'abord une onde sonore de bouche à oreille. Un *Je* vocal,

un *Je* incarné. (*ibid.* : 10). La communication de bouche à oreille, ce fut d'abord bien sûr la modalité exclusive puis dominante des cultures orales, culture de la parole et mieux encore de la voix et de l'écoute. Ces échanges langagiers (où le geste joue son rôle) supposent des interactions interpersonnelles directes, *in praesentia* (Privat, 2017 : 3). Pour ce dernier en effet, l'expression *de bouche à oreille* attire l'attention sur un mode de transmission de l'information (à la croisée de la corporalité et de l'oralité), alors que l'expression *le bouche à oreille* désigne, elle, plus tardivement, la circulation orale des messages dans les espaces publics modernes (*ibid.* : 2).

Ainsi par exemple, la parole est au cœur de l'organisation sociale des Sanan ; elle fonde non seulement les relations à autrui, mais également révèle l'individu et le groupe. Les Dioulas auxquels sont apparentés les Sanan ne disent-ils pas : "L'Homme n'a ni queue, ni crinière par lesquelles il puisse être attrapé. C'est par sa parole qu'on l'attrape..." (Nyamba, 2000).

C'est tout dire sur la signification de la parole : la parole dite, la parole donnée, la parole répétée, la parole chantée, la parole ritualisée, la parole couverte (métalinguistique), la parole sacrée et la parole consacrée. Les Sanan parlent dans de multiples circonstances de leur vie : à la fête, au décès, lors de funérailles, dans les relations sociales, etc. ; c'est pourquoi, dans leur système d'éducation, il existe une éducation à la parole ; les veillées de contes sont des occasions d'apprentissage de la parole ; c'est le temps du "savoir-dire" qui précède celui du "savoir-faire" et celui du "savoir-être". Mais en réalité les deux derniers savoirs se construisent sur le premier. D'où l'importance de savoir maîtriser la parole, en tout lieu et en tout temps ! (*ibid.* : 15). Dès lors, « on ne parle pas n'importe où et n'importe comment ». Il y a des conditions de prise de la parole, liées le plus souvent aux identités des acteurs : l'âge, le sexe, l'ethnie, le statut matrimonial, le rang social, etc. De son point de vue, il existe des occasions privilégiées d'énonciation de la parole : les

séances de contes, les chants de funérailles ou les jeux verbaux des alliances et des parentés à plaisanteries. En de telles circonstances on distingue des paroles d'enfant, des paroles d'adulte, des paroles de femme, des paroles d'homme, des paroles liées à des fonctions sociales : chef de terre, chef du village, chef de corps de métiers spécialisés comme de la forge, de la poterie, du cuir, etc. Ce processus de communication se déroule invariablement, même lorsqu'il s'agit de communication avec le monde invisible des dieux, des génies et des esprits (Nyamba, 2005 : 77-90). Cette disposition est également mise en évidence en « pays Igbo » (au Nigéria) : « Publique ou privée, la parole est codifiée, limitée par des interdits : on ne dit pas n'importe quoi à n'importe qui, et pour avoir tout son impact, tout son poids, pour bien piler, tailler et découper, cette parole doit respecter les règles établies. Le choix de la personne à laquelle on s'adresse n'est donc jamais laissé au hasard, et tout échange est réglé comme une partition, depuis les diverses salutations pratiquées selon le sexe, l'âge et le rang de la personne rencontrée, jusqu'au questionnement de l'oracle par le devin » (Fédry, *ibid.* : 31).

Ainsi assistons-nous à une communication avec le monde surnaturel, c'est-à-dire avec le divin qui serait au fondement de la religion et de la spiritualité, et responsable de l'harmonie sociale.

Sur l'ensemble du territoire impérial Mandé, par exemple, il est établi : « N'offensez jamais les « Nyaras » (paroliers attitrés) » (Charte de Kurunkan Fuga, 1236 : Art.13). De même, ce principe de vie est fondamental : « Respectez la parole d'honneur » (*ibid.* : 23). Alors observons-nous des « Règles de la parole en Afrique ». A cette fin, la gestion de la parole pour maintenir la cohésion sociale, en faisant tout pour éviter le conflit, est une caractéristique si importante dans les sociétés africaines de tradition orale (Fédry, *ibid.* : 33). Sur ce point, Fédry rejoint Leenhardt pour qui la parole est la forme que prend

chez les Mélanésien·s une partie de ce que nous appelons la tradition. On ne sait quand elle a commencé, elle dicte des comportements, elle maintient l'unité culturelle des générations, sans qu'aucun n'allègue d'autre raison que « c'est la parole des vieux » ou « des dieux ». Cette manière de tradition s'insère dans la continuité du clan, et sa forme procède de la vie de la parole (Leenhardt cité par Fédry, *ibid.* : 30).

L'écriture est aussi un media africain. Cette assertion n'apporte pas l'assentiment de plusieurs. Effectivement, l'Afrique est souvent présentée comme un continent « sans écriture ». Cette idée répandue n'est pas exacte. Le magnifique album *L'Afrique et la lettre*, paru en 1986 sous la direction de David Dalby, africaniste anglais, présente les nombreuses formes d'écriture attestées en Afrique (*ibid.* : 292).

Notons d'abord les anciennes écritures : l'antique écriture hiéroglyphique des Egyptien·s, l'une des plus anciennes de l'humanité ; l'alphabet berbère employé sans interruption depuis plus de 2000 ans (existant de nos jours sous la forme de l'écriture « tifinagh » des Touareg du Sahara), l'éthiopien ou ge'ez (langue vivante puis morte de l'Eglise éthiopienne) noté par l'écriture syllabique de cent quatre-vingt caractères : ces dernières années, ce système a été repris pour transcrire toutes les langues d'Ethiopie dans le cadre de la campagne nationale d'alphabétisation menée par le gouvernement révolutionnaire. Il y eut aussi des essais pour écrire certaines langues de l'Afrique de l'Ouest en caractère arabes (haoussa, fulfuldé, kanuri, songhay, langues de peuples islamisés de plus ou moins longue date). Enfin, plus près de nous, il y eut d'autres tentatives d'écriture, comme du roi de Bamum, à l'ouest du Cameroun à la fin du XIX^e siècle ; et quelques essais plus récents encore (basaa au Cameroun, wolof selon un système inspiré de l'arabe, alphabets chrétiens de certaines sectes au Nigeria pour noter des langues révélées...). On peut interpréter différemment ces tentatives. Elles attestent d'une présence ancienne de l'écriture

ici et là. Mais, si l'on regarde les choses lucidement, il ressort finalement que l'écriture n'a véritablement « pris » nulle part en Afrique subsaharienne (*ibid.* : 293-294). Dans cette logique, il est insuffisant de définir négativement la culture de l'oralité comme « sans écriture », il faut en saisir les traits essentiels (*ibid.* :75). De ce constat, ce qui caractérise la transmission orale, et la civilisation qui privilégie ce mode de communication, c'est la présence nécessaire des deux partenaires du dialogue, face-à-face. Une société basée sur l'oralité opte, pour un choix inconscient et vital, pour l'authenticité des relations et le refus de la dissociation (qu'opèrera l'écriture) entre la communication et le face à face de la présence : « Toute communication est auditive, écrit Maurice Houis elle est identifiée comme émanant d'une personne ou d'un groupe, elle est publique » (Houis, 1971 ; Fédry, *ibid.*). Pour Lévi-Strauss (1971), l'écriture est un « media inauthentique » qui assure la communication de l'émetteur au récepteur en l'absence de l'un et l'autre.

L'écriture et la parole sont donc considérées comme des media africains. A cela s'ajoute d'autres media tels les proverbes, les contes, les noms de personnes, le feu, la foudre, les légendes, le tam-tam, le balafon, etc. Bref toutes les techniques d'expression orales et écrites exercées dans les sociétés africaines. Ces différents media africains exercent une fonction pédagogique ou éducative dans un contexte social où, par exemple, « l'éducation des enfants incombe à l'ensemble de la société. La puissance paternelle appartient par conséquent à tous » (Charte de Kurunkan Fuga, Art. 9). Aussi les media africains véhiculent toujours des « énoncés performatifs » (Isambert, 1977). En effet, un énoncé performatif remplit un certain nombre de conditions : « procédure fixée, exécution correcte, exécution intégrale, intentions correspondant à l'acte énoncé, agents et circonstances appropriées, prolongements des comportements requis » (*ibid.* : 90).

Les media africains présentent également la communication comme « performance de la culture ». La communication comme performance de la culture, c'est « performer » les codes de la culture à laquelle nous appartenons, et cette coperformance nous a rassurés quant à notre qualité de membre : « être membre, c'est être prévisible », a dit Ray Birdwhistell [...] « et la culture, c'est tout ce qu'il faut savoir pour être membre », a renchéri son collègue Ward Goodenough. (Winkin, 2001 : 14-15). La communication comme performance de la culture, c'est aussi la capacité d'une parole ou d'un geste à effectuer une action dans le monde social ; ici, à opérer une mise à l'écart, une sorte de bannissement intérieur. Situation redoutable, qui montre bien comment sont couplés ordre de l'interaction et ordre social (*ibid.*).

L'Afrique a particulièrement développé cet art de la parole voilée, fondé sur le respect pour préserver l'harmonie sociale (Fédry, *ibid.* : 10). L'art du dialogue des sociétés de tradition orale africaine, c'est de savoir articuler la tradition à la situation. Il s'agit de permettre l'émergence de la vérité, ou du moins d'une action sensée, raisonnable, trouvée ensemble par le destinataire et l'émetteur, comme le disent Diarra et Leguy : « Ensemble, énonciateur et énonciataire construisent le sens à la manière de villageois qui hissent de concert le toit d'un grenier pour le protéger de la pluie, en écho à ce que dit le proverbe : 'Une personne seule ne met pas le toit d'un grenier'. » (*ibid.* : 67). Un art de la parole pour non point « asséner » la vérité à l'autre, mais la lui laisser deviner. Lui laisser le temps de faire une partie du chemin, de réfléchir, de tirer par lui-même la leçon de ce qu'il entend pour l'appliquer à sa situation : telle est bien la fonction de nombreuses paroles en Afrique, notamment celles du *proverbe*, du *conte* et d'un certain nombre d'*anthroponymes*. Dans cet art de parler en laissant deviner s'exprime un double souci : celui de préserver la cohésion sociale en évitant de blesser par une parole trop claire et directe, et celui de respecter

la liberté du destinataire, de faire appel à son initiative pour découvrir par lui-même le chemin de la sagesse et s'y engager (*ibid.*).

Au demeurant, un certain nombre de noms de personnes contiennent des messages adressés à l'entourage, de manière énigmatique et voilée. On retrouve là le même souci de cohésion sociale (*ibid.* : 73). Effectivement, le nom a une structure qui correspond au schéma stratégique de la non-violence. Le nom désigne son porteur mais son message va à son destinataire, le contact est ainsi évité. Quelqu'un peut appeler son fils « je suis plus fort que toi ». En désignant son fils, il dit à son rival ce qu'il ne peut dire en face, sans provoquer la violence. Le nom devient ainsi une instance de communication sociale non violente. Les messages sont chargés sur le nom ; le porteur du nom sert d'intermédiaire et d'isolant entre le destinataire et le destinataire, ce qui permet d'éviter l'affrontement entre les deux adversaires, et de détourner la violence (Akotia, 2006 ; Fédry, *ibid.* : 74). Plaintes et ressentiments peuvent ainsi s'exprimer, mais d'une manière non violente, ce qui est un art de vivre en société (Fédry, *ibid.*).

Comme on peut le constater, qu'il s'agisse de nom-messages, de proverbes, de contes, ce que nous trouvons au fondement de cette parole imagée, c'est une certaine manière de respecter l'autre en l'invitant à cheminer dans le dialogue (Fédry, *ibid.* : 74). Dans cette perspective, une situation d'oralité est toujours nouvelle, imprévisible : c'est toute la différence entre le théâtre et le cinéma. La radio, la télévision ne présentent, de ce point de vue, que l'apparence d'une situation d'oralité. Mais le message oral est porté par un autre vecteur, qui part d'une tradition pour rejoindre une situation : la tradition s'actualise, selon des normes précises de lieu et de temps, selon un « formulisme » rigoureux, dans telle situation concrète, en fonction des besoins et objectifs d'un groupe social. Quand un ancien, devant une situation ou un

comportement précis, dit un proverbe à un jeune, c'est la tradition qui s'actualise. Et, en même temps, pour les partenaires participants ou témoins du dialogue, elle se confirme et s'enrichit d'un sens nouveau, par sa mise en relation avec une situation nouvelle. De même, il accomplit un rite, il aura le souci de marquer sa fidélité à ce qu'il a reçu des ancêtres : « Ce que ton père a fait autrefois, ce que ton aïeul a fait autrefois, avant que ton père le fasse à son tour, toi, fais-le en suivant sa trace, mais alors n'outrepasse pas leur bouche » (Fédry, *ibid.* : 76 ; Fédry et Djiraingué, 1977 : 52). De ce point de vue, les textes oraux doivent présenter une assise structurée, une trame à laquelle la mémoire puisse s'accrocher, et qui est transmise en même temps que le texte lui-même. De plus, la profération de la parole fait que tout le texte n'a de valeur que vers le public et par le public. La structure des textes contribue à soutenir l'attention et à aider la mémoire (Houis, *ibid.* : 60 ; Fédry, *ibid.* : 76).

De toute évidence, les media africains sont des arts de vivre en société. A ce titre, ils ont pour fonction sociale essentielle de maintenir le vivre-ensemble. En effet, « l'exigence du vivre-ensemble nous réunit toutes et tous dans un devoir commun d'égalité des chances et d'inclusion. » (ICEA, 2007 : 6).

2.2. Les media internationaux et leurs fonctions sociales

« Les systèmes d'écriture sont passés de la représentation des mots à celles des syllabes, puis des phonèmes (le plus souvent selon des façons différentes mêlées les unes aux autres) et les moyens de reproduction sont passés des tablettes aux papyrus, au parchemin et au papier, de l'inscription à l'aide d'un stylet à la peinture avec une plume, de l'écriture manuscrite aux blocs d'imprimerie, des caractères mobiles à la presse mécanique, puis à la machine à écrire et à l'ordinateur. Chacune de ces transformations a affecté la société, en modifiant non seulement les caractéristiques mêmes de 'l'industrie de la connaissance', mais encore la nature de cette connaissance et les processus

cognitifs qui lui sont liés aussi bien que l'organisation de la société elle-même. » (Goody, 1985 : 99).

De ce fait, les tendances évolutives de l'écriture qui débutent par la représentation des mots pour aboutir à l'ordinateur caractérisent les media internationaux. Ces nouveaux médias, que plusieurs appellent les nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC), bien qu'ils puissent remplir certaines des fonctions qui incombaient additionnellement à leurs prédécesseurs les médias de masse, se distinguent d'une façon cruciale de ceux-ci. Les ordinateurs personnels connectés entre eux et, depuis 1994, sur Internet, ont tous la particularité d'être *interactifs* et de permettre ainsi des communications bidirectionnelles, voire multidirectionnelles, ce que l'on n'avait jamais pu réaliser avec les médias traditionnels (Caron et Caronia, 2005 : 20). Effectivement, les transformations culturelles mobilisées par les nouvelles pratiques de communication ne concernent pas que les structures de participation ou la forme publique des événements sociaux. Elles ont également déclenché un processus de reconstruction des liens sociaux et des relations interpersonnelles. Avatars modernes du premier outil inventé par les humains pour surmonter les limites de face-à-face, les nouvelles technologies de communication nous forcent à repenser et à réinventer les formes de la vie sociale et les modèles culturels constitués (*ibid.* : 7). A ce titre, les media internationaux sont des « technologies émergentes de communication au quotidien » (*ibid.* : 6). Du reste, une des caractéristiques non moins importantes des media internationaux, c'est qu'ils tendent à supprimer le fossé entre vie privée et vie publique. En effet, l'irruption de la vie privée dans le champ médiatique est actuellement générale : les émissions de télé-réalité, la presse « people », l'actualité politique, l'image, la starisation. Tout un chacun, personnalité en vue ou simple citoyen anonyme, expose à son insu ou de son plein gré, faits et gestes qui oscillent en

permanence entre sphère privée et sphère publique (Boenisch, 2011 : 2). De son point de vue, la surexposition médiatique de la sphère privée fait écho à une pratique juridique contrainte à mesurer et délimiter le point d'équilibre entre « le droit à la vie privée », et « le droit à l'information » (*ibid.*).

Les media internationaux sont également à l'origine de la création d'une « société en réseau » comme par exemple, la « société 5.0 » qui est en train de se profiler à l'échelle mondiale par le truchement des phénomènes « d'automatisation, de dématérialisation, de digitalisation, d'industrialisation, et de servicisation » (Salgues, 2018). Dans ce contexte spécifique, Briggs (2019) soutient qu'internet est en train de bouleverser la pratique du journalisme partout dans le monde entier, car il introduit une nouvelle façon d'aborder le métier. En effet, le réseau internet, les sites web, les blogs, les forums et autres espaces de parole ouverts à tous sont en train de déséquilibrer une profession importante, voire primordiale, dans l'équilibre des pouvoirs des démocraties libérales, notamment aux États-Unis. Selon lui, le web est un média nouveau, un média du futur et, en tant que tel, il est différent des autres médias. Ainsi d'après Briggs, le monde est devenu mobile. Et le journalisme avec lui. A son avis, il y a encore quelques années, un journaliste qui voulait être paré à toute éventualité aurait rempli son sac avec un ordinateur portable, une clef 3G, un appareil photo numérique, un caméscope, un dictaphone, sans oublier bien sûr un téléphone portable. Aujourd'hui, ce même journaliste peut simplement mettre son téléphone dans sa poche » (Briggs, 2019 ; Toppé, 2021). A cette fin, le journalisme se reconfigure sous l'effet conjugué de la révolution numérique et de l'ère de la transformation (*ibid.*).

Devant le flot informationnel apporté par l'internet, les moteurs de recherche essaient, dans leur diversité, de guider l'utilisateur à la manière d'un outil de navigation « chargé de prendre connaissance des documents accessibles sur le web » (Sire,

2016 ; Michet, 2018). C'est parce qu'on souhaite mobiliser l'information dans le temps et l'espace, et parce qu'on organise socialement et techniquement les modalités de sa communication, que la recherche est possible. À chaque nouvelle méthode de traitement ou de transmission de l'information, il fallut concevoir de nouveaux procédés de stockage et de nouvelles procédures d'accès. L'annuaire Yahoo constitua une première révolution en proposant des liens vers des sites par catégories et sous-catégories accompagnés d'une description, mais, fin 1990, le nombre de sites était devenu trop important pour cette méthode. Puis vint Google, et son principe de *Pagerank* (l'algorithme d'analyse des liens participant au système de classement des pages web utilisé par le moteur de recherche Google). (*Ibid.*). Pour fonctionner, un moteur de recherche suit quatre étapes essentielles entre les informations disponibles et les résultats d'une requête : d'abord le travail des *crawlers* ou collecteurs repérant les informations possibles ; ensuite, l'indexation pour permettre une recherche pertinente et rapide ; puis, la formulation de la requête par l'internaute, le moteur devant faire le lien avec la base de données ; enfin, la présentation des résultats et le classement des informations (Sire, 2016 ; Michet, 2018).

Les media internationaux ont aussi mis en évidence l'interrelation media-effets. Ainsi peut-on regarder objectivement, voire scientifiquement les médias et leurs effets? Peut-on trouver, dans les connaissances et les attitudes des spectateurs, les traces de ces manipulations ? (Marchand, 2004 ; Hurez, 2012). Par ces interrogations, Marchand ne manque pas d'illustrer ses propos d'exemples issus d'expériences menées outre-Atlantique et qui ont permis de saisir les répercussions psychosociologiques de certains événements sur le grand public : la diffusion de spots publicitaires pour prévenir des risques cardio-vasculaires causés par l'alimentation, le tabac et le sport, les films et les magazines érotiques, ou encore la violence et la

criminalité – pour ne citer que les principaux. Même si certains résultats semblent difficiles à établir, nombreux sont les constats qui en émanent pour prouver l'influence et l'emprise que l'abus de messages médiatiques peut avoir sur le public (Hurez, *ibid.* :2-3).

Les études sur les media et leurs effets intéressent également Katz et Lazarsfeld (2018) pour qui, toutes les recherches sur les communications ont affaire au problème des *effets*. Des spéculations théoriques les plus anciennes aux enquêtes empiriques les plus récentes, c'est toujours la même question, qu'elle soit ou non explicitée, qui est posée : « Que peuvent « faire » les médias ? » Cette question concerne autant les chercheurs sur les médias que leurs « clients ». Prenez le producteur de radio, le publicitaire, le propagandiste ou le pédagogue. Tous ces sponsors de la recherche s'intéressent aux effets de leurs messages sur le public (Katz et Lazarsfeld, 2018 : 39). A ce titre, l'intérêt prépondérant de la recherche sur les médias porte sur leur efficacité à influencer les attitudes et les opinions, dans le très court terme, d'ordinaire pour les changer. Peut-être cet état de fait s'exprime-t-il le mieux dans la notion de « campagne » - campagne pour influencer les votes, pour vendre des savonnettes ou pour réduire les préjugés (*ibid.*). En s'interrogeant aussi sur la « puissance et l'impuissance des effets » (*ibid.* : 375), Katz et Lazarsfeld exposent les « fonctions sociales des médias de masse » en ces termes : « Les médias *confèrent un statut* aux yeux du public à « des problèmes, des personnes, des organisations ou des mouvements sociaux », du simple fait qu'elles les mentionnent, en leur donnant la parole ou en les insérant dans une histoire. Les médias ont un effet de distinction en attirant l'attention du public, en la canalisant et en la focalisant sur un thème, en faisant apparaître, en individualisant et en accordant de l'importance et du crédit, ou encore, en donnant du prestige, de l'autorité et de la légitimité à un personnage ou à une institution.

Les médias imposent l'*application des normes sociales* en les affirmant publiquement. Des transgressions qui passent pour bénignes et sont tolérées tant qu'elles sont pratiquées dans l'ombre de la vie privée, deviennent intolérables quand elles sont montrées du doigt et dénoncées en public. Les médias ont un effet d'alignement de la moralité privée sur la moralité publique : les croisades morales exercent ainsi une pression sur des conduites de déviance, dont certains s'accommodent bien en privé, mais qui deviennent insupportables en public.

Les médias ont une « *dysfonction narcotique* », pas seulement au sens où ils seraient l'opium du peuple et produiraient de la fausse conscience, mais parce qu'en augmentant le temps de la lecture ou de l'audition, ils distraient les citoyens de l'action organisée. Ils ont une fonction idéologique en détournant l'attention de certains problèmes, autant qu'ils produisent des effets d'inertie et d'apathie, en conduisant les citoyens à s'abstenir de toute forme d'engagement public. [...]. Au lieu d'insuffler de l'énergie en rendant les humains conscients de leur condition, elles laissent croire que s'informer, connaître et comprendre, c'est agir. » (*ibid.* : 375-376).

Dans ces conditions, le concept d'interactivité est très opérant au point de permettre aux media internationaux d'instituer un Nouvel Ordre Mondial de l'Information et de la Communication (NOMIC).

2.3. Les apports des media internationaux à l'Afrique

Les media internationaux ont introduit en Afrique, les Sciences de l'Information et de la Communication (SIC) et la diversité culturelle. En effet, d'après Zoungrana (2012) et nous convenons avec lui, les SIC ont un rôle essentiel à jouer : elles permettent de souligner l'importance historique des processus de communication et de proposer une vision globale des phénomènes de communication (*ibid.* : 1-2). L'auteur s'intéresse à l'histoire des processus de communication qui

traversent les sociétés et les civilisations, s'interroge sur les mutations induites par les NTIC (nouvelles technologies de l'information et de la communication) dans les sociétés contemporaines et, plus précisément, sur les processus d'uniformisation du monde et d'atomisation de la diversité culturelle (*ibid.* : 2). Pour lui, la révolution des moyens de communication conduit plus que jamais au brassage des sociétés entre elles ainsi qu'à un processus d'accumulation des savoirs et de confrontation des connaissances (*ibid.*).

Aussi observe-t-il, deux perspectives sont alors proposées pour la défense de la diversité des cultures. L'une, horizontale et planétaire, utilise les TIC pour structurer et fédérer les formes alternatives à la globalisation hégémonique et univoque. L'autre, verticale et historique, s'inscrit dans les territoires afin de faire du terroir un sanctuaire indispensable au renouvellement de la diversité des cultures menacée d'appauvrissement. Et dans ce processus de patrimonialisation et de développement local, les NTIC, avec leur dynamique propre, semblent indispensables à travers les possibilités qu'elles offrent : création de site, réservation en ligne, mise en lien des différents acteurs, etc. C'est donc avec raison que des organismes internationaux tel l'Unesco, insistant sur la nécessité de réduire la fracture numérique entre le Nord et le Sud, misent sur la connectique et les TIC (*ibid.* : 2-3).

Une autre contribution des media internationaux en Afrique, c'est la numérisation et le pouvoir incommensurable des media, c'est-à-dire la « Médiarchie » (Citton, 2017). Par Médiarchie, l'auteur déclare que « Les media [...] étirent les capacités sensorielles des êtres humains, dans le temps et dans l'espace. [Pour Marshall McLuhan, ils] sont des “*prolongements de l'humain*” [...] avec l'idée que le réseau des relais de poste, les lignes téléphoniques, les antennes hertziennes, les satellites et les câbles sous-marins de fibre optique ont constitué progressivement une sorte d'énorme système nerveux Trans

individuel transmettant nos irritations sensibles à travers toute la planète » (*ibid.* : 38).

Ainsi observe-t-on l'installation des infrastructures de télécommunication à l'échelle planétaire. Dans la même dynamique, en Afrique, après plus de 50 ans d'indépendance, marquées par le règne de partis uniques et de dictatures militaires, la plupart des pays africains sont engagés, depuis le début des années 90, dans des processus de démocratisation politique (De la Brosse, 2013 : 198). Cette démocratisation s'est accompagnée d'une libéralisation entière ou partielle du paysage médiatique : des lois sur les médias ont vu le jour ou des lois existantes ont été réformées pour s'adapter au nouveau contexte politique. Cette ouverture du marché des médias a entraîné l'explosion de leur nombre, interviennent des acteurs divers, venant du secteur public et/ou du secteur privé. Pour chaque État, il est apparu nécessaire d'encadrer ces nouveaux flux. Ce contrôle qualifié de régulation est un concept juridique aux contours flous (*ibid.* :34). Dans certains cas, comme au Burkina Faso, il est institué le Conseil Supérieur de la Communication (CSC) chargé de la régulation des media. Ainsi, « Régulation et démocratie » (*ibid.* : 29-171) et « Régulation et démocratie en Afrique subsaharienne » (*ibid.* : 173-365) sont des contributions majeures des media internationaux à l'Afrique. Ces media ont également rendu possible le « médiactivisme » (Blondeau et Allard, 2007). Effectivement, « Dans le domaine des technologies de l'Internet, la notion de curiosité est inséparable de celle d'expérimentation » (Blondeau et Allard, 2007 : 26). En ce sens que « internet favorise une propension à l'expérimentation [...] qui traverse l'histoire de la démocratie électronique » (*ibid.* : 27). Dans la mesure où les notions de curiosité et d'expérimentation sont employées dans le but de « réinterroger les formats d'énonciation, de publicisation et de circulation de la parole publique » englobant « les trois grandes dimensions axiologiques autour desquelles se structure

le débat sur la démocratie électronique [...] l'information des citoyens, le débat et la discussion ainsi que la délibération et la prise de décision » (*ibid.*). A cette fin « chaque média récapitule les développements médiatiques antérieures » (*ibid.* : 97).

Les media internationaux relancent et actualisent également « Une histoire du panafricanisme » (Boukari-Yabara, 2014). Pour ce dernier, on ne saurait, sans courir le risque de briser l'élan panafricain, séparer l'Afrique de ses diasporas : sans l'Afrique, les diasporas africaines n'ont pas d'identité ; sans les diasporas, l'Afrique perdrait de vue aussi bien l'ampleur de sa contribution passée et actuelle à notre monde que l'étendue mondiale de ses responsabilités (*ibid.* : 5). De son point de vue, la clarification de certains mots et concepts de nature « mobilisatrice » est nécessaire : « retour en Afrique », « L'Afrique aux Africains » ou « États-Unis d'Afrique » ; la lutte pour « la dignité, la justice et l'indépendance » (*ibid.* : 11).

Le transfert des media internationaux en Afrique a également introduit les « fake news » (Allard-Huver, 2017). Ce terme est loin de désigner une seule et même dimension du faux et la question de la qualification d'un élément en tant que faux n'est pas toujours aisée à établir. Le public de ces fausses nouvelles peut alors faire face à une satire ou parodie, un contenu trompeur, un contenu fallacieux, un faux contexte, des liens erronés, un contenu manipulé voire un contenu fabriqué (*ibid.*). Nonobstant l'intérêt d'une typologie des différents types de désinformation ou de mésinformation, c'est la propension d'une partie de l'opinion à douter de l'information, des journalistes et de toutes les sources « traditionnelles » d'expertise et d'information qui est au cœur de cette problématique (Allard-Huver, 2017).

A l'encontre les « fake news », le « Fact-checking » (Bigot, 2017) contribue à rétablir la vérité de l'information donnée aux publics. Effectivement, dans le monde, de plus en plus de médias

disposent de rubriques ou chroniques consacrées à ce que les professionnels de l'information appellent le *fact-checking*. Derrière l'usage actuel de cet anglicisme, se cache une pratique journalistique récente, un genre journalistique émergent qui consiste à évaluer la véracité de propos tenus par des responsables politiques ou d'autres personnalités (*ibid.*).

Très concrètement, le format classique, récurrent, d'un article ou d'une chronique de *fact-checking* est généralement le suivant : « Untel a déclaré tel jour dans tel média, telle information... Eh bien c'est vrai/faux/plutôt vrai/plutôt faux, etc. » (*ibid.* : 2). Est systématiquement associé à la citation, ainsi qu'au « verdict » donné par le journaliste, un long développement, fondé sur des données (souvent chiffrées) issues de rapports et de statistiques officielles, ainsi que sur des avis d'experts, le tout afin de proposer l'information la plus précise et juste possible. Chaque fois, l'idée reste d'éclairer le public sur la manière dont les personnes « fact-checkées » construisent leurs discours et élaborent leurs argumentations, pour mieux en décrypter les éventuels contenus de désinformation. Pour parvenir à leurs fins, les journalistes « *fact-checkers* », en charge de la production de ces contenus, sont missionnés pour repérer, au sein des tribunes offertes aux personnalités publiques (souvent politiques), les affirmations qui semblent se prêter le mieux à un travail de vérification, en fonction de leur intérêt propre (sujet d'actualité, polémique, etc.) et de leur intérêt journalistique (occasion de faire le point sur un thème donné, thématique jugée accrocheuse, etc.). Ils doivent aussi prêter attention à leur caractère « vérifiable » : s'assurer qu'ils sont en mesure de trouver, dans le temps imparti à ce travail au sein de la rédaction, un rapport officiel, des données ou des archives, par exemple, qui permettront de confirmer ou d'infirmer la citation retenue (*ibid.*).

Tout porte à croire que, les apports des media internationaux à l'Afrique se résument à l'« Éducation aux medias et à

l'information » (Conseil de l'Europe, 2009), à savoir « la capacité à accéder aux médias, à comprendre et apprécier, avec un sens critique, les différents aspects des médias et de leur contenu et à communiquer dans divers contextes » (2009/625/CE).

2.3.1. Diffuser les connaissances et les technologies du Nord

La tendance à la communication de masse correspondait à l'idée qu'il suffisait de diffuser les connaissances et les technologies du Nord pour qu'elles soient adoptées et entraînent, par conséquent, le développement du Sud. C'est cela le paradigme de la « modernisation ». Les premières expériences, axées principalement sur les mass-médias, s'appuyaient à la fois sur un modèle de communication fondé sur la persuasion et la transmission d'information, et sur un modèle de développement fondé sur l'augmentation de l'activité économique et le changement de valeurs et d'attitudes. C'est le paradigme d'intervention. Ce paradigme d'intervention consiste en un modèle de communication très simple pouvant être décrit en termes de stimulus-réponse, s'appuyant à la fois sur une logique de la persuasion et sur un modèle de développement qui lie ce dernier à l'accroissement de la productivité. Le modèle de diffusion des innovations constitue un des modèles issus du paradigme d'intervention et a exercé une influence majeure dans les pratiques de communication éducative pour le développement. Ce modèle, émanant des pratiques d'extension agricole exportées dans les pays en développement, et dans lequel l'information était transmise aux agriculteurs par une personne ressource, fut formulé en théorie par Everett Rogers en 1962. Cette théorie prenait en compte trois éléments principaux : le public cible de l'innovation, l'innovation même à transmettre et les sources et canaux de communication. Ce modèle a été critiqué par plusieurs pour son réductionnisme. Ainsi par exemple, les canaux et les sources de communication étaient

généralement employés dans le cadre d'une communication verticale allant du haut vers le bas. On ne parlait jamais de communication horizontale entre les groupes et les communautés touchés par le problème auquel voulait répondre l'innovation, ni de communication verticale du bas vers le haut, permettant de porter les problèmes des gens au niveau des décideurs et des experts.

Plusieurs mirent en question le modèle de modernisation en constatant que la communication ne conduisait pas au développement ; une situation de dépendance économique face au Nord industrialisé : puisque le développement des pays du Nord implique le sous-développement des pays du Tiers-Monde, le « centre » s'enrichit aux dépens de la « périphérie ». Le terme de paradigme de « dépendance » résume cette conception. Selon ce paradigme, les obstacles au développement proviennent d'abord et avant tout de sources externes et non internes, c'est-à-dire du système économique international. En conséquence, les mass-médias ne peuvent agir comme agents de changement puisqu'ils transmettent les messages occidentaux et l'idéologie capitaliste et conservatrice. Ce paradigme, encore actif aujourd'hui, a été également critiqué parce qu'il a accentué les contradictions d'ordre international et qu'il n'a pas assez mis en évidence les contradictions d'ordre local et national. (Bessette, 1996 : 11-15). Telle est « la Réalité des médias de masse » (LuhMann, 2012).

Les media internationaux dans leur vocation à diffuser les connaissances et les technologies du Nord présentent également des images choquantes de l'Afrique et prononcent des discours publics francophones, pour donner une représentation des réalités historiques, économiques, sociales à la fois complexes et multiples de l'Afrique, empruntent à cette archive d'images susceptible de fournir des explications simples : les populations du Sahel concernées par la sécheresse, les orphelins des guerres civiles, les monceaux de cadavres du Rwanda, les femmes

violées du Darfour, les réfugiés qui se pressent aux portes de l'espace Schengen » (Rinn et Bruneau, 2015 : 7-8). A cela s'ajoute « l'invariabilité des discours », en examinant soigneusement « les conditions de production des idées reçues véhiculées par les discours sur l'Afrique et la puissance des images qu'elles exercent sur les sociétés » (*ibid.* : 8).

2.3.2. Propager l'idéologie néolibérale

L'idéologie néolibérale prétend que la liberté est le fondement de tout le reste. [...] Elle présente le marché comme produit nécessaire de l'histoire, mécanisme impersonnel, objectif, ne favorisant aucun joueur en particulier... (St-Onge, 2017 : 19). Si je devais résumer : le néolibéralisme est le mode de régulation sociale adoptée par le capitalisme au cours de la période récente. C'est une façon de produire, de gouverner et de penser, un ensemble de valeurs, une idéologie, y compris une conception particulière de l'être humain. Le philosophe Michel Foucault définissait le néolibéralisme comme le « nouvel art de gouverner des sujets considérés comme de calculateurs intéressés ». Plus précisément, c'est le nouveau mode de régulation sociale que les classes dirigeantes et les gouvernements ont adopté pour répondre à la crise du régime d'accumulation ayant suivi la fin du Grand Boom. C'est une stratégie de reconfiguration du capitalisme dans le but de transformer le rapport de force entre les détenteurs de capital et l'ensemble des travailleuses et travailleurs et contrer la tendance à la baisse du taux de profit (*ibid.* : 19-20). Pour les intellectuels néolibéraux, l'exportation des idées est aussi vitale que l'exportation des capitaux et des marchandises (*ibid.* : 27). Dès lors, les *think tanks* néolibéraux, les associations patronales, les ténors de la finance, les politiciens des partis traditionnels, les institutions internationales et les intellectuels que le philosophe Julien Benda appelait les clercs, tous les acteurs actifs dans les médias, la Banque mondiale, le FMI, l'OCDE et l'Organisation

mondiale du commerce (OMC) emploient des armées d'idéologues et d'économistes patentés qui propagent ces idées grâce à l'accès privilégié qu'ils ont aux moyens de diffusion et d'expression de la parole que la plupart des journaux, radios et chaînes de télé aux mains des grands consortiums s'empressent de relayer. Le message est beaucoup plus efficace que s'il provenait d'une source unique, car il est diffus et propagé par des acteurs différents, partageant une même idéologie. C'est ainsi qu'il prend l'allure d'une vérité universelle. Le message est tellement bien intégré qu'il a largement contribué à la démission et à la démobilisation. Il a marginalisé et disqualifié toute forme de discours (*ibid.* : 94-95).

Depuis lors, des « groupes d'intérêt » monopolisent les media internationaux pour propager l'idéologie néolibérale à l'échelle de la planète. Ainsi par exemple, ce qui livré comme message est « la religion de la croissance ininterrompue du PIB ». Cette religion repose sur une équation fallacieuse : augmentation du PIB = richesse = progrès = augmentation de la consommation = bonheur. Cette équation trompeuse n'est en fait que la fidèle compagne du sophisme voulant qu'avant de partager la richesse, il faille la créer, qui n'est rien d'autre que l'apologie de la croissance illimitée par l'augmentation du PIB (*ibid.* : 55). Dans ces conditions, l'idéologie néolibérale c'est surtout « la reconfiguration du capitalisme : mise au pas du travail, offensive contre les salaires, montée des inégalités » (*ibid.* : 72). Sur ce dernier point, « selon Oxfam, les 62 personnes les plus prospères de la planète détiennent autant d'actifs nets que la moitié la plus pauvre de la population mondiale » (*ibid.* : 85).

Déjà en 1989, dans *L'Occidentalisation du monde*, je mettais en garde contre la montée d'un terrorisme disposant de moyens technologiques toujours plus sophistiqués, appelé à un bel avenir du fait de la croissance des inégalités Nord-Sud et de la montée des frustrations et du ressentiment (Latouche, 2005 : 5-6). En

effet, sans esquisser une histoire comparée de la violence politique et des médias, on constatera que le terrorisme, qui vise à instiller la terreur, profite déjà de l'âge d'or de la presse populaire au XIX^e siècle. Le développement de l'image de presse, la multiplicité des titres et des mises en récit (de l'attentat), l'attente du grand public friand des faits divers et de ce « sang à la Une ». Tout cela favorise la circulation de l'information ainsi que de l'émotion. La presse, la justice sont bien malgré elles embrigadés dans l'entreprise de propagande anarchiste. En parallèle, la lutte contre le terrorisme, qui souvent s'est réduite à une lutte contre une idéologie considérée comme menaçante, passe par le contrôle des flux médiatiques. L'avènement de nouveaux médias, radio et surtout télévision, puis internet, modifie la question du public ainsi que l'interaction avec celui-ci. Les médias relaient l'attentat, et donc la terreur, élargissant d'autant la notion de public. Ce qui engage les organisations terroristes à les intégrer dans leur stratégie et leur appareil militaire. L'accès aux médias devient l'enjeu d'une lutte entre les organisations terroristes et les États confrontés au phénomène. Pour sa part, l'Organisation État islamique s'est fait connaître par des vidéos de propagande ainsi que des médias (notamment presse web) d'une qualité professionnelle, élaborée par une structure spéciale consacrée à la communication (la cellule *al-furqan*), dont l'une des tâches est de mettre en place une communication ciblée, par réseaux sociaux, selon les catégories de personnes à enrégimenter. Enfin, dans le contexte d'un web 2.0 collaboratif, la multiplication des vidéos amateurs d'attentats, émanant tant des témoins que des protagonistes eux-mêmes, éclaire la circulation, quasiment virale, de la terreur comme spectacle et comme information. Le terrorisme fait feu de tout bois. Dans son arsenal, il faut donc envisager autant les moyens de communication que les armes de destruction, et la terrible confusion des cibles et des victimes comme une caractéristique de la « scène terroriste » (Ferragu, 2019). De ce

constat, comment « sauver les médias » ? (Cagé, 2015). D'après cette dernière, il faut analyser au-delà du pluralisme des titres de presse et des chaînes de télévision, le *pluralisme de la propriété des médias* : un actionnariat multiple, diversifié, où la majorité des droits de vote ne soit pas entre les mains d'une minorité d'individus (*ibid.* :13). De son point de vue, il n'y a aucune raison de penser que le modèle de la société par actions et de l'autofinancement intégral par les ventes et la publicité soit le modèle adéquat pour les médias du xxi^e siècle. Au contraire, tout incite à innover et à apprendre de l'économie de la connaissance un peu partout dans le monde (*ibid.* : 22). Ainsi, l'auteure propose « la création d'une société de média à but non lucratif, intermédiaire entre le statut de fondation et de celui de société par action » (*ibid.* :14), « sans versement de dividendes ni possibilités pour les actionnaires de récupérer leur apport » (*ibid.* : 98). C'est cela le « financement participatif » et la « démocratie » pour contrecarrer « le capitalisme » des sociétés de médias (Cagé, 2015).

Conclusion

La recherche fondamentale rapportée dans cet article examine les influences sociales des media africains et internationaux. Ces influences sociales infusent à travers des dynamiques complexes, généralement faites d'interactions sociales, contribuant à façonner et à modifier nos opinions, nos décisions, nos actions et nos réflexions. Que cela soit conscient, inconscient, désiré ou non, nous sommes sujets, voire soumis, à différentes sources et modalités d'influence (Mugny, *ibid.*).

Tout au long de cette recherche, il a été justifié que les media africains se présentent souvent sous la forme de parole, d'écriture, de proverbe, de conte, de nom-messages à la naissance, entre autres. Ce processus de communication se déroule invariablement, même lorsqu'il s'agit de

communication avec les êtres du surnaturel. L'innovation majeure pour le thème abordé est non seulement de décrire l'application des media internationaux à la diffusion des connaissances et des technologies du Nord mais aussi et surtout d'identifier les apports des media internationaux à l'Afrique. Les limites objectives du travail sont de deux ordres. D'une part, la présente recherche est théorique. Par conséquent, nous ne disposons pas des résultats des données de terrain. D'autre part, nous n'étudions pas les apports des media africains à l'Occident.

Les perspectives de recherche consistent à l'application des media africains et internationaux au traitement de thèmes de développement en Afrique.

Références bibliographiques

Allard-Huver François (2017), « Fake news. Publictionnaire. Dictionnaire encyclopédique et critique des publics », <http://publictionnaire.humanum.fr/notice/fake-news/> consulté le 10 novembre 2022.

Akotia Kokou Benjamin (2006), *La construction des personnages du cycle d'Abraham*. Thèse de doctorat en Théologie catholique. Sciences bibliques. Université Marc Bloch de Strasbourg.

Bessette Guy (1996), *La communication participative pour le développement. Un agenda ouest-africain*, Centre de recherches pour le développement international, Ottawa (Ontario), Canada, Edition microfiche sur demande.

Bigot Laurent (2017), « Fact-checking. Publictionnaire. Dictionnaire encyclopédique et critique des publics », <http://publictionnaire.huma-num.fr/notice/fact-checking/> consulté le 3 janvier 2023.

Blondeau Olivier avec la collab. de Allard Laurence dirs. (2007), *Devenir média. L'activisme sur Internet, entre défection et expérimentation*, Paris, Éd. Amsterdam.

Boenisch Gilles (2020), « Christophe Bigot. Médias et vie privée. Questions de communication », <http://journals.openedition.org/questionsdecommunication/2813>, consulté le 21 septembre 2022.

Boukari-Yabara Amzat (2014), *Africa unite! Une histoire du Panafricanisme*, Paris, Éd. La Découverte, coll. Cahiers libres.

Boutet Josiane & Maingueneau Dominique (2005a), « Présentation », *Langage & Société*, 114, pp. 9-13.

Boutet Josiane & Maingueneau Dominique (2005b), « Sociolinguistique et analyse de discours : façons de dire, façons de faire », *Langage & Société*, 114, pp. 15-47.

Briggs Mark (2019), *Manuel de journalisme. Blogs, réseaux sociaux, multimédia, info mobile*, trad. de l'anglais (États-Unis) par C. Robert, Paris, Éd. Eyrolles, 2^{de} édition.

Cagé Julia (2015), *Sauver les médias. Capitalisme, financement participatif et démocratie*, Paris, Éd. Le Seuil/Éd. La République des idées.

Caron H. André et Caronia Letizia (2005), *Culture mobile : les nouvelles pratiques de communication*, Montréal, Les Presses de l'Université de Montréal.

Charaudeau Patrick (2010), « Pour une interdisciplinarité "focalisée" dans les sciences humaines et sociales », *Questions de communication* n°17, pp. 195-222.

Charte de Kurunkan Fuga (1236)

Conseil de l'Europe (2009/625/CE)

Citton Yves (2017), *Médiarchie*, Paris, Éd. Le Seuil, coll. La couleur des idées.

De La Brosse Renaud (2013), *Médias et démocratie en Afrique : l'enjeu de la régulation*, Bruxelles, Bruylant, coll. Médias, sociétés et relations internationales.

Creswell W. John (2013), *Research Design Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*, 4th Edition, SAGE Publications, Inc., London.

Desjeux Dominique (2004), *Les sciences Sociales*, Paris, Presses universitaires de France, coll. Que sais-je ?

Fédry Jacques (2010), *Anthropologie de la parole en Afrique*, Paris, Karthala, coll. Tradition orale.

Fédry Jacques et Djiraingue Pascal (1977), *Prières traditionnelles du pays Sara*, Sarh : CEL.

Ferragu Gilles (2019), « Terrorisme. Publictionnaire. Dictionnaire encyclopédique et critique des publics », <http://publictionnaire.huma-num.fr/notice/terrorisme>, consulté le 10 décembre 2022.

Foucault Michel (1970), *Résumé des cours (1970-1982), Conférences, essais et leçons du Collège de France*, Paris, Julliard.

Goody Jack (1985), « Lecture et écriture dans les sociétés », *Encyclopaedia Universalis*, S II, Les enjeux, p. 99.

Houis Maurice (1971), *Anthropologie linguistique de l'Afrique Noire*, Paris, PUF.

Hurez Stéphanie (2012), « Pascal MARCHAND, dir., Psychologie sociale des médias, Questions de communication », <http://journals.openedition.org/questionsdecommunication/5837>, consulté le 15 avril 2022.

Institut de coopération pour l'éducation des adultes (ICEA) (2007), « Apprendre à vivre-ensemble, un enjeu de cohésion sociale ». Dans *Commission de consultation sur les pratiques d'accommodement reliées aux différences culturelles*.

Isambert François-André (1977), *Rapport sur la religion populaire aujourd'hui, Rites et efficacité symbolique et Le sens et le sacré. Fête et religion populaire*, Paris, Ed. du Cerf.

Katz Elihu et Lazarsfeld F. Paul (2008), *Influence personnelle : Ce que les gens font des médias*, Paris, Armand Colin.

Latouche Serge (2005), *L'occidentalisation du monde. Essai sur la signification, a portée et les limites de l'uniformisation planétaire*, Paris, Editions La Découverte.

LuhMann Niklas (2012), *La Réalité des médias de masse*. Trad. de l'allemand par Flavien Le Bouter, Paris, Éd. Diaphanes, coll. Transpositions.

Marchand Pascal, dir. (2004), *Psychologie sociale des médias*, Rennes, Presses universitaires de Rennes, coll. Didact Psychologie sociale.

Marcuse Herbert (1968), *L'homme unidimensionnel*, Paris, Editions de Minuit.

Mercier Pierre-Alain (2008), « Liens faibles sur courants faibles. Réseaux sociaux et technologies de communication », Dans *Informations sociales* N° 147.

Michet Florence (2018), « Guillaume SIRE. Les Moteurs de recherche. Questions de communication », <http://journals.openedition.org/questionsdecommunication/16998>, consulté le 15 décembre 2022.

Mugny Gabriel, Falomir-Pichastor Juan Manuel, Quiamzade Alain (2017), *Influences sociales*, Fontaine, Presses universitaires de Grenoble, coll. Psycho plus.

Nyamba André (2000), « La parole du téléphone. Significations sociales et individuelles du téléphone chez les Sanan du Burkina Faso », in *Enjeux des technologies de la communication en Afrique : du téléphone à Internet*, Paris, Karthala, pp. 193-210.

Nyamba André (2005), « Approche sociologique et anthropologique de la communication dans les villages africains », in BENAMRANE Djilali (dir.), *Les télécommunications entre bien public et marchandise*, Paris, Éditions Charles Léopold Mayer, pp. 77-90.

Privat Jean-Marie (2017), « Bouche à oreille. Publicationnaire. Dictionnaire encyclopédique et critique des publics », <http://publicationnaire.huma-num.fr/notice/bouche-a-oreille/> consulté le 15 septembre 2022.

Rinn Michael et Bruneau Narváez Nathalie (dirs). (2015), *L'Afrique en images. Représentations & idées reçues de la crise*, Paris, Éd. L'Harmattan, coll. Eidos.

Resweber Jean-Paul (2011), « Les enjeux de l'interdisciplinarité ». *Questions de communication*, 19, pp. 171-200.

Salgues Bruno (2018), *Société 5.0. Industrie du futur, technologies, méthodes et outils, volume 1*, Londres, Iste Ed., coll. Sciences, société et nouvelles technologies.

Sire Guillaume (2016), *Les Moteurs de recherche*, Paris, Éd. La Découverte, coll. Repères.

St-Onge Jean-Claude (2017), *L'imposture néolibérale. Marché, liberté, justice sociale*. Montréal, Les Editions Écosociété.

Toppé Gilbert, (2014), « Mark BRIGGS. Manuel de journalisme web. Blogs, réseaux sociaux, multimédia, info mobile. Questions de communication », <http://journals.openedition.org/questionsdecommunication/9465>, consulté le 15 mars 2023.

Winkin Yves (2001), *Anthropologie de la communication. De la théorie au terrain*, Paris, Editions du Seuil.

Zoungrana Jean (2012), « Paul RASSE. La rencontre des mondes : diversité culturelle et communication. Questions de communication », <http://journals.openedition.org/questionsdecommunication/2564>, consulté le 15 décembre 2022.

RÉFLEXION SUR LA CONTRIBUTION DE LA LINGUISTIQUE AU DÉVELOPPEMENT DE L'AFRIQUE

Achille, FOSSI

Université de Yaoundé I

afossi12@gmail.com

Aubin, DJOMEGNI KOUAMO

Université de Yaoundé I

aubinkoauomo@gmail.com

Résumé

Le présent article est une réflexion sur le rôle essentiel que pourrait jouer la linguistique dans le développement et la promotion des sociétés africaines contemporaines. Il souligne l'importance de la diversité linguistique en Afrique et met en évidence les avantages économiques, culturels et sociaux de la préservation et de la valorisation des langues africaines. Il est principalement question d'expliquer comment la mise à contribution des langues peut être bénéfique pour l'évolution des domaines clés de la société africaine, notamment l'éducation, la culture, l'économie, la technologie et la diplomatie. L'un des points forts de cette étude est l'accent mis sur le lien entre la langue et le développement économique. Les compétences linguistiques solides permettent aux individus de communiquer efficacement, d'accéder à l'éducation et aux opportunités économiques, et de participer activement au développement de leur société. L'article met également en lumière le rôle de la linguistique dans la préservation des patrimoines culturels africains. Les langues indigènes véhiculent des connaissances traditionnelles, des valeurs et des pratiques culturelles qui sont essentielles à l'identité des communautés africaines. En soutenant la documentation et la revitalisation des langues africaines, la linguistique joue un rôle crucial dans la préservation de la diversité culturelle et dans la valorisation des patrimoines (im)matériels de l'Afrique. En outre, cette étude souligne que la linguistique offre des perspectives précieuses pour le développement technologique et politique de l'Afrique. La promotion des langues africaines favorise l'inclusion sociale, l'autonomisation technologique et la compétitivité diplomatique du continent. Les gouvernements et les acteurs du développement sont encouragés à reconnaître et à soutenir les contributions de la linguistique dans leurs politiques et initiatives, afin de bâtir un avenir

prospère et durable pour l'Afrique. Pour terminer, l'article rappelle l'importance de la prise en compte des langues héritées de la colonisation européenne en Afrique dans le processus de développement du continent noir.

Mots clés : *langues africaines, langues occidentales, développement, culture, économie*

Abstract

This article is a reflection on the essential role that linguistics could play in the development and promotion of contemporary African societies. It highlights the importance of linguistic diversity in Africa and presents the economic, cultural and social benefits of preserving and promoting African languages. It is mainly a question of explaining how the contribution of languages can be beneficial for the evolution of key areas of African society, especially education, culture, economy, technology and diplomacy. One of the strengths of this study is its emphasis on the link between language and economic development. Strong language skills enable individuals to communicate effectively, access education and economic opportunities, and actively participate in the development of their society. The article also highlights the role of linguistics in the preservation of African cultural heritages. Indigenous languages convey traditional knowledge, values and cultural practices that are essential to the identity of African communities. By supporting the documentation and revitalization of African languages, linguistics plays a crucial role in preserving cultural diversity and promoting Africa's (im)material heritage. Furthermore, this study highlights that linguistics offers valuable perspectives for Africa's technological and political development. The promotion of African languages promotes social inclusion, technological empowerment and diplomatic competitiveness of the continent. Governments and development actors are encouraged to recognize and support the contributions of linguistics in their policies and initiatives, in order to build a prosperous and sustainable future for Africa. To conclude, the article recalls the importance of taking into account languages inherited from European colonization in Africa in the development process of the black continent.

Key words: *African languages, Western languages, development, culture, economy.*

Introduction

« En contexte multilingue, la question de la politique d'aménagement linguistique est toujours d'actualité et devrait par conséquent être traitée de manière adéquate, car les problématiques linguistiques recouvrent habituellement d'énormes enjeux politiques, culturels, intellectuels, historiques, identitaires et économiques, au-delà la fonction purement communicationnelle de la langue. » (Fossi, 2016 : 43)

Sur les 7000 langues parlées dans le monde, 2000 sont parlées en Afrique⁷⁵. L'Afrique, le deuxième continent le plus peuplé du globe terrestre regorge une multitude d'atouts, mais qui jusqu'ici fait face à de nombreux défis dans sa quête de développement (cf. Tourneux, 2022). Pour Zouogbo (2022d), *« par développement, on entend améliorer les conditions de vie des populations partout dans le monde. Pour les pays les moins techniquement avancés, il s'agit de poser des actes significatifs qui contribuent durablement au bien-être des populations les plus fragiles et les plus vulnérables. Il se trouve, cependant, que dans de nombreux territoires, les actions en faveur du développement ne tiennent pas compte de la réalité linguistique du terrain. Dès lors que la langue est identifiée comme un maillon faible du développement, son traitement devient une préoccupation des spécialistes des langues et des cultures. C'est donc la volonté de réunir l'impressionnante érudition des linguistes, leurs réflexions, stratégies, théories et méthodes qui a culminé dans l'émergence de la linguistique pour le développement. Celle-ci consacre l'engagement des spécialistes des langues et des cultures à s'intéresser à un domaine, le développement, pour lequel ils ont longtemps été considérés comme des voix non autorisées. L'association de linguistique et*

⁷⁵Atlas mondial des langues de l'UNESCO : document de synthèse

développement, deux termes aux contenus traditionnellement éloignés les uns des autres, est une construction à la fois savante et programmatique. Elle a pour effet de démontrer que le développement nécessite des solutions linguistiques et culturelles ». L'Afrique, avec sa diversité culturelle et linguistique exceptionnelle, est confrontée à de nombreux défis de développement. Dans ce contexte, la linguistique émerge comme une discipline clé susceptible d'offrir des contributions significatives pouvant favoriser le développement durable et inclusif du continent (cf. Heine et Nurse, 2008). En tant qu'étude scientifique du langage et des langues naturelles, celle-ci joue un rôle crucial dans la documentation, la préservation et l'utilisation des langues. Cette recherche souligne l'importance de la collaboration interdisciplinaire et de l'intégration de la linguistique dans des stratégies de développement pour promouvoir une Afrique dynamique et prospère. La langue est l'élément clé de la communication. Il ne saurait avoir un quelconque développement sans communication, raison pour laquelle la langue et par ricochet la linguistique a une fonction particulièrement cruciale en ce qui concerne la planification d'un développement durable (Zouogbo, 2019 a). Durant cette communication, il sera question pour nous d'expliquer en quoi et comment les enjeux langagiers sous-tendent les questions de développement (cf. Zouogbo, 2022d).

1. La linguistique africaine pour le développement de l'Afrique.

1.1. La linguistique comme facteur de revalorisation de l'éducation en Afrique.

L'éducation est un élément clé du développement de l'Afrique et le rôle de la linguistique est fondamental pour ce domaine. La linguistique participe à l'amélioration de l'alphabétisation ; les langues sont indispensables pour l'apprentissage. La linguistique

peut aider à concevoir des programmes d'alphabétisation pour les populations qui n'ont pas accès à l'éducation formelle, en utilisant les langues vernaculaires (cf. Zouogbo, 2019b). Cela peut contribuer à réduire les taux d'analphabétisme en Afrique et à permettre à plus de personnes de participer au développement économique.

La linguistique favorise l'amélioration de l'enseignement, elle peut aider à concevoir des programmes d'enseignement de haute qualité en utilisant la langue maternelle des apprenants. Les programmes d'enseignement bien conçus permettent aux étudiants de bien comprendre les concepts et les idées, en utilisant leur langue maternelle comme une base solide pour l'apprentissage de nouvelles connaissances. La linguistique peut aussi aider à développer la recherche et l'innovation dans divers domaines, y compris les sciences sociales, la médecine, l'ingénierie, etc. La recherche linguistique peut aider à comprendre les langues africaines et à développer de nouvelles technologies pour améliorer la communication et l'enseignement.

De plus, l'étude des langues pourrait participer à mettre sur pied des matériaux d'apprentissage appropriés en langues africaines et bilingues ou multilingues. Les linguistes peuvent travailler en collaboration avec les enseignants et les communautés pour élaborer des manuels et d'autres ressources pédagogiques qui sont non seulement en langue locale et étrangère, mais qui sont également culturellement appropriés.

1.2. La linguistique, facteur de préservation des cultures et des langues africaines.

La culture est le socle de l'identité de tous, elle est aussi et surtout une source de richesse qui peut conduire au développement de l'Afrique. La préserver et la valoriser à travers la linguistique requiert l'étude et la documentation des langues africaines. Les linguistes doivent œuvrer pour la

standardisation de ces langues (cf. Benayoun et al. 2022). Il sera question de les enregistrer tant oralement que par écrit afin d'analyser leurs structures et les cataloguer dans des dictionnaires et des bases de données. Cela contribuera à préserver et à archiver les connaissances linguistiques, culturelles et historiques associées à ces langues, fournissant ainsi des ressources précieuses pour les prochaines générations. Les langues africaines sont des trésors inestimables de connaissances, de sagesse et d'identité culturelle. La linguistique nous offre des outils nécessaires pour documenter et préserver ces langues, assurant ainsi la survie du patrimoine culturel et par conséquent l'évolution culturelle du continent (cf. Tourneux, 2022). Mais seulement il est important de mettre sur pied des politiques linguistiques ou un aménagement linguistique qui prenne en considération l'ensemble des langues qui peuplent l'environnement sociolinguistique africain. Il faudrait présenter un partenariat linguistique entre les langues africaines et les langues occidentales. Nous en recommanderons un qui prendra en compte le français, l'anglais, le portugais, l'espagnol et les langues identitaires locales aussi bien dans les pratiques quotidiennes de bilinguisme officiel que dans l'éducation. Prises en compte, ces réflexions mettraient en place un partenariat pacifique et gagnant pour l'unité, l'intégration, la cohésion et l'intégrité dans les pays africains (cf. Biloa, 2021).

Notons aussi que la linguistique en valorisant les langues et les cultures africaines encourage la création des produits culturels, notamment les livres et les chansons. Les linguistes peuvent travailler avec les artistes, les communautés et les écrivains pour développer des produits touristiques qui mettent en valeur la diversité culturelle, ce qui pourra stimuler l'industrie de tourisme et créer des emplois locaux et ainsi renforcer l'économie.

La linguistique est importante pour la préservation du patrimoine culturel africain. En documentant et en étudiant les langues africaines, les linguistes contribuent à préserver des connaissances et des traditions uniques. Cela peut renforcer l'identité culturelle des communautés africaines et favoriser le tourisme culturel, qui est un secteur économique important dans de nombreux pays africains (Zouogbo, 2022c).

Notons aussi que la recherche en linguistique peut contribuer à une meilleure compréhension des problématiques liées au développement en Afrique. Par exemple, l'analyse des langues africaines peut nous aider à comprendre les spécificités linguistiques et culturelles des différentes régions. Cela peut être précieux pour les initiatives de développement, en permettant une adaptation plus fine des politiques et des programmes aux réalités locales. En comprenant les particularités linguistiques et culturelles, nous pouvons également promouvoir une communication plus efficace entre les différents acteurs du développement (cf. Tourneux, 2009), qu'il s'agisse des gouvernements, des organisations internationales, des ONG ou des communautés locales.

1.3. Linguistique et développement économique et technologique de l'Afrique

L'économie d'un peuple est essentielle pour son développement. La langue est une ressource économique fondamentale pour le développement des nations africaines, elle est considérée comme une monnaie internationale, car la diversité a une valeur économique réelle (cf. Heine et Nurse 2008). Envisager le continent africain par le prisme du concept de développement, c'est ouvrir des sentiers de réflexion autour des nouveaux enjeux liés aux politiques de développement, aux mutations économiques et culturelles et aux dynamismes identitaires issus des relations interculturelles. Ce sont là des questionnements que soulève le développement des échanges

commerciaux et économiques (cf. Zouogbo 2022c). On évalue la puissance économique d'une langue à partir de plusieurs variables à savoir la production industrielle, le niveau technologique, les échanges internationaux (du pays hôte), etc. Si nous prenons le cas des industries, elles pourraient générer des milliards d'euros si jamais les langues locales étaient promues. Imaginez les retombées économiques si chaque pays africain adoptait une langue nationale comme langue officielle dans les secteurs de la littérature, du cinéma, du tourisme, des médias...

La linguistique pourrait améliorer la communication commerciale. L'Afrique est un continent diversifié sur le plan linguistique, avec des centaines de langues parlées (en moyenne 2000 langues). La promotion du multilinguisme peut faciliter les échanges commerciaux et faciliter les transactions entre les pays africains. La linguistique peut aider à étudier et à comprendre ces langues, ce qui peut ouvrir de nouvelles opportunités commerciales et renforcer les liens économiques entre les pays africains.

La traduction et l'interprétation sont essentielles pour faciliter les échanges commerciaux internationaux. La linguistique peut contribuer en formant des traducteurs et des interprètes compétents, capables de travailler dans différents domaines. Cela permettra aux entreprises africaines de communiquer efficacement avec des partenaires étrangers, d'attirer des investissements et de participer activement au commerce mondial.

Le développement de la technologie linguistique peut avoir un impact significatif sur l'économie africaine. Cela inclut le développement de logiciels de traduction automatique, de reconnaissance vocale et de synthèse vocale dans les langues africaines. Cela aiderait à réduire les barrières linguistiques et à faciliter la communication entre les personnes qui ne parlent pas la même langue. En outre, cela pourrait favoriser le

développement de l'industrie des technologies de l'information et de la communication en Afrique, créant ainsi des emplois et stimulant la croissance économique (cf. Zouogbo 2022a). Par exemple, l'Union Africaine pourrait imposer que les notices de tous les produits électroniques utilisés en Afrique soient proposées dans au moins une dizaine langues africaines telles que le swahili, le haoussa, le zulu, le lingala, le fulfuldé, le bétifang, le yoruba, l'igbo, l'oromo, le peul, le shona, etc.

1.4. La linguistique pour une meilleure idéologie sociopolitique en Afrique

La langue joue un rôle central dans la politique. La linguistique peut aider à garantir l'inclusion de tous les citoyens dans les processus politiques en favorisant l'accès à l'information, aux services publics et aux institutions politiques dans leur langue maternelle. Cela permet d'éviter l'exclusion des groupes linguistiques minoritaires et de promouvoir une représentation politique plus équitable.

L'Afrique est un continent caractérisé par sa diversité linguistique et culturelle. La linguistique peut aider à comprendre et à valoriser cette diversité, favorisant ainsi la cohésion sociale et la compréhension mutuelle entre les différentes communautés. En étudiant les langues africaines, on peut promouvoir le respect et la tolérance interculturelle, ce qui est essentiel pour la stabilité sociopolitique.

Dans de nombreux pays africains, il existe des discriminations basées sur la langue, où certaines langues sont privilégiées par rapport à d'autres. La linguistique peut aider à lutter contre ces discriminations en promouvant l'égalité linguistique et en valorisant toutes les langues africaines. Cela peut renforcer l'identité culturelle des communautés linguistiques marginalisées et promouvoir une société plus juste et équitable. La linguistique peut jouer un rôle important dans la résolution de conflits et la médiation. En comprenant les dynamiques

linguistiques et culturelles des différents groupes impliqués dans un conflit, les médiateurs peuvent faciliter la communication et la compréhension mutuelle. La linguistique peut également contribuer à la traduction et à l'interprétation, ce qui est crucial lors des négociations et des pourparlers de paix.

Les langues africaines jouent un rôle important dans la diplomatie en Afrique. La diplomatie implique des relations internationales entre les pays, et les langues africaines peuvent être utilisées lors de négociations, de conférences et de rencontres officielles. Certaines langues africaines, telles que le swahili, l'arabe et le français, sont souvent utilisées comme langues de travail dans les organisations régionales et internationales en Afrique.

2. Les langues héritées de la colonisation européenne en Afrique peuvent-elles contribuer) l'essor de l'Afrique et participer efficacement à son évolution ?

Du statut de langue coloniale à celui de langue officielle, l'anglais (parlé dans 20 pays africains), le français (22 pays), le portugais (6 pays) et l'espagnol (1 pays) occupent une place de choix sur le marché linguistique en Afrique⁷⁶. Il serait inintelligent de ne pas prendre en compte ces outils de communication qui au fil du temps se sont imbibés des réalités culturelles africaines non seulement dans une stratégie africaine de développement, mais aussi dans la conquête du monde. Nous sommes en présence des langues qui sont présentes sur le continent depuis les indépendances ; comment parler des contributions de la linguistique pour le développement de l'Afrique sans prendre en compte ces langues occidentales qui

⁷⁶<https://www.bing.com/ck/a?!&&p=a195e529b97b226cJmldHM9MTY5NTUXmZYwMCZpZ3VpZD0wNGU2Nzc1OS1hYjVklTZmMTItMjU3NS02NTk1YWE4ZTZlYjgmaW5zaWQ9NTI2NQ&ptn=3&hsh=3&fclid=04e67759-ab5d-6f12-2575-6595aa8e6eb8&psq=langues+officielles+dans+tous+les+pays+d%27afrique&u=a1aHR0cHM6Ly9mci5lYWJiZWwuY29tL2ZyL21hZ2F6aW5lL3F1ZWxsZXMTbGFuZ3Vlcy1wYXJsZS10LWVuLWVhZmVmcmlxZWU&ntb=1>

font le quotidien de la quasi-totalité des Africains depuis bientôt un siècle, et qui sont parlées quasiment sur tous les continents ? De manière globale, la linguistique africaine joue un rôle essentiel dans la réflexion sur le développement de l'Afrique. Les Africains doivent prendre conscience de cela et mettre en œuvre les moyens nécessaires pour permettre aux langues locales de générer les ressources nécessaires à leur niveau pour l'avancement du continent noir. Zouogbo (2022b) affirme qu'« Il faut exploiter les langues africaines pour en faire de véritables outils au service du développement en les valorisant et en les équipant convenablement pour leur permettre de couvrir les besoins de communications des populations qui, dans leur grande majorité, ne parlent pas les langues officielles.» Une frange importante de la population africaine ne parle que les langues africaines, un pont entre les langues occidentales et africaines devrait est mis en évidence pour valoriser les savoirs ancestraux qui sont enfouis dans les campagnes africaines. En dépit de tout cela, il est important de noter qu'aujourd'hui, au vu de la situation linguistique du continent africain, l'on ne peut compter uniquement sur les langues africaines pour assurer le développement dudit continent. Il est impératif de se pencher aussi sur les langues occidentales qui font partie des langues les plus parlées sur le continent. Le français, l'anglais, le portugais et l'espagnol aujourd'hui peuvent être considérés comme des langues africaines parce qu'elles ont le statut de langues officielles dans plus de 70% des pays africains depuis près de 80 ans⁷⁷ (cf. Somé, 2022 ; Zouogbo 2022c). Elles sont aujourd'hui ancrées dans l'identité culturelle de certains Africains et donc pourraient aussi être mises à contribution pour faire évoluer le continent. (Mendo Ze, 1999 ; Nglasso-Mwatha, 2021)

⁷⁷<https://www.bing.com/ck/a?!&cp=3097b0eca62dd6dcJmltdHM9MTY5NTUxMzYwMCZpZ3VpZD0wNGU2Nzc1OS1hYjVklTZmMTItMjU3NS02NTk1YWE4ZTZlYjgmaW5zaWQ9NTE3OQ&ptn=3&hsh=3&clid=04e67759-ab5d-6f12-2575-6595aa8e6eb8&psq=langues+officielles+dans+tous+les+pays+d%27afrique&u=1aHR0cHM6Ly9hdGxhc29jaW8uY29tL2NsYXNzZW1lbnRzL2xhbmdlZXMvc3RhdHV0L2xpc3RILWxhbmdlZXMt2ZmaWNPZlWxsZXMtcGFyLWV0YXQzOXZlZGVycml0b2lyZS1hZnJpcXVlLnBocA&ntb=1>

La maîtrise de ces langues peut offrir des opportunités commerciales et économiques à l'Afrique sur les marchés internationaux. En étant capable de communiquer dans les langues occidentales, les Africains peuvent collaborer plus efficacement avec d'autres pays et organisations internationales dans des domaines tels que le commerce, les investissements, la recherche scientifique et la coopération internationale. L'anglais et le français, le portugais et l'espagnol sont les principales langues des secteurs du tourisme et de l'hospitalité. Une bonne maîtrise de ces langues peut contribuer à stimuler l'industrie touristique en Afrique et à augmenter le nombre de visiteurs internationaux. Ces langues de communication internationales permettent donc d'ouvrir les cultures africaines au monde et promouvoir l'échange interculturel. Cela peut aider à consolider les relations diplomatiques et à favoriser la compréhension mutuelle. L'utilisation des langues occidentales, qui sont les langues de travail dans les grandes organisations internationales, peut favoriser l'échange des connaissances scientifiques et technologiques et renforcer les partenariats de recherche.

En somme, l'apprentissage ou la maîtrise des langues héritées de la colonisation en Afrique peut aider à ouvrir de nombreuses portes pour le développement économique et culturel de l'Afrique à l'échelle internationale, notamment en ce qui concerne l'accès au marché international, la collaboration internationale, la propulsion de l'industrie du tourisme, l'ouverture culturelle et la facilitation de l'échange académique.

Conclusion

Au cours de notre réflexion, nous avons exploré le rôle crucial que la linguistique pourrait jouer dans la promotion du développement social, économique et culturel du continent africain. L'article met en évidence comment la linguistique peut contribuer à l'amélioration de l'éducation en Afrique. Nous

avons vu qu'en étudiant les variétés locales des langues africaines, les linguistes peuvent aider à développer des programmes d'éducation plus adaptés, en proposant des méthodes d'enseignement qui prennent en compte les particularités linguistiques et socioanthropologiques des apprenants. La suite de cette étude examine en détail comment les langues africaines peuvent être bénéfiques pour le développement de l'Afrique. Les langues africaines sont des marqueurs de culture et des identités des différentes communautés. Elles jouent un rôle central dans la transmission des connaissances et dans la préservation des traditions ancestrales.

L'utilisation effective des différentes langues identitaires locales par une plus grande majorité d'Africains favoriserait le développement économique et social du continent ; en effet, les langues jouent un rôle important dans les échanges commerciaux, la communication et les interactions sociales. En encourageant l'apprentissage de langues africaines, en plus des langues héritées de la colonisation européenne en Afrique, nous pouvons faciliter le commerce intra-africain et avec le reste du monde. En outre, la traduction et l'interprétation sont des compétences linguistiques essentielles pour les échanges internationaux, et en investissant dans ces domaines, nous pouvons favoriser le développement du secteur des services linguistiques en Afrique.

Par ailleurs, nous avons abordé la question des technologies linguistiques et de leur impact sur le développement de l'Afrique. Les technologies telles que la reconnaissance vocale, l'intelligence artificielle, la traduction automatique dans les langues africaines peuvent faciliter l'accès à l'information et améliorer les services dans des domaines tels que la santé, l'éducation et l'administration publique en Afrique. Les progrès dans le domaine des technologies linguistiques peuvent

contribuer à réduire la fracture numérique et à promouvoir l'inclusion numérique en Afrique.

En somme, la linguistique pour le développement a pour objectif de mobiliser les ressources linguistiques, anthropologiques et culturelles en vue du traitement des problématiques liées au développement économique et sociétal (cf. Zouogbo, 2022a). En valorisant les langues africaines, en utilisant la recherche linguistique pour une meilleure compréhension des réalités culturelles locales, en favorisant le développement économique grâce aux compétences linguistiques et en exploitant les technologies linguistiques, nous pouvons favoriser un développement durable, inclusif et respectueux des cultures africaines. Il est essentiel que les gouvernements, les institutions éducatives, les organisations internationales et les communautés locales collaborent afin de tirer parti de la linguistique en vue du développement en Afrique.

Bibliographie

Bilola Edmond (2021), « Le partenariat langues officielles et langues identitaires camerounaises : quelques propositions d'aménagement linguistique et didactique », Dans : *Le français et les langues partenaires : convivialité et compétitivité*, Pessac, Musanji Nglasso-Mwatha (dir.) (2021), Presses Universitaires de Bordeaux p.347-364, DOI : 10.4000/books.pub.41952

Fossi Achille (2016), La Tour de Babel Camerounaise. Atouts et défis de la diversité linguistique, *L'ÉNA-hors-les-murs*, dossier spécial, p.43-45.

Heine Bernd et Nurse Derek (dir.) (2008), *A linguistic Geography of Africa*, Cambridge University Press, Cambridge, New York, p. 371.

Mendo Ze Gervais (1999), *Le français langue africaine. Enjeux et atouts pour la francophonie*, Publisud, Paris.

Nglasso-Mwatha Musanji (dir.) (2021), *Le français et les langues partenaires : convivialité et compétitivité*, Pessac, Presses Universitaires de Bordeaux, 456 p.

Somé Kogh Pascal (2022), « Le français langue africaine : une approche sociolinguistique », Dans : *Voix africaines, voies émergentes : Langues, développement et dynamiques interculturelles*, Paris : Editions des archives contemporaines, Benayoun Jean-Michel, Navarro Elisabeth, Somé Kogh Pascal & Zouogbo Jean-Philippe (dir.), collection « InterCulturel », (pp.81-100) DOI :10.17184/eac.5580

Tourneux Henry (2009), *Linguistique et développement*. Et si, pour sortir du malentendu, le dialogue interculturel avait besoin d'un nouvel outil ? La Grande Oreille (39), p. 39-41.

Tourneux Henry (2022), « Pour installer le développement au cœur des préoccupations des spécialistes des langues et cultures et les langues et cultures au cœur des préoccupations des spécialistes du développement », Dans : *Voix africaines, voies émergentes : Langues, développement et dynamiques interculturelles*, Paris : Editions des archives contemporaines, Benayoun Jean-Michel, Navarro Elisabeth, Somé Kogh Pascal & Zouogbo Jean-Philippe (dir.), collection « InterCulturel », (pp.129-146) DOI :10.17184/eac.5721

Zouogbo Jean-Philippe (2019 a), « Mieux communiquer pour une plus grande efficacité de l'aide au développement en Afrique subsaharienne francophone », Dans : *Les Langues, Cultures, moteurs de démocratie et de développement*, Vulaines-sur-Seine, Boudet Martine (dir.), Les Éditions du Croquant, p. 225-240.

Zouogbo Jean-Philippe (2019b), Pourquoi et comment intégrer les problématiques du développement durable à l'enseignement des LVE en contexte africain ? *Revue du LTML*, No. 16, p. 17-36 www.ltml.univ-fhb.edu.ci

Zouogbo Jean-Philippe (2022a), Parce que le développement est aussi une question de langues et de cultures, Dans :

Linguistique pour le Développement. Concepts, contextes et empiries, France, Zouogbo Jean-Philippe (dir.) (2022), Coll. « InterCulturel », Editions des archives contemporaines, (pp.11-30) DOI :10.17184/eac.5808

Zouogbo Jean-Philippe (2022b), Présentation : La dimension proactive de la Linguistique pour le développement, *Revue Mosaïques*, Paris Diderot University, DOI :10.17184/eac.2552.

Zouogbo Jean-Philippe (2022c), « Miser sur les langues et cultures pour la réalisation des Objectifs de développement durable en Afrique de l'Ouest », Dans : *Voix africaines, voies émergentes : Langues, développement et dynamiques interculturelles*, Paris : Editions des archives contemporaines, Benayoun Jean-Michel, Navarro Elisabeth, Somé Kogh Pascal & Zouogbo Jean-Philippe (dir.), collection "InterCulturel".

Zouogbo Jean-Philippe (dir.) (2022d), *Linguistique pour le Développement. Concepts, contextes et empiries*, Editions des archives contemporaines, Coll. « InterCulturel », France, doi : <https://doi.org/10.17184/eac.9782813004345>

CHINA EN GUINEA ECUATORIAL: ¿UN NEOCOLONIALISMO POR INVITACIÓN?

KOUAME Amalan Elliane Prudence

prudencekouame@rocketmail.com

Resumen

El empeño de este escrito es analizar la colaboración entre China y Guinea Ecuatorial creando vínculos en el marco de las relaciones bilaterales. Lo que conllevó la búsqueda de los recursos estratégicos necesarios para mantener el modelo de desarrollo del gigante asiático, resguardando e impulsando sus intereses nacionales. Por eso, se puede destacar que china, a diferencia de los países occidentales, sigue el mismo modelo de colonialismo al iniciar una nueva relación de dominio. Ciertamente es que la presencia de empresas chinas en Guinea Ecuatorial da abundantes lucros a la nación africana, empero, pone la economía local en situaciones agobiantes. Por ello, su invasión suscita a la vez admiración y preocupación.

Palabras clave: colonialismo, neocolonialismo, por invitación, China, Guinea Ecuatorial, cooperación

Introducción

En los últimos años, China se ha convertido en el principal socio económico y comercial más importante de Guinea Ecuatorial en el ámbito del comercio, de la financiación de infraestructuras o de ayuda al desarrollo desbancando a la antigua colonia. A este propósito (S. O. E. Angüe, 2021) nos enseña que «China es un socio de cooperación estratégica de Guinea Ecuatorial, y ha hecho contribuciones transnacionales del desarrollo económico y social de Guinea Ecuatorial». Al mismo momento, su economía necesitaba más materias primas, energía, alimentos y servicios para satisfacer una rampante clase media de la población y mercados para sus productos manufacturados. Así, Guinea Ecuatorial se vuelve una “mina” para China. Por eso, la presencia china en Guinea Ecuatorial genera muchas polémicas,

por ser tachada por unos como nuevo colonialismo donde Guinea Ecuatorial suple con materias primas los posteriores envíos de productos manufacturados chinos. Por muchos otros, como una nueva oportunidad para el país de diversificar sus relaciones externas y conseguir su independencia económica.

Esta presencia china en Guinea Ecuatorial plantea interrogantes que brotan de sus intenciones reales: ¿es China una nueva potencia colonial en Guinea Ecuatorial?; ¿el modelo chino es el más adecuado para el desarrollo de Guinea Ecuatorial y el futuro de su economía?; ¿cuál es la opinión que tiene Occidente respecto a este modelo diferente del suyo?; ¿se considera que la presencia de China entra en conflicto con el apoyo europeo a Guinea Ecuatorial?; ¿Hasta qué punto estas críticas son reales?; ¿o simplemente, están hechas por un miedo de Occidente a perder el poder dentro del continente ?

El objetivo principal que surge del presente trabajo radica en analizar cómo China está creando relación con Guinea Ecuatorial en el marco del neocolonialismo. Entre los objetivos específicos cabe mencionar el siguiente: evidenciar el interés de esta cooperación elucidando hasta qué punto China necesita a Guinea Ecuatorial y viceversa.

Nuestra hipótesis es la siguiente: China, busca sentar las bases de un nuevo colonialismo en Guinea Ecuatorial. Una de las hipótesis secundarias recae en la importancia de China a ser un contrapeso a los antiguos colonizadores en Guinea Ecuatorial. La última de estas hipótesis se enfoca en las críticas acerca de las inversiones y comercio exterior que van en contra del desarrollo económico sostenible del país.

Para testar la hipótesis, se ha recurrido al método analítico descriptivo, que se basa en la observación y en la recopilación de fuentes, datos, identificación de problemas que permitan conocer a fondo el estado de determinado fenómeno. En el caso

presente de las relaciones entre China y Guinea Ecuatorial, se trata de lo relacionado con las diferentes ayudas de China a Guinea Ecuatorial.

Para comprobar estas hipótesis, se ha dividido este estudio en tres bloques: en primer lugar, se presentará una breve historia de la presencia china en Guinea Ecuatorial; luego, se expondrá la influencia china en el desarrollo de este país antes de reflexionar por fin, sobre la estrategia china y las críticas de las antiguas potencias colonizadoras.

1. Breve historia de la cooperación china - guinea ecuatorial

La presentación histórica de la relación China-Guinea Ecuatorial se centrará en los antecedentes históricos y la definición de los conceptos, así como en la estrategia china con su nueva ruta de la seda a cerca de Guinea Ecuatorial.

1.1. Definición de los conceptos

El colonialismo, es la dominación y el racismo de las potencias europeas so pretexto o capa de una misión civilizadora en los siglos pasados a los pueblos considerados inferiores. Esta incursión se hace sin consenso ni compromiso, para explotar los recursos de los países dominados. A este propósito, (M. K. Badi, 1991, P. 63) escribe que:

«el término colonialismo es el de una grandeza negativa, puesto que se acompaña de un pillaje escandaloso de las materias primas de las colonias, de la explotación de la mano de obra y de la tierra de las colonias casi gratis, de la ocupación militar de las colonias y de la degradación y frustración de los indígenas. En suma, el colonialismo es una dominación política, económica y un genocidio cultural».

En cuanto al neocolonialismo o autocolonización es la dominación de las grandes potencias sobre estados independientes en vía de desarrollo, mediante el control de su economía e injerencia en su vida política. Mbuyi Kabunda Badi (1991, p.64), precisa que: «es el colonialismo que no quiere manifestarse como tal, a cara descubierta, sino a través de la cooperación». Osagyefo Kwame Nkrumah (1966, p.3) citado por Mbuyi Kabunda Badi (1991, p. 64), abunda en el mismo sentido cuando escribe «la esencia del neocolonialismo es que el Estado que lo padece es en teoría, independiente, y tiene todos los adornos exteriores de soberanía internacional. En realidad, su sistema económico y con ello, sus políticas están dirigidas desde fuera». Para considerar una política como neocolonialista, no es necesario una acción militar. Basta con que exista una tendencia a buscar el predominio y la influencia económica, política o cultural. En claro, la única diferencia entre el colonialismo y el neocolonialismo reside en el ambiente y concepto de independencia.

Partiendo de lo mencionado arriba, el neocolonialismo por "invitación", es el hecho de que, el país en vía de desarrollo a través de sus líderes, aprueba libre y concienzudamente las condiciones de su explotación firmando acuerdos de cooperación con el país desarrollado que compromete una cooperación "ganar-ganar" pero explota sutilmente los recursos naturales con la complicidad de sus elites políticas a cambio de algunas realizaciones de bajo calidad. A este efecto, Jean Ziegler (1978, p.25), define el neocolonialismo o autocolonización como «el hecho de que el socio sometido o dependiente acepta de voluntariamente los sistemas de valores, las formas de comportamientos y los esquemas de pensamientos ajeno». En el mismo orden de ideas y de acuerdo con Alejandro Martín Díaz (2021, p. 6) dice que

«este colonialismo es diferente al de las potencias occidentales ya que se lleva a cabo de una manera más consensuada por ambas partes [...], pero ese consenso únicamente procede de las elites políticas corruptas en la mayoría de casos, las cuales prefieren ceder cierto grado de soberanía a cambio de beneficios económicos para ellos, no para el pueblo».

El caso de China en Guinea Ecuatorial, puesto que no tiene un pasado colonial con este país se sirve del apoyo económico para dominar hasta el extremo de forma sutil, consensuada y desmesurada la economía guineana. Para entender mejor las circunstancias de la llegada de China en Guinea Ecuatorial, es necesario presentar el historial de esta cooperación.

1.2. Fondamentos de la relación china – guinea ecuatorial

Las relaciones históricas entre China y el conjunto de los países africanos y en particular con Guinea Ecuatorial ha transcurrido por varias etapas. De la solidaridad socialista y antiimperialista pasando por la cooperación para el desarrollo hasta la toma de conciencia de que estas naciones nadan en abundancias de materias primas necesarias para su desarrollo. Las relaciones entre la República Popular China y Guinea Ecuatorial fueron establecidas el 15 de octubre de 1970 cuando estaban en el poder LIU Shaoqi⁷⁸ en China y Francisco Macías Nguema. Según Roberto Brocate Pirón (2012, p. 101) «Guinea Ecuatorial reconoció diplomáticamente a China en 1971 poco menos de un mes después de que las Naciones Unidas declararan que la República popular de China era el legítimo representante del pueblo chino». Así, Guinea Ecuatorial se consintió sólidamente la

⁷⁸ LIU Shaoqi fue un político chino, uno de los máximos dirigentes del Partido Comunista de China (PCCh) y presidente de la República Popular China. Tras convertirse en el principal dirigente político, cayó en desgracia tras los ataques que sufrió durante la Revolución Cultural de China, la violenta campaña de reafirmación ideológica promovida por Mao Zedong líder ideológico del Partido. Disponible en [https:// sq.china-embassy.gov.cn/esp/sbgx/gxgk/201208/t2120828_9505335.htm](https://sq.china-embassy.gov.cn/esp/sbgx/gxgk/201208/t2120828_9505335.htm)

política de una sola China y se involucró con la amistad entre los dos Estados. En efecto, desde la fundación de la República Popular China en 1949, en palabras de (H.R.Ouriques y A. C. Nunes de Avelar, 2 017, p.14),

«el país ha adoptado en su política exterior un enfoque de acercamiento a las naciones africanas, principalmente por razones políticas. El momento decisivo ocurrió en la Conferencia de Bandung en 1955 en la que asiáticos y africanos crearon el Movimiento de Países no Alineados, cuyo objetivo era mantenerse neutrales y no aliarse con la Unión Soviética ni con Estados Unidos».

A partir de 1996, la estrategia china fue fortalecer sus vínculos, construyendo no sólo acuerdos económicos y comerciales sino también acuerdos de cooperación técnica, políticas y militar con los países africanos. Fue en este mismo año cuando las relaciones entre China y Guinea Ecuatorial empezaron a desarrollarse en profundidad. Desde entonces, Guinea Ecuatorial participa en todas las Cumbres organizadas por China con respeto a África beneficiando a cambio de proyectos de desarrollo. El más reciente es la participación del Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Simeon Esono Angüe en la VIII Conferencia Ministerial del FORO de Cooperación China-África (FOCAS), el 30 de noviembre de 2021 en Dakar con Wang YI, el consejero de Estado y Ministro de Relaciones Exteriores Chino de aquel entonces. Estas cumbres se han materializado con éxito en Guinea Ecuatorial. Al mismo momento, para satisfacer sus intereses propios, China puso en marcha proyectos estratégicos para apoyar su economía.

1.3. Guinea ecuatorial en la estrategia de la nueva ruta de la seda china

Al principio, la Ruta de la Seda fue una urdimbre comercial para conexas a varios países con China como rumbo final donde adobos, seda y muchas otras riquezas eran comercializadas en

esta ruta. Pero en la actualidad, esta idea supera la mera intención comercial.

Su estrategia fue para mejorar su bienestar sociopolítico y su imagen en el ámbito internacional. A este respecto, (T. Shan, 2022, p. 22), escribe que: «el interés de China en África tiene que ver con mejorar su imagen y percepción en los países de acogida. Esta estrategia es conocida como poder blando o soft power también para contrarrestar la visión extranjera sobre la propaganda del partido Comunista de China que experimenta rechazo en Occidente».

Así, Guinea Ecuatorial forma parte de estrategia de la extensión histórica y natural de la Franja y la Ruta china; para manifestar su proyecto comercial por su situación geográfica e importancia en materias primas a través de la nueva ruta de la Seda, divulgada por el presidente Xi Jinping en 2013. Siendo esta Ruta de la Seda antiguamente, la red comercial más importante del mundo que conectaba el mundo oriental con el occidental a través de vías tanto terrestres como marítimas. A este propósito, (EOM, 2020), dándonos el caso de España, nos enseña que «una de ellas es la Ruta ferroviaria entre la Ciudad de China, Yiwa y Madrid, de más de 13.000 kilómetros, la más larga del mundo». Más allá de este rol orientado hacia occidente, en la segunda década del siglo XXI, el nuevo proyecto o megaproyecto engloba el mundo entero. En este sentido, Ton Shan (2022, p.26), anota que

«la nueva Ruta de la Seda es un vasto plan de acuerdos comerciales y de infraestructura que supone la construcción de puertos, aeropuertos, carreteras y gaseoductos y la colaboración en los ámbitos de energía, finanzas, ciencias, tecnología, infraestructuras de transporte que incluye vías terrestres y puertos estratégicos para fomentar las rutas marítimas de manera tal que se puedan conectar los cinco continentes con China».

Esta estrategia de megaproyecto chino en Guinea Ecuatorial era para el fomento mutuo de ambos países, como lo expresa QI Mei (2021, p.2), al escribir que

«en el marco de estas plataformas, China trabaja junto con Guinea Ecuatorial para promover el desarrollo de ambos países y beneficiar a sus pueblos [...] para vincular la Iniciativa de la Franja y Ruta de la Seda y los Ocho Acciones de la Cumbre de Beijing del FOCAC». Esta política china se observa a través de su implicación y peso en el desarrollo de Guinea Ecuatorial.

2. Influencia china en el desarrollo de guinea ecuatorial

Este apartado muestra la invasión china en Guinea Ecuatorial a través de los sectores de intervención y sus efectos positivos en el desarrollo de este país al mismo tiempo que lo que Guinea

2.1. Los sectores de intervención y realizaciones china en guinea ecuatorial

Las inversiones chinas en Guinea Ecuatorial abarcan el comercio, la sanidad, financiación, agricultura y pesquería, cultura, asistencia técnica, rehabilitación o expansión de centrales eléctricas, los centros de formación puertos, recursos humanos, y las infraestructuras diversas.

En 1970, año del principio de su relación diplomática, la República Popular de China proporcionó a Guinea Ecuatorial un gran apoyo logístico en la construcción de edificios de telecomunicaciones y una estación de transmisión en Malabo y Bata, así como de una carretera pavimentada que unió las ciudades de Nkue y Mongomo, la Estación Hidroeléctrica Bicombo en Bata y autopista de Niefang, especialmente en el tramo entre Niefang y Nkue. También se iniciaron programas de ayuda médica y becas, todo a cambio de madera.

Desde el año 1971, el segundo año después del establecimiento de su relación diplomática China empezó a enviar Brigada Médica a Guinea Ecuatorial para ayudar al pueblo guineo. (Qi Mei, 2021)

Del año 2000 al 2011, según Su JIANGUO (2019), «existían un total de 19 proyectos oficiales identificados de financiación china. Estos proyectos van desde la construcción de la estación hidroeléctrica hasta una línea de crédito al gobierno receptor por valor de 75 millones dólares en 2006». A este respecto, a nivel de las infraestructuras, notamos, el embalse de Regulación para la Central Hidroeléctrica de djibloho con capital Oyalá, brindar una sólida garantía para el suministro eléctrico estable y barato en la región continental, la expansión y modernización de la red de transmisión eléctrica de Bata, fase II. Construcción de una carretera de 88.6 km entre Micomiseng y Bonkoro, rehabilitación y ampliación del Puerto de Bata, la rehabilitación de la central hidroeléctrica de Bikomo, la realización de la Nueva terminal del Aeropuerto Internacional de Malabo para satisfacer un millón de pasajeros al año y va a ser el centro de aviación de la región centroafricana (S. Jianguo, 2019, p. 2). Todo eso para facilitar el transporte del pueblo y para generar electricidad estable. Asimismo, se añade el suministro de agua potable en Malabo. Lo que cambia la situación de dependencia de pozos y ríos de los vecinos y ofrece acceso a agua segura a más de 200000 habitantes (M. QI, 2021, p.2)

A nivel de la cooperación en recursos humanos y cultura, hubo el programa de formación llamado "mil Talentos " que consiste en la formación de recursos humanos, con un total de 1.027 beneficiarios, compuestos de ministros, senadores, diputados, directores generales, funcionarios del gobierno, empleados de empresas, abogados, médicos, maestros, estudiantes universitarios, agricultores, mujeres para artesanía. (S. Jianguo, 2019, p. 7). A este programa se suman el centro de formación

profesional ocupacional en Oyala y el proyecto de Campus universitario de Malabo y de Bata. En este mismo contexto, el gobierno chino concedió becas gubernamentales a los jóvenes y envió a más de 200 talentos a ser capacitados en China (M. Sánchez- Cascada, 2021, p.3)

En el plano de la sanidad, desde el año 1971, en la provincia de Guangdong, China envió Brigada Médica para ayudar al pueblo guineoecuadoriano. Así, 89 medicas chinas han trabajado en Malabo y Bata y han donado 3 veces medicamentos y aparatos sanitarios a los hospitales de Malabo y Bata. (S. Jianguo, 2019, p. 7).

Se añade la donación del hospital de Niefang para ofrecer mejor servicio sanitario a la población local y sus vecinos y explorar cooperaciones con Guinea Ecuatorial sobre la lucha contra el paludismo, la tifoidea y el Sida. En febrero de 2020, el Gobierno guineoecuadoriano aprobó la donación de 1,8 millones de euros a China para combatir la pandemia de COVID 19 (M. Sánchez- Cascada, 2021, p.2)

A nivel de la agricultura y pesquería, existe la construcción de la granja piloto de Niefang para el cultivo forrajero y la producción industrial de arroz. En el desarrollo verde, China ha celebrado cursos de formación sobre el cultivo y artesanías de Bambú en dos años consecutivos para ayudar el desarrollo sostenible y el empleo de las mujeres guineoecuatorias (M. Sánchez- Cascada, 2021, p.3).

Todas estas realizaciones son el fruto de la cooperación financiera. En este marco, los bancos de China han otorgado créditos para el desarrollo socio-económico y mejorar el bienestar del pueblo guineo ecuadoriano.

En el sector de la cooperación comercial y económica, el gobierno chino ofreció una política preferencial de eximir los impuestos o Zero Arancel para 97 % o de los productos

importados desde Guinea Ecuatorial. De manera general, el gobierno chino decide en la óptica de desarrollar la cooperación económica y comercial con el conjunto de todos los países africanos, celebrar cada año, la Feria Económica y Comercial China-África con la exposición de Importación Internacional en Shanghai. Así, en 2018, Guinea Ecuatorial asistió a la primera Feria. En junio de 2019, Guinea Ecuatorial repitió su presencia con una alta delegación encabezada por Don Alberto Doria Lajay para la promoción de sus competitivos y oportunidades de inversión. Estas realizaciones han transformado la arquitectura socio económica del país.

2.2. Los efectos positivos de la presencia china en guinea ecuatorial

Guinea Ecuatorial sustenta en gran parte su economía en los ingresos externos como deuda, inversión extranjera y ayuda al desarrollo. Además, la construcción de infraestructuras requiere financiación tecnología y apoyo de talentos sostenibles. Por lo tanto, en Guinea Ecuatorial, la construcción de infraestructuras como la electricidad, el suministro de agua, las carreteras y las tecnologías de la información y las comunicaciones eran precarias, atrasadas e insuficientes. Lo que era un problema importante que escatimó el crecimiento del país. Así, todas las listas de créditos otorgadas por China a Guinea Ecuatorial han abierto líneas de avances en sectores como el de la energía, agua, salud, educación, telecomunicaciones, pesca, transporte, y han facilitado la construcción de infraestructuras en materia de hospitales, escuelas, construcción de viviendas sociales que favorecen desde un punto de vista humanitario al país. El cambio es perceptible en las calles de las ciudades de Guinea Ecuatorial. Las infraestructuras viarias y aeroportuarias son de regular calidad, con buenas conexiones aéreas internacionales desde el aeropuerto de Malabo. Existen dos puertos industriales (Malabo y Bata) con instalaciones para buques de gran calado, que

generan el desarrollo de áreas industriales y comerciales, y otros menores en Cogo, Corisco y Annobón. Entonces, resultan destacables los préstamos que concede China que tenía como fin, la reconstrucción del país. No obstante, sabiendo que nada es gratis en este mundo, es imprescindible buscar lo que saca China de esta cooperación al invertir tanto dinero.

2.3. *La contrapartida de la oferta*

En su proyecto de la Ruta de la Seda, que incluye un cinturón de marítimo, que recorre buena parte de las costas africanas, Guinea Ecuatorial y sus puertos constituyen un punto estratégico con su costa marítima. Lo que es vital para asegurar la rentabilidad del gran proyecto chino. Además, en palabras de (H. R. Ouriques y A.C. Nunes de Avelar, 2017, p.14) «Guinea Ecuatorial es el tercer mayor productor de petróleo de África subsahariana solo superan por Nigeria y Angola» además de minerales y madera. Por tanto, Guinea Ecuatorial necesita desarrollo y China recursos naturales. Así, la presencia China en Guinea Ecuatorial tiene como principal característica, la búsqueda de recursos naturales y materias primas sobre todo hidrocarburos y maderas necesarias para el mantenimiento de su desarrollo económico. Por eso, Guinea Ecuatorial representa para China, no sólo abundancia de recursos naturales y materias primas a bajo precio, sino también un mercado de posibles consumidores, así como un espacio de libre comercio. Asimismo, China ambiciona convertirse en el país más poderoso del mundo. En este sentido, una de las ambiciones china es encontrar un lugar donde dispersar a su excedente de población ya que la población guineo ecuatoriana es la más débil de África subsahariana. En este mismo orden de idea y de acuerdo con (G. Nerín, 2008, p132) escribe que «en 2000, corrió rumores que China era un país superpoblado y que, para evitar un crecimiento demográfico excesivo, el gobierno había decidido enviar a mujeres solteras a diferentes países del mundo entre ellos Guinea Ecuatorial por ser

un país con muy poca población». Al importar las materias primas y el petróleo, China exporta en Guinea Ecuatorial, bienes manufacturados, especialmente maquinarias, equipos de transporte, textiles y productos químicos, hierro y acero. A modo de ejemplo, entre febrero 2022 y febrero de 2023, las exportaciones desde China hacia Guinea Ecuatorial de una parte, fueron principalmente Ladrillos de Cerámica, Teléfono. De otra parte, Tapas de plásticos, Estructuras de hierro, otros muebles, Materiales de construcción de Plástico, Calzadas de goma, Uñas de hierro, Monoplano recubierto, Estufas de hierro, Bombas de aire, cerámicas sin esmaltar, Tapas de plástico. También, hubo otros pequeñas Tuberías de plástico, Pantalla de video, Neumáticos de goma, Pescado congelado sin relleno, Barras de aluminio, Asientos, Filamento eléctrico, Pescado cesado, artículos de tela, Cerámica de baño. Asimismo, formó parte, Cable aislado, Artefacto de iluminación, turbinas de gas, tablero de control eléctrico, Alumbre de aluminio varado, Artículos para el hogar de plástico, Estructuras de Aluminio. Por fin, hubo máquinas de Bloques de hierro, Montaje de metal, Troncos y casos, Ladrillos de vidrio, Prenda de tela, Productos de limpieza, Tubería de hierro fundido (OEC, 2023). Las principales importaciones de China a partir de Guinea Ecuatorial fueron petróleo crudo, madera rugosa, gas petróleo crudo, madera aserrada y Sábanas de chapa (OEC, 2023). También, Guinea Ecuatorial puede ser un campo de experimentación del liderazgo que el gigante asiático quiere conseguir sobre todo como un aliado idóneo para lograr sus ambiciones geopolíticas a largo plazo. En este caso y de manera general (C.R.S. Miani y M. E. Romero Ortiz, 2021, p.865) precisa que «China extiende su poder Blando a África para ganar mentes y corazones y así obtener acceso a los votos de los países africanos en organizaciones multilaterales». A pesar de los intereses chinos expresados, Guinea Ecuatorial sigue entreteniéndose relaciones en

todos los dominios con China. La pregunta es, ¿qué motivación anima a Guinea Ecuatorial?

Guinea Ecuatorial aprecia mucho a China en palabras de Simeón Oyono Esono Angüe⁷⁹ (2021) «por siempre tratar al país en pie de igualdad y por no injerirse nunca en los asuntos internos ecuatoguineanos». También China apoyará firmemente, como siempre, a Guinea Ecuatorial en la salvaguardia de su soberanía, en su oposición a la injerencia externa y en su exploración independiente de un camino de desarrollo concordante con sus condiciones nacionales. A este propósito, (H. R. Ouriques y A.C. Nunes de Avelar, 2017, p.2) escriben que

«a las élites y al gobierno de Guinea Ecuatorial, que se ajustan a la pauta de los regímenes africanos opresivos y dictatoriales, les convenía la postura china de no injerencia en los asuntos internos del país. Además, las condiciones de pago de los préstamos son más flexibles. Las condiciones impuestas son más flexibles que las de las instituciones de Brettons Woods; y las ganancias son satisfactorias para ambas partes».

No se puede considerar a los dirigentes ecuatoguineanos democráticos. Sin embargo, fueron visionarios en el sentido estratégico de la cooperación internacional con China. China está dispuesta a abastecer una asistencia material incondicional, contrariamente al Fondo Monetario Internacional. Guinea Ecuatorial está seducido por la revolución industrial y encuentra nuevas orientaciones para su desarrollo. Este país presta especial atención a China por sus éxitos en reducir la pobreza, la rápida industrialización de las últimas décadas y el uso de tecnología intermediaria. También no tiene un pasado colonial y ha logrado

⁷⁹ Simeón Oyono Esono Angüe, es Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación de Guinea Ecuatorial quien se reunió con WNG YI, Consejero de Estado y ministro de Relaciones Exteriores al margen de la VIII Conferencia del Foro de Cooperación China – África FOCAC que tuvo lugar el 02-12-2021 en Dakar, Senegal

convertirse en potencia económica. Es decir que, China ha experimentado como receptor de ayuda y ha sabido potenciar los fondos recibidos definiendo prioridades nacionales con base en sus capacidades económicas, institucionales y burocráticas propias y aprendiendo, así como instrumentar la Ayuda al Desarrollo para alcanzar sus objetivos (C.R.S. Miani y M. E. Romero Ortiz, 2021, p.865). Puede ser que, la razón reside en la rapidez de la entrega de las infraestructuras añadido a la solidaridad tercermundista como lo afirmó el Presidente de Senegal de aquel entonces, Abdoulaye Wade, en 2008 citado por (C.R.S. Miani y M. E. Romero Ortiz, 2021, p.862): «Europa prometió aportar 15 billones de dólares para las infraestructuras africanas, pero ocho años después, todavía no ha cumplido esa promesa. Ahora china está lista para entregarnos esa cantidad más rápido y a menor coste». En claro, Guinea Ecuatorial se ata a China a la diferencia de las potencias colonialistas, y por lo tanto se abre a otro mercado, ara no solo depender de los intereses y caprichos de Occidente, junto a la posibilidad de elegir otro modelo de desarrollo. Desde entonces, se puede reflexionar sobre la real intención china en Guinea Ecuatorial para saber si busca realmente una cooperación basada en la igualdad y amistad, o, por el contrario, busca sentar las bases de un nuevo colonialismo en Guinea Ecuatorial.

3. Reflexiones finales sobre la estrategia china en guinea ecuatorial

En este epígrafe, se busca analizar la postura de las potencias con un pasado colonial acerca de China y lo que éste representa para ellas pasando por los efectos desfavorables de su presencia en Guinea Ecuatorial bajo el prisma de un nuevo colonialismo.

3.1. China, un contrapeso al occidente

Con el cambio de milenio, África ha dejado de ser un terreno reservado exclusivamente a los países occidentales de pasado colonial tradicional, allanando el camino para la inversión y la asociación con otras potencias emergentes como China. Tanto China como Occidente están consciente del valor que representa las materias primas en el mundo y son consciente de los retos del nuevo milenio. Además, Guinea Ecuatorial representa para ellos, no sólo abundancia de recursos naturales y materias primas a bajo precio, sino también un mercado de posibles consumidores. Así, estas potencias están en constante competición por el control de recursos naturales vitales para sus industrias. Con China, se trata de una cooperación de la que, en principio, todos salen ganando. Por lo tanto, las antiguas potencias temen por la pérdida del liderazgo en Guinea Ecuatorial ya que, China, con su influencia política, económica y cultural, ha logrado llevar a cabo una política más flexible que la de Occidente. Asimismo, con la rapidez de ejecución y unos precios que impiden cualquier competencia, las empresas chinas no tienen rivales.

A través de sus acciones, este nuevo socio confiere una nueva dinámica económica a este nuevo socio, lo que obliga a los socios europeos y Estados Unidos a reevaluar su relación con el país ante el riesgo de perder más terreno ante su emergencia (D. A. Gómez Díaz, 2020, p. 15). En el mismo orden de ideas (Á. E. de Salamanca Ortiz, 2018, p.111), avanza que «los defensores de la relación China - Guinea Ecuatorial sostienen que China, está mostrando hacia Guinea Ecuatorial el respeto que Occidente nunca le tuvo al país». China es hoy, un socio económico clave Washington se asusta del avance chino en el ámbito militar en Guinea Ecuatorial. Planeando abrir una instalación naval en Bata, Washington animó a Malabo rehusar el proyecto chino advirtiéndole de eventuales efectos nefastos para una cooperación bilateral. En realidad, Washington tiene

miedo y quieren parar los pies a China para impedir el despliegue de la Ruta de la Seda. Aunque estaría a 10000 km de Washington, la base militar donde China podría alojar, abastecer, reparar, y rearmar sus buques de guerra será una amenaza para Washington. A este efecto, (M.S. Cascada, 2021, p. 2), escribe que «la amenaza más importante de China puede ser una instalación naval militarmente útil. Estados Unidos ha exagerado con frecuencia la información sobre la construcción de base militar-en el extranjero para inflar la teoría de la amenaza china». Lo que significa que esta inquietud esconde un carácter engañoso o mojigato.

3.2. Críticas de las antiguas potencias colonizadoras

China ha funcionado como propulsor de desarrollo de Guinea Ecuatorial en los últimos años. Ya que su forma de actuar es diferente, más respetuosa que la de los países occidentales. Lo que reduce la hegemonía occidental en la economía mundial. China, por ser un contrapeso a los poderes occidentales, es objeto de muchas murmuraciones por parte de éstos.

En África, algunos consideran que los mercados africanos particularmente en Guinea Ecuatorial, se inundan de productos chinos y compiten con los locales. Desde otras críticas, se sospecha a China de utilizar las infraestructuras realizadas para fomentar obras de espionajes. Por ello, (Ó. G. Guijarro, 2022, p 11) escribe que «en 2018, la Unión Africana acusó a China de infiltrarse en la red informática de su sede en Addis Abeba para robar datos confidenciales. [...] los proyectos de construcción de China son un caballo de Troya para espiar a los gobiernos africanos». Este espionaje habría sido posible por ser China quien construyó la sede. En el mismo orden de idea de pesquisa, la construcción de la base naval china con salida al Océano en el puerto Bata, puede servir tanto para el reabastecimiento de hidrocarburos y víveres como vigilar la ruta estratégica para el transporte mundial de combustibles, es considerada por los

occidentales como una labor de espionaje y de amenaza.». Asimismo, (Espiral, 2022), sostiene que, «con instalaciones modernas y dos muelles comerciales, se puede manejar fácilmente cualquier buque de combate de la Armada del Ejército Popular de Liberación (PLAN) China». No obstante, los Estados Unidos no están al margen de construcciones de bases militares al extranjero al considerar al gigante asiático como una advertencia en materia militar. Existen en palabras de (J. Ansorena, 2021, p. 28), «el ejército de EEUU, con centenares de bases militares, desplegadas por todo el mundo de Vietnam a Afganistán, y de Granada a la ex Yugoslavia». Al final, los edificios construidos no sólo iluminan el cotidiano social de los ecuatoguineanos sino también, ayudan a exportar las materias primas hacia el gigante asiático. Lo que explica los comadreo europeos.

Por parte de los occidentales, China obliga a los países a los que ha otorgado créditos endeudados a aceptar ciertos compromisos en su favor. Es lo que parece mostrar (J. S. A.G, Urbano, 2021, p. 3) cuando escribe que «China ha sido acusada por miembros de la comunidad internacional de exigir a países endeudados que participen en negociaciones secretas con licitación cerrada y que acepten precios no competitivos en proyectos con requisitos para contratar empresas estatales Chinas-EPE o afiliadas al Estado».

El punto culminante de todas estas acusaciones es su principio de no tener en cuenta del color político del Estado a quien otorga crédito. Eso se justifica por la omisión de los derechos humanos y de principios democráticos bajo la excusa de la no injerencia y del respeto de la soberanía de cada Estado con la única meta es la de explotar lo más posible los recursos. Además de estas críticas, se puede sumar el hecho de calificar los préstamos chinos de trampas de la deuda que dejan expuestos a los gobiernos vulnerables, mientras ésta obtiene acceso a

valiosas infraestructuras y recursos. Si es cierto que estas críticas son verificables, no es extraño notar que este comportamiento chino no es un comportamiento aislado.

El hecho de no entrometerse en los asuntos políticos de países, ser indiferente del color político del gobierno, así como la vulnerabilidad de derechos humanos para poder sacudir los recursos, no es algo inédito. Los occidentales han practicado la misma política sobre todo en Guinea Ecuatorial. Prueba de ello, según (C. Perret, 2007, p. 9) «los Estados Unidos, para diversificar sus fuentes de aprovisionamiento y buscar una alternativa al petróleo del Oriente Medio, da prioridad al petróleo del golfo de Guinea, de muy buena calidad cerrando los ojos ante las prácticas políticas y económicas de países como, Guinea Ecuatorial». Como sabemos, los líderes políticos ecuatoguineanos son pocos democráticos, totalitarios y corruptos que violan cotidianamente los derechos humanos. A pesar de ello, las potencias occidentales compitieron desde la independencia para establecer relaciones con Guinea Ecuatorial. En lo que concierne el factor de corrupción, (Ranking Doing Business⁸⁰, 2022) nos enseña que «El índice de Percepción de la Corrupción del sector público, en Guinea Ecuatorial, ha sido de 17 puntos, así pues, está entre los países con mayor corrupción en el sector público, de los 180 países analizados». Por ello, se puede notar que, detrás de estas detracciones, se esconde una actitud contradictoria e hipócrita. Basta rememorarlos del tiempo de la colonización y sobre todo de los años noventa donde la mayoría de los países africanos sufrieron el peso sin número de la trata de esclavos. A eso, se suma los efectos de organizaciones económicas transnacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM). Éstas empujaron políticas de préstamos con finalidad de endeudar a

⁸⁰ Ranking Doing Business, clasifica los países según la facilidad que ofrecen los países para hacer negocios. Disponible en [https://datosmacro.expansion.com./energia-y-medio ambiente/petroleo/producción/](https://datosmacro.expansion.com./energia-y-medio-ambiente/petroleo/produccion/)

los gobiernos vulnerables y a su anquilosamiento. Estas organizaciones impulsaron políticas de crédito que solo aumentaron la deuda y el estancamiento económico, imponiendo tanto drásticas políticas de ajuste estructural como recortes presupuestarios. De todo lo que precede, hay que dejar claro que a pesar de la presencia de China en Guinea Ecuatorial con su política comercial de ganar- ganar, y todas las realizaciones, la población sigue empobreciéndose.

3.3. Consecuencias de la invasión china en guinea ecuatorial y el marco neocolonialismo

Se puede tachar China de neocolonialismo por repetir los mismos comportamientos que los viejos colonizadores. Extraer materias primas y exportar manufacturas fue la esencia del colonialismo. China, por lo tanto, ya no es una economía subdesarrollada sino una potencia global que colabora a la desindustrialización. Dejando a un lado la colonización cultural, el exterminio de pueblos y la esclavización de personas, en términos económicos supone la misma importancia: China tiene colonias en África a ejemplo de Guinea Ecuatorial, solo que ahora las conocemos como socios comerciales.

A diferencia de los europeos o estadounidenses que exigen condicionalidades de tipo político con los países que comercia, los prestamos chinos, solo exigen dos condiciones: suministro de petróleo y no reconocimiento a Taiwán. Es decir que China no impone a Guinea Ecuatorial que se aparte de las pautas de regímenes opresivos y dictatoriales como condición para otorgar préstamos sino abundancia y explotación de hidrocarburos. Desde otra condición, se exige el reconocimiento de "una sola china" y desconocer a Taiwán. Al respecto, Beijing considera Taiwán como una provincia de la República Popular China. Así, nunca admitirá una eventual soberanía sino una unificación como lo demuestra Alejandro Martín Díaz (2021, p. 2), «la República Popular de China, estableció en 1949 que uno de sus

objetivos básicos de la nueva China es la unificación con territorios como Tíbet, Hong Kong o Macao y Taiwán. Pero Taiwán se le resiste. Tan férrea y agresivamente ha sido la política exterior de China que actualmente». Acto parecido a una colonización y contrario a los principios de su Constitución con respecto a su relación con otros estados. Ésta se estipula en cinco principios: «respeto mutuo a la soberanía y a la integración territorial, no agresión, no intervención de uno en asuntos internos del otro, igualdad y beneficio recíproco, y coexistencia pacífica» (Constitución, 1983, p. 11)⁸¹.

Otra herramienta que utiliza China en los intercambios entre ambos países, y que refleja más que el colonialismo tradicional es el hecho de que, bajo la realización de obras y productos manufacturados, China abastece con tecnología, personal cualificado y mano de obra expatriados chinos para trabajar en programas de ayuda a la construcción. También, en palabras de (A. Ebonda, 2006), «los créditos concedidos, un 70 % va a los trabajadores que realizan empresas y con mano de obra china. [...] la mayoría de los ecuatoguineanos que encuentran trabajos en las estructuras chinas se lamentan generalmente de no estar bien pagados y de tener unas condiciones penosas». Es decir que, los pocos guineos ecuatorianos contratados por las empresas chinas suelen cobrar salarios irrisorios y no disponen, en mucho caso, de derechos sindicales.

La explicación por la que las compañías chinas prefieren contratar la mano de obra expatriada china que guinea ecuatoriana reside en los bajos costos que representa la mano de obra china incluso falta de quejas, ni huelga con interrupción de trabajar. Por ello, (P. M. Olguín Vélez, 2011, p.594) nos enseña que, «las firmas contratistas generalmente proveen los alimentos, la casa y una remuneración de \$1 dólar diario por trabajador, siendo que otras compañías deben pagar de \$3 a 4

⁸¹ Constitución de la República Popular China. Ediciones en Lenguas Extranjeras, 1983, p.11

USD diarios a cada trabajador similarmente a los ingenieros chinos les es pagado alrededor de \$130 USD al mes, lo que corresponde a una sexta parte de lo que las compañías europeas la pagan a los ingenieros locales». Así, puede aplicar tarifas bajas respecto de otros países en las obras realizadas, porque a los trabajadores chinos no se les garantizan los mismos derechos que los occidentales. En muchos casos, además, emplea a presos que cumplen condenas trabajando en el extranjero, a cambio de una débil remuneración. Pues, como el caso similar de los españoles, Guinea Ecuatorial, sirve como lugar de deportación de los prisioneros políticos chinos para cumplir condenas trabajando. A nivel de la competencia, (N. Al Chahed, 2015, p.2) añade que « les opérateurs chinois ont longtemps, avancé des prétextes tels le fait que les Equato-guinéens ne sont pas suffisamment compétents »⁸². Los obreros chinos son distinguidos por tener con una extraordinaria capacidad de adaptación para trabajar frente a casi cualquier circunstancia, por largos periodos de tiempo y sin mayores quejas. Al estar trabajando en un país al que no pertenecen y en donde apenas logran comunicarse, los chinos pierden interés por involucrarse en el entorno y es por ello que se enfocan simplemente al trabajo. Otro factor, es el problema de la comunicación en el campo laboral. Situación que puede frenar el volumen de producción esperado ya que limita las relaciones sociales entre trabajadores y entre empleadores y trabajadores. Los trabajadores guineoecuatorianos más capacitados hablan español, y unos cuantos francés y portugués mientras que los chinos más capacitados, excepto el mandarín, eligen el inglés. De repente, se encuentra en una situación de comunicación.

Además, China obtiene como contrapartida los recursos naturales guineoecuatorianos. Esta forma de intercambio se la puede tildar de neocolonialismo. Además, al vincular casi todos

⁸²Los empresarios chinos llevan mucho tiempo esgrimiendo pretextos como que los ecuatoguineanos no son suficientemente capacitados. Nuestra traducción

sus proyectos de ayuda y préstamos a la construcción de infraestructuras por parte de compañías chinas y el uso predominante de materiales chinos es una manera sutil de imponer una condicionalidad económica a su socio.

La utilización preferencial de la mano de obra china en la construcción de infraestructuras, desde los obreros pasando por los técnicos hasta los ingenieros tiene como consecuencias, el paro de la mayoría de los guineoecuatorianos.

Al parecer, no existe una transferencia de conocimiento y tecnología a Guinea Ecuatorial, lo que impide que desarrolle capacidades para sostener su crecimiento en caso de que hipotéticamente, las relaciones con China se interrumpan.

Una de las mayores armas de China contra países con dificultades financieras es la diplomacia de la deuda. China puede aprovechar los préstamos masivos otorgados para ganar influencia, obligar a los gobiernos a comprometerse con términos desfavorables y manipular las economías nacionales. Por lo tanto, su deuda pública en 2021 fue de 4437 millones de euros, con una deuda del 42,81% del PIB. Su deuda per cápita es de 3060 € euros por habitante⁸³. El FMI confirma este hecho cuando nota que «en 2021, las autoridades ya realizadas de los tres pagos del servicio de la deuda a la entidad comercial china que habían quedado pendiente a finales de 2020, y para finales de 2021, al concluir las negociaciones, se realizaría el pago pendiente a la entidad comercial china» (FMI, 2021, p.15)

China por medio de sus diferentes empresas de empréstito, se ha convertido en gran usurero a cambio de petróleo crudo. En palabras de (J. S. A.G, Urbano, 2021, p. 6) «Desde hace más de una década, bancos chinos como China Development Bank(CDP), y China Export- Import Bank(CHEXIM), se han convertido en grandes prestamistas [...] Es probable que China

⁸³ <https://datosmacro.expansion.com/energía-y-medio-ambiente/petroleo/produccion>

haga un acaparamiento por infraestructuras petrolera, si no pudiese pagar su deuda pendiente».

Otra herramienta que utiliza China y que refleja directamente el colonialismo tradicional, es la revisión de parámetros clave del acuerdo marco de endeudamiento. Si Guinea Ecuatorial no puede reembolsar debe negociar con china nuevas condiciones. Este proceso de renegociación de la deuda permite a China manipular las deudas en su beneficio, como forzar la adquisición de infraestructuras antes de reanudar los préstamos. Lo que puede ser a cambio de construcción de infraestructura petrolíferas. Por eso, (A. Colom Jaén, 2022, p. 28) nota que «las inversiones chinas responden a la lógica de atrapar a estos países en una espiral de deuda con el objetivo de generar relaciones de dependencia». Amén de ello, basta añadir su intento de creación de Zona Económica Especiales (ZEE) que inserta sobre todo la edificación y ejecución de construcciones portuarias. Además, se suma su creación de una legislación como la Ley Antibloqueo (ABL) que según (J. S. A.G, Urbano, 2021, p. 6), «permite la inversión nacional y extranjera en infraestructuras estatal anteriormente exclusiva»

El análisis según el cual China no se entromete en los asuntos políticos de los países africanos con los que establece relaciones económicas es discutible. Si es cierto que China es vendedor de armas y en la última década se convirtió en el primer vendedor de armas para África subsahariana. Sabiendo las consecuencias que provocan las armas en violaciones de derechos humanos y conflictos armados, la política de no injerencia de China en asuntos internos parece injustificable.

Conclusión

La presencia de China en Guinea Ecuatorial se explica por el mismo motivo que animó a las antiguas potencias coloniales a

excepción de la esclavitud y de la trata de ser humanos sumados al hecho de que el Estado ecuatoguineano consintió su invasión firmando acuerdos de cooperación. Guinea Ecuatorial exporta a China petróleo, la niña mimada, y otras materias primas e importa manufacturas. Con este intercambio China está dominando la economía local guineoecuatorial. Lo que lleva a Guinea Ecuatorial a endeudarse fuertemente con China. Por eso no es de extrañar tacharle de neocolonialismo.

No obstante, el suministro de petróleo ha promovido el crecimiento económico sin precedente en Guinea Ecuatorial. Además, las infraestructuras en las que China ha invertido a través de sus empresas, constituyen la base para el posterior desarrollo de Guinea Ecuatorial ya que las inversiones han ayudado a Guinea Ecuatorial a apisonar su camino hacia el fomento económico. En este caso, se puede alabar las proezas chinas en Guinea Ecuatorial desde el punto de vista económico.

De todo lo que precede, con los aspectos positivos y negativos de la relación China - Guinea Ecuatorial, se puede afirmar sin equivocarse que China mantiene una doble moral con Guinea Ecuatorial donde so capa de las buenas intenciones, sólo busca consolidar su mercado y satisfacer su creciente demanda energética con una sutil intención de dominio a futuro. Lo que valida en cierta medida las críticas e inquietudes lanzados por los antiguos colonizadores a cerca de la verdadera intención de la expansión China en Guinea Ecuatorial. La expansión china en Guinea Ecuatorial pivotará siempre los debates internacionales a causa de la riqueza de este país africano en recursos naturales, energético añadido a su potencial geoestratégico. Los responsables políticos de Guinea Ecuatorial necesitan incentivar a las empresas chinas a que participen en su mejor transferencia de tecnología con el fin de evitar perder beneficios económicos potenciales si se paralizaran las relaciones.

Fuentes documentales

AL CHAHED, Nadia (2015). Guinée Équatoriale : les entreprises chinoises recrutent pour la première fois "local". <https://www.aa.com.tr/fr/afrique/guin%C3%A9e-%C3%A9quatoriale-les-entreprises-chinoises-recrutent-pour-la-premi%C3%A8re-fois-local/448314#>

ANSORENA, Javier (2021). China planta cara a EE. UU con una base militar en Guinea Ecuatorial. Nueva York: ABC

BADI, Mbuyi Kabunda (1991). El neocolonialismo en África. Sus formas y manifestaciones, África, América Latina, Cuaderno nº24. Barcelona: Revista Tam. Tam, nº1, abril-mayo, pp.63-68

BROCCATE PIRÓN, Roberto (2012). La cooperación al desarrollo en África habla china. Madrid: RIAEE, Nº0, pp. 88-111

COLOM JAÉN, Artur (2022). El impacto de China en la economía política de África en el siglo XXI. CIUDAD: Revista IDEES, nº56. Disponible en <https://revistaidees.cat/es/el-impacto-de-china-en-la-economia-politica-de-africa-en-el-siglo-xxi>

Ebonda, Ambroise (2006). África y la Pesadilla china. Camerún: le Messenger,

EOM (2020). ¿Qué es la Nueva Ruta De la Seda china? En Orden mundial. Disponible en <https://elordenmundial.com.com/que-es-la-nueva-ruta-de-la-seda-china/> Consultado el 19- 04-2023

ESPIRAL 21(9 -1 -2022). China, la última base naval en Guinea Ecuatorial. Disponible en <http://espiral21.com/china-ultima-una-base-aval-en-guinea-ecuatorial/> Consultado el día 13 .04.2023

FMI (2021). República de Guinea Ecuatorial. Informe del país, nº21/219, septiembre

GOMÉZ DÍAZ, Diana Andrea (2020). China y la construcción de las relaciones estratégicas con países de África. Estudios de caso: su postura contradictoria frente al principio de no intervención. Bogotá: Desafío, vol. 32, n°1, pp. 1-39

GUIJARRO, Garrido Óscar (2022). China y África, un maridaje geopolítico que funciona. Madrid: IEEE. Es. 29 junio de 2022, documento de análisis n°48/2022

JIANGUO SU (2019), Entrevista con el ilustrísimo Sr Consejero Económico y Comercial entre China y Guinea Ecuatorial, 3-4 septiembre de 2018. Cumbre de Beijing en el fórum sobre la cooperación sino-africana: desarrollo de cooperación económica y comercial entre China y Guinea Ecuatorial. Disponible en [https://guineaecuatorialpress.com:/imgdb/2019/filecooperacion .pdf](https://guineaecuatorialpress.com:/imgdb/2019/filecooperacion.pdf)

MARTÍNS DÍAZ, Alejandro (2021). La estrategia de China en África. ¿Cooperación o neocolonialismo? 27-1-2021

MEI, Qi (2021). La Franja y la Ruta: nueva oportunidad para la cooperación China- Guinea Ecuatorial. Disponible en http://gq.chinaembassy.gov.cn/esp/zcjngxdt/20210515_9057623.htm

Consultado el día 21 de abril de 2023

MILANI, CARLOS R.S. y ORTIZ, María Elena Romero (2021). Solidaridad e intereses en la cooperación internacional para el desarrollo: los casos e China y Japón en África, Foro Internacional (FI), LXI, n°4, p838-880

NERÍN Gustau (2008). El barco de las chinas en Guinea Ecuatorial: entre la leyenda urbana y el culto cargo. CIUDAD: Oráfrica, Revista de Oralidad africana, n°4, abril de 2008, pp129-135

NKRUMAH, Kwame Osagyefo (1966). Neocolonialismo: la última etapa del imperialismo. México: siglo XXI

OLGUÍN VÉLEZ, Perla Maribel (2011). El compromiso de china con el desarrollo del tercer mundo: el caso de Angola. México: Estudios de Asia y África, vol.4, nº3, pp.589-649

OEI (Observatorio de Complejidad Económica) (2023). Disponible in <https://oec.world/es/profile/bilateral-country/chn/partner/gnq> consultado el 21 – 04- 2023

OURIQUES, Helton Ricardo y NUNES de AVELAR, Amanda Carolina (2017). Las relaciones económicas entre Angola y China (2000-2014). México: Estudio de Asia y África, vol. 52, nº2. Mayo- agosto 2017

PERRET, Christophe (2007). « L’Afrique et la chine », en diplomatie, nº24. Paris: enero-febrero pp.31-43

SALAMANCA ORTIZ de, Ángel Enríquez (2018). Dra. Sara González Fernández y Dra Tani González Alvarada. Un análisis del impacto económico de las importaciones a China desde África. Madrid: Facultad de Ciencia Económicas y Empresariales

SÁNCHEZ-CASCADA, Mar (2021). El estratégico plan de China para dominar el Atlántico: Expansión militar en África. Disponible en <https://www.larazon.es/internacional/20211212/dyxslkn5ybbtrh4152fkdj3i.html> Consultado el 18-04-2023

SHAN, Ton (2022). Tutora: Henar Pascual Ruiz-Valdepeñas. La cooperación al desarrollo de China en África. Valladolid: Universidad de Valladolid, facultad de comercio.

URBANO, Jefe Steff Anie G (2021). El neocolonialismo chino en América: una evaluación de inteligencia. USAF, Revista Fuerza Aérea –EUA, 3º edición

ZIEGLER, Jean (1978). Main basse sur l’Afrique. Paris : Seuil

LES LANGUES AFRICAINES, UNE VOIE A EXPLOITER DANS LE CADRE DU DEVELOPPEMENT DU CONTINENT : LE CAS DU DIOULA EN AFRIQUE DE L'OUEST

Youssef SYLLA

Yossefsylla13gmail.com

*Institut Pédagogique National de l'Enseignement Technique et
Professionnel (IPNETP), Côte d'Ivoire*

*Département des Formations Générales, Section Techniques
d'Expression.*

Résumé

Le continent africain est à la croisée des chemins. La problématique de son développement reste posée et les solutions pour y parvenir demeurent d'actualité. On parle de développement en économie, en géographie, en sciences humaines ou encore en mathématiques. Dans tous ces domaines, des objectifs de développement sont élaborés et les résultats obtenus ont permis d'assurer à notre humanité un mieux-être. En Afrique, la réalité est tout autre. La pauvreté plombe et rend à néant certains efforts, alors que les potentiels existent. En réalité, ils sont ignorés ou encore minorés. Des domaines comme la linguistique restent inexplorés. Pourtant, la réalité nous enseigne que les pays développés ont fait de leur langue des outils au service de leur développement. La langue de ce point de vue devient un outil au service du développement. Les langues africaines ne sont pas forcément différentes de ces langues. Le dioula, langue transfrontalière parlée dans la quasi-totalité des pays ouest africains, a des atouts naturels qu'il faut pouvoir exploiter et en faire un pilier de développement du continent. Dans la même veine, elle doit pour être intégrée dans la modernité.

Mots clés : *Afrique, développement, dioula, langue*

Summary

The African continent is at a crossroads. The problem of its development remains raised and the solutions to achieve it remain relevant. We talk about development in economics, geography, human sciences and even mathematics. In all these areas, development objectives are developed and the results obtained have ensured better well-being for our humanity. In

Africa, the reality is completely different. Poverty weighs down and destroys certain efforts, even though potential exists. In reality, they are ignored or even downplayed. Areas like linguistics remain unexplored. However, reality teaches us that developed countries have made their languages tools to serve their development. From this point of view, language becomes a tool for development. African languages are not necessarily different from these languages. Dioula, a cross-border language spoken in almost all West African countries, has natural assets that must be exploited and made a pillar of development on the continent. In the same vein, it must be integrated into modernity.

Keywords : Africa, development, Dioula, language

Introduction

Le terme de développement désigne, en sciences humaines, l'amélioration des conditions et de la qualité de vie d'une population, en référence également à son mode d'organisation sociale et à la production d'un bien-être. On parle de développement en économie, en géographie, en sciences humaines ou encore en mathématiques. Dans tous ces domaines, des objectifs de développement sont élaborés et les résultats obtenus ont permis d'assurer à notre humanité un mieux-être. En Afrique, la réalité est toute différente. La pauvreté plombe et rend à néant certains efforts, alors que les potentiels existent. En réalité, ils sont ignorés ou encore minorés. Des domaines comme la linguistique restent inexplorés. Surement à tort. Les concepts liés à la notion de développement sont véhiculés par les mots ou encore par les langues. Fort de ce constat, il ne paraît pas superflu de dire d'une langue quelle est un outil de développement. Abdou Diouf, ancien président sénégalais, en est convaincu. Ainsi affirmait-il à la faveur d'une interview réalisée par Sébastien Le Fol dans *Le Figaro* [2013] : « Le français n'est pas seulement le porte-étendard de la diversité culturelle, c'est aussi la langue du développement. » Peut-on en dire autant pour les langues africaines ? Une exploration de l'univers linguistique africain nous a conduit à la présente

réflexion : « Les langues africaines, une voie à exploiter dans le cadre du développement du continent : cas du dioula en Afrique de l'Ouest. » En clair, comment faut-il agir sur les langues africaines pour qu'elles deviennent des instruments de développement ? La présente communication s'attachera ainsi à montrer, à partir d'un travail de terrain et de publications diverses, que les langues africaines sont aussi des langues de développement. Pour y parvenir, nous nous appuyerons sur le dioula, une langue africaine de l'Afrique de l'Ouest tantôt appelée *dioula*, *malinké* ou *bambara* en fonction des contingences.

Notre démarche consistera donc à montrer qu'en tant que langue transfrontalière, le dioula a des atouts naturels qui font de lui un outil de développement. Il convient également de révéler que pour atteindre cet objectif, il faut qu'il soit enraciné dans la modernité.

1. Le dioula une langue transfrontalière

Le dioula est en effet une langue transfrontalière en Afrique de l'Ouest au regard du nombre de locuteurs qui l'utilisent. Il est pratiqué, naturellement ou par adoption par le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Gambie, le Ghana, la Guinée, la Guinée Bissau, le Liberia, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal et la Sierra Leone. [Konaté Yaya 14-1 : 2016, Vol. 14, n°1] et fait partie d'un continuum linguistique, c'est-à-dire le mandingue, avec pour foyer historique l'Empire du Mali. Le Mandingue, en effet, est considéré comme une langue composée de plusieurs dialectes : bambara et malinké de Kita, maninka de l'Est et malinké de l'Ouest au Mali, dioula en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso, mandinka au Sénégal, en Gambie et en Guinée Bissau ou maninka de l'Est en Guinée.

Le dioula a beaucoup d'atouts naturels qu'il faut exploiter pour atteindre les objectifs de développement recherché.

1.1. Un vecteur de grande communication

L'un des problèmes qui plombent le développement de l'Afrique est la question de la communication ou de la transmission des informations, voire des messages, au regard de la diversité des langues qui y sont pratiquées. En clair, la multiplicité des langues n'est pas toujours gage de richesses. Quelquefois, elle s'avère être un frein à la transmission ou aux échanges d'informations entre des peuples ne partageant pas la même langue. Pour que cela soit possible, il faut que l'un des interlocuteurs parle la langue de l'autre.

Or, à écouter Robert Chaudenson et Didier de Robillard (cité par Rodolphine Sylvie Wamba [2006]), le développement est d'abord un problème de communication qu'il s'agisse d'éducation, de formation, d'information, de santé ou de toutes autres secteurs constituant des leviers de développement.

Considérons le cas du dioula. Cette langue est pratiquée en Afrique de l'Ouest par environ vingt millions d'habitants de part et d'autre des frontières de douze pays, comme nous le mentionnons déjà. Les usagers de cette langue se trouvent ainsi à l'abri des facteurs bloquant la circulation des idées, le partage des savoirs, l'expression des identités individuelles et collectives à l'intérieur de leur espace géolinguistique. Tant que la communication n'est pas bloquée, érodée ou interrompue, il y a plus de chance que les populations, qui ont en partage cette langue, partagent les mêmes informations. La diffusion et la remontée des connaissances du terrain sont des processus qui peuvent donner lieu, les concernant, à des modifications ou à des changements comportementaux, voire sociaux ou environnementaux.

C'est fort de ce constat que Radio France Internationale, en abrégé RFI, pour étendre son hégémonie dans l'espace africain et pour avoir plus d'auditeurs en Afrique de l'Ouest, a intégré, en 2015, le mandingue, langue souche du dioula, au nombre des langues parlées sur ses antennes après le haoussa en 2007 et le swahili en 2010. À ce propos, Marie-Christine Saragosse, alors présidente de France Médias Monde, affirmait, de mener à bien le projet. « On a porté notre choix sur le mandingue, car comme le haoussa et le swahili, c'est une langue qui a traversé les frontières ». (Publié le : 18/10/2015 - 20 :09, Modifié le : 19/10/2015 - 14 :33).

Le choix porté sur cette langue ne se limite pas à ce simple fait. Elle fait le constat que le travail de couverture se déroule en français dans cette zone linguistique. « Or, si les gens ne comprennent pas, on perd le bénéfice de ce qui est la "signature RFI" [...]. Il serait dommage d'en priver des zones qui vivent des situations difficiles. [...], il fallait parler à ces locuteurs dans leur langue pour les aider à mieux comprendre l'univers complexe dans lequel ils vivent.

1.2. Un outil d'intégration

L'intégration sous-entend l'acte de rapprochement. En Sociologie, l'intégration est le processus qui permet à une personne ou à un groupe de personnes de se rapprocher et de devenir membre d'un même groupe ou d'un groupe plus grand. Il peut aussi s'agir d'une action individuelle d'adaptation ou d'insertion au sein d'un groupe donné. On parle aussi d'intégration régionale ou sous régionale par allusion au regroupement initié par des pays en vue d'asseoir des entités économiques, politiques, sociales ou encore fondées sur une même langue, comme c'est le cas avec la Francophonie ou le Commonwealth.

Ces genres d'organisation n'existent pas en Afrique, malheureusement, ou même si c'est le cas, nous ne sommes qu'à

l'étape des intentions, voire des balbutiements. En Afrique de l'Ouest, on aurait pu créer un regroupement des pays ayant en commun le dioula avec pour objectif de favoriser l'intégration de ces pays. Les individus se sentiront ainsi concernés par les mêmes réalités et œuvreront, dans un élan collectif, pour trouver des solutions aux problèmes qui minent leur épanouissement.

À voir de près, les pays les plus développés, qu'il s'agisse des États Unis et du Canada, en Amérique du Nord ; de la France et de l'Allemagne, en Europe ; du Japon ou de la Corée du Sud, en Asie, pour ne citer que ces pays, ont leur propre langue à l'inverse des pays colonisés comme la Côte d'Ivoire, la Guinée, Le Mali, le Burkina Fasso ou le Libéria. Ces derniers ont fait le choix d'utiliser la langue du colonisateur, une fois les indépendances acquises, dans pratiquement tous les secteurs d'activités et espaces de leur État. Ils sont malheureusement, comme c'est le cas, classés au nombre des pays pauvres. À partir de ce constat, certaines thèses s'accordent à dire qu'aucun pays ne peut se développer avec une langue venue d'ailleurs.

On peut donc aisément déduire que les langues étrangères constituent un frein au développement de nos pays. Il convient, au contraire, de faire la promotion de nos langues, car on ne pense mieux que dans sa propre langue. Les élites africaines doivent le savoir et l'Afrique ne peut s'y déroger. Les langues transfrontalières comme le dioula, en Afrique de l'Ouest, constituent un moteur de développement. Comme nous le mentionnons déjà, le dioula est une langue pratiquée par plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest. Elle constitue, pour ce faire, un motif de rapprochement de ceux qui le pratiquent. En favorisant l'intégration, c'est tout un marché économique dont il favorisera l'éclosion. Pour les promoteurs des langues africaines, à l'instar des experts de l'Académie des langues (Acalan) : une institution spécialisée de l'Union Africaine, créée en 2006, le développement de l'Afrique se trouve dans la pratique des langues locales.

Le dioula, en tant que langue transfrontalière permettra, par exemple, aux usagers ivoiriens pratiquant cette langue d'avoir accès, et vice versa, au mode de vie et à la culture du Mali ou de la Guinée, de Burkina Fasso ou du Libéria, de la Sierra Leone ou de la Gambie, etc. levant ainsi les difficultés d'intégration culturelle liées à la connaissance, limitée ou non, de la langue du pays voisin.

1.3. Une langue commerciale

Le dioula, langue simplifiée du Bambara, est utilisée, à l'origine, par les commerçants itinérants originaires du Mali actuel. Fréquentant régulièrement les marchés et les routes, ils ont fini par répandre leur langue sur toute la surface du territoire, dans les villes comme dans les banlieues (Tera Kalilou : 1986, cité par Konate Yaya : 2016) en Côte d'Ivoire comme partout ailleurs dans la plupart des pays en Afrique de l'Ouest.

Il est également désigné par le terme péjoratif de *taboussou* ou *taboussoukan*, de *tagboussou* ou *tagboussoukan*. Le terme dioula renvoie à la notion de commerce ; l'activité elle-même en dioula est traduite par le mot *Djoulaya* ou *Djagouya*, selon les prononciations et en fonction des pays. L'individu exerçant cette activité est appelé *Djoulatchè* s'il s'agit d'un homme ou de *Djoulamoussou* quand on a affaire à une femme.

En réalité, cette appellation est employée, à l'origine, pour désigner un groupe d'individus s'exprimant dans une même langue donnée. Comme langue d'une communauté ethnique, le dioula a fini par s'imposer comme vecteur d'échange dans les espaces commerciaux. On se rend bien compte qu'au lieu d'être pratiquée par les autochtones uniquement, il l'est aussi par les personnes issues d'autres communautés linguistiques.

En tant que langue transfrontalière, mais aussi grâce à l'activité commerciale, le dioula s'est imposé comme une langue d'échange à l'échelle ouest africaine. Dans les marchés au

Burkina, en Côte d'Ivoire et au Mali ou ailleurs en Afrique de l'Ouest, c'est le moyen d'expression favorite des clients et des marchands. Grâce à l'activité commerciale, les dioulas ont réussi à étendre la sphère de la pratique de leur langue à d'autres peuples, en échangeant du coup avec eux us, coutumes et civilisations, mais aussi et surtout en leur apprenant la langue du commerce. De cette façon l'activité commerciale a favorisé l'expansion du dioula pour en faire une langue dominante en Afrique occidentale.

Langue commerciale par excellence, le dioula possède les atouts essentiels pour s'imposer comme un instrument à part entière de l'activité commerciale et partant comme un moteur de développement.

2. Dioula, une langue à ancrer dans la modernité

En dépit de l'étendue de l'espace géographique et linguistique où il est pratiqué, nonobstant l'importance de la population qui l'utilise comme langue véhiculaire, le dioula est fortement mis en compétition avec les langues issues de la colonisation. Pour renverser cette tendance et en faire un véritable outil de développement, il faut lui accoler une valeur ajoutée, c'est-à-dire en faire un instrument intellectuel en l'intégrant dans la modernité.

2.1. Un instrument intellectuel

Les institutions scolaires en Afrique de l'Ouest ont pour langue d'enseignement le français ou l'anglais. Le dioula n'a pas ce privilège. Les politiques, au lendemain des indépendances, ont fait le choix d'ériger ces langues étrangères au rang de langue officielle et de travail laissant les langues locales à leur simple sort. Il faut sortir de cette logique et leur donner les moyens d'être un instrument intellectuel capable aussi de pouvoir exprimer ou dire les formules et formulations

scientifiques telles qu'édictees par les théories scientifiques ou technologiques. Mais, comment s'y prendre pour atteindre cet objectif ?

En tant que langue de large utilisation et d'interactivité, utilisée dans de nombreux espaces et secteurs d'affaires et du commerce, il faut concéder au dioula la place qui est la sienne. Le Mali s'y est déjà engagé en faisant un petit pas dans la reconnaissance du Bambara, langue souche du dioula, devenue langue officielle au même titre que les autres langues au détriment du français qui garde son statut de langue de travail.

Il faut aussi aller plus loin en créant un cadre pour enseigner le dioula. Des documents existent dans ce sens. Un alphabet et un dictionnaire en dioula sont déjà élaborés. Le Guinéen Kanté a créé en 1949 l'alphabet *Nko* pour convenir aux sons des langues mandingues, le dioula y compris. (Jean-Loup Amselle). Cela constitue une avancée, mais en partie seulement. Il est important de passer à une autre étape. Il faut songer à l'enseignement de cette langue. Un tel projet trouve tout son sens dans le fait que nombreux sont ceux qui, dans les contrées les plus reculées à l'intérieur du continent ou même dans les quartiers populaires des grandes villes africaines, ne parlent pas français, anglais ou toute autre langue héritée de la colonisation. Ils n'ont que la langue locale pour interagir. Il faut donc procéder à l'alphabétisation des adultes pour que ceux qui le veulent, aussi bien en milieu urbain qu'en milieu rural, fassent le relais auprès des jeunes.

Dans cette même veine, en ancrant la langue dioula dans un système d'écriture, on évitera qu'il disparaisse. On passera ainsi de l'oralité à l'écriture. Les différents États, ayant en commun cette langue, ont leur partition à jouer. Pour y parvenir, ils devront veiller à la création, puis à la formation de classes d'alphabétisation pour prendre ensuite les décisions qu'il faut en vue d'introduire le dioula dans le système éducatif classique, voire dans l'administration à l'intérieur les contrées où cela est

possible comme l'a réussi l'Éthiopie, mais en l'adaptant à l'environnement ouest africain.

L'enseignement du dioula aidera ceux qui sauront l'écrire, ou qui auront reçu une formation, d'acquérir des capacités telles que la mémoire, l'attention, le raisonnement et la planification. Leur formation dans ladite langue leur permettra également de résoudre des problèmes, d'exercer un jugement et de comprendre le monde qui les entoure pour ensuite mettre en pratique ce qu'ils auront appris.

2.2. Entreprendre une réforme linguistique

L'existence d'une écriture scientifique en langues africaines s'impose. Ce qui supposerait l'explicitation des concepts scientifiques fondamentaux liés aux inventions technologiques récentes dans la langue maternelle de l'enfant. Comme l'a noté Benjamin Lee Whorf, l'un des deux auteurs de la célèbre hypothèse Sapir-Whorf : « Nous disséquons la nature suivant des lignes tracées d'avance par nos langues maternelles. »

Le développement d'un alphabet, d'une orthographe et d'une grammaire ne constitue qu'un point de départ. Il faut aller plus loin en opérant une refonte linguistique, c'est-à-dire adapter le dioula aux exigences linguistiques mondiales. L'exemple du Somali, comme le montre Griefenow-Mewis (2004), témoigne qu'il est possible d'utiliser les langues africaines dans les domaines de la vie pour nommer les choses, car nommer les choses, c'est les voir et les comprendre. Seul ce qui n'existe pas n'as pas de nom. Quand la chose existe dans une langue, il a forcément un nom. Dans une autre langue, où il n'est pas connu, il ne peut exister de nom pour le désigner. Ainsi, selon une certaine réflexion : « Nous sommes myopes ou aveugles à ce pour quoi nous n'avons pas de nom. »

Le dioula n'a pas assez intégré la modernité. Des éléments issus des domaines technologiques sont bien présents dans son lexique avec des origines propres à cette langue.

Fusil = *Mori faga*

Vélo = *Nogo so*

Chaise = *Sigui lan*

Tabouret = *Gbagani*

D'autres mots existent, mais avec une déformation orthographique.

Automobile = *Mobili*

Assiette = *Assièti*

Verre = *Vèri*

Ampoule = *Ampouli*

Table = *Taberi*

Il existe la catégorie de noms empruntés au français ou à l'anglais sans déformation morphologique.

Télévision

Connexion

Radio

Avion

Internet

Souris

Rendez-vous

Cette technique d'enrichissement de la langue dioula doit être renforcée de façon à favoriser son utilisation dans l'univers scientifique, technologique, cybernétique, etc. Le dioula est encore à la traîne dans ce domaine parallèlement à des langues africaines comme le Swahili, le haoussa, le zulu, etc. (Viola Krebs et Namory Diakhaté, 2016). C'est à ces conditions que le dioula pourra intégrer la modernité et devenir une langue de développement

Conclusion

Au total, le dioula, à l'instar de la plupart des langues africaines, présente des atouts et des possibilités à exploiter pour en faire un outil de développement. Il a l'avantage d'être une langue transfrontalière, donc de large diffusion, qu'il faut cependant ancrer dans la modernité. À ce niveau, il doit pouvoir opérer son mu et permettre de nommer les choses et traduire les faits quels que soient les domaines de la vie.

Bibliographie

Amselle Jean-Loup 1996, Le N'Ko au Mali. In: *Cahiers d'études africaines*, vol. 36, n°144. DOI : <https://doi.org/10.3406/cea.1996.1870>

Konate Yaya, « Le dioula véhiculaire : Situation sociolinguistique en Côte d'Ivoire », *Corela* [En ligne], 14-1 | 2016, mis en ligne le 16 juin 2016, consulté le 21 septembre 2023. URL : <http://journals.openedition.org/corela/4586>

Krebs Viola et Diakhaté Namory , « Langues africaines dans un contexte urbain : la situation du continent et le cas du Sénégal et de la Tanzanie », *Droit et cultures* [En ligne], 72 | 2016-2, mis en ligne le 26 septembre 2016, consulté le 08 janvier 2024.

URL : <http://journals.openedition.org/droitcultures/3944> ; DOI : <https://doi.org/10.4000/droitcultures.3944>

Le Fol Sébastien,
<https://www.lefigaro.fr/culture/2013/03/20/03004-20130320ARTFIG00315-abdou-diouf-le-francais-est-la-langue-du-developpement.php>, Publié le 20/03/2013 à 06:00

Wamba Rodolphine Sylvie, *Problématique des langues et question de développement en Afrique francophone subsaharienne*, Nouvelles Études Francophones, Vol. 21, No. 2 (Automne 2006), pp. 136-148 (13 pages)

LA COOPERATION UNIVERSITAIRE NORD-SUD A L'EPREUVE DE LA MONDIALISATION : LE CAS ESPAGNE-AFRIQUE

Zinié Ella Diomandé

Université Félix Houphouët-Boigny

zinusdio@yahoo.fr

Résumé

La coopération universitaire est l'une des dimensions importantes du développement global promu par la mondialisation. Ce travail se consacre à la problématique de la nature et la qualité de cette coopération qui lie l'Espagne, pays de la zone Nord à l'Afrique appartenant à la zone Sud. Dans quel cadre s'établit-elle ? Comment s'exécute-t-elle et quelle en est la portée ? Le cadre institutionnel et diplomatique son exécution, ses réalités et les intérêts en jeu en constituent les grandes articulations. L'objectif étant d'en déceler la portée pour le continent africain.

Mots-clés : Coopération universitaire, politique extérieure, Espagne, Afrique.

Abstract

University cooperation is one of the important dimensions of overall development promoted by globalization. This work is dedicated to the problem of the nature and quality of this cooperation which links Spain, a country in the North zone, to Africa belonging to the South zone. In what framework is it established? How is it carried out and what is its scope? The institutional and diplomatic framework, its execution, its realities and the interests at stake constitute the main articulations. The objective being to detect its significance for the African continent.

Keywords: *University cooperation, foreign policy, Spain, Africa.*

Introduction

Le continent africain, par la jeunesse de sa population active et les opportunités économiques qu'il offre attire chaque jour un peu des pays de la zone développée dite zone Nord. L'Espagne,

l'un des pays de cette zone développée, n'est pas sur un territoire conquis en Afrique mais se rend plus présente progressivement à travers la promotion de sa langue et la coopération au développement. Le volet universitaire de cette coopération connaît une nette évolution aujourd'hui. D'où notre intérêt pour cette thématique dans l'objectif d'en déceler la portée sur l'image de l'Espagne en Afrique. La problématique de la qualité de ;cette coopération universitaire nous intéresse particulièrement. Dans quel cadre s'établit-elle ? Comment s'exécute-t-elle et quelle en est la portée ? En guise d'hypothèses, nous pourrions affirmer que la coopération universitaire s'établit dans un cadre international et institutionnel. Sa mise en œuvre se fait à travers le transfert de connaissance, la mobilité des apprenants et l'appui à la recherche universitaire. Elle permettrait à l'Espagne de mener son expansion progressive en Afrique. À travers la méthode analytique qui part d'une connaissance générale de la coopération universitaire pour réaliser la distinction et la classification des différents éléments qui la composent afin de connaître les relations qu'ils entretiennent entre eux nous mènerons cette étude. En premier, nous aborderons le contexte et le cadre institutionnel de la coopération universitaire Espagne-Afrique. Dans la deuxième partie, nous nous attarderons sur la mise en œuvre de la coopération universitaire pour enfin aborder l'approche analytique dans la troisième partie.

1. Contexte, cadre institutionnel de la coopération universitaire Espagne-Afrique

1.1. Contexte national et international de mise en œuvre de la coopération universitaire Espagne Afrique

Les termes « Nord » et « Sud » font référence aux différences sociales, économiques et politiques existant entre les pays développés (Nord) et les pays en développement (Sud). La

coopération Nord-Sud « intervient lorsqu'un pays développé soutient économiquement ou sous une autre forme, un pays moins favorisé, par exemple avec une aide financière lors d'une catastrophe naturelle ou d'une crise humanitaire » (Nations Unies/ONU Infos, 2023 : p1)

L'Espagne en sa qualité de pays appartenant à la zone Nord, s'inscrit dans cette dynamique internationale prônée par l'ONU en développant des cadres d'exécution d'une politique de coopération scientifique et universitaire répondant aux besoins de l'Afrique. C'est pourquoi, dans son dernier plan directeur de la politique extérieure 2018-2021, un point d'honneur est mis sur les alliances nationales et internationales ainsi que le dialogue entre les acteurs du secteur universitaire pour une coopération optimale. La rubrique consacrée à la coopération académique indique succinctement que :

«Se recabará de la universidad su papel de activador en la construcción de alianzas nacionales e internacionales, en el diálogo entre actores implicados en consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y en la Educación para el Desarrollo (...) y se fomentará la formación de redes de investigación entre universidades y centros de investigación españoles y de nuestros países socios. » (Gobierno de España, 2018: p 45). La volonté du Gouvernement espagnol se matérialise à travers la mise sur pied de la plateforme Mesa África.

1.2. La plateforme Mesa África, cadre institutionnel de la coopération universitaire

Mesa África est la plateforme mise sur pied par le Gouvernement espagnol consacrée aux politiques publiques de coopération culturelle et universitaire. Les entités de la Société Civile espagnole et la représentation de la diaspora africaine participent à son élaboration. C'est une plateforme mise en place

dans le cadre de l'action étrangère espagnole pour la mise en œuvre du III Plan Afrique, dont la portée géographique s'étend aux pays au sud du Sahara en priorité. En clair, c'est le nouveau moyen d'expansion idéologique, scientifique et linguistique de l'Espagne en Afrique.

La coopération académique et scientifique est menée par divers acteurs notamment les universités publiques et privées, les centres de recherche et universitaires, les groupes de réflexion, les groupes de chercheurs et de scientifiques, les ONGs et fondations, les ministères de tutelle en Espagne et en Afrique et les agences de coopération notamment l'Agence Espagnole de Coopération Internationale pour le Développement (AECID) à travers les bourses. Ce sont des partenaires sûrs dans la mise en œuvre de la vision du Gouvernement espagnol quoique celle-ci ait été freinée par la pandémie Covid 19 qui a littéralement fermé toutes les frontières du monde.

1.3. La stratégie de coopération universitaire post-Covid

La Stratégie de Réponse conjointe de la Coopération Espagnole à la crise du Covid 19 entend «Fortalecer los centros de estudio e investigación en materia de cooperación y desarrollo; así como promover alianzas que faciliten la transferencia de conocimientos y los avances de la ciencia para el desarrollo.⁸⁴» (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, 2020: p 18)

L'organisation du tout premier séminaire de coopération académique Afrique-Espagne juste après l'accalmie de la crise Covid 19 répond donc à la nécessité de raviver la coopération universitaire secouée par celle-ci.

⁸⁴ Renforcer les centres d'études et de recherche sur la coopération et le développement ; ainsi que la promotion d'alliances qui facilitent le transfert de connaissances et les progrès scientifiques au service du développement. Notre traduction.

C'est une initiative du Ministère des Affaires étrangères, de l'Union Européenne et de la Coopération, du Service espagnol pour l'internationalisation de l'éducation (SEPIE) et de Casa África, des structures étatiques. Ce premier séminaire organisé les 21 et 22 juin 2021 vise à booster les relations Espagne Afrique dans le cadre de l'éducation supérieure et la formation professionnelle. Ce séminaire a tout son sens vu l'importance stratégique de l'Afrique aujourd'hui pour les autres continents. En effet, «con una población de 1.350 millones de habitantes, de la que un 60 % es menor de 25 años, África es el continente más joven. (...) Adicionalmente, se estima que cerca de dos millones de africanos estudian español en estos momentos». (Ministerio de Asuntos Exteriores, de la Unión Europea y de Cooperación, 2021: p1). Au-delà de toutes les spéculations concernant les effets néfastes de la crise Covid 19 sur les relations internationales dans l'ensemble, l'Afrique demeure ce continent favorable à toute politique de coopération au développement, en particulier celle qui a trait à l'éducation universitaire, au regard de l'importance du nombre de jeunes. Les actions entreprises par le Gouvernement espagnol en ce sens sont donc fructueuses.

2. L'exécution de la coopération universitaire entre l'Espagne et l'Afrique

Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de coopération universitaire, les trois domaines sont la recherche, l'enseignement et formation continue et le transfert et la valorisation des connaissances.

2.1. La recherche

Dans le cadre de la formation universitaire, la recherche est la source du développement, le l'ébauche de solutions aux questions existentielles de la société. Elle est le dynamisme même de la société. Et pour ce qui est de la coopération, elle

constitue ce pont qui relie les espaces géographiques autour de la vision de globalisation. De plus en plus, nous entendons parler de réseaux de chercheurs et de centres de recherche aux niveaux sous régional, régional et continental. La coopération préconise aujourd'hui que ces différents réseaux collaborent. À ce titre, il existe une collaboration naissante mais prometteuse des réseaux et centres de recherche européens et africains notamment ARDA, AEGIS et le Réseau d'Etudes Africaines du Monde Ibérique. C'est un écosystème afro-espagnol de recherche et de pensée pour le développement des deux sphères universitaires.

2.2. L'enseignement et la formation continue

La formation et l'enseignement désignent le volet pratique de la coopération universitaire. Par eux, la transmission de connaissance, de savoir-faire et d'idéologie devient une réalité. Dans ce cadre, la formation réglementée et non réglementée et la préparation de matériels didactiques pour l'enseignement de l'espagnol sont les actions menées. Elles se font en collaboration avec les pays africains qui l'incluent dans leur système éducatif et qui ont besoin de disposer ou de mettre à jour leurs matériels. Ce second volet étant naissant, les pays pilotes provisoires sont : la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Cameroun, le Bénin et le Gabon. (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, 2022 : p 7). Dans la même veine, on assiste également à l'augmentation du nombre d'enseignants de l'Espagnol comme Langue Etrangère (ELE) grâce à l'extension du programme EUROPROF réalisé en collaboration avec l'Institut Cervantes. Et parlant de cet institut, il est à noter qu'il abat un travail considérable dans la formation présentielle et en ligne, le suivi et l'organisation d'activités de pratique et de promotion de la langue espagnole en Afrique. L'ouverture d'une de ses représentations au Sénégal en est l'illustration parfaite.

2.3. Le transfert et la valorisation des connaissances

L'organisation de réunions entre les universités espagnoles et africaines, les centres de recherche scientifique, les groupes de réflexion et les organisations collaboratrices répond à l'objectif de mettre en synergie les connaissances et le savoir-faire de part et d'autre. C'est un transfert de connaissances par lequel les résultats de la recherche, les découvertes scientifiques, la propriété intellectuelle, la technologie, les données ou les connaissances circulent entre les différentes parties prenantes. L'existence donc de conventions en ce sens entre les universités espagnoles et africaines favorise ce transfert de connaissances. Toutefois, les programmes à impact direct sont ceux qui consistent en la mise à jour linguistique et méthodologique des enseignants de l'Espagnol comme Langue Etrangère. Le programme de formation des enseignants étrangers se déroule selon trois modalités différentes et constitue une plateforme de référence en ce qui concerne le transfert de connaissance et de savoir-faire.

Les fameux programmes de mobilité internationale, notamment ceux liés aux étudiants, enseignants et au personnel du cadre informel, entrant dans le cadre du programme Erasmus sont très prisés aujourd'hui en Afrique. UCAfrica qui est un programme orienté vers le continent africain fait permet à l'Université de Cadix, initiatrice du programme, de s'internationaliser et se positionner comme une université ouverte à tous.

Les programmes de bourses d'études en Espagne, dénommés MAEC-AECID promus par le Ministère des Affaires Etrangères, l'Union Européenne et de Coopération (MAEC) en collaboration avec l'Agence de Coopération Espagnole pour le Développement (AECID) sont une référence aujourd'hui en matière de transfert de connaissances et de formation. Les pays africains font justement partie des bénéficiaires.

3. Approche analytique

3.1. *Le monopole de la zone Nord sur la zone Sud*

La coopération universitaire provient de la zone Nord et s'étend vers l'Afrique dont la majeure partie des pays appartiennent à la zone Sud. Les initiatives de coopération, les programmes de bourses, de transfert de connaissance, de renforcement de capacités sont suscités par le Nord. La zone Sud est bénéficiaire en général et plus demandeuse. Casa África (2023: p1) affirme d'ailleurs à ce sujet que «El crecimiento demográfico exponencial de África determina un aumento de la demanda de estudios universitarios y de post grado que pueden saturar las universidades locales⁸⁵.» D'où le succès des programmes de bourses extérieures en Afrique. Pour les pays africains, bénéficiaire de bourses d'études ou de formation en Espagne est le signe du regard bienveillant d'un pays européen et la preuve du bon niveau de coopération avec ce dernier. L'Afrique ne devrait pas pour autant s'en contenter au point de demeurer l'éternelle demandeuse. Les universités africaines ne sont-elles pas capables de proposer des programmes de bourses d'études aux européens ? La coopération universitaire devrait se développer un peu plus du côté des pays africains qui sont capables de proposer des programmes de formation socio-culturelle ou même traditionnelle aux postulants étrangers. L'Afrique devrait être capable de proposer une réponse adéquate de coopération aux pays du Nord. Il s'agirait pour les pays africains de proposer de programmes universitaires d'immersion culturelle, sociologique, voire traditionnelle aux boursiers provenant des pays de la zone Nord.

⁸⁵ La croissance démographique exponentielle en Afrique détermine une augmentation de la demande d'études universitaires et de troisième cycle qui peut saturer les universités locales. Notre traduction.

3.2. La coopération universitaire, un prétexte d'expansion

Le prétexte de la coopération universitaire permet à l'Espagne de mener son expansion linguistique, idéologique et économique de façon progressive en Afrique. Vu que le continent africain n'est pas historiquement un acquis pour l'Espagne, le prétexte de la promotion linguistique et de la coopération dans les domaines de l'éducation et la formation reste valable et la stratégie marche bien. Plus il y a des missions de formation en Afrique, des conventions de mobilité signées et des activités de promotion de la langue espagnole organisées dans les pays africains, plus la sympathie pour l'Espagne naît dans les cœurs des africains. Accroître et protéger ses intérêts économiques en Afrique est un objectif clé que la coopération universitaire favorise.

3.3. De la nécessité d'approfondir la coopération universitaire entre l'Espagne et Afrique.

L'intensification de la coopération universitaire devrait d'abord émaner d'une volonté politique mutuelle. En effet, de même que les dirigeants européens devraient considérer la partie africaine comme pourvoyeuse de connaissances, les autorités africaines devraient également accompagner leurs universités respectives dans leur structuration, optimisation et internationalisation. Face à l'ignorance mutuelle entre les institutions universitaires africaines et espagnoles, ne peuvent mériter la confiance des universités espagnoles que des universités africaines compétitives, qui proposent des programmes de formation crédibles et prometteurs.

Les instruments de financement et de collaboration devraient être octroyés de part et d'autre. En clair, de même que le Gouvernement espagnol apporte un appui institutionnel et financier à la recherche et la formation, les autorités africaines devraient prioriser de plus en plus la problématique de l'éducation et la formation de qualité en y accordant des budgets

conséquents. Il est également souhaitable que le soutien institutionnel et financier émanant des organismes internationaux s'oriente davantage vers la synergie des parties impliquées. Les groupes et centres afro-espagnols devraient alors bénéficier de plus d'appui pour parvenir à une coopération universitaire de développement.

Conclusion

La coopération scientifique qu'entreprend l'Espagne en Afrique est un prétexte d'expansion qui a aujourd'hui une portée visible sur les relations la liant avec les pays africains convoités. Même si l'Espagne n'est pas en territoire conquis, force est de constater que sa forme de coopération basée sur la valorisation de la recherche, le transfert de connaissances et la mobilité est efficace. Ce sont des instruments et procédés subtiles. Nos hypothèses émises à l'entame de notre rédaction sont confirmées en ce sens où l'Espagne réussit progressivement son positionnement en Afrique grâce à la diplomatie douce matérialisée par la coopération. Cette coopération universitaire a un bel avenir puisque les programmes dont les pays africains sont bénéficiaires sont en croissance et attirent de plus en plus d'intéressés. Son optimisation dépend en partie des autorités africaines qui ne devraient s'impliquer un peu plus.

Références bibliographiques

Casa África, (2023), «Seminario sobre Cooperación académica África-España». Las Palmas de Gran Canarias, <https://www.casaffrica.es/es/evento/seminario-sobre-cooperacion-academica-africa-espana> (Consultado el 14/07/2023)

Gobierno de España, (2018), *V Plan Director de la Cooperación Española 2018 / 2021*, Madrid, Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

Ministerio de Asuntos Exteriores y Unión Europea, (2022), *MESA ÁFRICA .Propuestas sobre políticas públicas para la cooperación cultural y académica*, Madrid, MESA.

Ministerio de Asuntos Exteriores, de la Unión Europea y de Cooperación, (2021), *Primer Seminario de Cooperación Académica África-España, El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, SEPIE y Casa África organizaron este encuentro con el objetivo de impulsar las relaciones entre España y África Subsahariana en el ámbito de la educación superior y la formación profesional*, Madrid, Dirección General de Comunicación, Diplomacia Pública y Redes.

Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, (2020), *Estrategia de respuesta conjunta de la Cooperación Española a la crisis del Covid-19. Afrontando la crisis para una recuperación transformadora*, Madrid, Secretaría de Estado de Cooperación Internacional Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible.

Nations Unies/ONU Infos, (2023), *Qu'est-ce que la coopération Sud-Sud et pourquoi est-ce important ?* New York, Département des Affaires économiques et sociales.

LA DRAMATISATION DE LA DOMINATION DES PAUVRES PAR LA LOI, DANS *LE THEATRE DE* AHMED TIDJANI CISSE

FANNY Losséni

Université Peleforo GON COULIBALY de Korhogo
fannylosseni1@gmail.com

Résumé

*Le double statut du théâtre lui donne le pouvoir de représenter par écrit et sur scène, tous les vices qui font entraves au développement humain. Particulièrement en Afrique, le développement est constamment mis en mal par les africains eux-mêmes parce qu'ils manipulent la loi pour dominer les pauvres, pour détourner les deniers publics et pour encourager la corruption généralisée. Cette étude vise donc à dénoncer ces faits à travers la pièce de théâtre *Au nom du peuple* du dramaturge Ahmed Tidjani Cissé. Au moyen de la sociocritique, il sera question d'analyser la pièce théâtrale afin de saisir d'une part la matérialisation de la domination des pauvres par la loi et d'autre part, de montrer que cette attitude est un frein au développement humain en Afrique.*

Mots clés : théâtre, domination, corruption, développement, loi, pauvreté

Abstract

*The dual status of theater gives it the power to represent, in writing and on stage, all the vices that stand in the way of human development. Particularly in Africa, development is constantly undermined by Africans themselves, who manipulate the law to dominate the poor, embezzle public funds and encourage widespread corruption. This study therefore aims to denounce these facts through the play *Au nom du peuple* by playwright Ahmed Tidjani Cissé. Using sociocriticism, we will analyze the play in order to grasp the materialization of the domination of the poor by the law, and to show that this attitude is an obstacle to human development in Africa.*

Key words: theater, domination, corruption, development, law, poverty

Introduction

De tous les genres de la littérature, le théâtre est spécialisé dans la dénonciation des tares de la société ; cela grâce à son pouvoir de la représentation. Armand Gatti (2011, pp. 18-19) le considère comme « un moyen de libération, non seulement de préjugés, d'injustices mais aussi du conformisme et de certaines façons de penser qui, arrêtées, deviennent cercueils ».

Le théâtre bénéficie d'un double statut ; il est à la fois texte et pratique. Cette hybridité lui permet de représenter par écrit et sur scène, tous les vices qui minent le développement humain. Il faut noter que le développement humain centralise la quasi-totalité de ces activités sur les intérêts des populations. Il s'intéresse à tous les aspects qui peuvent contribuer à l'amélioration des conditions de vie des peuples. Alors, sont pris en compte, le développement des ressources humaines, le bien-être physique et mental, l'équilibre social et les besoins essentiels tels que l'alimentation, la liberté, la sécurité, la santé, l'éducation, la protection etc.

Malheureusement, le développement des peuples d'Afrique est perpétuellement menacé par la corruption, l'abus du pouvoir, la domination des pauvres etc. Le milieu de la justice n'est pas épargné. En principe, cette institution est sensée trancher équitablement les problèmes qui opposent les individus. C'est pourquoi, elle est représentée par une balance traduisant l'équilibre, l'harmonie, l'ordre et l'équité. C'est à cet effet que les juges prêtent serment à leur prise de service. Leur serment est l'affirmation solennelle de s'engager à respecter sans réserve, les règles morales et juridiques de leurs activités respectives et cela durant toute la vie professionnelle.

Malheureusement, les bavures juridiques constatées en Afrique font penser que la balance judiciaire est une allégorie qui renvoie moins à l'impartialité qu'au favoritisme. En effet, en se référant à l'histoire des peuples et aux textes de certains

dramaturges comme Ahmed Tidjani Cissé, nous nous rendons compte que les principes fondamentaux de la loi ne sont pas toujours respectés.

Dans certains État d’Afrique, la justice néglige sa mission première pour piétiner les droits des plus faibles. Elle devient alors une justice partielle et discriminatoire qui ne fonctionne que pour le pouvoir. Ce constat alarmant a motivé notre sujet intitulé « La dramatisation de la domination des pauvres par la loi, dans le théâtre de Ahmed Tidjani Cissé ».

Dramaturge, juriste, comédien et metteur en scène, Ahmed Tidjani Cissé est né en 1941 en Guinée-Conakry, un pays qui est le théâtre de crises politiques, administratives, économiques et juridiques depuis le régime du Président Sékou Touré. La pièce de théâtre *Au nom du peuple* Ahmed Tidjani Cissé, parue en 2011, est la transposition à la scène de cette triste réalité qui se vit dans le pays natal de l’auteur et par extension, dans la majorité des pays d’Afrique. Cette œuvre théâtrale nous sert de corpus dans cette étude. La pièce est composée de quatre actes qui fait la parodie d’une juridiction à géométrie variable après des détournements de deniers publics. Elle fait la satire d’un pauvre individu dominé injustement par la loi sous l’influence du Préfet qui manipule un juge corrompu.

La question qui se pose est de savoir comment le pauvre citoyen est dominé par la loi dans la pièce théâtrale et comment cette domination fait-elle entrave au développement de l’Afrique ?

L’objectif principal de l’étude est de montrer non seulement que les gouvernants africains soumettent de force les pauvres citoyens en influençant la loi mais aussi, qu’ils font entrave au développement de l’Afrique en détournant les deniers publics et en encourageant la corruption généralisée.

L’hypothèse générale qui dirige cette étude soutient que la loi en Afrique contemporaine est influencée par le pouvoir au point à ignorer les droits de l’Homme.

Pour une bonne analyse, nous aurons recours à la méthode sociocritique qui selon Claude Duchet (1979 : 4) permet d'analyser et de décrire les rapports entre la société, l'œuvre littéraire et l'auteur. Abondant dans ce sens, Barthélemy Kotchuy (1984 : 65) soutient que la sociocritique permet « d'analyser l'œuvre dans sa globalité. Elle ne se contente pas de révéler la structure sociale telle qu'elle se présente dans les textes, mais elle étudie le fonctionnement des effets littéraires en rapport avec le contexte social ».

En conséquence, notre sujet sera structuré en trois axes principaux. Le premier permettra de conceptualiser les notions afin de montrer leur prégnance dans le théâtre négro-africain. Le deuxième analysera la matérialisation de la domination des pauvres par la loi dans la pièce théâtrale. Dans le dernier axe, nous dégagerons la signification idéologique de la pièce théâtrale.

1. La conceptualisation des notions et leur prégnance dans le théâtre de Tidjani Cissé

La conceptualisation des notions clés qui constituent notre sujet s'impose pour saisir leur prégnance dans le théâtre de Ahmed Tidjani Cissé. Aussi, tenterons-nous une approche conceptuelle des notions suivantes : domination, pauvre et loi.

1.1. Les notions de “domination” et de “pauvre”

La paire “domination-pauvre” est une hybridation qui marque l'histoire des peuples d'Afrique. La domination peut être définie comme un pouvoir qui s'impose par tous les moyens et parvient à faire reconnaître sa légitimité par des personnes qui la subissent. En Afrique, la notion de domination nécessite de s'interroger sur le pouvoir et ses transformations. Dans *Économie et société*, le sociologue allemand Max Weber définit le pouvoir comme « toute chance de faire triompher au

sein d'une relation sociale sa propre volonté, même contre des résistances, peu importe sur quoi repose cette chance ». Partant de la définition du pouvoir, il élucide celle de la domination qu'il considère comme « la chance, pour des ordres spécifiques (ou pour tous les autres), de trouver obéissance de la part d'un groupe déterminé d'individus » (Weber Max, 1971).

La distinction entre pouvoir et domination se trouve donc dans le fait de « trouver obéissance ». La domination poussée à l'extrême oblige les individus dominants à la subir et à reconnaître sa légitimité. La notion de domination nécessite donc de se pencher sur la légitimité du pouvoir dominateur, c'est-à-dire ce qui pousse les individus dominants à accepter les ordres qu'ils subissent.

La domination par la loi prend de plus en plus une proportion inquiétante dans le monde. Elle tend à se légitimer en Afrique où la violence exercée sur une classe sociale inférieure, est l'expression courante de l'autorité. Le pouvoir soumet de force les pauvres en influençant ou en manipulant la loi. Les pauvres sont obligés d'accepter leur situation en raison de leur pauvreté face au pouvoir.

La notion de pauvreté est vaste et relative. Elle peut être liée à un manque de biens matériels, d'argent et de nourriture. Mais dans le contexte de cette étude, la notion de « pauvre » va au-delà de cette acception pour désigner celui qui est dans une situation de faiblesse, d'impuissance par rapport aux gouvernants. Cette pauvreté se traduit notamment par l'impossibilité de s'exprimer parce que le pauvre est stigmatisé par l'autorité. La pauvreté est un problème complexe de société. Toutes les définitions qu'on lui donne, s'accorde sur le fait que le pauvre est celui qui est en position de faiblesse dans la société et dont les droits ne sont pas respectés par le pouvoir. Une situation qui fait entrave le développement humain.

1.2. La notion de “loi”

Lorsqu'on se réfère au milieu juridique, une "loi", au sens large du terme, est une disposition normative et abstraite posant une règle juridique d'application obligatoire. Au sens formel, la loi est une disposition prise par une délibération du Parlement (Assemblée nationale et Sénat) par opposition au "règlement" qui est émis par une des autorités administratives auxquelles les lois constitutionnelles ont conféré un pouvoir réglementaire. Ainsi définie, la loi s'impose à tous. Tous les citoyens d'un pays se doivent de la respecter scrupuleusement et s'efforcer de la faire respecter par une attitude civique.

La loi, si elle est respectée, favorise le développement humain qui ne doit pas être appréhendée seulement en termes de croissance économique et quantitative. Le développement dont il est question ici, s'étend au-delà de cette considération et prend en compte les opportunités politiques, législatives, culturelles et sociales.

Dans un article, Fanny Losseni et Pierre Kouakou Tano (2021 : 298) ont présenté le développement humain durable comme un phénomène qui « intègre le renforcement des capacités d'une génération à l'autre en termes d'amélioration des conditions de vie, de croissance économique, du capital social et humain ».

La paire développement-loi, permet à l'individu de bénéficier de la liberté, de la sécurité, de la protection, de l'émancipation et du sens d'appartenance à une communauté, voire à une vie socioculturelle. Il vise à améliorer la qualité de vie individuelle et sociale des individus. Ainsi, la personne humaine est au centre de tous les aspects du processus de développement humain.

Si la loi et le développement humain sont compromis alors de nombreux choix pour développer les capacités des individus vont laisser place à la domination, à la pauvreté et à l'injustice comme matérialisé dans la pièce de théâtre d'Ahmed Tidjani.

2. La matérialisation de la domination des pauvres par la loi dans la pièce théâtrale

La matérialisation étant l'action de rendre réelle et tangible un phénomène théorique, le dramaturge Ahmed Tidjani Cissé se consacre aux préoccupations matérielles de la domination des pauvres par la loi dans sa pièce théâtrale *Au nom du peuple*. Cette matérialisation se résume en une accusation infondée, une détention arbitraire et un procès parodié qui aboutit à une condamnation indue de pauvres accusés.

2.1. De l'accusation infondée à la détention arbitraire

L'accusation infondée est une expression qui décrit un dossier manquant de preuves. Dans la pièce de théâtre, le personnage Satifa Camara et ses présumés complices ont été accusés sous la base de simples soupçons et détenus arbitrairement. Ainsi, ils ont été arrêtés et privés de leur liberté dans le non-respect des droits de l'Homme.

Ils ont été accusés à tort d'avoir détourné plusieurs millions dans une société dénommée « tout pour le chef ». Satifa Camara ne se reconnaît pas dans cette accusation. D'ailleurs il rejette la faute aux gouvernants à travers la réplique suivante : « d'abord, parmi vous tous... Qui n'a pas volé un jour l'argent public ? Peuh ! Tout le monde détourne dans ce pays ? C'est un spot national ? Monsieur le Président, est-ce avec votre salaire que vous avez bâti vos trois villas en six mois, acheté trois mercos dont une pour que madame fasse ses emplettes au marché M'balia ? » (*Au nom du peuple*, Acte 1, scène 2, p.17, réplique 7).

Satifa Camara est en réalité victime d'un complot de haut niveau orchestré par un puissant du pouvoir, en la personne du Préfet. Ce complot a été possible avec la complicité du juge, du greffier et de l'inefficacité de l'avocat commis d'office.

Haut fonctionnaire, le préfet est dépositaire de l'autorité de l'État. Il a la charge des intérêts nationaux et du respect des lois. De ce fait, il assure le contrôle administratif du département, des communes et des établissements publics implantés dans sa circonscription.

Malheureusement, le Préfet, personnage dramatique dans la pièce de théâtre, se sert de ses attributs pour dominer le pauvre Satifa Camara. Ainsi, entretenant des relations sexuelles secrètes avec la femme de Camara, il mûri finalement l'intention lugubre de la garder pour lui seul. Se sentant cocufié et déshonoré, la victime essaie de le traduire en justice. Halas ! Il se heurte au pouvoir absolu du Préfet qui à retourner illico la situation contre lui comme le montre cette réplique : « Le Prévenu : le Préfet a voulu me prendre ma femme. J'ai menacé de le trimballer devant votre cour et comme il a les bras plus longs que les miens, je me suis retrouvé à sa place » (*Au nom du peuple*, Acte 1, scène 2, p.17, réplique 7).

Par la réplique de ce personnage, Ahmed Tidjani Cissé met en scène le jeu de la dialectique du pauvre et du riche. Le personnage devient comme le révèle Jean Pierre Ryngaert (2006 : 91) porteur d'une voix, la voix des sans voix.

Afin de camoufler ses intentions macabres, c'est-à-dire donner l'impression de ne pas s'intéresser à la femme du prévenu, le Préfet accuse d'autres pauvres complices ensemble avec Satifa Camara. Le juge se sert de cette mise en scène pour enfoncer le clou. Ainsi, comme il le dit : « Tes complices eux, avaient certainement des épouses dont les grâces étaient plus des injures faites à la nature que des invites à la concupiscence, n'est-ce pas ? » (*Au nom du peuple*, Acte 1, scène 2, p. 18, réplique 3).

Le prévenu se veut plus précis lorsqu'il déclare que l'accusation de ses complices n'est que diversion. Il le dit en ces termes : « Oh ! Oh ! Tout ça, c'est pour faire écran. La preuve, on a laissé filer mes complices » (*Au nom du peuple*, Acte 1,

scène 2, p. 18, réplique 4). Malgré les arguments de Satifa Camara pour se défendre, l'accusation infondée et l'arrestation arbitraire aboutit à un procès parodié et une condamnation lourde.

2.2. Du procès parodié à la condamnation indue

Au prologue de la pièce théâtrale, le dramaturge Ahmed Tidjani Cissé projette le lecteur-spectateur dans un tribunal cocasse qui présente une potence à l'arrière-scène, une balance ridicule sensée traduire l'équilibre et l'équité. L'on aperçoit aussi un sabre en guise de fléau et une salle d'audiences à l'avant-scène. Cette description montre le caractère insolite du tribunal dans lequel va se dérouler le procès parodié des accusés. Au début de l'acte 1, scène 1, le narrateur plante le décor d'une audience en désignant des personnes non qualifiées pour constituer la cour. S'adressant au public, il dit : « ensemble, nous allons nous transporter dans une salle d'audiences (...) Nous allons constituer, avec le concours de tout le monde, une cour de justice (...) Vous là-bas, vous serez le Président du tribunal (...) Vous, vous serez l'accusateur public » (*Au nom du peuple*, Acte 1, scène 1, p. 11-12, réplique 1 et 4).

Cette désignation hardie est la représentation scénique d'un tribunal révolutionnaire à l'image de celui du régime de Sekou Touré de la Guinée-Conakry, où la paire tribunal-prison était une machine mise en place pour écraser les pauvres et les jeter dans la prison du camp Mamadou Boiro.

Le langage absolu du Président de tribunal qui vient d'être désigné, la façon dont il choisit soudainement le greffier et l'avocat commis d'office, sont les signes d'un tribunal de favoritisme. Les répliques suivantes en témoignent : « Le Président : Alhadji Mounafagui, tu feras en même temps office de plumitif (...). Mademoiselle, vous allez vous charger de sa défense ». (*Au nom du peuple*, Acte 1, scène 2, p. 14-15, réplique 1 et 14).

Dans un procès qui oppose un pauvre à un gouverneur, le tribunal mis en place est déjà à l'avantage du pouvoir. À en croire le Prévenu, le Préfet a manipulé l'appareil judiciaire dans l'intention de le mettre en prison. Alors, il a fait diversion en cachant les vrais coupables qui ont détourné les fonds. De cette manière, il pourra éloigner Satifa Camara de son épouse afin de profiter seul de sa beauté charnelle. Cette réplique du prévenu en témoigne : « c'est moi que le Préfet voulait coffrer, pour confisquer ma femme » (*Au nom du peuple*, Acte 1, scène 2, p.18, réplique 4). Face à cette réaction du prévenu, l'accusateur se lève brusquement, racle sa gorge fortement, pointe son doigt en direction du prévenu et s'exprime avec dédain :

« Cet homme est coupable, profondément coupable. Et puis, regardez-le, il n'est même pas beau. Comment voulez-vous qu'un pied plat de cet acabit puisse avoir à lui tout seul une belle femme ? Au demeurant, son parler paysan et gras, son air faussement ingénu nous permet de subodorer chez cet individu, tous les ingrédients constitutifs d'un escroc, d'un habile détourné de deniers publics. (...) Cet affameur a détourné des millions. Et nous autres alors. (...) Donne-m'en une partie et la justice sera clémente ». (*Au nom du peuple*, Acte 1, scène 1, p. 1, réplique 8).

À travers cette réplique, l'accusateur confirme implicitement les faits qui sont reprochés au Préfet. Il révèle aussi au grand public, la pauvreté de Satifa Camara qui n'a pas le droit en tant que pauvre, de garder à lui seul une belle épouse. En d'autres termes, il doit la partager avec les riches parce qu'il n'a pas l'argent pour s'en occuper. En plus, l'accusateur cautionne les détournements de deniers publics puisqu'il réclame une partie de la somme détournée en contrepartie de la liberté du prévenu.

Le juge corrompu, se prête à cette mise en scène orchestrée par le Préfet. Ainsi, à la scène 2 de l'acte 1, il donne des

instructions fermes au greffier : « tu pousseras le dubitatif dans la case du vraisemblable. Nous sommes là pour jouer et gagner de l'argent, l'important c'est l'apparat du verbe tranchant et un regard de hibou. Personne ne pose de question à un hibou, alphabétisé ou analphabète » (*Au nom du peuple*, Acte 1, scène 2, p.14, réplique 3).

Dès lors, le sort de l'accusé Satifa Camara est scellé. L'on assiste à un procès qui apparemment est une mise en scène. Ainsi, sur instruction du juge, le greffier sort le dossier n° 1 qui oppose l'État contre Satifa Camara. Selon la lecture faite par le greffier : « il s'agit d'un détournement de plusieurs millions au détriment de l'entreprise nationale "tout pour le chef" » (*Au nom du peuple*, Acte 1, scène 2, p.14, réplique 6).

L'expression « tout pour le chef », fait référence à l'absolutisme, à la gestion dictatoriale des services publics et privées en Afrique. Les employés de ces services travaillent dans des conditions déplorables avec des salaires misérables qui ne se payent pas régulièrement. Les épouses de certains employés sont courtisées par les employeurs. Cette situation aboutit le plus souvent aux grèves pour la revendication des payes et des meilleures conditions de travail. Mais au lieu de rendre justice, les grévistes se retrouvent en prison, accusés de trouble à l'ordre public ou de détournement de fonds. Tel est le cas de l'employé Satifa Camara et ses prétendus complices.

Pendant que l'avocat plaidait pour que la cour prononce un non-lieu au bénéfice de son client, le juge déjà corrompu dormait. L'accusateur qui le voyait dormir, n'a rien dit. Juste après le plaidoyer de l'avocat, l'accusateur conscient que le juge n'a rien attendu du plaidoyer, le réveille. Se frottant les yeux somnolant, le juge demande : « qu'est-ce que l'avocat a dit ? » (*Au nom du peuple*, Acte 1, scène 2, p.21, réplique 5). L'accusateur, déterminé pour la condamnation de Camara, répond mensongèrement à la place de l'avocat : « elle a dit qu'étant commis d'office, elle n'a pas eu le temps d'étudier le

dossier de l'accusé. Que de toutes les façons elle se moque de ce qu'il peut advenir de lui » (*Au nom du peuple*, Acte 1, scène 2, p.21, réplique 6).

Désabusé, par tous cette machinerie, l'avocat se résigne et s'exclame : « Non ; mais sans blague, quel théâtre ? » (*Au nom du peuple*, Acte 1, scène 2, p.21, réplique 7). Le juge réplique : « Maître, la vie est un immense théâtre. Je vous l'apprends » (*Au nom du peuple*, Acte 1, scène 2, p.21, réplique 8).

Sur ces mots montrant clairement qu'il est corrompu, le juge condamne Satifa Camara à 150 ans de prison ferme. Une peine qu'il doit se partager avec ses complices en fuites à la suite d'une évasion orchestrée par l'autorité.

Le récit de la pièce relate implicitement une triste réalité. Celle-ci se comprend aisément au moyen d'une étude de la signification idéologique de la pièce de théâtre.

3. La signification idéologique de la pièce théâtrale

La signification idéologique de cette pièce met en lumière plusieurs réalités du monde contemporain. La pièce dénonce les problèmes qui gangrènent le développement global de l'Afrique. Il s'agit notamment de la corruption, de la partialité de la justice, de l'abus du pouvoir et du détournement de deniers public.

3.1. Dénonciation de la corruption et des détournements de deniers publics

La pièce de théâtre étudiée s'inscrit dans une logique de dénonciation et d'éducation. En dénonçant un procès corrompu, le théâtre de Tidjani Cissé se présente comme une pièce didactique. « En s'efforçant d'instruire le public, l'œuvre didactique milite en faveur d'une thèse philosophique ou politique. Le public est censé en tirer un enseignement pour sa vie privée et publique ? » (Patrice Pavis, 2006 : 258).

La pièce théâtrale dénonce la mauvaise gouvernance généralisée en Afrique. Une mauvaise gouvernance qui se traduit par le favoritisme, la corruption et les détournements de deniers publics. En effet, l'Afrique est l'un des continents les plus corrompus au monde. Selon l'Indice de Perception de la Corruption (IPC) de Transparency International : « entre 2011 et 2021, l'Afrique a un score global moyen de 33 sur 100 »⁸⁶.

Les Africains eux-mêmes sont en grande partie responsables du sous-développement dans lequel ils baignent sans issus. Les gouvernants encouragent la corruption généralisée, les détournements de deniers publics et la domination des pauvres par la loi. Cette réalité est confirmée par l'ONG Transparency International lorsqu'elle stipule dans son rapport que : « le danger de cette grande corruption systémique c'est qu'elle implique de hauts fonctionnaires et d'importantes sommes d'argent. En plus, elle s'accompagne souvent de graves violations des droits humains »⁸⁷.

En fin 2021, selon les enquêtes "Congo Hold-Up", des personnes appartenant au cercle intime de l'ancien Président de la RDC, Joseph Kabila-Kabange, auraient détourné des fonds de la banque centrale du Congo, d'une entreprise minière contrôlée par l'État et de l'administration fiscale, entre autres⁸⁸.

Pour couvrir leur forfait, les gouvernants corrompus d'Afrique font des simulacres de procès ou des pauvres innocents sont emprisonnés laissant les vrais coupables en liberté. Ainsi, l'impunité reste la norme plutôt que l'exception selon le rapport de l'ONG Transparency International.

⁸⁶Indice de perception de la corruption (IPC) de Transparency International, <https://www.voaafrrique.com/a/la-corruption-pille-les-ressources-en-afrique-et-appauvrit-les-africains/6417074>.

⁸⁷ Idem

⁸⁸ Les enquêtes "Congo Hold-Up", <https://www.voaafrrique.com/a/la-corruption-pille-les-ressources-en-afrique-et-appauvrit-les-africains/6417074>.

⁸⁸ Idem

L'auteur de la pièce théâtrale a matérialisé cette réalité lorsque Satifa Camara et ses présumés complices ont été condamnés injustement. Ce procès parodié des accusés et la lourde peine d'emprisonnement fait penser au régime du Président Sékou Touré qui à la suite de procès théâtralisés, jetait les opposants injustement dans la prison du camp Mamadou Boiro. Au sujet de ces procès-théâtres, Jean Michel Kouassi écrits :

La théâtralisation de tribunal-prison fait penser à la fameuse prison du camp Mamadou Boiro, aussi appelée l'usine de la mort sous le régime de Sékou Touré. Dans ce tribunal ô combien proche d'une juridiction d'exception, on y voit défiler, le peuple, victime d'un pouvoir absolu. L'organisation de cette juridiction d'exception avait une seule fin : broyer des hommes, des opposants jugés dangereux pour le régime du seul fait de leur ascendance, de leur notoriété et de leur popularité. Plusieurs accusés viendront partager cette sinistre mésaventure (Jean-Michel Kouassi, 2022 : 30)

Aujourd'hui, ce type de procès-théâtre et de tribunal-prison existent secrètement dans la plupart des pays africains. Les dirigeants corrompus et dictateurs s'en servent pour écraser les pauvres opposants. En agissant ainsi, l'on a l'impression qu'ils ignorent la loi. Alors qu'il est écrit que nul n'est censé ignorer la loi. Cette disposition juridique est évoquée fréquemment pour protéger la loi de ceux qui tenteront de l'ignorer volontairement ou involontairement. C'est une fiction qui prévient toute individu comme le Préfet, voire les Président et leurs gouvernements, que l'ignorance des textes juridiques ne sont pas une raison pour échapper à toute sanction. Le respect des lois par toutes les couches sociales est une obligation. Le non-respect d'une exigence juridique est une faute lourde qui peut conduire à une sanction pénale. Alors, la loi doit être

absolument respectée de tous les citoyens afin de pousser l’Afrique au changement exemplaire.

3.2. De la catharsis au changement exemplaire

Le dramaturge Ahmed Tidjani Cissé provoque volontairement l’effet de la catharsis⁸⁹ dans sa pièce *Au nom du peuple* dans le but de pousser la conscience du lecteur-spectateur au changement. Ainsi, le théâtre devient comme le dit Aristote un moyen pour opérer la catharsis (Aristote, 1882, p. 32). Ainsi, à la fin de la pièce, le narrateur confirme cette pensée d’Aristote à travers cette réplique : « par la vertu du théâtre, nous avons entrepris de purger nos esprits des scories qui perturbent le libre arbitre et vicient par conséquent toute vision responsable des relations humaines » (*Au nom du peuple*, Acte 4, scène 2, p.63, réplique 3).

Par la catharsis, l’auteur invite à l’indépendance de la justice qui, dans la plupart des pays d’Afrique n’est pas impartiale. Elle paraît même dépendante du pouvoir exécutif et politique. Les magistrats peuvent être indépendant, mais l’institution judiciaire est en fait entièrement sous le contrôle du pouvoir exécutif et manipulée par le pouvoir politique. La justice crée constamment du tort aux pauvres populations comme le souligne le narrateur dans la pièce de théâtre :

« Que ceux qui n’ont jamais essuyé injustement les foudres de la justice se fassent rembourser leur billet à la caisse. Ils se trompent de spectacle... Ah ! Ce n’est pas tout. Que ceux qui ont un jour toute la justice pour eux, en empochant les dividendes de ce privilège sans bourse délier, sans être les collatéraux d’un de ces demi-dieux, heureusement privés d’ambrosie et de nectar, se mettent à ma droite. Vous êtes tous restés ? ».

⁸⁹ La catharsis au théâtre, signifie la purgation des sensations fortes qui anime un individu.

Le silence et le regard circulaire du public resté inerte, sont des réponses aux questions du narrateur. Leur attitude se présente comme une manière de confirmer la dépendance de la justice africaine au pouvoir qui la manipule à sa guise. Certains tenants du pouvoir pense qu'ils sont au-dessus de la loi. Pourtant, les textes juridiques stipulent que nul n'est au-dessus de la loi. Cela signifie tout simplement que dans l'application des textes juridiques, il n'y a ni discrimination, ni privilège. Toutes les couches sociales sont soumises aux mêmes exigences de la loi. Que l'on soit Président, Ministre, Préfet, Juge, Politicien, Ouvrier ou Agriculteur, la loi est en principe applicable à tous au même degré.

Malheureusement le constat est décevant dans la plupart des pays d'Afrique où l'influence du pouvoir exécutif et politique conduit la justice à la partialité. Elle interfère avec favoritisme dans les affaires politiques et administratives. Les actions dans la pièce théâtrale en sont des preuves. Le préfet s'est servi de son pouvoir pour influencer la justice qui, à son tour, s'est montrée partielle en condamnant l'innocent à la place du coupable.

Par ailleurs, le dramaturge invite implicitement les Africains à se défaire de la corruption, à éviter les détournements de deniers publics, à l'instauration d'une démocratie qui tient compte des réalités socioculturelles des africains. C'est à ce prix que l'Afrique peut atteindre un bon niveau de développement.

Conclusion

La pièce de théâtre de Tidjani qui vient d'être analysée, dramatise une situation réelle qui est d'actualité en Afrique contemporaine. Le dramaturge produit un théâtre d'anticipation, connecté à la réalité africaine. Il dénonce de façon générale, les vices qui gangrènent le développement de l'Afrique ; un continent qui est le théâtre de la corruption, des détournements

de deniers publics, de la gabegie, du népotisme etc. Particulièrement, la pièce théâtrale se consacre aux préoccupations matérielles de la domination des pauvres par la loi. Cette matérialisation se résume en une accusation infondée, une arrestation arbitraire, un procès parodié qui aboutit à une lourde condamnation des pauvres citoyens innocents et sans défense. Le Préfet, personnage atypique de la pièce, est choisi par l'auteur pour illustrer l'immoralité et le népotisme de tous ces gouvernants africains qui influencent et manipulent la loi pour dominer les pauvres. Ce comportement vicieux des gouvernants africain, s'il ne change, continuera de maintenir l'Afrique dans le sous-développement. Alors, un changement de mentalité et une démocratisations tenant compte des réalités socioculturelles africaines s'imposent pour accélérer le développement du continent noir.

Références bibliographiques

ARISTOTE, 1882, *Poétique et Rhétorique*, Paris, Librairie Garnier frères.

CISSÉ Ahmed Tidjani, 2011, *Au Nom du Peuple*, Paris, l'Harmattan.

DUCHET Claude, 1979, *Sociocritique*, Paris, Nathan.

FANNY Losséni et TANO Pierre Kouakou, 2021, « Expression artistique et discours politique en Côte d'Ivoire : de la crise identitaire au développement humain durable dans la Bagoué », in *Revue Della/Afrique*, Tome 1, vol.3, no 7, Lomé, ed. EFUA.

GATTI Armand, 2017, *Une épopée éditoriale et culturelle*, poly/numéro-203, URL : [http : //fr.1001mags.com](http://fr.1001mags.com), consulté le 16 août 2019.

KOTCHY Barthélemy N'guessan, 1984, « Méthodologie et idéologie » in *littérature et méthodologie*, Abidjan, CEDA.

KOUASSI Kouakou Jean-Michel, « La dramatisation de la justice africaine contemporaine dans *Au nom du peuple* d'Ahmed Tidjani Cissé : une fonctionnalité double », in *graphie francophone*, Université de Korhogo.

PAVIS Patrice, 2006, *Dictionnaire du théâtre*, Paris, Armand Colin.

RYNGAERT Jean-Pierre et SERMON Julie, 2006, *Le personnage théâtral contemporain : décomposition, recomposition*, Montreuil, éditions Théâtrales.

WEBER Max, 1971, « Économie et Société ». Traduction française Paris, Plon.

SPECIFICITES ANTHROPOLOGIQUES NEGRO- AFRICAINES ET DEVELOPPEMENT DURABLE : UNE NECESSAIRE TRAJECTOIRE COEVOLUTIVE

Yao Saturnin Davy AKAFFOU

*Institut des Sciences Anthropologiques de Développement
(ISAD)/Université Félix Houphouët Boigny
akaffouyaosaturnindavy@gmail.com*

Résumé

Les processus adaptatifs des populations humaines commandent des mécanismes de reconfiguration des sociétés selon l'expression des spécificités anthropologiques pour assurer la pérennité de conditions de vie idoines. Les institutions internationales dans une prospective des risques d'épuisement des ressources et de dégradation qualitative et quantitative des ressorts existentiels, ont alors initié la promotion du concept de développement durable. Ainsi, la question du développement durable apparaît comme un référentiel institutionnel de gouvernance basée sur le principe d'usage harmonieux des ressources tout en garantissant la disponibilité pour les générations futures. Cependant, les principes de fonctionnement semblent dicter des orientations uniformistes de trajectoire de développement imposées aux Etats, soulevant une problématique d'adaptabilité contextuelle, notamment chez les peuples négro-africains. La question est donc de savoir comment articuler le développement durable avec les paramètres susceptibles d'être capitalisées dans un processus de développement inclusif. L'étude se propose donc d'effectuer un diagnostic descriptif et analytique des modalités de fonctionnement des principes du développement durable dans une confrontation dialectique avec les spécificités anthropologiques négro-africaines. L'hypothèse de base conçoit l'enjeu du développement durable comme un processus dynamique d'amélioration des conditions de vie des populations. En conséquence, il est improbable de prétendre atteindre cette finalité sans une maîtrise des caractéristiques des peuples concernés. L'approche la plus efficace passe donc par une nécessaire trajectoire coévolutive intégrée aux spécificités négro-africaines. De manière concrète, les défis reposent sur une logique de réorientation du système éducatif, la valorisation des compétences endogènes et l'exploitation écologique par une afro-gouvernance ouverte au monde.

Mots clés : *spécificités anthropologiques, trajectoire coévolutive, afro-gouvernance, développement durable*

Abstract

The adaptive processes of human populations control mechanisms of reconfiguration of societies according to the expression of anthropological specificities to ensure the sustainability of adequate living conditions. International institutions in a prospective of the risks of resource depletion and qualitative and quantitative degradation of existential springs, then initiated the promotion of the concept of sustainable development. Thus, the issue of sustainable development appears as an institutional governance framework based on the principle of harmonious use of resources while guaranteeing availability for future generations. However, the operating principles seem to dictate uniform orientations of development trajectory imposed on the States, raising a problem of contextual adaptability, especially among the Negro-African peoples. The question is therefore how to articulate sustainable development with the parameters that can be capitalized in an inclusive development process. The study therefore proposes to make a descriptive and analytical diagnosis of the operating modalities of the principles of sustainable development in a dialectical confrontation with the Negro-African anthropological specificities. The basic hypothesis conceives the challenge of sustainable development as a dynamic process of improving the living conditions of populations. Consequently, it is unlikely to achieve this goal without a mastery of the characteristics of the peoples concerned. The most effective approach therefore involves a necessary school-based trajectory integrated with the specificities of African-Negro. Concretely, the challenges are based on a logic of reorientation of the education system, the valorization of endogenous skills and ecological exploitation by an Afro-governance open to the world.

Keywords : *anthropological specificities, co-evolutionary trajectory, afro-governance, sustainable development*

Introduction

Les sociétés humaines connaissent un cycle naturel d'évolution en fonction des contingences de phénomènes exogènes liés aux contacts transculturels ou des transformations endogènes dans l'expérience des chocs environnementaux et défis adaptatifs des

dynamiques sociétales. Ainsi, « cet accroissement de la complexité du monde connu a renouvelé les interrogations sur la place de l'homme dans la Création, dans la Nature ou dans l'Évolution, selon les contextes philosophiques et historiques » (Lainé, 2007 : 132). La variabilité des caractéristiques humaines est donc un déterminant anthropologique des modalités de vie, d'organisation sociale, culturelle et écologique des peuples dans leur rapport au territoire. Le contexte des sociétés négro-africaines subsahariennes en particulier, laisse apparaître une histoire de construction sociale phagocytée par le phénomène de la colonisation. Ekanza, (2006 : 605) révèle qu'« en détruisant les chefferies traditionnelles ou en les domestiquant, la colonisation désintègre les constructions socio-politiques qui conféraient à la société ancienne sa force de cohésion ». La colonisation est une initiative politico-militaire occidentale de conquête de territoire, de domination impérialiste et d'assujettissement des peuples dans le but d'un accaparement des ressources et la diffusion de modèle civilisationnel. La civilisation occidentale a donc influencé et imposé ses référentiels culturels pour bâtir des architectures de micro Etats en réorganisant les priorités et modèles de développement structurel selon des objectifs stratégiques de la puissance coloniale. Le système éducatif en particulier est l'expression du modèle culturel occidentaliste à partir duquel se projette la trajectoire de développement des Etats sous tutelle coloniale insidieuse et habilement dénommés pays indépendants, pays en voie de développement ou émergents. Mais ce développement pose plusieurs problèmes en termes d'adéquation des politiques et actions de mise en œuvre pour répondre aux attentes des populations. La notion de développement en elle-même, soulève des questions de définition et de conception des indicateurs permettant de le caractériser. Le développement est-il synonyme de croissance macro-économique ? Les terminologies de croissance à deux chiffres avec des données statistiques issues

des systèmes de référencement économistes et capitalistes traduisent-elles suffisamment la réalité du vécu des populations ? L'évaluation de la richesse d'un Etat selon la manne financière ou budgétaire et l'immensité des ressources naturelles dans leur exploitation mise en rapport avec les niveaux de vie des populations, pose le problème de l'orientation stratégique des priorités du développement et la répartition des richesses. Le développement est-il alors perceptible à travers les grandes constructions infrastructurelles et l'urbanisation galopante quant au boom démographique qui s'observe avec les corollaires d'insalubrité et de vices mondains d'insécurité, incivisme et délinquance juvéniles. Ce tableau peu reluisant questionne la place du capital humain dans les schémas de développement. L'homme est pourtant en amont et en aval de toute action gouvernementale dont l'enjeu est de mettre en œuvre une politique de développement au profit des populations. La lutte contre la pauvreté prise comme slogan avec des seuils de pauvreté déterminés selon des paramètres institutionnels et conventionnels, met en uniformité subjective, des conditions de vie des populations ignorant la variabilité des manifestations anthropologiques spatio-temporelles. Comment donc évaluer ce développement en tant que systèmes actions visant à l'amélioration constante et dynamique des conditions de vie des populations. Ces populations pour lesquelles l'ambition de développement est formulée sont-elles partie prenante de ce projet ? Il faille bien connaître les conditions de vie et les attentes des populations pour envisager tout programme ou projet de développement objectif. Or cette variable reste une incertitude autour de laquelle se bâtissent des approches de développement dont les contours restent confrontés à l'épreuve des spécificités anthropologiques. Notamment, la question du développement durable prônée au plan international comme une panacée d'innovation en matière de gouvernance efficace soulève de plus, le débat sur « la durabilité et la viabilité » du

développent. Dans le cas d'espèce, la question qui se pose est de savoir comment s'articule le développement durable avec les spécificités anthropologiques des peuples négro-africains ? Autrement dit, quelles sont les indicateurs adaptatifs du développement durable dans leur opérationnalité en contexte négro-africain ? L'hypothèse de base conçoit ainsi, la finalité du développement durable comme un processus dynamique d'amélioration des conditions de vie des populations. En conséquence, il est improbable de prétendre atteindre cette finalité sans une maîtrise des caractéristiques des peuples concernés sous l'effet d'influences multifactorielles. L'approche la plus efficace passe donc par une nécessaire trajectoire coévolutive du développement durable intégrée aux spécificités négro-africaines. De manière concrète, les défis reposent sur une réorientation adaptative du système éducatif et la valorisation systématique des savoirs endogènes par une afro-gouvernance ouverte sur le monde. La présente étude est donc menée suivant un plan qui présente l'approche méthodologique pour atteindre les résultats qui ont suscités une discussion et dégager une conclusion avec des perspectives.

1. Matériel et méthode

Examiner l'articulation entre le développement durable et les spécificités anthropologiques négro-africaines a exigé une approche descriptive et analytique des paramètres et indicateurs de caractérisation et de fonctionnement systémique de la variable anthropologique avec le modèle de gouvernance des Etats francophones d'Afrique de l'ouest.

Tableau 1 : Paramètres de caractérisation des spécificités anthropologiques

Paramètres ou indicateurs de caractérisation	Spécificités anthropologiques négro-africaines
Paramètres biologiques et physiologiques « racial »	Les négro-africains sont des populations de type mélanoderme, africains de race noire
Paramètres géo écologiques et environnementaux	Les populations vivent en Afrique noire francophone, dans un espace territorial bénéficiant de conditions géo climatiques, tropicales et sahéliennes avec des saisons sèches et pluvieuses alternées
Paramètres historico-culturels	Les peuples négro-africains ont une diversité culturelle toutefois interconnectée par des liens de transmission ancestrale de savoirs et savoir-faire dans les pratiques de croyances religieuses, perceptions symboliques, la relation au sacré, les formes initiatiques et éducatives traditionnelles. Ces sociétés négro-africaines ont une histoire influencée par le phénomène de la colonisation qui a impacté l'organisation sociale et la dynamique des structures et activités
Paramètres socioéconomiques et politiques	Ces sociétés sont dans des modes de production et de consommation fondés sur l'exploitation agricole avec des ressources naturelles qui peu ou pas industrialisés. Tous sont caractérisés de pays en voie de développement ou émergents. Ces Etats sont sous la dominance de modèles économiques des systèmes de gouvernances politiques inspirés de l'occident.

Auteur : Akaffou Y.S.D

Les ressources informatives sont issues de données documentaires, d'évaluation de politiques gouvernementales et

des attentes des populations en termes de résultats et d'impacts des choix stratégiques sur les conditions de vie. La délimitation de l'échantillon s'appuie sur le cas de la Côte d'Ivoire à partir d'un diagnostic critique des priorités d'actions de développement, leur mise en route dans l'exécution et les perceptions observatrices des populations dans leur configuration territoriales et bioculturelles. L'analyse des contenus s'est effectuée de manière dialectique pour secréter des confrontations constructives à la réalisation de l'adéquation gouvernance/conditions de vie des populations dans une logique prospective afin de répondre aux enjeux du développement durable selon la triple dimension sociale, économique et écologique.

2. Résultats

2.1. De la spécificité anthropologique négro-africaine

L'homme, c'est-à-dire l'« anthropos » au centre de l'étude anthropologique est une espèce particulière dans le règne des êtres vivants qui construit son histoire suivant son processus civilisationnel. L'anthropologie se positionne ainsi, comme une science transversale aux sciences humaines et sociales avec pour objet, l'étude de l'homme dans ses dimensions historico-culturelles, biologiques, écologiques et économiques. Ces dimensions interconnectées définissent l'homme de manière systémique à partir de marqueurs caractériels de la diversité identitaire des peuples ou des populations à travers l'espace et le temps. Dans le cadre de cette étude, la variable anthropologie est mise en corrélation avec des paramètres qui intègrent les conditions de vie des populations pour appréhender les modalités de fonctionnement du développement durable. Les conditions de vie sont l'ensemble des éléments matériels, intellectuels et éthiques qui concourent à rythmer le vécu des populations et lui donne sens. Ces conditions sont interpénétrées

par des marqueurs culturels, socioéconomiques et écologiques ou territoriaux des peuples. Les marqueurs culturels concernent les systèmes de perceptions, les modalités éducatives et attitudes qui façonnent les modes de vie des populations. Les marqueurs socioéconomiques s'appuient sur les rapports de production et de consommation dans l'exploitation des ressources disponibles. La territorialité et l'écologie mettent en point de mire, la relation des populations avec leur environnement et milieu de vie dans le processus d'appropriation foncier et usage des essences naturelles. La spécificité des peuples négro-africains réside donc, dans un système d'attachement au terroir ancestral avec des facteurs historico-culturels qui fondent l'organisation sociale. Les modes du vécu sont différents l'une de l'autre, en fonction du contexte européen ou africain et de leur caractéristique biologique raciales entre populations caucasiennes (race blanche) et populations mélanodermes (race noire). L'histoire des peuples dans le processus civilisationnel secrète des modèles culturels comme ensemble des productions cognitives et comportementales issues de l'éducation et la socialisation des individus selon les rapports de construction sociale. Les systèmes de représentations qui guident les attitudes en société ne fonctionnent pas sur les mêmes valeurs et fibres culturelles. Par exemple, la question de l'homosexualité qui semble être prônée dans le système occidental se heurte foncièrement aux traditions africaines pour lesquelles les rapports entre humains de même sexe est une « abomination » contre-nature. Les peuples africains ont une relation proche de la nature dans leur mode de vie et exploitation des ressources attestées par l'exploitation agricole qui n'ont pas atteint un niveau de motorisation et d'utilisation de produits chimiques. Cela favorise le maintien de la biodiversité au moment où la question du réchauffement et variation climatique est devenue une réelle préoccupation mondiale. Le continent africain bénéficie d'une plus grande diversité d'écosystèmes naturels

riches en espèces fauniques et floristique. A contrario, l'occident a atteint un niveau de saturation de ses réserves naturelles du fait de l'urbanisation extensive et la transformation fulgurante des modes de vie avec des effets pervers. Cela conduit l'élite politique occidentale dans une conquête impérialiste et néocoloniale des territoires africains à travers la diffusion de modèles culturels par les médias et internet. Mais aussi et surtout, par le système scolaire en phase de saturation qui ne répond plus aux attentes des populations avec des jeunes déscolarisés, sans emplois qui sont livrés à rues pour devenir des délinquants à la merci de tous vices. L'ingérence des puissances occidentales et multinationales selon leurs intérêts dans la politique de gouvernance des Etats africains est une pesanteur constante. Les Etats africains sont ainsi, confrontés à l'application des orientations imposées sous bannière des coopérations multilatérales ou bilatérales avec des finalités parfois machiavéliques de pillages orchestrés des ressources, de déstructuration de l'économie locale et des fondements culturels identitaires. Cependant, les peuples africains dans leurs spécificités anthropologiques caractérielles de leur ancrage culturel et territorial, quoique sous le poids des pesanteurs et influences exogènes, restent engagés dans la sauvegarde et la transmission générationnelle des savoirs et savoirs faire endogènes comme moteur de développement durable. D'où, la nécessaire trajectoire coévolutive du développement durable avec les spécificités négro-africaines en perspective dynamique.

2.2. Trajectoire convolutive du développement durable et afro gouvernance

Le développement durable depuis le rapport de Brundtland, est un concept qui a émergé pour répondre à une préoccupation universelle, notamment alimentée par les pays occidentaux à cause de la dégradation, la surexploitation, la raréfaction, voire l'épuisement probable des ressources pour assurer une pérennité

de l'existence humaine dans de meilleures conditions. Ce concept s'institutionnalise au fil du temps avec des contenus de déclinaisons stratégiques à opérationnaliser dans les Etat suivant des objectifs définis (les 17 ODD : Objectifs de Développement Durable). Ces ODD sont traduits comme feuilles de route pour les politiques de gouvernance selon des piliers et principes qui s'articulent en trois dimensions sociales, économiques et écologiques. L'enjeu est donc de mettre en œuvre un système intégré qui tienne compte de cette trilogie pour une amélioration des conditions de vie actuelle et future des populations. Cela, à partir de modèle de gestion harmonieuse ou équilibré dans l'usage des ressources (naturelles, humaines, matérielles et financières) selon les secteurs d'activités de production et de consommation. Cependant, la trajectoire du développement de chaque Etat ne saurait être appréhendée et confinée dans une catégorisation uniformise. En effet, des particularités d'affichent tant au niveau de la configuration géographique des Etats au regard des conditions géo climatiques et environnementales associées, ainsi que de ses composantes humaines démographiques et diversités populationnelles. Mais aussi, le système de production de richesses, les modes de vie, l'éducation, la santé et les centres d'intérêts socio-politiques et culturels sont des éléments qui subissent une dynamique particulière dans la marche des sociétés. Dans un système de coévolution, les paramètres de caractérisation de chaque variable ou entité n'ont pas le même rythme d'adaptabilité. Le niveau d'influence entre l'assimilation et l'adoption d'une orientation politique institutionnelle varie d'un pays à l'autre. En Côte d'Ivoire en particulier, la gouvernance Etatique est passée depuis les indépendances en 1960, à un système de gouvernance de parti unique hérité de la colonisation française avec les prémices du libéralisme économique qui a eu un essor significatif pour le développement. Le pays fondant sa richesse sur l'agriculture avec les produits d'exportation dont le binôme

café/ cacao, a fait de la Côte d'Ivoire une économique florissante dans la sous-région ouest africaine. Toutefois, dans son processus de développement, l'Etat de Côte d'Ivoire a été confronté à des tensions et crises multiformes avec la dévaluation du franc CFA donnant lieu à des mesures d'ajustements structurels. Les effets sur les conditions de vie des populations ont contribué à des remous sociopolitiques et à l'avènement du multipartisme en 1990. La trajectoire évolutive de la société ivoirienne atteint un niveau de liberté et de diversité d'opinions démocratiques. Mais aussi, le pays devient rythmé par des remises en causes et des contestations dans les milieux professionnels, étudiants, scolaires et même paysans portant sur des choix et priorités de gouvernance non satisfaisantes. Le régime politique change et le système de gouvernance passe donc du libéralisme au socialisme prôné par l'opposition politique à partir des années 2000 jusqu'à 2010 où les orientations politiques et économiques sont aussi, profondément malmenés et fagocités par des facteurs d'influences exogènes. De même, des turpitudes de mal gouvernance au plan interne et des questions identitaires instrumentalisées se terminent sur crise militaro-politique sans précédent. A la suite de ces épreuves et depuis plus d'une décennie la Côte d'Ivoire renoue à partir de 2011 avec des performances économiques et des indicateurs de développement sous une gouvernance du libéralisme ouverte sur monde. Des infrastructures économiques et de grands ouvrages sont en chantier. Les conditions de vie et de travail connaissent de nettes améliorations avec de nouvelles réformes institutionnelles et des avancements du point de vue salarial. La lutte contre la pauvreté et l'emploi des jeunes bénéficie de divers programmes d'investissement, de même que dans le secteur de la santé et de l'éducation avec la rénovation et la construction de nouveaux établissements à travers le pays. Le milieu paysan est relativement pris en compte pour les prix et l'achat des produits d'exportation sur le marché international

dans des conditions stables. Cependant, en marge de toutes ces initiatives et actions de grandes envergures menées par les gouvernants, le diagnostic critique de la situation révèle des insuffisances d'options politiques et de gestion qui ne sont pas toujours en adéquation avec les attentes des populations et qui entachent la bonne gouvernance dans l'enjeu de développement durable. Le niveau élevé de la dette extérieure et intérieure de la Côte d'Ivoire suscite des inquiétudes. Les affectations des ressources budgétaires dans des secteurs d'activités et leur utilisation effective pour les projets ou programmes à réaliser, donne d'observer parfois, des irrégularités de gestion et des fois, la mauvaise qualité des réalisations démontre des manquements. Les cas de défaillances techniques dans la construction d'infrastructures routières apparaissent. La récente situation du déficit d'entretien de la pelouse du nouveau stade de football dédié à la coupe d'Afrique des nations 2023 en Côte d'Ivoire a mis en éveil le gouvernement, du manque de suivi des travaux et de la légèreté de certains acteurs administratifs, opérationnels et techniques des projets. Les griefs et suspicions de malversations financières alimentent les prises de positions critiques des populations. Le système éducatif essaie tant bien que mal, de trouver solution à la question de l'emploi et l'insertion professionnelle des jeunes. D'aucuns s'adonnent par dépit, à des aventures d'immigration clandestine de traversée de la mer avec des risques et des morts avérés dans des conditions dramatiques. Il convient toutefois, de relever que des actions et des programmes gouvernementaux sont redynamisés pour actualiser les capacités afin de répondre effectivement à ces défis en Côte d'Ivoire. Cependant, dans la perspective de mise en œuvre du développement durable, les approches de gouvernance devraient pouvoir répondre efficacement aux attentes des populations. La garantie de la durabilité et fonctionnement efficient du développement durable en contexte négro-africain

implique selon notre approche, une approche anthropologique opérationnelle qualifiée d'afro gouvernance.

2.3. Une afro-gouvernance innovante

L'afro-gouvernance apparaît comme un modèle de gestion intégrée innovante, basée sur une approche systémique des spécificités des peuples négro-africains selon leur contexte historico-culturel et territorial pour répondre à des priorités de bien-être social, économique et écologique des générations actuelles et futures, comme facteurs de développement durable. Les mécanismes opérationnels de mise en œuvre consistent en l'identification des besoins fondamentaux des populations qui sont à mettre en corrélation avec les atouts dont dispose chaque Etat. A partir de cela, une stratégie d'exploitation optimale des ressources est donc impulsée suivant des principes de participation inclusive des couches de populations sociocommunautaires et catégories professionnelles à l'élaboration et le suivi de l'action gouvernementale. La trajectoire du développement dans ce contexte d'afro gouvernance repose sur une trilogie de réorientation des priorités Etatiques au niveau du système éducatif, de la valorisation des savoirs et compétences endogènes dans la coopération multinationale et l'exploitation écologique des ressources.

- **De la réorientation stratégique du système éducatif**

Il importe de repenser les curricula et adapter les contenus de formation au contexte africain. Cela exige de puiser dans les ressorts culturels communautaires, une vision du monde et du développement à travers la formation initiatique culturelle pour le développement des compétences endogènes. L'enjeu du système éducatif sous cet angle, est de façonner des citoyens africains imbibés des valeurs africaines avec une fibre patriotique et du civisme pour le respect des institutions et des relations humaines confraternelles dans une logique combative et de sacrifice de soi pour le bien collectif. L'extrême fascination

d'une certaine jeunesse africaine orientée vers des centres d'intérêts occidentaux comme modèle achevé de développement, doit être recadrée pour favoriser la connaissance de l'histoire évolutive de l'Afrique et ses multiples potentialités à valoriser. Donc, de la formation de base jusqu'au niveau supérieur, les enseignements doivent fondamentalement, tenir compte de cet enracinement et ancrage culturel afin de produire des spécialistes dans des domaines d'emplois nouveaux et secteurs d'activités innovants adaptés au contexte locale et priorité de développement. Toutefois, l'ouvert à la diversité des savoirs technologiques occidentaux sont un atout de plus-value à capitaliser comme enrichissement transformatif au profit du développement endogène viable et durable.

- **La valorisation des savoirs et compétences endogènes**

Le développement est fait par les hommes et pour les hommes. De ce fait, le développement du capital humain est une priorité dans l'orientation de gouvernance africaine ou afro gouvernance. Le capital humain est l'ensemble des valeurs qu'incarnent les populations humaines et leur représentation physique, matérielle, spirituelle, intellectuelle et rapport à l'environnement dans leurs expressions culturelles et sociales diverses qui alimentent la vie en société. Ces éléments sont des moteurs du développement et constituent en cela, des leviers de valorisation systémique des savoirs et compétences endogènes selon la spécificité du contexte anthropologique et territorial. Les compétences technologiques intrinsèques des peuples africains sont à explorer, revisiter et créer un cadre de pleine émulation dans la pratique professionnelle selon des domaines d'expertises en phase avec la modernité et la mondialisation compétitive. Les choix d'investissements à outrance dans la construction d'infrastructures qui sont indispensables doivent toutefois, mobiliser des financements en créant davantage des pôles économiques, agricoles et d'emplois pour lutter contre la pauvreté. Mais aussi, prioriser le financement de projets et

programmes de valorisation de compétences dans les secteurs du génie civil, l'ingénierie sociale et technologique, et la recherche scientifique qui sont des socles fondamentaux de tout développement durable.

- **L'exploitation écologique des ressources**

L'amélioration substantielle des conditions de vie des populations comme enjeu de développement durable implique l'usage modulé des ressources selon les besoins essentiels de l'Etat. Les particularités géo climatiques et environnementales des pays africains et particulièrement de la Côte d'Ivoire, constituent des richesses naturelles diversifiées qui sont de véritables facteurs d'impulsion du développement par une savante exploitation. L'agriculture orientée prioritairement vers l'autosuffisance alimentaire est une maxime à respecter dans le processus d'ouvert à l'exportation et commercialisation mondiale suivant des modalités de régulation efficiente et durable. L'activité économique nécessite une dynamisation du secteur informel en vue de la création de la richesse par l'entrepreneuriat depuis les petites et moyennes entreprises jusqu'aux unités ou consortiums plus dimensionnées avec des partenariats et parts de marchés au plan national et international. La gestion économique dans l'afro gouvernance étatique repose dans ce sens, sur des approches moins capitalistes de croissance économique chiffrée pour plutôt, garantir des affectations budgétaires traduisant l'effectivité de l'impact positif sur les conditions sociales, scolaires et sanitaires. La conservation de la biodiversité par la préservation du patrimoine naturel à travers les forêts sacrées et les interdits traditionnels, est une originalité africaine à formaliser comme mécanisme culturel contributifs à la gestion intégrée des parcs et réserves naturels. Aussi, l'exploitation touristique des sites à travers l'écotourisme constitue pour l'Afrique, la voie probante de valorisation du patrimoine tout en générant des ressources financières propices au développement des localités et par extension, de l'Etat.

3. Discussion

Le développement durable à l'épreuve des spécificités anthropologiques négro-africaines soulève une véritable question d'ordre épistémologique qui nous inspire une réflexion théorique et prospective sur les fondements du concept de développement durable en regard des schèmes culturels négro-africains. Parler de culture négro-africaine, pourrait faire plonger dans des pseudos conceptions entachées de classification raciale. Sur cet aspect des amalgames d'ethnocentrisme racial, « Weber rejette l'anthropologie des races, mais a recours, à sa manière, à l'anthropologie culturelle, souvent en association étroite avec la sociologie. Anthropologie et sociologie sont inséparables d'une approche historique » (Löwy, Varikas, 2012 : 124). En effet, « Dans l'histoire des XIX' et XX' siècles, la recherche biologique appliquée aux groupes humains qualifiés de races, sous-races ou ethnies, est marquée idéologiquement par la hiérarchisation, le déterminisme génétique, le darwinisme social, l'eugénisme, et politiquement par l'esclavage, la colonisation, le génocide » (Lainé, 2.07 : 149). Les approches théoriques explicatives des problèmes de développement en Afrique diversement argumentés soulèvent une dialectique sous l'angle du dualisme. Dans ce sens et selon Diop, (2007 : 154) « l'analyse socio anthropologique africaniste du développement révèle que les sociétés africaines sont essentiellement marquées par des institutions politiques modernes et des structures économiques traditionnelles à base d'ethnies, de tribus et de villages ». Pour Dominique et Laloë, (2009 : 10) « Les rapports sociaux qui en sont constitutifs, les bases sur lesquelles ils se construisent, les formes qu'ils prennent, leurs dynamiques, leurs interactions reposent sur des ressorts qui leur sont propres. Ils appellent donc des analyses spécifiques ». De ce fait, concevoir une politique de développement durable sans la prise en compte de ces

déterminants anthropologiques reste une approche inachevée en termes d'efficacité d'action. Mais en même temps, le développement durable a des ambiguïtés selon Theys, (2014 : 2) :

« Ambiguïté dans la signification des termes (durabilité ou soutenabilité ?) et dans leur assemblage (un « oxymore ») ; dans l'origine historique (le rapport Brundtland ou bien avant...) ; des définitions (plus d'une centaine) ; confusion ou pas avec l'environnement ; surtout, dans les objectifs politiques ou écologiques et dans les relations au marché ou au capitalisme mondialisé ».

La maîtrise du concept du développement durable dans ses fondements et orientations stratégiques pose problème. Flipo, (2004 : 2) s'interrogeait sur le sort des "pays en développement" et leur réaction si le développement tant espérer d'advierait pas selon leur attente et cela « malgré les efforts qu'ils ont consentis dans les négociations internationales et malgré des décennies de promesses des pays industrialisés ». Ce questionnement justifie les critiques et les réticences, voire les perceptions tendancieuses pessimistes des politiques de développement durable mise en œuvre par les Etats africains qui sont soumis à une forme de contrôles "condescendantes" par l'occident. Eduquer et former au développement durable, s'offre ainsi comme une alternative indispensable qui s'apparente à démarche institutionnelle proposée comme une panacée. Mais combiner les exigences des pays sous-développés ou pays en voie de développement, en l'occurrence négro-africains avec celles des pays dits développés et industrialisés dans le cadre du développement durable reste une difficile équation. Une approche systémique de la question conduit à appréhender le développement durable en tant processus holistique fondé sur une triple dimension sociale, économique et écologique d'usage des ressources disponibles dans la perspective de satisfaire aux besoins actuels en garantissant la possibilité de satisfaire à ceux du futur. Le postulat, parallèlement aux principes généraux qui

guident le développement durable, est la nécessité de déterminer des indicateurs contextuels adaptés à la diversité des marqueurs anthropologiques selon les peuples. Dans ce sens, aller à la rencontre de la multi culturalité dominée par l'occident, en exprimant la spécificité anthropologique négro-africaine est un enrichissement pour l'humanité dans ce système mondiale. D'un point de vue de la corrélation entre civilisation et culture, il y a la particularité des systèmes de représentations dans la projection de la pensée collective. Dans ce sens, « la pensée est un système, la pensée n'existe qu'en apparence sous formes de pensées dispersées : il y a toujours un système sous-jacent plus ou moins bien organisé et cohérent de représentations » (Godelier, 2002 : 2). Il ne s'agit donc pas d'aborder le système dans une forme de complexe d'infériorité négro-africaine. Mais mieux, la trajectoire du développement se doit d'être réappropriée comme une dynamique adaptative et évolutive des sociétés dans le temps et l'espace sur des valeurs intrinsèques et des choix prioritaires. De la dimension idéologique du concept de développement durable et de l'intelligencia africaine, il importe aux élites de concevoir des programmes authentiques de développement viable pour les Etats africains. L'Afrique à des ressources à cet effet car « si l'évolution historique d'une civilisation se résume à l'évolution de ses techniques, les différences techniques, comportementales ou morales n'ont rien à voir avec une quelconque infériorité psychique ou intellectuelle des individus » (Bert, 2009 : 139). Cela suscite alors la déconstruction de concepts figés standardisés pour secréter une innovation constructive et conceptuelle négro-africaine du développement. L'afro gouvernance comme modèle hybride de gestion systémique et intégrée des Etats pourrait être un élément de promotion et d'éveil d'une dynamique de réorientation des politiques fondée sur des référentiels historico-culturels. La réappropriation de la trajectoire de développement des Etats africains par l'élite

africaine contribue à redonner vie au continent dans un rayonnement à l'international. Les rapports de force basculent progressivement dans des échanges et des coopérations équilibrées sur la base du « gagnant-gagnant » dans le respect mutuel des obédiences. Il ne s'agit cependant pas de prétendre à une approche d'enferment de vie en vase clos et être confiné dans un égocentrisme africaniste qui serait nuisible et fatal pour les peuples africains. Mais plutôt, un déploiement du savoir et du savoir-faire authentique négro-africain à travers des coopérations multilatérales dans des domaines multiples contributifs au développement durable. Des éléments contribuant au développement durable sont mis au jour par des travaux de recherches. L'étude de Vimard et Fassassi, (2010 : 37) démontre « l'existence en Afrique subsaharienne de quelques cercles vertueux (...), les progrès de la scolarisation améliorent l'instruction et la participation des femmes à l'activité économique, ceci contribue à la baisse de la mortalité des enfants, de la fécondité et de la croissance démographique ». L'articulation des conditions de vie des populations en contexte africain avec les orientations stratégiques du développement durable reste notable en Afrique, à travers la recherche scientifique qui doit davantage bénéficier de collaboration avec les institutions et les gouvernants pour permettre de meilleures perspectives d'atteinte des objectifs (ODD).

Conclusion

Aborder la question des spécificités anthropologiques négro-africaines en lien avec le développement durable rentre dans le cadre de la compréhension des dynamiques adaptatives des populations humaines dans le processus d'évolution des sociétés en perpétuelle construction. Des facteurs naturels contribuent à des transformations endogènes en fonction des rapports liés au déterminisme environnemental. Mais aussi, des facteurs

exogènes de contacts et chocs civilisationnels sont des moteurs de reconfiguration des fondamentaux culturels des peuples et leurs modes de vie. Les peuples noirs d’Afrique francophone en particuliers ont hérité d’un long passé colonial qui a imposé un modèle de société selon des normes et référentiels occidentaux. Les divers compartiments des Etats africains constitués dans ce cadre, reposent sur des structurations institutionnelles dont le fonctionnement obéit à des attentes de gouvernance capitaliste au profit des coopérations multinationales dont les parrains demeurent les puissances occidentales au détriment des peuples africains. Ainsi, des modèles économiques sont dictés et de même, des stratégies de gouvernance sont créées pour orienter la politique interne des Etats. Le concept de développement durable se situe dans cet élan, comme une approche d’uniformisation des modèles institutionnels de gestion des Etats interconnectés selon le principe de la mondialisation et du « nouvel ordre mondial ». Le développement durable est toutefois, une initiative avant-gardiste de grand intérêt tenant compte de l’enjeu de gestion harmonieuse des ressources pour garantir la pérennité future favorable à l’existence humaine. Ce positionnement théorique ouvre la voie indispensable à une prise de conscience de la nécessité de préserver les acquis évitant ainsi, leur gaspillage afin de promouvoir le bien-être social des populations humaines et de la planète à travers la biodiversité et la transmission aux générations futures. Les objectifs de développement durable déclinés en 17 points, sont donc un compendium de stratégies dont la mise en œuvre constitue des défis contemporains et prospectifs pour consolider les conditions de vie des populations. Ces conditions socioéconomiques, culturelles, éducatives, sanitaires et environnementales sont cependant spécifiques à chaque peuple dans son espace géographique et territorial. La prise en compte de la dimension anthropologique comme vecteur de caractérisation contextuelle des approches opérationnelles des

objectifs du développement durable (ODD) est donc indispensable. La recherche scientifique constitue un maillon essentiel dans ce dispositif pour une efficacité d'action au profit des populations négro-africaines selon leurs marqueurs historico-culturels, bioécologiques et socioéconomiques. Les orientations budgétaires doivent être conséquentes pour accompagner les travaux dans l'enseignement supérieur. Les résultats de ces recherches en Afrique méritent d'être publiés afin d'impacter le vécu des populations par leur bonne exploitation au niveau des gouvernants pour résoudre nombre de problèmes de développement. L'architecture sociétale africaine dans sa marche évolutive, suscite une décolonisation radicale de la pensée sous le poids des pesanteurs occidentalistes pour embrasser irréversiblement, une conscience de reconstruction historique engagée sur les défis nouveaux de développement ouvert sur le monde.

Bibliographie

Banque mondiale. (2018). Comprendre les problématiques du développement durable de la Côte d'Ivoire en cinq graphiques, site de la banque mondiale *BIRD-IDA* <https://www.banquemondiale.org/fr/country/cotedivoire/publication/cote-d-ivoire-economic-update-understanding-cote-d-ivoire-sustainable-development-issues-in-five-charts>

Bert Jean-François. (2009). Marcel Mauss et la notion de « civilisation ». *Cahiers de recherche sociologique*, (47), 123–142. <https://doi.org/10.7202/1004983ar>

Diop Amadou Sarr. (2007). *Pluralité et logiques des paradigmes dans le champ des théories africanistes du développement. Etude des questions épistémologiques et idéologiques*. Prom. : Charlier, Jean-Emile ; Lalèyê, Issiaka-Prosper, Thèse de Doctorat Université Gaston Berger de Saint-

Louis et Facultés universitaires catholiques de Mons ; U.F.R. Lettres et sciences humaines, Section sociologie, DIAL, 416 p.

Dominique Hervé et Francis Laloë. (2009). *Modélisation de l'environnement : " entre natures et sociétés"*, Prologue de Marcel Jollivet, Éditions Quae, Cemagref, Cirad, Ifremer, Inra, NSS Dialogues, p. 223

Ekanza Simon-Pierre. (2006). Le double héritage de l'Afrique, *Études, revue de culture contemporaine*, 5 (Tome 404), Éditions S.E.R., pp. 604- 616

Flipe Fabrice. (2004). « Les tensions constitutives du “développement durable” », *Développement durable et territoires, Points de vue* (2003-2010), pp 1-8, URL : <http://journals.openedition.org/developpementdurable/1041>
developpementdurable.1041

Francesco d'Errico, Solange Rigaud. (2021). La faute des Civilisations. Pirenne, V. & L. Quintana-Murci. Civilisations : questionner l'identité et la diversité, Odile Jacob, fhal-03385999f

Godelier Maurice. (2002). « Sur la notion de civilisation », *Transatlantica* [En ligne], 1 URL : <http://journals.openedition.org/transatlantica/528> ; p1-10

Lainé Agnès, (2007) L'anthropologie biologique et l'Afrique au 20ème siècle In : Deslaurier Christine (dir.), Juhé Beaulaton Dominique (dir.). *Afrique, terre d'histoire : au coeur de la recherche avec Jean Pierre Chrétien Paris : Karthala, (Hommes et Société)*, p. 131-158.

Moniot Henri. (1962). Pour une histoire de l'Afrique noire. In: *Annales. Economies, sociétés, civilisations*. 17^e année, N. 1., pp. 46-64; https://www.persee.fr/doc/ahess_0395-2649_1962_num_17_1_420788

Theys Jacques. (2014). « Le développement durable face à sa crise : un concept menacé, sous-exploité ou dépassé ? », *Développement durable et territoires* [En ligne], Vol. 5, n°1 |

Février 2014. URL : DOI :

10.4000/developpementdurable.10196, pp 1- 21

Vimard Patrice, Fassassi Raïmi, (2010), *Changements démographiques et développement durable en Afrique, Série Population-Santé Documents de recherche n° 18, LPED-IRD, 48 p*

Löwy Michael, Varikas Eleni. (2012). Max Weber et l'anthropologie, *L'Année sociologique* /1(Vol. 62), Éditions Presses Universitaires de France, pp. 123-141, DOI10.3917/anso.121.0123

RÉFORME DU SECTEUR DE L'IRRIGATION ET CRÉATION DES ASSOCIATIONS D'USAGERS D'EAU D'IRRIGATION (AUEI) FONCTIONNELLES ET DURABLES AU NIGER : CAPITALISATION DE L'EXPÉRIENCE DE L'AHA DE KONNI

SAIDOU Abdoukarimou

Enseignant-chercheur à l'Université de Tillabéri

Géographe-aménagiste, Maitre-assistant du CAMES

saidoul01@yahoo.fr

00227 96 81 22 04

Résumé

Au cours des années 1980, dans le cadre d'une politique de libéralisation, à la suite des compressions budgétaires liées à la mise en œuvre des programmes d'ajustement structurel, les responsabilités de gestion des AHA ont été transférées de l'ONAHA aux coopératives concernées. Faute de moyens financiers, mais aussi à cause de la mauvaise gestion, on assiste partout au Niger à une dégradation accélérée des infrastructures d'irrigation des aménagements hydro-agricoles du Niger. Des études institutionnelles menées sur cette situation ont amené l'État du Niger à engager une réforme de la gouvernance des aménagements hydro-agricoles, en renforçant le statut de l'ONAHA, en créant une Association des Usagers de l'Eau d'Irrigation (AUEI) et en restructurant les anciennes coopératives. Cette recherche vise à analyser la création des Associations d'Usagers d'Eau d'Irrigation (AUEI) fonctionnelles et durables au Niger dans un contexte de réforme du secteur de l'irrigation, et en se basant sur l'expérience de l'AHA de Konni. Elle s'appuie sur une approche méthodologique qui prend en compte la recherche documentaire et la collecte des données auprès de 115 exploitants, sélectionnées par choix raisonné et directement concerné par la gestion du périmètre irrigué. Les données recueillies ont été dépouillées et les résultats ont été analysés suivant l'approche systémique et la démarche de diagnostic. Il ressort des résultats que la mission principale des AUEI est d'assurer une meilleure gestion de l'eau, des équipements et infrastructures hydrauliques sur les aménagements hydro-agricoles de Konni. La création de l'AUEI de Konni a été possible grâce à une adhésion massive des populations et des autorités au processus de mise en place. Le processus a été conduit à travers plusieurs étapes de façon participative et inclusive. Après sa mise en place,

l'AUEI a connu pendant quelques temps une certaine léthargie due aux travaux de réhabilitation de l'AHA mais actuellement elle est fonctionnelle et opérationnelle sur le plan de la vie associative et de la gouvernance. L'AUEI est toujours inopérante dans le domaine de la gestion de l'eau et des infrastructures d'irrigation à cause des travaux de réhabilitation en cours. Mais, les contraintes liées au dispositif juridique, au retard dans l'achèvement des travaux, aux incertitudes de l'accès à l'eau d'irrigation mais aussi les problèmes liés au changement de mentalité de certains agents de l'ONAHA constituent les enjeux qu'il faut régler à court terme pour l'opérationnalisation de l'AUEI de Konni.

Mots clés : Konni (Niger), Aménagements hydro-agricoles, Association des Usagers de l'Eau d'Irrigation, Gouvernance.

Abstract

During the 1980s, as part of a liberalization policy, following budget cuts linked to the implementation of structural adjustment programs, the management responsibilities of the AHAs were transferred from ONAHA to the cooperatives. concerned. For lack of financial means, but also because of poor management, everywhere in Niger we are witnessing an accelerated deterioration of the irrigation infrastructure of the hydro-agricultural developments in Niger. Institutional studies carried out on this situation led the State of Niger to initiate a reform of the governance of irrigation schemes, by strengthening the status of ONAHA, by creating an Association of Irrigation Water Users (AUEI) and restructuring old cooperatives. This research aims to analyze the creation of functional and sustainable Associations of Irrigation Water Users (AUEI) in Niger in the context of reform of the irrigation sector, and based on the experience of the AHA. from Konni. It is based on a methodological approach that takes into account documentary research and the collection of data from 115 farmers, selected by reasoned choice and directly concerned by the management of the irrigated perimeter. The data collected was analyzed and the results were analyzed according to the systemic approach and the diagnostic approach. The results show that the main mission of the AUEI is to ensure better management of water, hydraulic equipment and infrastructure on the hydro-agricultural developments of Konni. The creation of the AUEI of Konni was possible thanks to the massive support of the populations and the authorities in the process of establishment. The process was conducted through several stages in a participatory and inclusive manner. After its establishment, the AUEI experienced a certain lethargy for some time due to the rehabilitation work of the AHA, but currently it is functional and operational in terms of

associative life and governance. The AUEI is still inoperative in the area of water management and irrigation infrastructure due to ongoing rehabilitation works. But the constraints related to the legal system, the delay in the completion of the works, the uncertainties of access to irrigation water but also the problems related to the change of mentality of certain ONAHA agents constitute the challenges that must be settled in the short term for the operationalization of the Konni AUEI.

Keywords : Konni (Niger), Hydro-agricultural schemes, Association of Irrigation Water Users, Governance.

Introduction

Pour lutter contre les famines auxquelles les populations sont fréquemment confrontées, les autorités du Niger ont mis en avant le développement des cultures irriguées dans les régions où les potentialités en eau et en terres existent (C. Baron *et al.*, 2010, p. 51). Cette volonté politique s'est manifestée à travers le développement de plusieurs types de systèmes d'irrigation à savoir les aménagements hydro-agricoles à maîtrise totale de l'eau, les périmètres de contre saison, l'irrigation privée, la collecte des eaux de ruissellement, la grande et moyenne irrigation commerciale (Banque mondiale, 2008, p. 8). Au Niger, depuis le début des années 1980, la gestion des périmètres irrigués est confiée aux coopératives. Après cette longue expérience d'autogestion paysanne, les résultats obtenus restent mitigés. Certes, des efforts indéniables ont été faits dans le domaine de l'appropriation des calendriers cultureux et des techniques de production et en matière d'augmentation des rendements, mais la situation reste peu satisfaisante dans le domaine de la gestion de l'eau et des équipements et infrastructures hydrauliques (I. M. Mossi *et al.*, 2010, p. 10).

Ajoutés aux problématiques liées à la maintenance et à l'entretien des périmètres, les déséquilibres dans la distribution de la ressource en eau entraînent souvent des conflits entre les exploitants et les structures chargées de la gestion. Des études

réalisées par la Banque Mondiale et le Millennium Challenge Account (MCA) ont montré une dégradation des équipements d'irrigation insuffisamment entretenus, l'endettement continu des coopératives, des conflits entre exploitants liés à l'inéquitable répartition de la ressource eau. Ces problèmes ont eu pour conséquences une réduction drastique de l'efficacité de l'irrigation et des superficies mises en valeur faute d'une alimentation en eau adéquate.

Face à cette situation, en 2014, une restructuration est actée par l'État. Elle met partiellement fin au système d'autogestion des périmètres irrigués par les coopératives qui subsistait depuis 30 ans pour tendre vers une cogestion avec l'ONAHA dont l'action est dorénavant renforcée. Pour renverser la spirale négative, les autorités nigériennes ont engagé des réflexions ayant abouti à une réforme de l'irrigation en 2016 (arrêtés 063, 064, 065) qui concernent directement les aménagements hydro-agricoles.

Cette réforme constitue l'évolution majeure récente du secteur de l'irrigation pour tenter de résoudre les difficultés de gestion de l'eau et de maintenance des aménagements hydro-agricoles publics. L'aboutissement de cette réforme a été possible grâce à l'appui des partenaires internationaux et l'engagement de l'État du Niger. La nouvelle organisation ainsi consacrée par cette réforme fait une distinction nette entre la gestion de l'eau et des infrastructures des aménagements dorénavant assumées par les AUEI avec les autres fonctions de production et de commercialisation jadis assurées par les coopératives.

Réalisés en 1976 et 1982, les deux périmètres de l'aménagement hydro-agricole de Konni visent l'amélioration de la sécurité alimentaire et la lutte contre la pauvreté. Toutefois, avec les aléas climatiques et la dégradation des infrastructures d'irrigation, les superficies exploitées par les populations de Konni sur cet aménagement ont considérablement diminué réduisant les capacités de production de nombreux ménages. À

Konni, cette dégradation du réseau d'irrigation s'observe parfaitement sur le terrain. Des villages comme Tabani, Botoro, Kirba, Dagarka, Massalata ont cessé d'irriguer leurs parcelles il y a plus de 10 ans et ceci à cause des sécheresses successives et du réseau défectueux (CACG, 2020, p. 9).

Au cours des années 80, dans le cadre d'une politique de libéralisation, à la suite de compressions budgétaires liées au programme d'ajustement structurel, les responsabilités de gestion des AHA ont été transférées de l'ONAHA aux coopératives concernées. Ces coopératives sont responsables de la gestion de l'eau, de l'entretien du réseau d'irrigation, de drainage et des ouvrages annexes, de la collecte des redevances, de la production et de la commercialisation des denrées agricoles, et de la tenue d'une comptabilité transparente et efficace (CACG, 2020, p. 13). Néanmoins, il a été constaté que la gestion de l'eau et l'entretien des grands et moyens AHA au Niger laissent à désirer du fait d'une maintenance minimale et du manque de fonds devant servir à l'entretien des périmètres. De plus, les relations entre l'ONAHA et les coopératives n'ont jamais été très précisément bien définies. Il n'y avait pas de textes formels de transfert de gestion de l'infrastructure entre les coopératives et l'ONAHA.

Ce sont ces raisons qui ont amené l'État du Niger à solliciter l'appui des partenaires extérieurs pour reformer le secteur de l'irrigation. La Banque Mondiale, le Millenium challenge corporation, l'Agence française de développement, et la coopération financière allemande ont accompagné l'État dans la mise en œuvre de la réforme qui vise à rationaliser les rôles et responsabilités entre l'ONAHA et les organisations des producteurs, la séparation des fonctions entre les AUEI et les coopératives et la mise en place d'AUEI sur chaque AHA public. Ces constats conduisent à se poser la question de savoir : quelles sont les procédures de création des Associations d'Usagers

d'Eau d'Irrigation (AUEI) fonctionnelles et durables au Niger dans un contexte de réforme du secteur de l'irrigation ? Pour y répondre, la présente recherche vise à analyser la création des Associations d'Usagers d'Eau d'Irrigation (AUEI) fonctionnelles et durables au Niger dans un contexte de réforme du secteur de l'irrigation, et en se basant sur l'expérience de l'AHA de Konni. La réforme mise en œuvre à Konni, situé dans le Sud-est du pays, a favorisé la cogestion des AHA par l'ONAHA et les organisations coopératives. L'expérience de Konni constitue le nouveau modèle de gouvernance qui devait servir de modèle pour les autres AHA du Niger, avec la responsabilisation des exploitants et la création des Associations des Usagers de l'Eau d'Irrigation (AUEI).

1. Présentation du cadre d'étude

Le Niger est un pays situé en Afrique de l'Ouest, en grande partie désertique puisque 2/3 de sa superficie (1.267.000 km²) sont localisés en zone saharienne. Les caractéristiques géo-climatiques et édaphiques ne permettant pas la mise en place d'une agriculture intensive, les autorités nigériennes ont opté très tôt, depuis l'indépendance en 1960, pour la valorisation des ressources hydriques du pays et le développement de l'agriculture irriguée afin de promouvoir l'autosuffisance alimentaire de la population. C'est ce qui explique l'existence du périmètre irrigué de Konni (Figure 1).

- La zone de service, quant à elle, est constituée de quatre (4) canaux principaux A-B-C et D, 23 canaux secondaires et des tertiaires disposant d'une unité parcellaire de 0,75 ha.

Figure 2 : Localisation de la zone d'étude

Source : République du Niger, 2018, p. 8.

La population de Konni est majoritairement rurale, caractérisée par un fort potentiel de jeunesse impliquant une grande demande en services sociaux divers : emploi, santé, loisir, éducation, protection, etc. Les principales activités économiques pratiquées par les populations sont l'agriculture, l'élevage, la pêche et le commerce. Mais on y trouve aussi l'artisanat, l'industrie et les services. L'agriculture est à la fois pluviale et irriguée. A la création de l'AHA, la production se faisait en deux saisons : en saison humide où dominent les cultures céréalières (mil, sorgho, maïs, niébé) et en saison sèche avec pour spéculations principales, les cultures de rente (oignon, choux, tomate, anis etc.). Le choix des spéculations évolue notamment en raison du manque d'eau sur une partie du périmètre en saison sèche. Le périmètre de Konni essaie de produire en saison sèche des

spéculations comme l'anis qui sont rentable et peu consommatrice d'eau. La proximité du Nigéria rend par ailleurs possible l'écoulement de spéculations spécifiques telles que l'anis.

L'élevage est de trois types : l'agro pastoralisme, l'élevage sédentaire et l'embouche paysanne principalement exercée par les femmes. La pêche est exercée au niveau des barrages (Mozagué et Zongo Nadabar) et des mares (Tchérasa Gouné, Dossey, Folakam).

Pour rappel, suite l'adoption des textes de la réforme de la gestion des aménagements et de l'ONAHA, dans le cadre de la mise en œuvre du programme Compact-Niger, le Millennium Challenge Corporation (MCC) et l'État du Niger ont signé un accord de financement partenarial prévoyait l'investissement de 437 millions de dollars soit près de 250 milliards de Francs CFA sur cinq ans dans un programme ambitieux de développement visant à augmenter la productivité agricole et la qualité de vie des populations nigériennes.

Les projets financés par le Compact Niger qui interviennent sur l'AHA de Konni sont :

- Le projet de réhabilitation de l'AHA de Konni exécuté par l'entreprise Camacho ;
- Le projet d'appui au service d'accompagnement agricole mis en œuvre par le Cabinet Cowater. Ce projet a pour mission d'appuyer la création et l'opérationnalisation de la nouvelle société coopérative de Konni ;
- Le projet de sécurisation foncière exécuté par le cabinet MSA ;
- Et le projet Gestion Durable du Système d'Irrigation (GDSI) confié à la Compagnie d'Aménagement des Coteaux de Gascogne (CACG).

Le projet GDSI qui nous concerne cet article a un double objectif :

- Créer une association des usagers d'eau d'irrigation (AUEI) opérationnelle, performante, durable et autonome sur l'AHA de Konni ;
- Renforcer les capacités de l'ONAHA dans ces nouvelles fonctions.

Le projet GDSI a débuté sa mission au mois d'octobre 2019 par une phase de diagnostic et de planification qui a permis de dresser l'état des lieux de l'AHA de Konni, puis de planifier les étapes de la mise en place de l'AUEI. Après avoir développé et mis en place une stratégie de communication adaptée auprès des producteurs, le processus de création de l'AUEI de Konni a pris place. Un programme intensif de formation des producteurs et leurs dirigeants qui est composé de 28 modules a été élaboré et mis en œuvre.

Les dirigeants de l'AUEI ont également bénéficié de voyages d'études à Saint Louis au Sénégal et à Tarbes dans le Sud de la France. Ces voyages leur ont permis d'échanger et de capitaliser les bonnes pratiques des acteurs Sénégalais et Français qui interviennent dans la gestion de l'eau et des infrastructures d'irrigation.

2. Données et méthodes

La recherche est de nature qualitative et s'est intéressée aux différents acteurs impliqués dans la mise en place et le fonctionnement de l'AUEI de Konni. Les données utilisées dans la présente recherche sont celles collectées lors de la recherche documentaire et des enquêtes de terrain sur le périmètre irrigué de Konni. L'élaboration d'une fiche de lecture a permis de recueillir dans l'abondante documentation existante, des

informations sur la réforme de la gouvernance des AHA et de la création des AUEI au Niger.

Les travaux de terrain se sont déroulés dans les localités suivantes : Konni, Dagarka, Massalata, Boulké, Mounwadata, Mozagué, Tchérassa, Tsernaoua. Les acteurs clés sur lesquels s'est basée cette recherche sont : les autorités communales de Konni et Tsernaoua ; les services techniques ; les agents de l'ONAHA (Chef d'antenne, Directeur de Périmètre) ; les responsables et personnel des deux anciennes coopératives, les dirigeants de l'union Adaltchi des coopératives, les responsables des GMP, le chef de canton de Konni, les dirigeants de l'AUEI et de la nouvelle société coopérative, les exploitants (hommes, femmes et jeunes), les secrétaires permanents des commissions foncières (départementale, communale), et les exploitants hors aménagement. Les acteurs ont été interrogés sur le processus de mise en place de l'AUEI de Konni, et son fonctionnement opérationnel depuis sa création.

L'observation directe et l'entretien sont les deux techniques de collecte des données de terrain adoptés. Les entretiens individuels structurés ont concerné l'administration de questionnaires aux exploitants. Les entretiens semi-structurés sur la base d'un guide d'entretien ont été effectués avec les acteurs institutionnels et les responsables des structures d'exploitation (GMP, AUEI, coopératives). Les focus group ont été réalisés avec les exploitants (hommes, femmes, jeunes), à raison de un focus group par localité, pour le croisement des informations recueillies individuellement. Au total, 115 personnes ont été interrogées dans l'ensemble des localités retenues. Les différentes informations recueillies ont été dépouillées et traitées à l'ordinateur avec le logiciel Sphinx pour faire l'objet d'interprétation.

3. Résultats et analyse

3.1. Cadre conceptuel

3.1.1. Cadre juridique et institutionnel de l'AUEI de Konni

L'Office National des Aménagements Hydro-Agricoles (ONAHA), a été créé par ordonnance N° 78-39/PCMS/MDR en date du 28 décembre 1978 pour servir d'outil privilégié pour la mise en œuvre de la politique de l'État dans le domaine du développement, de la modernisation et de l'intensification de l'Agriculture irriguée au Niger. Il a la forme d'un Établissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC), doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Parmi les missions qui lui sont assignées figurent entre autres la réalisation des aménagements hydro-agricoles et/ou de développement rural pour le compte de l'État et des collectivités territoriales.

L'ONAHA est placé sous la tutelle du Ministère de l'Agriculture qui met en œuvre la politique du gouvernement en matière de développement de l'agriculture irriguée. Au sein du Ministère, il collabore étroitement avec la Direction de l'Action Coopérative et de la Promotion des Organismes Ruraux (DAC/POR) qui élabore les stratégies de développement de toutes les organisations paysannes (hormis les organisations artisanales) et coopératives agissant dans le secteur agricole. Pour permettre à l'ONAHA d'assurer pleinement ses missions de développement de l'agriculture irriguée au Niger et sa gestion performante, l'État a initié des réformes. On peut citer entre autres :

- L'Ordonnance N° 2014-01 du 03 Janvier 2014, complétant l'Ordonnance n° 78-39 du 29 décembre 1978 portant création de l'ONAHA ;
- Le Décret N° 2015-354/PRN/MAG du 10 Juillet 2015, modifiant et complétant le décret 2015-218/PRN/MAG du 18

avril 2015, portant approbation des statuts de l'Office National des Aménagements Hydro Agricoles (ONAHA) ;

- L'Arrêté N° 063/MAGEL/MH/A du 29 Septembre 2016, précisant les modalités de création, les missions, l'organisation et le fonctionnement des Associations des Usagers de l'Eau d'Irrigation (AUEI) des Aménagements Hydro-Agricoles ;

- L'Arrêté n°064/MAG/EL/SG du 29 Septembre 2016 portant approbation du contrat-type d'exploitation sur la gestion de l'eau et des infrastructures et équipements d'irrigation sur les périmètres irrigués ;

- L'Arrêté N° 065/MAG/EL/SG du 29 Septembre 2016 portant approbation du contrat-type d'exploitation sur la mise en valeur agricole et l'exploitation des périmètres irrigués.

Ces textes constituent la base juridique pour la création d'une AUEI sur chaque AHA et le transfert formel de la responsabilité de la gestion de l'eau, l'opération et la maintenance des AHA aux AUEI. Celles-ci sont des personnes morales de droit public à but non lucratif avec la participation automatique et obligatoire de tous les détenteurs de droit d'utilisation de parcelle dans la zone de service de l'AHA considéré.

La mission principale des AUEI est d'assurer une meilleure gestion de l'eau, des équipements et infrastructures hydrauliques sur les aménagements hydro-agricoles du Niger.

3.1.2. Principales missions, et ressources financières de l'AUEI de Konni

Conformément aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté 063/MAGEL/MH du 29 septembre 2016 et à l'image de toutes les AUEI du Niger, les missions de l'AUEI de l'AHA de Konni sont les suivantes :

- Assurer la gestion courante des équipements et des infrastructures permettant l'irrigation, le drainage et la protection contre les inondations ;

- Garantir la fourniture d'eau de façon équitable à ses membres ;
- Planifier et exécuter les actions d'entretien et de maintenance des infrastructures et équipements d'irrigation, le drainage et la protection contre les inondations ;
- Définir et faire appliquer par les membres les règles techniques permettant une utilisation et une distribution rationnelle, efficiente et équitable de l'eau dans la durée;
- Fixer le montant et collecter la redevance hydraulique auprès des membres ;
- Gérer et répartir les ressources de la redevance entre le fonctionnement courant, l'entretien et les provisions pour renouvellement des équipements ;
- Représenter et défendre les intérêts des membres partout où besoin sera et notamment dans la relation avec l'État ou son représentant et avec les éventuelles entités ayant des responsabilités dans le domaine de la production et de la commercialisation agricole sur l'AHA ;
- Donner son avis sur les opérations d'investissement que l'État souhaite conduire sur l'AHA dans le strict respect de l'intérêt général des membres lors de ces consultations.

Pour s'acquitter convenablement de ces missions et jouer efficacement son rôle, les ressources financières de l'AUEI sont constituées par :

- La redevance hydraulique payée par ses membres ;
- Les cotisations annuelles des membres ;
- Les ressources générées par la vente de cartes de membre;
- Des intérêts perçus sur les paiements en retard des membres ;
- Des intérêts sur les comptes d'épargne de l'AUEI ;

- Des amendes ou autres sanctions pécuniaires payées par ses membres ;
- Les dons et legs ;
- Le paiement des services rendus par l'AUEI ;
- Des subventions publiques.

3.1.3. Organes et fonctionnement de l'AUEI de Konni

Tels que définis par l'arrêté 063/MAGEL/MH du 29 septembre 2016, les organes obligatoires de l'AUEI sont :

- L'Assemblée Générale (organe délibérant) : c'est l'organe suprême des décisions de l'AUEI. Elle se réunit deux fois par an pour décider des orientations et décisions ;
- Le Comité de Gestion (organe exécutif) : responsable de l'exécution des décisions de l'assemblée générale. Le Comité de Gestion est responsable de la gestion de l'AUEI et rend compte à l'assemblée générale ;
- Le Comité de Contrôle (organe de contrôle) : est chargé de contrôler sur la base d'inspections régulières, l'état des ouvrages hydrauliques et des équipements hydromécaniques exploités par l'AUEI et notifier au Comité de Gestion les interventions d'entretien nécessaires. Il vérifie également les comptes de l'AUEI à travers la réalisation d'audits.

Toutefois, il peut être mis en place d'autres organes nécessaires au bon fonctionnement de l'AUEI. Dans le cas de Konni, les membres du comité ad hoc qui ont préparé les textes statutaires et réglementaires ont opté pour la création d'un comité de règlement des différends dont la principale mission est de prévenir et gérer les conflits entre les exploitants et entre les exploitants d'autres utilisateurs de l'eau d'irrigation (éleveurs, exploitants hors périmètres, jardiniers, etc.). La composition et les missions de ces organes ont été définies dans les statuts et règlements intérieur de l'AUEI.

En outre, l'AUEI peut recruter du personnel salarié, à temps plein, à temps partiel ou saisonnier pour lui permettre d'assumer ses responsabilités dans la limite du budget approuvé par l'Assemblée Générale. Pour l'AUEI de Konni, il est prévu le recrutement d'un gérant de niveau ingénieur et d'un comptable. Ils seront appuyés par les aiguadiers qui ne sont pas des agents permanents mais interviennent uniquement pendant la mise en valeur de la saison sèche. Le recrutement de ce personnel a été fait sur une base concurrentielle.

3.2. Processus de création de l'AUEI de l'AHA de Konni

La création de l'AUEI de Konni intervient dans un contexte de réforme et dans un environnement institutionnel multi-acteurs avec souvent des intérêts divergents. La création de l'AUEI de Konni a été possible grâce à une adhésion massive des populations et des autorités au processus de mise en place. Le processus a été conduit à travers plusieurs étapes.

3.2.1. Phase de sensibilisation

Plusieurs canaux de communication ont été utilisés pour atteindre pratiquement toutes les personnes affectées par les projets (PAPs) et les parties prenantes : les assemblées publiques villageoises animées par des animateurs professionnels, les séances de théâtres foraines dans les 11 villages et 9 quartiers de Konni animées par des comédiens professionnels, et l'organisation d'ateliers d'information des dirigeants des coopératives, des autorités administratives et coutumières, des conseillers municipaux et des acteurs de la société civile. Les radios privées de Konni ont également été mises à contribution pour informer et sensibiliser les populations. La réussite de la campagne intensive d'information et de sensibilisation des populations et des autorités menées a permis de dissiper les craintes, les appréhensions et les malentendus relatifs à la création de l'AUEI de Konni.

3.2.2. Processus d'inclusion des minorités

Avant la mise en œuvre de la réforme, tous les aménagements étaient dirigés par des hommes et Konni ne fait pas exception. La campagne intensive d'information et de sensibilisation des PAPs et parties prenantes a mis un accent particulier sur la prise en compte du genre et inclusion sociale. Les femmes, les jeunes et les personnes vulnérables ont été associés au processus de mise en place de l'AUEI.

Avant la mise en place de l'AUEI, aucune femme n'était membre des organes dirigeants des coopératives et des Groupement Mutualiste de Producteurs (GMP). Les 119 dirigeants des organes des coopératives étaient tous des hommes. Grâce à la campagne d'information menée dans tous les villages et quartiers de Konni, sur les 115 délégués démocratiquement élus au niveau des secteurs hydrauliques, 37 élus sont des femmes. Et suite aux élections tenues lors de l'assemblée générale constitutive, un comité de gestion composé de 12 membres dont 50 % sont des femmes a été mis en place. Grâce au travail de sensibilisation et de mobilisation des femmes et des jeunes, les organes de l'AUEI de Konni compte 20 membres dont 45 % sont des femmes et 10 % des jeunes.

3.2.3. Choix des représentants des PAPs à partir des secteurs hydrauliques

En prélude aux élections des délégués et des membres du bureau, un travail préliminaire de délimitation des secteurs hydraulique a été entrepris. Le travail a consisté à suivre les canaux secondaires et les tertiaires pour identifier toutes les parcelles alimentées par la même source d'eau. Au total, 23 secteurs hydrauliques ont été identifiés et délimités. Les exploitants issus de chaque secteur ont été identifiés et une liste nominative a été établie. Les organes et les postes sont indiqués dans le tableau I.

Tableau I : Organes de l'AUEI de Konni et postes à pourvoir

Organes de l'AUEI de Konni	Postes à pourvoir
Assemblée générale	115 délégués
Comité de gestion	Un (e) Président(e) Un (e) Vice-président(e) Un (e) Secrétaire Général(e) Un (e) Secrétaire Général(e) adjoint(e) Un (e) Trésorier(e) Général(e) Un (e) Trésorier(e) Général(e) Adjoint(e) Un (e) Secrétaire à l'information et à la sensibilisation Un (e) Secrétaire à l'Organisation Un (e) Secrétaire chargé de la promotion de la femme Un (e) Secrétaire chargé des questions environnementales Deux Conseillers
Comité de contrôle	3 membres
Comité de règlement de différends	5 membres

Les votes organisés au niveau des 23 secteurs hydrauliques a abouti à l'élection de cent quinze (115) délégués dont trente-sept (37) femmes qui constituent l'assemblée générale de l'AUEI de Konni. Ces délégués ont été élus consensuellement à partir de la méthode de la main levée.

3.2.4 Tenue de l'assemblée générale constitutive de l'AUEI de Konni

L'assemblée générale constitutive de l'AUEI s'est tenue le samedi 14 mars 2020 dans la cour de la coopérative à Birni N'Konni (planche 1). Les cérémonies d'ouverture ont été placées sous la présidence du Préfet du Département de Birni N'Konni, en présence du maire et du Chef de Canton de Konni.

Un dispositif composé d'un bureau de séance, de bulletins de vote, d'isoloir et d'encre a été mis en place pour assurer la transparence dans l'organisation des élections des membres du bureau de l'AUEI. Seuls les 115 délégués élus par les producteurs au niveau des secteurs hydrauliques ont le droit de postuler à un poste de membre du bureau de l'AUEI.

Photo 1 : Autorités de Konni participant à la mise en place du bureau de l'AUEI

Photo 2 : Participants aux élections des membres des organes de l'AUEI

Planche 1 : Vues partielles des participants à l'Assemblée générale de l'AUEI

Source : Saidou Abdoukarimou, mars 2020

L'organisation des élections était présidée par les membres du comité ad hoc. Il s'agit d'un comité mis en place par un arrêté préfectoral dont la mission était de préparer les textes fondateurs de l'AUEI (les statuts, le règlement intérieur, le plan d'action et le budget) et d'organiser des élections transparentes et crédibles. Après avoir amendé et adopté les textes juridiques et administratifs de l'AUEI, les délégués ont élu en leur sein à bulletin secret les 20 membres du bureau de l'AUEI de Konni. Il s'agit des 12 membres du comité de gestion, des 3 membres

du comité de contrôle et de 5 membres du comité de règlement des différends.

3.3. Bref aperçu sur le fonctionnement opérationnel de l'AUEI de Konni

Après sa mise en place, l'AUEI a connu pendant quelques temps une certaine léthargie liée à l'avènement du Coronavirus au Niger. Après la levée des mesures liées au confinement de la ville de Niamey et de celles relatives à l'organisation des ateliers et rencontrent de plus de 50 personnes, l'AUEI de Konni a conduit de nombreuses activités qu'on peut regrouper en trois catégories.

3.3.1. Tenue de réunions régulières internes et externes

Pour assurer son fonctionnement, l'AUEI est tenue d'organiser, entre ses membres et entre ceux-ci et les autres acteurs et partenaires, des réunions régulières. Le tableau II présente des exemples de réunions ou rencontres tenues par l'AUEI de Konni.

Tableau II : Quelques réunions tenues par l'AUEI de Konni entre 2020 et 2021

Réunions / Rencontres	Ordre du jour / Objet	Profil des participants
Réunion du 17 juin 2020	La conservation des archives de l'AUEI La dotation de l'AUEI en équipements et mobilier de bureau Le recrutement du personnel de l'AUEI La tenue de l'AG extraordinaire Le sort de l'union des coopératives	Consultants MCA-Niger, Membres des organes de l'AUEI
Réunion du 24 juin 2020	La réforme de l'AHA de Konni et la gestion de l'eau	Consultants MCA-Niger, Aiguadiers et dirigeants de l'AUEI

	La nouvelle mission des aiguadiers L'adéquation entre les secteurs hydrauliques et le nombre d'aiguadiers	
Réunion du 28 août 2020	Le recrutement du personnel permanent de l'AUEI	Consultants MCA-Niger, Membres des organes de l'AUEI
Réunion du 1er novembre 2020	Prévision des superficies à irriguer pour la campagne saison sèche 2020-2021	Consultants MCA-Niger, Membres des organes de l'AUEI, ONAHA-Konni, délégués des secteurs hydrauliques, chef de canton

Les différentes réunions ont permis d'arrêter la présentation du compte d'exploitation de la saison humide 2020 (Tableau III).

Tableau III : Compte d'exploitation de la saison humide 2020 des périmètres de Konni

Objets / Désignations	Périmètre Konni 1	Périmètre Konni 2
Charges variables	8 228 055	6 666 530
Charges fixes	6 744 519	5 468 649
Total charges	14 967 574	12 135 379
Superficies mises en valeur	417, 6225 ha	350 ha
Superficies exonérées pour cause d'inondation et semis en retard	42,87 ha	46, 175 ha
Superficies retenues redevables	374,7525 ha	303, 825 ha
Redevance sur 0,75ha	16 456 F	16 456 F
Total des redevances à recouvrer	8 223 055	6 666 528

Source : d'après les données de CACG, 2021.

Au total, les redevances à recouvrer pour la campagne agricole de la saison humide 2020 pour les deux périmètres de Konni s'élèvent à 14 889 583 F CFA. Toutefois, les membres de l'AUEI seront informés par la suite par les responsables de MCA de l'impossibilité d'exploiter les parcelles au cours de la

campagne de la saison 2020-2021 à cause des travaux de réhabilitation.

3.3.2. Participation à des ateliers d'échanges et de renforcement des capacités en dehors de la ville de Konni

Les premiers ateliers qui ont eu lieu ont permis la mise en relation de l'AUEI avec des institutions de financement. Le 5 novembre 2020 s'est tenu deux ateliers d'échanges au profit de l'AUEI et de la société coopérative. Organisé par MCA Niger, le premier atelier a pour but de mettre en relation ces deux nouvelles organisations avec les institutions de financement notamment les banques et les microfinances. Le second atelier est une restitution des résultats de l'audit des biens des coopératives de Konni et 1 et 2 présentée par le Cabinet FISCA. Cette rencontre a permis aux organisations de s'entendre sur le mode de répartition des biens et de tracer une feuille de route pour l'opérationnalisation de cette répartition.

En outre, du 21 au 30 novembre 2020, trois responsables de l'AUEI de Konni ont participé aux journées du paysan organisées par la plateforme paysanne du Niger. Ces journées ont pour objectifs de permettre aux leaders paysans de prendre conscience de leurs rôles afin de mieux défendre les intérêts des producteurs. Il s'agit également d'imprégner les leaders paysans sur des politiques agricoles nationales, régionales et internationales mais également de renforcer leurs capacités technico-économiques pour la satisfaction des besoins de leurs membres.

Ces différentes rencontres ont été l'occasion de donner plus de visibilité à l'AUEI, surtout au niveau national.

3.3.3. Organisation et tenue d'une assemblée générale ordinaire

Le dimanche 7 février 2021 s'est tenue à Konni la première assemblée générale ordinaire de l'AUEI de Konni, avec 113 délégués qui ont pris part à la réunion sur les 115 que compte l'association, soit un taux de présence supérieur à 98 %. Des invités de marque ont aussi participé à l'AG. Il s'agissait du représentant du maire de Konni et du représentant du Chef de Canton de Konni. Les points inscrits à l'ordre du jour étaient relatifs à l'amendement et adoption des points complétant les textes réglementaires (statuts et règlement intérieur), le budget 2021, la collecte de la redevance de la campagne de la saison humide 2020, la collecte des frais liés à l'achat de la carte de membre de l'AUEI. Après cette première assemblée générale, deux autres seront organisées par les déléguées pour échanger sur le fonctionnement de l'AUEI et pour réfléchir sur les défis à relever.

3.4. Enjeux et défis à court et moyen termes liés à l'opérationnalisation de l'AUEI

Conformément aux indications des textes juridiques fondateurs de l'AUEI, pour être opérationnelle, cette nouvelle organisation doit être autonome dans la gestion de l'eau et des infrastructures d'irrigation. Avec la réforme, le rôle et les missions de l'Onaha qui assure la tutelle des aménagements doit inévitablement changer. Des réflexions approfondies devront être conduites au sein de l'Onaha pour redéfinir ses nouvelles missions en appui aux AUEI et aux nouvelles sociétés coopératives qui ont été toutes créées dans le sillage de la réforme.

Certes l'Onaha était partie prenante dans les négociations avec les bailleurs de fonds (Banque Mondiale, Millennium Challenge Coopération, GIZ, etc.) lors de l'élaboration des textes réglementaires de la réforme de la gouvernance des aménagements mais à son sein, elle n'a pas suffisamment

réfléchi aux conséquences qui en découleront. C'est seulement au cours de la mise en œuvre de cette réforme que l'Onaha s'est rendu compte des impacts négatifs de la réforme par rapport à sa propre survie en tant qu'institution de gestion des aménagements. On assiste de ce fait à une réticence de l'institution à mettre en œuvre dans sa totalité l'ensemble des dispositions contenus dans l'arrêté 063/MAGEL/MH/A. Pourtant la signature de cet arrêté conjoint par le ministre de l'agriculture et de celui de l'hydraulique est un préalable exigé par les bailleurs de fonds pour le financement de la réhabilitation des aménagements hydro-agricoles du Niger en état de dégradation avancée et le financement de l'accompagnement à l'AUEI et à la société coopérative.

Suite aux échanges que nous avons eu avec les différentes parties prenantes impliquées dans l'opérationnalisation de l'AUEI de Konni, nous avons constaté que des défis et contraintes importantes doivent être relevés pour rendre performante, autonome et durable cette nouvelle organisation. Il faut rappeler que l'appui à l'AUEI de Konni est une expérience pilote financé à grand frais par le Millennium Challenge Cooperation qui devait d'exemple et de bonne pratique à capitaliser par les autres AUEI des autres aménagements hydro-agricoles du Niger.

3.4.1. Marche à reculons de l'Onaha dans la mise en œuvre de la réforme dans sa totalité

Le problème d'interprétation des textes de la réforme par les parties

Comme indiqué plus haut, c'est l'Onaha qui assure la tutelle des aménagements. Il a décidé au cours d'un atelier tenu le 3 et 4 juin 2021 à Tillabéri de réviser certains textes de la réforme.

Au cours de cet atelier, il s'agit plus spécifiquement d'examiner et de valider les documents et outils suivants :

- Le projet de révision des annexes des contrats d'exploitation ONAHA-Sociétés coopératives/AUEI ;
- Les textes provisoires sur « Organisation et fonctionnement des comités mixtes paritaires » (Comité paritaire de contrôle de la gestion de la redevance hydraulique ; et Comité paritaire de la gestion des parcelles aménagées) ;
- Le guide simplifié de l'opérationnalisation des AUEI et de la Convention type de collaboration société coopérative/AUEI ;
- La clef de répartition des charges entre la société coopérative et l'AUEI.

Concernant les AUEI, l'ONAHA a élaboré un nouvel arrêté (265/MAG/SG du 3 septembre 2021) qui crée un comité paritaire de contrôle de la gestion de la redevance hydraulique.

Suite à l'analyse de cet arrêté par les délégués de l'AUEI de Konni lors d'une assemblée générale, ces derniers ont relevé l'existence de contradictions entre les nouveaux textes adoptés et l'arrêté 063/MAGEL/MH/A du 29 septembre 2016. Les dispositions des articles 2 « l'AUEI est une personne morale de droit public à but non lucratif qui a une autonomie de gestion... », article 4 « l'AUEI a pour mission de fixer le montant et collecter la redevance auprès de ses membres. Etc. », et article 9 « l'AUEI fixe le montant des redevances à un niveau lui permettant de faire face à toutes ses obligations financières et veille à leur recouvrement » de l'arrêté conjoint sont en contradiction avec l'article 3 de l'arrêté 265/MAG/SG du 3 septembre 2021 et remet en cause l'autonomie de gestion dont dispose les membres de l'AUEI.

Conflit latent AUEI-Onaha par rapport à l'appui ONAHA

Avant la réforme de la gestion des aménagements et plus particulièrement du secteur de l'irrigation, pour le cas du

périmètre de Konni, ce sont les agents de l'ONAHA qui appuient les coopératives dans la préparation des campagnes agricoles (saison sèche et saison humide). Ce sont eux qui évaluent les quantités d'eau disponibles pour chaque campagne, qui identifient les parcelles à mettre en œuvre, qui veillent à la gestion équitable de l'eau, etc. Pour compenser ces activités, les exploitants de Konni paient à raison de 4000 à l'hectare un montant appelé appui ONAHA. Avec la réforme du secteur de l'irrigation, la gestion de l'eau et des infrastructures d'irrigation, de même que la préparation des campagnes agricoles et l'entretien des infrastructures ont été transférées à l'AUEI. Pour pouvoir accomplir ses missions l'AUEI de Konni a recruté du personnel permanent notamment un ingénieur en irrigation occupant le poste de gérant et un comptable ; et de ce fait elle ne peut plus continuer à payer l'appui ONAHA. Les services pour lesquels les membres de l'AUEI paient l'appui ONAHA sont pris en charge par l'association elle-même et ces derniers jugent non pertinents de continuer à payer un service dont ils ne bénéficient plus.

Au regard des nouvelles charges de fonctionnement de l'AUEI, le paiement de l'appui ONAHA constitue une contrainte et même une menace à l'opérationnalisation de l'AUEI. En effet, les services pour lesquels les membres de l'AUEI paient l'appui ONAHA sont pris en charge par l'association elle-même, il n'est plus pertinent de demander aux exploitants de payer l'appui ONAHA. Dès lors, un conflit ouvert oppose l'ONAHA et les 115 délégués de l'AUEI concernant le paiement de la redevance. Or, ce conflit est aujourd'hui un frein à la signature de la convention d'exploitation AUEI-ONAHA. C'est la signature du contrat d'exploitation AUEI-ONAHA qui permet de rendre effective le transfert de la gestion de l'eau et des infrastructures d'irrigation de l'ONAHA à l'AUEI. Tant que le contrat n'est pas signé la réforme du secteur de l'irrigation ne sera pas effective

et l'AUEI ne pourra pas assumer les missions qui lui ont été assignées par l'arrêté 063.

3.4.2. Contraintes liées au retard dans l'achèvement des travaux de réhabilitation

À l'origine, les travaux de réhabilitation devaient être achevés à temps pour permettre à l'AUEI de s'exercer à la pratique de la gestion de l'eau et à l'organisation de campagnes agricoles. Avec les retards accusés dans la réalisation des travaux, il y a des risques que l'AUEI ne puissent pas préparer et organiser une campagne agricole pendant la saison sèche car c'est au cours de cette saison qu'elle pourra véritablement mettre en pratique les formations reçues en matière de gestion de l'eau et d'entretien des infrastructures d'irrigation.

3.4.3. Incertitudes liées à l'accès à l'eau

La mise en valeur de l'AHA de Konni est intimement liée à la disponibilité des eaux de pluie. L'irrigation est de type gravitaire. Un des points les plus critiques pour le bon fonctionnement de l'AUEI est l'incertitude de la garantie d'un accès à l'eau en quantité suffisante pour la mise en valeur des surfaces de l'AHA de Konni. Cette incertitude découle de différents facteurs :

- L'insuffisance de connaissances précises sur la ressource en eau disponible sur le sous bassin versant de l'AHA ;
- L'ensablement des réservoirs des deux barrages et de la réserve tampon qui limite la disponibilité de la ressource;
- L'insuffisance de connaissances précises sur les interrelations entre les différents réservoirs d'eau : eau de surface, eau souterraine peu profonde, eau souterraine profonde ;
- Variabilité interannuelle de la pluviométrie liée au changement climatique qui se traduit par la fréquence des années sèches.

3.4.4. Éveil de conscience des producteurs et de leurs dirigeants

Suite à la campagne intensive d'information et de sensibilisation des producteurs sur le contenu des textes de la réforme menée par les animateurs du projet GDSI, les 4.800 membres de l'AUEI de Konni et leurs dirigeants ont parfaitement bien compris et internalisé leur rôle, leurs missions et leurs responsabilités dans la réussite de la réforme. De ce fait les producteurs n'acceptent plus que l'ONAHA leur dicte et impose des décisions contraires à la lettre et à l'esprit des textes de la réforme de la gouvernance des aménagements. Les formations reçus et les voyages d'étude ont été d'une grande utilité pour les producteurs et leurs dirigeants pour réussir la création d'une AUEI performante, autonome et durable sur l'AHA de Konni. En dépit des défis et contraintes auxquels ils sont confrontés, cet acquis constitue un espoir indéniable pour la réussite de la nouvelle mission confiée aux producteurs de Konni qui consiste à gérer efficacement et durablement l'eau et les infrastructures d'irrigation de l'AHA de Konni.

4. Discussion

Au Niger, comme dans la plupart des pays d'Afrique subsaharienne, les stratégies de développement rural adoptées au lendemain des indépendances ont abouti à des échecs. C'est ce que soulignaient K. Gbemou (1994, p. 55) et X. Bernier (1997, p. 30). Le manque de mobilisation et de participation effective des populations en tant qu'acteurs constitue la principale raison de ces échecs. Cette absence de concertation avec les populations parties prenantes qui, de ce fait, ne se sont jamais senties responsables des ouvrages explique les réformes intervenues dans la gouvernance des AHA au Niger et la création des Associations d'Usagers d'Eau d'Irrigation (AUEI).

Ces constats confirment les travaux de T. Abotchi (2006, p. 55) au Togo.

La mauvaise organisation du service de l'eau, le déficit d'entretien et de maintenance des réseaux et équipements, l'absence d'orthodoxie et de transparence dans la gestion de la redevance ont miné les différentes étapes de la gestion centralisée et de l'autogestion par les exploitants. Ces facteurs ont aussi été évoqués par K. N. Kaigama (2003, p. 58). Dès lors, pour garantir la pérennité des ouvrages et assurer une gestion durable des systèmes d'irrigation, le recours à une association des usagers de l'eau est considéré comme une grande réforme dans la gestion des aménagements hydro-agricoles. Les résultats obtenus confirment ceux obtenus par M. I. Maïga *et al.* (2010, p. 22).

Après sa mise en place le 14 mars 2020, l'AUEI de Konni a conduit de nombreuses activités, ce qui lui a permis de recouvrer un nombre de plus en plus important de redevance. La gestion de l'eau semble meilleure à travers la planification mise en place. Ces résultats contredisent le constat fait en 2010 par M. I. Maïga *et al.* (2010, p. 40) qui ont conclu que sur le périmètre de Galmi au Niger, par manque d'application des textes c'est l'anarchie qui règne avec un bureau de l'AUE non fonctionnel.

L'application du principe de subsidiarité, mis en œuvre systématiquement dans les approches de gestion locale, a conduit à la responsabilisation des usagers de l'eau. Conformément aux dispositions de l'arrêté 063/MAGEL/MH du 29 septembre 2016, la mission principale des AUEI est d'assurer une meilleure gestion de l'eau, des équipements et infrastructures hydrauliques sur les aménagements hydro-agricoles du Niger. Cette initiative est conforme à ce qui s'applique au Sénégal, où pour la plupart des projets d'ouvrages hydro-agricoles, cette responsabilisation se matérialise par la création d'un comité de gestion qui a la charge de la gestion de

l'ouvrage et de son utilisation à travers l'Association des Exploitants des Ouvrages de Rétention des Eaux Pluviales (ASOREP), qui est le premier acteur de la gouvernance locale et le partenaire de mise en valeur (CTB, 2017, p. 7). L'ASOREP, comme l'AUEI de Konni, est une association à but non lucratif, regroupant l'ensemble des catégories socio-professionnelles exploitant les ressources en eau du périmètre.

De nombreux travaux portent sur la résurgence de modes d'organisation propres à la société en place dans les systèmes de gestion originellement décidés (J. Guillaume, 1997, p. 21). L'expression des statuts sociaux, les structures d'entraide et de pouvoir perturbent un modèle d'organisation très souvent basé sur un partage égalitaire de la ressource. Ces éléments ne peuvent aujourd'hui être masqués : dans un contexte de responsabilisation des agriculteurs, il semble légitime de leur accorder, non pas seulement les charges liées à la gestion des périmètres, mais également une certaine marge de liberté dans les décisions concernant le partage des ressources. Trop souvent, le règlement intérieur étant rédigé selon un modèle fourni par l'office, il n'est pas respecté, au profit de règles d'entente verbales. Le même constat a été fait par T. Adama *et al.* (1997, p. 33) qui estiment que l'objet de ces organisations est mal défini au départ. Polyvalentes, elles s'impliquent dans plusieurs fonctions, au détriment de l'entretien des aménagements. Leur fonctionnement est très centralisé et on constate une nette tendance à la concentration des pouvoirs, alors que leurs mandataires ont généralement des compétences insuffisantes en matière d'organisation, de distribution de l'eau, d'entretien et de maintenance des aménagements.

Conclusion

Engagé avec le lancement officiel des activités du projet de gestion durable des systèmes d'irrigation, le processus de mise

en place de l'AUEI de Konni a été conduit dans de très bonnes conditions, et les étapes obligatoires prévues par l'arrêté conjoint 063 ont été scrupuleusement respectées. L'approche participative et inclusive adoptée aura permis d'impliquer tous les exploitants du périmètre, avec l'adhésion massive de toutes les catégories sociales (hommes, femmes, jeunes) dans le processus de création de l'AUEI. Dans un contexte nouveau de réforme de la gouvernance des AHA, un diagnostic participatif de l'état actuel de l'aménagement hydro-agricole de Konni a permis aux exploitants du périmètre de prendre conscience des atouts, mais aussi, des contraintes lourdes qui pèsent sur la réussite de la gestion de l'eau et des infrastructures d'irrigation sur le périmètre de Konni. Grâce à la mise en œuvre d'une campagne intensive d'information et de sensibilisation des populations et parties prenantes, les différents acteurs ont une meilleure connaissance des enjeux et défis liés à la mise en place sur le périmètre de Konni d'une association performante, fonctionnelle, autonome et durable. Une fois installée, l'AUEI de Konni a pu tenir des réunions et engagé le respect de son cahier de charges. Toutefois, les nombreuses contraintes qui subsistent méritent d'être très rapidement levées. Un programme de formation et de renforcement des capacités des différents acteurs impliqués dans la gestion du périmètre a été mise en œuvre mais reste à appliquer sur le terrain. On note un engouement et une réelle prise de conscience des enjeux par les acteurs pour réussir la mise en œuvre de la réforme. Cet état d'esprit favorisera chez tous les acteurs concernés une prise de conscience de leur responsabilité et de leur rôle dans la conduite d'une dynamique qui permettra à la jeune association d'être autonome, fonctionnelle et qu'elle gère l'eau et les infrastructures d'irrigation de façon durable.

Références bibliographiques

ABOTCHI Tchégnon, 2006, « Les principales causes de l'échec du projet de développement de la riziculture irriguée dans la vallée de l'Amou », *Annales de l'Université de Lomé, série Lettres et sciences humaines*, Tome XXVI, pp. 55-59.

ADAMA El Hadji Toure, SEYDOU Camara, El ADJ Sene, 1997, « Bilan de la politique de transfert des aménagements hydro-agricoles aux organisations paysannes du delta du fleuve Sénégal », in *Les conditions d'une gestion paysanne des aménagements hydro-agricoles en Afrique de l'Ouest*, Synthèse du séminaire international de Niamey 24-28 septembre 1996, *Dossiers de l'Inter-Réseaux Développement rural*, Paris, p. 33.

BANQUE MONDIALE, 2008, *Développement de l'irrigation au Niger : diagnostic et options stratégiques*. *Revue sectorielle de l'irrigation, Agriculture et développement rural*, AFTAR. Région Afrique, département pays AFCF2, 150 p.

BARON Catherine, BONNASSIEUX Alain, MAÏGA Mossi Illiassou, NGUYEN Geneviève, 2010, *Gouvernance hybride et viabilité des grands périmètres irrigués au Niger*, De Boeck Supérieur, « *Mondes en développement* », 2010/3, n° 151, pp. 51 à 66, ISSN 0302-3052, ISBN 9782804161064, DOI 10.3917/med.151.0051

BERNIER Xavier, 1997, *Les mutations des espaces ruraux dans les Pays en Voie de Développement*. Éditions Economica, Paris, 112 p.

CACG, 2020, *Mise en œuvre de la sous-activité Gestion Durable du Système d'Irrigation (GDSI) – Rapport d'établissement de l'AUEI de Konni*, MCA, Niamey, 45 p.

CTB Sénégal, 2017, *Vers une gestion inclusive des ouvrages hydro-agricoles, Sénégal agriculture, Expériences*, Document de Capitalisation - N° 2 - Juin 2017, 16 p.

GBEMOU Kokou Mawulikplimi, 1994, Échec des opérations de développement en milieu rural : Évaluation du projet rizicole de Mission-Tové-Kovié, mémoire de maîtrise de Sociologie, Université du Bénin, Lomé, 154 p.

GUILLAUME Julie, 1997, Les conditions d'une gestion paysanne des aménagements hydro-agricoles en Afrique de l'Ouest, Synthèse du séminaire international de Niamey 24-28 septembre 1996, Dossiers de l'Inter-Réseaux Développement rural, Paris, pp. 14-55.

Kaigama Kassatchia N., 2003, Étude en vue de la définition des modalités de mise en œuvre des expériences pilotes (tests) de réforme de la gestion des aménagements hydro-agricoles de Konni, Galmi, et Giratawa, Rapport final, Niamey, ANPIP, 130 p.

MCA-Niger, 2020. Livrable contractuel n°2 : rapport état des lieux de l'aménagement hydro-agricole de Konni, version finale. 124 p.

MCA-Niger, 2020. Livrable contractuel n°7.1 : Rapport d'établissement de l'AUEI de Konni, version finale. 45 p.

MCA-Niger, 2021. Livrable contractuel 10.1.1 : rapport n°1 sur la mise en œuvre de la phase d'accompagnement et le fonctionnement de la collecte de la redevance et du fonds d'entretien de l'AUEI de Konni. 231 p.

MCA-Niger, 2021. Livrable contractuel n° 9.1.1 : Programme d'accompagnement et de confirmation du fonctionnement de l'AUEI pour une prise en charge effective de l'exploitation et de l'entretien pour Konni. 68 p.

MCA-Niger, 2022. Livrable contractuel 10.1.2 : rapport n°2 sur la mise en œuvre de la phase d'accompagnement et le fonctionnement de la collecte de la redevance et du fonds d'entretien de l'AUEI de Konni. 125 p.

MOSSI MAÏGA Illiassou, 2009, Gestion collective des aménagements hydro-agricoles au Niger : gouvernance locale et mobilisation des ressources pour une mise en valeur viable,

Thèse de doctorat en Études rurales, École doctorale TESC,
Université Toulouse le Mirail, mars.

MOSSI MAÏGA Illiassou, SAIDOU Amadou Moussa,
AMIROU Souleymane Illa, Haya Rabiou, 2010, Diagnostic
participatif rapide et planification des actions du périmètre de
Galmi (Département de Konni - Niger), ANID, Niamey, 67 p.

**C. ACTES DES UNIVERSITES D'ETE 2023/
ACCRA – GHANA : *AOUT-
SEPTEMBRE2023***

MUR DU BENIN KINGDOM COMME ESPACE : QUELLE CONSTRUCTION ARGUMENTATIVE ?

Clémentine LOKONON

Institut Universitaire Panafricain (IUP)- Bénin

+229 66 47 62 17

clementinelokonon@gmail.com

Résumé

Effacé des vestiges du monde sous l'effet de force exogène mue par une politique hégémonique, le discours numérique citoyen lui redonne vie et bouscule les convenus en termes de connaissance propagée jusqu'à ce jour à travers l'humanité. Que reste-t-il de ce mur du royaume du Bénin ? participe-t-il à dire le moi spatial africain ? Cette étude interroge les signes constitutifs de ce vestige pour réaffirmer combien le moi spatial africain est archéonmique donc constituant pour la particularisation de la construction du discours en Afrique. Ce qui permet de poser que, les éléments contribuant à dire le moi spatial africain, dévoilent la force du logos en Afrique. En effet, tourné vers les signes, le moi spatial africain dévoile la représentation de l'instrument de communication en Afrique pour l'émergence et le fonctionnement du logos (argumentation). Alors les divers éléments constitutifs du mur sont répertoriés pour l'expression d'une réalité ressortant, cette partie du globe : l'Afrique, de la négation en vue de dire la science qui sous-tend la construction de l'argumentation dans le moi spatial archéonmique africain Cette étude est théorique.

Mots clés : mur du royaume du Bénin, négation, construction discursive, archéion, logos

Abstract

Erased from the remnants of the world under the influence of an exogenous force driven by a hegemonic politics, digital citizen discourse breathes new life into it and disrupts the established conventions in terms of knowledge disseminated throughout humanity up to this day. What remains of this wall of the Kingdom of Benin? does it participate in expressing the African spatial self? This study interrogates the constituent signs of this vestige to reaffirm how the African spatial self is archaenomic and therefore constitutive for the particularization of discourse construction in Africa. This allows us to state

that the elements contributing to expressing the African spatial self-reveals the power of logos in Africa. Indeed, focused on signs, the African spatial self-reveals the representation of communication instrument in Africa for the emergence and functioning of logos (argumentation). Thus, the various constituent elements of the wall are cataloged for the expression of a reality emerging from this part of the globe: Africa, from negation in order to express the science that underlies the construction of the argumentation in archaëonic african space self. This study is semio-interactive with an argumentative background.

Keywords: wall of the Kingdom of Benin, negation, discursive construction, archaëion, logos

Introduction

Avril 2023, une vidéo fait le buzz sur la toile et interpelle la scientifique, plus principalement l'interactionniste que nous sommes. Tout porte à croire qu'en dehors de la Chine, l'Afrique aussi a sa prouesse dans la construction des murs les plus longs. La vidéo crée la polémique et affirme que ce mur n'est nullement de l'Égypte ancienne mais de l'Afrique subsaharienne, comme pour dire que l'Égypte est parce qu'il y a sous ses pieds sa source, d'où elle tire toute son essence. Ceci détruit les convenus distillés çà et là et remet l'Afrique noire en scelle. Réalité ou élucubration d'un internaute ? La vidéo anticipe : ceci est sorti des records établis par Guinness. En effet il faut le préciser, c'est une structure civile indépendante qui aime promouvoir l'idée de la compétition en toute chose et qui y met les moyens pour les découvrir ? Alors, ceci rassure ; toutefois dit-elle l'Afrique noire.

Si jusqu'ici tout convergeait en termes de savoir vers l'Égypte, cette vidéo réinstalle l'Afrique dans son entièreté, dans son *archè* en réalité. Et c'est ce que recherche cette étude. De toutes les évidences, une telle construction laisse lire une sagesse, un savoir, caractéristique de l'être dans statut individué et globalisant et les rapports entre la création et les éléments les constituants. L'analyse de ce mur permet-elle de confirmer

l'existence d'un moi spatial spécifiquement africain dans son essence, comme développé dans une de nos thèses ? Ceci pour signifier que, ce moi spatial se dévoile comme un pouvoir institué, d'où l'emprunt à Maingueneau et Cossutta (1995) de la terminologie : « constituant » plongeant ainsi le site interactif dans la source (*l'archéion*) ; et, nous conduisant à dénommer à travers système d'émergence et de fonctionnement, *l'espace africain comme un moi spatial archéonnique* (Lokonon, sous presse). Ce qui éloigne la construction discursive de la triade aristotélicienne pour en faire un révélateur de la sagesse africaine de ce que doit être l'instrument de communication et surtout le signe. Que laisse donc lire la petite portion qui reste du mur et dont l'image porte le discours de ce produit audiovisuel ? qu'est-ce qui rapproche ce vestige des moi spatiaux africains résistants, non touchés par les assauts des hégémonistes ? dans un tel contexte qu'est-ce que le *logos* et comment se déploie-t-il dans le site interactif ?

Le but de ce travail est d'étudier les éléments constitutifs du mur pour l'expression du *logos*. Ainsi, les signes sont répertoriés pour la confirmation d'une historiographie en vue de voir l'interaction construite pour la révélation du *logos* dans un tel site.

Pour mieux appréhender notre sujet, nous présentons les cadres de l'étude (i) et étudions les éléments constitutifs du mur pour dire ce qu'est le *logos* en Afrique noire (ii).

1. Les cadres de l'étude

Tout est vide ; et, un seul signe suffit pour le sortir du néant et l'installer dans ce qu'on appelle lieu ou espace. Toutefois, tout est-il réellement vide ? C'est aussi là les réflexions liées à l'essence de la nature. Ce mur d'un royaume interpelle également en termes de moi spatial africain. Partant de ce qu'offre l'espace au Bénin, nous découvrons plusieurs styles

fondant le moi spatial béninois, reflétant ce que doit être celui de l'Afrique. Avec ce mur, c'est un autre horizon qui s'ouvre pour dire la source qui justifie les contraintes pour l'émergence et le fonctionnement de l'espace interactif.

1.1. Quelques rappels de composantes ressorties du moi spatial béninois pour l'expression de celui africain

Dans l'article intitulé : « African Landscaped Space : a Constituent Discursive Spatial Self ? » (Lokonon, forthcoming), nous développons :

A place exists because it emerges and functions as such. Each sign individualizes it as an interactive setting with participants, content and relational construction (Lokonon, op.cit.). At this level, the observation of the emergence of space in Benin highlights the development in terms of exterior and interior visual device, geometric shapes, and artistic-aesthetic designs. In terms of exterior and interior visual device, there are four stylistic forms. (Lokonon, op.cit.). everything distinguishes the secular sites from the other sites, namely the absence of distinctive signs, the flatness of facades, anonymity, and lack of communication with the outside. Meanwhile, the other sites of styles A, B or C, offer a layout in terms of geometric shapes and artistic-aesthetic designs. This undoubtedly expresses and constructs relationships while organizing the framework of participation. But it must be made clear that in the area of the Agasuvi and others, upon contact, from the outside, the space can convey 'I am secular.' Then, once inside, it begins by delivering a compelling discourse that leads to adapt your behaviors (attitude and language) before evolving within it so as not to fall into breaches of non-compliance with the codes of the environment. At this point, information through images, text and sometimes geometric shape or size guide the question (Lokonon, op.cit.).

Ceci pour dire que, des quatre (4) styles d'émergence et de fonctionnement de l'espace observés, les éléments suivants les particularisent : le dispositif visuel externe et interne, les formes géométriques, et les designs artistico-esthétiques. De ces composantes, il est noté le moi spatial de sang noble, le moi spatial lié au culte et le moi spatial profane qui parfois présente des aspects hybrides (entre culte, sang noble et profane). Ces styles sont énonciatifs et interactifs parce qu'imprimant un genre d'attitudes et de comportements langagiers. Ce qui forcément agit sur la construction du discours.

1.2. Présentation du corpus

L'étude porte sur une vidéo (image et audio) sans oublier des écrits consacrés à ce mur délimitant Benin Kingdom des autres royaumes. L'étude ne porte pas sur la longueur pour dire s'il est le plus long ou non, l'étude reconnaît qu'il a été bien long mais veut s'attarder sur les signes constitutifs des contraintes de son émergence et de son fonctionnement. Mais avant de situer réellement sur les composantes constitutives de notre corpus, il est important de dire quelques mots sur le royaume du Benin.

Capture n° 1 : Carte du royaume du Benin

Source : <https://www.universalis.fr/encyclopedie/royaume-du-benin/>

Comme le montre l'image, ce royaume s'étendait sur trois pays, à savoir le Nigéria, le Bénin actuel et le Togo ; ce qui explique la langue Yoruba et ses dérivées retrouvées dans ces divers pays et dont parfois les peuples ont gardé la source de la sagesse. Mais il est important de retenir que, ce royaume est fondé au début du 10^{ème} siècle, plus précisément vers 900 ans par le peuple appelé Edo ou Bini, une version polémique que tente de corriger Ben-Amos (1997 : 13) ;

Other mistakes touch upon basic cultural principles. The name of the kingdom is a fundamental symbol of cultural and national identity. Millar, almost in passing, states: 'the people of Benin, who called themselves the Edo (eh-DOE) or the Bini (BEE-nee), didn't write down their traditions'' (p. 8). Truly, in scholarship the two names are interchangeable, but the Edo people never refer to themselves in their own language as Bini. They might use this term in conversation with a foreigner, accommodating his or her terms of reference, but in their own speech, proverbs, poetry, and narratives, the term Bini and its derivations do not occur. A. F. C. Ryder (1969 :10) correctly regards Edo as the native name and Benin as an alien designation

Donc les ressortissants de ce royaume reconnaissent leur origine et ne se disent jamais peuple de Bini. Ce royaume a connu son âge d'or comme les grandes dynasties du monde en Inde, en Chine, avant d'être affaiblie au 18^{ème} siècle par ses propres guerres intestines et détruit au 19^{ème} siècle, c'est-à-dire en 1897 par l'armée de la Grande Bretagne (British army), le colonisateur. C'est donc un royaume créé bien avant l'ère médiévale, révolution industrielle et autres. Il est vieux par rapport à ceux qui se justifient d'une culture pour se donner le droit de le subjuguier. Et c'est aussi là l'origine de son mur le plus long pour encercler le royaume et le protéger des incursions extérieures. Ce mur a été construit sur plusieurs siècles ; selon les estimations, il fait 16. 000 km de long contre quelques 8 850

km avec les tranchées et les barrières défensives pour la Chine. Pour le producteur de la vidéo ayant suscité cette étude, « cette merveille architecturale était considérée comme la plus grande œuvre humaine jamais réalisée » ; et pour Le Livre Guinness des records, « les plus grands travaux de terrassement au monde avant l'ère mécanique »

(<https://www.tiktok.com/@huguensreg/video/7211679703885778182>). Alors par rapport à la muraille de Chine, on voit et perçoit facilement la gigantesque de l'ingéniosité et du savoir du peuple noir, à lui déniée sur des millénaires.

Il est donc aisé de percevoir que, les éléments à explorer concernent à la fois des images, des icônes et des textes pour lire l'archéon et le *logos* dans un moi spatial africain où il est difficile d'« ethicize or pathemize the discourse » ; chacun connaissant sa place et reconnaissant ses limites par rapport à l'espace, le temps, pour ne pas dire la mégacréation (Lokonon, op.cit.). Alors, les petits fragments retrouvés et exploités dans la vidéo et complétés par d'autres recherches sont explorés dans cette étude.

1.3. L'approche théorique

Étant la suite du travail de recherche sur le moi spatial africain, cette étude-ci également est « philosophico-sémantique (...) ouvrant le champ vers l'ontologie, la véritable nature de l'être humain, l'animal de communication. » (Lokonon, op.cit.). Toutefois, du triangle mythique de C. K. Ogden et I. A. Richards (1989), est ressorti les éléments de contraintes pour l'émergence et le fonctionnement de l'espace en vue de répondre à une seule interrogation : si tout comme le Bénin, ce moi spatial est également archéonnique, comment appréhender le *logos*, puisqu'il est le cœur d'un tel espace ? Qui est-il et que fait-il tant chez l'occupant de l'espace et le visiteur formant l'instance de l'énonciation ? C'est à cette question que veut surtout répondre cette étude, même si elle joue à l'historiographie pour le

repositionnement du rôle d'un espace dans l'évolution du monde, pour confirmer notre thèse selon laquelle la triade aristotélicienne ne traduit nullement la réalité africaine sur le plan de la construction discursive dans le moi spatial africain.

2. Analyse des signes constitutifs du mur pour l'appréhension du *logos*

Si tout prouve le moi spatial africain, l'espace est alors symbole de lois et de principes pour l'organisation du site discursif et interactif. Quels sont les éléments tournés vers cette construction spatiale argumentative ?

2.1. Les signes laissant lire des lois et des principes

Tout montre que le dispositif visuel, les formes et les éléments artistico-esthétiques s'invitent dans le débat pour dire les contraintes d'émergence et de fonctionnement de ce mur qui délimite un moi spatial. La question est : ce moi spatial respire-t-il une organisation, rapprochée du sang noble, c'est-à-dire d'une composante de la société appelée à exercer le pouvoir pour se voir dire : directement liée aux hiérarchies célestes ?

Dans les styles révélant le sang noble (Lokonon, op.cit.), quelques caractéristiques sont à reprendre ici :

- access to this dwelling is through an external antechamber representing the entrance door (une clôture avec antichambre servant d'entrée dans l'espace);
- a large courtyard with a podium, concealing behind it an organizational specificity of the space (une large cour dès évolution dans le site);
- a wall bench provides a place to stay while awaiting to enter the premises (un banc mural pour recevoir les visiteurs en attendant d'être autorisés à évoluer dans le site);

- the expression of identity through the mixture of forms and genre (expression identitaire à travers un mélange de formes géométriques et de genre).

Qu'observe-t-on avec le moi spatial qu'offre ce mur du royaume? Les captures et figures ci-après situent sur la question.

Capture n° 2 : le mur vu du haut sur un pan

Source : <https://web.facebook.com/instablogbenin/posts/171255861073957/>

Ici, on note « access to this dwelling is through an external antechamber representing the entrance door (une clôture avec antichambre servant d'entrée dans l'espace) and a large courtyard with a podium, concealing behind it an organizational specificity of the space (une large cour dès évolution dans le site)» (Lokonon, op.cit.). De plus un espace milimétriquement organisé avec une variance géométrique introduisant les notions de formes et d'énergies rappelant que, « words and things are related by magic bond » (Ogden & Richards, 1989 : 47). Ce qu'explique fortement le dispositif visuel interne de l'espace dans l'Image suivante.

Capture n° 3 : Le mélange de formes et de « genres »

Les lignes parallèles (droites)

Le cubique

Les cercles

Source : <https://www.youtube.com/watch?v=GvVb9LjMSiFY>

Une organisation géospatiale renforcée par d'autres éléments du savoir africain, à savoir l'organisation artistique et esthétiques.

Figure n° 1 : Capture des éléments artistico-esthétiques

Sources : <https://www.youtube.com/watch?v=GvVb9LjMSiFY> et

<https://web.facebook.com/instablogbenin/posts/171255861073957/>

Avec cette figure, il est aisé de constater que, dans les portails en bois (image A), sont incrustés des fresques relevées, sculptées de bois. Ce qui montre également une harmonie en termes de style de design avec les images B et C, montrant les fresques relevées en terre cuite, incrustées dans le mur en terre rouge. Faut-il rappeler ici que ce mur est un fossé gigantesque en terre !

Figure n° 2 : Capture du fossé vu sous plusieurs angles

Sources : <https://www.youtube.com/watch?v=GvY9LjMSfY> et https://www.google.com/search?q=unagp%20hu%20valls%20of%20benin%20kingdom&dim=cach&th=mg_CfsmrYQGr:ZYXrmMlp4RpkagIRCgIIABAAQgQIABAAVWQgTD7AAgDYAgDgAgA&hl=fr&sa=X&ved=

De cette figure montrant le mur sous plusieurs angles, il faut retenir qu'il fait 10 m de hauteur par endroit, un immense fossé en terre, combiné avec plusieurs matériaux comme le bois (<https://web.facebook.com/instablogbenin/posts/171255861073957/>). Le tout est construit autour de l'espace reconnu comme le royaume.

À partir des captures (2, 3) et des figures (1 et 2), on peut affirmer que, ce mur retrace les mêmes contraintes d'émergence que les moi spatiaux, relevés à travers notre étude (Lokonon, 2023, op.cit.) et renvoie à un moi spatial de sang noble. Ce qui confirme vraiment la tradition d'une organisation impériale. Et corrobore notre thèse sur la notion de « moi spatial africain archéonnique », c'est-à-dire constituant avec des contraintes d'émergence et de fonctionnement qui imposent un *logos*. Alors, ces traces indicielles relevées laissent-elles lire l'historiographie de ce peuple ?

Le premier élément a retenu l'attention dans le moi spatial archéonnique africain demeure le cadre spatial, que construit soigneusement l'instance locutrice émettrice qui ici, est archi actante à plusieurs modalités (Lokonon et Gbaguidi, 2022). Ainsi, les fresques rendent également compte de l'individu comme élément organisationnel du cadre participatif. Il faut déjà observer que, celle mise en exergue par l'instance locutrice émettrice, mettant au service de la productrice de l'information sa compétence, est également dans une logique de lois d'émergence et de fonctionnement. Ainsi, trois éléments la distinguent, à savoir, la parade vestimentaire, les parures et les symboles du pouvoir : sceptres pour les uns et récades pour les autres. Le mur porte ces marques ; toutefois, il nous plaît d'aller de façon comparative entre l'ancien kingdom et le nouveau pour voir la force du savoir et de la sagesse qui, sauvegarde toujours la science.

Figure n° 3 : Capture des images au dévoilement de l'historiographie d'un peuple

L'observation permet de distinguer à travers parade vestimentaire de la gauche vers la droite, le guerrier (ancien et moderne), la reine, avec son collier ras-le cou, le couvre tête des premiers chefs, créateurs du royaume, la garde rapprochée du roi, la tenue du roi et son couvre-chef. Par ailleurs, en termes de parure, la matière de base est les perles de différentes matières, couleurs et tailles, et surtout, le bronze travaillé. Ce qui énonce réellement l'âge d'or de cet empire dit empire du Benin. À partir de cette donnée, on peut asserter que cette hypothèse-ci : « *les signes disent l'histoire du peuple concepteur du mur pour l'espace discursif* » est vérifiée.

Mais face à ces éléments d'émergence et de fonctionnement, comment appréhender le logos ? De toutes les manières, il est le cœur de ce moi spatial archéonnique ; et, il est indispensable de mener la discussion pour percevoir ce qu'est le logos dans le contexte africain d'organisation de l'espace.

2.2. Du moi achronique spatial au basculement des convenus sur Le logos

Comme cela s'est révélé du moi spatial étudié,

the absence of the intelligence justifies the belief that discourse is eloquence, logic, ethization, and pathemization to encourage speech acts that can lead to impoliteness. In such a well-defined, organized context, who would bother to construct an image, to want to evoke emotions, for what purpose? (Lokonon, op.cit.).

Alors, l'intelligence argumentative est construite à partir des diverses composantes observées sur le site. Qu'en est-il réellement ? Trois éléments fondent la réflexion à ce niveau, à savoir, les questions liées à l'argumentation, à la réalisation de soi dans l'espace sujet et enfin dans ce cadre-ci aux effets des deux sur l'homme, objet et sujet de l'espace.

2.2.1. Les éléments constitutifs de l'argumentation

Nous appuyant sur le développement aristotélicien par rapport au logos, nous retenons comme principes donnant vie à son existence : la construction locutionnaire, le fait et le rôle de l'argumentation ; tout en prenant soin d'y rajouter d'autres maximes, à savoir, celles de la valeur du fait et les prémisses de l'accord sur le fait dans une logique de Perelman et Olbrechts-Tyteca (2008).

✓ Par rapport au fait

Dans le contexte du mur de Benin Kingdom, il y a la mise en place de façon volontaire d'un site interactif avec des participants ouverts aux visiteurs comme un livre ; ceci donnant à chaque signe en plus de la fonction d'expression celle actionnaire, c'est-à-dire, faire et faire-faire (Austin, 1962) par l'objet-dans sa connaissance et sa représentation-. « Things are similar is natural knowledge » rappellent Ogden et Richards (1989: 97). Loin des questionnements de démonstration et de rejet d'une vérité. Car, « la base de ces systèmes, c'est le souffle et les forces vitales qui sont sous l'empire de la loi de l'univers. Tout a une place dans ces constructions, du ciel aux vermisses, de la terre aux astres, de la vie à la mort. Ce sont des systèmes totalitaires, au sens premier du terme (...) » (Ki Zerbo, 2007). D'où se dessine la valeur des faits ; entre initiation, connaissance reçue, assimilation et perception des choses. Ce qui justifie cette politique d'aménagement de l'espace tourné vers la conservation et protection du créé dans la macro-création pour la jouissance des micro-ondes omniprésents. Alors, tout « est propre à persuader » et ne saurait être une question de recherche selon une logique aristotélicienne. Le savoir rempli de sens perçu et reçu dicte l'action comme le démontre la connaissance déployée pour l'élévation du mur. Terrassement de terre pour un fossé creusé à l'intérieur de deux imposantes élévations ; le tout tenu par une planchée de bois, sans pilier en béton, ni fer, ni une autre matière

sur des milliers de kilomètres (16 000), à une hauteur impressionnable (10 mètres) avec une solidité sur plusieurs siècles (du 11^{ème} au 19^{ème} siècle). C'est simplement, une œuvre dévolue à un discours.

✓ En ce qui concerne la construction locutionnaire

Tout porte vers une tradition tournée de l'unicité avec la macro création pour dire le logos. En restant dans les indices de la figure 3, on sait désormais que les images par la présence humaine rendent compte, dans une logique d'Anta Diop (1979 : 126), de l'organisation sociale de l'Afrique subsaharienne, reflet de l'Egypte. Aussi des signes, se lisent une écriture propre à une terre. Nous allons nous appesantir sur un des indices retrouvés dans une des vidéos et mis en exergue dans la figure ci-dessous.

Figure n° 4 : Capture des traces indiciaires de réalisations textuelles

Source : Tirées de la figure n° 2

De cette figure, on observe quatre catégories d'indices : les lignes droites symbolisant le parallèle sous deux formes (C. Anta Diop, 1979 : 159 – 171) pour signifier descendance selon le contexte, dieu selon un autre, clôture selon un autre encore, habitations, lieu, etc., ; a-t-on réussi à déchiffrer réellement l'information qu'ils portent ces traits parallèles dans leurs différentes formes comme le montre bien le morceau du ce vestige ? Puis, le carré, référent aujourd'hui à l'unité de mesure (le mètre) égyptien ayant servi de base pour les gigantesques

constructions à travers le monde comme le montrent plusieurs œuvres audiovisuelles, référant au symbole des lois et principes dans le cosmos. L'autre signe ressemblant au zigzag qui, en réalité, évoque soit une consonne, soit l'expressivité des origines du monde, orientant vers un des éléments : eau, verbe, etc. (Farout, 1993). Mais ici, la question est : quand ce signe est continué, signifie-t-il la même chose que quand elle est juste un bout ? Car, comme le montre la figure ci-dessous, il est difficile de ne pas noter une différence.

Figure n° 5 : le signe zigzag dans son expression au Benin Kingdom et en Egypte

Nous n'allons pas encore reprendre les démonstrations à ce sujet. Toutefois, nous allons questionner ces signes pour dire : quelle est votre provenance ? D'aucuns diront certainement les Egyptiens ont été de passage dans ce coin reculé de l'Afrique, d'autres s'aventureront à parler des fruits de voyage ou de contact avec l'Égypte. Ceci n'est nullement contestable vu l'antériorité d'un royaume (l'Égypte) sur l'autre (Benin). Cependant, pour nous, ceci ne justifie pas cela ; et, ceci pour cause. Il est aisé de déduire, comme le prouve l'histoire de l'évolution du monde que, ce n'est pas souvent les copieurs qui osent transformer ; ce sont souvent les proches de la culture, voulant simplifier ou ayant oublié toutes les informations, transmettent à la génération future la bribe qui reste afin de rester toujours ancré dans les origines. Et que dire des crochets qui

s'entremêlent ? Ne renvoient-ils pas également à un autre symbole ? Ce qui est à noter, c'est leur occupation sans discontinuité de l'espace. Ceci renvoie à ce " langage à des sachants " des métaphysiciens. C'est donc un rappel de la macro comme de la micro création si nous restons guidées par la logique de Gadalla (2018) pour corroborer notre thèse sur l'essence du logos dans un tel moi spatial archéonnique. Ceci permet de lire l'autre point important dans l'espace le rôle de l'argumentation. Ici se joue la différence entre les cultures, les civilisations ; et surtout, la source qui les a générées. Difficile de continuer de marmonner que, « c'est par le discours lui-même que l'on persuade lorsque nous démontrons la vérité, ou ce qui paraît tel, d'après des faits probants déduits un à un. » (Aristote, 2017 : 50) ou encore, « la rhétorique est la faculté de considérer, pour chaque question, ce qui peut être propre à persuader. » (Aristote, op.cit., p. 50). Alors qui se soucie ici de persuasion ? N'est pas réductible de ce qu'est en réalité en Afrique l'interaction et l'instrument de son accomplissement : le verbe qui, est dans son essence, le signe en Afrique ?

2.2.2. La question de la réalisation de soi dans l'espace sujet à partir des diverses contraintes

Pour aborder la question, nous caricaturons ici la scénarisation de l'instance locutrice (émettrice et réceptrice) dans un tel site. Si l'occupant - l'émetteur rappelle à tous, à savoir, occupants et visiteurs, toutes ces informations, il y a lieu d'y voir une méthode pédagogique doublée d'une maxime : "ce que je sais, c'est que je ne sais rien" ; donc, les signes pour rappeler, titiller le moi afin qu'il pénètre en lui pour pondre, et ce à tout instant, la connaissance enfouie en lui. Ce qui renvoie à une vertu pour s'approcher de la sagesse : la modestie. Alors et occupant et visiteur, dans ce cadre-ci, ont même statut : des chercheurs du savoir. Alors, l'un ne peut prédominer sur l'autre ou vouloir imposer ses règles. D'où la mesure dans le dire. Même si tout

porte à croire, selon les repères des autres que, l'Afrique est de tradition orale, comment expliquer la rareté de la parole ?

Aussi, la scène devient-elle : l'occupant écoutant le visiteur ; et l'observant dans l'écoute afin que ces sens se réveillent et se mettent à communiquer avec lui pour lui dire : "tout est là autour de toi, en toi, écoutes-toi". Dans ce contexte, qui pour parler plus que l'autre ? Qui pour garder la parole ? Qui pour chercher à faire croire ? L'espace dit déjà vous êtes les enseignés quelle que soit la position ; alors, ni maître, ni esclave. S'il y a un maître, alors tous les participants le sont ; s'il y a des esclaves, même traitement également. Il suffit de se remémorer, un instant dans un de ces espaces pour se souvenir : qu'en Afrique, le roi ne porte pas la parole dans votre parole, il n'anime pas avec vous un débat, il vous écoute. Il vous reçoit dans le silence et vous laisse partir dans le silence. Avec ces données, on peut asserter que cette hypothèse-ci : « de cet espace discursif, s'annonce une particularisation de l'essence du logos » est vérifiée.

Qu'a-t-il en réalité à dire quand tout dans l'espace et l'espace lui-même entretient l'échange : la communication. Ceci nous permet de confirmer la modalité en jeu : « the participation framework, reveals the staging of the scene between the two categories: occupants and hosts. Reading from it, the following modalities are discernible: "you are listened to" versus "try to listen in return" for unity" (Lokonon, 2023).

Conclusion

De ce fait, s'efface de l'espace ces maximes qui ont guidé l'espace discursif et que nous avons eu du plaisir à marmonner parce que bercés par Aristote : « c'est la disposition des auditeurs, quand leurs passions sont excitées par le discours. » ou encore « c'est le caractère moral (de l'orateur) qui amène la persuasion, quand le discours est tourné de telle façon que l'orateur inspire la confiance. » (Aristote, 2017). Ceci explique,

tout ce que crée aujourd'hui le mot dans le monde ; car, dénué du rappel à la sagesse. Comme l'a souligné Heraclite, « men who wish to know about the world must learn about it in its particulars details » ; ceci justifie la modestie qui guide dans un tel espace. Combien, furent-ils initiés peuvent-ils se prévaloir de la connaissance du monde et dans « détails particuliers » ? Aucun.

Alors si les hypothèses suivantes : « les signes disent l'histoire du peuple concepteur du mur pour l'espace discursif », et « de cet espace discursif, s'annonce une particularisation de l'essence du logos » sont vérifiées, l'hypothèse générale « tout signe du mur porte l'argumentation » est vraie. Ce qu'ont révélé toutes les traces indiciaries qui non seulement permettent de typologiser le mur comme un moi spatial archéonnique africain mais surtout de lire la sagesse d'un peuple, sachant orienter la construction discursive. Ainsi, chaque signe énonce et dicte l'attitude ou le comportement en termes du dire ou d'action. Ce qui prouve la force d'un moi spatial archéonnique et fait d'une maxime, celle de l'humilité, le point d'ancrage de l'harmonie sociétale. Point d'entité égotique, que d'entité identitaire rappelant l'autre comme soi pour pouvoir jouir de toutes les créations. Les logiques quantiques imposent aujourd'hui cette modestie et rappellent que, nous ne savons rien de la création ; encore moins des détails qui la constituent.

Références bibliographiques

Anta Diop, Cheick (1979). *Nations nègres et culture*. Paris, éditions africaines

Aristote (2017). *La Rhétorique*, traduction entièrement nouvelle d'après les dernières recensions du texte, par Ch.-Émile Ruelle, Paris, Garnier frères, coll. « Chefs-d'œuvre de la littérature grecque » ;

http://obvil.sorbonne-universite.fr/corpus/ecole/aristote_poetique-et-rhetorique-trad-ruelle_1883.

Austin, L. John (1962). *How To Do Things with Words*. Oxford, Clarendon Press

Ben-Amos, D. (1997). Review of Heather Millar, *The Kingdom of Benin in West Africa*. *African Arts*, 30(4), pp. 12-14, 88, 95-96 ; <http://dx.doi.org/10.2307/3337548>

Farout, Dominique (1993). Images ou hiéroglyphes ? *Pallas* [En ligne], 93 | 2013, mis en ligne le 01 novembre 2013, consulté le 27 août 2023. URL : <http://journals.openedition.org/pallas/1327> ;

DOI : <https://doi.org/10.4000/pallas.1327>

Gadalla, Moustafa (2018). *Le langage métaphysique des hiéroglyphes égyptiens*. Greensboro (USA), Tehuti Research Foundation

Ki Zerbo, Joseph (2018 [2007]). *Repères pour l'Afrique*. Panafrica-Silex Nouvelles du Sud ; Ouvrage mis en ligne par Nouvelles Editions Numériques d'Afrique (NENA) ;

www.nena-sen.com /<http://librairienumeriqueafricaine.com/infos@nena-sen.com>

Lokonon, C. & Gbaguidi K. J. (2022, 28 nov.-2 déc.). *Représentation physique de l'esclave noir. Entre rhème et cadre participative*. Historical and Sociosemiotic Perspective on Slavery in Africa: Roles of Christian missionaries as adjuncts and/or opponents between the 16th and 19th centuries. Abomey-Calavi, Bénin.

Lokonon, C. (sous presse). African Landscaped Space: a Constituent Discursive Spatial Self? *Revue Regards d'Afrique*

Maingueneau, D. & Cossutta, F. (1995). L'analyse des discours constituants. *Langages - Les analyses du discours en France*, 117, 112-125 ;

DOI : <http://doi.org/10.3406/lgge.1995.1709>

https://www.persee.fr/doc/lgge_0458-726x_1995_num_29_117_1709

Ogden Charles Kay & Richards Ivor Armstrong (1989 [1923]). *The meaning of meaning [Le sens du sens]*, New-York, Harcourt, Brace & World Inc.

Perelman, Chaim et Olbrechts-Tyteca (2008). *Traité de l'argumentation. La nouvelle rhétorique*. Bruxelles, éditions de l'Université de Bruxelles

IMPACT DE LA MAUVAISE GOUVERNANCE SUR LA SECURITÉ EN AFRIQUE : LE CAS DE LA CÔTE D'IVOIRE (1960-2017)

Kouamé Kossonou Frédéric SECRE

Université Alassane Ouattara (Bouaké-Côte d'Ivoire)

fredericdec2014@gmail.com

Résumé

De nombreux fléaux, notamment la mauvaise gouvernance, touchent sérieusement le continent africain. Les malversations financières commises au sommet des Etats suscitent une kyrielle de problèmes tels que l'insécurité. En effet, autour des années 1960, plus de 90% des colonies d'Afrique sont indépendantes. L'autorité coloniale européenne laisse la place aux élites africaines pour diriger les territoires qui relèvent de leur ressort respectif. Mais la confiance placée en elles pour relever le défi du développement des pays africains s'est vite transformée en un cauchemar. En Côte d'Ivoire, à partir des années 1970 sous la présidence de Félix Houphouët-Boigny, des crises économiques, politiques et sociales affectent profondément le pays et se muent en conflits civilo-politiques et militaires dès 1990. Est citée parmi les facteurs déclencheurs, la mauvaise gouvernance à travers les détournements des deniers publics et la dictature. La question centrale est de savoir l'influence que les détournements des deniers publics et la dictature ont eue sur la sécurité en Côte d'Ivoire depuis le règne de Félix Houphouët-Boigny (1960-1993). Les objectifs visés consistent à montrer la responsabilité de Félix Houphouët-Boigny et celle de son clan dans les crises de sécurité en Côte d'Ivoire. Les résultats attendus sont les incidences de la mauvaise gestion des fonds publics et de l'autoritarisme sur le fonctionnement économique, politique, social, militaire et sécuritaire en Côte d'Ivoire entre 1960 et 2017. Les données documentaires collectées et l'analyse constituent la trame de fond de la méthodologie de travail. L'endettement du pays, la pauvreté des populations, le coup d'Etat militaire de 1999, la rébellion de 2002, la guerre civilo-militaire de 2010-2011, ses nombreux morts, blessés à vie et exilés, le terrorisme, le djihadisme, le grand banditisme, la vente et consommation de la drogue en Côte d'Ivoire actuelle sont les conséquences de la faillite politique de Félix Houphouët-Boigny et de son clan.

Mots clés : *crises, Côte d'Ivoire, impact, Houphouët-Boigny, sécurité.*

Abstract

Many scourges, notably bad governance, are seriously affecting the African continent. Financial malpractice at the highest levels of government has given rise to a host of problems, including insecurity. By the 1960s, more than 90% of Africa's colonies were independent. European colonial authority gave way to African elites to run the territories under their respective jurisdiction. But the trust placed in them to take up the challenge of developing African countries quickly turned into a nightmare. In Côte d'Ivoire, from the 1970s onwards, under the presidency of Félix Houphouët-Boigny, economic, political and social crises had a profound effect on the country, turning into civil-political and military conflicts from 1990 onwards. One of the triggering factors was poor governance through misappropriation of public funds and dictatorship. The central question is the influence that misappropriation of public funds and dictatorship have had on security in Côte d'Ivoire since the reign of Félix Houphouët-Boigny (1960-1993). The objectives are to show the responsibility of Félix Houphouët-Boigny and his clan in the security crises in Côte d'Ivoire. The expected results are the impact of mismanagement of public funds and authoritarianism on the economic, political, social, military and security functioning of Côte d'Ivoire between 1960 and 2017. The documentary data collected and the analysis form the backdrop to the work methodology. The country's indebtedness, the poverty of the population, the military coup of 1999, the rebellion of 2002, the civil-military war of 2010-2011 and its many deaths, lifelong injuries and exiles, terrorism, jihadism, organised crime and the sale and consumption of drugs in Côte d'Ivoire today are the consequences of the political bankruptcy of Félix Houphouët-Boigny and his clan.

Key words: crises, Côte d'Ivoire, impact, Houphouët-Boigny, security.

Introduction

L'économie et la politique sont au centre du fonctionnement de toute société humaine organisée pour le progrès et le bien-être du groupe, du pays ou de la nation. Le 07 août 1960 Félix Houphouët-Boigny devient le premier président de la République de la Côte d'Ivoire, pays composé de plus d'une soixantaine d'ethnies. Tous les peuples issus de ces ethnies vivent sous sa responsabilité politique en tant que chef

suprême, selon les lois définies par la constitution du 03 novembre 1960. Houphouët-Boigny a donc, en mains, la conduite de l'économie, du pouvoir politique et de la direction des hommes de son pays. Il a aussi en charge la bonne gestion des fonds publics générés par les secteurs d'activités et les prêts monétaires alloués à la Côte d'Ivoire par les organismes internationaux et les pays tiers. La croissance économique de la Côte d'Ivoire était tellement bonne au cours de la première décennie de l'indépendance que les slogans tels que « le miracle ivoirien », « la Côte d'Ivoire, vitrine de l'Afrique de l'Ouest » sont répétés à l'envie. Mais à partir de la deuxième décennie de l'indépendance, les crises économiques apparaissent. Elles suscitent des conflits politiques, sociaux et militaires qui vont de mal en pis dès les années 1990 et atteignent leur paroxysme entre 1999 et 2017.

Les détournements des deniers publics et la dictature du pouvoir politique sont pointés du doigt comme un système mis en place et sur lequel repose en partie la gouvernance politique du régime du Président Félix Houphouët-Boigny entre 1960 et 1993. La problématique centrale de cette étude est de savoir les conséquences négatives de la dictature et des malversations financières du régime de Félix Houphouët-Boigny sur l'armée, la sécurité et la stabilité politique en Côte d'Ivoire. L'objectif visé est de montrer la responsabilité d'Houphouët-Boigny et de son clan dans les crises de sécurité en Côte d'Ivoire. Faire un exposé sur les fonds publics détournés et les difficultés économiques issues, montrer la gouvernance dictatoriale et les méthodes utilisées par le régime de Félix Houphouët-Boigny, présenter les remous sociaux et les différents conflits survenus en Côte d'Ivoire sont les objectifs spécifiques poursuivis.

La méthodologie utilisée dans le cadre de ce travail a consisté à la collecte d'informations documentaires, au regroupement par thématique des données recueillies, à

l'analyse et à la confrontation de celles-ci. Ainsi, est assorti de cette démarche un plan doublement thématique et chronologique, scindé en deux parties. Le premier centre d'intérêt fait un exposé non exhaustif sur les détournements des fonds publics par Félix Houphouët-Boigny et son clan en Côte d'Ivoire entre 1960 et 1993. Le deuxième centre de réflexion explique la démarche spécifique de gouvernance politique de Félix Houphouët-Boigny et les incidences économique, politique, sociale et militaires suscitées par l'autoritarisme du pouvoir et les détournements des deniers publics.

1-Détournements des fonds publics en Côte d'Ivoire (1960-1993)

Ce chapitre présente un tableau non exhaustif des fonds publics détournés par le régime de Félix Houphouët-Boigny sur la base des informations révélées par des auteurs. L'objectif recherché ici est de montrer que ces montants faramineux volés à l'Etat et cachés dans des paradis fiscaux sont destinés au peuple pour son bien-être et pour le développement du pays. Si ces fonds publics étaient utilisés à bon escient, le djihadisme, le terrorisme, les crises politiques, guerres civiles, tensions sociales survenus entre 1964 et 2017 en Côte d'Ivoire seraient évitées.

1.1. Une esquisse des deniers publics détournés par le régime d'Houphouët-Boigny (1960-1993)

La question centrale de ce chapitre est : peut-on «...cacher la vérité au peuple pour son bien, le tromper pour son salut ? (Swift, 2017 : 12-13). La réponse est négative. Parce que « L'art du mensonge politique », celui « ...de faire accroire au peuple des faussetés salutaires, pour quelque bonne fin » sera découvert tôt ou tard à travers le résultat ou l'effet qu'il produit. En effet, Félix Houphouët-Boigny est le premier président de la Côte d'Ivoire. Il proclame l'indépendance du pays le 07 août

1960 et le dirige jusqu'à sa mort le 07 décembre 1993 (Wodié, 1996 : 72 ; Diom, 2008 : 7). La croissance économique sous son régime dans les années 1960-1980 fait dire par certains « le miracle ivoirien » (Dozon, 2011 : 104-105 ; Settié, 1997 : 20). Mais, ce slogan économique cache une réalité financière appauvrissante, manifestement voulue par le régime d'Houphouët-Boigny (Teya, 1985 : 45-54 ; Amondji, 1986 : 94-97 ; Wodié, 1996 : 73-75).

Dans un extrait de ce qu'il a écrit, Marcel Amondji (1986 : 98-99) dit :

La dégradation de la vie politique ivoirienne fut avant tout un processus imperceptible dû à des causes dont peu d'Ivoiriens ...ont eu conscience de façon constante. Sinon, il serait impossible d'expliquer la facilité avec laquelle F. Houphouët-Boigny a mené tout un peuple "en bateau" pendant plus de vingt ans en se servant presque uniquement des seules sources du verbe. Donner à l'un des pays où l'exploitation du peuple et le pillage de ses ressources par les monopoles impérialistes sont les plus intenses et impitoyables la façade bénigne d'une démocratie patriarcale débonnaire, est l'ambition que le chef de l'Etat ivoirien a toujours poursuivie. ...les Ivoiriens furent victimes de cette illusion qui les empêcha d'apercevoir le cancer qui rongait leur société.

Félix Houphouët-Boigny est considéré comme « ...l'un des chefs d'État les plus riches d'Afrique » (Dulin et Merckaert 2009 : 100 ; Verschave, 2003 : 132). Sa richesse est estimée à 7 milliards de dollars (Baker 2005 : 51-52). François Mattei (2014 : 148) déclare que la fortune financière du premier président ivoirien est évaluée entre « ...7 et 11 milliards de dollars... ». L'Organisation non gouvernementale, QUID, dit, quant à elle, que le Président Félix Houphouët-Boigny possède

un montant de 11 milliards de dollars dans ses comptes bancaires en 1992, soit une année avant son décès (Dulin et Merckaert 2009 : 99-100). Pour sa part, Verschave (2003 : 127 et 131) écrit que Félix Houphouët-Boigny dispose d'une fortune formidable, et a fait la capitale Abidjan un, « ...des tourniquets de valises de billets... ». Selon lui, la richesse d'Houphouët-Boigny « ...a été évalué à 60 milliards de francs français : plus que le produit national brut ivoirien... » (Verschave, 2003 : 131).

Ces montants détournés sont logés dans des paradis fiscaux à l'étranger, tels que la Suisse, notamment à UBS, SIB, Everlasting (Madelin, 1993 : 307-315). Félix Houphouët-Boigny « ...avait d'ailleurs déclaré à des enseignants ivoiriens en grève » : « Quel est l'homme sérieux dans le monde qui ne place pas une partie de ses biens en Suisse ? » (Verschave, 2003 : 132 ; Dulin et Merckaert, 2009 : 99-100 ; Madelin, 1993 : 315). En fait, les Enseignants l'accusent avec son clan en 1983 et en 1990 d'avoir déposé de l'argent dans les comptes en Suisse, alors que le pays subit une crise économique. Aussi, la population ivoirienne dénonce-t-elle les vols et les corruptions qui gangrènent le sommet de l'Etat. Houphouët-Boigny déclare aux protestataires : « On ne regarde pas dans la bouche de celui qui grille des arachides » (Diom, 2008 : 12 ; Akindès, 2023 : 30-31). Comme le dit-on "le pouvoir rend fou". Les réponses du Président Houphouët-Boigny frisent un mépris et un sarcasme envers son peuple dont il a la garde et la gestion des fonds publics pour le progrès du pays et bien-être des habitants. La gouvernance de F. Houphouët-Boigny repose sur un système clanique (Teya, 1985 : 16-27 et 33-34 ; Wodié, 1996 : 254-257 et 260-264 ; Diom, 2008 : 20 et 32). Etant le premier représentant de la Françafrique en Afrique (Mattei, 2014 : 172), Houphouët-Boigny sert les intérêts français et abandonne son peuple dans la souffrance. En effet, dans une correspondance du 20 février 1973, adressée au président Georges Pompidou,

Jacques Foccart livre des informations secrètes au sujet de ses rapports cordiaux avec Félix Houphouët-Boigny :

« Félix Houphouët-Boigny, comme la plupart des chefs d'Etat africains, préoccupés par les élections françaises et leurs résultats, m'a fait parvenir une forte somme d'argent pour aider la campagne. Ce n'est pas la première fois qu'il agit ainsi. Je prendrai une partie pour la campagne et je lui rendrai le reste. Il faut retenir que cet homme est extrêmement gentil » (E. Diom, 2008 : 11).

Cette gentillesse, le Président Houphouët-Boigny la renouvelle à « Valéry Giscard d'Estaing et à Jacques Chirac lors des présidentielles de 1981 et de 1988 face à François Mitterrand », le socialiste, déclare Diom (2008 :11). Teya (1985 : 55-64), Diom (2008 : 11) et Amondji (1986 :126-127) déclarent que le Président Houphouët-Boigny appauvrit son pays et est responsable de la misère dans laquelle vivent des populations ivoiriennes.

A l'analyse, c'est une gabegie financière à laquelle s'est montré le président ivoirien en faveur de la classe politique française, au détriment de son peuple. Des montants dont il est malheureusement difficile d'évaluer la quantité. En réalité, c'est un détournement. Ces montants décaissés régulièrement sont-ils autorisés par le Parlement ivoirien ? Aucune comptabilité ou la Cour des comptes n'en ont parlé. Ce silence laisse comprendre la mainmise de Félix Houphouët-Boigny sur les finances publiques ivoiriennes, puisque personne ne pouvait oser parler, au risque d'être poursuivie. Le « ...président Félix Houphouët-Boigny...apparaît de loin comme l'autorité suprême qui anime et détermine les...options politiques de son pays » (Nandjui, 1995 : 68 ». Les malversations financières en faveur de la France, pays développé de surcroît, montrent que Félix Houphouët-Boigny ne dirige pas la Côte d'Ivoire au profit des

Ivoiriens. Il le fait plutôt en faveur de l'Hexagone (Teya, 1985 :11).

En effet, Houphouët-Boigny doit son pouvoir politique et sa puissance sur les chefs d'Etat africains grâce au général de Gaulle à qui il est loyal et pour qui il est espion de la France en Afrique. Son long règne au pouvoir est la récompense de sa fidélité à la France (Kaba, 1989 : 39-45 et 47-72. En contrepartie, la France veille sur son pouvoir à travers l'armée française implantée à Port-Bouet et aussi des agents de services de renseignements français qui foisonnent tous les secteurs d'activités en Côte d'Ivoire (Teya, 1985 : 83-89 ; Niakate et Duhem, 2017 : 33-35 ; Ouattara, 2008 : 149-152 ; Kaba, 1989 : 39-45 et 47-72). Au regard de sa manière de gouverner par le musèlement des partis politiques et des libertés d'expression et de ses relations avec la France, F. Houphouët-Boigny est un homme rusé, pensent Diarra (1997, 211-212) et Ouattara (2008 : 152-154).

Tous faits historiques montrent bien les sommes colossales que détenait le Président Félix Houphouët-Boigny et toutes les peines qu'il y a à s'accorder sur le total exact des deniers publics détournés par le Président ivoirien et son clan. Ils mettent également en lumière une des faces des relations diplomatiques entre Félix Houphouët-Boigny et la classe politique française, entre la Côte d'Ivoire et la France impérialiste. L'argent du contribuable ivoirien détourné a également servi à Félix Houphouët-Boigny d'avoir des biens matériels mal acquis à l'insu ou au vu et au su des Ivoiriens, réduits à l'impuissance par les répressions militaires et policières (Madelin, 1993 : 307-315)

1.2. Un essai d'exposé sur les biens immobiliers d'Houphouët-Boigny obtenus à travers les fonds publics

Félix Houphouët-Boigny, « ...détenait d'innombrables intérêts et propriétés en Côte d'Ivoire, en France et en Suisse. Une voie

d'accumulation parmi bien d'autres : Houphouët produisait plus de 30 000 tonnes d'ananas par an, un tiers de la production ivoirienne, avec des ouvriers payés par le budget de l'Etat ! » (Verschave, 2003 : 132). Les biens immobiliers d'Houphouët-Boigny sont obtenus à partir des fonds publics détournés, puisque sous son régime, « ...il n'y avait aucune différence entre la caisse de l'Etat et la poche du chef de l'Etat » (Mattei, 2014 : 149). Parmi ses biens mal acquis, il y a,

« ...une dizaine de propriétés en région parisienne, dont une gentilhommière de style Louis XIV à Sois-sur-Ecole, l'ancien appartement de Jean Gabin dans le VIII^e Arrondissement de Paris, un autre dans le XI^e, ainsi que sa résidence personnelle, rue Masseran (VII^e), avec un parc de 8 590 m², évaluée en 1998 à 18,3 millions d'euros. A cela s'ajoutent d'autres propriétés dans la capitale française... Il détenait aussi une maison en Suisse, au Chêne Bourg et une propriété en Italie, à Castel Gondolfo. » (Madelin, 1993 : 307-315 ; Dulin et Merckaert, 2009 : 100).

Le président F. Houphouët-Boigny détient aussi des appartements en France, situés à Avenue Bosquet, rue Jean Nicot, boulevard St Germain, rue de la Chaise, rue de Grenelle (Dulin et Merckaert, 2009 : 100). En Suisse, Houphouët-Boigny possède « ...de multiples sociétés immobilières (SI Grand Air, SI Picallpoc, Intercafco) et était actionnaire des bijouteries-horlogeries huppées de Genève, Piaget et Harry Winston » (Dulin et Merckaert, 2009 : 100). Ces biens privés personnels sont un nœud gordien. Ils sont, en effet, l'objet d'une dispute judiciaire (Mattei, 2014 : 148-149). L'Etat ivoirien revendique sa part et mène une bataille pour récupérer les biens qui lui reviennent de droit. En France, la justice sous la direction de Pierre Zecri a reconnu en janvier 2007 qu'une partie des biens

d'Houphouët-Boigny appartient à l'Etat ivoirien, en dehors des héritiers. Ainsi, la République ivoirienne détient,

« ...autour du 102 avenue Ryamond Poincaré, siège de l'ambassade de Côte d'Ivoire en France, deux hôtels particuliers dans la rue adjacente (rue Léonard de Vinci), un de 720 m² sur trois étages loués à peine "10.000 euros par an les 10 premières années" à une société belge avec un bail de 30 ans, l'autre de 500 m² loué pour 15 ans à l'avocat du président Gbagbo pour un montant dérisoire. Un troisième, boulevard Suchet, serait l'ancien siège des services économiques de l'ambassade. A cela s'ajoutent 10 places de parking, rue Beethoven, et une cave, sans précision de surface, avenue Paul Dumet. Ajoutez à cet état des lieux, deux étages de bureaux de la Défense, aux 12^e et 13^e étages de la Tour Norma, dont une partie est louée au groupe Total, et 28 places de parking en sous-sol ». (Dulin et Merckaert, 2009 : 101).

« Malgré ses dépenses somptuaires et son train de vie fastueux », Houphouët-Boigny « ...n'a jamais été inquiété par la justice de son pays, ni par la communauté internationale. En France, où il détenait pourtant la majeure partie de ses biens, personne n'osa critiquer sa fortune », déplorent Dulin et Merckaert (2009 : 100). Au regard de ce qui précède, quelles incidences la mauvaise gouvernance a eu sur l'évolution de la Côte d'Ivoire du vivant et après la mort de Félix Houphouët-Boigny ?

2. Conséquences des détournements des deniers publics (1960-1993)

Ce chapitre décrit le système politique et économique voulu et imposé par le président Félix Houphouët-Boigny à la Côte d'Ivoire. Il retrace aussi les raisons qui ont motivé l'implantation

d'un tel système de gouvernance au lendemain de l'indépendance en 1960. Le chapitre traite également les méthodes utilisées par Félix Houphouët-Boigny pour faire fonctionner son système politique, et met en relief les crises politiques, sociales, économiques et sécuritaires qui en ont découlées.

2.1. Un système politique et économique répondant à des fins personnelles et étrangères

Le système politique de gouvernance de Félix Houphouët-Boigny est orienté sur deux axes. Le premier choix est la méthode de gouvernance qui est l'imposition d'un parti unique. En effet, le président ivoirien met sous le boisseau le multipartisme, inscrit pourtant dans la constitution du 3 novembre 1960, et opte pour le parti-Etat déclarent Teya (1985 : 11 et 28-29), Dozon (2011 : 112), Wodié (1996 : 81).

Pour atteindre ses objectifs, Félix Houphouët-Boigny impose son parti à tout le peuple ivoirien :

« Le PDCI devra être le creuset à l'intérieur duquel se fondront d'ores et déjà toutes les générations ivoiriennes afin que la méfiance vaincue, jeunes et anciens se retrouvent pour permettre aux uns, d'apporter leur expérience et aux autres, leur culture et leur enthousiasme à l'œuvre de construction » (M. Amondji, 1986 : 137).

Les moyens de fonctionnement du parti-d'Etat sont les faux complots (Teya, 1985 : 123-124), la dictature et la violence, afin d'étouffer toutes velléités d'opposition et aussi semer la psychose générale (Diarra, 1997 : 145-220 ; Baulin, 1982 : 129-146 ; Teya, 1985 : 11 ; Amondji, 1986 : 109 et 115 ; Grah-Mel, 2010 : 81). Les répressions militaires et policières, les faux complots, les arrestations, les emprisonnements, les tortures et la suppression de la vie humaine en secret ou par accident de voitures sont les méthodes utilisées (Teya, 1985 : 34 et 123-124 ;

Diom, 2008 : 14 ; Grah-Mel, 2010 : 83). Seydou Eliman Diarra, l'une des victimes, raconte son emprisonnement sous Félix Houphouët-Boigny : « Quand on a été incriminé, interpellé et incarcéré sans jamais avoir été jugé (...), vous savez la torture qu'on a subie a, certes, été terrible, mais celle qu'on porte est permanente » (Grah-Mel, 2010 : 206). Verschave (2003 : 130-131) décrit aussi Houphouët-Boigny et comment il maltraite ses victimes :

« ...Suit en 1961, avec la complicité de Foccart, une série d'arrestation d'étudiants ivoiriens à Paris. Ces coups d'essai débouchent en 1963 sur le "complot des jeunes" et le "complot des anciens" : on l'aura deviné, ces deux assignations successives permettent de ratisser large. La quasi-totalité des hommes politiques mêlés à la lutte anticoloniale et aux débats qui entourèrent l'indépendance sont arrêtés. (...). Le docteur Houphouët assiste personnellement à la torture de ses principaux rivaux ou opposants potentiels : flagellation au nerf de bœuf, à la lanière tressée, au fouet de liane, à la matraque plombée ; cataplasmes de piment pilé sur les plaies, ou onguents de même composition dans les orifices naturels ; chantage sur les proches. Les uns sont disqualifiés par l'aveu de crimes imaginaires, les autres vont croupir trois ou quatre ans en prison. Quelques-uns, comme Ernest Boka, périssent sous la torture, ou de mauvais traitements. C'est peu, diront certains, par rapport aux crimes commis en d'autres pays. Mais l'opposition est brisée. Toute résistance, au pillage intérieur comme à l'aventurisme extérieur, est découragé pour plusieurs décennies ».

Une autre méthode du système politique de gouvernance mis en place par Félix Houphouët-Boigny repose sur la formation d'un

clan. Celui-ci est chargé de plusieurs missions. Il dirige les démembrements de l'Etat, les sociétés d'Etat, véhicule les idéaux du parti unique, collecte les fonds d'imposition. Le clan du régime a aussi obligation de recruter des hommes pour animer le parti unique, en vue de réussir son fonctionnement et de le perpétuer également (Teya, 1985 : 16-17 ; Amondji, 1986 : 98-100). Teya (1986 : 16) donne des précisions, quand il écrit :

« La triste réalité projetée à la lumière crue de la vérité sans fard, est qu'en Côte d'Ivoire, une cinquantaine de familles vit à l'abri des problèmes d'argent. (...). Cette caste des "bénis" du régime dictatorial du PDCI confisque les $\frac{3}{4}$ des richesses (...). La Côte d'Ivoire appartient à ces nantis... Ils sont partout à la fois : aux bureaux, aux champs, aux réunions du parti et sur les routes pour aller prêcher la bonne parole du PDCI ».

Ces personnes recrutées intègrent des sectes ou associations secrètes installées au centre du pouvoir politique de Félix Houphouët-Boigny. Ce sont la Franc-Maçonnerie, la Rose Croix, le Lyon's Club, le Rotary International, la Jeune Chambre Economique, le Club de Dakar, les Mahi Kari et les Rotaractiens (Teya, 1985 : 16-17 ; Amondji, 1986 : 128-129). Elles gèrent avec Houphouët-Boigny de manière opaque les fonds publics. Ce qui leur "donne droit" « de s'enrichir illicitement... Et... (cette) classe politique d'Houphouët-Boigny s'est montrée excellente élève de son maître qui s'est assigné pour un rôle particulier à l'argent dès le début de son engagement politique... » (Amondji, 1986 : 90).

Houphouët-Boigny répond à ses détracteurs : « Les gens s'étonnent que j'aime l'or. C'est parce que je suis né dedans » (Dulin et Merkaert, 2009 : 100). Houphouët-Boigny fait aussi l'apologie du vol, de détournement des deniers publics auquel s'adonne son clan. Il en est le protecteur (Diom, 2008 : 12 ; Akindès, 2023 : 30-31). Les cas d'Emmanuel Dioulo et de Kadio

Moroko sont révélateurs. Dioulo était député, maire central d'Abidjan, président de l'ARSO, PDG de COGEXIM et ministre. En effet, Emmanuel Dioulo détourne plusieurs milliards de l'Etat ivoirien.

« En décembre 1983 et début de l'année 1984, la Banque Nationale de Développement Agricole (BNDA) fait appel à la COGEXIM son client, pour le rapprochement des écritures comptables des deux sociétés. M0 Emmanuel Dioulo PDG de la COGEXIM, refuse le rapprochement des écritures comptables. Le 2 août 1984, suite à la découverte de la mauvaise gestion de la BNDA, son DG M. Kadio Moroko Gervais est limogé. Finalement, le 30 août 1984, la BNDA et la COGEXIM font le rapprochement des écritures comptables. Les deux parties découvrent que la COGEXIM doit 19 milliards de francs CFA, plus 10 milliards d'agios à la BNDA... »⁹⁰.

Le capitalisme ou le libéralisme économique est le choix économique opté par Félix Houphouët-Boigny pour gouverner le pays. L'économie libérale est ouverte sur les capitaux étrangers, au détriment du secteur privé national. Les accords de coopération économiques signés donnent la priorité aux multinationales françaises (Amondji, 1986 : 127-128). Dégni-Ségui (1979 : 45), tout en dénonçant, décrit l'influence de ces accords de coopération sur l'économie ivoirienne, qui donnent droit aux firmes françaises de s'installer en Côte d'Ivoire et d'avoir en priorité les marchés :

« La coopération tend (...) à conserver sous une forme nouvelle le statu quo ante coloniale. Si, formellement, le rapport politique et juridique est nouveau, eu égard à nominale de l'Etat successeur

⁹⁰ Afrik Soir du 26 mars 2021. <https://afriksoir.net/26-mars-1985-ce-jour-la-le-depute-maire-et-pdg-emmanuel-dioulo-fuyait-pour-eviter-un-proces/> consulté le 25/09/2023 à 15 :29

et l'égalité souveraine des deux partenaires, substantiellement, le rapport demeure le même que celui de la colonisation. La succession dans ce cadre se trouve assurée et garantie, constituant l'expression juridique de cette reconduction *statu quo ante* coloniale et assume pleinement les droits et les obligations de ce dernier. Et comme la coopération entre la France et Côte d'Ivoire est intense, la succession a des chances d'être la plus complète possible ».

Les révélations de Dégni-Ségui montrent la complicité qui existe entre la France gaulliste et Félix Houphouët-Boigny dans le cadre du choix du système économique pour la Côte d'Ivoire. Ce choix accorde plus d'intérêts à l'économie française qu'à celle de la Côte d'Ivoire et montre la continuation de l'impérialisme et du colonialisme de la France sous autre forme. En outre, le code d'investissement permet aux opérateurs économiques de rapatrier sans aucun problème la plus-value de ce qu'ils gagnent en termes d'argent dans leurs pays d'origine (Teya, 1985 : 12). L'eau et l'électricité sont dans la main de Bouygues (Mattei, 2014 : 147-148 et 172). Une telle politique économique bien planifiée avec la France ne peut se réaliser, à l'analyse, sans la corruption, le pillage des ressources économiques et bien entendu sans susciter l'appauvrissement du pays pourvoyeur, la Côte d'Ivoire.

L'analyse de Teya et celle de Dégni-Ségui montrent les limites des accords de coopérations franco-ivoiriens. Elles décrivent également les insuffisances du code d'investissement voulu par Félix Houphouët-Boigny. Elles révèlent également les intérêts réels cachés de la France et de Félix Houphouët-Boigny avec son clan dans l'économie ivoirienne. Une telle gouvernance basée sur l'hypocrisie politique ne peut fonctionner, « ...sans provoquer une explosion de colère...des populations... » de Côte d'Ivoire.

2.2. Les conséquences du système : remous sociaux, politiques et l'insécurité (1960-2017)

Les détournements des deniers publics montrent la faillite politique du régime de Félix Houphouët-Boigny. Les agitations violentes qui en découlent sont de plusieurs ordres notamment social, politique et sécuritaire entre 1960 et 1993. Elles atteignent leur paroxysme entre 1999 et 2017. En effet, entre 1975 et 1993, la Côte d'Ivoire vit une période économique très difficile de son histoire (Settié, 1997 : 171-184). Baulin (1982 : 166-167) révèle :

« Dans une analyse antérieure de l'économie ivoirienne, la Banque mondiale avait évalué la dette extérieure de la Côte d'Ivoire au 31 décembre 1972 à 699 755 000 dollars. (...). En 1976, ...l'Etat ivoirien se voyait dans l'obligation de recourir de plus en plus au marché des « Euro-devises » - à taux d'intérêts très élevés-pour couvrir ses besoins : “Le pourcentage de la dette envers les banques privées, lisait-on, a presque triplé entre la fin de 1968 et la fin de 1974“. La situation sur le front de la dette extérieure est allée en empirant et le tableau de son évolution se présente sous la forme que voici :

1969 : 388 000 000 dollars ;

1975 : 1 535 000 000 dollars ;

1978 : 4 230 100 000 dollars ».

Ces difficultés économiques et financières obligent la Côte d'Ivoire de Félix Houphouët-Boigny à prendre des mesures drastiques telles que la réduction des salaires, liquidation ou privatisation des sociétés d'Etat (SODE) pour faire face aux remous sociaux (Diom, 2008 : 13-18). C'est ainsi qu'un premier ministre est imposé à Félix Houphouët-Boigny par la France. En 1990, il nomme pour la première fois en Côte d'Ivoire Alassane Ouattara, un fonctionnaire du Fonds Mondial International pour redresser l'économie (Mattei, 2014 : 147-150 ; Diom, 2008 : 19-

21 ; Dozon : 21-23). Les mesures contraignantes prises pour réduire les dépenses de l'Etat suscitent des crises politiques et des remous sociaux au sein des fonctionnaires, surtout le milieu des enseignants (Grah-Mel, 2010 : 41 et 81-82 ; Akindès, 2023 : 25-26).

Entre 1980 et 1983, Laurent Gbagbo est très critique envers le régime du PDCI. Il dénonce les abus du pouvoir de Félix Houphouët-Boigny. Pour cela, il en paie les frais :

« ...l'organisation des pseudo-complots...eut pour résultat immédiat le départ précipité de Laurent Gbagbo pour la France à qui l'on avait confié, suite à sa conférence, qu'il était menacé de mort et qu'il ferait mieux de fuir le pays... » ; « pour gagner la France, il dut passer clandestinement par la Haute-Volta qui n'avait pas encore changé de nom » (Dozon, 2011 : 116).

En 1993, au lendemain du décès de Félix Houphouët-Boigny, Alassane Ouattara, Konan Bédié et Laurent Gbagbo disputent le pouvoir (Diom, 2008 : 21-25 et 46-60 ; Dozon, 2011 : 21-40). Ces conflits politiques s'aggravent à partir de 1999.

Dans le milieu des paysans, ce sont les mêmes manifestations. Le régime du Président Félix Houphouët-Boigny fait face à des agitations paysannes consécutives à la mévente des produits de commerce, surtout le binôme café-cacao, base de l'économie ivoirienne. Les diverses taxes prélevées sur les produits de rente ont pour mission de compenser les pertes (Diom, 2008 : 9 ; F Grah-Mel, 2010 : 47). Mais face à la crise économique, la BNDA et la CAISTAB sont dans l'incapacité d'intervenir aux côtés des paysans et sont liquidées (Diom, 2008 : 9). Les raisons fondamentales résident dans les détournements et la corruption auxquels s'adonnent Félix Houphouët-Boigny et son clan (Teya, 1985 : 11 et 16-20 ; Diom, 2008 : 9 et 12 ; Akindès, 2023 : 30-31 ; Dulin et Merckaert, 2009 : p.99-100). Avec l'avènement du

multipartisme en 1990, les paysans savent désormais qu'ils disposent d'un droit : celui de revendiquer. Ils sont aussi imprégnés du rôle de la Caisse de Stabilisation (CAISTAB) » à leur endroit et de leur argent, détourné par Houphouët-Boigny et son régime (Baulin, 1982 : 168 ; Diom, 2008 : 8).

Au niveau de la société en général, les mouvements de protestation sont au paroxysme (Dozon, 2011 : 107-118 et 121-128). Le temps de découvrir « les faussetés salutaires, pour quelque bonne fin » proclamées (Swift, 2017 : 12) est maintenant arrivé pour connaître les malversations financières du régime dirigé par Félix Houphouët-Boigny. La jeunesse ivoirienne et les travailleurs licenciés sont désespérés. La première couche est fatiguée de vivre sans emploi et la deuxième dans le chômage. La crise économique fait déborder l'impatience et les colères. Devant une telle situation difficile, « Tapis dans l'ombre du SYNESCI et du SYNARES..., les opposants (...) multiplient les grèves de protestation » (Diom, 2008 : 10-11).

Les politiciens manipulent et incitent les élèves et étudiants à la révolte, sous la direction de Martial Ahipeaud (N'Goran, 2015 : 27-35 ; Diom, 2008 : 10). « Comme des "troupeaux sans berger" », les élèves et étudiants descendent dans les rues pour revendiquer, à leur tour, des meilleures conditions d'études, telles que le paiement des bourses (Diom, 2008 : 10 ; N'Goran, 2015 : 27-35). Ils s'attaquent frontalement et sévèrement au président Félix Houphouët-Boigny et à son régime. Les grévistes sont munis de tracts, distribués secrètement par l'opposition, pour dénoncer les vols des deniers publics opérés par Houphouët-Boigny et son régime. Ils crient et scandent dans les rues « Houphouët voleur ! Houphouët voleur ! Houphouët voleur ! » (Diom, 2008 : 10 ; Dozon, 2011 : 21 ; N'Goran, 2015 : 27-35).

La situation sécuritaire de la Côte d'Ivoire devient aussi de plus en plus alarmante et préoccupante. Des groupes d'étudiants et des jeunes désœuvrés, s'adonnent à la violence (N'Goran, 2015 : 27-35). D'autres pratiquent la prostitution, le grand banditisme (Dozon, 2011 : 20-25). Ils s'agitent dans les rues, universités avec des machettes, couteaux, gourdins, et même des pistolets. Ils s'affrontent, se poursuivent, pillent les commerçants installés sur les sites universitaires. Ils provoquent des interruptions de cours dans les amphithéâtres. L'étudiant Thierry Zebié Zirignon paie les frais de l'insécurité. Il est tué le 17 juin 1991 sur le campus universitaire de Cocody⁹¹. La révolte des étudiants et des opposants dans les rues est possible grâce à l'avènement du multipartisme (Diom, 2008 : 10-11). En 1993 et 2017, l'aggravation de la mal gouvernance débutée en 1960 suscite des guerres civiles, politiques et militaires à partir du coup d'Etat militaire de décembre 1999 et la Côte d'Ivoire vit dans l'insécurité depuis lors, malgré le semblant d'accalmie.

Conclusion

Au terme de la réflexion, il faut retenir que le régime dirigé par Félix Houphouët-Boigny a mal géré les fonds publics de l'Etat ivoirien. Le président Félix Houphouët-Boigny a installé un clan, soumis à ses pensées, ses idéaux et aux directives du parti unique au pouvoir, le PDCI-RDA. Il a fait table rase sur le multipartisme et instauré un parti unique ou parti-Etat. Les faux complots, les arrestations, les tortures, emprisonnements, les accidents de voitures, les suicides, les répressions policières et militaires sont les méthodes de fonctionnement. Le but est d'étouffer toutes velléités d'oppositions, de création de partis politique et de contestations des malversations financières du régime.

⁹¹ André Silver Konan, « Assassinat de Thierry Zebié le 17 juin 1991. Le premier crime de la Fesci ? », <https://afriksoir.net>, actualité, consulté le 17 septembre 2023 à 1h 35 mn 16 s.

Le capitalisme ou le libéralisme économique est le choix économique sur lequel reposait le développement de la Côte d'Ivoire. Mais il n'était pas un choix qui arrangeait le peuple et le pays, parce que monopolisé par les sociétés étrangères. L'initiative privée nationale a été négligée au profit du capitalisme d'Etat qui profitait à une petite bourgeoisie locale et à l'économie extérieure, avec en tête l'Etat français et ses firmes multinationales. L'économie libérale était en réalité orientée sur la corruption, le vol de l'argent public, l'enrichissement illicite d'une petite bourgeoisie formée et sur le rapatriement des gains générés par les entreprises étrangères dans les pays d'origine.

Le système politique et économique qu'il a imposé à la Côte d'Ivoire avec la complicité de la France, a contribué à appauvrir le peuple ivoirien et le pays. L'Etat était dans l'obligation de se s'endetter, de réduire son train de vie, de réduire les salaires publics, liquider les sociétés d'Etat, de licencier des travailleurs pour résoudre les problèmes. Malgré tout, les détournements des fonds publics et le rapatriement sans limite des fonds à l'étranger demeurent un problème gordien et s'est aggravée par la crise économique mondiale. Face à l'incapacité des autorités ivoiriennes de faire face à ses dépenses régaliennes, des mouvements de tout genre, sociaux et politiques fragilisent la sécurité nationale.

En dépit des tentatives de dissuasion par des répressions policières et militaires, des essais de solutions par l'instauration du multipartisme pour une participation démocratique à la vie politique nationale et la nomination d'un premier ministre pour redresser l'économie, les tensions vont de mal en pis. De 1990 à 2017, des émeutes, des affrontements, un coup d'Etat militaire et une rébellion surviennent dans le pays et provoquent des conflits armés civilo-politiques et militaires. Conséquences : l'insécurité s'installe dans la Côte d'Ivoire et suscite le terrorisme, le djihadisme, des braquages à mains armées. Sont

observés au quotidien des agressions à la machette par des jeunes délinquants, appelés “enfants microbes ou en conflit avec la loi“, la consommation et la vente de la drogue et multiple forme de prostitution. Tous ces maux sont de la responsabilité du président Félix Houphouët-Boigny et son clan, du fait des malversations, du mauvais choix économique et de système de gouvernance mis en place avec la complicité de la France gaulliste.

Bibliographie

AKINDÈS Francis (2008) « Racines des crises socio-politiques en Côte d’Ivoire et sens de l’histoire » *CODESRIA*, 7 Dakar, p.149-168. <https://publication.codesria.org>. Consulté le 23-09-2023 à 21h 54 mn 8 s.

AMONDJI Marcel (1986) *Côte d’Ivoire : le PDCI et la vie politique de 1944 à 1985*, Paris, L’Harmattan.

BAKER Raymond (2005) *Capitalism’s Achilles Heel*, Will.

BAULIN Jacques (1982) *La politique intérieure d’Houphouët-Boigny*, Paris, Eurafor-Press.

BERGER Flore et ZRAN Anicet (2023) *Nord-Est de la Côte d’Ivoire entre économie illicite et extrémisme violent*, Global Initiative.

DIARRA Samba (1997) *Les faux complots d’Houphouët-Boigny*, Paris, Karthala.

DOZON Jean-Pierre (2011) *Les clefs de la crise ivoirienne*, Paris, Karthala.

DULIN Antoine et MERCKAERT Jean (2009) « Côte d’Ivoire : Félix Houphouët-Boigny et Henri Konan Bédié », *Biens mal acquis. A qui profite le crime ?* Paris, CCFD-Terre solidaire.

DIOM Edna (2008) *Côte d’Ivoire : un héritage empoisonné*, Paris, L’Harmattan

GRAH-MEL Frédéric (2003) *Félix Houphouët-Boigny : l'épreuve du pouvoir*, Paris, Karthala.

GRAH MEL Frédéric (2003) *Félix Houphouët-Boigny : le fulgurant destin d'une jeune proie*, Paris, Maisonneuve et Larose.

KABA Lansiné (1989) *Le "non" de la Guinée à de Gaulle*, vol.1, Paris, Braudard et Taupin.

KONAN André Silver, « Assassinat de Thierry Zebié le 17 juin 1991. Le premier crime de la FESCI ? », <https://afriksoir.net>, consulté le 17 septembre 2023 à 1h 35 mn 16 s.

MADELIN Philippe (1993) *L'or des dictatures*, Paris, Fayard.

MATTEI François (2014) *Pour la vérité et la justice. Côte d'Ivoire : révélations sur un scandale français*, Paris, éditions du Moment.

NANDJUI Pierre (1995) *Houphouët-Boigny : l'homme de la France en Afrique*, Paris, L'Harmattan.

N'GORAN David (2015) *Les enfants de la lutte. Chroniques d'une imagination politique à Abidja*, Abidjan, NEB.

NIAKATÉ Haby et DUHEM Vincent (2017) « Côte d'Ivoire : malaise dans les rangs », *Jeune Afrique*, 57^e année, n°2923, du 15 au 21 janvier, p.32-35.

NIANGORAN-BOUAH Georges (1998) « Kouamé Adingra et l'alternance politique au Gyaman », *Racines*, n°3, 1^{er} semestre, revue culturelle africaine, p.13-47.

OUATTARA Azoumana (2008) « L'armée dans la construction de la nation ivoirienne », *CODESRIA*, 7 Dakar, p.149-168. <https://publication.codesria.org>. Consulté le 23-09-2023 à 21h 41 mn 18 s.

SETTIÉ Louis Édouard (1997) *L'État et le processus de développement en Côte d'Ivoire : 1960-1980*, Abidjan, IPNETP.

SWIFT Jonathan (2017) *L'art du mensonge politique*, Grenoble, Jérôme Million.

TEYA Pascal Koffi (1985) Côte d'Ivoire, le roi est nu, Paris, L'Harmattan.

VERSCHAVE François-Xavier (2003) *La Françafrique, le plus long scandale de la République*, Paris, Stock.

WODIÉ Vaganh Francis (1996) *Institutions politiques et droit constitutionnel en Côte d'Ivoire*, Abidjan, PUCI.

EFFICACITE DES PROCEDES STYLISTIQUES DANS LE DISCOURS DRAMATIQUE : CAS DE TERRE ROUGE-FAÇONS D'AIMER DE ARISTIDE TARNAGDA

Soamindi Gilbert ONADJA

Université Joseph KI-ZERBO (Burkina Faso)

soamindi.gilbert2@gmail.com

Résumé

Cet article vise à montrer que certains procédés stylistiques participent, de façon efficiente à l'esthétisation de l'œuvre dramatique. En effet, à la lecture de Terre rouge Façons-d 'aimer, on se rend compte que l'usage de certains procédés de langue, en l'occurrence les figures de style, certains procédés lexicaux et syntaxiques peuvent parfois donner une certaine autorité de remise en cause des dénominations du genre tant elle susciterait moult interrogations. Mais loin de nous inscrire dans cette logique de remise en cause, nous avons pour ambition de montrer que ces procédés stylistiques donnent une coloration originale à l'œuvre dramatique participant ainsi à la rénovation du discours dramatique. De par maintes gymnastiques langagières, le dramaturge construit un discours sublimo-pramatique qui tranche parfois avec les canaux du théâtre occidental pour s'inscrire dans un ancrage socio-culturel spécifique. C'est alors que nuançant les propos de Sembene Ousmane qui prétendait, lors d'un colloque tenu en avril 1963 « qu'il n'y aurait de littérature dite africaine que quand les écrivains se mettraient à écrire dans les langues africaines. Un point c'est tout ! » ; (Boureima Alexis Koénou, 2021 : 244), estime que « l'histoire littéraire africaine est, en effet, riche d'écrits d'auteur africains dans lesquels on reconnaît une transposition de valeur du monde noir. Et quel que soit le procédé usité à cet effet, il rend compte du désir des africains de rester proches des réalités de leur terroir ». Cette étude se fera à l'aune de la stylistique.

Mots clé : *efficacité, procédés stylistiques, dramaturgie, discours.*

Summer

This article aims to show that certain stylistic processes participate effectively in the aestheticization of the dramatic work. Indeed, when reading

Terre rouge Façons-d'aimer, we realize that the use of certain language processes, in this case figures of speech, certain lexical and syntactic processes can sometimes give a certain authority to questioning of the denominations of the genre as it would raise so many questions. But far from subscribing to this logic of questioning, our ambition is to show that these stylistic processes give an original color to the dramatic work, thus participating in the renovation of dramatic discourse. Through many linguistic gymnastics, the playwright constructs a sublimo-pramatic discourse which sometimes contrasts with the channels of Western theater to fit into a specific socio-cultural anchoring. It was then that nuanced the words of Sembene Ousmane who claimed, during a conference held in April 1963, "that there would only be so-called African literature when writers began to write in African languages. And that's all ! » ; (Boureima Alexis Koénou, 2021 : 244), believes that "African literary history is, in fact, rich in writings by African authors in which we recognize a transposition of values from the black world. And whatever the process used for this purpose, it reflects the desire of Africans to remain close to the realities of their land." This study will be carried out in the light of stylistics.

Key words : efficiency, stylistic procedures, dramaturgy, discourse

Introduction

Il n'est dans le secret de personne, une œuvre de théâtre obéissait à un principe d'écriture qui participe à lui garantir un horizon d'attente indéniable. Selon (Pascal Lecroart, 2019 : 7) : « Ces conventions typographiques ont assuré une reconnaissance générique au texte de théâtre en lui donnant son autonomie, dans les bibliothèques, par rapport au roman et à la poésie : structuration en actes et en scènes, didascalies initiales, noms des personnages centrés sur l'espace de la page ou rejetés à sur sa gauche, italiques pour les didascalies, à moins qu'elles ne jouent avec un alignement à droite de la page, etc. Le texte théâtral avait ses habitudes, entré dans un horizon d'attente bien défini qui structurait sa lecture. » Cependant force est de remarquer que cet horizon d'attente peut être fourvoyé par les dramaturges à des fins esthétiques. Ce refus d'inscription dans les anciennes conventions favorise l'émergence de nouvelles

visions rendant davantage beau le texte. C'est pourquoi, cet article vise à exhumers les procédés stylistiques qui concourent à donner peau neuve au texte de théâtre. Ces procédés stylistiques témoignent de l'ingéniosité du dramaturge. Ainsi quels sont les procédés stylistiques supposés efficaces et expressifs dans l'œuvre de Aristide Tarnagda ? Quelle intention sous-tend-on de la prégnance de ces procédés stylistiques ? La réponse à ces interrogations se feront à la loupe de la stylistique. Mais auparavant nous passerons par une élucidation des concepts d'efficacité et d'expressivité avant d'analyser et d'interpréter les procédés qui s'y invitent.

Brève clarification conceptuelle des termes efficacité et expressivité

L'efficacité et l'expressivité sont des concepts traduisant le recours subtil de procédés linguistiques pour créer des effets de significances heureux dans le discours. Pour (Guibila Salif, 2022 : 149), « l'efficacité est la capacité ou du pouvoir qu'à un discours ou une unité discursive de produire un minimum de signifiants pour un maximum d'effets de sens [...] C'est la capacité qu'a un signe, qui convoqué en discours, de générer plusieurs signifiants ». Pour Pierre Lathormas cité par (Nadine et al, 1997 : 225), « Toutes les grandes œuvres dramatiques ont au moins une qualité commune qui est ce que l'on pourrait appeler leur efficacité [...] Il faut qu'il y ait dans toutes ces œuvres [...] malgré leur diversité des éléments communs qui assurent à leur style son efficacité ». Quant à la notion d'expressivité, elle est intimement liée à l'efficacité. Elle peut s'entendre par l'articulation, la désarticulation ou la réarticulation de l'arsenal énonciatif, discursif et linguistique en vue de rendre dans digeste, élégant voire innovant le discours. L'expressivité relève de la sublimité qu'a un discours qui

tranche avec l'art pour l'art mais pour l'art pragmatique et créatif.

Ainsi, pour démontrer l'efficacité et l'expressivité chez Aristide Tarnagda nous pencherons principalement trois (03) procédés que sont : les figures de style, le lexique, la syntaxe, en nous focalisant surtout sur le texte dialogique.

1. Les figures de style

Elles apparaissent comme un pan de régénérescence du discours dans notre corpus parce qu'ils constituent des écarts réussis à partir du rapprochement que nous faisons entre la forme et la substance. Selon (Jean Cohen, 1966 : 43), « Depuis l'Antiquité, la rhétorique définit les figures comme des manières de parler éloignées de celles qui sont naturelles et ordinaires, c'est-à-dire comme des écarts de langage. Le mot peut donc couvrir des faits de style pour lesquels il fournit une étiquette commode ». Dans le même ordre d'idée, Cathérine Fromilhague cité par (Guibila Salif, 2022 : 107) relève que « la figure est considérée comme la marque fondamentale de la littéarité et la création littéraire est alors mesurée à l'aune d'une transgression par rapport à la norme... » Dans le corpus, les figures qui s'illustrent de manière très spécifique, sont la majorité des cas, des figures de construction comme le parallélisme et le sympleque.

1.1. Le parallélisme

Le parallélisme est une reprise syntaxique ou une structure semblable pour deux énoncés. C'est un procédé de construction qui peut être observé au niveau de l'aspect sonore, prosodique et métrique. Selon (Michèle Acquiem et al, 1999 : 612), « le parallélisme permet de mettre en valeur des effets d'antithèses comme de rapprochement ». Examinons la figure ci-dessous

tirée de *Terre rouge-façons d'aimer* parallèlement aux pages sept (7 et 21).

Cet exemple que nous considérons comme un parallélisme est immense de par les procédés qu'il recouvre. En effet, nous constatons qu'un énoncé pris isolément de la page 7 trouve son opposé à la page (21). C'est le cas des énoncés suivants « *Les tombes se referment* ≠ *Et les tombes qui s'ouvrent* ; *Les chiens quittent leur poste* ≠ *Chiens qui aboient, aboient, aboient* ; *Lune qui disparaît* ≠ *La lune qui rit* ; *Pas naissants* ≠ *Plus de pas* ; *Voix d'enfants, de jeunes, d'hommes* ≠ *Silence d'enfant* ».

Les oppositions résident à la fois dans le sémantisme des verbes (*referment* ≠ *s'ouvrent* ; *quittent leur poste* ≠ *aboient, aboient*) mais aussi dans l'emploi des groupes nominaux « *Voix d'enfants* ≠ *Silence d'enfant* » et également dans la personnification « *Lune qui disparaît* ≠ *La lune qui rit* ».

En réalité à y voir de près, ces oppositions sont indicatives de manifestations allégoriques de l'aube et du crépuscule dans la majeure partie des contrées africaines. Dans certaines sociétés traditionnelles africaines, « *les tombent s'ouvrent* » nous renvoient forcément à la nuit. Ce temps est celui des dieux, des âmes des ancêtres qui nous ont précédé. Quand vient la nuit, ce sont eux, à qui, il faut céder la place, mais quand vient le jour, ils s'éclipsent pour permettre aux vivants de continuer sereinement leur vie quotidienne, d'où l'expression « *les tombent se referment* ».

Par ailleurs, il est quasiment impossible d'apercevoir la lune en plein jour d'où « *la lune qui disparaît* », l'auteur emploie par la suite un calque sémantique « *Lune qui rit* » pour signifier que nous sommes à la tombée de la nuit mais également de la délectation voire de la communion qu'entretient les populations avec le clair de lune.

Au plan artistique, il faut noter que ces oppositions jour et soir, permettent de saisir le début et la fin de la pièce à l'image des dramaturges qui utiliseront dans un spectacle « levé du rideau »,

« baisse du rideau ». Le parallélisme est donc une forme d'écriture dont l'auteur a recourt pour annoncer le début et la fin de sa pièce. Cette subtilité scripturale démontre de la congruence qui existe naitre entre la structuration typographique et les procédés stylistiques.

1.2. *Le symploque*

C'est une figure de construction qui associe deux autres figures à la fois, à savoir l'anaphore et l'épiphore. « On appelle symploque, l'association de l'anaphore et de l'épiphore. Cette figure, plus rare, produit, l'effet d'une ritournelle » Jean Jacques Robrieux (2000 : 137). A titre d'exemple

Kon kaabr daa biideèma huunsu maan

Kon kaabr daa n'ziidaar maan

Kon kaabr daa kuupela maan

Kon kaabr daa wèla maan

Kon kaabr daa suunmaa taalaa maan

Kon kaabr daa n'zee maan

Kon kaabr daa n'naan huusu maan

Kon kaabr daa n'naan maan

Kon kaabr daa duunyaan maan léoyuun

oon maan

p.7 (Terre rouge-Façons d'aimer).

Mon tii suugr yè bidéema huunsu maan

Mon tii kabr daa n'ziidaar maan

Mon tii daahaan yè kuupèelaa maan

Mon tii paangaa yè wèla maan

Mon tii suugr yè n'zii huusun maan

Mon tii laafi yè n'naan huusun maan

p.22 (Terre rouge-Façons d'aimer)

« Je **revois** le visage de mon frère dans le visage **de ma terre rouge**

Je revois le sourire de mon frère dans les arbres **de ma terre rouge**

**Je sens l'odeur de mon frère dans les
bergeries de ma terre rouge »**

Les exemples ci-dessus s'apparentent au parallélisme évoqué précédemment à partir de leurs pages d'origine. Le symploque ici est la résultante d'une reprise en début et en fin de chaque membre d'énoncé de particules identiques. Dans le premier exemple, nous avons la reprise en début de la séquence de phrase de la particule « Kon kaabr daa » et en fin de séquence « maan ». Pour ce qui est du deuxième, nous observons la répétition et consécutivement en début et en fin de vers de « Mon tii » et « maan ». La singularité de ces exemples est due au fait qu'ils soient écrits dans une langue du terroir burkinabè en l'occurrence la langue bissa, parler populaire dans le Centre-est du Burkina, d'où est originaire l'auteur mais, qui du même coup fait paraître une des figures les plus rares de la langue française. Mais, dès que nous nous procédons à la traduction de ces deux exemples, nous passons d'une figure à une autre. En voici ci-dessous et respectivement traduit par un locuteur « bissaphone » les deux exemples d'en haut :

Je salue le dieu des cieux
Je salue mes ancêtres
Je salue le Koupèla
Je salue le wèla
Je salue la terre de Soumagou
Je salue les morts de Soumagou
Je salue le dieu de mon père
Je salue mon père
Je salue le dieu de ma mère
Je salue ma mère
Je salue tous les fils du monde entier
Je demande pardon aux dieux des cieux

(2) Je salue mes ancêtres
Je demande l'aide de Koupèla

Je demande l'aide du wèla
Je demande pardon au dieu de mon père
Je demande la santé au dieu de ma mère»

Après traduction, le résultat est tout autre, en lieu et place du sympleque, nous avons maintenant des anaphores verbales à travers « je salue et je demande ». On pourrait justifier ces mutations énonciatives de par l'écart qui existe entre les langues d'origines africaines et celles occidentales en l'occurrence la langue française. De plus, au regard de la charge sémantique des exemples, on s'accorderait que, l'exemple authentique (écrit en langue) revêt une dimension orale par rapport à la langue écrite (proposition de traduction). Partant toujours du sens des énoncés après traduction, nous supputons que tel discours relève d'une prière, d'un souci pour l'auteur du respect des bienséances socio-culturelles enseigner dans les camps d'initiations et autres écoles purement traditionnelles.

Quant à l'exemple (03), c'est le martellement des groupes verbaux « je revois » et « je sens » et le complément circonstanciel de lieu « de ma terre rouge » qui couronnent le sympleque. Le martellement qui paraît hystérique et phobique témoigne de l'amour dont voue le personnage à sa patrie. Le retour intempestif du complément circonstanciel de lieu « terre rouge » est l'expression d'une forte filiation. Cet exemple vient en appui des deux autres à partir du moment où en Afrique et singulièrement au Burkina Faso, la réussite sociale, intellectuelle, économique et artistique d'un individu pourrait dépendre du respect des conventions séculaires imposées par sa société.

2. Les procédés syntaxiques

Les procédés syntaxiques regroupent ces constructions phrastiques qui s'écartent de la nomenclature classique de la

phrase française selon laquelle une phrase commence par une lettre majuscule et se termine par un point. Les procédés syntaxiques qui donnent des qualités pragmatiques au discours dramatique sont de deux (02) ordres, il s'agit de l'effet de liste et de l'interrogation oratoire.

2.1. L'effet de liste

L'effet de liste est l'un des procédés de mise en discours littéraire. C'est un terme développé par Johama Béhard (1995). Selon (Simon Amegbeane, 208 : 123), « on parle d'effet de liste quand les syntagmes verbaux ou nominaux se produisent en série ». Aristide Tarnagda y a recours pour donner une dimension poétique à son texte. Dans l'exemple ci-dessous, l'effet de liste repose sur l'accumulation de termes partageant des ressemblances du point de vue typographique et syntaxique avec un code sémantique référentiel important.

*Je refuse la télé
Je refuse le portable
Je refuse le coca
Je refuse le riz chinois
Je refuse le riz trop cher
Je refuse les OGM
Je refuse Mc Do
Je refuse les plastiques noirs dans ma rue
Je refuse le chômage dans ma rue
Je refuse les familles déstructurées
Je refuse les hôpitaux absents
Je refuse les médicaments absents
Je refuse les écoles trop chères
Je refuse les universités délaissées
Je refuse les coupures d'électricité
Je refuse les coupures d'eau
Je refuse les arbres abattus
Je refuse les autoroutes*

*Je refuse le ciel pollué
Je refuse la terre polluée
Je refuse les mers polluées
Je refuse les usines privatisées
Je refuse les paysans dépossédés
Je refuse la terre vendue
Je refuse le cacao vendu.
pp.20-21 (Terre rouge)*

La façon d'aligner le vers, « je refuse », plus singulière à l'anaphore participe à la beauté de l'œuvre. Dans cette sublimité narrative se mue toute l'expression d'un rejet, d'une contestation avec le même fragment de phrase, « je refuse ». Alors, Emmanuel Kant cité dans *Lexiques de citations, technique, art, échanges, raison* (2010) reconnaît cette essence de l'activité artistique : « L'art n'est pas la représentation d'une belle chose mais la belle représentation d'une chose. » C'est sans répit que le frère resté au village s'oppose énergiquement au fallacieux projet de développement initié par les autorités en place. Il se dresse contre toute forme de développement porteuse des germes de la fatalité. C'est pourquoi, il fait de ce fragment, « je refuse » sa litanie. Au-delà, cette forme d'écriture serait calquée sur le modèle de l'œuvre, J'accuse de l'écrivain français Emile Zola, figure de proue du courant réaliste du XIX^e siècle. Autrement dit, J'accuse pourrait signifier, « je rejette la faute sur... » espère gagner l'assentiment de son interlocuteur, car ces mots résonneraient comme des cris dans le for intérieur de ce dernier. En recourant au procédé de liste, l'auteur donne une coloration poétique au genre théâtrale dont la présentation typographique contribue à donner plus de visibilité à sa contestation. On pourrait affirmer que l'ambition première de l'auteur-narrateur est de susciter de la révolte chez le lecteur par cette exposition gigantesque des points inscrits dans sa plateforme revendicative.

2.2. L'interrogation oratoire

L'interrogation oratoire est une figure macrostructurale qui consiste à développer un argumentaire assertif sous le registre interrogatif. Selon (Claire Stolz, 2006 : 159) : « L'interrogation oratoire est une fausse demande d'information ; il s'agit d'une assertion déguisée. »

(1) *Monsieur le procureur, Je fais quoi ?
Alors que la colombe disparaît...je fais quoi ?
Alors que le ciel perd sa couleur bleue...je fais quoi ?
Alors que le figuier et les nimiers jaunissent...je fais quoi ?
p.39 (Terre rouge- Façons d'aimer).*

(2) *Qu'est-ce que je fais alors qu'on a plus de forêts pour les papiers ? Alors que la mer n'est pas ici, que le blé n'est pas ici, qu'être noir c'est être africain et être africain, c'est être gauchère alors que moi j'ai oublié ma main droite dans les cuisses de maman ? Je fais l'hypocrite et je lui demande pourquoi il rejoint la mer ? Je fais l'amoureuse abandonnée et crie ? Et le supplie de rester. Je fais la nana contente de voir son mec se barrer et je lui saute au cou pour lui mentir que je suis fière de lui, que je suis contente qu'il s'en aille ? Ou je l'assène de question du genre : pourquoi tu veux partir alors qu'on est bien tous les deux sous cette colline ? C'est ta famille qui te fait partir ? Là-bas c'est pareil qu'ici, tu sais ? Tu ne vas pas me tromper une fois là-bas ? Je fais ma nana perdue parce que le mec que j'aime s'en va ?*

p.40 (Terre rouge- Façons d'aimer).

Les exemples ci-dessus sont pratiquement toutes interrogatives. En (1), les énoncés laissent voir une répétition au début et à la fin de chaque membre de phrase dont une combinaison de la locution conjonctive d'opposition « alors que » et une phrase interrogative de registre familier, « je fais quoi ? » d'où le symproque. Du même coup, nous avons au moins l'association de deux figures de style dont une construction et l'autre une figure macrostructurale. En deux (2), la plupart des phrases ne sont que des interrogatives familières. On y remarque que le personnage accable son interlocuteur de par ces interrogations. L'objectif serait d'agir sur la conscience de l'interlocuteur afin de provoquer chez elle compassion. Ces interrogations oratoires ne sont que l'illustration affichée d'un personnage en proie de douleurs psychologies et mentales. Dans ce cas précis, l'interrogation oratoire permet de faire le portrait moral d'un personnage.

3. Les procédés plurilingues

Nombre de dramaturges aujourd'hui militent pour le plein épanouissement des langues d'origines africaines. Ce processus de tropicalisation montre le soucis permanent qu'ont les écrivains en général de s'inscrire dans une moule d'intégration linguistique. C'est sans doute, dans cette perspective que Virginie R. Kaboré (2015 : 15) relevait que « le français dans divers milieux francophones africains charrie les réalités socioculturelles et prend fréquemment une couleur locale, à telle enseigne que sa phonologie, sa morphologie, son lexique, sa syntaxe et sa sémantaxe s'en trouvent affectés ». Ainsi, parlant des procédés plurilingues, nous avons recours à deux procédés que sont les calques sémantiques ou les maquilleurs ou polisseur du code linguistiques africain et les statalismes. C'est alors ce

qui pourrait justifier l'emploi de termes connotés ou renvoyant à des réalités socioculturelles, des expressions plurilingues, etc.

3.1. Les maquilleurs ou polisseurs du code linguistique africain

Ici, nous avons opté pour maquilleurs ou polisseurs du code linguistique africain pour traduire un ensemble de phénomènes tels que les calques sémantiques, les emprunts et toutes les expressions métaphoriques ou périphrastiques qui visent à atténuer un tant soit la vulgarité du discours.

(1) Maman ? Il n'a jamais été ouvert mon paquet de cigarette. Je n'ai jamais senti l'odeur d'une capote. La pute n'a jamais habité à mon corps. Mais comme tu me soupçonnes chaque soir de revenir du trottoir, j'ai voulu savoir ce que c'est que l'odeur d'une cigarette, d'un pétard comment ça se met, un préservatif. p.37 (Terre rouge-Façons) d'aimer.

Se référant au contexte d'énonciation de ce discours, nous apercevons qu'il s'agit d'une dispute qui s'est engagée entre une jeune fille et sa génitrice. La mère accuse sa fille de s'être lancée dans une vente aux enchères de ses charmes, la prostitution. La fille s'en défend mordicus, en utilisant des expressions polisseurs en l'occurrence « Il n'a jamais été ouvert mon paquet de cigarette », « pétard ». Cette expression traduit la sincérité de la fille de montrer à sa mère que sa virginité n'a pas encore été volé par un quelconque quidam. Socialement, il faudrait rappeler que le recours au « langage pollissé » est le plus souvent, surtout dans le contexte africain, l'apanage des personnes âgées. En d'autres termes, cette expression est le témoignage d'une certaine maturité de la fille. Elle évite de démontrer frontalement et verbalement son innocence face aux allégations de sa mère. En un mot, elle est le reflet d'une fille bien éduquée dans le contexte africain qui impose aux enfants dès le bas-âge respect à l'endroit de toute personne et surtout à l'endroit des géniteurs. En Afrique, c'est dans le respect d'autrui et des siens que

l'enfant jouit pleinement de son droit. La maîtrise de ces aspects socioculturels donne au discours une certaine élégance. Ils détournent le regard du lecteur profane et place confortablement le lecteur avisé africain dans son biotope linguistique.

Les statalismes

Les statalismes sont des termes linguistiques qui font références à un contexte social spécifique. Jacques Pohl cité par (R. Virginie Kaboré, 2015 : 182) définit le statalisme comme « tout fait de signification ou de comportement observable dans un pays, quand il est arrêté ou raréfié au passage d'une autre frontière ». Aux dires de R. Virginie Kaboré, nombreux linguistes considèrent les statalismes comme un « trait lexical désignant des réalités des domaines politique, administratif, socioéconomique et culturel qui sont propres à une communauté linguistique et politique donnée. » Certains étendent sa signification pour y inclure les traits lexicaux désignant les réalités naturelles (géographie, faune et flore) propres au territoire où vit une communauté linguistique et politique donnée.

(2) *Laissez-moi, monsieur le procureur [...] je ne connais pas ma main droite. Je sais, je sais, je sais monsieur le procureur, j'ai appris qu'être gauchère ce n'est pas terrible maman m'a appris que la gauche ce n'est pas bon, elle a même coupé les doigts de ma gauche avec des lames de rasoir et les a badigeonnés de piment pour m'empêcher de m'en servir, mais je n'ai pas pu la mettre de côté ma salope de main gauche, et maman finissait par verser des larmes et moi aussi, parce que moi je comprenais les yeux de maman, croyez-moi monsieur le procureur » p.25*

Dans le passage ci-dessus, nous avons un emploi massif des expressions telles « main gauche », « main droite ». Ces termes relèvent de statalismes parce qu'ils décrivent au mieux

l'environnement, la conception culturelle et traditionnelle d'un groupe social appartenant à une zone géographique donnée. Si scientifiquement, l'usage d'un membre supérieur tel la « main gauche » peut trouver une explication rationnelle, dans certaines contrées comme le Burkina Faso, il laisse parfois des supputations en fonction de l'appartenance ethnique. C'est pourquoi, dans l'ethnie moaga, une personne gauchère serait symbole de négativité. Si c'est une fille cela l'ait encore davantage parce que pour certains parents, c'est une prémonition de malheurs. C'est pourquoi, il y a des géniteurs qui travaillent de sorte que l'enfant dès son bas âge, ne puisse s'en servir. Les statalismes sont de ce fait, un moyen de véhicule de valeurs socioculturels.

Conclusion

En définitive, retenons qu'au total trois (03) procédés majeurs que sont les figures de style, les procédés syntaxiques ainsi que les expressions plurilingues, nous ont permis de démontrer l'efficacité et l'expressivité dans l'œuvre de Aristide Tarnagda. Dans chacun des procédés, nous avons eu recours à moins deux aspects justifiant l'expressivité. D'une manière générale, l'efficacité et l'expressivité son des aspects qui s'inscrivent dans dynamique de renouvellement et l'élégance du discours littéraire. À travers le recours à ces procédés, l'auteur fait preuve de créativité et rend digeste son discours.

Bibliographie

ACQUIEM Michèle, Molinié Georges (1999). *Dictionnaire de rhétorique et de poétique*. Paris librairie générale française.

COHEN Jean (1966). *Structure du langage poétique* Flammarion. France.

LECROART Pascal (2019), *Formes et dispositions du texte théâtrale du symbolisme à aujourd'hui, enjeux littéraires, poétiques, scéniques*

MEN DO ZE Gervais (1999), *Le français langue africaine, enjeux et atouts pour la francophonie*, Yaoundé, Publisud.

KABORE R. Virginie.5 (2015), *La Marginalité dans l'écriture romanesque d'Alain Mabanckou. Sous la direction de Youssouf Ouédraogo*

KOENOU Boureima Alexis (2021), *La socioculture à travers le système verbal dans le roman burkinabè*, bibliothèque nationale du Burkina Faso

GUIBILA Salif (2022), *Normativité, créativité et efficacité : exemple de la phraséoparaméologie dans La Dynastie maudite*, roman de Yamba Elie Ouédraogo. Sous la direction de Sidiki Traoré et de Ramon Martin Solano

CULTURES AFRICAINES ET MONDIALISATION : DEFIS ET PERSPECTIVES DANS *FEARLESS* D'IFEOMA CHINWUBA

TUO Donisongui

Université Péléforo Gon Coulibaly-Côte d'Ivoire
nagalourou_2007@yahoo.fr

Abstract

The colonial experience in Africa has indubitably been a period of cultural extraversion for the colonised peoples, whose extraversion is effective through cultural alienation and mimesis; henceforth, "the Negro is appraised in terms of the extent of his assimilation" (Fanon, 1952: 36)

Drawing upon some concepts such as cultural denigration, cultural dislocation, abrogation, appropriation and geocriticism, Ifeoma Chinwuba's Fearless is written in the perspective of postcolonial literature that tries to fight back cultural clashes between Africa and the West. In her narrative, the Nigerian author tries to redefine the cultural relationships in a cultural resistance context. She rehabilitates and redeems the Igbo culture in the view of a cultural syncretism between the West and its ex-colonised.

Keywords : colonialism, cultural extraversion, cultural syncretism

Résumé

L'expérience coloniale en Afrique a indubitablement été une occasion d'extraversion culturelle pour les peuples colonisés. Cette extraversion est rendue possible par l'aliénation et le mimétisme culturels, dès lors, « le noir est apprécié en référence à son degré d'assimilation. » (Fanon, 1952 : 29)

S'appuyant sur des concepts tels que la dislocation, le dénigrement culturels, l'abrogation, l'appropriation et la géocritique le roman Fearless d'Ifeoma Chinwuba s'inscrit dans la perspective de la littérature postcoloniale qui tente d'exposer les chocs culturels entre l'Afrique et l'Occident. Dans son récit, l'auteure Nigériane tente de redéfinir les rapports culturels Afrique-Occident dans un contexte de résistance culturelle. Elle réhabilite et rédempte la culture Igbo dans la perspective d'un syncrétisme culturel entre les valeurs occidentales et celles des ex-peuples colonisés.

Introduction

Depuis l'avènement de la colonisation en Afrique, des productions littéraires décrivent les changements socio-politiques qui se manifestent à travers le processus de maelstrom culturel. À l'inverse, certaines autres tentent de changer l'Afrique et les Africains. L'œuvre de la Nigériane Chinwuba s'inscrit dans cette catégorie de romans qui remet vertement en cause l'eurocentrisme culturel.

Dans un discours 'puéril', Chinwuba opte et recommande un renversement de l'ordre idéologique longtemps imposé aux Africains. Dans un récit indigéno-occidental, elle tente de 'décoloniser l'esprit' pour que 'la périphérie redevienne le centre' pour reprendre les expressions de Ngugi wa Thiong'o.

Utilisant quelques concepts du postcolonialisme tels que la *dislocation culturelle la dénigration culturelle, l'abrogation et l'appropriation* de Bill Ashcroft et al. et la géocritique de l'essayiste Français Bertrand Westphal, le présent article ambitionne de reconsidérer les rapports culturels Nord-Sud. Partant du postulat qu'aucune culture ne devrait proclamer sa supériorité sur une autre, l'étude tente de démontrer comment Chinwuba procède à une rédemption culturelle Igbo aux fins de la mettre en dialogue avec la culture Britannique pour une « Société Universelle de Culture » (Fanon, 1961 : 205). Il s'agit de montrer comment la culture occidentale ne saurait s'accommoder sans l'apport de la culture africaine. A ce propos, Bill Ashcroft et al. écrivent:

Dislocation in a different sense is also a feature of all invaded colonies where indigenous or original cultures are, if not annihilated, often literally dislocated, (...) At best, they are metaphorically dislocated, placed into a hierarchy that sets their

culture aside and ignores its institutions and values in favour of the values and practices of the colonizing culture. (Ashcroft, Griffiths & Tiffin, 2000 : 66)

L'invasion de ceux que N'gugi appelle the 'red strangers' n'est pas seulement politico-économique mais avant tout culturelle. L'impérialisme culturel a pour objectif l'acculturation de l'Homme Noir pour une mainmise effective sur son être.

Quant à la géocritique, elle nous permettra sous le prisme de la multifocalité et de la polysensorialité de mieux analyser comment l'espace et le paysage Igbo construisent et façonnent l'identité culturelle des personnages.

L'objectif majeur est de démontrer comment l'auteure Nigériane, dans un discours déconstructionniste revalorise la culture Africaine et la rend hégémonique sur la culture occidentale. Bill Ashcroft et al. rendent cette position en ces termes, "many post-colonial texts acknowledge the psychological and personal dislocations that result from this cultural denigration, and it is against this dislocating process that many modern decolonizing struggles are instituted". (Ashcroft, Griffiths & Tiffin, 2000 : 66)

Ainsi, pour atteindre cet objectif, l'analyse s'articule autour de trois parties. La première s'intitule culture comme affirmation de soi et construction identitaire, la seconde traite de la redéfinition des rapports culturels Occidentalo- Africains : L'occident à l'école de la culture Igbo. Quant à la troisième, elle est intitulée syncrétisme culturel pour une Société Universelle de Culture.

I. La culture comme affirmation de soi et construction identitaire

L'objectif de la colonisation et de l'impérialisme n'est pas seulement politico-économique. Il est avant tout culturel. La

mise au tombeau des valeurs socio-culturelles africaines a pour but l'annihilation de la conscience noire afin que le désormais 'inconscient culturel' se tourne définitivement vers l'Occident comme le seul référent et model culturel.

Dans *Fearless*, Chinwuba replonge le narrateur dans une atmosphère typiquement culturelle, traditionnelle. Le récit qui se déroule dans un paysage empreint de signes de symboles culturels convainc le lecteur du nationalisme culturel que prône Chinwuba dans son œuvre. La narration de *Fearless* dépeint une société postcoloniale où retentit au quotidien une absence notable d'authenticité et de repères culturels condamnée à l'effritement de l'identité. A cet effet, la fiction de Chinwuba vise à libérer l'Africain de l'arsenal complexe qui a germé en lui depuis l'avènement de la colonisation. Le postcolonialisme de Frantz Fanon qui vise à libérer « tout peuple colonisé c'est à dire tout peuple au sein duquel a pris naissance un complexe d'infériorité, du fait de la mise au tombeau de l'originalité culturelle locale. » (Fanon, 1952 : 14) Ce travail de reconstitution et de réhabilitation des valeurs culturelles Africaines constitue donc l'une des préoccupations majeures des écrivains postcoloniaux. De ce fait, l'idéologie du roman de Chinwuba s'inscrit dans la vision de James Oguide qui affirme que "African societies were not mindless and savage, but were culturally sophisticated, functioning entities with their own rationalities and codes, and frequently had a philosophy of great value and beauty." (Oguide, 2015 : 19) Selon Oguide, avant l'arrivée des impérialistes, l'Afrique avait bel et bien une culture, une philosophie qui rythmait la vie et les individus. C'est donc cette culture désacralisée et galvaudée que l'écrivain postcolonial doit réaffirmer et réhabiliter pour la rendre compétitive. Dans son article Chris Ukande saisit bien cela et écrit, "postcolonial writers, the likes of Ifeoma Chinwuba, attach much importance to the question of cultural identity because when a people's culture is looked upon with disdain or as being

inferior, or treated with prejudice, the need to rectify the identified reputation of such culture results in a re-awakening and re-affirmation.” (Ukande, 2016 : 24)

Dans l'œuvre *Fearless*, le choix des enfants comme protagonistes du récit n'est pas fortuit. En effet, consciente que la culture Igbo est phagocytée par une mondialisation aux antipodes des normes et valeurs traditionnelles africaines, Chinwuba reconnecte la jeune génération à sa culture authentique. Ici, elle n'opte pas pour un particularisme culturel clos mais plutôt pour une coopération et une collaboration saine entre les cultures africaines et occidentales.

Situant la culture au centre de tout développement humain, l'auteure Nigériane soutient que l'Afrique postcoloniale ne saurait se développer en dehors d'un enracinement culturel efficient et participatif. Comme pour dire avec Felwine Sarr que « le continent africain pourrait envisager ses riches cultures comme force d'adaptation au changement et les mobiliser autour de nouveaux enjeux sociétaux. » (Sarr, 2019 : 44)

Plus pertinemment, l'affirmation de soi et la construction identitaire passent nécessairement par le retour aux valeurs sacrosaintes des cultures africaines. Les valeurs éducatives, associatives, le savoir-vivre et le savoir-faire, la solidarité sont bien mis en exergue par les personnages enfants. Les pratiques comme la chasse, la cueillette, la pêche sont des pratiques qui enseignent et forment l'Igbo au courage et à la patience. Les valeurs éducatives perceptibles à travers les contes et proverbes auxquels les gamins s'adonnent à la tombée de la nuit vivifient leur stock de vocabulaire, mais aussi aide à une parfaite manie de la langue Igbo. Le conte d'Amandi sur le chien et la tortue qui a pour moralité l'intelligence et la ruse en est une illustration parfaite, “it is not only slow and steady that won that race, Ralph observed, grinning. A lot of cunning and tricks helped.” (Chinwuba, 2004: 85), écrit-elle.

En plus de cet environnement de vie traditionnelle dans lequel l'auteure ressuscite la jeune génération, elle présente l'initiation comme le creuset et le condensé de la philosophie Igbo. L'initiation apparaît avant tout comme un pacte communautaire-individuel qui établit un pont entre l'individu et sa communauté. C'est un processus qui met en communion non seulement l'individu avec les vivants mais aussi les ancêtres et les dieux ; en d'autres termes, c'est le processus de la construction identitaire qui le particularise de l'autre. Cette pratique qui prend l'allure d'un pacte socio-religieux met aussi en communion l'individu et les dieux de la cosmogonie Igbo.

Dans ce processus d'initiation qui semble être une 'affaire d'hommes', il est impérieux de faire remarquer que Chinwuba n'élude pas la question du genre dans la société Igbo. Cette société accorde une place prépondérante à la femme. C'est une société caractérisée par le 'gender neuter' pour utiliser les termes d'Ifi Amadiume où un genre ne prime pas sur un autre. Mieux, elle opte pour la complémentarité du genre en ces termes proverbiaux, "Let the eagle perch and let the hawk perch; the one that says no to the other, may its wing break." (Chinwuba, 2004 : 77)

Dans *Fearless*, le processus d'initiation qui semble être l'incipit et la clause de la trame narrative doit nécessairement avoir la caution et la bénédiction de "Mammy Water" (Chinwuba, 2004 : 189), la déesse des eaux sous peine d'annulation de ladite initiation. L'auteure permet au narrateur de révéler l'importance de cette déesse des eaux en ces termes :

They paddled on in silence, complete silence. This was in deference to Mammy Water, the stream goddess on whose terrain they were travelling and, on whose domain, they would dwell in the next two traditional market weeks (...) In the past, if this lady was angered, she had been known to be turbulent and capsize boats, scuttling the process and

programme of the age-grade. She had already been consulted and appeased. (Chinwuba, 2004 : 188-89)

À travers cette citation, le narrateur établit assez clairement le rôle et l'importance de la déesse des eaux. Elle est à cet effet, la garante spirituelle de l'initiation. Celle-ci ne saurait être menée et réussie si cette déesse n'est pas au préalable 'consulted and appeased'. On peut donc déduire que si l'initiation est un processus pratiqué par les hommes, il reste religieusement et spirituellement gouverné par un esprit féminin. Dans la même optique, cette caution spirituelle est traduite par les femmes à travers les prières qu'elles formulent à l'entame du voyage initiatique. Le narrateur rend ces prières en ces termes, "the mothers murmured a prayer. 'May you go well as a boy, and return safely, a man. May you bear the pain like a man and not cry out in disgrace. May our gods go before you. May they walk at your sides. May they protect your back. The legs that take you there will bring you back.'" (Chinwuba, 2004 :182). Toutes ces pratiques d'apaisement ajoutées aux prières des mères des futurs initiés rentrent évidemment dans le cadre préparatoire et la réussite de la cérémonie d'initiation.

Le voyage initiatique qu'entreprennent les futurs initiés est perçu comme un détachement géospatial qui s'inscrit dans la perspective de la multifocalisation de la géocritique. La géocritique en termes clairs, permet d'explorer le lieu et ses nouveaux sens ; elle analyse l'espace comme un investissement affectif et culturel. Selon Fabrizio Di Pasquale, « l'espace n'est pas considéré comme un simple décor narratif ou encore comme un mode de description. Celui-ci devient un élément organisateur du texte autour duquel se construisent des modèles esthétiques qui se révèlent au lecteur par l'acte de lecture. » (Fabrizio, 2017 : 19) L'être humain évoluant dans un espace, un environnement, son analyse ne saurait être complète en dehors de cet espace.

L'analyse multifocale du voyage initiatique entrepris par les futurs initiés et leurs guides est un voyage du connu vers inconnu, du profane vers l'initié, du naturel vers le surnaturel. Ces points de vue divers sur l'espace comme élément mouvant est ce que Bertrand Westphal appelle « les points de vue endogène (autochtone) et exogène de la multifocalité. » (Westphal, 2011 : 211)

Le processus d'initiation imbrique une double relation de l'individu à sa communauté mais aussi à son espace géographique. La géocritique qui s'établit comme une théorie de l'espace littéraire tente de renseigner le lecteur sur les différents rapports que les personnages entretiennent avec l'espace dans lequel ils se meuvent. De ce fait, la relation à cet « paysage sensoriel » (Westphal, 2017 : 218) s'opère par le truchement des sens haptique, olfactif, visuel et gustatif. Dans son interview avec Bertrand Westphal, Julia Isabel Eissa Osorio résume bien comment les éléments géospatiaux et humains concourent à construire l'identité culturelle de l'individu, « la géocritique se propose d'explorer les interactions nées à la convergence des espaces humains et la littérature, mais aussi l'impact de cette dernière sur la configuration des identités culturelles. » (Osorio, 2017 : 1) La relation qu'entretiennent Udego et Ralph avec la nature au cours de l'initiation illustre parfaitement cette communion de l'être avec son environnement immédiat. Le narrateur décrit à cet effet:

This land is rich, the herbalist noted. His eyes swept through the field. He plucked some leaves, smelled, tasted. You know ginger plant, he said, pointing to a herb. It is good for the heart and blood. (...) that there, is the nchanwu. It has a biting smell. Good for the stomach. That cactus there, smooths scaly skin. (Chinwuba, 2004 : 201)

À travers cette description qui prend l'allure d'un cours de médecine traditionnelle, la notion de polysensorialité transparait

aisément. Par la vue, l'odorat et le goûter, le plantologue Udego révèle les vertus thérapeutiques des plantes.

De ce qui précède, nous pouvons affirmer que dans *Fearless*, Chinwuba utilise l'initiation comme une marque culturelle, mais aussi et surtout comme un outil de résistance vis-à-vis de l'impérialisme culturel occidental. Par l'utilisation des ethno textes, des proverbes, du pidgin et autres pratiques typiquement Igbo, Chinwuba s'inscrit dans une perspective *d'abrogation* et *d'appropriation*. Il s'agit pour elle d'utiliser la langue du colonisateur tout en l'indigénisant à traduire les valeurs et aspirations des cultures africaines. Bill Ashcroft et al. définissent l'appropriation comme suit:

As the ways in which post-colonial societies take over those aspects of the imperial culture language forms of writing (...) that may be of use to them in articulating their own social and cultural identities. Post-colonial theory focuses instead on an exploration of the many ways in which the dominated or colonized culture can use the tools of the dominant discourse to resist its political or cultural control. (Ashcroft, Griffiths & Tiffin, 2007:15)

Selon Bill Ashcroft et al., la littérature postcoloniale s'inscrit de ce fait dans une logique de revalorisation des cultures qui subissent l'impérialisme culturel. Par la technique de *l'abrogation* qui est une négation des mauvais aspects de la culture blanche, les sociétés postcoloniales tentent de reconstruire leur identité culturelle. Cette construction d'identité dans une mondialisation qui ne saurait se faire sans un dialogue harmonieux des différentes cultures.

II. Redéfinir les rapports culturels occidental-africains : L'Occident à l'école de la culture Igbo

Dans l'intrigue de *Fearless*, Chinwuba recommande une redéfinition des rapports culturels Occident-Afrique, puisque selon Frantz Fanon, « la civilisation blanche, la culture européenne ont imposé au Noir une déviation existentielle. », (Fanon, 1952 :11) le nationalisme culturel que l'auteure Nigériane prône recommande la suppression de l'hégémonie culturelle britannique vis-à-vis de l'Afrique. Pour elle, la décolonisation culturelle de l'Afrique passe obligatoirement par des rapports horizontaux entre l'Occident et l'Afrique. Ngugi va plus loin en positionnant la culture Africaine comme culture centrale autour de laquelle les autres cultures doivent graviter c'est pourquoi il affirme, "why can't African [culture] be at the centre so that we can view other cultures in relationship to it ? " (Ngugi, 1986 :89)

Le récit de *Fearless* qui s'ouvre dès la première page avec la maladie du petit Ralph dont la guérison n'est possible qu'en Afrique métaphorise ce revirement de situation entre une Europe toujours perçue comme possesseuse du génie médical et une Afrique du 'non-savoir médical'. À travers l'échec de cette médecine dite évoluée à guérir non seulement le petit Ralph mais aussi sa mère Phoebe Wilson, Chinwuba établit cette nécessité d'instaurer le dialogue des cultures et des savoirs pour une meilleure mondialisation. Le narrateur explique, "now, an irony of sorts dictated that the Tropics would be just the right thing for Ralph. (...) his son's life depended on this foreign posting." (Chinwuba, 2004 :4) 'Ironie donc du sort', le voyage de guérison que Matt Wilson entreprend en Afrique sous le couvert d'une affectation symbolise cet Occident à qui le sort a dicté l'impérieuse nécessité de recourir à l'Afrique pour sa 'guérison'. Dans la même veine, le mal pernicieux qui ronge la mère de Ralph a probablement sa source de guérison en Afrique. Phoebe

Wilson reconnaît cette avancée de l’Afrique sur l’Europe dans le savoir médical en ces termes, “ there are many great medecine-men in Africa. They may have herbs already for this disease without our knowing it. If so, find it, son. Find it and save your mother’s life.” (Chinwuba, 2004 :19) Le terme ‘already’ confirme l’aveu de l’épouse de Matt Wilson que l’Afrique est bel et bien en avance sur l’Europe dans le domaine médical. À travers cet aveu, elle montre les limites de la médecine Européenne dans le traitement de certaines pathologies. D’où la nécessité de la collaboration entre les médecines Africaine et Européenne que l’auteure recommande.

L’écrivain postcolonial a donc cette obligation de redéfinir cette relation colon-colonisé dans une perspective d’un équilibre des cultures. Bart Moore-Gilbert confirme cela lorsqu’il définit la théorie postcoloniale comme suit, “postcolonial theory is simply one more medium through which the authority of the west over formerly imperialized parts of the globe is currently being reinscribed within a neo-colonial new world order.” (Bart, 1997 :18) De ce fait, les études postcoloniales invitent à mettre l’accent sur la culture en repensant les ruptures et continuités dans l’histoire des anciennes colonies.

L’inculturation du jeune Ralph et de son père commence dès le premier de leur arrivée à Umudo à travers des chants et des danses du terroir Igbo. Un accueil chaleureux que le narrateur qualifie comme “an African welcome.” (Chinwuba, 2004 :11) Cet accueil des deux représentants britanniques dans la pure tradition Igbo reste le symbole d’une culture Africaine qui refuse de mourir de la mort forcée imposée par l’Occident. Les libations et le rite de la cola du chef traditionnel est la marque d’un pacte entre les cultures Igbo et Britannique.

L’implémentation de l’inculturation du jeune Ralph est observable à travers tous les canaux de transmission de la culture Igbo, tels que l’éducation par les contes, la danse, la cueillette,

la chasse, la tenue vestimentaire, les repas collectifs, l'initiation et par-dessus tout, le langage. Ici Ralph est le symbole d'une *appropriation* que Chinwuba utilise pour démontrer l'hégémonie de la culture Igbo sur celle de la Grande Bretagne. Par l'appropriation de Ralph, Chinwuba démantèle l'impérialisme culturel britannique et le rend 'élève' de la culture Igbo. Définissant *appropriation* Bill Ashcroft et al. écrivent ceci:

The appropriation which has had the most profound significance in postcolonial discourse is that of writing itself. It is through an appropriation of the power invested in writing that this discourse can take hold of the marginality imposed on it and make hybridity and syncreticity the source of literary and cultural redefinition. (Ashcroft et al. 2002 :77)

Pour Bill Ashcroft et al., la littérature devient un outil puissant dont les auteurs postcoloniaux se servent pour déconstruire l'idéologie occidentale. Puisque l'opresseur a utilisé la langue pour détruire les cultures des nations colonisées, il s'agit pour eux d'utiliser la même arme linguistique du colonisateur contre lui.

Puisque selon Fanon, « parler, c'est être à même d'employer une certaine syntaxe, posséder la morphologie de telle ou telle langue. Mais c'est surtout assumer une culture, supporter le poids d'une civilisation. » (Fanon, 1952 :13) La langue Igbo dans laquelle Ralph peut désormais communiquer symbolise éloquemment son 'africanisation', son indigénisation culturelle Igbo. Il 'supporte' désormais le poids de la civilisation Igbo, la culture que ses ancêtres ont colonisée dont il est désormais un colonisé culturel par le processus de l'appropriation.

De ce qui précède, nous pouvons relever que Chinwuba recourt à l'abrogation, l'appropriation et la déconstruction pour redéfinir les rapports culturels entre l'Afrique et l'Occident. Le personnage de Ralph – le représentant – de l'Occident, est donc

le symbole de la subversion de l'idéologie qui a toujours régi les rapports entre l'Afrique et l'Occident. Le dialogue des cultures que l'auteur prône aussi vise à l'éclosion d'une Culture Universelle.

III. Synchrétisme culturel pour une « Société Universelle de Culture »⁹²

La quintessence du roman de *Fearless* reste la problématique de l'identité culturelle des sociétés postcoloniales à l'ère de la mondialisation. Dans un monde doublement marqué par les effets d'un impérialisme culturel et d'explosion des frontières par la 'digitalisation culturelle', la préoccupation majeure reste de savoir comment les peuples africains négocient ou renégocient leur identité culturelle.

Écrivant dans une perspective postcoloniale qui consiste à réhabiliter toutes les cultures victimes de l'impérialisme culturel, l'originalité du récit d'Ifeoma Chinwuba réside dans sa capacité à 'revenir' la culture Igbo pour que la jeune génération en soit porteuse. Ainsi, son introspection culturelle permet non seulement de reconnecter cette nouvelle génération à son passé culturel, mais aussi à la missionner dans un processus d'interculturalité. L'inculturation à laquelle l'auteure soumet la jeune communauté Igbo et Ralph – le britannique –, vise donc à créer cette rencontre des cultures Afro-britanniques.

Dans ce contexte de mondialisation, Chinwuba, en sa qualité d'ambassadrice, ne se ferme pas dans un particularisme culturel clos ; elle expose sa culture Igbo à la rencontre d'autres cultures pour un enrichissement culturel réciproque. Issue d'une communauté dualiste et flexible, elle présente une culture Igbo ouverte sur l'extérieur. Partant du postulat que "NO CONDITION IS PERMANENT, " (Chinwuba, 2004 :7) Chinwuba appelle l'Occident à reconsidérer ses rapports

⁹² Fanon, *Les damnés de la terre*, 1961 :205

culturels avec l’Afrique. Cette métaphore semble être une invite à l’Occident à se départir de son idéologie impérialiste et eurocentriste pour établir avec l’Afrique une coopération équilibrée.

La recherche de guérison en Afrique à la maladie de la ruse, de l’espièglerie, la duperie, “ sly ” (Chinwuba, 2004 :102) dont souffre Phoebe Wilson établit donc cette interculturalité entre la Grande Bretagne et la science médicale africaine. Mieux, cette guérison rendue possible grâce à la conjugaison des médecins afro-britanniques est le symbole de cette interdépendance culturelle dont rêve Chinwuba. Le narrateur décrit à cet effet le mode opératoire et symbolique de cette ‘perfusion’ culturelle :

He washed the other leaves. He brought a clean glass and one by one, squeeze their liquid into it. It did not amount too much. Hardly a third of the glass. He approached his mother’s bed, glass in hand. There was no way he could make the patient down this. Then an idea occurred to him. He cut a tiny slit in the plastic intra-venous bag and poured the thick, dark green concoction into it. It turned green. (Chinwuba, 2004 :244)

Dans la même perspective, Chinwuba présente l’éducation comme vecteur de culture. À cet effet, elle introduit dans l’éducation occidentale certaines valeurs socio-économiques africaines. Ainsi, l’insertion des travaux manuels à résonance africaine qui est aussi une forme d’appropriation vise à ‘africaniser et à indigéniser’ l’éducation occidentale, “common sense or survival knowledge, team sport and endurance games” (Chinwuba, 2004 :31) pour les garçons et “Home Economics class pour les filles.” (Chinwuba, 2004 :68). De ce fait, ces aptitudes que l’apprenant acquiert lui permettent, en sus de la formation théorique formelle, de mieux vivre, d’être résilient et de développer une capacité d’adaptabilité dans un monde changeant. Le narrateur expose les bienfaits de cette appropriation en ces termes:

From the cupboards, the boys brought out their working materials. There were half-finished brooms, baskets and mats. Some old mats were spread in front of the class. They sat down on these in a circle. Jeremiah put a dried palm branch in front of Ralph. (...) It is called craftsmanship, Artisanship. It will enable you to feed yourselves and your families in the future. The world is changing. But he who can work with his hands, he who can tame Nature and fashion things from Her, will never starve. (Chinwuba, 2004 :72-73)

Ainsi, cette formation pratique forme les jeunes apprenants africains, le jeune Ralph y compris, à s'assumer à se prendre en charge et subvenir aux besoins de leur famille.

Abondant toujours dans la même veine de l'interculturalité, l'initiation qui est une pratique typiquement Igbo est mise en relation avec le système scolaire Anglais. Ces termes explicatifs du narrateur le prouvent bien, "the custom says that male children in the clan between ten and twelve, should be initiated. To accommodate the new era, the elders decided that it should be done in primary six." (Chinwuba, 2004 :52) Comme nous l'avons déjà relevé plus haut, la communauté Igbo par sa capacité d'ouverture sur l'extérieur et sa flexibilité permettent de coopérer avec les autres cultures. Même si Chinwuba défie la culture Occidentale, elle ne se ferme pas non plus dans l'essentialisme sa culture. Elle opte pour un mélange harmonieux à l'effet de proposer une nouvelle société universelle plus équilibrée. Edward Saïd qualifie cette vision de contrapuntique. À ce propos, il écrit, "cultural identities are understood as contrapuntal ensembles" (Saïd, 1993 :60)

Chinwuba exprime clairement son vœu d'un dialogue culturel dans la clause du récit. En effet, le pacte de sang signé par Ralph (Occident) et Udego (Afrique) symbolise la fin d'une vision horizontale qu'a toujours eue l'occident vis-à-vis de l'Afrique, "I've been horizontal enough to last a lifetime. Phoebe

cut in. I'm going to be vertical for a change now.” (Chinwuba, 2004 :246). Pour que ce changement advienne, l’auteure Nigériane préconise un syncrétisme culturel dans la perspective du donner et du recevoir. À travers l’obtention de la guérison après le mixage des deux sciences médicales, Chinwuba veut nous dire que l’Afrique a et aura toujours quelque à offrir au monde. Mieux, ce pacte de sang couplé à la libation faite par les deux parties scelle une alliance éternelle entre l’Afrique et la Grande Bretagne. Cette libation qui met en communion les ancêtres des deux camps symbolise donc cette union mystico-spirituelle et culturelle. Le narrateur en témoigne en ces termes:

Fearless [Ralph] went to a corner, tilted his glass, poured some of its contents on the parquet floor, and said; ‘To you renowned forefathers of Paddington, drink’. He let drop some more drink. ‘And to you, illustrious ancestors of London ... He paused. ‘... drink has come.’ He poured more out. ‘And you, great people of Umudo, take and drink. I salute you all. I thank you all’. Then bringing his glass to his lips, he indicated to Mr and Mrs Wilson, to do likewise. (Chinwuba, 2004 :251)

De ce qui précède, l’on peut déduire que la Société Universelle de Culture que Chinwuba appelle de tous ses vœux ne sera une réalité que par la rencontre et le dialogue des cultures. Les personnages de Ralph Wilson et de Phoebe Wilson sont le symbole de cette interaction culturelle dans son récit. À travers les marqueurs culturels que sont le langage, les us et coutumes, elle réussit à implémenter l’interculturalité entre l’Afrique et l’Occident. En d’autres termes, Chinwuba exprime la dynamicité de sa culture par sa capacité d’ouverture et de coopération. Elle est de ce fait, d’avis avec Jean-François Bayart qui citant Achille Mbembe écrit, « la pensée postcoloniale n’est pas une pensée anti-européenne. Elle est au contraire fille de la rencontre entre l’Europe et les mondes dont elle fit autrefois ses lointaines possessions. » (Bayart, 2010 :15). Selon Mbembe, la

théorie postcoloniale est une théorie qui semble être syncrétique, c'est-à-dire un mélange de protestation, d'imitation et de concession.

Conclusion

Au terme de notre analyse, nous pouvons conclure qu'Ifeoma Chinwuba, dans une perspective postcoloniale, tente de rédempter la culture Igbo. Cette rédemption passe nécessairement par la reconnexion, la réappropriation et la reconstruction d'une identité culturelle longtemps affectée par le die-hard système colonial. Aussi, dans ce processus de reconstruction identitaire, Chinwuba n'occulte pas la question du genre. La réussite des différentes étapes de cette affirmation de soi reste tributaire de l'esprit mystico-religieux féminin.

La réappropriation des valeurs et normes identitaires permettent donc aux personnages-enfants du récit de s'auto-affirmer et, de ce fait, instaurer un dialogue culturel dans un monde de plus en plus marqué par la mondialisation.

Dans cette redéfinition des rapports culturels Chinwuba recommande à l'Occident de se projeter dans la rencontre et l'interpénétration culturelles pour qu'advienne l'éclosion d'une Société Universelle de Culture. Le projet l'avènement de cette Société Universelle de Culture que Chinwuba confie aux jeunes générations pourra donc sonner le glas de l'impérialisme culturel dans les sociétés Africaines.

Oeuvres citées

ACHEBE Chinua (1964), "The Role of the Writer in a New Nation", Nigeria Magazine, 81.

ASCROFTH Bill, GRIFFITHS Gareth, HELEN Tiffin (2002) *The Empire write Back: Theory and Practice in Postcolonial Literatures*, (2nd edition), New York, Routledge.

_____ (2007),
Post-colonial Studies: Key Concepts, (2nd edition), London and
New York, Routledge.

ASCROFTH Bill (2001), *Postcolonial Transformation*,
London, Routledge.

BAYART Jean-François (2010), *Les études postcoloniales :
Un carnaval académique*, Paris, les Éditions KARTHALA.

CHINWUBA Ifeoma (2004), *Fearless*, Abuja, Nigeria,
Grower Literature.

FANON Omar Frantz (1961), *Les damnés de la terre*, Paris,
Librairie François Maspero.

_____ (1952), *Peau noire masques Blancs*,
Paris, Éditions du Seuil.

GILBERT-MOORE Bart (1997), *Postcolonial Theory:
Concepts, Practices, Politics*, London,
Verso.

OGUDE James (2015), *Chinua Achebe's Legacy:
Illuminations from Africa*, Pretoria, Africa Institute of South
Africa.

OSORIO Eissa Isabel Julia (2023), *Flamme HS*, n°1, pp. 1-8.

PASQUALE Di Fabrizio (2017), « Territoire, espace, lieu :
éléments pour une réflexion géocritique. »

SARR Felwine (2016), *Afrotopia*, Paris, Éditions Philippe
Rey.

UKANDE K. Christ (2016), "Culture as the bedrock of a
People's Identify: An Exploration of Ifeoma's *Fearless*", *Global
Journal of Human Social Science Sociology and Cuture*, vol.16,
n°2, pp. 22-28.

WA THIONG'O Ngugi (1986), *Decolonizing the Mind*, New
Hampshire, Portsmouth, Heinemann.

_____ (1993), *Moving the Centre: The
Struggle for Cultural Freedoms*, Portsmouth, New Hampshire,
Heinemann.

_____ (2009), *Something Torn and New: An African Renaissance*, New York, Basic Civitas Books.

WESTPHAL Bertrand (2011), *La Géocritique, Réel, fiction, espace*, collection « paradoxes », Paris, Les Éditions de Minuit.

ARCHAÏSMES VERBAUX DU PASSE SIMPLE ET CONTENU IDEOLOGIQUE DANS *LE FUGITIF* DE DOMINIQUE BOUREIMA SISSO

Koulzi Viviane, SANOGO

*Université Josep KI-ZERBO : Ecole doctorale Lettres, Sciences
humaines et Communication (ED/ LESHCO)*
koulzisanogo@gmail.com

Résumé

*Cet article traite des formes archaïques du passé simple contenues dans le roman *Le Fugitif* de Dominique Boureïma SISSO et du contenu idéologique qu'il véhicule. Pour ce faire, il s'agit pour nous de présenter d'abord ces formes verbales et leurs conditions de production. Ensuite, notre objectif vise à faire ressortir le contenu idéologique de l'œuvre et de montrer les rapports que les archaïsmes verbaux entretiennent avec elle. Et enfin, notre tâche est de démontrer qu'il y a une congruence entre ces formes désuètes et la dictature, les coups d'Etats, la rébellion dont il est question dans le roman et qui constituent du coup l'idéologie de l'œuvre. Cette étude a pour but de montrer comment l'auteur utilise les formes complexes du passé simple pour décrire ces phénomènes considérés de nos jours comme étant des anachronismes, des archaïsmes.*

Mots-clés : *archaïsmes verbaux, passé simple, idéologie, congruence, dictature.*

Abstract

*This article deals with the archaic forms of the simple past contained in the novel *Le Fugitif* by Dominique Boureïma SISSO and the ideological content it conveys. For that, we first present these verbal forms and their conditions of production. Next, our aim is to bring out the ideological content of the work and to show the relationship that verbal archaisms have with it. And finally, our task is to demonstrate that there is a congruence between these obsolete forms and the dictatorship, coups d'état and rebellion that are the subject of the novel, and which thus constitute the ideology of the work. The aim of this study is to show how the author uses the complex forms of the simple past to describe these phenomena, which today are considered to be anachronisms and archaisms.*

Key words: verbal archaisms, past simple, ideology, congruence, dictatorship.

Introduction

Il est admis que tous les mots vieillissent. Certains sont abandonnés et d'autres sont en recul au fil du temps. A la lecture du roman *Le Fugitif* de Dominique B. Sisso, nous constatons un emploi massif des formes complexes du passé simple qui retiennent notre attention. Ces formes sont considérées comme obsolètes et sont donc peu utilisées par la génération actuelle. L'auteur de l'œuvre emploie ces formes pour décrire les manifestations d'un coup d'Etat, d'une dictature et d'une rébellion. Cet état de fait n'est pas fortuit et suscite en nous des interrogations. Qu'est-ce qui sous-tend l'usage des archaïsmes verbaux du passé simple dans *Le Fugitif* ? Comment se manifestent-ils ? Quels rapports existent-ils entre eux et le contenu idéologique de l'œuvre ?

Pour répondre à ce questionnement, nous procéderons dans un premier temps à une approche théorique des archaïsmes verbaux. Dans un deuxième, nous présenterons les conditions ayant conduit au recul de ces formes. Enfin dans un troisième, nous démontreront les rapports qui existent entre celles-ci et l'idéologie contenue dans le roman

1. présentation des archaïsmes verbaux du passé simple et contenu idéologie du roman

1.1. Définition des archaïsmes

La notion d'archaïsme est utilisée dans plusieurs domaines tels que la civilisation, la linguistique et a de ce fait, différentes acceptions. En linguistique, l'archaïsme désigne « un fait de langue vieilli, sorti de l'usage commun ou en voie de disparition dans certaines variétés. »

En littérature, plusieurs auteurs se sont penchés sur le terme. (Patrick Bacry, 1992 : 193) par exemple le définit comme étant « l'usage de mots anciens que celui des tours désuets. »

Pour (Bernard Dupriez, 2003 : 70) l'archaïsme est « un mot vieilli, qui n'est plus usité, un sens antérieur qui a cédé la place à un sens nouveau, une construction ancienne qui n'a plus cours. » Quant à Maurice Grevisse et al. (2015, p.154), eux, ils définissent le terme archaïsme comme « le fait d'utiliser un mot, une forme, un sens, une construction, qui cesse d'appartenir à une langue commune. » De ces différentes définitions du mot archaïsme, apparaît l'idée de vieillissement ou d'ancienneté. Aussi remarque-t-on qu'il touche plusieurs compartiments de la langue, à savoir la phonétique, la morphologie, la syntaxe. Ce qui a amené certains auteurs à distinguer plusieurs types d'archaïsmes. (Bernard Dupriez, 2003 : 70) les regroupe en archaïsmes de sens, en archaïsmes de prononciation, en archaïsmes graphiques et en archaïsmes morphologiques.

Les archaïsmes de sens concernent tous les mots dont le sens est sorti de l'usage. C'est le cas du mot querelle dans la phase « Ma France mon ancienne et nouvelle querelle » qui signifie la cause pour laquelle on prend parti dans un procès et non une altercation, une dispute. Pour ce qui est des archaïsmes de prononciation, ce sont des prononciations qui n'ont plus cours dans le français moderne. S'agissant des archaïsmes graphiques, ils désignent les mots dont l'orthographe n'est plus en usage comme « espovantable ». Quant aux archaïsmes morphologiques, ils concernent des constructions dont l'emploi est moins courant. Ils concernent soit l'ordre des mots comme « sans coup férir » construit sur la base du complément d'objet direct plus l'infinitif ; soit certains temps verbaux. Pour les besoins de l'étude, nous nous intéresserons au dernier type, à savoir les archaïsmes morphologiques précisément les temps verbaux. Au nombre de trois en français, ils désignent les temps verbaux qui ont presque disparu dans le français courant. Ce sont

le passé simple, le conditionnel passé deuxième forme et les subjonctifs imparfait et plus-que-parfait. Encore appelées des « formations désuètes », elles apparaissent avec une physionomie marquée. Tous les archaïsmes verbaux ne seront pas pris en compte pour les besoins de l'étude, seuls ceux du passé simple seront étudiés.

1.2. Présentation des archaïsmes verbaux du passé simple

Le passé simple est le temps des événements passés. Temps privilégié dans la narration des faits historiques, faits objectifs qu'(Emile Benveniste, 1966 ; p.241) considère comme des « événements se racontant d'eux-mêmes ». Il exprime un fait considéré depuis son début et dont le déroulement a pris fin. C'est pourquoi (Martin Riegel *et al.*, 2014 : 537) écrivent que « il parcourt l'espace temporel du procès sans de sa limite initiale à sa limite finale sans le pénétrer. » Il possède des formes courantes et des formes presque inusitées. Celles qui sont moins utilisées sont appelées des archaïsmes. Les archaïsmes verbaux du passé simple sont l'ensemble des formes du pluriel de ce tiroir verbal. Ils sont en recul dans l'usage du français courant. Pourtant le passé simple fait partie des temps qui ont fait les beaux jours de la littérature française à l'époque classique.

Plusieurs raisons expliquent le déclin de ce temps. L'une des raisons qui expliquent cet état de fait est la complexité de sa conjugaison. En effet, le passé simple est un temps suffixal et ses désinences varient beaucoup d'une forme à l'autre, la maîtrise de celles-ci exigent plus d'énergie que l'apprentissage du passé composé, qui utilise les formes fixes des verbes. Il possède à lui seul quatre sortes de terminaisons selon le groupe du verbe. Cette pluralité de formes donne lieu à des hésitations ou aux expressions agrammaticales. Ce sont par exemple « -âmes, -èrent, -îmes, -întes, -ûmes, -urent. ». Certains écrivains considèrent ces formes verbales comme étant à l'origine de la dissonance ou de la cacophonie. De plus, l'obsolescence de ces

formes s'explique par le fait que d'autres auteurs les considèrent comme dépassées et leur usage donne lieu à quelqu'un qui est en retard par rapport à son époque, voire même ridicule.

1.3. Contenu idéologique du roman

Le Fugitif est un roman qui retrace le parcours d'un personnage obligé de fuir son pays pour sauver sa peau. Ingénieur agronome de son état, Issa Delem, le personnage principal avait pour habitude d'échanger avec ses amis sur les sujets d'actualités touchant tous les secteurs d'activités. Le pouvoir politique de ce fait n'y était pas en marge. Ainsi étaient-ils considérés comme des ennemis du pouvoir qu'il fallait suivre de près. C'est alors qu'il va profiter d'un coup d'État orchestré par un groupe de militaires pour éliminer tous ceux qui ont une opinion opposée à la sienne. Ce fut la chasse aux sorcières. D'abord accusés d'avoir participé au coup d'État, ils sont activement recherchés pour être exécutés. Après avoir déjoué son arrestation par la police, Issa Délem entreprend un voyage vers une destination inconnue sans trop comprendre ce qui lui était reproché, d'où le titre du roman, le fugitif. Il découvrira par la suite qu'il était accusé d'être le cerveau du coup de force avortée. Pendant son voyage improvisé, il intégra les troupes rebelles dirigées par un capitaine du nom de Sanoui pour combattre l'armée gouvernementale. Après avoir infligé de lourdes pertes dans les rangs des troupes gouvernementales, les rebelles aidés par les troupes d'un pays voisin, décidèrent de cesser les hostilités. Depuis ce temps, l'on n'entendit plus parler de rebelles jusqu'à ce qu'ils prennent le pouvoir des mains du président dictateur. Ce fut ainsi la fin du voyage d'Issa Délem et aussi la fin de sa fuite.

Dominique B. Sisso utilise une langue archaïque pour décrire le phénomène du coup d'Etat qui est aussi un anachronisme au moment où il le décrit. En effet, parler de coup d'Etat, de dictature et de rébellion avec des formes désuètes en 2008, date

de publication de l'œuvre revient à établir un lien étroit entre ces deux phénomènes.

2. rapport entre les archaïsmes verbaux du passé simple et l'idéologie contenue dans l'œuvre

Chaque temps verbal étant défini par une ou des valeurs qui justifient son choix dans un énoncé donné, qu'est-ce qui justifie l'usages des archaïsmes verbaux du passé simple dans *Le Fugitif*.

2.1. *Archaïsmes du passé simple et coup d'Etat : deux phénomènes anciens*

Les archaïsmes du passé simple et le coup d'état dont il est question dans *Le Fugitif* sont tous les deux, des faits anciens en ce sens que la première relève d'un état de langue ancien et le second, d'un fait social qui a toujours existé. Dominique B. Sisso use du fait de langue pour décrire le fait social. Il a recouru à la langue ancienne pour décrire un phénomène ancien qui perdure dans le temps. Cette façon de relater l'histoire montre le lien étroit qui existe entre les faits racontés et la langue utilisée. Observons le passage suivant du *Fugitif* :

*Le village avait été mis en sac, accusé d'abriter des soldats du détachement. Nous **retrovâmes** de nombreux villageois, qui n'avaient pas pu fuir à temps. Le gardien et moi, nous **fumes invités** à les rejoindre [...] Nous **passâmes** la journée de ce samedi à ramasser des corps de soldats éparpillés car certains allaient mourir loin du campement, pourchassés par les assaillants. P.69*

Le passage ci-dessus décrit les évènements de l'après affrontement entre les troupes gouvernementales venues matées les rebelles et la rébellion. Les faits qui y sont racontés

sont passé au moment où ils sont racontés. Ce sont donc des faits anciens que le narrateur relate au moyen des formes archaïques du passé simple « retrouvâmes, fûmes invités, passâmes ». En usant des archaïsmes verbaux de ce tiroir verbal pour décrire les manifestations du coup d'Etat, l'auteur cherche à montrer le lien étroit qui existe entre ces deux phénomènes. Ceux-ci constituent de nos jours des anachronismes car ils perdurent dans le temps. C'est cet état de fait qu'il cherche à mettre en exergue en adaptant son expression au fait qu'il dénonce.

Également, les faits qu'il décrit n'ont aucun lien avec le narrateur qui les raconte. Ils sont détachés de son actualité. C'est pourquoi il les présente comme des souvenirs de son vécu et de celui de ses compagnons dont il est le rapporteur. L'auteur cherche à montrer à travers cette façon de procéder l'ancienneté de ces deux faits qui résistent au temps peu importe le procès qu'on leur fait.

2.2. Archaïsmes verbaux du passé simple et coup d'Etat : deux phénomènes subversifs

Les archaïsmes verbaux du passé simple sont en recul dans l'usage actuel du français. Seuls les écrivains ayant le goût de la langue recherchée ou d'une touche particulière recourent à celles-ci. C'est ainsi qu'ils usent de la subversion pour atteindre leurs objectifs en optant pour l'emploi des formes désuètes au détriment des formes du passé composé qui sont actuellement d'usage courant. Cette pratique est assimilable à un coup d'Etat du fait qu'elle vient bouleverser un ordre déjà existant. Le coup d'Etat par définition est un phénomène politique consistant au renversement d'un pouvoir en place par un groupe de personnes qui agit souvent par la force de façon illégale.

Analysons cet extrait du corpus pour voir comment Dominique B. Sisso emploie ce procédé :

*Notre chef nous voyant tirer la langue, nous autorisa à un arrêt d'un quart d'heures pour souffler. Nous lui en **fûmes***

très reconnaissants. Nous nous assîmes à l'ombre des arbres qui bordaient la route pour bavarder un peu. P.77

L'adjudant donna le signal de départ et nous nous mîmes en rang. Le repos nous avait fait du bien. A un kilomètre du village, nous nous arrê tâmes pour prendre les consignes des chefs. Nous devrions prendre d'assaut le village et toute l'opération doit durer une heure. Nous fûmes déployés pour prendre en tenailles Congofitini qui semblait encore endormie à cette heure de la matinée. P.79

Dans ces extraits, il est question de l'enrôlement forcé du narrateur et de ces compagnons dans les troupes rebelles. Il relate comment ils se sont organisés pour attaquer le village *Congofitini*. Plusieurs aspects montrent la subversion avec l'usage des formes archaïques du passé simple. Il y a d'abord le fait d'accuser le narrateur de participer au coup d'Etat alors qu'il n'était pas un participant. A cela s'ajoute sa fuite clandestine pour éviter toute exécution de la part des troupes gouvernementales. Enfin, il y a son enrôlement forcé dans les troupes rebelles. L'emploi des formes inusitées de ce temps témoigne du bouleversement survenu dans la vie du personnage et de ses compagnons. Sans aucune formation, ils furent déployés pour combattre le village qui avait abrité les troupes gouvernementales venues combattre les rebelles. Le bouleversement qui est traduit ici par l'utilisation des archaïsmes pour décrire les effets du coup d'Etat, la dictature ou encore la rébellion est le passage de l'état civil à l'état militaire. Dominique B. Sisso use des archaïsmes du passé simple comme moyen de subversion de la perspective c'est-à-dire qu'il les utilise pour passer d'une visée rétrospective à une visée prospective. Ce sont des formes qui font avancer l'histoire tout en étant en rupture avec l'époque contemporaine.

2.3. *Formes archaïques du passé simple et coup d'Etat : des faits insolites*

Le coup d'Etat se déroule souvent de manière rapide et secrète créant ainsi l'effet de surprise. Comme ce dernier, l'on a recours aux formes archaïques du passé simple pour créer l'effet surprise chez le lecteur. Ce passage traduit bien cette idée de surprise :

*Après le sabotage de l'installation électrique qui plongea tout le camp dans l'obscurité, nous **fîmes** sauter successivement le dépôt de minutions et celui du carburant dont les gardiens dormaient. P.85*

*Nous **prîmes** immédiatement la route. A un kilomètre du poste de contrôle, nous **aperçûmes** quelques soldats qui rodaient. Nous **fûmes repartis** en trois colonnes et nous fîmes barrer la route qui allait vers la capitale. P.90*

*Nous **reçûmes** de façon inattendue, le Député de la sous-préfecture qui était l'un des vice-présidents de l'Assemblée Nationale. P.94*

L'effet de surprise contenu dans ces extraits est lié au caractère bref des verbes « **fîmes, prîmes, aperçûmes, reçûmes.** » Cela est renforcé par l'utilisation des adverbes tels que « **immédiatement, inattendue** ». L'emploi de ces formes par l'écrivain retient l'attention du lecteur habitué aux formes couramment usitées.

Conclusion

En somme, il faut retenir que les archaïsmes verbaux ou encore les formes complexes du passé simple sont des formes de la conjugaison qui sont en recul dans l'usage du français courant. Cela est dû à la complexité de la structure du temps et à la diversité des désinences qu'il possède. Ils se manifestent à la première personne du pluriel avec un personnage comme acteur et porte-parole d'un groupe. Il utilise le pronom « nous » pour indiquer qu'il est acteur des faits racontés mais qu'il n'est pas non

plus seul. Aussi, ces formes attestent que ces faits sont passés et sont éloignés avec le moment où ils sont relatés. De plus, ces formes ont contribué à attirer l'attention du lecteur créant ainsi chez lui de la surprise. Dominique B. Sisso en usant des archaïsmes verbaux du passé simple pour dénoncer le coup d'Etat, la dictature et la rébellion met en exergue le lien étroit qui existe entre ces faits. Et ce rapprochement témoigne la congruence qui existe entre les formes complexes dont use l'auteur et le contenu idéologique de l'œuvre qu'est le coup d'Etat, la dictature, la rébellion qui sont tous des anachronismes en 2008, date de publication du *Fugitif*.

Bibliographie

- Baccry Patrick (2000), *Les figures de style*, France, Polina.
- BENVENISTE Emile (1966), *Problème de linguistique générale*, 3^e Edition, Gallimard.
- DUPRIEZ Bernard (2003), *Gradus, les procédés littéraires*, Paris, Edition10/12
- GREVISSE Maurice et GOOSSE André (2015), *Le bon usage*, 15^e Edition, Paris, De Boeck et Duculot
- RIEGEL Martin, PELLAT Jean-Christophe et RIOUL René (2014), *Grammaire méthodique de français*, Paris, Puf.
Corpus
- SISSO Dominique Boureima (2008), *Le Fugitif*, Ouagadougou, Pesses Africaines.

LE PERSONNAGE DES CONTES, UN AGENT DE LA SOCIALISATION.

KOUAKOU Brigitte Charleine Bosson épouse BARRAU

Maître-Assistant

Université Peleforo Gon Coulibaly

brigittecharleinekoua@gmail.com

Résumé

Les contes sont, par le biais des personnages anthropomorphisés, des moyens privilégiés d'éducation des individus en favorisant la cohésion sociale. À cet effet, le personnage continue, par ses faits et gestes, un puissant agent de socialisation des hommes. Genres littéraires narratifs, les contes sont au service de la société dont ils assument certaines fonctions : ludique, didactique, pédagogique, moralisatrice, etc. Ils deviennent le miroir par excellence des consciences humaines, à travers le jeu du bestiaire. Ils apparaissent comme les véritables remèdes au chaos du monde, puisqu'ils invitent chaque individu à renoncer à ses attitudes maladroitesses, voire vices et défauts, pouvant engendrer la déchirure du groupe et fragiliser l'équilibre communautaire. Ainsi les contes africains sont un chemin de transmission des connaissances traditionnelles, une école de formation et de discipline sociale.

Mots clés : *Agent, contes, personnage, socialisation*

Abstact

The tales are, through the anthropomorphized characters, the privileged means of educating individuals by fostering social cohesion. For this purpose, the character constitutes, by his actions and gestures, a powerful agent of socialization of the men. Narrative literary genres, the tales are at the service of the society, of which they assume certain functions : playful, didactic, pedagogical, moralizing, etc. They become the mirror par excellence of human consciousness, through the game of the bestiary. They appear as the true remedies for the chaos of the world, since they invite every individual to renounce his clumsy attitudes, even vices and defects, which can cause the group to tear and weaken the community's equilibrium. Thus, african tales are a path of transmitting traditional knowledge, a school of training and social discipline.

Key words : *Agent, tales, character, Socialization.*

Introduction

À la différence de la littérature écrite, La littérature orale privilégie la parole. Cette forme littéraire est l'expression esthétique des valeurs culturelles d'un peuple. Vivante et dynamique c'est un courant d'échanges qui se diffuse de bouche à l'oreille et de maître à disciple. De ce point de vue, cette société se construit sur les bases qui privilégient la transmission des principes et des valeurs de sagesse, d'équité et de justice. Sur ces mots, A. KAM Sié (2006, p. 16.) Affirme que :

« La littérature parlée, par essence, est l'ensemble de tout ce qui a été dit, généralement de façon esthétique par voie orale, des valeurs sociales d'un peuple et qui touche la société entière dans tous ses aspects. »

Partant de cette approche comme L. Yao KONAN (2010, pp. 16-34), corrobore, « la littérature orale africaine véhicule et conserve le précieux capital des créations socioculturelles. Elle privilégie, incontestablement, la parole comme moyen primordial des sociétés africaines. Celles-ci la considèrent comme un vecteur fondamental de la cohésion ou de l'unité du groupe. » De son côté J. CHEVRIER (1986, p. 14.) soutient que : « La manipulation de la parole n'est donc en aucune façon le fruit du hasard, mais elle fait au contraire l'objet de soins constants dans le processus d'éducation et de perfectionnement des individus. » La parole, par ses multiples fonctions, participe à l'éducation et à la formation de l'individu, en vue de sa socialisation. R. BOUDOU (1999, p. 217.) partage ce même avis lorsqu'il dit : « socialiser, c'est transformer un individu d'un être asocial en un être social en lui inculquant des modes de penser, de sentir, d'agir conformes au clan. » La littérature orale ouvre à l'individu une voie privilégiée d'accès à l'intégration au corps social. Ce qui fait de la littérature un vecteur de promotion des valeurs communautaires. En effet, il dégage des significations à travers des symboles à décrypter pour toutes les catégories

sociales, à l'instar des personnages anthropomorphisés. Il est le reflet de la société traditionnelle ayant ses croyances et une vision propre des choses du monde.

Par quels moyens, les contes des personnages participent-ils à l'éducation et à la socialisation de l'individu ? Quelles stratégies mobilisent-ils pour que l'affabulation s'enracine dans la réalité sociale ? L'analyse ambitionne de montrer que le conte africain, par les faits et gestes des personnages, est une école de discipline sociale.

La présente étude s'intéresse particulièrement au conte, vu qu'il participe à l'intégration sociale harmonieuse des peuples, à travers ses nombreuses richesses ou fonctions. Genre littéraire universel, le conte, par le jeu des personnages animaliers, instruit et divertit toutes les communautés du monde.

Pour sa réalisation, nous nous ferons d'abord l'inventaire des personnages du corpus, ensuite il s'agira de démontrer que ceux-ci développent des creusets idéologiques pouvant aider à la construction harmonieuse de la communauté. Enfin, l'analyse montrera que ces genres oraux en plus d'être des voies de transfert du savoir traditionnel et des vecteurs culturels sont un facteur d'intégration sociale.

I. Inventaire des personnages dans l'univers narratif oral

Le conte recèle des valeurs primordiales indéniables. Il est, par ailleurs, l'un des modes d'expression de la pensée africaine, et un véritable miroir de la société dans son ensemble. Instrument d'éducation et de socialisation de l'individu, par le jeu de montage, les personnages participent à l'esthétique et surtout au charme des contes. La symbolique qu'ils dégagent instruit l'auditoire. Autrement dit, par l'anthropomorphisme des personnages du bestiaire, le conteur fait prendre conscience aux hommes de leurs vices et défauts, c'est-à-dire de leur égarement, en vue de leur inculquer des vertus, des outils primordiaux pour

l'éducation et l'intégration sociale.

1. Les personnages humains des contes

Les personnes humaines sont les actants des contes. Ils se caractérisent presque par les mêmes statuts et arborent bien souvent les mêmes aptitudes. En effet, ils partagent les aventures avec eux. Aussi, la société humaine classe les personnages en trois catégories d'individus : les hommes, les femmes et les enfants. L'étude s'intéresse à ces différentes classes, puisque celles-ci permettent de critiquer les maux ou tares qui minent la société, singulièrement la communauté. Pour ce faire, l'actant de prédilection est le protagoniste l'orphelin. Des contes africains en font l'égérie de leur trame. Ce qui dénote de l'importance de cette catégorie d'enfant dans la société, vu qu'il sert à mettre en lumière certains rapports entre les individus, notamment les liens de fratrie, de cousinage, de parenté entre oncles de tribus ou du clan. Selon P. N'DA Kan (1984, p. 69), « l'orphelin apparaît nécessairement comme un enfant vertueux qu'une méchante femme maltraite physiquement comme moralement. Dans la plupart des contes, il est reconnu sous les qualités de courage, dévouement, d'obéissance, de soumission, d'humilité, de serviabilité, de discrétion, de politesse. Il est surtout, la métaphore même des sans voix, c'est-à-dire des individus faibles, pauvres ou démunies. Au total, il symbolise la classe des défavorisés. Les exemples probants sont ceux d'Aïwa dans « Le Pagne noir » et de Koffi dans « La Cruche » B. Binlin DADIÉ, (1955, pp. 18-22 ; pp. 23-35).

Dans le premier cas, l'orpheline Aïwa « était belle, la petite Aïwa, plus belle, que toutes les filles du village » B. Binlin DADIÉ, (1955, p.18) puis « elle était battue à cause de sa bonne humeur, à cause de sa gentillesse. Elle était battue parce que courageuse, la première à se lever, la dernière à se coucher » B. Binlin DADIÉ (1955, pp.18-19). Dans le second, ayant cassé la

cruche de sa belle-mère, elle est soumise à une épreuve, celle de parer au remplacement de la cruche à l'identique. A cet effet, la marâtre déclare : « Ah ! tu as cassé ma cruche. » B. Binlin DADIÉ, (1955, p. 23) Mais dans la réalisation de cette épreuve, il se trouve confronter à plusieurs obstacles comme révèle le récit : « Koffi à cette nouvelle épreuve, se soumit avec empressement et sourire. » B. Binlin DADIÉ, (1955, p. 29).

Partant de ce fait, les contes ayant pour personnage l'orphelin apparaissent, d'emblée comme des véritables moyens de critiques, mais surtout d'intégration de l'individu au sein de la société. Par ailleurs, ce type de récit participe à la promotion des valeurs de la société et des principes de la vie communautaire comme les concepts religieux, les interdits, les tabous ancestraux... Aussi, par sa fonction satirique, ces contes dénoncent certaines réalités sociales que sont : la rivalité des coépouses et la stérilité féminine considérée comme un échec social : « Il était une fois, une femme nullipare. Elle allait déplorant cet état. » M. A. N'GUESSAN, (1988, p. 51)

Abondant dans le même sens, L. Yao KONAN, (2009, pp. 1-24) souligne que ces contes sont indubitablement initiatiques. À travers leurs trames, il y a toujours une dimension sociale : ce que doivent être un fils, une épouse, un mari, etc. De ce fait, l'éducation sociale n'était pas séparée de l'éducation initiatique, étant donné que l'initiation préparait à ce que devait être la norme, aussi bien social, individuel et spirituel. L'orphelin est mis en scène pour enseigner le respect nécessaire entre les hommes et le sens de l'altruisme. Le mépris et l'indifférence à ces principes en communauté entraînent imparablement la perte du sujet fautif. Toutefois, l'amour du prochain, génère la réussite, comme le matérialise Hammadi, le personnage principal de Kaïdara. A. Hampâté BÂ, (1994, p. 58).

Ainsi, à travers le personnage de l'orphelin, la marâtre ou la belle-mère est condamnée à subir la sentence sociale à tous les niveaux. Elle a, en effet, manqué à son devoir de femme et

d'épouse par son manque de compassion à l'égard des enfants. P. N'DA Kan (1984, p. 110 ; pp. 125-126) atteste à cet effet que:

« Dans les contes africains, la marâtre est toujours mal vue. Ses comportements sont d'autant plus condamnables, d'autant plus absurdes qu'ils sont en contradiction avec une mentalité qui admet la polygamie, qui considère que les enfants (les plus nombreux possibles) sont des richesses inestimables et le signe d'une bénédiction divine. En présentant des situations extrêmes, le conte prétend prévenir contre un danger : la jalousie, la haine, la méchanceté entre coépouses sont préjudiciables aux enfants qui ne sont que des victimes innocentes. Le message du conte ne portant bien que dans un contexte dramatique, la tendance est de rendre la marâtre la plus malveillante possible. Elle représente la mauvaise épouse, la méchante femme que la société voudrait ne pas voir exister. La marâtre des contes n'est pas humaine et elle est à bannir de la société des hommes. C'est le sens du châtement qu'elle subit à la fin des contes [...]. L'image de la méchante marâtre qui torture moralement et physiquement l'enfant de sa rivale, l'image de cruels villageois qui chassent l'enfant sans parents, sont des images expressément déformées, grâce auxquelles les moralistes que sont les conteurs entendent *a priori* dénoncer et condamner des comportements inhumains qui ne doivent pas exister dans la société des hommes dignes de ce nom ».

La marâtre incarne la femme méchante et cruelle vis-à-vis des enfants de sa coépouse, voire des orphelins. Les contes africains véhiculent, en effet, un message d'interpellation en direction de la société et principalement de tous ceux qui, pour des raisons injustifiées, manquent à leur devoir dans l'éducation des personnes à leur charge. Ce manquement provoque un

déséquilibre dans le fonctionnement harmonieux de la société et dans les relations interindividuelles.

1.1. La marâtre ou la belle-mère

Les contes qui stigmatisent les travers de la femme sont nombreux. En plus de ceux qui blâment la femme infidèle, il y a ceux qui critiquent la méchanceté de la marâtre ou la belle-mère. Elle est chargée, en effet, de prendre bien soin des enfants de sa défunte coépouse ou des enfants d'une épouse divorcée d'avec son mari. Autrement dit, elle a la charge d'éduquer ceux-ci. Malheureusement, cette tâche devient pour elle un moyen de torture de l'orphelin. Le plus souvent, il est soumis à toutes les corvées domestiques et est privé de nourriture ou doit se contenter de quelques restes dérisoires.

L'un des exemples illustratifs est le récit *Le Pagne noir* où la petite orpheline est victime de la trop grande cruauté de sa marâtre : « Il était une fois une jeune fille qui avait perdu sa mère [...] puis le temps passa et l'homme se remaria. De ce jour commença le calvaire de la petite Aïwa. » B. Binlin DADIE (1955, p. 18). Certaines femmes sont tellement revêches qu'elles deviennent cruelles ; demandent parfois l'impossible aux orphelins. La marâtre d'Aïwa lui demande de laver "un pagne noir" afin qu'il devienne blanc comme du Kaolin. Dans l'incapacité de le faire, l'orpheline a été chassée de la maison familiale.

Dans « La Cruche », le petit Koffi vit une situation semblable à celle de la petite Aïwa. Sa belle-mère lui ordonne d'aller où il voudra trouver sa cruche qu'il aurait brisée par inattention, mais une qui soit identique à la sienne. Sur ce, Koffi quitte la maison familiale et se met à la recherche de la cruche de cette dernière. Cela est une occasion de repos pour l'orphelin, car il prend congé des corvées et des souffrances, des tortures qu'il endurait : « [...] Et Koffi partit, heureux de partir, de partir de cette maison

où jamais il n'eut une minute de repos, une minute de joie, parce que lui, il avait perdu sa mère. » B. Binlin DADIÉ (1955, p. 23.)

Ainsi, ces différents récits mettent à nu le comportement odieux de certaines femmes qui n'hésitent pas à faire souffrir de pauvres enfants, car n'étant pas les leurs. Les conteurs, par leurs récits, interpellent les marâtres à traiter les enfants des autres ou de leurs coépouses de façon humaine. N'est-ce pas pour cette raison qu'en Afrique, l'enfant, d'un point de vue sociologique, appartient à tout le monde ? La communauté dans son ensemble est responsable de son éducation et de sa socialisation, gage de son intégration et de son appartenance au groupe. C'est pourquoi, l'enfant, quelle que soit son statut social, doit bénéficier de l'amour, de l'affection et de l'indulgence de la femme à qui échoit de grande responsabilité dans la cellule familiale. Elle doit aussi traiter de façon équitable les enfants qui sont à sa charge tout en leur accordant les mêmes droits, froment de l'unité du groupe sociale.

1.1 .1 La jeune fille nubile

Le mariage est une étape très importante dans la vie des jeunes filles. Il est, en effet, en quelque sorte, l'attestation d'une vie vertueuse, étant donné que la jeune fille, dans sa situation familiale de femme mariée, devient responsable sur le plan social. En outre, il consolide efficacement les liens entre les deux conjoints et selle un pacte parental entre les deux belles familles. Cependant, les contes présentent une jeune fille en âge de se marier qui refuse d'épouser le mari choisi par ses parents et épouse celui de son choix. Cela porte atteinte à la tradition africaine et suscite le courroux parental. Ceux-ci s'estiment humiliés par leur progéniture. Tel est l'exemple dans *La Jeune fille et le Python* :

« C'était autrefois ! Il était une très belle jeune fille.
Son père lui donna un homme. Elle refusa de
l'épouser. Lorsque tous les jeunes gens du village se

présentèrent chacun son tour, elle refusa de les épouser. Python, alors se métamorphosa en très beau jeune homme. Dès qu'elle l'aperçut à l'entrée du village, elle dit : « Voici l'homme de mes rêves ! - « Voici la femme de mes rêves ! ». » M. N'GUESSAN, (1988, p. 102)

Les contes, en effet, fustigent toujours les protagonistes que sont la jeune fille s'opposant au choix de ses géniteurs. En conséquence, la jeune fille rebelle épouse par cupidité un animal, voire un monstre qui se serait transformé en un beau et charmant jeune homme. Ainsi, les récits insistent sur la nécessité du respect de la décision parentale, dans tous les niveaux de la vie. La non observation des principes entraîne les graves conjonctures et des conséquences irréversibles. En plus, ils révèlent les dangers que courent les jeunes filles, en général, qui refusent tous les prétendants et se lient à un étranger, dont elles ignorent la provenance. Celui-ci étant un monstre se charge de la châtier.

1.1.1.1. Le décepteur dans l'univers du bestiaire, un régulateur de la vie sociale

En Afrique, les contes sur les animaux, en général, et ceux des décepteurs en particulier sont très riches d'astuces, d'intrigues, de ruses qui consacrent le succès de l'intelligence ou du simple bon sens sur la force et la brutalité physique. Cette réalité montre, en effet, l'importance et la nécessité de la ruse pour la survie et l'existence du héros physiquement faible, P. Koléa ZIGUI, (1995, p.572-573) Il s'agit bien du décepteur. Qui est-il ? Comment se définit-il ? Comment manifeste-t-il sa ruse dans les contes ? Et pour quel but ?

Selon L. Yao KONAN (2017, pp. 333-357), le décepteur est un personnage aux portraits divers et multiples dont la saisie entière peut se faire *a posteriori*. Il ajoute que la définition de cet actant requiert la mise ensemble et en exergue de toutes ces données.

Dans cette même perspective, J.P. MARTIN, (1984, p. 8) affirme que : « Le personnage de fiction est avant tout un nom propre sous lequel est manié un réseau impersonnel de symboles, une unité nominale, substituée à une collection de traits qui pose un rapport d'équilibre entre la somme et le signe. » Pour l'auteur, en effet, l'appréhension du décepteur, son identification, bref, sa définition est en partie liée au modedésignation de son créateur. Dans la plupart des récits de contes africains, l'Araignée, le Lièvre et la Tortue sont des décepteurs qui usent de leur intelligence ou ruse pour freiner ou contrecarrer tous ceux qui se mettent en marge des règles communautaires. Ils sont la voix de la société : ils sanctionnent les chefs et rois autoritaires au moyen de la ruse. De tous ces héros énumérés, voyons cas de l'Araignée avec ses adversaires. En effet, face au roi, ce décepteur adopte deux attitudes ou des stratégies en fonction de l'adversité. Or, le roi, dans les contes, en général, est omnipotent. Le potentat reste un souverain absolu. C'est justement cette puissance qui débouche sur la méchanceté et le mépris des êtres faibles. Araignée a toujours raison du roi méchant. Le conte « Le Roi cherche un gendre » T. Minan TOURÉ, (1993, pp. 112-121.) en est une parfaite illustration. Ce récit décrit les circonstances relatives au mariage de la fille de sa majesté. Le roi veut marier la princesse. Il impose aux prétendants une épreuve impossible de franchir. En réalité la dureté et l'âpreté de ce test signifie que le roi répugne de marier sa fille. Il cache alors ce refus derrière une pseudo-justice arguant qu'il ignore, parmi les prétendants, sur qui porter : son choix. De ce fait, il convoque tout le monde sur la grande place et déclare :

« Ma fille est en âge de se marier. Mais, je ne la donnerai qu'au plus méritant d'entre vous. L'épreuve n'est pas bien difficile. Vous danserez jusqu'à ce que de cette pierre, il monte de la poussière. » T. Minan TOURÉ (1993, p. 115.)

Refuser sa fille en mariage est une agression contre la loi ancestrale. Et l'agresseur doit être puni. En effet, le roi, père

rebelle trouve sa correction dans la victoire d'un prétendant qui est Tôpé, le décepteur. Il use de ruse et triomphe en remplissant de sable ses poches bouffantes et arrose de poussière la pierre pendant ses entrechats. Ainsi, il obtient la princesse. La morale ou l'enseignement qui découle de ces types de récits contribue à la formation de l'individu.

II. Le personnage, une construction idéologique

Dans cette étape, il ne s'agit pas de faire une glose sur le mot « idéologie ». Ce qu'il convient de retenir est que ce concept, selon trois théoriciens signifie « Système », « Valeur », « Représentation » dans un groupe social. Comme tel, l'idéologie est expression et perception du monde où les individus voient leurs intentions, leurs images, leurs actions et les justifications des actions. Par ce dernier aspect, l'idéologie qui est système devient projet lorsque ses auteurs semblent marqués par des signes qui appellent correction ou changement au niveau culturel, économique, social et politique. Elle est donc l'ensemble des représentations du monde ou des individus dans un groupe social déterminé. Être d'avis, R. ARON affirme qu'elle est un « système d'interprétation du monde social qui implique un ordre de valeurs et suggère des réformes à accomplir, un bouleversement à craindre ou à espérer ». R. ARON, (1965, p. 375.) En effet, lorsqu'un conteur dit, il informe le monde entier des idées, des aspirations de sa société. Et cela est valable pour tous les genres littéraires qui instruisent sur les faits de la vie d'un peuple.

En réalité, sous le couvert animal, le conte se fait l'écho des aspirations et des valeurs sociales. Il suscite une prise de conscience des individus pour une reconversion, afin de cultiver les vertus fondamentales devant gérer harmonieusement la société. Sur ces mots, P. N'DA Kan (1984, p. 170) atteste que : « Le conte africain traditionnel est étroitement lié à la pratique sociale, toujours en relation avec la société vivante. ». En fait,

tout conte renferme une certaine idéologie qui est l'image volontairement inversée de la réalité, toute image transformée du réel qui, sous l'effet de l'imaginaire, contribue à l'édification des individus. Il est, par excellence, la boussole des êtres humains, puisqu'il met en lumière leurs vices et défauts tout en leur enseignant la morale. Quel est donc le projet de société des conteurs ? Quelles leçons nous enseignent-ils ?

2. La stigmatisation des vices et défauts des personnages dans les contes

Par le canal des animaux catalogués en bons et mauvais, la société des hommes est indexée et les mœurs sont mises en relief. La morale des récits est tirée sous forme d'une sentence qui fleurit les vices et défauts des individus tout en leur enseignant ou inculquant les valeurs cardinales. Les antivaleurs sont les faits qui se traduisent par des agissements des personnages allant à l'encontre des principes communautaires. Les thèmes des récits peignent les attitudes immorales des humains par le jeu des actants du monde bestiaire : la désobéissance, la méchanceté, la sottise, la jalousie, l'égoïsme, etc. Mais, l'accent sera mis sur les plus récurrentes : la désobéissance et l'égoïsme.

La désobéissance est une manifestation de rébellion, d'indiscipline, d'insoumission, etc. de certains hommes ou individus, puisqu'ils ne se conforment pas aux règles sociales établies. Dans les contes, le constat est le même : les enfants, les marâtres, les jeunes filles nubiles et bien d'autres sont montrés généralement indisciplinés vis-à-vis des autres personnages de la communauté. Ces récits ont subséquentement pour but de stigmatiser les défauts. Ainsi, toute personne insoumise rencontre toujours le malheur dans ses aventures : il peut se mettre, par ses actes et agissement, en danger ou même rencontrer la mort. « L'Enfant et l'Ulcère » de M. ANO. N'guessan (1988,

p. 88) en est une illustration parfaite. Dans ce récit, l'enfant n'écouter jamais les conseils de sa génitrice hérite des ulcères d'un génie en chantant à sa suite sa chanson pathogène :

« On dit qu'il était une fois un tout petit enfant qui ne suivait jamais les conseils de sa mère. [...] ce génie, lorsqu'il soignait les ulcères de sa peau, faisait entendre la chanson ci-dessous. Un jour l'enfant lui répliqua. [...] le génie le rechercha [...] il parvint jusqu'à l'enfant [...] tiens un peu de mes ulcères et emporte-le. » (Idem, p. 88)

Dans cet extrait, l'impolitesse, à l'endroit des parents, conduit très souvent l'enfant indiscipliné à vivre des situations inconfortables et désastreuses. La correction du héros en fin de récit sert d'exemple aux autres enfants qui s'inscrivent dans cette illogique. Ainsi, ce vice doit être banni de la société pour la cohésion du groupe.

En plus de la désobéissance, il y a l'égoïsme. L'Afrique, reconnue pour sa légendaire solidarité, le considère comme une entrave à la cohésion sociale, une opposition à ce qui constitue le socle de l'idéal africain. La solidarité est ancrée dans l'esprit de tout individu, vu que, dans certains contes, le personnage égoïste reçoit une punition terrible. Cet état de fait est perceptible dans « L'Araignée et sa fiancée » de F.J. d'Aby AMON (Op.cit., pp. 34-36). Dès l'entame de ce récit, les deux grands défauts de Donhon l'Araignée sont révélés : « [...] Il était égoïste, de plus, il avait un goût trop prononcé pour la bonne chère ». (Idem, p. 34) Son égoïsme s'illustre de fort belle manière à travers ces séquences phrastiques :

« Afin de ne pas avoir à partager ce repas avec Nobo, sa fiancée, il chercha et enfin trouva : Nobo, dit-il, le repas est prêt, malheureusement je ne dois le partager avec toi si tu m'indique le nom du gibier qui a servi à le préparer. Je le regrette vivement, mais

c'est la coutume du pays, et tout y est soumis. »
(Ibidem, 34)

Nobo, la fiancée, échoua maintes fois aux épreuves et durant son séjour, elle ne pût manger les plats qui lui étaient présentés. Cependant, Donhon l'araignée dégusta tout seul les mets servis lors de son séjour. Devant cette humiliation, elle se vengea et son bien-aimé s'enfuit dans la forêt. Ce récit traduit que l'égoïsme dont fait preuve Araignée finit par être la cause de sa déchéance, de son rejet et de son opprobre. De tel comportement ne saurait favoriser l'harmonie d'une communauté.

Les contes, à travers les personnages, livrent plusieurs enseignements : des valeurs sont indiquées. Des valeurs qui montrent à l'Homme la voie ou le chemin idéal pouvant favoriser son intégration au sein du groupe social.

2.1 Les vertus des personnages dans les contes

L'univers du conte est à l'image de la société humaine, car le conte n'est pas fait seulement pour divertir. Il vise à instruire, à éduquer et permet aussi de cultiver les valeurs traditionnelles, voire les normes morales communes pour renforcer, d'une manière permanente, la cohésion entre jeunes et vieux, hommes et femmes. Ces valeurs fondamentales qu'enseignent les contes, par le truchement du monde animal, sont nombreuses et nous ne pouvant en faire d'elles une étude exhaustive. Il s'agit entre autres de : l'obéissance, la maîtrise de soi, la gratitude, l'intelligence, la solidarité, le courage, le respect des valeurs, la justice, la paix, l'amour du prochain, l'hospitalité, etc. L'intention n'est pas d'établir une typologie des thèmes des contes, mais il paraît important dans le traitement de ces récits, de dégager quelques thèmes (vertus) courants et de les analyser. Le premier de ces thèmes à être étudié est la solidarité. Pour ce faire, être solidaire, c'est se sentir lié par une responsabilité et des intérêts communs au point d'avoir une obligation d'assistance mutuelle. Cette valeur est fondamentale dans les

communautés traditionnelles africaines qui conçoivent la vie comme la mise en commun d'intérêts individuels devant faciliter l'harmonie du groupe social. Sur ce, la solidarité se manifeste quotidiennement certes, mais à des degrés différents. Elle s'observe à travers l'union et la fraternité entre les individus dans leurs activités de tous les jours, mais aussi, à travers des actions ponctuelles et de haute portée.

Le conte « L'Orgueilleuse » K. BOUNDOU, (2002, pp. 29-34), est une expression édifiante de la solidarité pratiquée dans les activités quotidiennes. Il énumère les activités exécutées en groupe par les habitants du village : « faire la lessive au marigot, aller au puits, couper le bois de chauffe, piler le maïs ou le mil, aller au champ ». (Idem, p. 32)

Toutes ces activités développent et favorisent l'union, l'entente, la fraternité et l'entraide et entretiennent la solidarité dans le groupe. Dans leur exécution, celles-ci imposent, en effet, de façon naturelle l'assistance mutuelle.

Le conte « La Source des génies » T. Minan TOURÉ, (1993, pp. 26-30), met aussi en relief la manifestation de la solidarité pendant les travaux champêtres, une des activités privilégiées dans les sociétés traditionnelles. Dans ce récit, Tôpé, propriétaire d'une grande plantation, invite tous les villageois à l'aider à faire ses buttes d'ignames pendant les semailles. La réponse de ceux-ci ne se fait pas attendre : « L'on accourait nombreux [...] tôt le matin, tam-tams et balafons rythmèrent et soutinrent le travail des hommes déjà en sueur. Les femmes se rendirent à la source pour prendre l'eau qui devrait servir à cuire le repas et à désaltérer les travailleurs » (Idem, p.27). Tout le village était mobilisé pour mener à bien les semailles dans la plantation de Tôpé-l'araignée. La solidarité manifestée à l'endroit de Tôpé par les villageois lui procurera de la nourriture en abondance. En outre, elle lui impose le devoir d'assistante vis-à-vis de ses bienfaiteurs dès que le besoin se fera sentir.

Le second thème fait état de l'hospitalité, une manifestation de

la charité : à recueillir, à loger et à nourrir gratuitement les indigents, les voyageurs, les étrangers. En plus, elle dénote de la bonté, de la générosité envers un étranger ou un inconnu de passage. Cette générosité s'exprime dans la mise à disposition du voyageur d'un gîte et d'un couvert. La pratique de l'hospitalité s'observe quotidiennement de sorte que l'on considère cette vertu comme la caractéristique essentielle des personnages qui en ont fait la valeur fondamentale. Mieux si l'étranger est accueilli et bien traité, par celui qui l'accueille ; il bénéficie de ses grâces et, surtout, des grâces divines.⁹³ En revanche, notre mauvais accueil attirera sur nous des malédictions.⁹⁴

Très souvent, toute personne venant d'ailleurs à besoin de l'hospitalité. Au-delà des fondements sociaux susmentionnés, l'hospitalité pourrait aussi trouver sa justification dans le principe même de la réciprocité qui impose d'agir envers l'autre comme on souhaiterait que l'autre agisse envers soi. L'hospitalité est entretenue et valorisée grâce au droit réciproque de trouver logement et protection les uns chez les autres. L'hospitalité engendre l'hospitalité. Ces différentes conceptions de l'hospitalité sont mises en évidence dans le conte « Les Hommes de pierre de Soutilé » de J.F d'Aby Amon, (1992, pp. 19-20) qui en est un exemple.

Ce récit met en lumière les bénéfices de l'hospitalité et les conséquences désastreuses de l'inhospitalité. Un jour, arriva dans ce village réputé pour la méchanceté de ses habitants, un jeune homme pianique vêtu de haillons. Tous ceux qui le rencontrèrent se bouchèrent le nez et s'éloignèrent. Cependant, un homme et sa femme prirent sur eux le soin de lui offrir l'hospitalité. À la tombée de la nuit, l'étranger interpelle ses bienfaiteurs en ces termes : « je m'en vais, disait-il, mais je vous demande un grand service. Quitter le village avec tous les vôtres cette nuit avant le chant du coq » (Ibidem, p.19). Après le départ

⁹³ Cas des génies des contes.

⁹⁴ Cas des fantômes ou des monstres.

de la famille avertie, les habitants se transforment tous en pierres. La moralité de ce conte est clairement énoncée : « En tout étranger se cache un dieu. Ouvre-lui la porte de ta maison et de ton cœur » (Idem, p.20).

Ainsi, l'hospitalité est une valeur morale qui procure des bénéfices considérables à ses adeptes. À l'opposé, tous ceux qui manifestent de l'inhospitalité envers l'étranger ou l'indigent sont sévèrement flagellés. Ce dernier récit, à travers le sort réservé aux populations inhospitalières de Soutilé, confirme la fonction éducative du conte. L'hostilité aux étrangers est donc une attitude à bannir.

Au terme de cette analyse, le constat est clair : les contes véhiculent l'idéologie des sociétés africaines et constituent des repères importants pour tout individu. Ils cristallisent un certain nombre de réalités, de principes, de croyances et de réalités qui révèlent la vision du monde des peuples. Ils sont, en effet, les moyens, par excellence, de l'information, de la formation et de l'éducation des hommes, mais aussi, des supports fondamentaux de l'éducation, symbole de socialisation et d'intégration sociale. Ils exposent également les voies et moyens que privilégient les sociétés pour une parfaite intégration de l'individu dans la communauté. Enfin, ils renferment les valeurs sociales (fonctions) qui caractérisent ses traits dominants que chacun doit imiter pour la cohésion du groupe.

III. Le conte, un facteur d'intégration sociale

L'objectif, ici, est de montrer la part importante des contes traditionnels dans l'éducation africaine des enfants et par-dessus la formation des adultes. En effet, les contes dégagent une kyrielle de significations portant des enseignements que l'Homme retient pour sa propre conduite ou sa propre gouverne. Ils révèlent de manière explicite ou implicite un pan de la vie

communautaire. Aussi, ils renferment un code de bonne conduite qui apporte l'harmonie et la paix sociale, car ils inculquent par le symbolisme, les grands principes et les règles régissant la vie communautaire. Ainsi, en combattant le mal ou les attitudes anormales des individus, les récits vocalisés indiquent à chacun le comportement à suivre dans la société. Ici, se déclinent quelques-unes de leurs fonctions qu'il convient de les dégager.

3. La fonction didactique des contes

Dans la société africaine traditionnelle, il n'y a pas un temps ou un moment précis pour enseigner et éduquer. Toutes les occasions sont bonnes pour le faire. Mais, quel est le moyen utilisé ? Le conte est, en effet, un moyen privilégié. Pour cette raison, l'on a souvent insisté, à juste titre, sur la fonction didactique des récits qui enseigne aux hommes les dangers d'un comportement déviant des normes sociales. Dès lors, la morale de ces récits prend tout son sens : il s'agit de responsabiliser l'individu, de veiller à l'harmonie en préservant l'équilibre de la société à travers la rectitude des comportements. Les contes constituent, ainsi, une école vivante de la transmission de la tradition. Aussi doivent-ils être vus comme des supports de formation s'adressant à tous les âges, vu qu'ils instruisent en divertissant. Il faut comprendre donc que les contes ne sont pas des simples jeux de distraction, de défoulement. Ils constituent un jeu ayant des enjeux. P. Koléa ZIGUI, (2013-2014). Voilà pourquoi P. N'DA Kan (Op.cit., p. 16) affirme que « ces récits ne se résument pas uniquement à une valeur ludique car à travers le monde fictif des contes, il s'agit en réalité de la société des hommes ».

Par ailleurs, les contes sont des sciences et voies propices à l'enseignement et à l'éducation de l'Homme. Témoignage de l'existence de la vie en communauté, ils reflètent les croyances,

les uset coutumes et les traditions des peuples qui en font le support prioritaire d'éducation et de formation de l'individu. En outre, ils instruisent l'Homme par le biais de la référence animalière et se mettent au service de l'humanité, afin de maintenir l'équilibre social. Face à cela, P. Kan N'DA atteste : « Le conte africain est d'une valeur capitale : il est un mode d'expression de la pensée africaine, un reflet de la civilisation traditionnelle, un moyen privilégié d'éducation. » P. Kan N'DA, (1978, 304p, pp. 159-160).

La leçon globale découlant des contes révèle qu'ils sont des éléments culturels et sociaux qui apparaissent comme un miroir où chacun doit se regarder, s'y retrouver et s'y façonner. Il faut regarder en soi-même, puisque comme le dit A. Hampâté BÂ, (Op.cit., p. 92) la fonction essentielle des récits est de « vous chercher en vous-même, et de vous trouver. Ne chercher pas au dehors, vous êtes en vous-même ». Les conteurs, en écrivant ces contes, avaient pour intention l'éducation, la socialisation des individus et aussi la formation des jeunes.

En outre, les contes de l'orphelin, à l'instar des enfants, véhiculent les règles de conduite et les modèles de comportement qu'il nous faut adopter pour la consolidation du tissu social, la sauvegarde de la communauté tout entière et aussi la pérennisation du groupe. Face à ce sujet, M. KANE, (1991, p. 32) souligne : « Le conte est avant tout au service de la société dont, à l'instar des autres genres, il doit contribuer à assurer la survie ». Au-delà, les récits vocalisés s'enprennent vigoureusement aux adultes mettant en scène ou à nu leurs vices et défauts par le jeu de montage du monde bestiaire, voire l'anthropomorphise des animaux. En clair, les contes animaliers dénoncent non seulement les égarements des humains, mais aussi et, surtout, constituent des instruments efficaces pour exalter certaines vertus comme l'honnêteté, la justice et, par-dessus, l'intelligence dans le cas des contes du décepteur. Cette dernière est capitale, du moment qu'elle est un couteau à double

tranchant. En effet, si l'on s'en sert pour tromper, et cela se perçoit clairement dans « La Vache de Dieu » B. Binlin DADIÉ, (op.cit., p.107) Dans ce cas précis, elle devient un Mal qu'il faut détruire. Par contre, si elle est utilisée à bon escient, elle contribue alors à la Paix et à la Justice. Elle devient ainsi une Valeur qu'il faut promouvoir, un bien, une arme à utiliser pour éliminer le Mal.⁹⁵

Effectivement pour sauvegarder la paix, l'équilibre, l'harmonie, il faut faire bon usage de son intelligence et combattre l'injustice, le mal. Ces histoires truculentes d'animaux constituent, selon L. Yao KONAN (2015, p. 181). « Des stratégies narratives révélant les principes de vie communautaire : l'écoute, l'obéissance, la maîtrise de soi, la justice, la bonté..., fondement de la morale africaine ». Dans leur ensemble, les contes constituent une boussole qui indique à chacun, le chemin à suivre pour son propre épanouissement et pour le bonheur de la société. Ces récits participent donc à l'éducation et à l'intégration de l'individu.

3.1 La fonction pédagogique des contes

En Afrique noire, disait L. Sédar SENGHOR, (1963, p. 207) « l'art pour l'art n'existe pas, tout art est social. » Or, le conte est une production artistique de chaque peuple, notamment pour les communautés africaines. Comme la littérature orale, ce genre littéraire remplit également plusieurs fonctions dans la société : initiation, éducation, distraction, etc. Dans cette optique, A. Hampâté BÂ (1963, p. 207) affirme ceci : « Un conte est un miroir où chacun peut découvrir sa propre image. ». Ceci dit, les contes sont des outils primordiaux qui développent les mentalités, révèlent les croyances et valorisent certaines règles

⁹⁵ Théophile Minan TOURÉ, *Les Aventures de Tôpé l'Araignée*, Abidjan, NEI, 1993. Contrairement au héros de Bernard Binlin DADIÉ, Kacou Ananzè, Tôpé, le décepteur, met sa ruse au service de la communauté.

de conduites.

Quels que soient leurs rôles, les contes occupent une place prépondérante dans l'action éducative, culturelle, thérapeutique et initiatique des individus, voire les hommes : enfants, jeunes, femmes, hommes, adultes... Considérés comme genres universels, ils font rêver ceux-ci et sont de véritables trésors spirituels de l'humanité. Quels qu'en soient la lecture et le sens de l'interprétation, ils délivrent tous de merveilleux messages d'espoir de renaissance de l'individu. Aussi pour P. Kan N'DA, (Op. cit, p.125)

« La pédagogie même du conte africain est à intégrer dans le système d'enseignement... le conte traditionnel, ce moyen d'éducation efficace de la masse, et de l'éducation en particulier, peut-être encore d'un grand intérêt dans le monde moderne s'il est exploité à bon escient. »

En outre, dans les récits développant la pédagogie tels les contes portant sur le thème de la désobéissance et des interdits, le dénouement a une fonction éducatrice évidente. Il peut être sous forme de conseils ou de morales, alors son rôle social et pédagogique n'est plus à prouver. La lumière est ainsi faite sur le caractère didactique. Le conte agit comme une " formation continue ", car il répond à l'évolution des besoins et des manques. Assurant la stabilité du système communautaire, le genre souligne également sa fragilité, ce qui oblige le peuple à être vigilant et à mener une existence paisible sans aucune inquiétude.

Selon L. Yao KONAN, (Op.cit., p. 194) « la peur apparaît comme un « en-soi », un régulateur émotionnel qui aide à mieux contrôler les actes de l'individu dans son milieu. En cela, elle pousse l'être parfois à adopter des conduites sages et constructives. ». Dans les textes analysés, les personnages transgresseurs, de retour de leurs aventures effroyables, se

réalisent toujours par l'acquisition d'une certaine sagesse.⁹⁶ Voilà pourquoi P. ERNY (1972, p. 17) conforte et crédibilise la pédagogie de l'émotionnel traumatique par son point de vue : « C'est à travers la pédagogie initiatique qu'apparaissent le plus clairement les valeurs idéales qu'une société propose ouvertement à ses membres. » L'éducation, comme l'initiation, permet d'acquérir des valeurs morales tel le respect des conseils, la générosité, la soumission, etc. Les moralités de ces récits ont une grande valeur d'éducation, d'avertissement, d'édification. L'exemple du conte « Le petit prince chez les nains », n'est pas fortuit. Ce récit révèle que le jeune Fadika n'obéit pas les conseils ou les recommandations de son père. Malheureusement, il est sévèrement puni de cette inconduite :

« Son père absent, Fadika le petit prince, un jour seul à cheval joyeusement s'en alla. Le roi lui avait dit, pourtant, de ne jamais sortir seul. [...] Or, ces petits hommes dévoreraient tous ceux qui s'aventureraient chez eux. Capturé et ligoté, Fadika fut enfermé dans sept sacs puis déposé au fond d'une cuisine obscure. » J.F. d'Aby AMON (Op.cit., p. 110)

Cependant, il dédie sa vie à une vieille naine. Et l'enfant, de retour de son aventure effroyable, reçoit une véritable leçon de morale et d'éducation dont il s'en tient à se soumettre définitivement à son géniteur, comme l'atteste la fin du récit : « Rentré au palais, Fadika, le petit prince restasoumis à son père et ne désobéit plus. » (Idem, p. 111). La peur qui s'empara du héros est non seulement très utile et édifiante : l'acquisition de la sagesse et de son intégration sociale, mais surtout, contribue au respect des lois communautaires.

Le conte africain est une leçon de vie sociale qui cherche et recherche vaille que vaille l'équilibre, la cohésion, en vue du

⁹⁶ Cette valeur est plus mise en évidence les contes suivants : « Assoh et Antilope », p. 60 et « La Jeune fille et le Python », p. 102, in *Contes Agni de l'Indénié*, Op.cit.

maintien de l'ordre de toutes les communautés africaines et par-delà le monde entier. Par conséquent, l'éducation apparaît comme le moyen le plus sûr pour réguler la vie de tout individu, en l'occurrence la vie de l'Homme, mais aussi et, surtout, un moyen qui aide à la reconstruction de la société entière.

Conclusion

Après analyse, le conte africain, au-delà de son caractère ludique, est une école d'éducation et de formation pour l'enfant comme pour l'adulte. Au niveau moral, il véhicule les idéaux de la société, enseigne le bien et indique ce qui est mal, inculque les règles de conduite à respecter pour la réussite personnelle et pour le bonheur de la communauté, en général. La mésaventure sanctionnée par le ridicule de certains personnages est une leçon de vie sociale.

Dénonçant les vices et défauts des individus, ce genre vivant, guide pratique et spirituel, est un récit qui enseigne le savoir-faire et le savoir-être à tous les membres de la société, étant donné qu'il les aide à construire leur personnalité. En clair, les vertus leur sont enseignées telles que l'amour, la solidarité, l'humilité, la sagesse, le respect de la parole donnée, le respect des aînés, bref tout ce qui concourt à la bonne marche de la communauté. Ceux-ci sont tenus à adopter des attitudes pour une harmonie communautaire et celles à éviter au risque d'occasionner le désordre ou le chaos du tissu social. Ainsi, le conte est une réalité d'une valeur inestimable et incontestable puisqu'il est l'un des modes d'expression de la pensée africaine, un reflet de la civilisation africaine et un moyen privilégié d'éducation.

Ce genre littéraire est, en effet, pour l'individu un moyen d'intégration au groupe social. Il lui confère un parfait équilibre en lui donnant des moyens nécessaires de résoudre les divers problèmes qui peuvent se poser à lui tel que problème moral,

religieux, métaphysique. Les contes sont donc des faits de vie de toutes les sociétés. En cela, ces récits renforcent la cohésion de la communauté, développent l'esprit de solidarité et aident à l'insertion sociale des jeunes. Ils leur enseignent des règles de conduite, des valeurs qu'ils célèbrent, en vue d'éduquer la société africaine. Ils sont irrévocablement une source de lumière pour la conduite personnelle dans la vie de l'intégration sociale de l'individu et la socialisation harmonieuse dans le milieu communautaire.

Bibliographie

1) Corpus

AMON D'Aby François Joseph, 1992, *La Mare aux crocodiles*, Abidjan, NEI.

ANO N'Guessan Marius, 1988, *Contes Agni de l'Indénié*, Abidjan, CEDA.

BÂ Amadou Hampâté, 1985, *Njeddo Dewal, Mère de la calamité*, Abidjan-Dakar, NEA.

BÂ Amadou Hampâté, 1987, *La Poignée de poussière*, Abidjan, NEI.

BÂ Amadou Hampâté, 1993, *Petit Bodiel*, Abidjan, NEI.

BÂ Amadou Hampâté, 1994, *Kaïdara*, Abidjan, NEI.

BOUNDOU Koné, 2002, *La Home Magique*, Abidjan, EDILIS.

DADIÉ Binlin Bernard, 1955, *Le Pagne noir*, Paris, Présence Africaine.

TOURÉ Minan Théophie, 1993, *Les Aventures de Tôpé-l'araignée*, Abidjan, NEI.

2) Autre Ouvrages consultés

ALTHUSSER Louis, 1968, *Pour Marx*, Paris, Maspero.

ARCAND Nelly, 2007, *L'Enfant dans le miroir*, Québec, Marchand de feuilles.

ARON Raymond, 1965, *L'Opinion des intellectuels*, Paris, Gallimard.

CHEVRIER Jacques, 1986, *L'Arbre à Palabres : essai sur les contes et récits raditionnels d'Afrique noire*, Paris, Hatier.

ERNY Pierre, 1972, *L'Enfant et son milieu en Afrique Noire*, Paris, Payot.

ERNY Pierre, 1972, *Les Premiers par dans la vie de l'Enfant d'Afrique Noire*, Paris, écoles.

JOUVE Vincent, 1997, « *Les personnages : Le modèle sémiologique* », in *La Poétique du roman*, Paris, Sedes, pp.56-66.

KAM Sié Alain, 2006, « *L'Expression de la santé à travers les formules de salutation* », in *Colloque international Emergence et espaces littéraires : le sahel contre de création et de production littéraires 20-24 février*.

KONAN Yao Lambert, 2010, « *Le Personnage du handicapé dans le contes africains* », in GRESI n° 5. Département de langue et littérature français Université de Ngouabi, République de Congo, pp.85-103.

KONAN Yao Lambert, 2009, « *Le Fantastique dans la littérature traditionnelle subsaharienne : Une lecture idéologique de Njeddo Dewal Mère de la calamité d'Amadou Hamadou Hampâté Bâ* », in *Revue Afro Europe*, N°2 Vol.03, Université de Léon, Espagne, pp. 1-24.

KONAN Yao Lambert, 2010, « *Le Personnage rebelle dans la littérature traditionnelle subsaharienne d'expression française* », in *revue en ligne Baobab*, N°7, Université d'Abidjan-Cocody, Côte d'Ivoire, pp. 16-34.

KONAN Yao Lambert, 2012, « *Le Monstre des contes négro-africains de la pédagogie par la peur : un agent de la régulation sociale* », in *Revue postures*, Université du Québec, Montréal (Canada), N°16, pp. 96-106.

KONAN Yao Lambert, 2015, « *Le Bestiaire africain, une allégorie des représentation sociale* », in *Volumen*, Revue

d'Etudes Antiques de l'asbl ROMA, N°13-14, Université de Tamines, Belgique, pp.166-184.

KONAN Yao Lambert, « *Le Conte africain : une alternative une remédiation au chaos du monde* », in Lettre d'Ivoire, Revue Scientifique de Littératures, Langues et Sciences Humaines, n°26 ? ISSN : 1991-8666, Université de Bouaké, Côte d'Ivoire, pp.263-276.

KONAN Yao Lambert, « Littérature orale africaine et intégration sociale : l'exemple du conte », in *DE L'ALTÉRITÉ À LA POÉTIQUE DU VIVRE ENSEMBLE DANS LA LITTÉRATURE AFRICAINE*, Ouvrage collectif, sous la direction de Diakarida KONÉ et Aboudou N'Golo SORO, ISBN :978-343-10645-8, EAN : 97823106458, Paris L'Harmattan, (France), 2017, pp. 13-40,

KONAN Yao Lambert, 2017 « *Le héros animalier dans le Pagne noir Bernard Binlin DADIER : entre jeux d'ombre et de lumière* », in *WLLRE, Revue Scientifique de Langues Lettres et Sciences Humaines de l'Université Koudougou*, n°05, ISSN :2424-7316, Presses Universitaires de Ouagadougou, Burkina Faso, pp. 333-357

KOUACOU Koffi Jacques Raymond, 2013-2014, « *Origines, formes et significations de la violence à l'égard des enfants dans l'univers des contes africaines de l'orphelin* », in *Lineris Plus N°11-12*, ISSN : 1814-3814, Libreville (Gabon), pp 26-36.

MARTIN Jean-Paul, 1984, « Les classes sociales dans David Copperfield », in *Épopée animale, fable et fabliau*, Actes du colloque de la société Internationale Renardienne, Paris, PUF ? PP. 7-11.

N'DA Kan Pierre, 1978, *Le personnage de l'enfant dans les contes africains*, Thèse de Doctorat de 3^{ème} Cycle, Université de Lille III, Sciences Humaines, Lettres et Arts.

N'DA Kan Pierre, 1984, *Le conte africain et l'éducation*, Paris L'Harmattan.

SCHAFF Adam, 1967, *La Définition fonctionnelle*, de l'idéologie, Paris, L'Homme et la société.

SENGHOR Sédar Léopold, 1963, *Liberté 1 Négritude et Humanisme*, Paris Seuil.

ZIGUI Koléa Paulin, 1995, *Les contes à rire à de la France Médiévale " Le Roman de Renart " et Les contes d'animaux de l'Afrique de l'Ouest. Étude de morphologie et de physiologie comparées. Types- Structures-Ideologies*. Thèse de Doctorat d'État, Université François Rabelais- Tours CESR. Tome. 1.